

SCIENTIFIC COLLECTION INTERCONF

No 53
April, 2021

THE ISSUE CONTAINS:

**Proceedings of the 7th
International Scientific
and Practical Conference**

INTERNATIONAL FORUM: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS

MELBOURNE, AUSTRALIA
25-26.04.2021

InterConf
Scientific Publishing Center

SCIENTIFIC COLLECTION «INTERCONF»

№ 53 | April, 2021

THE ISSUE CONTAINS:

Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference

INTERNATIONAL FORUM: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS

MELBOURNE, AUSTRALIA

25-26.04.2021

MELBOURNE
2021

UDC 001.1

S 40 *Scientific Collection «InterConf», (53): with the Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference «International Forum: Problems and Scientific Solutions» (April 25-26, 2021). Melbourne, Australia: CSIRO Publishing House, 2021. 761 p.*

ISBN 978-0-643-12109-6

EDITOR COORDINATOR

Anna Svoboda

Doctoral student
University of Economics, Czech Republic
annasvobodaprague@yahoo.com

Mariia Granko

Coordination Director in Ukraine
Scientific Publishing Center InterConf
info@interconf.top

EDITORIAL BOARD

Temur Narbaev (PhD)

Tashkent Pediatric Medical Institute,
Republic of Uzbekistan;
temur1972@inbox.ru

Dan Goltsman (Doctoral student)

Riga Stradiņš University, Republic of Latvia;

Katherine Richard (DSc in Law),
Hasselt University, Kingdom of Belgium
katherine.richard@protonmail.com;

Richard Brouillet (LL.B.),
University of Ottawa, Canada;

Stanyslav Novak (DSc in Engineering)
University of Warsaw, Poland
novaks657@gmail.com;

Mark Alexandr Wagner (DSc. in Psychology)
University of Vienna, Austria
mw6002832@gmail.com;

Elise Bant (LL.D.),
The University of Sydney, Australia;

Alexander Schieler (PhD in Sociology),
Transilvania University of Brasov, Romania

Dmytro Marchenko (PhD in Engineering)
Mykolayiv National Agrarian University
(MNAU), Ukraine;

Rakhmonov Aziz Bositovich (PhD in Pedagogy)
Uzbek State University of World Languages,
Republic of Uzbekistan;

Dr. Alben Yaneva (DSc. in Sociology and Antropology),
Manchester School of Architecture, UK;

Vera Gorak (PhD in Economics)
Karlovarská Krajská Nemocnice, Czech Republic
veragorak.assist@gmail.com;

Polina Vuitsik (PhD in Economics)
Jagiellonian University, Poland
p.vuitsik.prof@gmail.com;

Kanako Tanaka (PhD in Engineering),
Japan Science and Technology Agency, Japan;

George McGrown (PhD in Finance)
University of Florida, USA
mcgrown.geor@gmail.com;

If you have any questions or concerns, please contact a coordinator Mariia Granko.

The recommended styles of citation:

1. Surname N. (2021). Title of article or abstract. *Scientific Collection «InterConf», (53): with the Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference «International Forum: Problems and Scientific Solutions» (April 25-26, 2021) Melbourne, Australia; pp. 21-27. Available at: [https://interconf.top/...](https://interconf.top/)*
2. Surname N. (2021). Title of article or abstract. *InterConf, (53), 21-27*. Retrieved from [https://interconf.top/...](https://interconf.top/)

This issue of Scientific Collection «InterConf» contains the International Scientific and Practical Conference. The conference provides an interdisciplinary forum for researchers, practitioners and scholars to present and discuss the most recent innovations and developments in modern science. The aim of conference is to enable academics, researchers, practitioners and college students to publish their research findings, ideas, developments, and innovations.

©2021 CSIRO Publishing House
©2021 Authors of the abstracts
©2021 Scientific Publishing Center «InterConf»

contact e-mail: info@interconf.top webpage: www.interconf.top

TABLE OF CONTENTS

PART I

BUSINESS ECONOMICS

Петровська С.І.		МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНОЇ ПОСЛУГИ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА-ПЕРЕВІЗНИКА В УМОВАХ АВТОМОБІЛІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ	11
-----------------	---	--	----

REGIONAL ECONOMY

Babayev M.R. Babayeva L.O.		DEVELOPMENT DIRECTIONS OF THE KARABAKH ECONOMY BASED ON THE CONCEPT OF REGULATION OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT	15
Азизов Ш.С. Мирзоев С.Д. Гафорзода Дж. Аюбов Д.М.		ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИЗМА И ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА - ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИЯ ОБЩЕСТВА	21
Зварич І.Т. Зварич О.І.		ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ СУЧАСНИХ ПРОЦЕСІВ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ПОСЕЛЕНЬ У РЕГІОНІ	25
Какижанова Т.І. Айтқазыева М.Т.		МОДЕРНИЗАЦІЯ ПЕНСИОННОЇ СИСТЕМИ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН	30
Поляков-Власенко І.С.		СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ НА ПРОМИСЛОВІСТЬ В УКРАЇНІ У 2020 РОЦІ	37

INTERNATIONAL ECONOMICS AND INTERNATIONAL RELATIONS

Rudenko M.		EUROSCEPTICISM IN THE MEDIA: MODERN ASPECT	45
Кравченко Д.В.		ДВОСТОРОННІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ ТА РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ: ІСТОРИЧНО ДОКУМЕНТАЛЬНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ	48

MANAGEMENT

Ataman V.		POTENȚIALUL ȘTIINȚIFIC UMAN DIN REPUBLICA MOLDOVA, PREMISĂ PENTRU CREAREA INCUBATOARELOR UNIVERSITARE	52
Savchenko L. Gordienko A.		GREEN LOGISTICS IMPACT ON INTERNATIONAL TRADE	60
Savchenko L. Krupyna S.O.		SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF LOGISTICAL ORGANIZATION USING THE LOGISTICS PERFORMANCE INDEX	66
Savchenko L.V. Kyslova V.E.		DEVELOPMENT OF LOW-WASTE TECHNOLOGIES IN TRANSPORT COMPANY	71
Орлова В.М.		МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ	77
Хлопоніна-Гнатенко О.І. Гіржева О.М. Степаненко Т.О.		УМОВИ ТА ТЕХНІКИ КАР'ЄРНОГО РОЗВИТКУ КАДРІВ ПІДПРИЄМСТВА	80
Эйвазова Л.Ю. Махмудова Л.Ф. Алиев Ш.Т.		АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ РАЗВИТИЯ НЕНЕФТЯНЫХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА В ПЕРИОД ПОСТПАНДЕМИИ	85

FINANCE AND CREDIT

Аврамчук Л.А. Бабенко В.О.		НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ КООПЕРАТИВНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ	92
Сеидов Э.Ч.		ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО	97

INTERNATIONAL FORUM: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS

PEDAGOGY AND EDUCATION

Abdullaeva S.S.		SECOND LANGUAGE TEACHER EDUCATION	105
Chiriac A. Ciubotaru G. Driga I.		ICT ELEMENTS USED IN DIDACTIC DISCOURSE	110
Chiriac A. Lopatiuc A. Trebeş T.		METHODOLOGICAL REFERENCES OF THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATION COMPETENCIES IN ROMANIAN AS A FOREIGN LANGUAGE FOR MEDICAL STUDENTS THROUGH VALUES	113
Fedoryshyn O.		BULLYING AS A SOCIAL PROBLEM	116
Marchuk I.P.		INTERCULTURAL EDUCATION: DIVERSITY MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF ACADEMIC ENVIRONMENT	125
Murzina O.A. Makyeyeva L.V. Pototska O.I. Raznatovska O.M.		METHODOLOGY OF STUDYING PROFESSIONAL VALUE ORIENTATIONS OF MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS	128
Plakhtienko I.O. Ivakniuk T.V. Piven S.M.		THE USE OF THE WORKSHOP METHOD IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL STUDENTS' PRACTICAL SKILLS	134
Кос О.І.		НАСТАВНИЦТВО ЯК ДОПОМОГА СТУДЕНТУ-ВОЛОНТЕРУ АДАПТУВАТИСЯ ДО ПОЗНАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ В МЕДИЧНІЙ УСТАНОВІ	140
Котелянець Н.В.		ЕТАПИ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ЕКСПЕРИМЕНТУВАННІ	147
Лушпай Т.І.		ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЯ ПАТРІОТИЗМУ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ	155
Примов М.М.		КЛАССИФИКАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПЬЮТЕРА ПО ЗДОРОВЬЮ СТУДЕНТОВ	159
Стукалова Т.Г.		ВПЛИВ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВИТИ НА САМООСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА	166
Ысмаилова Р.А. Арзыматова Ж.Э. Салиева Д.А. Торобай З.		ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ УЧЕБНЫХ КУРСОВ	173

PART II

POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

Jafarova L.A.		IMPLEMENTATION OF UNIVERSAL BIOETHICAL PRINCIPLES AS ONE OF THE DIRECTIONS FOR POLICY ON IMPROVING THE HEALTHCARE	182
---------------	---	---	-----

SOCIOLOGY AND SOCIETY

Alimdjanoval D.M. Karayev M.Y.		MEASURES TO PREVENT EARLY MARRIAGE AND PREMATURE BIRTH IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	189
-----------------------------------	---	--	-----

PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY

Данилюк О.О.		ІНДИВІДУАЛЬНО – ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛІТКІВ –УЧАСНИКІВ БУЛІНГУ	196
Жолдошева А.О. Сабирова В.К.		ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В КРИЗИСНЫХ И ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЯХ ЖИЗНИ	207
Назарець Л.М. Руденко Н.М.		ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ З ПТСР ЗАСОБАМИ ПІСКОВОЇ ТЕРАПІЇ	213

PHILOLOGY AND LINGUISTIC

Арипова Г.С. Жалалова Д.Т.		РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТОВ «ВОЛК» И «ЛИСА» В РУССКИХ И КЫРГЫЗСКИХ СКАЗКАХ	217
-------------------------------	---	--	-----

Бойчук М.В. Бойчук В.М.		ЛІНГВІСТИЧНИЙ СТАТУС ОКАЗІОНАЛІЗМІВ	224
Молдожанов О.А. Садыкова Б.Р.		НЕЛИЧНЫЕ ФОРМЫ АНГЛИЙСКОГО ГЛАГОЛА В АСПЕКТЕ ПЕРЕВОДА	234
Нишанов Ч.		КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ УЧЕБНИК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА	239
Рахимбаева Г.К. Ермекқызы А.		АСҚАР АЛТАЙ ПРОЗАСЫНДАҒЫ ЗАМАН ШЫНДЫҒЫ	244
Синегуб С.В. Іваниця І.В.		СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ТВОРІВ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ	249

LAW AND INTERNATIONAL LAW

Kucher V. Hurkovskiy D.		THE THEORETICAL AND COMPARATIVE ASPECT OF PROPERTY RIGHTS IN UKRAINE AND EU COUNTRIES (GERMANY, POLAND, FRANCE, CZECH REPUBLIC) ESTABLISHING COMMON AND DISTINCTIVE FEATURES	252
Дувінг В.О. Мілімко Л.В.		ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	256
Коротаев С.Л.		ЛИКВИДАЦИЯ ООО ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНОМ ЗНАЧЕНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ: НОВАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРОБЛЕМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ	260
Мілімко Л.В. Перепелиця І.Є.		ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ТА КУРОРТНИХ ЗОН	269
Осадченко І.В. Мілімко Л.В.		ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРАВОВОЇ МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	273
Пахомов В.В.		ОБ'ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ	276
Фурса Є.Є.		КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА АДВОКАТА З МЕТОЮ ЗВЕРНЕННЯ ОСОБИ ЗА ПОСВІДЧЕННЯМ ДОГОВОРУ ПРО ПОДІЛ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ ДО НОТАРІУСА (КОНСУЛА)	280
Фурса С. Фурса Є.		СТАТУС ПРОКУРОРА У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ В УКРАЇНІ	285

GEOGRAPHY AND LOCAL HISTORY

Агаркова М.В.		ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ПРОГРЕС ВИКОНАННЯ ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ З (МІЦНЕ ЗДОРОВ'Я ТА БЛАГОПОЛУЧЧЯ) ТА ЇЇ ЗАВДАНЬ	290
Адаменко М.І. Ковальов А.Г. Дармофал Е.А.		СПЕЛЕОТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ І ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СПЕЛЕОТУРИЗМУ	295

PART III**ARTS, CULTURAL STUDIES AND ETHNOGRAPHY**

Liu Haotian		ANALYSIS ON THE APPLIXATION OF OIL PAINTING MATERIALS AND TECHNIQUES IN REALISTIC PAITING	302
Târțău S.		TEATRUL LUI UGO BETTI, UN TEATRU–ANCHETĂ, TEATRU-CERCETARE	308
Кривда Н.Ю. Живоглядова Д.Ю.		КУЛЬТУРНІ ТА КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ У ПЕРІОД КРИЗИ: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ	319

HISTORY AND ARCHEOLOGY, ARCHIVAL STUDIES

Natsvaladze M.		PARADIGMS FOR THE STATE SECURITY MODEL OF EREKLE II	322
----------------	---	---	-----

INTERNATIONAL FORUM: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS

Sadraddinova G.E.		THE IMPACT OF THE VERONA CONFERENCE AND THE AKKERMAN AGREEMENTS ON THE GREEK REBELLION	343
Данилов Н.Н.		ОБЩЕСТВО ДРЕВНЕГО ЕГИПТА КАК ПРИМЕР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ АДАПТАЦИИ	350
Смадияров С.А. Ураимов У.Н. Рыскулов К.К.		БУДДИЗМ В КЫРГЫЗСТАНЕ	357
MEDICINE AND PHARMACY			
Beschieru E. Alshami S.		CONSERVATIVE TREATMENT OF CHRONIC PANCREATITIS	361
Boronin L. Cotelea V.		TABLOUL CLINIC COMPARATIV AL STĂRILOR DEMENŢIALE	365
Budan L., Bugai R.		CLINICAL AND PARACLINICAL MANIFESTATION OF CHRONIC PANCREATITIS IN PATIENTS WITH ALCOHOLIC LIVER DISEASE	375
Bunescu I.P. Tiberiu H.D. Burduniuc O.S. Bivol M.V.		CLINICAL CASES OF ULCEROGLANDULAR FORM OF TULAREMIA IN REPUBLIC OF MOLDOVA CLINICAL CASE	385
Burduniuc O. Guțu N. Bivol M. Balan G.		CONSIDERAȚII GENERALE ASUPRA SPECIILOR DE CANDIDA IMPLICATE ÎN ETIOLOGIA INFECȚIILOR MICOTICE	391
Chiviriga E.I. Chiviriga A.I. Bugai R.		ASPECTS OF ENDOCRINE DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH CHRONIC PANCREATITIS	403
Chiviriga A.I. Chiviriga E.I. Bugai R.		ASSOCIATION BETWEEN TYPE 2 DIABETES MELLITUS AND CARDIOVASCULAR DISEASES	411
Kovalchuk T.		THE IMPACT OF PEDIATRIC VASOVAGAL SYNCOPE ON THE PARENT AND FAMILY	417
Lozovanu S. Stoica T.		RELATIONSHIP BETWEEN HEADACHES AND PERSONALITY DISORDERS USING PERSONALITY INVENTORY DISORDERS FOR DSM - 5	419
Nicuța C. Șcerbatiuc-Condur C. Gurghiș R. Mișin I.		DIVERTICULUI MECKEL COMPLICAT: MĂȘTI CLINICE	421
Rojnoveanu G.A. Gurghis R.I. Gagauz I.M. Ursu A.I. Malcova T.S.		OBSTRUCTIVE COLORECTAL CANCER OPERATED IN EMERGENCY	425
Simionică E.I. Gheorghită O.		THE BIOCHEMICAL ROLE OF DIFFERENT CLASSES OF CYTOKINE IN CANCER	427
Șirghi G.A. Kusturov V.I. Caproș N.F. Ungurean V.S. Kusturova A.V.		INCIDENCE OF PELVIC FRACTURES IN PATIENTS WHO RECEIVED MEDICAL ASSISTANCE AT THE INSTITUTE OF EMERGENCY MEDICINE, CHIȘINĂU, REPUBLIC OF MOLDOVA IN 2019	433
Terzi A.I.		LASER VAPORIZATION OF CEREBRAL GLIAL TUMORS	439
Абдуллаева М.		ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА Д У ДЕТЕЙ	442
Аляви Б.А. Рахимова Д.А. Садикова Г.А. Зуфаров М.А. Ачилов С.М. Муминоа Д.К.		МЕТОДЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И ИНГАЛЯЦИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ БРОНХООБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ	450

Букач О.П.		ЕФЕКТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ НА ПРОЗАПАЛЬНІ І ПРОТИЗАПАЛЬНІ ЦИТОКІНИ ПРИ РЕВМАТОЇДНОМУ АРТРИТІ У ПОЄДНАННІ З КОМОРБІДНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ З УРАХУВАННЯМ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА T-786C ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ОКСИДУ АЗОТУ СИНТАЗИ	463
Гайдаш Д.И. Бондарь А.А.		МАТРИКСНЫЕ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ И ИХ ТКАНЕВЫЕ ИНГИБИТОРЫ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГРАНУЛИРУЮЩИМ ПЕРИОДОНТИТОМ	473
Жабагин К.Т. Рахманкулова А.М. Жабагина А.С.		ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ВАЛИДАЦИЯ EORTC QLQ-CR-29 У ПАЦИЕНТОВ С КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, АССОЦИИРОВАННОГО СО ЗДОРОВЬЕМ	476
Журавльова Л.В. Сокольнікова Н.В. Рогачова Т.А.		ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ КАРДІОМІОПАТІЇ З ДИСЛІПІДЕМІЄЮ ТА ДІАСТОЛІЧНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ	479
Кашкалда Д.А. Беяева Е.Э.		ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА НА ГОРМОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНОВ А И Е У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С ОЛИГОМЕНОРЕЕЙ	482
Морару В.А. Латеску К.М.		НЕПРОХОДИМОСТЬ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА В ЭКСТРЕННОЙ ХИРУРГИИ	490
Плешка С.М. Мелник А.Э. Герман Н.И.		ЦЕРВИКАЛЬНЫЕ БОЛИ: КЛИНИКА, ИНДЕКС ОГРАНИЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ-ЗА БОЛИ В ШЕЕ (NDI) И ИХ КОРРЕЛЯЦИЯ С ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫМ СТАТУСОМ	493
Султанмахмудова А.М. Ибраева Ж.Б.		ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ В РАМКАХ ОСМС	506
Хомишин В.П. Романюк О.Б. Марусяк С.В.		РИЗИКИ ВИНИКНЕННЯ НЕГАТИВНИХ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ В УМОВАХ ТРИВАЛОГО КАРАНТИНУ	509
Цодікова О.А. Бринцова С.С. Гарбар К.Б.		КЛІНІКО-ГОРМОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІВЧАТ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ ЗАЛЕЖНО ВІД МАСИ ТІЛА ТА ПЕРІОДУ ПУБЕРТАТУ	512
Шалгумбаева Г.М. Ахмадиева Ж.К.		ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ ОБРАЗОВАНИЯ. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ДОТ	520

ZOOLOGY AND VETERINARY MEDICINE

Аймұхамбет Г.Н. Киркимбаева Ж.С. Даугалиева С.Т. Орналиева А.Ж.		МЫСЫҚТАРДЫҢ ПАНЛЕЙКОПЕНИЯСЫНЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ЭПИЗООТИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ЕМДЕУ ӘДІСТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ	529
Беянская Е.В. Бордюгова С.С.		ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПАГЛЮФЕРАЛА-1 В ТЕРАПИИ ЭПИЛЕПСИИ КОШЕК	538

PART IV**GEOLOGY, MINERALOGY AND SOIL SCIENCE**

Mammadov G.S.		ECOETHICAL PROBLEMS OF PASTURE USE IN AZERBAIJAN	544
---------------	---	--	-----

NATURE MANAGEMENT, RESOURCE SAVING AND ECOLOGY

Faiz N.S. Satayev M.I. Nikonov O.Y. Azimov A.M. Anarbayev Y.A. Makhatov Z.B.		ELECTROMAGNETIC POLLUTION IN LOW-FREQUENCY ENERGY FACILITIES IS A TECHNOGENIC FACTOR OF ENVIRONMENTAL RISK IN ANTHROPOGENIC ENVIRONMENT	552
---	---	---	-----

INTERNATIONAL FORUM: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS

Каратаева Г.Е. Акылбеков Е.Е. Шевко В.М.		ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ НА ИЗВЛЕЧЕНИЕ МАГНИЯ ИЗ ХРИЗОТИЛ-АСБЕСТОВЫХ ОТХОДОВ	568
ENERGETICS			
Кадыров А.Л.		ОСНОВЫ ЗАКЛАДКИ ПРОИЗВОДСТВА КРЕМНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ НА ЕГО ОСНОВЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН	577
PHYSICS AND MATHS			
Аширбекова С.У. Касымов С.М. Баймуратов Ш.Ж.		ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ	584
Гусейналиев М.Г.		ПОЛУЧЕНИЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТОНКИХ ПЛЕНОК PbS ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ИОННОГО НАСЛАИВАНИЯ	588
Камалов А.Б. Аширбекова С.У. Касымов С.М.		ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ ПРИ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ПОДХОДЕ	595
CHEMISTRY AND MATERIALS SCIENCE			
Қауымова І.К. Turabdzhanov S.M. Drabkova T.V. Rakhimova L.S. Giyasov A.S.		EXTRACTION SEPARATION, CONCENTRATION AND SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF GOLD (III)	600
Курбонова М.З. Ганиев И.Н. Эмомов И.А. Рахимова Н.Т. Назарова М.Т.		ВЛИЯНИЕ МАГНИЯ НА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АБ1, В СРЕДЕ ЭЛЕТРОЛИТА 3%-НОГО NaCl	603
AGROTECHNOLOGIES AND AGRICULTURAL INDUSTRY			
Anarbayev Y.A. Pentayev T. Molzhigitova D.K. Omarbekova A.D. Omarova S.Zh.		RESEARCH OF AGRICULTURAL LANDS TAKING INTO ACCOUNT THE PECULIARITIES OF THEIR USE OF THE TURKESTAN REGION	609
Бондарева О.Б. Вінюков О.О. Коноваленко Л.І.		ВПЛИВ ДОБРИВ НА ВМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ҐРУНТІ В ІНДУСТРІАЛЬНОМУ РЕГІОНІ	624
Бурак І.М. Олекшій Л.М. Кулька В.П. Літвішко А.Н.		СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ	628
LIGHT INDUSTRY AND FOOD INDUSTRY			
Behbudov S. Beshimova S. Matyokubova J.		DYNAMIC EXERTIONS OF SEWING THREADS AT A DIFFERENT STAGES OF SEWING SPEED	634
Behbudov S. Beshimova S. Matyokubova J.		REDUCED VIBRATION AND NOISE EXECUTIVE MECHANISMS OF SEWING MACHINES BY IMPROVING THEIR DESIGN	641

GENERAL ENGINEERING AND MECHANICS

Мірошніков В.Ю.		ОЦІНКА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ШАРУ З ТОВСТОСТІННОЮ ТРУБООЮ ВІД ВПЛИВУ КРУТИЛЬНОГО МОМЕНТУ	647
Наливайко О.І. Ромашко О.В. Рудий С.М.		ЛАБОРАТОРНО-ПРОМИСЛОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ НАФТОВІДДАЧІ ОБВОДНЕНИХ ПЛАСТІВ ГІДРОФОБНИМ РЕАГЕНТОМ «RAMSINKS-2»	653

RADIO ENGINEERING, ELECTRONICS AND ELECTRICAL ENGINEERING

Дроб Є.М. Литовченко Д.М. Каплун Є.О. Гаценко Л.В.		МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ МОДЕРНІЗОВАНОЇ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ	660
Бахтаев Ш.А. Мусапирова Г.Д. Тергеусизова А.С. Тойгожинова А.Ж.		ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ НА ОСНОВЕ КОРОННОГО РАЗРЯДА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ПАРАМЕТРОВ МИКРОПРОВОЛОКИ	669

MODELING AND NANOTECHNOLOGY

Кутлимратов А. Саидов А.С. Рахмонов У.Х.		СВОЙСТВА АЛМАЗНЫХ ПЛЕНОК, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ХИМИЧЕСКОГО ПАРОГАЗОВОГО ОСАЖДЕНИЯ НА КРЕМНИЕВЫХ ПОДЛОЖКАХ	681
Пархоменко Л.А. Денисенко А.И.		ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ИЗМЕНЕНИЕ РАСТВОРИМОСТИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЛЕЙ В ВОДЕ	691

INFORMATION AND WEB TECHNOLOGIES

Manachenko M.V.		TIME SERIES FORECASTING WITH LSTM NEURAL NETWORK	696
Nurullayev Y.Y.		CHARACTERISTICS OF USING WIRELESS SENSOR NETWORKS FOR REMOTE MONITORING SYSTEMS	699
Абдуллаева М.И.		ТЕХНОЛОГИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ОПЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ АЛГОРИТМОВ РЕЧЕВОГО РАСПОЗНОВАНИЯ	712

ARCHITECTURE, CONSTRUCTION AND DESIGN

Бондаренко В.В.		ПОИСК СРЕДСТВ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ	718
М'якенька М.В. Мерилова І.О.		ПРИНЦИПИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ МІСТА, ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК СОЦІУМУ ТА АРХИТЕКТУРНОЇ СКЛАДОВОЇ	727

PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

Антіпова Ж.І. Гоголева О.М.		РУХОВА АКТИВНІСТЬ - КОМПОНЕНТ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ'Я ТА ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ	732
Горшанкова Т.О. Гелета Д.Д.		ВПЛИВ ІНДИВІДУАЛЬНО-ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУ НА ЗДОРОВ'Я, ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК І ПСИХІЧНУ СТІЙКІСТЬ СТУДЕНТІВ	736
Кравченко К.Г. Вілянський В.М.		СТАН РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ КАРАТЕ В УКРАЇНІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ	741

MILITARY AFFAIRS AND NATIONAL SECURITY

Abramova M.		APPROACH TO THE ASSORTMENT OF A RATIONAL STRATEGY FOR THE ARMED FORCES NEEDS FINANCING OF UKRAINE IN THE MODERN CONDITIONS OF THEIR DEVELOPMENT	751
-------------	---	---	-----

Поплавець С.І.
Сафарова Г.М.
Колмогоров О.В.
Дроль О.Ю.
Тітов О.С.
Шамрай Н.М.
Бабіч О.В.

ПІДХІД ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ЗАХОДІВ
АЕРОЗОЛЬНОГО МАСКУВАННЯ

755

BUSINESS ECONOMICS

Петровська Світлана Іванівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки
Національний транспортний університет, Україна

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНОЇ ПОСЛУГИ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА-ПЕРЕВІЗНИКА В УМОВАХ АВТОМОБІЛІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Задум досліджень якості поїздок містом базується на необхідності мати інформацію щодо сприйняття її користувачами міського транспорту і водіями приватних автомобілів. Проте відповідний інструментарій знайти не вдалося тому, беручи до уваги викладене вище, запропонуємо методичний підхід до вимірювання якості транспортної послуги міських пасажирських перевезень в умовах автомобілізації населення. Він має слугувати отриманню як точкових оцінок, так і бути придатним для моніторингу якості.

Частоти поїздок власним автомобілем і транспортом загального користування пропонується вимірювати як їх кількість на тиждень. Оскільки ритм користування транспортом або приватним автомобілем є тижневим, респонденту буде нескладно дати відповідь на таке питання. Крім того, такий підхід дозволить обрахувати співвідношення поїздок транспортом і приватним автомобілем для тих, хто переключасться з одного на інше. Частоти, а також їхнє співвідношення будуть свідчити про прихильність людини до певного способу переміщень.

Сенс вимірювання якості процесу і результату обслуговування, а не одного агрегованого показника полягає в тому, що пасажир і автомобілісти вкладають у процеси оцінювання різну вагу атрибутів, процесу і результату. Так, подорож міським і приватним транспортом може тривати однаковий час,

але оцінка процесу поїздки схилитиме власника автомобіля уникати транспорту загального користування [3].

Ще одним аргументом на користь розділеного вимірювання якості процесу і результату поїздок містом полягає в тому, що послуги транспорту загального користування належать до рутинних, але клієнт часом потрапляє в ситуацію значного залучення до сервісного процесу (тиснява в салоні транспортного засобу). До певної міри цю думку можна поширити на поїздки приватним автомобілем.

Вимірювання сили зв'язку між окремими атрибутами, якістю процесу і результату, загальною якістю, задоволенням і частотою поїздок дасть інформацію щодо можливостей впливу на транспортну поведінку водіїв і пасажирів.

Моніторинг величини інтенцій переходу до користування міським транспортом є вимірювачем успішності кампаній з управління попитом на перевезення – TDM.

Перед проведенням опитувань у пілотному дослідженні був перевірений перелік питань інтерв'ю на надійність. Основними вимогами до інструментарію вимірювання атитюду є стандартизованість, надійність та валідність.

Представимо схематично методичний підхід оцінювання якості транспортної послуги міського пасажирського підприємства-перевізника в умовах автомобілізації населення (рис. 1) [2].

Отже, задум дослідження полягає в пошуку інформації щодо сприйняття якості поїздок містом користувачами міського транспорту і водіями приватних автомобілів. Проте існуючі методичні підходи не відповідають цілі роботи. Точка зору дисертанта реалізована не в адаптації наявних методик, а в оригінальному методичному підході, який слугуватиме базою розробки дизайну польових досліджень.

Новим є поділ оцінок якості за процесом і результатом поїздки, а вимірювання зв'язку проводяться в ланцюгу «якість – задоволення – частота

користування – інтенція до збільшення частоти користування міським транспортом».

Рис. 1. Методичний підхід оцінювання якості транспортної послуги міського пасажирського підприємства-перевізника в умовах автомобілізації населення

Таким чином, попри відносно невелику кількість автомобілів на тисячу населення міста України зазнають негативного впливу заторів, смогу, шуму, окупації землі автомобілями. Через автомобілізацію населення ніякі заходи із

поліпшень дорожньої інфраструктури, екологізації конструкцій двигунів внутрішнього згоряння, удосконалення організації руху самі по собі не здатні кардинально розв'язати проблему сталого розвитку мегаполісів. Кількість автомобілів в Україні буде зростати й надалі.

Сформувалося порочне коло розвитку транспорту загального користування. Його можна розірвати за рахунок збільшення привабливості поїздок міським транспортом, яка має стати наслідком поліпшення якості надання транспортної послуги.

Отже, сучасні стандарти оцінювання якості перевезень не є достатньою базою управлінських рішень, коли перед зацікавленими інституціями постає завдання зі зменшення частоти користування приватним автомобілем у мегаполісі. Воно потребує розробки спеціального інструментарію оцінювання якості поїздок містом як розширеного конструкту: необхідно в режимі моніторингу вимірювати різницю якості поїздок містом, як її відчують пасажери міського транспорту і водії приватних автомобілів. Тому пропонується новий, що полягає в поділі оцінок якості за процесом і результатом поїздки, а вимірювання зв'язку проводяться в ланцюгу «якість – задоволення – частота користування – інтенція до збільшення частоти користування міським транспортом». На цій основі розроблено дизайн польових досліджень.

Список джерел:

1. Бакалінський О.В. Маркетингове забезпечення впровадження перспективних видів залізничного рухомого складу. Київ: ДЕГУТ, 2012. 268 с.
2. Петровська С.І. Вплив автомобілізації населення на зміст оцінювання якості міських пасажирських перевезень. Інфраструктура ринку. 2019. № 29. (електронне видання). URL: <http://www.market-infr.od.ua/uk/29-2019>.

REGIONAL ECONOMY

Babayev Maharram Ramiz

Doctoral student, Department of Economics,
Ganja State University, Republic of Azerbaijan

Babayeva Lamiya Oqtay

Teacher of the department of management,
Ganja State University, Republic of Azerbaijan

DEVELOPMENT DIRECTIONS OF THE KARABAKH ECONOMY BASED ON THE CONCEPT OF REGULATION OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

***Abstract.** Although state intervention in the economy is not envisaged in a market economy, the role of state regulation is important. Taking into account the state regulation of the regions, in this article, mainly the economy of the Karabakh economic-geographical zone is analyzed and as a result of the analysis, proposals and recommendations that will stimulate the rapid development of the Karabakh economy using the state's regulatory mechanisms are noted.*

***Keywords:** Karabakh, Economy, Region, Regulation, Infrastructure*

Azerbaijan's economy is an integral part of the world economic system. It is impossible to stay out of the economic processes taking place in the world and it is also impossible to develop the national economy without the use of advanced technology and production experience created in the world. The basis of economic independence is the formation and development of a healthy national economy of each state, including Azerbaijan, because the national economy is the basis of every state. State policy, diplomacy, science, education, level, culture, art and other elements of the superstructure rise above it. It is impossible to gain accomplishments in the superstructure without developing the national economy. It is true that the superstructure is not passive to the base, the state's policy in the correct and in the national interest is one of the main factors driving the development of the base.

Thus, on the basis of mutual conditioning and assistance of the base and superstructure, a healthy national economy of each state, including Azerbaijan, is formed, developed and conditions are created for economic independence. Economic independence means:

1) The people become the owners of the natural wealth created by them throughout the history and given to them by nature;

2) Society has the power to sustain itself, and relying on its own capabilities and historical realities, determines and forms a better social form of organization of production in the national interest;

3) It has the qualities of creating foreign economic relations independently and in national interests without hesitation, being able to enter the world market, being resistant to foreign competition, and being protected from economic danger. Every economically independent state has the ability to independently pursue financial, monetary, customs and pricing policies.

The above conditions and factors are not enough to ensure economic growth, in order to achieve economic independence, the following conditions must be provided and they must be created during the transition to a market economy;

1) Should establish its own mature national market and a structure that meets the requirements of this market;

2) Should be able to develop on its own support and be able to reproduce itself;

3) Should have an independent, strong currency, financial, credit and banking system;

4) Should have formed production, market and social infrastructures;

5) Should have a flexible economic mechanism and traditions of public administration [2].

In short, 1991-1994 was a period when all the problems were faced after the independence, social and political problems in the country turned into a crisis, there was a war, and the transition to a free market economy was seriously abused. The worst case scenario in the economy was in 1992. In 1992-94, GDP more than halved and was equal to 48% of the 1991 GDP. In 1990-94, GDP decreased by an average of 13-20% annually and in 1994, it was \$ 1,629.3 million. Compared to 1990, in

1994 GDP decreased by 53%, industry by 62%, agriculture by 44%, consumption by 75% and tax production by 45%. As a result, the living standards of the population decreased by 3.6 times, and the real average wage by 80%. Wrong economic policies applied at that period created serious problems in the banking and financial system and foreign trade.

Development always has a direction that defines a goal or a system of goals. If this direction is positive, then we can talk about progress, if it is negative, then we can talk about gradualism or decline. In other words, the nature of regional development of the regions always implies a certain goal or several goals. The development of the region is a multidimensional and multifaceted process. It is usually viewed from the perspective of a set of different social and economic goals. Socio-economic development includes the following views:

- Increase in production and income
- Changes in the institutional, social and administrative structures of society
- Changes in public consciousness
- Changes in traditions.

At present, the main goal of economic development of many countries and their regions is to improve the quality of life of the population. Therefore, the process of socio-economic development combines three components:

- to increase the income of the population, improve health and raise the level of education;
- to create conditions that allow people to increase their self-esteem as a result of the formation of a social, economic and institutional system aimed at respecting human dignity;
- to increase the degree of the freedom of the people including economic freedom, [1].

Karabakh is included in the Upper Karabakh economic-geographical region of the Republic of Azerbaijan. Upper Karabakh Economic-Geographical region covers Khankendi city, Aghdam, Jabrayil, Fuzuli, Khojavend, Khojaly, Shusha and Tartar districts. The total area of the economic region is 7248 km². This is equal to 8.4% of the country's territory. Upper Karabakh is located between the Aran and Kalbajar-

Lachin economic regions. Polymetallic ores (Mehmana), construction materials (marble, cement raw materials, limestone), mineral springs, forests are the main natural resources. The population of the economic region is 628.8 thousand people, and the urban population is 206.1 thousand people. 6.8% of the country's population lives here (2012). The territories of Khojavend, Khojaly, Shusha, Jabrayil districts and parts of Aghdam and Fuzuli districts were completely occupied by the Republic of Armenia, and in those years 211,8 thousand people lived in the frontline areas covering 1482 km². The plain relief of the economic region, abundant agro-climatic resources, water resources of the Kura River, fertile lands under irrigation conditions create favorable natural conditions for agricultural activities and settlement of the population. Agriculture is of great importance in the Upper Karabakh economic and geographical region. Its main areas are viticulture, grain growing, fruit growing and cotton growing, melons and vegetables are planted. Livestock in the economic region has developed mainly in the meat and dairy sector. The industry is based on the processing of agricultural raw material.

Table 1

	2015	2016	2017	2018	2019
Number of operating enterprises	37	38	36	40	40
Number of individual entrepreneurs registered to engage in industrial activities, people	250	248	272	292	304
Cost of industrial product (works, services), with actual prices of relevant years, thousand manats	24164,6	29350	45649,4	46918,4	45999
Industrial production index, as a percentage of the previous year (in constant prices)	107,5	112,5	111,6	87,8	87,8
The share of the private sector in the value of industrial output, in percent	12,4	24,6	22,5	30,2	25,3
Loaded goods, thousand manats	23880	28090,7	43476	46829,1	49714,4
Balance of finished product stocks at the end of the year, thousand manats	986,4	2241	4473,8	4563,1	847,7
Average annual number of employees, people	1444	1720	2059	2254	
Average monthly salary of employees, manat	292,2	312,8	324,1	314,6	

Despite the fact that a large part of the territory of the Upper Karabakh economic region is under occupation, they continued their economic activities in the unoccupied territories, as well as in other economic regions inhabited by the population. According to the statistics shown in Table 1, the number of operating enterprises was 37 in 2015, 38 in 2016, 36 in 2017, 40 in 2018 and 40 in 2019. The number of individual entrepreneurs registered to engage in industrial activities was 250 in 2015, 248 in 2016, 272 in 2017, 292 in 2018 and 304 in 2019.

The value of industrial output was 241164.6 thousand manat in 2015, 29350 thousand manat in 2016, 45649.4 thousand manat in 2017, 46918.4 thousand manat in 2018, 45999 thousand manat in 2019. The industrial production index, compared to the previous year, was 107.5 percent in 2015, 112.5 percent in 2016, 111.6 percent in 2017, 87.8 percent in 2018, and 87.8 percent in 2019. The share of the private sector in the value of industrial output was 12.4 percent in 2015, 24.6 percent in 2016, 22.5 percent in 2017, 30.2 percent in 2018 and 25.3 percent in 2019. The loaded goods were 23880 thousand manat in 2015, 28090.7 thousand manat in 2016, 43476 thousand manat in 2017, 46829.1 thousand manat in 2018, 49714.4 thousand manat in 2019. The balance of finished products at the end of the year was 986.4 thousand manat in 2015, 2241 thousand manat in 2016, 4473.8 thousand manat in 2017, 4563.1 thousand manat in 2018, 847.7 thousand manat in 2019. The average annual number of employees was 1,444 in 2015, 1,720 in 2016, 2,059 in 2017, and 2,254 in 2018. The average monthly salary of employees was 292.2 manat in 2015, 312.8 manat in 2016, 324.1 manat in 2017 and 314.6 manat in 2018. The statistical indicators mentioned in Table 1 cover the period when a large part of the territory of the Upper Karabakh economic and geographical region was under occupation of Armenians. Thus, as a result of the clashes, after the Karabakh war, which began in the morning of September 27, 2020, the line of contact was broken and part of the occupied Karabakh lands was liberated. Following the liberation of Shusha, the second largest city in Nagorno-Karabakh, a ceasefire statement suspending all hostilities from 00:00 (UTC + 3) on November 10, 2020 was signed among Ilham Aliyev, Vladimir Putin and Nikol Pashinyan. As a result, the historical lands of the Republic of Azerbaijan were returned.

Based on the statistical indicators in Table 1, as well as the agricultural lands of Upper Karabakh, industrially important mines, and the working population, the socio-economic development of the Upper Karabakh economic and geographical region can be accelerated by implementing the following proposals.

For the development of the Upper Karabakh economic and geographical region, it is expedient to carry out the following work arising from the essence of our article:

1. Through land reform, distribution of demined agricultural lands to family farms to be relocated;
2. Construction of new agro-parks and at the same time construction of refrigerated warehouses;
3. Provision of preferential loans by the state in family farms engaged in agriculture;
4. Construction of new industrial junctions;
5. Construction of facilities for the use of natural renewable energy sources;
6. Establishment of industrial parks;
7. Allocation of financial resources from the state budget to municipalities for the formation of local municipalities;
8. Applying tax benefits to enterprises operating in the Upper Karabakh economic-geographical region, etc.

References:

1. M.M.Mahmudov, I.M.Mahmudova "Regulation of socio-economic development of the regions" Baku-2011.
2. Azerbaijan economy methodical aids BSU-Baku -2015
3. Azerbaijan Economy Prof. Dr. Haydar BASH Baku-2016
4. <https://gsaz.az>
5. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi <https://www.stat.gov.az>

Азизов Шоазиз Самиевич

кандидат экономических наук, доцент профессор, кафедры экономической теории
Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни,
Республика Таджикистан

Мирзоев С.Д.

ассистент кафедры основы предпринимательства и
экономики. Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни,
ассистент кафедры основы предпринимательства и экономики,
Республика Таджикистан

Гафорзода Дж.

к.э.н..доцент кафедры основы предпринимательство и экономики Таджикский
государственный педагогический университет имени С. Айни,
Республика Таджикистан

Аюбов Диловар Мирзошарифович

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни, кандидат
экономических наук, доцент, заведующий кафедрой экономической теории,
Республика Таджикистан

**ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИЗМА И ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА -
ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИЯ ОБЩЕСТВА**

Аннотация. За последние годы развитие туризма в нашей стране превратилось из страны приключенческого, экологического и пешего туризма в страну исторического, культурного, медицинского и рекреационного туризма, промышленного, коммерческого и делового туризма. Уровень и качество услуг соответствуют требованиям международных стандартов. Конечной целью Стратегии развития туризма Республики Таджикистан на период до 2030 года является обеспечение устойчивого развития туристического сектора страны. Для достижения этой благородной цели были определены следующие стратегические цели развития:

- формирование институциональных основ развития туризма;
- формирование современной туристической инфраструктуры;

– усиление туристического потенциала Республики Таджикистан и правильная организация его комплексного продвижения;

– обеспечение конкурентоспособности туристических продуктов на основе повышения качества услуг;

– формирование и презентация национального бренда туристических объектов - Маркетинг и продвижение туристических продуктов, защита, развитие и рациональное использование ресурсов.

Ключевые слова: туризм, агротуризм, инфраструктура, продукты, охрана, развитие, ресурсы рекреационные, промышленность, страна

Ярким явлением в Послании Основоположника мира и национального единства - Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в этом году является провозглашение 2019-2021 годов «Годами сельского развития, туризма и народных промыслов». Основная цель данного предложения - реализация усилий Правительства Республики Таджикистан для дальнейшего экономического роста страны и решения социальных проблем населения.

Добавление народного промыслов к развитию агротуризма и горного туризма логически очень своевременное и уместное, поскольку и народные ремесла, и туризм не могут быть полностью успешными без развития сельского хозяйства. И самое интересное и важное в этой инициативе состоит в том, что в короткие сроки села нашей страны изменят свой имидж и станут более зажиточными, а уровень жизни населения станет более достойным. Цель формирования туризма и фермерского хозяйства - улучшение инфраструктуры, образования и здравоохранения, создание рабочих мест, реконструкция местных дорог, развитие туристической инфраструктуры и благосостояния каждого села и поселка .

В ближайшие годы Республика Таджикистан будет признана страной со стабильной туристической индустрией на региональном и глобальном уровнях. Доля туризма в ВВП значительна растёт, и туризм играет важную роль в создании рабочих мест в городах и регионах страны. Привлечение иностранного и отечественного инвесторов, представление специальные

налоговые и таможенные льготы будут направлены на развитие дорожной инфраструктуры, гостиниц, санаториев, туристических комплексов, а также условий и транспортно-логистической инфраструктуры для формирования и развития ремесел страна с уникальным климатом и природой. Сокращается трудовая миграция, а созданные рабочие места обеспечат формирование среднего класса в сельской местности.

В соответствии с Указом Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона от 11 июля 2015 года № 522 принята Концепция управления местным развитием на период до 2030 года, которая предусматривает следующие задачи:

– усиление потенциала органов государственного управления и самоуправления по вопросам управления и управления посредством обучения и переподготовки их персонала;

– повышение эффективности сотрудничества между государством и гражданским обществом, а также повышение прозрачности местного самоуправления;

– модернизация системы информационного обеспечения исполнительного органа за счет внедрения элементов электронного правительства;

– разработка и принятие нормативных правовых актов и разработка методологической базы по совершенствованию существующей системы контроля, процесса государственных закупок на местном уровне, механизма финансирования административных и управленческих процессов из внешних источников (аутсорсинг);

– разработка и реализация пилотных проектов в области разделения полномочий между уровнями государственной власти и местного самоуправления и пилотных проектов по внедрению стандартов государственных и местных услуг населению на региональном уровне;

– создание системы мониторинга реализации настоящей Концепции;

– оптимизация деятельности органов местного самоуправления и внедрение механизмов антикоррупционного реагирования в сферах деятельности местного самоуправления.

Также, чтобы четко распределить и упорядочить полномочия по формированию доходной и расходной части бюджета на местном уровне, необходимо предоставить финансирование местным органам власти в соответствии с их функциональными обязанностями. Сельское население внесет свой вклад.

За последние годы развитие туризма в нашей стране превратилось из страны приключенческого, экологического и пешего туризма в страну исторического, культурного, медицинского и рекреационного туризма, промышленного, коммерческого и делового туризма, также аграрного туризма. Уровень и качество услуг соответствуют требованиям международных стандартов.

Конечной целью Стратегии развития туризма Республики Таджикистан на период до 2030 года является обеспечение устойчивого развития туристического сектора страны. Для достижения этой благородной цели были определены следующие стратегические цели развития:

- формирование институциональных основ развития туризма;
- формирование современной туристической инфраструктуры;
- усиление туристического потенциала Республики Таджикистан и правильная организация его комплексного продвижения;
- обеспечение конкурентоспособности туристических продуктов на основе повышения качества услуг;
- Формирование и презентация национального бренда туристических объектов;
- Маркетинг и продвижение туристических продуктов, защита, развитие и рациональное использование ресурсов.

Список литературы:

1. Послание Президента Республики Таджикистан на совместном заседании Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 26 декабря 2018 г.
2. Сайт "Ховар". <https://khovar.tj/>

Зварич Ігор Теодорович

доктор політичних наук,

професор, професор кафедри менеджменту і маркетингу,

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна

Зварич Олена Ігорівна

доктор економічних наук,

доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин,

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна

ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ СУЧАСНИХ ПРОЦЕСІВ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ПОСЕЛЕНЬ У РЕГІОНІ

Одним із понять, яке застосовується у сфері регіональної політики, є *дефініція «місто»*. При цьому у науковій літературі існує багато визначень цього терміна. Зокрема, у *статистиці* «місто» означає поселення, яке має певну кількість мешканців, виконуючи специфічні, здебільшого несільсько-господарські функції. Водночас у різних країнах є власні ценові показники віднесення поселень до категорії міст, для прикладу, чисельність населення і частка зайнятих у несільськогосподарських підприємствах. У *юридичному ж контексті* його розглядають у відповідності із законодавством як одиницю адміністративно-територіального поділу. *Архітекторами* місто сприймається як специфічне середовище проживання людини із розташуванням різних архітектурних форм у просторі, чим створюється його індивідуальний образ. *Історики* розглядають його як відповідну сукупність різних матеріальних об'єктів, якими характеризується та або ж інша історична епоха. *Географами* при визначенні міста акцентується увага насамперед на його певних параметрах як на критеріях реального географічного об'єкта – його величині, межах і локації у просторі. Із *погляду економіста*, місто – це головним чином відпо-відна сукупність різних суб'єктів господарювання, які розташовуються на певній компактній території. Тож, міське поселення можливо розглядати із різних позицій, що істотно актуалізує і сучасну проблематику подальшого

підвищення ефективності регулювання відповідних містобудівних процесів у вітчизняних регіонах зокрема та в сучасній Українській державі в цілому [1].

У регіональній економіці зміст поняття «місто» полягає передовсім у його характеристиці як економічного об'єкта із позиції міждисциплінарного підходу. Це дає змогу синтезувати наявні у різних галузях науки його визначення крізь призму соціально-економічних уявлень і відносно розвитку відповідних регіональних значно урбанізованих територій. Відтак, не викликає сумнівів, що усі українські міста мають особливі властивості та притаманні їм характерні ознаки, які, окрім відповідної територіальної приналежності й відображають специфічні процеси урбанізації у межах країни. Тож, і вітчизняне місто, і національні міста інших держав характеризує низка різних відмінностей, виокремлюючих їх із-поміж різних міст Європи та світу.

Отже, вітчизняне місто – це феноменальне явище у розвитку українського суспільства. Воно має свої специфічні ознаки, що відрізняють його від міст, які розташовані в інших державах та регіонах світу. *Поняття «українське місто» як носій таких ознак і має використовуватись при формуванні регіональної політики. У цей час триває активний пошук нової моделі розвитку суспільства. Її невід'ємною складовою є модель містобудівної політики України та її регіонів.* Відтак, роль урбаністичного напрямку суспільного розвитку надзвичайно важлива, адже на теперішній час в Україні налічується 460 міст і 885 селищ, які у відповідності до прийнятої класифікації віднесені до міських поселень. Мешканці міст становлять понад дві третини усього населення України. І хоча такі міські поселення займають тільки 2,5 % території держави, тут сконцентровано майже 75 % основних промислово-виробничих засобів, біля 95 % фінансово-кредитних та науково-дослідних установ і зосереджені головні політичні, соціальні, інформаційні та інші управлінські взаємозв'язки. Міста є і провідними центрами культурно-духовного життя кожної сучасної європейських та більшості світових країн [2 – 3].

Світовий досвід свідчить, що суспільство, яке не здатне вести ефективну містобудівну політику, не може прогресивно трансформуватись і на-

лежно розвиватись. На цьому важливо наголосити, позаяк сьогодні набула особливої популярності *ідея саме аграрного пріоритету для України* – протекціонізму розвитку сіл та першочергового реформування аграрного сектору, земельних і виробничих відносин на селі. Не применшуючи значення такої компоненти суспільного розвитку, підкреслимо, що вихід України із кризи потрібно шукати у першу чергу у підтримці та трансформації міст і не лише зберегти урбаністичний потенціал усього суспільства, а і перетворити його у дійсно важливий чинник у подальшому суспільному прогресі України.

Одне із центральних питань, яке потребує переосмислення нових умов – це подальше вдосконалення містобудівного обслуговування інвестиційних проєктів. Зміна інвестиційної системи та належного розширення спектра замовників є саме тим чинником, що істотно впливає на містобудівну діяльність тепер і стає вирішальним при реформуванні містобудівної політики на майбутнє. Законодавчим підґрунтям складання та застосування містобудівної документації для інвестиційних проєктів є Конституція України, закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України і рішення органів місцевого самоврядування та такі інформаційно-нормативні акти, як, зокрема, Державні будівельні норми України (ДБН), Відомчі будівельні норми України (ВБН), Відомчі норми технологічного проєктування (ТНТП). Чинними є і окремі норми та деякі інші правила, які використовувались із тією ж містобудівною метою і у колишньому СРСР [4].

Першочерговим завданням є перереструктуризація промислових територій у містах, що використовуються неефективно, а за реформування виробництва структура їх використання погіршується. Ще одним важливим аспектом цієї проблеми є впорядкування та ущільнення кварталів індивідуальної забудови у великих містах. Впродовж останніх десятиліть вони вважались такими, які підлягали зносу, тому тут не дозволялось ні нове будівництво, ні реконструкція, не розвивались мережі, оскільки їх резервували головним чином для промислового чи багатоповерхового житлового будівництва [1 – 2].

В Україні питаннями містобудування опікується Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрегіон), а у регіонах – місцеві (обласні та районні) державні адміністрації, як і відповідні органи місцевого самоврядування [4]. *Перелічені проблеми розв'язуються передовсім управліннями містобудування і архітектури обласної та районних державних адміністрацій і відповідними управліннями виконавчих комітетів міських рад у містах обласного значення [4 – 6]. Управління містобудування та архі-тектури, яке в Івано-Франківській області, наприклад, включене до струк-тури департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації – це її структурний підрозділ, якому і доручено виконувати такі основні, які пов'язуються, власне, із містобудівельною діяльністю, завдання [4 – 7].*

*Підсумовуючи, зазначимо – світовий досвід свідчить, що суспільство, яке не здатне вести ефективну містобудівну політику, не може прогресивно трансформуватись та розвиватись. Її об'єктом є простір життєдіяльності населення і процеси, які відбуваються у ньому, а містобудівельна діяльність пов'язана із формуванням і управлінням просторовими системами країни та її регіонів. Для розв'язання цих та інших проблем облдержадміністраціям надані усі необхідні права і повноваження. При цьому сучасна політична, соціально-економічна та екологічна ситуація в Україні ставить **нові вимоги до управління містами**. Його потрібно спрямувати на їхній розвиток, який регулюється із **позицій системного підходу** у межах стратегії формування національного господарського комплексу і цільових регіональних програм, що повинні стати складовою стратегій розвитку кожного регіону та держави в цілому і **особливо в сучасних умовах євроінтеграційних устремлінь України**.*

Список джерел:

1. Білокінь Ю. М. Територіальне планування В Україні: Європейські засади та національний досвід. К.: Логос, 2009. 108 с.; Курчін О. Г. Роль та значення

- містобудівної діяльності в місцевому самоврядуванні: питання онтології та аксіології. Вісник Маріупольського держ. ун-ту. Право. № 5, 2013. С. 102-107; Рибак О. В. Регулювання розвитку містобудівного комплексу: економіко-правовий аспект. Економіка. № 1 (115), 2012. С. 88-93.
2. Єпіфанов А. О., Мінченко М. В., Додашев Б. А. Управління регіоном навч. посібн. За заг. ред. д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. 361 с.
 3. Зварич І. Т., Зварич О. І., Хома В. Б. Управління соціально-економічним розвитком регіону: навч.-метод. посібн. для студ. і магістр. усіх економ. спец. Івано-Франківськ: «ПП Супрун В. П.», 2019. 476 с. Рис. 24. Табл. 40. Бібліогр. 73 наймен.
 4. Конституція України (зі змін. та доп.). Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року (зі змін. і доп.). URL: zakon.rada.gov.ua (дата звернення – 27. 02. 2021); Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 року № 224 «Про містобудівний кадастр населених пунктів» (зі змін. та доп.). URL: zakon1.rada.gov.ua (дата звернення – 27. 02. 2021); Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змін. і доп.). URL: zakon2.rada.gov.ua (дата звернення – 27. 02. 2021).
 5. Офіційний сайт департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації. URL: if.gov.ua (дата звернення – 27. 02. 2021).
 6. Закон України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» (зі змін. і доп.). URL: zakon2.rada.gov.ua (дата звернення – 27. 02. 2021).
 7. Закон України від 09 квітня 1999 року № 586-XIV «Про місцеві державні адміністрації» (зі змін. та доп.). URL: zakon2.rada.gov.ua (дата звернення – 27. 02. 2021).

Какижанова Толкын Исатаевна

доцент кафедры экономики

Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби, Республика Казахстан

Айтқазыева Мәлдір Төлеуғазықызы

Магистрант II курса

Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби, Республика Казахстан

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

***Аннотация.** Необходимость адекватного пенсионного обеспечения-это необходимость каждого человека в нашей стране, а не только пожилых людей, ведь это рано или поздно коснется каждого из нас. С момента создания накопительной пенсионной системы в Казахстане пенсионные фонды развивались в условиях устойчивой конкуренции. На начальном этапе это привело к положительному результату: слабые фонды ушли с рынка, другие продолжали расширяться на пенсионном рынке, консолидируя и укрепляя свои позиции. Сегодня период жесткой конкуренции между пенсионными фондами уходит на второй план, что открывает путь к конструктивному сотрудничеству.*

В данной статье рассмотрена современная пенсионная система Республики Казахстан, а также проведен анализ роста пенсионных накоплений и инвестиционного портфеля Единого накопительного пенсионного фонда. Ключевые слова: пенсионная система, накопления, вкладчик, ценные бумаги, Республика Казахстан, инвестиции.

***Ключевые слова:** ‘ЕНПФ’ АО, пенсионная система, реформа, вкладчик*

***Введение.** Для любого развитого государства существование пенсионной системы является условным, и наша страна входит в число первых стран СНГ, поддержавших полное реформирование пенсионной системы. Главным смыслом этой реформы является формирование более справедливой системы пенсионного обеспечения и упрощение бюджетной нагрузки, то есть сохранение и тем самым увеличение пенсионных накоплений вкладчиков. Отличительной чертой казахстанской пенсионной системы можно назвать ее трехуровневую структуру. (1-таблица).*

1-таблица. Структура пенсионной системы в Республике Казахстан

Трехуровневая структура системы пенсионного обеспечения рассматривается как гарантия сохранности пенсионных накоплений.

Радикальное реформирование пенсионной системы в Казахстане начинается с 1988 года, через:

- сформирована законодательная база регулирования пенсионной системы;

- сформирована многоуровневая система пенсионного обеспечения на базовом, обязательном (солидарном и накопительном) и добровольном уровнях;

- введены государственные гарантии хранения пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) ;

- сформирована профессиональная схема пенсионного обеспечения лиц, работающих с вредными (особо вредными) трудовыми договорами;

- на постоянной основе осуществлялось увеличение финансирования пенсионных программ и увеличение размера пенсионных выплат-с 1998 по 2020 год расходы на эти цели увеличились в 10,6 раза, а средний размер пенсии с учетом базовой пенсионной выплаты-в 11,8 раза [1].

22 августа 2013 года в целях повышения эффективности накопительной пенсионной системы и развития ее институциональной базы появился Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ). В настоящее время на пенсионных

счетах 11,5 млн индивидуальных вкладчиков по обязательным пенсионным выплатам насчитывается 12,5 трлн. пенсионные активы, оцениваемые в тенге, консолидированы [2].

Данные мероприятия создали благоприятные условия для обеспечения коэффициента замещения дохода посредством пенсионных выплат, соответствующего международным стандартам, вследствие чего на сегодняшний день данный показатель составляет 44,6% от среднемесячной заработной платы в экономике в целом.

В соответствии с Законом РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» наряду с накопительной пенсионной системой сохранена уникальная пенсионная система. В единую пенсионную систему обязательные пенсионные взносы включены как единый социальный налог с работодателей. Уникальная пенсионная система предусматривает пенсионное обеспечение пенсионеров и граждан с трудовым стажем не менее 6 месяцев.

В накопительной системе пенсионного обеспечения каждый гражданин формирует индивидуальные пенсионные вклады с перечислением в качестве пенсионного вклада, подлежащего обязательному удержанию в размере 10% от дохода, подлежащего выплате в виде оплаты труда. В связи с этим пенсионные выплаты граждан, достигших пенсионного возраста, будут формироваться за счет средств, накопленных вкладчиком как личная собственность.

В соответствии с законодательством РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» введены такие понятия, как добровольные пенсионные взносы и добровольные профессиональные пенсионные взносы, которые функционируют как дополнительные пенсии, формируемые из добровольных вкладов работников и работодателей [3].

На сегодняшний день ЕНПФ является единственной организацией, которая концентрирует в своих функциях обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы и добровольные пенсионные взносы.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» от 21.06.2013 года добровольные накопительные пенсионные фонды также имеют право на мобилизацию добровольных пенсионных вкладов, однако до настоящего времени лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем не выдана.

Темпы роста числа вкладчиков по обязательным, добровольным и добровольным пенсионным вкладам в сравнении с предыдущими годами представлены в таблице ниже (2-таблица).

Таблица 2

Вкладчики (получатели) ЕНПФ на конец периода

Год	Обязательные пенсионные взносы		Добровольные пенсионные взносы		Добровольные профессиональные пенсионные взносы	
	количество вкладчиков	темпы прироста, %	количество вкладчиков	темпы прироста, %	количество вкладчиков	темпы прироста, %
2016	9 685 698	5,9	40 060	8,2	390 993	0,2
2017	9 626 385	-0,4	38 893	-5,1	417 345	0,4
2018	9 641 661	3,5	39 452	1,3	440 617	0,9
2019	9 844 125	12,3	47 367	13,4	476 492	1,9
2020	10 070 672	15,9	53 881	6,7	507 742	0,1

Примечание. Таблица составлена авторами по данным [4].

В 2020 году по сравнению с 2019 годом количество счетов вкладчиков (получателей) увеличилось до 226 547, или на 15,9%, в том числе добровольных профессиональных пенсионных взносов - на 6514, или на 6,7%. Причиной этому стало открытие двойных индивидуальных пенсионных счетов, то есть счетов, открытых одним вкладчиком по обязательным пенсионным вкладам в одном или нескольких накопительных пенсионных фондах.

В первую очередь рассмотрим пенсионных накоплений (3-таблица). Изучив данные третьей таблицы, можно заметить, что пенсионные накопления по обязательным пенсионным вкладам имеют тенденцию к росту.

Исходя из постулата о том, что в макроэкономическом характере пенсионный сектор взаимосвязан с общим состоянием национальной экономики, существует полная возможность рассматривать показатели в отношении с ВВП страны (4-таблица).

Таблица 3

Пенсионные накопления, млрд тенге

Пенсионные накопления	2016	2017	2018	2019	2020
По обязательным пенсионным взносам	2645,6	3177,6	3661,0	3731,9	4490,0
По добровольным пенсионным взносам	1,2	1,3	1,4	1,36	1,5
По добровольным профессиональным взносам	0,1	0,1	0,14	0,15	0,16

Примечание. Таблица составлена авторами по данным [4].

Таблица 4

Динамика относительных показателей, характеризующих роль пенсионного сектора в экономике

Показатель	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.
ВВП, млрд тенге	27 571,9	31 342,7	30 347,0	34 140	38 624,4
Отношение пенсионных накоплений к ВВП, %	9,6	9,9	10,5	10,9	11,7
Отношение пенсионных взносов к ВВП, %	7,3	7,8	8,2	8,9	9,5
Отношение «чистого» инвестиционного дохода к ВВП, %	2,0	2,1	2,2	2,2	2,6

Примечание. Таблица составлена авторами по данным [4].

Таблица 5

Совокупный инвестиционный портфель ЕНПФ, млрд тенге

Финансовые инструменты	2019г.		2020г.	
	сумма	в %	сумма	в %
1. Ценные бумаги РК	5234,59	42,8	5481,14	43,77
2. Ноты Национального Банка	90,97	0,74	79,72	0,64
3. Ценные бумаги иностранных государств	1160,23	9,48	792,38	6,33
4. Микрофинансовые организации	425,34	3,47	427,3	3,41
5. корпоративные облигации эмитентов РК	28,56	0,23	28,83	0,23
6. облигации квазигосударственных организаций РК	1740,02	14,21	1707,19	13,63
7. облигации банка второго уровня РК	1175,37	9,6	1152,07	9,2
8. корпоративные облигации иностранных эмитентов	9,12	0,07	9,23	0,07
9. облигации иностранных эмитентов квазигосударственного сектора	255,54	2,09	263	2,1
10. PPN (структурные ноты)	33,25	0,27	33,88	0,27
11. акции и депозитные расписки эмитентов РК	271,53	2,22	278,26	2,22
12. акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	26,22	0,21	25,11	0,2
13. Депозиты	252,04	2,06	248,28	1,98
14. Депозиты НБ РК	373,38	3,05	295,19	2,36
15. Депозиты в иностранных банках	555,66	4,54	614,33	4,91
16. Свопы	0	0	0	0
17. денежные средства на инвестиционных счетах	14,45	0,12	308,04	2,46
18. Прочие активы	5,02	0,04	52,15	0,42
19. РЕПО	17,14	0,14	68,09	0,54
Итого	12 244,9	99,99	12 527,51	100,01

Примечание. Таблица составлена авторами по данным [4]. *Значение является отрицательным в связи с тем, что в портфеле отражается только разница между ценой производного финансового инструмента (контракта) и текущей рыночной ценой базового актива.

Как видно из таблицы 4, отношение пенсионных накоплений к ВВП составляет 11,7%, что на 0,8% больше, чем в предыдущем году.

Далее ЕНПФ на 2019-2020гг. рассмотрим совокупный инвестиционный

портфель (табл.5). Можно заметить, что основная доля совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ в 2020 году по-прежнему приходится на государственные ценные бумаги РК и корпоративные ценные бумаги эмитентов РК (43,77% и 31,4% от общего объема пенсионных активов, инвестированных в ЕНПФ за соответствующий год).

В свою очередь, объем инвестиций иностранных эмитентов в ценные бумаги составил 308,1 млрд. долл.тенге (в том числе негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов, ценные бумаги международных финансовых организаций и государственные ценные бумаги иностранных эмитентов), иными словами, 7,1% от общего объема инвестированных пенсионных активов.

Таким образом, следует учесть, что Правительством Республики Казахстан определяются основные цели в системе пенсионного обеспечения, в числе которых наиболее ярко выражены такие цели, как реализация государственной политики в области накопительной пенсионной системы, обеспечение стабильной деятельности накопительных пенсионных фондов в целях сохранения пенсионных накоплений населения, защита интересов плательщиков (получателей) в накопительных пенсионных фондах.

В соответствии с казахстанским законодательством государство гарантирует полную сохранность обязательных пенсионных вкладов в накопительных пенсионных фондах в полном объеме с учетом уровня инфляции на момент достижения получателем права на пенсионные выплаты.

Список источников:

1. Указ Президента Республики Казахстан от 16.03.2020 № 286 «О Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года». www.normativ.kz/view/109088.
2. www.enpf.kz/11264
3. Закон РК от 21.06.2013 № 105-V «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан». www.alactk.org/UserFiles/file/pension.pdf.
4. Финансовый надзор Национального Банка Республики Казахстан. www.afn.kz/index.cfm?docid=781&switch=russian.

Поляков-Власенко Ілля Сергійович

студент I курсу

Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Україна

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ НА ПРОМИСЛОВІСТЬ В УКРАЇНІ У 2020 РОЦІ

Анотація. Розглянуто статистичні дані щодо структури промислового ринку України до пандемії та під час неї. За допомогою статистичного аналізу визначено вплив пандемії на обсяги промисловості України. Визначено тенденцію подальшого впливу пандемії на промисловість.

Ключові слова. Промисловість, пандемія, промисловий ринок, структура виробництва.

Економічна криза під час пандемії – це загальновідома проблема, що постала перед ринками та економіками усіх країн світу. Промисловість в даних умовах зазнає змін у своїй структурі та обсягах виробництва, яке адаптується під потреби держави та споживачів. В період біологічної небезпеки необхідно розуміти мінливість потреб державного апарату, якому необхідно забезпечувати функціонування суспільства та економіки в цілому.

Розуміння та контроль економічної ситуації в країні дозволяє підтримувати раціональне використання та постачання ресурсів.

Аналіз останніх досліджень. Дослідженню проблематики кризових ситуацій на мікро та макро рівнях присвячено праці таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як О.В. Василенко, Л.О. Лігоненко, З.Є. Шершньова, А.Г. Грязнова, В.Г. Кошкін, Р.А. Попов, А.Д. Чернявський, Е.А. Татарніков, Т.В. Ганущак, Л.І. Скібицька, О.І. Барановський, Г.Г. Савіна, О.І. Судакова, Н.О. Коротченко, В.В. Козик, В.Г. Федоренко та інші. Криза як елемент теорії економічних циклів та економічної кон'юнктури вивчалась Дж.М. Кейнсом, Й. Шумпетером, М. Фрідменом, П. Самуельсоном, Ж. Сімонді, та їх послідовниками. Останні дослідження у цьому напрямі представлені в працях українських вчених О.М. Скібицького [1], К.С. Кондратчука [2], А. Чухно [3], Н.М. Шелудько [4].

Постановка проблеми. Найвідоміші пандемії в історії тривали від семи (епідемія чуми 1855-1960 рр.) до двохсот (епідемія віспи XV-XVII віки) років, що свідчить про те, що людство не зможе подолати інфекцію у короткостроковому періоді, а економіка має пристосуватися до обслуговування життя людства в нових кризових умовах. Ю. Розенталь вважав, що криза – це ситуація, позначена високою загрозою життю людини, відчуттям тривоги. [5] Саме тому статистичний підхід для вимірювання наслідків кризової ситуації є найбільш логічним та доцільним – завдяки ньому можна відстежити динаміку змін в економіці і різних її частинах для попередження виникнення хвилювань у населення і збереження соціальної відповідальності кожної окремої особистості для підтримання добробуту країни.

Метою статті є дослідження впливу пандемії на промисловість та її структуру та визначення тенденції подальшого впливу епідемії на промисловість на прикладі 2020 року, коли Україна вперше зіткнулася з інфекцією COVID-19.

В період пандемії та примусової самоізоляції логічно передбачити, що серед усіх секторів економіки почнеться дестабілізація і десинхронізація. Так, підчас пандемії вторинний та третинний сектори страждають більш за все (особливо в Україні). Через низький рівень автоматизації виробництв робітники постійно контактують один з одним, що спричиняє ризик ураження інфекцією, а через нехтування засобами особистого захисту рівень заражених може зростати експоненційно. [6]

Державна служба статистики України сформувала звіт щодо структури реалізації промислової продукції в 2020 році та її обсягів. [7] Відомо, що перший карантин в Україні було введено 11 березня та завершено 3 квітня. Саме цей період буде прийнято за початок формування кризової ситуації. В подальшому заходи з стримання поширення інфекції приймалися неодноразово, що погіршувало економічну ситуацію. Рівень приросту обсягів промисловості можемо відстежити, сформувавши довідку за даними Державної служби статистики України, спираючись на звіт, що включає

обсяги видобувної, обробної, текстильної, електропостачальної промисловості, водопостачання та поводження з твердими комунальними відходами населення.

За результатами дослідження виявлено, що у Березні-Квітні відбулося падіння темпів промисловості на 29 749,5 мільйонів гривень, що припадає на період введення першого карантину. Графічне зображення темпів приросту обсягів промисловості у 2020 році за місяцями зображено на рис.1.

Рис. 1. Темпи приросту обсягів промисловості в Україні на 2020 рік

Слід зазначити, що промисловість в Україні має тенденцію до спаду в період березень – квітень кожного року, що можемо зрозуміти із даних за період 2017 – 2020 роки. [8]

Також слід зазначити, що сукупний обсяг промисловості у 2020 році є значно меншим за 2018 рік - 27 431 мільйон гривень, і незначно більшим за 2019 рік – 344,3 мільйони гривень (падіння сукупного обсягу промисловості у порівнянні із 2018 роком відбулося на 2,1%. (Рис. 2.)

Висновок – пандемія вплинула на промисловість України у незначному обсязі, зберігається тенденція приросту показників обсягів промисловості порівняно з 2017 – 2019 роками, однак фактичний рівень накопичення доходу від збуту промислової продукції порівняно з 2019 роком набагато менший.

Лише в серпні темп приросту обсягів промисловості вийшов на рівень 2019 року та продовжив своє зростання, що свідчить про період адаптації економіки до карантинних обмежень да пандемії в цілому, який призвів до падіння рівня виробництва.

Рис. 2. Сукупний рівень промисловості 2017 – 2020 роки

В свою чергу, у порівнянні із 2019 роком в обсягах промисловості (за даними Державної служби статистики України) у 2020 році відбулося падіння остаточних показників добувної промисловості на 40 283,6 мільйонів гривень, що було спричинено зупинкою роботи підприємств через примусову самоізоляцію та вимоги уряду щодо забезпечення роботи фірм. Структура промисловості, порівняно із 2019 роком демонструє незначний приріст обсягів промисловості у сферах водопостачання та поводження з відходами – 4 795,2 мільйони гривень, переробної промисловості – 5 522,5 мільйони гривень та постачання електроенергії та газу – 30 310,2 мільйони гривень, в свою чергу це було спричинено тим, що майже 31% (на думку Київського міжнародного

інституту соціології) [9] українців почали виходити на вулицю не більше одного разу на день в період самоізоляції, як результат – вони споживають більше електроенергії та газу. Графічне зображення структури промисловості 2020 року порівняно з 2019 роком наведено на рис. 3.

Рис. 3. Порівняння структури промисловості 2019 та 2020 років

Слід зазначити, що найбільшої шкоди в секторі добувної промисловості у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації зазнали наступні категорії: добування каменю, піску та глини, розроблення кар'єрів, добування металевих руд. Графічне зображення динаміки змін обсягів добувної промисловості у 2019 та 2020 роки наведено на рис. 4.

Такі емпіричні дані свідчать про те, що за умов кризи, держава розпочала переводити основні сили у сектор обслуговування охорони здоров'я. Як свідчить міжнародна практика – в умовах пандемії державний апарат вимушений задовольняти потреби населення у ліках, місцях у лікарнях, тощо. Саме тому забезпечити функціонування таких галузей добувної промисловості не буде доцільним. Держава має захищати населення, бо це – першочергове її завдання.

Рис. 4. Порівняння добувної промисловості 2019 та 2020 років

Для більш детального розуміння кризової ситуації в Україні розглянемо перспективи подальших досліджень:

1. В умовах пандемії кризові наслідки переслідують фірми постійно, що робить доцільним аналіз макроекономічних показників промисловості.

2. Аналіз статистичних даних дозволяє опанувати наслідки кризової ситуації та визначити напрям розвитку економіки в подальшому, тобто без статистичних даних та підбивання щоквартальних (щорічних) підсумків економіка рано чи пізно дійде до хаотичного саморегулювання, що потім призведе до згорання економіки

3. Промисловість як одна із провідних галузей української економіки заслуговує на особливу увагу під час пандемії через те, що Україна спеціалізується на промисловості і ця галузь є провідною для нашої країни, саме тому дослідження у цій сфері є цілком актуальними та необхідними.

4. Дослідження впливу пандемії на економіку дозволяє здобути досвід з керування кризою та звести до мінімуму її наслідки в довгостроковому періоді.

Висновки. Таким чином, можемо стверджувати, що пандемія спричинила зміни в економіці України, які уразили промисловість і понизили сукупні обсяги продукції промислового сектору держави. Це викликало падіння сукупних обсягів промисловості 2020 року на рівень, нижчий за 2019 рік. Економічна ситуація в країні у найближчі роки має тенденцію до стабілізації та відновлення функціонування ринку промислової продукції згідно с приростом промисловості на кінцеві звітні місяці 2020 року.

Виявлено тенденцію щодо приросту обслуговування потреб населення у сферах водопостачання, поводження з твердими комунальними відходами та електропостачанням, що може свідчити про здібності населення дослуховуватися до порад держави щодо режимів самоізоляції, що, в свою чергу призводить до відносного врівноваження ринку промисловості.

Виходячи із даних, наведених Державної службою статистики України, можна зробити висновок, що економіка відновлює своє зростання та пристосовується до нових вимог щодо виробництва та роботи фірм.

Список джерел:

1. Скібицький О.М. Криза як етап життєвого циклу розвитку підприємства / О.М.Скібицький, О.І. Туз // Наука й економіка. – 2009.
2. Кондратчук К.С. Сутність і причини кризових проявів у світовій економічній системі / К.С. Кондратчук // Актуальні проблеми економіки. – 2010.
3. Чухно А. Сучасна фінансово-економічна криза: природа, шляхи і методи її подолання / А. Чухно // Економіка України. – 2010.
4. Шелудько Н.М. Фінансові кризи на ринках, що розвиваються: теоретичні й емпіричні аспекти аналізу / Н.М. Шелудько, А.І. Шкляр // Фінанси України. – 2009.
5. Rosenthal U. and B. Pijnenburg. 'Simulation – oriented scenarios' / U. Rosenthal and B. Pijnenburg (eds) // Crisis Management and Decision Making: Simulation Oriented Scenarios // Dordrecht. Kluwer – 1991.
6. DW. COVID: German cases are growing 'exponentially' again / Deutsche Welle // DW. Made for minds – 2021. Режим доступу: <https://www.dw.com/en/covid-german-cases-are-growing-exponentially-again/a-56883181>
7. Держстат України / Статистична інформація / Промисловість / Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності // Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2020 році (остаточні дані) – 2021.

8. Держстат України / Статистична інформація / Промисловість / Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності // Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за 2014-2019 роки – 2020.
9. В. Паніотто, Т. Пяковська ЯК УКРАЇНЦІ ДОТРИМУЮТЬСЯ КАРАНТИННИХ УМОВ, ТРАВЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ 2020 РОКУ / В. Паніотто, Т. Пяковська // Київський міжнародний інститут соціології – 2020. Режим доступу: <http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=949>

INTERNATIONAL ECONOMICS AND INTERNATIONAL RELATIONS

Rudenko Mariia

fourth-year student

Ukraine National Economic University

“Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Ukraine

EUROSCEPTICISM IN THE MEDIA: MODERN ASPECT

Since its inception, the European Union has faced several challenges. In the past decade, the economic crisis, the refugee crisis and the results of the British referendum have affected the future of Europe. These challenges, among other things, have led to the emergence of populist parties aimed at undermining the current status that threatens democracy, the intensification of party competition in European elections, the deterioration of the politicization of European affairs, and the increase of pessimism among voters. In this case, the integration of digital media has played a key role in disseminating populist information to a large number of people. These reports questioned the political and legal conditions of the European Union, which led to the ideal situation of Euroscepticism [2].

Populists are not so much against the basic principles of the European Union itself as against those who govern it [1]. In other words, we can say that Euroscepticism turns into a critique of a particular policy operating in the European Union. Thus, one can distinguish between different economic and social dimensions of Euroscepticism, such as the economic Euroscepticism prevalent among left and right populists, or the cultural Euroscepticism that may focus on national sovereignty or the differences between citizens and immigrants. As for political Euroscepticism, it is often reflected in the media. Twitter is the main platform [2]. According to research, about 97% of world leaders have an account here, well ahead of Instagram and Facebook. Twitter has become the main channel for spreading Euroscepticism, as it allows you to communicate with people very quickly and directly.

Euroscepticism undermines the foundation of democracy. Of course, we have to agree that politicians must also keep up with the times and be on social networks. But there is one very big problem - often built-in filters highlight search results based only on user preferences, which means no conflicting content and opinions [2]. Content that represents similar views can encourage people to become more extreme in their views, surrounded by the presence of content with which they agree. Defending freedom of speech is extremely difficult to deal with.

Disagreement with politics is necessary for democracy. We need different points of view and we need to understand that we live in a union that allows us to express ourselves [3]. But sometimes it is difficult to distinguish between hatred and hate speech, which is what journalists use when shaping political news and choosing factors such as relevance, familiarity and negativity [3].

As for the populist parties that are the foundation of the Eurosceptic movement, a good example is the 2019 European Parliament elections [1]. About half of Europeans are not interested in elections. Regarding the interviewed citizens, they pointed out that before and after the election, immigration and terrorism, as well as the economic conditions of underdeveloped countries, are still pressing social issues. Therefore, in the past decade, the economic crisis, the refugee crisis and the results of the British referendum have affected the future of Europe. These events have increased the level of party competition in European elections, increased the level of politicization of European affairs, and increased the pessimism of voters, creating an ideal situation for Eurosceptics. Conventional media such as television, news, and radio provide political participants [1] with a form of contact with citizens. Populist politicians benefit from the power and influence of social media by spreading populist ideas (such as elite attacks or protecting the people) to shape the opinions of citizens. This is another factor that promotes communication among populist actors, and the fact that the Internet and social media act as echo chambers for political elites, because only their thoughts are meaningful, and uncoordinated voices spread to other areas. Using these characteristics, they can approve and reinforce messages directed at groups or minorities that, in the eyes of these actors, have no status in society and therefore do not belong to the people.

Euroscepticism continues to be a major problem that requires urgent action and solutions. However, the composition of the educational and social classes may explain the differences in Euroscepticism between countries and regions. The decline in Euroscepticism over time in some countries may be due to changes in educational or class composition, among which the number of highly educated people will increase. After monitoring the difference in the social structural composition of these groups, it is to be hoped that the difference in Euroscepticism between countries and regions will diminish over time [4].

References:

1. Frontiers in Communication 2020, Populism Against Europe in Social Media: The Eurosceptic Discourse on Twitter in Spain, Italy, France, and United Kingdom During the Campaign of the 2019 European Parliament Election, viewed 21 April 2021, <<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcomm.2020.00054/full>>.
2. EAVI MEDIA LITERACY FOR CITIZENSHIP 2018, Is social media encouraging the rise of Euroscepticism? viewed 21 April 2021, <<https://eavi.eu/is-social-media-encouraging-the-rise-of-euroscepticism/>>.
3. University of Copenhagen, The Spiral of Euroscepticism: Media Negativity, Framing and Opposition to the EU, Charlotte Galpin and Hans-JoergTrenz, viewed 22 April 2021, <<https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/3d248d9b-f8c2-4ed8-8824-1aec932073b7.pdf>>.
4. International Journal of Social Sciences 2015, EUROSCEPTICISM IN THE EUROPEAN UNION, MEHLIKA OZLEM ULTAN, SERDAR ORNEK, viewed 22 April 2021.

Кравченко Дар'я Володимирівна

студентка IV курсу, Національний університет України

«Харківський Національний Університет імені В. Н. Каразіна», Україна

ДВОСТОРОННІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ ТА РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ: ІСТОРИЧНО ДОКУМЕНТАЛЬНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ

Анотація. Ціль роботи – виділити основні етапи формування сучасних двосторонніх міжнародних стосунків між Сполученими Штатами Америки та Республікою Корея. Окреслити основні сфери їх співпраці та зацікавленості обох сторін. Світ вже не раз ставав свідком співпраці двох держав та їх користі, зокрема на прикладі боротьби з пандемією коронавірусу, тому вивчення історичних та документальних фактів їх відносин є актуальним.

Ключові слова: Республіка Корея, США, відносини, партнер, угода.

«Республіка Корея - це один із найближчих союзників і найбільших друзів Америки»

Саміт G20 в Лондоні в 2009 році, президент США Барак Обама

Сполучені Штати Америки та Республіка Корея мають досить довгу історію співпраці, засновану на спільних цінностях демократії, правах людини, релігійної свободи, торгівлі людьми та тероризм у країнах. Історія американо-південнокорейських відносин почалася в 1950 році, коли Сполучені Штати допомогли створити сучасну державу Південна Корея, також відому як Республіка Корея, і, за підтримки ООН, допомагали корейцям у боротьбі у Корейській війні (1950-1953). Відтоді американські війська zostалися на території Кореї, що стало приводом на майбутніх договорів та стосункам між країнами. Американо-південнокорейські відносини базуються на встановленні спільного економічного простору та політики протистояння регіональним та глобальним загрозам. США розмістили в Кореї армію, флот, військово-повітряні сили та морську піхоту для дотримання Договору про взаємну оборону РК і США для підтримки оборони Кореї від зовнішньої агресії. [1]

Розвиток та становлення Кореї як важливого гравця міжнародної спільноти розпочалося із Шостої Республіки Південної Кореї 1988 року. Це період переходу країни до демократичних принципів та розвитку економіки. І не останню роль у розвитку країни зіграв союз із США. Деякі дослідники порівнюють відносини США та Республіки Корея саме у цей період із вдалим капіталовкладенням. Саме президент Кім Де Джун з приходом до влади у 1998 році почав політику агресивного залучення інвестицій, що дозволило розпочати підвищення економіки країни, адже на початку його президентства Корея знаходиться у стані економічної кризи. Йому вдалося залучити кредити міжнародних організацій, зокрема і американських, та досить швидко відійти від фінансових проблем та продовжити підйом економіки.

На початку 2003 року президент Но Му Хьон розпочав свій термін кампанією за "демократію" та запропонував юридичним особам сформувати спільний кабінет та призначити членів. Його політику почала підтримувати більшість громадськості та почала приймати участь у політиці країни. Паралельно із політикою демократії, президент проводив агітацію стосовно військової рівності у відносинах Південної Кореї та США. Ці дві програми: одна - поглиблення демократії в країні та друга - застосування демократії до закордонних справ, здається, посилили розриви в американо-південнокорейському союзі. Тим не менш, Шоста Республіка розвивалась дуже швидкими темпами, що не могло не цікавити США, як важливого гравця міжнародної арени.

У 2012 році Угода про вільну торгівлю між Кореєю та США вперше набула чинності. Шість років потому президент Трамп та президент Мун Чже Ін підписали нову та переглянута монументальну Угоду про вільну торгівлю [2]. По мірі зростання Кореї як світового лідера, відносини з США також поліпшувалися, адже Америка завжди орієнтується на геополітично важливих партнерів. США і Південна Корея переглянули Корейсько-американську угоду про атомну енергетику в 2015 році [3], і було створено Корейсько-американський комітет ядерної енергії, що представляє взаємний інтерес. У 2016 році дві країни також підписали Корейсько-американську угоду про

космічне співробітництво для сприяння співробітництву в галузі приватного освоєння космосу та кожні два роки скликають засідання спільного комітету з питань науки і техніки на рівні міністрів [4]. Корея бере активну участь як активний партнер у зусиллях по викоріненню незаконного, незареєстрованого та нерегульованого рибальства та створила Світовий рибний університет.

В останні роки Альянс США-РК розширився до глибокого, всебічного глобального партнерства, і роль РК як регіонального та глобального лідера продовжує зростати. Це стало очевидним із зростанням паніки через пандемію коронавірусу та спокійним і розумним крокам корейського уряду, що показали всьому світу як повинна держава реагувати на такі випадки. Звичайно Корея понесла колосальні втрати населення через пандемію, навіть зафіксовано вперше спад кількості населення, але країна змогла не тільки завадити більшому поширенню пандемії, але і почала допомагати іншим державам з медикаментами, масками та іншими необхідними речами. У перші місяці пандемії Сполучені Штати та РК співпрацювали з метою встановлення надійних заходів щодо перевірки подорожей та дезінфекції літаків для збереження повітряних зв'язків. Тільки до США Республіка Корея передала необхідні медичні витратні матеріали, включаючи 2,5 мільйона захисних масок, та сприяла придбанню 750 000 тестів на COVID-19. РК стала державою, що переконала Дональда Трампа у необхідності прийняття ситуації та масштабності пандемії. Американська влада довгий час не визнавала серйозності ситуації пандемії коронавірусу та не приймала ніяких запобіжних заходів. Але після переконання корейською стороною, американські експерти та політики стали одними з найкращих у світі з питання боротьби з коронавірусом. Їх успіхи обумовлюються спілкуванням з корейцями та отримання допомоги від них.

У 2020 році Корея та США відзначили 67-у річницю створення альянсу та 70-ту річницю закінчення корейської війни. Сполучені Штати та Південна Корея підтримували тісну координацію у взаємодії між Кореєю та Північною Америкою, реалізації санкцій проти Північної Кореї та міжкорейському співробітництві.

Отже, останнім часом союз РК-США розширився до поглибленого та всебічного глобального партнерства, і роль Кореї як регіонального та глобального лідера продовжує зростати. А їх співпраця є вадливою не лише для країн, як партнерів, а й для усього світу.

Список літератури:

1. Agreement on mutual defense of the United States and the Republic of Korea - Договір про взаємну оборону між США та РК: https://www.usfk.mil/Portals/105/Documents/SOFA/H_Mutual%20Defense%20Treaty_1953.pdf
2. The United States – Korea Free Trade Agreement – Угода про вільну торгівлю між США та РК: <https://core.ac.uk/download/pdf/51179947.pdf>
3. U.S.-Republic of Korea Nuclear, Atomic Energy Cooperation Agreement – Корейсько-Американська угода про атомну енергію <https://fas.org/sgp/crs/nuke/IN10304.pdf>
4. U.S. – South Korean Space Cooperation – Корейсько-американська угода про космічне співробітництво: - https://swfound.org/media/205872/us-korean_space_cooperation_final_sept_2010.pdf

MANAGEMENT

Ataman Viorica

Universitatea de Stat din Moldova, Republica Moldova

POTENȚIALUL ȘTIINȚIFIC UMAN DIN REPUBLICA MOLDOVA, PREMISĂ PENTRU CREAREA INCUBATOARELOR UNIVERSITARE

***Abstract.** Incubatoarele universitare reprezintă o verigă importantă a mediului universitar, încurajând antreprenoriatul în rândul tinerilor și oferind o multitudine de servicii acestora. Mediul academic, prin intermediul incubatoarelor, oferă condiții viabile pentru realizarea potențialului științific uman, un loc unde se împletesc cunoștințele academice cu spiritul antreprenorial. Codițiile oferite de instituțiile de învățământ superior, inovația, ideile tinerilor, socializarea sunt premise pentru crearea noilor întreprinderi și pentru diversificarea mediului de afaceri competitiv.*

***Cuvinte cheie:** incubatoare universitare, incubatoare de afaceri, antreprenoriat, doctoranzi*

Introducere

Misiunea învățământului superior din Republica Moldova constă în crearea, păstrarea și diseminarea cunoașterii la cel mai înalt nivel de excelență, formarea specialiștilor de înaltă calificare competitivi pe piața națională și internațională a muncii, crearea oportunităților de formare profesională pe parcursul întregii vieții, păstrarea, dezvoltarea și promovarea valorilor naționale cultural-istorice în contextul diversității culturale [1]. Dacă e să facem referire la potențialul științific uman, în anul de studii 2019/20, rețeaua instituțiilor de învățământ superior este formată din 27 unități, inclusiv 18 instituții de stat și 9- nestatale [2]. Biroul National de Statistică comunică că, în anul 2019, studiile superioare de doctorat (ciclul III) s-au desfășurat în 42 școli doctorale, organizate în 18 instituții de învățământ superior, unele dintre acestea formând consorții, parteneriate naționale și internaționale cu alte instituții de învățământ superior și instituții de cercetări științifice. În anul 2019, numărul de studenți-doctoranzi a constituit 1641 persoane, înregistrând o creștere cu 4,6% comparativ cu anul 2018. O jumătate din numărul total de studenți-doctoranzi erau

înscriși la specialitățile din domeniul științe sociale și economice (828 persoane sau 50,5%) [3].

Sursa: Biroul Național de Statistică. Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2019

Adăugător la cifrele menționate mai sus, menite să ne facă o incursiune în potențialul științific al țării, putem adăuga următoarele: potrivit raportului asupra stării științei din Republica Moldova în anul 2019 [4], activitatea de cercetare-dezvoltare finanțată de la bugetul de stat a fost desfășurată în 51 de instituții, dintre care: 19 institute de cercetare, fondator al cărora a devenit din anul 2018 Ministerului Educației Culturii și Cercetării, 7 institute de cercetare, al căror fondator este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului; 9 institute de cercetare, al căror fondator este Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; 12 universități; 1 Academie de Administrare Publică; 2 muzee naționale; 1 Centru regional de cercetare (or. Comrat). În anul 2019, activitatea de cercetare-dezvoltare în instituțiile enumerat, a fost desfășurată de 4058 de salariați. Majoritatea salariaților din activitatea de cercetare-dezvoltare a fost formată din cercetători științifici-2767 de persoane. Conform pregătirii profesionale, 1568 de persoane (38,6%) aveau studii de doctorat și postdoctorat, 1778 de persoane (43,8%)-studii superioare de masterat și licență [4]. **Prin urmare, cifrele indicate, ne arată cadrul și potențialul științific uman care poate fi antrenat în diverse proiecte de inovare și transfer tehnologic.** Totodată, potrivit *Programului național în*

domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 vulnerabilitate menționată în mod constant în contextul relevanței activităților științifice ține de *conexiunea slabă dintre comunitatea științifică și mediul de afaceri. Lipsa dialogului dintre reprezentanții celor două sfere la nivel național are drept rezultat nu doar gradul redus de implementare a rezultatelor cercetării, dar și nivelul scăzut de absorbție a noilor tehnologii (inclusiv din exterior) de către mediul de afaceri.* Astfel doar 13% dintre întreprinderile inovatoare au indicat universitățile și instituțiile de cercetare drept parteneri de cooperare, 28% au indicat ca parteneri de cooperare furnizorii de echipamente, materiale, componente sau software, 26% -alte întreprinderi, iar 25% -clienții sau cumpărătorii [5]. Potrivit Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova [8]: *Inovarea este o activitate de aplicare a rezultatului obținut de pe urma cercetării și/sau experienței practice, care este orientată spre utilizarea în activitatea practică și/sau comercializarea pe piață a materialelor, produselor sau dispozitivelor, procedeele, sistemelor și serviciilor noi sau ameliorate substanțial. În funcție de statutul lor științific, organizatoric și social, organizațiile din domeniile cercetării și inovării se împart în următoarele tipuri: întreprindere de cercetare, institut de cercetare, asociație din domeniile științei și inovării, cluster științifico-tehnologic și cluster științific, editură științifică arhivă științifică, bibliotecă științifică, muzeu științific, parc științifico-tehnologic, incubator de inovare și tehnopolis, instituție financiară pentru susținerea activității în domeniile cercetării și inovării, fond de inovație, fond științific, consorțiu, instituție de învățământ superior și structuri ale acesteia în domeniile științei și inovării, laborator științific independent, tație științifică, centru de inovație centru științific. Prezintă interes, din lista menționată, *incubatoarele de inovare și științifice.**

Prima definiție a incubatorului de afaceri a fost dată în cadrul workshop-ului „Best Practices in Incubator Infrastructure and Innovation Support” (Helsinki, 1998), potrivit căreia acesta este „un loc unde sunt concentrate pe un spațiu limitat firmele nou create. Obiectivul său este de a spori șansele de dezvoltare și rata de supraviețuire a acestor firme prin asigurarea unei clădiri modulare ce are în dotare utilitățile necesare (telefon, fax, calculatoare) și unde se oferă sprijin managerial și servicii de asistență.[9]. Legislația Republicii Moldova definește termenul în felul

următor: [10] *incubatorul de inovare* este o organizație din domeniul inovării constituită în baza unui contract de asociere între persoane juridice și persoane fizice, destinată dezvoltării potențialului de elaborare și implementare a inovațiilor de către întreprinderile mici și mijlocii, precum și al cercetătorilor și inventatorilor particulari a căror activitate se desfășoară în regim de facilități oferite de stat. Deși nu este o claritate în terminologia legislației locale din R. Moldova, *referință la incubatoarele de inovare și științifice se face referire și în Strategia Națională pentru anii 2020-2023* [11], specificând următoarele: Programul național are drept scop creșterea eficienței sistemului național de cercetare și inovare și asigurarea condițiilor optime pentru generarea de noi cunoștințe obținute în baza cercetărilor fundamentale și aplicative și implementarea acestora în vederea sporirii competitivității economiei naționale și a nivelului general de bunăstare.

Ținem să menționăm, conform datelor Agenției în Republica Moldova activează un parc științifico-tehnologic și 7 incubatoare de inovare, create la propunerile clusterelor științifico-tehnologice și științifico-educative, având diferite specializări, după cum urmează:

– *Parcul Științifico-Tehnologic „Academica” cu Incubatorul de Inovare „Inovatorul”* create în 2007 (prima structură de inovare din țară cu specializare universală creată la propunerea clusterului științifico-tehnologic "Academica").

– *Incubatorul de Inovare „Politehnica”* creat în 2011 în cadrul Universității Tehnice a Moldovei.

– *Incubatorul de Inovare „Innocenter”* creat în 2012 în cadrul Universității de Stat din Comrat la propunerea clusterului educațional-inovațional “InnoCluster” din regiunea de sud a țării.

– *Incubatorul de Inovare „Inventica-USM”* creat în 2012 în cadrul Universității de Stat a Moldovei.

– *Incubatorul de Inovare „Antreprenorul Inovativ”* creat în 2013 în cadrul Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp "Selecția" la propunerea Clusterului de incubatoare de antreprenariat inovațional “Antreprenorul Inovativ”.

– *Incubatorul de Inovare Moldo-Lituanian „Media Garaj”* creat în 2014 la propunerea Clusterului Moldo-Lituanian.

– *Incubatorul de Inovare „IT4BA”*, creat în 2015 în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei la propunerea Clusterului „Informational Technologies for Business Applications (IT4BA)”.

Pe parcursul cercetării, s-a observat precaritatea și lipsa transparenței informaționale referitor la activitatea incubatoarelor inovaționale universitare, totuși ținem să exemplificăm modelul regulamentului de funcționare pentru Inventica-USM [12]. Și anume obiectivele incubatorului de inovare și serviciile oferite de acest incubator sunt: crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării și creșterii IMM-urilor, consolidarea unui sector privat dinamic, capabil să facă față forțelor concurențiale și competiției internaționale, facilitarea accesului IMM-urilor la surse de finanțare, creșterea numărului de activități economice competitive, întărirea climatului investițional în zonele-țintă, încurajarea antreprenoriatului în rândul tinerilor sau/și a minorităților, atragerea ideilor inovatoare sau a rezultatelor cercetării în vederea obținerii de produse competitive pe piața internă și internațională, implicarea cercetării inovaționale în dezvoltarea antreprenorială, crearea de societăți comerciale cu activități specifice domeniilor de activitate ale incubatorului încurajarea spiritului antreprenorial, susținerea efortului de inovare în economie și societate, stimularea inovării și transferului tehnologic în scopul introducerii în circuitul economic a rezultatelor cercetării, creșterea calității și competitivității produselor, proceselor și serviciilor, susținerea strategiilor de dezvoltare durabilă. Iar în cadrul serviciilor specializate regăsim în același regulament [12], următoarele: organizarea seminarelor pentru întreprinderile private, elaborarea planurilor de afaceri și a studiilor de fezabilitate pentru investiții, administrarea programelor adresate IMM-urilor, organizarea cursurilor de instruire la alegere: managementul financiar; managementul, resurselor umane și legislația muncii; contabilitatea pe domenii de aplicare marketing; planificarea afacerii, oferirea serviciilor de consultanță (evaluarea ideilor de afaceri, elaborarea planurilor de afaceri) și oferirea asistenței post-create pe parcursul primului an de activitate, oferirea de traininguri și suport în facilitarea accesului la credite și alte produse financiare, instruirea în domeniul dezvoltării afacerilor, asistență la identificarea potențialelor oportunități de afaceri, asistență în elaborarea tehnică a

propunerilor de afaceri, asistență în procesul de înregistrare juridică a afacerii, ținerea evidenței contabile a societății, servicii de secretariat, servicii de multiplicare documente, serviciul de recepție, consultanță financiară consultanță juridică. Reiterând cele spuse, deși incubatoarele de inovare sunt puțin funcționale, totuși ținem să menționăm că portofoliul de servicii exemplificate mai sus, sunt un punct de reper pentru activitatea ulterioară a incubatoarelor.

Fig. 2. Elaborată de autor, un rezumat schematic al incubatorului universitar

Concluzii:

Într-un final, menționăm că scopul cercetării noastre a fost să demonstrăm existența potențialului științific uman, să scoatem în evidență aspectele legislative referitor la tema incubatoarelor inovative, totodată să demonstrăm că acest instrument de creare a incubatoarelor inovative universitare este nevalorificat, sau pe alocuri netransparent. Cunoștințele adiționale obținute în incubatoarele universitare cum ar: aspecte legislative și normative privind gestiunea activității de întreprinzător, bazele tehnologiilor informaționale pentru afaceri, managementul afacerii, evaluarea activității antreprenoriale, marketing, evidența contabilă și fiscalitatea, resursele financiare pentru IMM, tehnici de comunicare și negociere, managementul riscurilor în afaceri, activități export -import, proceduri vamale, procedura de insolvență, medierea și arbitrajul în afaceri, E-Comerț, securitatea cibernetică a companiei-cerințe minime, protecția componentelor de mediu,

gestionarea deșeurilor la întreprinderi, aceste cunoștințe pot fi asigurate de către mediul academic, apoi valorificate și aplicate cu succes în cadrul noilor întreprinderi create în cadrul incubatoarelor universitare.

Список источников:

1. Codul Educației al Republicii Moldova, Codul nr. 152, din 17.07.2014 <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355156>
2. Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2019/20, <https://statistica.gov.md/print.php?l=ro&idc=168&id=6547>
3. Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2019, <https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6633>
4. Raport asupra stării științei din Republica Moldova în anul 2019, https://asm.md/sites/default/files/2020-07/Raport_asupra_starii_stiintei_2019_ASM_Guvern_07_07_2020.pdf
5. Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023, <https://mecc.gov.md/ro/content/programul-national-domeniile-cercetarii-si-inovarii-pentru-anii-2020-2023>
6. Raportul Cercetarea Dezvoltarea-Inovarea în sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) https://www.undp.org/content/dam/moldova/docs/Publications/4_Cercetare_dezvoltare_TIC.pdf
7. Peer Review of the Moldovan Research and Innovation System/ Evaluarea inter pares a sistemului de cercetare și inovare al Republicii Moldova https://rio.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/report/PR%20Moldova_Executive%20Summary%20MD.pdf
8. Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15.07.2004, <http://ancd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/Codul%20stiintei.pdf>
9. Aspecte legale ale HUB și incubatoarelor de idei. Titlu proiect: Excelență, performanță și competitivitate în activități CDI la Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, EXPERT https://www.expert.ugal.ro/docs/Aspecte_legale_ale_HUB_si_incubatoarelor_de_idei.pdf
10. Legea cu privire la parcurile științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare nr. 226 din 01.11.2018 <https://ancd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/Lege%20226%20din%2001.11.2018.pdf>
11. Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023, Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.381/2019 <https://ancd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/Program%20national%20cercetare%20inovare.pdf>

12. Universitatea de Stat din Moldova, Regulament de organizare și funcționare a incubatorului de inovare “Inventica-Usm <http://www.usm.md/wp-content/uploads/2013/05/REGULAMENT.pdf>

ABREVIERI:

BNS-Biroul Național de Statistică

IMM-Întreprinderi Mici și Mijlocii

USM-Universitatea de Stat din Moldova

Savchenko Lidiia

Associate Professor

Faculty of Transport, Management and Logistics, Department of Logistics

National Aviation University, Ukraine

Gordienko Anastasia

2nd year student

Faculty of Transport, Management and Logistics, Department of Logistics

National Aviation University, Ukraine

GREEN LOGISTICS IMPACT ON INTERNATIONAL TRADE

***Abstract.** The paper investigates the theoretical foundations and problems of the influence of green logistics on international trade. The analytical part is devoted to the study and disclosure of the term "green logistics". The use of "green" principles by many global companies is analyzed, and the introduction of new green - logistics projects to improve the socially responsible image of companies is disclosed. The practical part of the project justifies the possibility of a wider use of environmental innovations to ensure safer and higher quality activities.*

***Keywords:** green logistics, international trade, economic impact, electric vehicles, Carbon Calculator.*

Introduction. Green logistics is of great importance in various factors of our lives, therefore in the conditions of modern world trade and globalization of the economy, the development and improvement of such an urgent tool as "green" logistics has a stimulating effect on the rationalization and optimization of logistics operations in order to preserve the ecology of the planet. The concept of green logistics implies that logistics companies must plan their work in such a way as to minimize the negative impact on the Earth's ecology [1].

Main part. Transport activities pollute the environment; creates a shortage of oil products, natural gas; creates dangerous levels of noise and vibration - despite all the damage, humanity cannot abandon the usual way of life. The fight against the devastating effects on the human planet is progressing slowly, but logistics is moving forward. For example, European countries encourage carriers to use electric cars instead of diesel ones.

Norway. Norway has high taxes on high-emission vehicles that help pay for these incentives. Norwegian PEV drivers, a survey, identified a zero tax incentive for ZEV as the highest motivator for their acquisition [2].

Here are some Norwegian energy prices. Base rate of electricity (including taxes): \$ 0.16. US / kWh (Eurostat statistics explained [3]). Usage time: No (The smart meter program started at the end of 2016 and will not be completed until January 2019) Gasoline price: \$ 1.89 US / l (US \$ 7.15 / US gallon).

The Norwegian EV Association has compiled this list of incentives and the years in which they were introduced. Excluding purchase import tax (1990); Value added tax (VAT) exemption 25% upon acquisition (2001); Low annual road tax (1996) 50% reduction in the tax on company cars (2000).

Around 96% of electric car owners in Norway have access to a charging station in their own home or apartment. Additionally, Norway has a well-established charging system for those without access to a charging station or for those travelling extended distances. The average number of charging stations in Norway is 2.4 for every 1,000 registered vehicles.

Germany. Germany is the economic driver of the European Union and a manufacturer of some high-end cars such as BMW, Mercedes, and Audi. “The car is holy in Germany,” says Sascha Müller-Kraenner, the Berlin-based European representative of The Nature Conservancy.

Germany ranks last of the five in PEV registrations. However, Germany has acted in response to its commitment to the Paris Agreement because, although it has been successful at reducing its overall greenhouse gas emissions by about 21% since 1990, its transportation emissions have increased.

Basic electricity rate: \$0.32. **Time of Use Rate:** No (The smart meter program begins in 2017 and won't be complete until January 2032.). **Gasoline Price:** \$1.47/L (\$5.56/gallon US [4]).

The German government has adopted an incentive and investment program to encourage a switch to PEVs. Additionally, it has approved a push for a Europe-wide ban on ICE cars by 2030. No EU law has resulted, but it has generated some publicity in favour of PEVs. Ownership tax—10-year exemption for BEVs registered

before 2016 and a 5-year one for BEVs registered between 2016 and 2020. PHEVs pay the tax, which is lowered in proportion to their lower CO₂.

Funding for electric vehicle charging infrastructure primarily relies on private-public partnerships. The average number of charging stations in Germany is 0.19 for every 1,000 registered vehicles. The following map shows the density of chargers.

France. France is home to a number of vehicle manufacturers, including Renault, Peugeot, and Citroen, as well as assembly plants for foreign brands. The Renault Zoe alone accounted for almost half of all French PEV sales during 2014. **Basic electricity rate:** \$0.18 U.S./kWh (Eurostat Statistics Explained [3]). **Time of Use Rate:** Not yet (The _ began in 2016 and won't be complete until 2021). **Gasoline Price:** \$1.52/L (\$5.75/gallon US) [4].

Here's the current offering. France doesn't offer indirect incentives at the national level. Environmental bonus or feebate (bonus/malus). It's a one-time tax that penalizes (malus) high CO₂ emitters and rewards (bonus) low emitters. It can be as high as 27% of the list price to a maximum of 6,300 euros (\$6,744 US). The malus revenue finances the bonus.

Since 2013, the French government has provided funding to assist public charging. Unfortunately, charging availability information for France is limited. The highest density in any of the regions is 0.1 charging points for every 1,000 registered vehicles. The following map shows the charging density according to the most reliable information from the French government's registry.

The development of the logistics industry was seen as an opportunity for the transport industry to become more environmentally friendly. Supporters of environmental protection are such global companies as Toyota, Johnson & Johnson, Casio, Xerox, Sony, Siemens, Hewlett-Packard, Honda, Volkswagen, DNL, IKEA. For example, Sony was able to reduce its CO₂ emissions by about 47% by reducing packaging [5]. Companies are also using returnable packaging, which has reduced the use of packaging. This has contributed to the standardization of thickness and packaging process using stretch film, leading to a reduction in the use of this film.

Having studied the experience of ecology, both foreign and domestic, it is possible to determine the importance and effectiveness of this area of logistics.

Many domestic managers focus primarily on the profitability and speed of logistics processes, considering ecology only a good marketing tool.

But the use of "green" logistics can improve the quality of products, attract investors, improve the company's image, which contributes to an increase in quantity consumers, development and development of innovative solutions and technologies. Thus, the company becomes more competitive and profitable.

It is also popular for these companies to use a carbon footprint calculator: there are many "business calculators" available to estimate CO₂ emissions. The principle of their work is approximately the same: primary data on the activities of the organization are entered, for example, the number of trips made by different types of transport, the amount of fuel consumption, and others. These data are then multiplied by greenhouse gas emission factors and summarized by source category. The resulting quantity of selected greenhouse gases by source category converted to CO₂ equivalent represents the company's carbon footprint. Let's see how calculators can be applied in practice.

The IRU project has created Collective Intelligent Transport Systems for Carbon Footprint Monitoring (ITS), which are operating in Europe. With their help, it has been proven that most cases of unintentional pollution can be avoided by correctly calculating the route. You can do this with DHL's free carbon calculator. The carrier must enter the data: the location of the sender and the recipient, the weight and volume of the cargo - then indicate the vehicle. Based on this data, the calculator calculates the optimal route in terms of minimizing harmful emissions (it can be changed).

DHL has launched a carbon calculator to predict transport-related emissions for virtually all cargo sizes and modes of transport [6].

The settlement, which is free for consumers, is done on the Internet based on "smart algorithms," said a logistics operator that is part of the German Deutsche Post group.

Katherine Brost, vice president of environmental strategy and customer analysis at DHL Global Forwarding, said: "While many other computing tools only provide a rough estimate of transport emissions and route, the Carbon Calculator uses real logistics data".

The data includes the route to the nearest airport or harbor, the main distance by air or sea, and the “last mile” in the destination country. DHL said the calculation methodology reflects recognized Greenhouse Gas Protocol standards, the European standard EN 16258, as well as the Global Logistics Emissions Council guidelines.

The DHL Carbon Calculator (Fig. 1) uses data from DHL's Carbon Accounting Division to determine emissions.

Fig. 1. DNL-carboncalculator [6]

The use of carbon footprint calculators helps not only to understand the impact of carbon emissions on the environment, but also to make the operation of the enterprise more efficient. This is a ready-made step-by-step guide for calculating the possible costs and payback periods at the enterprise, and hence the correct organization of its work in the future by optimizing all processes, from warehouse operation to multi-stage supply chain.

Conclusion. Based on this analysis, it can be argued that companies are constantly forced to develop environmentally friendly and responsible operations. A growing number of firms are spreading their green initiatives to reduce the negative impact on the environment throughout the supply chain. Some of them are leaders who are the most environmentally active companies.

Thus, we can conclude that a feature of the introduction of "green" logistics at this stage is its active implementation within transnational corporations, for which the key incentive is the desire to form a socially responsible company image.

References:

1. Li Yanbo. The Forms of Ecological Logistics and Its Relationship Under the Globalization /.Yanbo Li, Songxian Liu // Ecological Economy. – 2008. – № 4. – p. 290-298.
2. Comparing the Top 5 European Countries For Electric Vehicle Adoption. February 16, 2017. <https://www.fleetcarma.com/european-countries-electric-vehicle-adoption/#:~:text=Germany%20ranks%20last%20of%20the,its%20transportation%20emissions%20have%20increased>.
3. Eurostat statistics explained (2014-2016 year), URL:https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/4/4f/Half-yearly_electricity_and_gas_prices_%28EUR%29.png.
4. Gasoline prices, 05-Apr-2021 URL:https://www.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/Europe/
5. Sony Achieves Over 30% Reduction in Global CO₂ Emissions, URL: <https://www.sony.com/en/SonyInfo/News/Press/201107/11-081E/>
6. DNL-carboncalculator. URL: <https://www.dhl.com/global-en/home/logistics-solutions/green-logistics.html>.

Savchenko Lidiia

Associate Professor

National Aviation University, Faculty of Transport, Management and Logistics,
Department of Logistics, Ukraine

Krupyna Sofiia Olehivna

2nd year student

National Aviation University, Faculty of Transport, Management and Logistics,
Department of Logistics, Ukraine

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF LOGISTICAL ORGANIZATION USING THE LOGISTICS PERFORMANCE INDEX

***Abstract.** The paper investigates the theoretical foundations and problems of the correlation between logistics performance index and sustainable development. The analytical part is devoted to disclosure of the term "sustainable development" and "logistics performance index". Also, the role of logistics in sustainable development and how logistics performance index can be used for the purpose of helping logistical organization to achieve sustainable development and be more competitive in logistics sphere was analyzed. In the practical part we analyze examples of different government and private structures and how they use LPI for sustainable development.*

***Keywords:** sustainable development, logistics performance index (LPI), sustainable development goals.*

Introduction. The world faces major challenges in all three aspects of sustainable economic, social and environmental development. Not surprisingly, an effective logistics sector is now regarded as one of the core driving forces of development almost everywhere. Achieving sustainable development requires taking action in economic and social development and protecting the environment.

Considering that a developed logistics sector affects the improvement and competitiveness of a country, the logistics performance index is significant for us to understand in which direction the country should work to improve not solely the logistics performance index indicators but also to achieve some of the sustainable development goals.

SDGs can make a big difference for businesses through investments, solutions and business practices that they adopt. While doing this, companies not only reduce their negative impact but also contribute to the sustainable development agenda which in turn make company look more attractive for their customers.

Main part. According to the Mustra (2011), logistics is one of the most important factors to improve the competitiveness of a country. Inefficient logistics will increase costs and reduce the possibility of global integration [1].

Considering that a developed logistics sector affects the improvement and competitiveness of a country, the logistics performance index is significant for us to understand in which direction the country should work to improve not solely the logistics performance index indicators but also to achieve some of the sustainable development goals. LPI is an important part of the global effort to better understand logistics performance in the context of increasingly complex supply chains. In the Figure 1 we can see how data for LPI is collected.

Fig. 1. Collection data for LPI

Also the LPI Index allows you to determine countries that are ahead or lag behind in the development of logistics, the level of communication between enterprises and the state, as well as assess their potential further development.

LPI results have found an application in many policy reports and documents prepared by various organizations or the consultants they have engaged. The findings provide a worldwide general benchmark for the logistics industry and for logistics users.

According to the Table 1, we can say that that the numbers reflect the situation and consequences when the state is less progressive and does not have a long-term

clear strategy for the development of a country and of transport logistics particularly.

Table 1

Aggregated LPI 2018 [2]

No	Country	LPI score	Customs	Infrastructure	International shipments	Logistics competence	Tracking & tracing	Timeliness
1	Germany	4,19	4,09	4,38	3,83	4,26	4,22	4,40
14	United Arab Emirates	3,89	3,66	3,98	3,76	3,83	3,89	4,23
17	Canada	3,81	3,70	3,91	3,45	3,90	3,91	4,03
27	China	3,60	3,28	3,73	3,57	3,58	3,63	3,86
32	Hungary	3,41	3,18	3,31	3,29	3,27	3,61	3,82
42	India	3,22	2,97	3,01	3,24	3,18	3,33	3,57
57	Bulgaria	3,00	2,77	2,71	3,16	2,96	2,93	3,43
66	Ukraine	2,83	2,46	2,38	2,77	2,76	3,08	3,45
75	Uruguay	2,78	2,60	2,57	2,78	2,79	2,83	3,10
92	Sri Lanka	2,65	2,57	2,39	2,57	2,64	2,77	2,93
103	Nigeria	2,59	2,15	2,50	2,52	2,54	2,73	3,10
135	Venezuela	2,37	1,94	2,24	2,49	2,32	2,44	2,74

As we can all agree reducing overhead costs and business growth endure one of the main priorities of any business. Unfortunately not all business owners recognize connection between these functions and sustainability of logistics.

According to Daugherty et al. [3] it was proved that the efficiency of logistics directly depends on the level of integration of sustainable development in companies. A positive interdependence of different trends and logistics has been established in order to improve cooperation between companies.

Logistic performance is not only necessary for sustainability but is also the result of many sustainability factors. Social welfare and continuous sustainable development have improved logistics performance.

The final report of the Open Working Group (OWG) on SDGs, published on 19 July 2015 is acknowledged by many as a breakthrough for the sustainable transport community. The fact that transport-related targets are included in eight out of the seventeen proposed SDGs [4].

Interestingly, there is a significant correlation between almost all LPI and SDG.

It can be used by different companies. Let's consider the features of customs clearance of material flows in Norway for example. It should be noted the transparency and availability of information regarding the customs rules for the clearance of goods, as well as the calculation of customs duties, which are provided on the official website of the Department of Customs and Excise in Norway. Also, one cannot fail to note the effective settlement of issues related to transit in Norway using the computerized customs transit system (NCTS). NCTS is an electronic system for the exchange of information between the transit industry and the customs administration, as well as for advance notification of goods that are exported and imported to third countries [5].

In the matter for Ukraine, Infrastructure Minister Volodymyr Omelyan announced the need to adopt a Sustainable Logistics Strategy for Ukraine until 2030, based on analyzing LPI, which will allow the country's logistics potential to be realized and the efficiency of the transport and logistics infrastructure will be increased.

It is planned that the implementation of this strategy will allow Ukraine in 2025 to take a place in the Top 50, and in 2030 - in the Top 20 of the world ranking according to the logistics performance index measured by the World Bank [6].

Conclusion. To sum up, we can say that due to great impact of logistics sector on sustainable development it is important that we have some tools in order to monitor the current situation in order to more clearly understand how to improve company's efficiency. Nowadays achieving sustainable development plays vital role in improving logistics operations and vice versa. After analyzing and systematizing the data of the Sustainable Development and Logistics Performance Index, we can consider various opportunities for the development of logistics companies throughout a sustainable development model.

References:

1. Trade and transport facilitation assessment : a practical toolkit for country implementation / foreword, Mona Haddad, Marc Juhel ; prepared by World Bank's International Trade Department, Monica Alina Mustra and Jean-François Arvis under the guidance of Bernard Hoekman and Mona Haddad, John Arnold, Robin Carruthers and Daniel Saslavsky.

2. The World Bank Group. URL: <https://lpi.worldbank.org>.
3. Daugherty, P.J., Ellinger, A.E. and Gustin, C.M. (1996). Integrated Logistics: Achieving Logistics Performance Improvements, Supply Chain Management, Vol. 1, No. 3.
4. Michel-Villarreal, R., Vilalta-perdomo, E. L. and Thierry Aguilera, R. (2019). Role of logistics performance in the achievement of the SDGs. In: 2019 IISE Annual Conference, May 18-21, 2019, Rosen Shingle Creek Hotel in Orlando, Florida.
5. Tollgroup official website. URL: <https://www.tollgroup.com/freight/customs>
6. Проект Стратегії сталої логістики. URL: <https://mtu.gov.ua/news/29401.html>.

Savchenko Lidiia Volodymyrivna

Associate Professor

National Aviation University, Faculty of Transport, Management and Logistics,

Department of Logistics, Ukraine

Kyslova Veronika Eduardivna

2nd year student

National Aviation University, Faculty of Transport, Management and Logistics,

Department of Logistics, Ukraine

DEVELOPMENT OF LOW-WASTE TECHNOLOGIES IN TRANSPORT COMPANY

***Abstract.** In this work, the theoretical foundations and problems existing in the modern world on the basis of the activities of logistics and transport companies were investigated. Various scientific works and articles were analyzed, the consequences and harm caused by the work of transport companies were clearly defined. And also given the definition of actively developing at this stage "green" technologies in the context of sustainable development, designed to overcome existing problems and improve the state of the environment. The analytical part is devoted to the study of existing and actively used low-waste technologies by transport companies. Examples of the use of such technologies by foreign and domestic transport and logistics companies were given.*

***Keywords:** low-waste technologies, transport company, sustainable development, "green" logistics.*

Introduction. In modern realities, it is already impossible for each of us to imagine our life without transport, as well as the logistics services that it provides. But is this system so ideal? Insufficient consideration of environmental factors in the activities of transport and logistics companies leads to excessive consumption of natural resources; the environment is polluted by emissions of harmful substances, as well as by the accumulation of toxic waste; alienation and land degradation; reduction of biodiversity on earth, occurrence of ecological pathologies; violation of the ecology of the world's oceans, the death of large bodies of water and other disasters. The global deterioration of the ecological situation poses before mankind

the problem of transition to waste-free or low-waste production technology. That is why, in this work, various low-waste technologies were studied, which are already actively used in many world companies, as well as options for the development of the transport industry in the future, with minimal negative impact on the environment.

Main part. Nowadays the transport and road complex is an integral part of the economy, therefore it is extremely important to take into account its significant negative impact on natural ecological systems.

To a large extent, it is the various types of transport and the activities of logistics companies that are the main sources of air pollution.

Figure 1 shows the percentage of air pollution accounted for by each mode of transport.

Fig. 1. The share of various types of transport in air pollution on average, %

Based on the data in the proposed Figure, road transport is the main source of air pollution, accounting for 85% of air pollution. The amount of emissions per year is about 22 million tons of pollutants of various origins: nitrogen oxides, carbon monoxide and carbon dioxide, hydrocarbons, sulfur and lead compounds, particulate matter, aldehydes, carcinogenic substances [1].

The smallest share of atmospheric air pollution is occupied by railway transport - 3.5%. Hazardous substances emitted by both rolling stock and several industrial and auxiliary enterprises serving the transport process include organic and inorganic solids such as soot, dust, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, carbon monoxide and others. It also causes significant soil and water pollution.

The share of air pollution by air transport with aviation fuel combustion products is 3.7%. The greatest environmental pollution occurs in the airport area. There is also oil pollution of soil and groundwater.

The share of atmospheric air pollution by water transport is 5.3% [2].

Thus, the impact of logistics and transport on the environment is the most pressing problem of modern society [3].

This is why there has been growing concern in recent years about the human impact on the planet's environment.

Increasingly, stakeholders are forcing firms to take responsibility for any negative impact their business may have. As a result, companies are considering incorporating environmental thinking into their business strategies. The growing attention to more environmentally friendly solutions does not ignore logistics, of course, because it plays a very important role, since, as we have already found out, it is one of the main sources of pollution and users of resources [4].

It is for this purpose of such responsible behavior, which will ensure the long-term use of resources without endangering future generations, that logistics and transport companies have increasingly turned to the concept of sustainable development, which implies a balance between the three pillars of sustainability - environmental sustainability focused on maintaining the quality of the environment. necessary for economic activity and quality of life. people, social sustainability aimed at ensuring human rights and equality, maintaining cultural identity, respect for cultural diversity, race and religion, and the economic sustainability necessary to maintain the natural, social and human capital needed for income and living standards [5].

Thus, the implementation of sustainable development involves solving a number of problems:

- improving the working process of internal combustion engines;
- improving the properties of fuels and lubricants and technical fluids;
- neutralization of exhaust gases;

- application of modern technologies for diagnostics of the technical condition of road transport;
- expansion of the environmental safety management network;
- introduction of alternative, environmentally friendly fuels [6]

Now you can move on to a more detailed study of the application of these technologies in practice.

An important place is occupied by the use of modern methods and diagnostic tools in the technological process of maintenance. Another direction in the development is the expansion of the environmental control network not only at service stations and diagnostics during the period of the annual technical inspection of vehicles, but also the use of mobile stations for technical environmental control of vehicles [6].

K Line, a shipping company (Japan) - has developed an innovative computer system to optimize engine performance based on monitoring weather and hydrographic conditions, which leads to a 1% reduction in harmful emissions into the atmosphere [7].

Another area of green logistics development is the development of green packaging. In developed countries, taking into account environmental requirements for packaging, decisions are made to restrict imports, non-tariff barriers are used in the form of special technical standards, special labels of goods, confirming their environmental friendliness [6].

For instance a large American company Amazon uses Frustration-Free Packaging, which is 100% recyclable and uses a minimum of packaging material. Frustration-Free Packaging has packaged over 750,000 products since 2008, helping the planet on its way eliminating over 100 million pounds of excess packaging [8].

Moving to less polluting vehicles is also considered an important point. From Figure 1, it becomes clear to us that the use of road or rail transport is much safer.

The Parisian company is a prime example. Franprix, delivers groceries to 80 stores located in the center of Paris along the River Seine. The use of river transport as an alternative to road transport made it possible to reduce emissions of carbon dioxide (one of the greenhouse gases) by 37%, as well as to reduce fuel consumption by three times [9].

Almost all cars run on hydrocarbon fuels. It seems more reasonable to introduce substitutes for traditional fuel sources, for example, the use of compressed natural gas instead of gasoline and diesel fuel in road transport is being actively adopted; toxic components is reduced by 4 times. Another interesting option is the addition of water to the fuel to obtain water-fuel emulsions.

Another transport and logistics company, UPS, purchased about one hundred and thirty vehicles with hybrid engines. An important feature is the fact that these engines have a fuel consumption of 249.84 thousand liters less than vehicles with an internal combustion engine. At the same time, there is a decrease in carbon dioxide emissions by 671 tons compared to last year [10].

Conclusion. Based on the data collected, it can be concluded that over the years of their existence, transport and logistics companies have caused significant damage to the environment. But thanks to modern low-waste technologies and the principles of green logistics, which have been actively developing lately in the context of sustainable development, the situation has begun to change for the better. Today, many companies, both abroad and in Ukraine, are switching to environmentally friendly modes of transport, doing everything to minimize the release of toxic substances into the air and soil, using recyclable materials and much more. All these actions not only improve the company's image and bring them to the world level, but also help to save money and preserve our planet for future generations.

References:

1. Khagai Yu.A. Problems of the Ecological Situation in Automobile Transport in the Russian Federation. *Theory and practice of social development*. - 2014. - No. 2 - S. 385-388.
2. Specificity of the impact of modes of transport on the environment // *Industrial ecology*. URL: <http://ekologyprom.ru/uchebnikpo-promyshlennoj-ekologii/146-specifika-vliyaniya-vidov-transporta-na.html>
3. Problems of environmental pollution by transport. *Teaching materials*. URL: <http://works.doklad.ru/view/Hqw7Aci7nq4/all.html>
4. Seroka-Stolka O. The development of green logistics for implementation sustainable development strategy in companies // 1st International Conference Green Cities 2014-Green Logistics for Green Cities. Czestochowa University of Technology, Faculty of Management, 42-201.

5. Klarin T. The Concept of Sustainable Development: From its Beginning to the Contemporary Issues. *International Review of Economics & Business*, 2018. Vol. 21, No. 1, pp. 67-94.
6. Voronkov A.N., Tochkov A.G., Vakulenko R. Ya. Directions of application of "green" technologies in logistics. *SamGUPS Bulletin* No. 2, 2012.
7. Капустина Л. «Зеленые» технологии в логистической деятельности. *Journal of new economy*. 2016. № 2 (64). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zelenye-tehnologii-v-logisticheskoy-deyatelnosti>.
8. Frustration-Free Packaging 2015. *Amazon*. URL: https://www.amazon.com/p/feature/zhr3q9mgfqub33r?ref_=aa_bx_10&pf_rd_r=H6C0AX1GJ47FWNHSXXNK&pf_rd_p=97083ec7-8d59-4088-be3f-0bb8f6bd7903
9. Franprix en Sena. *Franprix*. URL: <http://www.franprix.fr/qui-sommes-nous/franprix-en-seine/>
10. Kocheshnov A. Greening tools in transport and logistics activities. *Economics: Yesterday, Today and Tomorrow*. 2019, p. 683.

Орлова Вікторія Миколаївна

кандидат технічних наук, доцент,
завідувач кафедри міжнародної торгівлі і підприємництва,
Університет імені Альфреда Нобеля, Україна

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Сьогодні для забезпечення конкурентоспроможності підприємствам необхідно надавати споживачам якісні товари та послуги. Методи управління якістю можливо використовувати на стадіях розробки, виготовлення, реалізації та експлуатації (споживання) товарів та послуг.

Оцінку рівня якості та конкурентоспроможності проводили з використанням комплексного методу оцінки якості [1] для проводів побутового призначення (ТОВ «Кабельний завод «Енергопром»).

При виборі базового зразка слід виходити з того, що сукупність значень його якості повинна бути реально досяжною, характеризувати оптимальний рівень якості продукції. При цьому базовий зразок повинен бути товаром підвищеного попиту. Базовим об'єктом дослідження було обрано кабель ПВ-3 0,75, його ціна складає 1125 грн.

Рівень якості визначали для кабелю ПВ-3 2,5 Б, ціна якого 734,18 грн.

Спочатку здійснюється вибір номенклатури споживчих властивостей продукції, необхідних і достатніх для оцінки. На цьому етапі встановлюється перелік основних якісних і кількісних характеристик споживчих властивостей товарів, що формують їх якість. Основним методом вибору номенклатури споживчих показників якості товарів є експертний метод.

Вибір номенклатури показників для оцінки якості продукції проводився з урахуванням аналізу літературних джерел і науково-технічної документації, результатів опитування клієнтів. У результаті відбору встановили, що номенклатура показників значна. Узагальнення результатів показало, що при оцінці конкурентоспроможності визначальними виступають такі показники,

як номінальна напруга (від його величини залежить досконалість виконання основної функції проводів – провідність струму), довговічність, товщина ізоляції, товщина оболонки і стійкість до механічного впливу. Ці властивості найбільш повно й докладно характеризують проводи побутового призначення. Також ці вимоги висувають споживачі при покупці кабельно-провідникової продукції. Причому необхідно відзначити, що найбільш істотною якістю на думку респондентів є довговічність проводів: чим довше служить, тим краще. Високі вимоги пред'являються і до надійності проводів: чим вище, тим краще.

Визначення коефіцієнтів вагомості показників, здійснюється експертами за допомогою методу ранжирування. За результатами ранжирування визначаються коефіцієнти вагомості. Результати ранжирування кабельної продукції експертами представлено в табл. 1.

Таблиця 1

Визначення коефіцієнтів вагомості

Найменування показника	Ранг, проставлений експертами					Сума рангів	Коефіцієнт вагомості
	1	2	3	4	5		
Номінальна напруга	4	5	5	4	3	21	0,28
Стійкість до механічного впливу	5	4	3	1	4	17	0,23
Довговічність	3	3	4	5	5	20	0,27
Товщина ізоляції	1	2	2	2	2	9	0,12
Товщина оболонки	2	1	1	3	1	8	0,10
Загальна сума за всіма показниками	15	15	15	15	15	75	1,0

Таким чином, найбільш вагомим показником оцінки конкурентоспроможності на думку експертів є номінальна напруга.

Інтегральний показник якості товару визначається у вигляді відношення комплексного узагальнюючого показника якості і сумарних витрат на товар, які виражаються у вигляді ціни товару.

Розрахунок інтегрального показника якості досліджуємого зразка кабельної продукції, а саме кабелю ПВ-3 2,5 Б наведено в табл. 2.

Розрахунок інтегрального показника якості кабелю ПВ-3 2,5 Б

Найменування показника	Базове значення	Фактичне значення	Коефіцієнт значимості	Відносне значення	Комплексне значення	Інтегральний показник
Номинальна напруга	5	5	0,28	1,00	0,28	0,00125
Стійкість до механічного впливу	5	5	0,23	1,00	0,23	
Довговічність	5	4	0,27	0,80	0,22	
Товщина ізоляції	5	4	0,12	0,80	0,10	
Товщина оболонки	5	5	0,10	1,00	0,10	
Комплексний узагальнений показник					0,92	

Аналогічно розраховується інтегральний показник якості кабелю ПВ - 3 0,75 (базовий зразок), який склав 0,000889.

Рівень конкурентоспроможності досліджуємого зразка продукції розраховують як відношення інтегрального показника конкурентоспроможності оцінюваного зразка до аналогічного інтегрального показника базового зразка. Рівень конкурентоспроможності, кабелю ПВ-3 2,5 Б складає 1,4.

Отже, використанням комплексного методу оцінки якості з урахуванням ціни товару, показало, що досліджуваний зразок кабелю в порівнянні з базовим має більший рівень конкурентоспроможності. Дані обсягів продажів цього товару підтверджують проведений аналіз, кабель ПВ-3 2,5 є затребуваним завдяки оптимальному співвідношенню ціни і якості товару.

Список джерел:

1. Орлова В.М. Дослідження товарних позицій за їх асортиментом та якістю у торговельних підприємствах // В.М. Орлова, О.В. Кузьменко, О.Р. Сергєєва // Академічний огляд. – 2019. – № 1(50). – С. 59-69.

Хлопоніна-Гнатенко Ольга Іванівна

кандидат економічних наук, доцент,
Харківській національний технічний університет сільського
господарства ім. Петра Василенка, Україна

Гіржева Ольга Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент,
Харківській національний технічний університет сільського
господарства ім. Петра Василенка, Україна

Степаненко Тетяна Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент,
Харківській національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна

УМОВИ ТА ТЕХНІКИ КАР'ЄРНОГО РОЗВИТКУ КАДРІВ ПІДПРИЄМСТВА.

Розвиток трудової кар'єри фахівців і керівників у організації полягає у визначенні цілей розвитку працівника та шляхів, що ведуть до їхнього досягнення. Реалізація плану розвитку кар'єри передбачає, з одного боку, професійний розвиток фахівця, а з іншого – послідовне зайняття ним посад, досвід роботи на яких необхідний для виконання трудових обов'язків на новому більш відповідальному місці.

Професійно-кваліфікаційний розвиток фахівців і керівників на підприємстві має проводитися на основі:

– розробки чітких вимог до фахівця як умови його професійно-кваліфікаційного просування (стаж роботи за спеціальністю, на займаній посаді, рівень професійної підготовки, проходження підвищення кваліфікації чи професійної перепідготовки тощо);

– обґрунтування напрямів просування;

– додержання принципів плановірності та послідовності в професійно-кваліфікаційному просуванні;

– інформованості фахівців та їхньої активної участі у вирішенні питань планування власної трудової кар'єри;

– об'єктивні оцінки результатів трудової діяльності фахівців, визначення відповідності їхніх професійних, ділових і особистих якостей займаній посаді, виділення перспективних фахівців з організаторськими здібностями та включення їх у резерв на посади керівників.

Окреслити кар'єрні цілі можливо при дослідженні «внутрішнього» середовища (професійно-особистісного потенціалу та ресурсів) та «зовнішнього» середовища (вимог та перспектив ринку праці), та визначенні рівня кваліфікації, який вимагається для їх досягнення та окреслення конкретних практичних кроків щодо придбання досвіду та здібностей.

За відомим принципом SMART, який використовується для більш чіткого формулювання цілей, будь-яка мета повинна відповідати п'ятьом критеріям[1].

Specific (чітко визначений, специфічний) – відповідно до цього критерію, формулюючи мету, суб'єкт повинен дати собі відповіді на такі питання: Чого саме він прагне? Хто ще залучений в бажаний процес? Де і коли повинен бути досягнутий потрібний результат? За яких умов мета може бути досягнута?

Measurable (вимірюваний) – формулювання мети повинно включати критерії по яким може вимірюватись ступень досягнення результату. Тому необхідно поділити кінцевий результат на складові елементи, що вимірюються.

Achievable/Agreed (досяжний/узгоджений) – суб'єкт кар'єри повинен володіти здібностями, можливостями, ресурсами та бажанням досягти мети, яку ставить. Найбільше задоволення люди, як відомо, отримують при досягненні цілей, які знаходяться на межі їх можливостей, але не за ними. Далі відповідно до обраних цілей розбудовується стратегія поведінки та визначаються конкретні дії.

Realistic/Relevant (реалістичний/релевантний) – даний критерій припускає, що мета повинна бути реалістичною та доречною. Її досягнення

має вписуватися в реалії життя та співвідноситися з більш глобальними цілями та іншими умовами.

Time-bound (визначений у часі) – передбачає чітке визначення як фінальних, так і проміжних термінів досягнення мети. Адже без чіткого плану до результату можна рухатися все життя, але так його й не досягти.

Усвідомлення та чітке формулювання цілей кар'єри дозволяє суб'єкту скласти оптимізований план, що являє собою реальну логічну послідовність завдань та дій щодо їх реалізації з врахуванням наявних ресурсних та часових обмежень й можливостей.

Робота щодо встановлення ступеня відповідності професійних, ділових та особистих якостей фахівців займаній посаді здійснюється керівником підприємства в процесі профорієнтації, виробничої адаптації молодих фахівців.

В основному на підприємстві лінійні керівники несуть відповідальність за процес навчання працівників. Бо саме вони знають, яку роботу виконують їх підлегли та можуть з легкістю оцінити їх кваліфікацію та компетенцію.

Професійне навчання персоналу підприємства забезпечує:

- первинну професійну підготовку;
- перепідготовку;
- підвищення кваліфікації.

В останні роки набув популярності такий прийом розвитку персоналу, як коучинг. Коучинг (навчання, тренування) – метод консультування та тренінгу. Від психологічного консультування коучинг відрізняється спрямованістю мотивації. [2 с.91].

Коучинг має на меті досягнення ряду таких завдань:

1. Фокусується на розкритті потенціалу.
2. Спрямований на створення «результату в процесі», не передбачає рецептів, рекомендацій, призначень.
3. Рішення приймає сам клієнт, коуч лише допомагає прийти до цього рішення.
4. Сприяє підвищенню особистої ефективності керівників.

5. Спрямований на формування індивідуального стилю управління.
6. Виявляє «проблемні зони» розвитку організації.
7. Визначає «точки зростання» (корпоративні, особистісні).
8. Побудова команди.
9. Розвиток корпоративної культури і мотивація персоналу та інше.

На підставі вищевикладеного представляється, що під коучингом слід розуміти метод консультування, спрямований на розкриття внутрішнього потенціалу людини і приведення в дію системи його мотивації, головним завданням якого є максимально ефективно досягнення особистих або професійних цілей.

Емпіричні дослідження підтверджують затребуваність коучинг-технологій управління, зокрема: у вищого менеджменту – 46%, середнього менеджменту – 27%, для високопотенційне співробітників / кадрового резерву – 24%, для рядових – 3%. Це ще раз підтверджує актуальність дослідження змістовних характеристик і можливостей коучинг технології в психологічному супроводі бізнесу [3, с.106].

Корисність коучингу як методу, протилежного інструктування, для розвитку кадрів підприємства, полягає в наступних позиціях:

1. Поліпшення продуктивності діяльності.
2. Розвиток персоналу.
3. Краще навчання.
4. Поліпшення взаємин.
5. Поліпшення якості життя.
6. Звільнення часу менеджера.
7. Збільшення кількості конструктивних ідей.

Характерною закономірністю професійного розвитку стає його безперервність, тобто триває протягом життя процес, що забезпечує постійне нарощування знань і розширення компетенцій у людей різного віку. Під безперервним професійним розвитком розуміється цілеспрямований і планомірний процес позитивних змін у взаємопов'язаних складових

потенціалу особистості працівника в особистісному (мотиваційно-ціннісному, перш за все), освітньому, професійному, кар'єрному планах і ін., що відповідає потребам як службовця, так і системи державної служби, і здійснюваний протягом усього періоду професійного становлення [4].

Існують різні варіанти застосування окремих коуч-технологій в різних областях професійного зростання керівників. Так, для такого напрямку, як уміння ставити співробітникам мету і допомагати їй досягати, ефективна технологія декартових координат. Для розвитку команди можливе використання технології мотиваційних слів.

Отже, удосконалення роботи кадрів може включати в себе надзвичайно різнопланові заходи: від оцінки психотипу працівників і перевірки відповідності між їх природними здібностями та професійними вимогами займаної посади, до застосування конкретних технік саморозвитку, планування кар'єри.

Список джерел:

1. Лукашевич Н.П. Самоменеджмент. Теория и практика / Н. П. Лукашевич. – К : Ника-Центр, 2009. – 344с.
2. Татосян Е.А. Применение коучинга как новой модели развития руководителей органов государственной власти // Лидерство и менеджмент. – 2017. – Том 4. – № 2. – С. 85-98.
3. Кривенко Л.В. Стратегия развития национальной системы образования и науки в контексте европейского выбора / Л.В. Кривенко, Л.И. Дмитриченко // Вісник економічної науки України – 2009. – № 1(15). – С. 103-107.
4. Карьера менеджера / Ли Якокка; При участии У. Новака; Пер. с англ. Р. И. Столпера; Общ. ред. и предисл. [с. 5-23] С. Ю. Медведкова. - М. : Прогресс, 1990. - 384 с.

Эйвазова Ламия Юсиф гызы

студентка III курса факультета «Экономика и управление»

Сумгайытского Государственного Университета, Азербайджанская Республика

Махмудова Лала Фагаиль гызы

научный руководитель, доктор философии по экономике,

заведующий кафедры «Экономики»

Сумгайытского Государственного Университета, Азербайджанская Республика

Алиев Шафа Тифлис оглы

доктор экономических наук, профессор кафедры «Мировая экономика и маркетинг»

Сумгайытского Государственного Университета, Азербайджанская Республика

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ РАЗВИТИЯ НЕНЕФТЯНЫХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА В ПЕРИОД ПОСТПАНДЕМИИ

***Аннотация.** В статье рассматриваются насущные проблемы по ускорению развития нефтефтяных секторов экономики Азербайджана в период постпандемии. Оценены объективные реальности совершенствования действующих механизмов по восстановлению темпа развития нефтефтяных секторов. Дан ряд предложений и рекомендаций по рассматриваемым проблемам с учетом долгосрочных перспектив.*

***Ключевые слова.** Азербайджан, период постпандемии, нефтефтяные секторы экономики, актуальные вопросы нефтефтяных секторов, перспективы развития нефтефтяных секторов.*

Вопросы и проблемы развития национальной экономики обуславливают системные решения и адекватные подходы по совершенствованию существующих механизмов и инструментариев. Следует отметить что, в последние годы Азербайджан стремится обеспечить расширение структуры экономики страны путем развития перерабатывающих отраслей, нефтефтяных секторов [1]. Стратегическая задача заключается в минимизации зависимости национальной экономики страны от нефтяного фактора. В связи с этим, обеспечивается уменьшение доли добывающей отрасли в ВВП страны, однако

все эти процессы пока не набрали необходимый интенсивный темп. Тем более, после финансового кризиса в мире и в связи с негативными последствиями COVID-19, в Азербайджане, как и во всем мире, уменьшился темп роста экономики страны [2]. Более того, ряд секторов экономики, особенно сектор туризма и услуги, практически парализовались. Для восстановления нормального режима работы туристического сектора понадобится не один год, а сектор услуг уже частично восстанавливает свою деятельность. Поэтому в период постпандемии странам, в том числе, Азербайджану необходима разработка и реализация стратегических целей по диверсификации и модернизации структуры экономики страны за счет расширения деятельности перспективных неэнергетических отраслей, которые отличаются многофункциональностью и мультипликативностью, с учетом применения высоких технологий и, в первую очередь, цифровых механизмов.

Следует подчеркнуть, что Азербайджан, будучи динамично развивающейся страной в регионе, стал инициатором ряда крупных энергетических и транспортных проектов [3]. Существенно вырос транзитный потенциал страны, который позволяет повысить объем экспорта неэнергетических продуктов на мировые рынки, тем самым способствовать стимулированию местных производителей. Эти факторы, в свою очередь, расширят деятельность неэнергетических сфер экономики и позволят создать более конкурентоспособную сеть перерабатывающих предприятий.

Особенно в период постпандемии требуется серьезное усиление действующих механизмов во всех сферах экономики страны, обеспечить адекватность, мобильность и продуктивность применяемых инструментов деятельности с учетом новых вызовов и глобальных угроз [4]. С этой целью, необходимо глубоко изучить факторы и проблемы развития особенностей экономики Азербайджана, разработки и создание более эффективных и продуктивных экономических механизмов для реализации стратегических целей и задач, стоящих перед экономикой страны. Ключевое значение имеет четкое определение стратегических целей и задач модели экономического развития страны. Кроме того, взаимозависимость и взаимодействие макроэкономики и

микроэкономики в современной экономической среде страны требуют конкретизации главных элементов стратегии развития национальной экономики, диверсификации и повышения ее конкурентоспособности в условиях роста глобальных воздействий. Требуется определение важных экономических предпосылок формирования и функционирования национальной экономики, обозначения ее роли в системе международного разделения труда, изучения прочных детерминантов перспективного развития экономики страны с учетом долгосрочных тенденций и перспектив.

Стоит подчеркнуть, что для четкого определения ключевых механизмов и практических инструментариев экономики страны, необходимо тщательно анализировать и определить роль, также значение важнейших макроэкономических показателей и пропорций в стране, выявить особенности в контексте принципов устойчивого развития национальной экономики. Следует изучить важные аспекты всех элементов хозяйственной системы, ее отдельных частей, региональных особенностей, с условием углубления рыночных отношений и технологического прорыва. Важным направлением развития национальной экономики является взаимовыгодное развитие кооперационных связей и определение практических инструментов их реализации, критериев эффективности функционирования целостной национальной экономики, механизма обеспечения конкурентоспособности национальных производителей и экономики в целом [5]. Кроме того, проблемы устойчивого развития экономики страны, обуславливают необходимость учесть модель экономического развития страны в контексте применения новейших технологий, оборудования и инновационных функций для модернизации и повышения уровня национальной экономики страны, с обеспечением ее интенсивного развития и динамики роста, применением цифровых технологий и активного привлечения на экономический оборот страны элементов экономики знания.

Тем более, в связи с негативными последствиями пандемии в 2020 году в макроэкономических показателях Азербайджана уже наблюдался ряд тревог, которые необходимо в ближайшей и долгосрочной перспективе обеспечить

устранением факторов, замедляющих устойчивость темпа роста экономики страны. Объем ВВП страны в 2020 году снизился на 4,3 % по сравнению с 2019 годом. Основной причиной данного результата являлось уменьшение добычи нефти в отчетном периоде по взаимному согласию стран экспортеров нефти – ОПЕК. Отметим, что доля нефтегазового сектора в ВВП страны в 2020 году составила почти 30 %. Радует то, что в 2020 году ряд отраслей ненефтяного сектора показали рост объема продукции. Правда, в целом, в ненефтяном ВВП страны отмечено 2,6 % уменьшения по сравнению с 2019 годом, однако в ненефтяной промышленности зафиксирован рост на 12,2 %. Как мы отметили, пандемия больше всего ударила по сектору туризма, где доля добавочной стоимости в национальной экономике уменьшилась почти на 59 % по сравнению с 2019 годом [6]. Если рассмотреть структуру экономики Азербайджана за 2020 год, то получается, что ненефтяной ВВП составил 70,1 %. А если рассмотреть разные отрасли ненефтяного сектора, то доля торговли и ремонтно-транспортных средств в общем ВВП ненефтяного сектора составила 16,4 %, строительства – 11 %, транспорта и складского хозяйства – 10,1 %, сельского, лесного и рыбного хозяйства – 9,9 %, ненефтяной промышленности – 7,5 %. Рост по основным сферам ненефтяного сектора продолжался и в 2020 году, несмотря на негативные последствия пандемии, кроме, как было отмечено ранее, сектора туризма и услуг [7].

В Азербайджане с каждым годом углубляется процесс применения новейших технологий и передового мирового опыта управлений в ненефтяных отраслях. Примером этому является активизация процессов по применению инновационной функции и создания инновативных многофункциональных технопарков, в том числе специальных экономических зон, промышленных парков и кварталов, а также агропромышленных парков [8]. В настоящее время в стране успешно функционирует ряд промышленных парков, технопарков и других многофункциональных экономических учреждений, которые положительно воздействуют на интенсификацию развития ненефтяных секторов экономики, безусловно, в первую очередь на промышленные сферы. География подобных экономических средств довольна

обширна: наряду с городами Баку и промышленным центром Сумгайытом, сеть конкурентоспособных предприятий в рамках вышеприведенных экономических преобразований создана в городе Мингечаур, Нефтячала, Масаллы, Гаджигабул и Сабирабад. Кроме того, создана первая крупная свободная торговая зона на базе Бакинского Международного Порта в поселке Алят города Баку. Благодаря мощной транспортно-логистической инфраструктуре, данный порт стал самым крупным перевалочным пунктом в регионе между востоком и западом, то есть Европой и Азией. В стране активно внедряются информационно-коммуникационные технологии, расширяются инновационные зоны, отрасли; развивается космическая промышленность, уже выпущены два собственного спутника связи, которые открыли большие возможности по применению новейших технологий в регионе. По результатам исследований можно предположить, что в долгосрочной перспективе доходы от инновационной деятельности в Азербайджане могут существенно прибавиться.

Еще один немаловажный и стратегический фактор позволяет отметить, что в ближайшей перспективе потенциал ненефтяного сектора серьезно повысится. В связи с освобождением от армянских оккупантов захваченных 20% от территории Азербайджана, в Карабахском регионе будут реализованы комплексные и целевые работы по восстановлению и возрождению региона. Карабахский регион богат природными ресурсами, имеются сотни перспективных и крупных залежей полезных ископаемых, таких как золото, медь, цинк, также сырье для производства строительных материалов. В регионе имеется сильный потенциал в области развития туристическо-рекреационных услуг, за счет богатых минеральных, лечебных и термальных вод. Кроме того, регион рассматривается благоприятным в плане интенсивного развития животноводства и растениеводства, агропромышленной сферы. Намечается восстановление региона, применение высоких смарт-технологий, подобных «умной деревне», «умному городу» и т.д. Ожидается интенсивный приток иностранных инвестиций и расширение альтернативных вариантов финансовых вложений [9]. Стратегические цели и

задачи ненефтяных секторов экономики страны, в том числе приоритетные направления возрождения Карабахского региона определены в «Азербайджан 2030: Национальные Приоритеты о социально-экономическом развитии», утвержденного распоряжением Президента АР от 2 февраля 2021 г. [10].

Таким образом, в ближайшей перспективе в Азербайджане имеются серьезные предпосылки для углубления диверсификации экономики страны за счет интенсификации развития ненефтяных секторов в период постпандемии:

– Необходимо обеспечить переход на новый технологический уклад ненефтяных секторов, создание инновационной системы и соответствующей инновационной инфраструктуры;

– Требуется ускорить технологический прорыв и интенсификацию процессов по трансферу высоких технологий на ненефтяные отрасли экономики страны с обеспечением интенсивного притока прямых инвестиций;

– Важным рассматривается разработка и реализация комплексных мероприятий и осуществления целевых программ по минимизации зависимости экономики страны от нефтяного фактора в ближайшей и долгосрочной перспективе и т.д.

Список источников:

1. Manafov G. Conceptual basis of entrepreneurship development in non-oil sector / 37th International Scientific Conference On Economic And Social Development - Socio Economic Problems Of Sustainable Development, 2019, (pp. 532-538). Baku, Azerbaijan.
2. Человеческий капитал и COVID-19. Международный банк реконструкции и развития / Всемирный банк, Вашингтон, 2020 г.–148 с.
3. Шакаралиев А.Ш., Шакаралиев Г.А. Экономика Азербайджана: реалии и перспективы. Баку, «Турхан», ИПО, 2016, 536 с.
4. Алиев Ш.Т. Актуальные вопросы экономической безопасности Азербайджана в условиях пандемии и постпандемии // “Известия”, НАНА, Институт Экономики, № 05, 2020.-с. 5-12.
5. Aliyev Sh.T. Economics of Azerbaijan: upgrading and implementation of effective instruments // Life Science Journal - Acta Zhengzhou University Overseas Edition (Scopus), 2014, Vol.11, № .5, p. 321-326.

6. Макроэкономическое развитие страны за 2020 г. Министерство Экономики Азербайджанской Республики. <https://economy.gov.az>.
7. Развитие ненефтяного сектора за 2020 г. Министерство Экономики Азербайджанской Республики. <https://economy.gov.az>.
8. Aliyev Sh.T., The strategic importance of Sumgayit in the socio-economic development of Azerbaijan, Sumgait, “Azeri” publishing house, 2019, 368 p.
9. Мусаев А., Зейналов А. Внешняя поддержка является важным фактором в процессах восстановления и развития Карабаха. 27.01.2021. <http://www.science.gov.az/news/open/15789>.
10. Азербайджан 2030: Национальные Приоритеты о социально-экономическом развитии. Утверждено с распоряжением Президента АР от 2 февраля 2021 г., Баку. <https://president.az/articles/50474>.

FINANCE AND CREDIT

Аврамчук Лідія Андріївна

доцент кафедри банківської справи та страхування

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

Бабенко Владислав Олександрович

здобувач вищої освіти економічного факультету

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ КООПЕРАТИВНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Активізація підприємницької діяльності суб'єктів господарювання різних організаційних форм поживає процес пошуку альтернативних джерел фінансування, зокрема банківських позик.

Сталий розвиток ринку кредитування в Україні став неможливим в умовах економічного спаду та низької платоспроможності населення і підприємств. Покращення фінансового забезпечення цих суб'єктів економічних відносин передбачає необхідність розробки сприятливих умов для кредитування у банків, як своєрідного каталізатора соціально-економічного зростання. Саме банки, як основні інститути вітчизняного кредитного ринку, виступають суб'єктами, що забезпечують зростання ефективності взаємодії між елементами економічної системи. Ключова роль банківських установ як фінансових посередників формується на основі історично визначеного пріоритету їх діяльності в процесах задоволення потреб економіки фінансовими ресурсами[3]. Особливо актуальним є створення системи кооперативного кредитування. Кооперативні банки в європейських країнах надають позики лише або переважно своїм членам, забезпечують інвестиції в регіон, звідки вони прибули, що сприяє зростанню місцевої економіки.

Створення системи кооперативного банківського кредитування в Україні, на наш погляд, може відбутися через перегляд банківського законодавства щодо визначення мінімального розміру статутного капіталу та коефіцієнта достатності капіталу для місцевого кооперативного банку, що працює на території одного регіону, як у європейських країнах, або зі значною фінансовою державною підтримкою[2].

Існує багато відмінностей між кооперативними та комерційними банками. Врахування ключових особливостей цих типів установ передбачає подолання проблем входження кооперативних банків до регіонального кредитного сектору банківської системи. Сюди слід віднести: відсутність розуміння свого місця та ролі в економіці державними органами управління, що виявляється у відсутності чітко прописаної, регламентованої процедури створення, функціонування та відсутності підтримки для визначення мінімального розміру капіталу та диференційований підхід до банківських стандартів, які є ключовими умовами їх створення в Україні.

Щодо динаміки обсягів кредитних вкладень банків України за останні роки, то такий аналіз ми подали в табл. 1.

Таблиця 1

Динаміка обсягів кредитних вкладень банків України за 2017-2019 рр.

Показники	2017	2018	2019
Темпи зростання кредитів, наданих банками, у % до попереднього року	104,23	103,06	107,92
Темпи зростання кредитів, що надані суб'єктам господарювання, у % до попереднього року	107,78	102,04	106,32
Темпи зростання кредитів, що надані фізичним особам, у % до попереднього року	103,29	108,51	115,27
Питома вага кредитів, що надані суб'єктам господарювання в кредитах наданих банками, %	84,21	83,38	82,14
Питома вага кредитів, наданих фізичним особам в кредитах наданих банками, %	15,65	16,47	17,59

Джерело: сформовано авторами на основі [1]

Як свідчать розрахункові дані табл. 1 за 2017-2019 рр. обсяг кредитів, що надані підприємствам, значно перевищує показник кредитування населення,

що свідчить про послаблення кредитування банками останніх і орієнтацію кредитної політики на співпрацю із суб'єктами господарювання.

Незважаючи на те, що національне законодавство визначає певні форми організації кооперативного банку, їх створення суб'єктами господарювання передбачає врахування територіальності та поділу на місцеві банки та центральний кооперативний банк. Позитивним є те, що основна увага приділяється європейській моделі фінансового сектору. Таким чином, згідно з інформацією Європейської асоціації кооперативних банків (ЄАКБ), можна спостерігати зростання довіри населення до динаміки показників їх розвитку. За підсумками діяльності у 2018 році в країнах Європейського Союзу було 2800 місцевих та регіональних банків з мережею 51 500 тис. Філій та середньою часткою ринку в Європі близько 20% щодо депозитних та кредитних послуг клієнтів. Кооперативні банки представляють 84 мільйони членів і обслуговують 209 мільйонів клієнтів, переважно споживачів, малі та середні підприємства та громади, сприяючи стабільності завдяки своїй антициклічній поведінці та є двигуном місцевого та соціального зростання. Кооперативні банки, навіть під час світової фінансової кризи, займали більш вигідне становище завдяки підходу до кредитування своїх членів. Через це більшість із них не мали проблем з ліквідністю, оскільки не інвестували значних обсягів своїх ресурсів на іпотечний ринок. На наш погляд, через жорстку координацію відносин між установами в системах кооперативних банків не може бути ланцюгової реакції, спричиненої неплатоспроможністю однієї з установ[3].

Таким чином, узгодженість банківської кооперативної мережі (місцеві, регіональні установи та центральний кооперативний банк) дасть змогу впровадити у вітчизняну практику такі принципи своєї діяльності, як солідарність (задоволення соціальних потреб та місцевий рівень реінвестиції капіталу); взаємна довіра (банк обслуговує інтереси клієнтів) індивідуальний підхід до клієнта та соціальні зобов'язання; доступ до управління через членство в кооперативі, оптимізацію фінансових потоків у всіх ланках мережі тощо.

Створення кооперативних банків як кредитних установ на регіональному рівні повинно мати такі позитивні наслідки, які визначають значення цього процесу:

- формування альтернативної звичайним банкам системи кредитування, що зменшує можливості втрат й покращує управління ризиками;
- посилення адаптивного потенціалу територіальної громади у ринкових умовах;
- підвищення соціального статусу громадян з невисоким рівнем доходів;
- збільшення доходів населення, що отримуються у вигляді відсотків за заощадженнями;
- формування конкурентного ринку фінансових послуг, зокрема, кредитування;
- посилення ринкових позицій малого підприємництва;
- заповнення ринку фінансових послуг у сільській місцевості;
- активізація споживчого попиту на основі отримання кредитних ресурсів;
- зниження бюджетного навантаження через реалізацію принципу корпоративної соціальної відповідальності, підтримуючи розвиток громади певними соціальними ініціативами, благодійністю, спонсорством.

Отже, одним із напрямків розширення сектору кредитування може стати створення передумов для виходу кооперативних банків на ринок, який на регіональному рівні зможе поєднувати матеріальні, грошові та трудові ресурси всіх видів кооперативів. Це передбачає необхідність вдосконалення стратегії розвитку банківської системи України з акцентом на регіональній складовій, що стане важливою передумовою підвищення ефективності розвитку внутрішнього ринку позик.

Список джерел:

1. Офіційний сайт Національного банку України. URL: <https://www.bank.gov.ua> (дата звернення: 10.03.2021).
2. Миськів Г.В. Проблеми розвитку кредитного ринку України та їх наслідки для національної економіки. 2016. Вип. 1(117). URL:

[http://ird.gov.ua/sep/sep20161\(117\)/sep20161\(117\)_074_MyskivH.pdf](http://ird.gov.ua/sep/sep20161(117)/sep20161(117)_074_MyskivH.pdf) (дата звернення: 10.03.2021).

3. Швець Ю.О., Горбачов О.Є. Сучасний стан банківського кредитування в Україні: проблеми та перспективи. 2018. № 15. С. 793-798. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/15_ukr/120.pdf (дата звернення: 10.03.2021).

Сеидов Эльгиз Чингиз оглы

докторант, докторант кафедры «Финансы и финансовые институты»

Азербайджанский государственный экономический университет,

Республика Азербайджан

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Аннотация. В данной статье уточнены основные инструменты налоговой системы, в целях развития предпринимательства определены приоритетные направления государственных накоплений как льготное налогообложение, упрощенное налогообложение и ее стабильность. Исследованы разные подходы по направлениям налоговых льгот и обоснован авторский подход по этому поводу. Автором оценены меры по внесению изменений в законодательство, регулирующее льготное налогообложение деятельности субъектов предпринимательства.

Ключевые слова: налоговая система, предпринимательство, льготное налогообложение, налоговая политика.

Формирование и реализация налоговой политики как составной части фискальной политики - одно из основных направлений общего экономического развития страны, особенно развития предпринимательской деятельности. Поэтому использование опыта развитых стран с рыночной экономикой в совершенствовании налогового механизма и формировании разумной налоговой политики является надежным источником нормального функционирования рыночной экономики. По словам проф. А. Азимова, «... налоговая политика должна в конечном итоге привести к формированию налоговой системы, которая может нормально функционировать в рамках экономического регулирования» [1, с.91].

По словам экономиста, подчеркнувшего необходимость безупречной налоговой политики в этом отношении, возникает принцип вмешательства в регулирование налоговой системы. В результате его следует рассматривать как инструмент экономического регулирования, средство вмешательства в

экономику. Предпочтительнее сгруппировать способы вмешательства в экономику через налоги следующим образом [1, с.92]:

- вмешательство в экономику за счет увеличения и уменьшения налогов;
- вмешательство в экономику путем выделения средств или субсидий;
- вмешательство в экономическую и социальную жизнь путем перераспределения.

В практике стран с развитой рыночной экономикой используется ряд инструментов налогового регулирования. Так как, с целью изменения объема инвестиций и потребительского спроса изменяется ставка налога на прибыль и прибыль, разрешается применять или отменять налоговые льготы и быструю амортизацию, меняются правила и сроки уплаты налогов. При этом для ограничения спроса на восходящей фазе производственного цикла устанавливается предоплата налогов, а в кризисной фазе уплата налогов откладывается с целью стимулирования спроса [4, с.202].

Льготное налогообложение, упрощение налогообложения, его стабильность - одни из приоритетов государственного сбора, которые вызывают большой интерес у предпринимателей. Ряд последних изменений в Налоговом кодексе страны позволит снизить налоговую нагрузку на малый бизнес в стране, создать максимально благоприятные условия для развития малого бизнеса в стране за счет упрощения системы бухгалтерского учета. Эксперты считают, что повышение налоговой нагрузки на малый бизнес противоречит логике налоговой реформы и приоритетам государственной политики в области стимулирования малого бизнеса [6, с.117].

Как отмечает проф. С.В. Салахов, «...налоговая нагрузка на макроэкономическом уровне искажает реальную картину. Так как, налоговая нагрузка, рассчитываемая как отношение налогов, уплаченных налогоплательщиками к ВВП в стране, отражает различные характеристики налогоплательщиков, он не учитывает такие важные факторы, такие как структура производственных и оборотных затрат, связанных с их доходами, различия в научных и финансовых возможностях, уровень рентабельности и т. д.» [8, с.361].

В соответствии с так называемым методом «экономики Рейгана», использовавшимся в США в начале 1980-х годов, правительство облегчило налоговое бремя, установив минимальные налоговые ставки для предпринимателей и сократив свои расходы, в первую очередь на социальные программы. Основная цель этой политики - обеспечить опережающее развитие капитала и стимулировать инвестиционную активность. Следует отметить, что политика экономического развития применяется в случаях, когда существует угроза от стагнации экономики страны до экономического кризиса.

Экономисты считают, что налоговое бремя должно покрывать ответственность всех налогоплательщиков перед законом. Потому что закон не допускает введения дополнительных налогов на предпринимательскую деятельность в зависимости от формы собственности и организационно-правовой формы. Таким образом, налоги принимаются компетентными органами. Поэтому взимание налогов и сборов с налогоплательщиков охраняется государством [3, с. 356].

Согласно теории американского экономиста, проф. Лаффера, повышение налоговых ставок в определенной степени позволяет увеличить налоговые поступления, при которых они приобретают максимальное значение. Через некоторое время доходы бюджета резко падают. Лаффер считает, что неоправданное увеличение налоговой нагрузки приводит к развитию теневой экономики. По словам Лаффера, только снижение налоговой нагрузки стимулирует предпринимательство и развивает предпринимательство. Понятно, что увеличение государственных доходов происходит не за счет увеличения налоговой нагрузки на производителей товаров (работ и услуг), а за счет расширения налоговой базы за счет увеличения производства. Однако, по мнению экспертов, «кривая Лаффера» лишь отражает эту зависимость и не дает четкого представления о допустимом размере налогов в госбюджет [7, с.134]. Уровень этого количества зависит от финансового положения налогоплательщиков, действующих в конкретной стране, и экономической ситуации в этой стране.

Разработана система определенных показателей, связанных с установлением налоговой системы в странах с развитой рыночной экономикой. Нельзя говорить о предпринимательской активности в случаях, когда эти показатели превышают возможное конечное значение. Опыт показывает, что когда вы получаете 30-40% своего дохода от налогоплательщиков, снижение сборов и инвестиций в экономику страны уменьшается. Экономисты считают, что если уровень налогообложения позволит налогоплательщикам получать до 40-50% их доходов, это снизит интерес предпринимателя к предпринимательству и расширению производства [7, с.134].

В целом налоговая нагрузка на всю налоговую систему имеет ряд серьезных недостатков. Главный серьезный недостаток - этот показатель не учитывает индивидуальные особенности конкретного налогоплательщика. Однако, поскольку налоги устанавливаются государством, расчет этого показателя важен.

Как известно, в каждой стране существует большое количество предприятий, которые отличаются друг от друга по видам деятельности и многим характеристикам, и эти различия также влияют на формирование их налоговой базы и размер уплачиваемых налогов. Конечно, сложно все это учесть при формировании налоговой системы. Однако мы считаем, что существует необходимость в разработке нового индикатора, который можно было бы рассчитывать с учетом этих параметров.

Среди различных подходов к расчету налоговой нагрузки в мировой практике можно выделить методы расчета налогового потенциала, уровня налоговой нагрузки на душу населения и доли налогов в ВВП, определяемой на основе основных макроэкономических показателей экономики страны. Однако мы полагаем, что такие подходы к расчету налоговой нагрузки исключают сравнение экономических результатов разных хозяйствующих субъектов, представляющих разные отрасли экономики. Однако следует признать, что использование этого метода при расчете налоговой нагрузки на макроуровне допустимо.

В мировой налоговой практике для расчета налоговой нагрузки на макроуровне отношение общей суммы налога, взимаемого с налогоплательщиков, к ВВП находится в процентах, независимо от уровня налога в бюджет и внебюджетные средства.

Динамика показателя совокупного налогового бремени, определенного на основе показателя ВВП в Азербайджанской Республике за 2000-2019 годы, представлена в таблице ниже (Таблица).

Таблица 1

**Динамика фактической налоговой нагрузки на экономику
Азербайджана в 2000-2019 гг.**

Индикаторы	ГОДЫ					
	2000	2005	2010	2015	2018	2019
Поступления в бюджет от налогов и других платежей	714,6	2055,2	5266,8	8891,3	10587,3	11755,1
Объем ВВП, млн. манат	4718,1	12522,5	42465,0	54380,0	80092,0	81681,0
Фактический уровень налоговой нагрузки, в%	15,1	16,4	12,4	16,4	13,2	14,4

Источник: Составлено автором на основании данных Госкомстата Азербайджанской Республики.

Сравнение существующей налоговой нагрузки в Азербайджане с соответствующим показателем в странах с развитой рыночной экономикой показывает, что уровень налоговой нагрузки в Азербайджане в анализируемом периоде начал расти только в 2015 году, по сравнению с 2010 годом на 4 процентных пункта, а в 2018-2019 годах уровень налоговой нагрузки был в пределах 13-14 процентов.

Исследования показывают, что реальная налоговая нагрузка предприятий в нашей стране намного выше, чем в среднем по стране. Поэтому мы считаем, что необходимо учитывать специфику экономики страны при оценке влияния налогов на предпринимательство. Дело в том, что при формировании налоговой системы в республике ко всем налогоплательщикам, независимо от формы собственности и административно-территориального расположения, было равное отношение.

Анализ показывает, что основная налоговая нагрузка ложится на некоторых, все более ограниченных налогоплательщиков. Поэтому, как подтверждают эксперты, «...проблема снижения налоговой нагрузки в налоговой системе республики тесно связана с расширением налоговой базы за счет налогообложения всех финансово-хозяйственных операций, проводимых экономическими агентами, устранение проблемы платежей в экономике и укрепление финансовой и налоговой дисциплины» [7, с.142-143].

Исследования показывают, что рассчитанная налоговая нагрузка по отношению к ВВП недостаточно точно отражает напряженность налоговых обязательств для предприятий разных отраслей и разных секторов экономики. Поэтому целесообразно использовать относительный показатель, отражающий налоговую нагрузку на экономических агентов. Текущее финансовое положение хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность в стране, и текущая тенденция их развития дают основание говорить о том, что относительная налоговая нагрузка, рассчитанная на основе вновь созданной стоимости в стране, более приемлема на уровне 35-40%. Следует отметить, что более высокая налоговая нагрузка в ведущих секторах экономики не только ослабляет предпринимательство, но и приводит к банкротству их финансово-экономических показателей. Поэтому рекомендуется, чтобы максимальная относительная налоговая нагрузка на любой субъект хозяйствования не превышала 50%.

По словам проф. Калбиева, хотя льготный режим налогообложения оправдан, «... для подавляющего большинства малых предприятий мотив его применения крайне негативен - он должен законно избегать налогообложения» [7, с.106]. Экономист считает, что негативная роль этого налога как официального метода уклонения от уплаты НДС может усилиться при введении специальных счетов. Следовательно, существует необходимость создания благоприятной налоговой среды для малого бизнеса в рамках традиционной системы НДС.

В результате реализации 4 государственных программ социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2004-2023 годы соответствующими Указами Президента, социально-экономический потенциал регионов развит, приняты значительные меры по развивается предпринимательство, созданы новые производственные и перерабатывающие предприятия, экономическая и социальная инфраструктура, повышен уровень жизни населения.

Налаживается тесное сотрудничество с международными организациями в области изучения и применения международного опыта в создании благоприятной деловой среды в стране. В результате мировой опыт применения системы «единого окна» при регистрации хозяйствующих субъектов был изучен и внедрен через Международную финансовую корпорацию, а время открытия бизнеса было сокращено до 3 дней.

Налоговые реформы, то есть снижение налоговых ставок, льготная уплата налоговой задолженности и т. д. основная цель - развитие предпринимательства. С другой стороны, улучшение социальной ситуации в стране, усиление обороноспособности государства, своевременное исполнение доходов бюджета также зависят от предпринимателей, которые являются основными субъектами рыночной экономики [2, с.92].

Это означает, что государство, которое создает условия для развития предпринимательства, особенно с помощью адресной налоговой политики, получает двойную выгоду. С одной стороны, увеличивается количество налогоплательщиков и размер денег, которые они платят по мере увеличения налогов, с другой - увеличивается количество предпринимателей и, как следствие, уменьшается количество людей, которые не имеют социальной защиты и нуждаются в государственной помощи. [5, с.52].

Содержание и цель налогового регулирования определяются регулирующей функцией налоговой системы. Этот процесс объективно необходим, и его исход зависит от адекватности применяемых методов реальному состоянию экономики. Использование методов налогового регулирования сопровождается несоответствиями в фискальной функции, что

препятствует максимальному использованию регулирующей функции налогов. Основным условием использования налогового регулирования является экономическая целесообразность вмешательства государства в процесс воспроизводства. Чтобы обеспечить процесс экономического развития и успешно преодолеть кризис, правительство каждой страны использует все методы государственного воздействия на экономику.

Важно создать благоприятную налоговую среду для стимулирования инвестиций в экономику. Благоприятная налоговая среда - это совокупность сложных факторов, включая стабильность налогового режима, совершенствование налогового законодательства и администрирования, организацию высокого уровня обслуживания налогоплательщиков и так далее. Проведенные в последние годы комплексные реформы налоговой системы дают основание говорить о том, что в нашей стране уже сформировалась благоприятная налоговая среда.

Список источников:

1. Аббасов А.Х. Формирование финансового рынка в Азербайджане и проблемы финансово-кредитной системы в рыночной экономике. ООО «Полиграф» типография. Б., 2003, 332 с.
2. Алиев В.Ф. Налоговое регулирование в рыночной экономике. Журнал экономики и жизни, 2002, 1-3, стр.89-94.
3. Алирзаев А.Г. Проблемы социально-экономического развития Азербайджана в контексте стратегии реформ и ускорения: опыт, тенденции и перспективы. Баку, Издательство «Адилоглу», 2005, 538 с.
4. Гусейнов Т.Х. Экономические проблемы рыночной системы в Азербайджане (Монография). Баку, Наука, 2004, 228 с.
5. Гасанли М.Х. Налоги (издание первое), Б., Восток-Запад, 1998, 416 с.
6. Мусаев А.Ф. Экономические проблемы налоговой политики, Б., «Наука», 2004, 792 с.
7. Калбиев Ю.А. Проблемы фискальной политики и регулирования национальной экономики (Монография), Баку, «Наука», 2005, 468 с.
8. Салахов С.В. «Проблемы государственного регулирования аграрного сектора». Баку, «НУРЛАР», 2004, 504 с.

PEDAGOGY AND EDUCATION

Abdullaeva Shakhlo Sayfiyeva

The teacher of Foreign Languages department
Karshi engineering economic institute, Republic of Uzbekistan

SECOND LANGUAGE TEACHER EDUCATION

***Abstract.** This article outlines leads to current issues and practices in L2 teacher education. As stated at the beginning of this chapter, in the following discussion the term **teacher-learner** refers to the person who is learning to teach. There is no implication that this person is a beginning teacher; the term simply focuses on the learning process in which he or she is engaged.*

***Keywords:** teacher training, teacher development, teacher education, Understanding teaching, teacher education over time.*

Second language (L2) teacher education describes the field of professional activity through which individuals learn to teach L2s. In terms commonly used in the field, these formal activities are generally referred to as teacher training, while those that are undertaken by experienced teachers, primarily on a voluntary, individual basis, are referred to as teacher development. I return to this issue of nomenclature later on; at this point, however, the reader should understand that the term teacher education refers to the sum of experiences and activities through which individuals learn to be language teachers. Those learning to teach - whether they are new to the profession or experienced, whether in pre- or in-service contexts - are referred to as teacher learners. [1]

It is ironic that L2 teacher education has concerned itself very little with how people actually learn to teach. Rather, the focus has conventionally been on the subject matter - what teachers should know - and to a lesser degree on pedagogy - how they should teach it. The notion that there is a learning process that undergirds, if not directs, teacher education is a very recent one. There are many reasons for this gap between teacher education and teacher learning. Some have to do with the research paradigms and methods that have been valued and used in producing our

current knowledge. In the case of teacher education, these paradigms raise questions about how teaching is defined and studied in education and how teacher education links to the study of teaching. Other reasons have to do with history. In the case of L2 teacher education, these reasons have raised the issue of how the so-called 'parent' disciplines of applied linguistics - mental and experimental psychology - and first language (L1) acquisition have defined what language teachers need to know and be able to do. Still other reasons have had to do with professionalization and attempts to legitimize teaching through the incorporation of research-driven, as contrasted with practice-derived, knowledge to improve teaching performance. [2]

Understanding teaching as the research base for teacher education:

Research in teacher education has depended, with increasing explicitness, on research on teaching. Putting it simply: how you understand teaching will shape how you teach others to do it. Process-product research, which defined teaching as behaviour, clearly played a role in the improvement of teaching. However, many contended that it also overlooked, and even downplayed, the individual experiences and perspectives of teachers. Process-product research tended to generate abstract, decontextualised findings, which reduced teaching to finite sets of behaviours. [3] Thus, it did not engage with the inherent messiness of classroom teaching and learning. There was also a political problem that, within this research tradition, definitions of teaching and teachers' professional knowledge were determined not by practitioners but by people outside the classroom. For researchers, the aim was to abstract teaching from contextual variables of place and time, and thus to improve its respectability through the use of positivist science. To this end, research focused on teaching as discrete behaviours, which could be distanced from the contexts within which they occurred. It thus ignored the perspectives of the teachers who were carrying out the very teaching practices under study. For disciplinary advocates, research issues centered on the fledgling professional knowledge base of L2 teaching and on the role of literature and of language competence for teachers who were not teaching their mother tongue.

In L2 teacher education, research by Bailey *et al.* (1996) showed the extent to which teacher learners' autobiographies can be integrated into course work in order

to articulate their prior knowledge as a basis for learning. Similarly LI strategies of cognitive apprenticeship - of learning to 'think' as practising teachers do -work actively through case studies, problem-solving, portfolios and other techniques to draw on teacher-learners' beliefs and conceptions of teaching. [4] The challenge lies in helping teacher-learners to articulate their prior knowledge, then in creating substantially meaningful events in their teacher education that can transform that knowledge, and finally in supporting the teacher-learners as they carry these fledgling new ideas into classroom practice. To this end, programmes and courses need to muster both training and development strategies effectively so that teacher-learners can make sense of what they already know and yet not be constrained by their prior values, beliefs and conceptions of the work.

The role of institutional context: teacher education in place:

Acknowledging the existence of prior knowledge in teacher education has led directly to serious reconsideration of the role of institutional contexts in learning to teach. Clearly teacher-learners' ideas about teaching stem from their experiences as students in the context of schools; similarly, their new practices as teachers are also shaped by these institutional environments. The question is, what is the role of schools in learning to teach? In general, little attention has been paid to how the sociocultural forces and values in these institutional environments can shape, impede, encourage or discourage new teachers. Pre-service teacher education has treated schools as places where teacher learners go to practice teaching in internships, and eventually to work. Classrooms, students and schools have been seen as settings in which teacher-learners can implement what they are learning or have learned in formal teacher education. From a pre-service standpoint, these assumptions and misconceptions have been rarely tested since teacher-learners leave their programmes and go on to teach with relatively little formal feedback on the validity of the connection. [5]

In the context of in-service teacher education, however, the role of the institution has been much more central. As researchers have looked at what made certain schools more effective than others, attention shifted to the role of institutional context and its relation to teacher education practices. For example, in the late 1980s,

drawing on work in the sociology of education, researchers began to investigate the notion of schools as 'technical cultures'. [6]

Unfortunately, the vast majority of in-service teacher education continues to operate within this knowledge-transmission perspective, to be prescriptive and top-down, using highly directive training strategies such as school and district mandated workshops, relicensure courses and activities, professional upgrading and the like.

The role of time: teacher education over time: If schools as institutions provide teacher education with a context in space, teacher-learners' personal and professional lives offer a similar context in and through time. Prior to the work of Lortie (1975) and others, the notion of teachers' professional life spans was not a major concern.

Major research and conceptualisations by Berliner (1986), Huberman (1993) and others served to establish the concept of professional development throughout a teacher's career. Further, this work pointed to definite stages in the development of knowledge and practice, which could inform teacher education practices. It is clear that at different stages in their careers, teachers have different professional interests and concerns. If, for example, as this research shows, novice teachers (defined as those with less than three years' classroom experience) tend to be concerned with carrying out their images of teaching by managing the classroom and controlling students, it would perhaps make sense to focus professional support and in-service education, although not exclusively, on these concerns. Likewise, expert teachers (defined in the research as those with five years or more in the classroom) tend to concern themselves with the purposes and objectives of their teaching and how they may be accomplishing them. Thus, in-service education which draws on development strategies of reflection, self-assessment, inquiry and practitioner research may be more suited for these learners of teaching. These tensions - in time between specific needs and broad professional development, in place between the school and the teacher education institution, and in knowledge between what teacher learners believe and what they should know - will always be central in the provision of teacher education. However, the more that providers of teacher education can

account for time, place and prior knowledge in their programme designs, the more successful these programmes are likely to be.

Conclusion: There has been an assumption in teacher education that the delivery of programmes and activities is the key to success. In this view, learning to teach is seen as a by-product of capable teacher learners and teacher educators, and well-structured designs and materials. Thus, in a broad sense, teacher education has depended largely on training strategies to teach people how to do the work of teaching.

Underlying these aspects of delivery, however, lies a rich and complex process of learning to teach. Focusing at this level on the learning process, as distinct from the delivery mechanisms, is changing our thoughtfulness of teacher education in important ways. This shift is moving L2 teacher education from its concern over what content and pedagogy teachers should master and how to deliver these in preparation and in-service programmes to the more fundamental and as yet uncharted questions of how language teaching is learned and therefore how it can best be taught. We know that teacher education matters; the question is how, and how to improve it.

References:

1. Kennedy, M. (1991) *An Agenda for Research on Teacher Learning*. East Lansing, MI: National Center for Research on Teacher Learning.
2. Lansing, MI: National Center for Research on Teacher Learning.
3. Freeman and Johnson (1998) *Reconceptualizing the knowledge-base of language teacher education*
4. Shulman, L. Paradigms and research programs in the study of teaching. In M. Wittrock (ed.) *Handbook of Research on Teaching*. 3rd edn. New York: Macmillan, pp. 3-36 1986 y.
5. Johnson and Johnson (1999) *Teachers Understanding Teaching*
6. Bullough, R. (1989) *First-Year Teacher: A Case Study*. New York: Teachers College Press.
7. Rosenholtz, S. (1989) *Teachers' Workplace: The Social Organization of Schools*. New York: Longman

Chiriac Argentina

PhD on Education, Associate professor at The University of
Medicine and Pharmacy Nicolae Testemițanu, Republic of Moldova

Ciubotaru Galina

PhD student, lecturer at The University of Medicine and Pharmacy
Nicolae Testemițanu, Republic of Moldova

Driga Ina

PhD student, lecturer at The University of Medicine and Pharmacy
Nicolae Testemițanu, Republic of Moldova

ICT ELEMENTS USED IN DIDACTIC DISCOURSE

By didactic discourse, we mean the set of processes through which the exchange of information meanings between teacher and students, in a certain educational situation, is carried out. "We can talk about the didactic discourse in terms of influence or action taken in order to cause changes in the student's personality." [3, p.124]

In the teaching activity, the teacher uses a multitude of codes.

The language used in a didactic discourse is informative, descriptive and explanatory, presented in a concise, unambiguous manner and with a terminological content with unidirectional references.

In the conditions of a modern dynamic development of the society and fast development of more complex technical and social infrastructure, the information becomes the most important strategic resource.

Together with traditional resources - material and modern information technologies that allow the creation, storage, processing and provision of efficient ways of presenting student information, have become not only an important factor in the life of society but also a technical tool of improving the management of all fields of activity.

According to C. Cucuș [1, p.443], the methods of education can be grouped into two main categories:

a) teaching methods that include the didactic message: drawings, albums, panels;

b) teaching methods that facilitate the transmission of teaching messages: computers and computer's equipment; electronic educational games; teaching simulators, equipment for phonics laboratories.

Among the basic advantages of computer-assisted training, we mention, first of all, the great saving of time. At the same time, modern technical resources enhance verbal explanations, as they are a visible intuitive support, which are presented to students as a reality difficult to access directly, provoke cognitive motivations, which, implicitly, support them, strengthen students' knowledge, streamline the use of training time.

The functions of a computer, as a tool for learning activities, are based on the possibility to accurately record reality, [2, p.56] to store and transfer a large amount of information, grouping and processing of statistical data. These facilitate optimized learning management and improve the effectiveness and objectivity of the educational process.

Studies conducted, in the last five years in different countries, have shown that the use of information and communication technologies in education contributes to the improving of student outcomes.

Through the process of study in the Romanian Language and Medical Terminology course, medical students use multiple modern instruments and techniques of education. During learning process (lessons) students have access to the dictionaries available on the internet such as: DEX, DOOM2, Dictionary of synonyms, Dictionary of antonyms, Romanian-English Dictionary, English-Romanian Dictionary, etc. This fact allows them to save time and explain all the unknown terms from a text. Moreover, they can have access to these dictionaries not only in the classroom or in the library, but anywhere and at any time.

In order to develop communication skills, teacher presents them with various forms of communication (videos, presentations etc) that reflect situations from everyday life or in the specialized field. These communication models facilitate to overcome certain barriers that students encounter. After watching the teaching tool

resource like movies, they have to create similar communication situations themselves, so they assimilate certain communication expressions. Furthermore, viewing and listening can train several types of memory, which facilitates the process of assimilating the Romanian language as a foreign language.

The use of technical means of instruction requires an increased structuring and systematization of information, and the teacher is obliged to be more rigorous, with beneficial effects on students. Therefore, it is necessary to comply with certain existing requirements for the selection, structuring and presentation of information in electronic form, the teacher to be prepared to comment on the information, and students - to master it. Or, the visualization of the images causes a sharpening of the aesthetic sense and allows the highlighting of some processes and phenomena hidden from the direct observation.

In conclusion, we mention that the ICT elements improve the results of the educational process and the students' ability to perceive, record, process and interpret the informational message, because communication through technical means increases the density of information transmitted and received in the unit of time, mediates obtaining accessible information a wider variety of human types, causes a greater number of students to form correct representations and helps substantially to find the latest information.

References:

1. Cucuș, C. *Pedagogie generală*. În: „Filozofie și Științe politice” IDD, 2003, vol. V (coord. Petru Bejan), Editura Universității „Al.I. Cuza”, Iași, pp. 442-524.
2. Charaudeau, P. *Langage et Discours, Eléments de sémiolinguistique*, Hachette, Paris, 1983.
3. Chevallard, P. *La Transposition Didactique du savoir savant au savoir enseigné*, La Pensée Sauvage, 1983.

Chiriac Argentina

doctor of pedagogy,

The State University of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testemitanu”,

Republic of Moldova

Lopatiuc Alina

PhD,

The State University of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testemitanu”,

Republic of Moldova

Trebeș Tatiana

doctor of philology,

The State University of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testemitanu”,

Republic of Moldova

**METHODOLOGICAL REFERENCES OF THE DEVELOPMENT
OF COMMUNICATION COMPETENCIES IN ROMANIAN
AS A FOREIGN LANGUAGE FOR MEDICAL STUDENTS
THROUGH VALUES**

In the process of teaching - learning a foreign language, communication is of major importance. Communication can take place in different situations, either in the classroom, on the street, between teacher-student, between groups of students, but nevertheless communication has an essential role in studying a language, because the student is put in the situation to build a discourse appropriate to the situation.

The pedagogical component is the basis of a whole theory of language education and learning as well as of communication, by ensuring its functional character. (Mina-Maria RUSU, 2009). The teacher is the one who leads this functional teaching-learning process by collaborating with students. He establishes the trajectory and contents to be taught, he carefully analyzes the target group, and then establishes all the strategies, methods and tools for teaching the contents previously established.

The language component is more about students' ability to learn a foreign language. Romanian as a foreign language for doctors implies a major involvement in the teaching-learning process of both the student and the teacher. A strong motivation for students being the future interaction with patients, natives speakers of this language.

These two components that underlie the competence of communication, results from the sociocultural context, which allows the development of the human personality based on the interaction with other people. Therefore, we can deduce the importance of developing communicative skills: the ability to produce and interpret messages, as well as to negotiate in some specialized contexts.

To do education means to act in the name of some valorizing exigencies, which impress a certain structure and functionality of the educational approach. (Cucos, 1995 p.62) This values-based educational system guides us towards a prompt classification of values. Whorf argues that the perception of the world is influenced by linguistic structures, in which there is already an image of reality. He regards the direct perception of reality as illusory, because "the world presents itself in a kaleidoscopic flow of impressions that must be organized by our minds - and this means, to a large extent, by the linguistic systems of our minds" (Whorf, 1956, p. 213).

Thus, consciousness comes into contact with things only through language, so that languages are the ones that construct reality, but this happens in different cultures in various ways. A language is not a mechanical aggregate of words and grammatical rules but a way of re-constructing the world. In a memorable formula, Ludwig Wittgenstein said that "the limits of my language signify the limits of my world." Culture is based on the anthropological concept that sums up the totality of values, symbols, models of action of thought and perception, rituals, traditions of a society. In the anthropological sense, culture, as Hofstede defines it, is "the collective programming of the spirit, by which the members of a group or a social category distinguish themselves from others" (Hofstede, 1993 p. 19).

Geert Hofstede distinguishes four levels of the content of the concept of culture, which also represent elements that distinguish one culture from the others: values,

rituals, heroes, symbols, and traditions. Values represent the core of culture, so to understand the someone's values of is the most important moment of the communication process.

In conclusion, a Romanian language teacher as a foreign language, must educate in addition to the linguistic skills of knowing the vocabulary, grammar and stylistics of the Romanian language, such values as modesty, solicitude, solidarity, cooperation, firmness, recognition, ambition, competitiveness, performance and respect for Romanian culture. And when we talk about culture, we are talking first of all about an ontological imperative of humanity, that of generating new values, some in addition to others, others in opposition to those already existing, all defining and redefining the human spirit as something unique, unrepeatable. and original in each of us, but possessing a common ground, a nature specific and superior to any other form of life in the universe.

And when we talk about the values of human society we must keep in mind the complexity of the valences that this notion takes, from person to person, from era to era and from community to community. Thus, some will be generally valid, universal and indestructible values in themselves, others relative, partially valid and likely to be combated and annulled from one historical context to another, from one scale of values to another.

The harmonious combination of the skills/ competencies acquired during the Romanian language lessons and the understanding of the importance of values is a way of success for a student who chooses to study in a foreign country. Likewise, mutual, interpersonal respect, based on collaboration and productive cooperation leads to the achievement of personal and professional goals.

Bibliography:

1. Cucuș Constantin, *Pedagogie și axiologie*, ed. Didactică și pedagogică, R.A. București 1995.
2. Geert Hofstede, *Interkulturelle Zusammenarbeit. Kulturen - Organisationen – Management*, Gabler Verlag, Wiesbaden, 1993.
3. Whorf Benjamin, Lee, *Language, Thought & Reality, Selected Writings of Benjamin Lee Whorf*, Cambridge, Mass, The Massachusetts Institute of Technology Press, 1956.

Fedoryshyn Oleksandr

Candidate of Pedagogical Sciences,
Professor of Practice of English Language Department,
Rivne State University of the Humanities

BULLYING AS A SOCIAL PROBLEM

***Abstract.** The article focuses on school bullying, which is rather spread in different countries of the world and is considered to be actual social and pedagogical and psychological problem nowadays. Being serious and massive phenomenon bullying needs solving, from clear definition of the notion to working-outs of practical recommendations for its prophylaxis and neutralization. In the article definitions and characteristics of forms and variants of school bullying development, which constantly are changing, adopting to certain circumstances; for example, the development of such new modern variant of aggression as cyberbullying are given.*

Bullying happens at all ages, in all countries, between children, teenagers and grown-ups. It happens mostly between the ages of 10-14. No form of bullying should be tolerated. Bullying in schools must be dealt with as a serious issue; it is not a normal behaviour and it can bring serious damage to the further development of the individuals being aggressed. Anti-bullying work has harmonious mechanism and means school cooperation with students and their parents, public organizations, members of community and is supported by government institutions.

Studies have shown that a higher percentage of children engaged in bullying behaviour is in middle school and high school than in elementary school. But, the percentages of children victimized gradually decreases with age.

***Keywords:** school bullying, cyberbullying, bully, victim, bystander bullying behaviour, bullying prevention and intervention, aggression, anti-bullying legislation.*

Formulation of the problem. Every child has the right to feel safe at home, at school and in the community (UN Convention on the Rights of the Child, 1990). Bullying is not a normal part of growing up. Research indicates that bullying behaviour doesn't usually go away on its own and often gets worse with time – it needs to be dealt with directly. To stop the hurtful behaviour, adults need to support children who see their help. They need to respond immediately and take preventative steps to stop the behaviour from happening in the future. The first step is recognizing when a bullying problem has occurred.

During the early twenty-first century, school bullying emerged as a social problem of epidemic proportions within academic, news media and public discourse. Bullying has been linked to other social problems. Scientists identify how this discourse has expanded the conceptualization and domain of school bullying and has stirred public hysteria.

School bullying is a type of bullying that occurs in any educational setting. Bullying is the use of force, threat, or coercion to abuse, intimidate or aggressively dominate others. The behaviour is often repeated and habitual. One essential prerequisite is the perception, by the bully or by others, of an imbalance of social or physical power, which distinguishes bullying from conflict (Juvonen, J. & Graham, S., 2014, p. 161).

Bullying can have a wide spectrum of effects on a student including anger, depression, stress and suicide. Additionally, the bully can develop different social disorders or have a higher chance of engaging in criminal activity. If there is suspicion that a child is being bullied or is a bully, there are warning signs in their behaviour. There are many programs and organizations worldwide which provide bullying prevention services or information on how children can cope if they have been bullied.

There is no universal definition of school bullying; however, it is widely agreed that bullying is a subcategory of aggressive behaviour characterized by the following three minimum criteria (Burger, C. & et al., 2015, p. 195):

- hostile intent (i.e., the harm caused by bullying is deliberate, not accidental);
- imbalance of power (i.e., bullying includes a real or perceived power inequity between the bully and the victim);
- repetition over a period of time (i.e., more than once with the potential to occur multiple times) (Craig, W.M. & Pepler D., 1997).

The following two additional criteria have been proposed to complement the above-mentioned criteria:

- victim distress (victim suffers mild to severe psychological, social or physical trauma) (Craig, W.M. & Pepler D., 1997) and provocation (bullying is motivated by perceived benefits of their power imbalance: bullies and victims often report that

conflicts occur between two equals); nevertheless, they remain widely established in the scientific literature (Juvonen, J. & Graham, S., 2014).

Bullying includes assault, tripping, intimidation, rumour-spreading and isolation, demands for money, destruction of property, theft of valued possessions, destruction of another's work, and name-calling. But not all taunting, teasing and fighting among schoolchildren constitutes bullying (Olweus, D., 1993). Two persons of approximately the same strength (physical or psychological) "fighting or quarrelling" is not bullying. Rather, bullying entails repeated acts by someone perceived as physically or psychologically more powerful.

International research suggests that bullying is common at schools and occurs beyond elementary school; bullying occurs at all grade levels, although most frequently during elementary school. It occurs slightly less often in middle schools, and less so, but still frequently, in high schools. High school freshmen are particularly vulnerable.

Dan Olweus, a researcher in Norway, conducted groundbreaking research in the 1970s exposing the widespread nature and harm of school bullying (Olweus, D., 1978).

Bullying is well documented in Europe, Canada, Japan, Australia, and New Zealand, providing an extensive body of information on the problem. Research from some countries has shown that, without intervention, bullies are much more likely to develop a criminal record than their peers, and bullying victims suffer psychological harm long after the bullying stops. As young adults, former school bullies in Norway had a fourfold increase in the level of relatively serious, recidivist criminality (Olweus, D., 1993). Dutch and Australian studies also found increased levels of criminal behaviour by adults who had been bullies (Farrington, D., 1993).

Many of the European and Scandinavian studies concur that bullies tend to be aggressive, dominant and slightly below average in intelligence and reading ability (by middle school), and most evidence suggests that bullies are at least of average popularity (Farrington, D., 1993). In Australia, research shows that bullies have low empathy levels, are generally uncooperative and, based on self-reports, come from dysfunctional families low on love. Their parents tend to frequently criticize them

and strictly control them. Dutch (and other) researchers have found a correlation between harsh physical punishments such as beatings, strict disciplinarian parents and bullying. In U.S. studies, researchers have found higher bullying rates among boys whose parents use physical punishment or violence against them. Some researchers suggest that bullies have poor social skills and compensate by bullying. Others suggest that bullies have keen insight into others' mental states and take advantage of that by picking on the emotionally less resilient (Steven, V., De Bourdeandhuij I., Van Oost P., 2000). A number of researchers believe that bullying occurs due to a combination of social interactions with parents, peers and teachers (Olweus, D., 1992).

Therefore, **the aim** of the paper is to consider bullying prevention and neutralization at secondary schools.

Presenting the main research material. Not surprisingly, the definition of bullying has evolved over time as research has revealed that other types of non-physical behaviour can have similar impacts on the victim. The damaging effects of psychological and verbal bullying as well as social exclusion are now being recognized, although not everyone incorporates these behaviours into their definition or their action plans.

The definition of bullying is broad based, encompassing a wide range of behaviours within a personal relationship. Bullying includes actions within a relationship between a dominant and a less dominant person or group (see Chart 1) where:

- An imbalance of power (real or perceived) is manifest through aggressive actions, physical or psychological (including verbal or social);
- Negative interactions occur that are direct (face-to-face) or indirect (gossip, exclusion);
- Negative actions are taken with an intention to harm. These can include some or all of the following;
 - Physical actions (punching, kicking, biting),
 - Verbal actions (threats, name calling, insults, ethnoculturally-based or sexual comments), and

- Social exclusion (spreading rumours, ignoring, gossiping, excluding).
- The negative actions are repeated. Either the intensity or the duration of the actions establishes the bully's dominance over the victim (Bullying Policy & Legislation).

In recent years cyberbullying has emerged as a significant challenge for schools (particularly secondary schools). It involves the use of communication technologies such as the Internet, social networking sites, websites, email, text messaging and instant messaging to repeatedly intimidate or harass others. One is that while investigating face-to-face bullying relies on eyewitness reports, cyberbullying usually generates hard evidence – a screenshot or printout of a text or Facebook post.

In most cases it is easy to identify the perpetrator. However, many of the apparent cyberbullying cases investigated turn out to be more about conflict than the use of power to oppress a weaker victim.

The other difference between cyberbullying and face-to-face bullying is that engaging the support of parents becomes even more crucial with cyberbullying. Teachers can rely on parents to monitor or restrict technology use when students are involved in cyberbullying or conflict.

Cyberbullying includes:

- Sending mean or threatening emails or text/instant messages.
- Posting embarrassing photos of someone online.
- Creating a website to make fun of others.
- Pretending to be someone by using their name.
- Tricking someone into revealing personal or embarrassing information and sending it to others (Bernstein, J. Y. & Watson, M.W., 1997).

Bullying situations usually involve more than the bully and the victim. They also involve bystanders – those who watch bullying happen or hear about it. An important new strategy for bullying prevention focuses on the powerful role of the bystander. Depending on how bystanders respond, they can either contribute to the problem or the solution. Bystanders rarely play a completely neutral role, although they may think they do.

Chart 1 - Types and effects of bullying (Bullying prevention in schools)		
Physical	Psychological	
	Verbal	Social
<ul style="list-style-type: none"> • Hitting • Kicking • Punching • Pushing/Shoving • Stealing • Dating <p>Footnote *</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Insults • Name calling • Comments about how you look or talk • Threats • Sexual Harassment <p>Footnote **</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ethnoculturally-Based Comments <p>Footnote ***</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gossiping • Rumours • Ignoring • Not including someone in group activities
Results		
Can hurt the young person's body, damage belongings or make the person feel badly about himself or herself.	Can make the young person feel badly about himself or herself.	Can make the young person feel alone and not part of the group.
<p>* Dating aggression – physical or verbal actions including grabbing, pushing or punching, the spreading of rumours, and name-calling.</p> <p>** Sexual harassment – occurs when a person or group hurts another person by taunting or discussing sensitive sexual issues, creating sexual rumours or messages, making homophobic comments, rating sexual body parts or name-calling, telling sexual jokes, and initiating unwanted sexual touching.</p> <p>*** Ethnoculturally-based bullying – any physical or verbal behaviour used to hurt another person because of his or her ethnocultural background.</p>		

Bystanders may be divided into two categories: hurtful bystanders and helpful bystanders. Hurtful bystanders are those who instigate the bullying by prodding the bully to begin; encourage the bullying by laughing, cheering, or making comments that further stimulate the bully; join in the bullying once it has begun; passively accept bullying by watching and doing nothing. Often without realizing it, these bystanders also contribute to the problem. Passive bystanders provide the audience a bully craves and the silent acceptance that allows bullies to continue their hurtful behaviour. Helpful bystanders also have the power to play a key role in preventing or stopping bullying. Some directly intervene, by discouraging the bully, defending the victim, or redirecting the situation away from bullying. Other bystanders get help, by rallying support from peers to stand up against bullying or by reporting the bullying to adults (Bystanders Eyes on Bullying).

All children can be empowered to become helpful bystanders. Adults can prepare to become such by discussing with them the different ways bystanders can make a difference, and by letting them know that adults will support them, if and

when they step forward. Adults can also provide examples of how helpful bystanders have shown courage and made a difference in real-life situations and in their own experiences. Adults need to pay special attention to children who are most at risk. Bullies are especially attracted to passive victims who react by crying or running away or who seem to lack self-confidence.

Bullies, victims and bystanders all play important role in contributing to bullying – and each can help make bullying stop. More than one-half the time, bullying stops within 10 seconds of a bystander stepping in to help.

Educators share responsibility with parents and other adults in students' lives. All school staff who work directly with students have an obligation to respond to and report incidents that can have a negative impact on the school climate. This includes principals and vice principals, teachers, educational assistants and all other staff employed by the school board, such as those involved in social work, child and youth work, psychology and other related disciplines.

As many as 20% of all children attending school are afraid through much of the school day. Some of these children avoid lunch, recess, and the bathrooms out of fear that they will be humiliated or picked on by bullies. These are not children who are teased occasionally or who sometimes get into fights with their peers. These are children who are targeted over and over again. They cannot defend themselves against stronger, more powerful peers. This power imbalance is the essence of bullying.

How to Help: Steps to Bully-Proof Your Child

1. Confident children are less likely to become victims. Teach your child how to use «self-talk», which is a silent pep talk one can use when feeling picked on. The child should select something good about him- or herself and think about that during difficult moments.

2. There is strength in numbers. Tell your child to walk down the hall, into the lunchroom, or out to recess with others. Bullies will quickly target a child who is alone. Your child should stay near others even if they are not close friends. Better yet, your child should make close friends and the children should protect one another.

3. Skills for making friends include how to share, compromise, change the topic to avoid conflict, apologise when appropriate, and use a diplomatic approach.

4. Problem-solve difficult social situations and practise diplomatic responses during the dinner hour. Something that has been practised is easier to use when a difficult moment arises. Social skill groups are available in many schools today and books for both parents and children can be found in local libraries and bookstores.

5. A submissive or victim stance may attract bullies. Your child should not have an intimidated, slouched appearance. Encourage your child to stand up straight and hold his or her head high. If a bully approaches, your child shouldn't freeze. It is best to walk away and join a group of children.

Conclusions and perspectives of further research. Bullying happens at all ages, in all countries, between children, teenagers and grown-ups. It happens mostly between the ages of 10-14. No form of bullying should be tolerated. Bullying in schools must be dealt with as a serious issue; it is not a normal behaviour and it can bring serious damage to the further development of the individuals being aggressed.

Overall, support from all levels is needed to help children and youth who bully to understand the implications of their behaviour, the importance of interacting respectfully with others and to find ways of achieving power and status through positive leadership. It is also clear that children who are bullied need protection from bullying and support in developing confidence and positive relationships.

As a good bullying prevention approach, the whole-school method can be applied in all types of communities including high risk communities. Successful whole school anti-bullying approaches are premised on the notion that bullying behaviour can be identified and redirected into a more prosocial direction through a systematic restructuring of the school's social environment.

Bullying will not disappear, but it can be controlled if people start to work together and decide to work on the entire system around the children. Stopping bullying requires commitment of everybody involved. Studies have shown that a higher percentage of children engaged in bullying behaviour is in middle school and high school than in elementary school. But, the percentages of children victimized gradually decreases with age.

References:

1. Juvonen, J. & Graham, S. (2014) Bullying in Schools : The Power of Bullies and the Plight of Victims. *Annual Review of Psychology*. Vol. 65, pp. 159-185.
2. Burger, C., Strohmeier, D., Sprober N., Bauman Sh. & Rigby K. (2015) How teachers respond to school bullying : An examination of self-reported intervention strategy use moderator effects, and concurrent use of multiple strategies. *Teaching and Teacher Education*. Vol. 51, pp. 191-202.
3. Craig, W.M. & Pepler D. (1997) Observations of bullying and victimization in the school yard. *Canadian Journal of School Psychology*. Vol. 13 (2), pp. 41-60.
4. Olweus, D. (1993) *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. NY: Blackwell, 152 p.
5. Olweus, D. (1978) *Aggression in the Schools : Bullies and Whipping Boys*. – Washington and London : Hallsted Press. 218 p.
6. Farrington, D. (1993) Understanding and Preventing Bullying. – In M. Torry (ed.), *Crime and Justice*. Vol. 17, pp.381-458.
7. Steven, V., De Bourdeandhuij I., Van Oost P. (2000) Bullying in Flemish Schools : An Evaluation of Antibullying Intervention in Primary and Secondary Schools. *British Journal of Educational Psychology*. Vol. 70, pp. 195-210.
8. Bernstein, J. Y. & Watson, M.W. (1997) Children who are targets of bullying : A victim pattern *Journal of Interpersonal Violence*. Vol. 12. pp. 483-498.
9. Bullying & Cyberbullying. *Royal Canadian Mounted Police*. 21.09.2017. p. 2. [online] URL: Retrieved on February 20, 2019 from <http://www.rcmp-grc.gc.ca/cycp-cpcj/bull-inti/index-eng.htm>
10. Bystanders Eyes on Bullying. [online] URL: Retrieved on February 20, 2019 from <http://eyesonbullying.org/bystander.html>

Marchuk Iryna Petrovna

PhD in Pedagogy, Associate Professor,

Associate Professor of the Department of Foreign Languages of Humanitarian Faculties

Odessa National I. I. Mechnikov University, Ukraine

INTERCULTURAL EDUCATION: DIVERSITY MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF ACADEMIC ENVIRONMENT

Multiple scientific researches prove that language, in particular, plays a significant role in performing productive interaction among people within a society and in the context of academic environment as well. Teaching culture in a foreign language classroom can be considered often a controversial and almost always a challenging task. Teaching-learning process can be successful if intercultural approach of study is implemented.

It is a comparatively new approach actual for the use in Pedagogy. The term “intercultural” reflects the socio-economic processes being objectively observed all over the world nowadays. Initially it was brought to life in the philosophical framework and later closely connected with the response to the assimilation strategy and racism. It should be noted that the notion has undergone the definite transformations in social, media and especially educational practice, that is extremely important as it requires the recognition of a different mental and behavior pattern being formed in the generations of people who are actively engaged in the educational environment now.

The core meaning of the intercultural approach is connected with dynamics of acculturation processes and mutual enrichment of various cultures inside the academic environment. Real interactions and mutual dependence of the cultures are implied.

It is obligatory to add that the terms “multicultural” and “intercultural” are often used with the same meaning practically, but the latter is less frequently come across in English-language specific scientific resources. However, defining something as “multicultural”, we focus on static characteristics of the phenomenon.

As a matter of fact, all basic foreign language skills: listening, reading, writing, speaking require some background cultural knowledge. Essential cultural knowledge awareness is important not only for real-life communication purposes. “The problem of speech acts and their cultural significance is not a purely academic one. It is a problem of immense practical significance” [1]. Some patterns of this knowledge have been described by psychologists and the others by anthropologists. To explain the psychological dimensions of cultural studies, the schema theory might be useful. “Schema is often defined as data structure representing the generic concepts in memory, it contains, as part of its specifications, the network of interrelations that constitute the concept in question” [2]. Cole M. combined work in psychology and anthropology and succeeded in pointing out that children internalize schemata of human knowledge from recurrent events in a particular sociocultural context [3]. The sociocultural context can be described as the “social space,” the niche in which the child lives at a given point of time. As the child grows, his or her social space expands and with it, his or her knowledge. The psychological process of acculturation can thus be linked to the analysis of cultural meanings in the adult world through the notion of schemata. Thus students might not understand a given text in foreign language not because of the language deficiency, but because of a missing link in their cultural schemata. This missing link might be a well-known target language nursery rhyme, historical event, or just a geographical name [2]. High quality education necessarily implies the intercultural dimension as the mandatory prerequisite. In the context of the intercultural education the participants representing different ethnic, racial, religious and social groups in accordance with their institutional roles, traditions and interests study together with mutual respect and interdependence for the good of their country.

The issue must be paid attention to, as the crucial shift in the practice of foreign language teaching has been made toward proficiency teaching. One may define proficiency as the ability to maintain accurate performance of certain global functions within the variety of social and professional language-use contexts. Such real world performance requires students to display the particular skills among which we may single out resilience, flexibility, resourcefulness, critical and creative

thinking, spontaneity in the contexts where they face unpredictable as well as predictable.

References:

1. Wierzbicka A. (1991). Cross-cultural pragmatics. The semantics of human interaction. New York: Mouton de Gruyter.
2. Krasner I. (1999) The Role of Culture in Language Teaching https://www.academia.edu/download/35027014/DLI_v13.pdf#page=81
3. Cole, M. (1985). The zone of proximal development: Where the culture and cognition create each other. Cambridge: Cambridge University Press.
4. Agar, M. (1994). Language shock: Understanding the culture of conversation. New York: William Morrow. Brooks, N. (1964). Language and language learning: Theory and practice. New York: Harcourt, Brace, and World.
5. Byram, M. (1988). Cultural studies in foreign language education.
6. Galloway, V. (1984). Communicating in a cultural context. Monterey: ACTF Master Lecture Series.
7. Hanvey, R. (1979). Cross-cultural awareness. In E. Smith & L. Luce, (Eds.), Toward internationalism: Reading in cross-cultural communication.
8. Kroeber, A., & Kluckhohn, C. (Eds.). (1954). Culture: A critical review of Concepts and Definitions.

Murzina O.A.

PhD (pedagogical sciences), senior teacher at the department of Medical Physics,
Biophysics and Higher Mathematics,
Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine

Makyeyeva L.V.

assistant at the department of Histology, Cytology and Embryology,
Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine

Pototska O.I.

PhD (biological sciences), associate Professor, associate Professor
at the department of Histology, Cytology and Embryology,
Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine

Raznatovska O.M.

MD (Medicine), professor, professor at the department of Phthisiology and Pulmonology
Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine

**METHODOLOGY OF STUDYING PROFESSIONAL VALUE
ORIENTATIONS OF MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS**

***Abstract.** The article presents a methodology of studying the professional value orientation of future doctors. The analysis of the applied theoretical scientific and methodical apparatus revealed that the existing approaches in pedagogy laid the theoretical foundations for the consideration of professional and value orientations of the individual as a system that motivates and regulates human activity. The study of the peculiarities of the medical profession from the axiological point of view showed that the professional value orientations of the future doctor include both universal and professional values associated with the content of the medical profession, its content, focus and purpose.*

***Keywords:** values, value orientations, square of values.*

Under conditions of political, economic and social tension in Ukrainian society, the activity of a modern doctor is gaining an importance, which requires great moral effort, professional skills, objective attitude to people, medical erudition and

competence, medical knowledge, knowledge of modern treatments. Such activity is possible on the basis of formed values which promote adequate perception of the reality, making correct decisions at prescription of treatment. It is a person's values, which he consistently implements in his life, are an indicator of his maturity as a person.

It is known that professional activity has a dual character: it is a dialectically connected system of things (material component) and a system of ideas (ideal, spiritual component). The facts indicate destructive changes in these components: the general deprofessionalism of society, the weakening of student motivation and professional development of specialists, the unification of the goals of their individual activities, and others. Professional value orientations are called, on the one hand, to be integrative means that connect these components of human activity, and on the other - reflected and formed in consciousness, should be means of professional development of the specialist and the professions. They play this role because value orientations are one of the main structural formations of a mature personality. It is in them, according to B. Ananiev [1, p. 300], converge its various psychological characteristics. Despite the different approaches to understanding the nature of value orientations, all researchers recognize that the structure and content of value orientations of a person determine its orientation and determine a person's position in relation to certain phenomena of reality. Similarly, the unanimous opinion that value orientations play a major role in the implementation of social (in a broad sense) human behavior, including the disposition of the person [2], his attitudes [3], motives [4], interests [5] and even the "meaning of life" [6].

Understanding by professional value orientations the focus of the individual to the purpose, means and conditions of professional activity, we adapted for doctors the method of research of professional value orientations "Square of values" developed by us earlier.

With the help of the proposed method we have studied seven types of professional values:

- socially significant value orientations (SS);

- orientations related to the content of work (CW);
- with status achievements (SA);
- aimed at the result of work (RW);
- related to the possibility of personal development in the process of professional activity (DP);
- self-affirmation (SA);
- working conditions (WC).

Given the subject of our study (professional value orientations), we have developed criteria for three groups of orientations: CW, RW, WC. Appropriate criteria have been developed to assess the level and formation of professional value orientations in future physicians (high, medium, low). High level - a pronounced desire (exploratory-active attitude) to the mastered profession. Active study for these purposes of educational literature, information on the results of the representatives of this profession. Independent search for additional information, active participation in the work of the scientific community, seminars, webinars, conferences, laboratory and practical classes.

Intermediate level - episodic, active-passive attitude to the acquired profession, participation in the work of scientific societies and interest groups. The study of special literature, the search for additional information about the specialty is not carried out regularly. In the work of seminars, laboratory classes are not active.

Low level - indifferent to the content, conditions and results of work in the specialty. Only the diploma is important. Different societies, clubs, webinars do not attend. Avoid performing practical tasks. Not interested in special literature. Passive at seminars, practical classes.

The research methodology is provided by the following instruction [7, P.21-27], which we adapted for the study of professional value orientations of future doctors.

In front of you is the form divided into squares. Each square contains a certain value. First, let's look at column 1. There are 7 values in it. Choose one of the most attractive for you and put 7 points in a small square located in the left corner of a

large square. Let's look at the remaining 6 values. Which one is the most attractive for you? Put a score of 6 in a small square. Similarly, assign 5, 4, 3, 2 and 1 points to the values that remain depending on the degree of their attractiveness to you. Then look at column II and do the same with the values entered in columns III, IV, V, VI, VII. Check the correctness of filling in the small squares in all seven columns. Make sure that each of them has a score of 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (in any order), such as 7, 6, 6, 2, 2, 2, 1.

Now look at the form again. It has 7 categories (VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV), in which the same values are located. You need to evaluate them (but already horizontally) and assign 7 points to the most attractive of them for you; 6 points - the value to be chosen second, etc. The score should be placed in a small square, which is located in the upper right corner of each square. Then proceed to the valuation, which is in column XI, then X, etc.

Make sure that each line has a score of 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

In the "Square of values" there are 7 types of value orientations, which are arranged in a certain sequence. This arrangement of values is the key, the algorithm for processing the "Square of values". Thus, in our example, the total assessment of the student's attitude to the value orientation of the type "Socially significant" is 39 points: *користь людям* (5+6);

- human life (1 + 2);
- respect for human dignity (1 + 1);
- awareness of their belonging to society (1 + 1);
- care for people (2 + 5);
- significance of work for society (5 + 3);
- responsibility for the result of work (3 + 3).

This estimate is entered in a special table:

The total score 392 consists of the sum of the points horizontal (sum in each line 28) in seven lines ($7 * 28 = 196$) and vertical ($7 * 28 = 196$).

The research was conducted among first and fourth year students of Zaporizhia State Medical University.

The results of the study are shown in table 1.

*Table 1***Hierarchy of professional value orientations of university students**

Type of value orientation	SS	CW	SA	RW	DP	SA	WC	Sum
Number of points	32334	28992	26641	32156	22496	32366	22595	177330
Place for value	2	4	5	3	7	1	6	

Thus, we see that the first place in the hierarchy of professional value orientations of first and fourth year students is self-affirmation of professional activity (SA). In this group of values the most important were: professional dignity; professional reputation; overcoming difficulties; self-expression at work; authority; realization of personal opportunities; non-standard thinking.

In second place were the orientations of students on socially significant (SS) values. The most significant orientations here were: benefit to people; observance of the rights of the state and people; respect for human dignity; care for people; the importance of work for society; responsibility for the result of work; awareness of their belonging to society.

The third place is occupied by orientations on the result of work (RW), among which the most important are orientations: success in life; stable future; material well-being; public recognition; good living conditions; awards and incentives; quiet life.

In the fourth place are the values with the content of labor (CW). In this group of values the most important for cadets and students were: justice; wide contacts with people; communication; construction of versions, modeling of situations; compassion; physical exertion, endurance, will.

The fifth most important are the orientations of cadets and students status achievements (SA): promotion; authority; prestige of the profession; valued among comrades; popularity; people management; power over the people.

In the last place there are orientations on development of the person (DP): development of abilities; expansion of worldview; comprehensive development; new work skills; invention, creativity; harmonious development; goodwill.

Conclusion and prospects of the study. In general, the results of the study indicate the need for specially organized work on the formation of students'

professional values (CW, RW, WC). To this end, we are developing an appropriate targeted comprehensive program, which provides a clear definition of goals and means of their implementation by course.

References:

1. Ананьев В.Г. Человек как предмет познания // В.Г.Ананьев – Ленинград : ЛГУ, 1968. – 339 с.
2. . Ядов В. А. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности: Диспозиционная концепция / В. А. Ядов. – М. : ЦСПиМ, 2013. – 367 с.
3. Надирашвили Ш. А. Установка и деятельность / Ш. А. Надирашвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1987. – 192 с.
4. Алексеев В.Г. Молодой рабочий: Формирование ценностных ориентаций // В.Г. Алексеев – Москва : Мысль, 1983. – 222 с.
5. Дубровина И.В. Школьная психологическая служба: Вопросы теории и практики / И.В. Дубровина. – М.: Педагогика, 1991. – 232 с.
6. Обуховский К. Психология влечений человека / К. Обуховский. – Москва, 1972.
7. Мурзіна О.А. Формування професійних ціннісних орієнтацій у майбутніх правоохоронців: Методичні рекомендації // О.А.Мурзіна Київ: Видавець Олег Філюк, 2016 – 156 с.

Plakhtienko Inna Oleksandrivna

Candidate of Medical Sciences, Assistant of the Department of Public Health,
Sumy State University, Ukraine

Ivakniuk Tetiana Vasilevna

Candidate of biological Sciences, Associate Professor of the Department of Public Health,
Sumy State University, Ukraine

Piven Svitlana Mykolayivna

Candidate of Veterinary Sciences, Assistant of the Department of Public Health,
Sumy State University, Ukraine

**THE USE OF THE WORKSHOP METHOD IN THE DEVELOPMENT
OF MEDICAL STUDENTS' PRACTICAL SKILLS**

***Abstract.** The paper describes the experience of using modern information and educational Web-technologies for the assimilation of theoretical material and practical skills using a specially developed at Sumy State University (SSU) educational Internet platform MIX learning.*

***Keywords:** distance learning, practice-oriented learning, MIX learning SSU.*

Introduction. According to the basic requirements of the state educational standard of higher professional education the graduate of the medical high school, as a result of preparation on main disciplines and courses, must have clinical behaviour and thinking; have skills that provide solutions of professional problems and the application of the algorithm of medical activities for the provision of medical care. These requirements are based on the fact that the professional activity of a doctor will be based on the application of knowledge on the fundamental physical, chemical, biological and physiological patterns, processes and phenomena in the norm and pathology; rules and methods of work with medical and diagnostic equipment; structure, topography and development of cells, tissues, organs and systems of the body concerning their normal function and pathology; general laws of origin and development of biological processes, vital functions of the organism, including taking into account genetic aspects; main characteristics of drugs and their

various forms, pharmacodynamics and pharmacokinetics, indications and contraindications for use [1], prevention and treatment of various diseases. That is why the formation of clinical thinking of the future medical worker is an essential component of the educational process. That is, the purpose of the educational process of the medical higher educational institution, in addition to the direct acquisition of knowledge by the student, is the development of general and professional competencies on the speciality. The traditional organization of education is based on the fact that the teacher is an expert, and students are "passive" recipients of knowledge. The traditional organization of the educational process brings the risk of "imposing" knowledge by the teacher, which is not always perceived by the student and does not always form the general and professional competencies of future doctors in the speciality.

In our opinion, modern methods of enhancing the educational process, including gamification, storytelling, workshop, team quest, facilitation; scribing in combination with interdisciplinary methodology and the use of educational Internet resources, educational Internet platforms are acquiring leading importance for the implementation of the improvement of professional training and the formation of general and professional competencies.

Main part. On the otorhinolaryngology course for 4th-year students of the Medical Institute of Sumy State University, in order to improve the mastery of a discipline with a cyclical type of teaching, a variety of methods of active learning are widely used, including a workshop - the development of new skills in group interaction in solving problems of an individual clinical case.

While conducting a series of practical classes on a particular topic, students were involved in performing several stages with a combination of active learning methods. All stages of preparation and conducting of the practical lesson were the same for all participants of the training. Stage 1 – preparing students for a practical lesson on the topic (in the classroom and outside the classroom). This stage included listening to a problem lecture by the students, in which the teacher informed them of current scientific information; the results of recent research. In our opinion, the study of clinical disciplines is not possible without basic knowledge of fundamental

disciplines. Thus, the content of the lecture on a particular topic included separate "nodes" of systematized knowledge of fundamental disciplines, which were in some connection (e.g. anatomy of the human hearing system; pathophysiological mechanisms of damage to cells and organs in a particular pathology; microbiological aspects of the pathogenesis of inflammatory processes; pharmacodynamics and pharmacokinetics, etc.). In further independent training, students used modern informational and educational Web-technologies to master the theoretical material with the help of a specially developed at Sumy State University (SSU) educational Internet platform MIX learning (Fig. 1).

Otorhinolaryngology

© 2006–2021 Sumy State University

Contents

Content module 1. Clinical anatomy, physiology, research methods ENT organs.

Topic 1. Endoscopic methods of ENT organs examination.
 Questions to prepare. Topic 1.
 📄 Lecture 1_ Endoscopic_methods_of_ENT_organ_examination.pdf
 Topic 1

Topic 2. Clinical anatomy, physiology and methods of examination of the outer and middle ear. Clinical anatomy, physiology of the inner ear. Research methods of auditory and vestibular analyzer.
 Questions to prepare. Topic 2.
 📄 Lecture 2_ Clinical_anatomy_of_the_ear..pdf
 Topic 2

Topic 3. Clinical anatomy, physiology and methods of research of the nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi, esophagus. Final control of the content module 1.
 Questions to prepare. Topic 3.
 📄 Lecture 3_ Clinical_anatomy_of_the_nose__pharynx__larynx..pdf
 Topic 3.
 Final control of the content module 1.

Content module 2. Diseases of the ear.

Topic 4. Diseases of the outer ear.
 Questions to prepare. Topic 4.
 📄 Lecture 4_ Diseases_of_the_outer_ear..pdf
 Topic 4.

Topic 5. Diseases of the middle ear. Acute purulent otitis media. Mastoiditis. Antromastoidotomy.
 Questions to prepare. Topic 5..docx
 📄 Lecture 5_ Acute_purulent_otitis_media..pdf

Fig. 1. The interface of the electronic course of the discipline "Otorhinolaryngology" in the system of MIX learning of Sumy State University

Independent elaboration of the topic involved interactive communication of all participants of the educational process; placement of educational material for general review. The training materials included a video lecture, which had a clear

structure and logic of consistent disclosure of topical issues on the topic (conceptual line of the lecture); each stated fact of the lecture was illustrated by several brilliant and convincing examples, including problem-oriented scientific videos on the topic; substantiated facts that had a clear connection with practice. In our opinion, it is an open discussion after a problem lecture and self-study of the material contributes to the development of skills of subconscious thinking of a higher order; students actively participate in the processes of choosing tactics of management of a patient with a particular pathology; assessment, control of the formation of problem tasks. Besides, at the end of each block of the lecture, for self-control, students could take a test on the educational online platform MIX learning SSU, which allowed to assess the level of mastering the material and understanding of the main points of the topic. If there were difficulties in answering, students could use a catalogue of educational materials on questions that were not answered correctly. In our opinion, this approach to the preparatory stage is more suitable for students since each student could listen to a video lecture at a place convenient for him to learn the material, fill gaps in knowledge not only of otorhinolaryngology, but also other related disciplines that are important in the study of theoretical and practical material on the topic.

Stage 2 – individual testing of students: passing different types of test tasks (multiple-choice questions (MCQs) on a particular topic of the lesson, which was aimed at assessing critical theoretical and practical knowledge on the topic. According to the results of individual testing, 73.8% of respondents showed the best (Hi) result ($\geq 70\%$ correct answers), 26.2% - worse (Lo) (69 - 54% correct answers). According to the results of individual testing, each group of students was divided into two teams. Each team had an equal number of students Hi- and Lo-groups, to reduce discrimination in assessing the knowledge and skills of students in the 3rd and 4th stages of the lesson.

Stage 3 – team solution of the real clinical situation on the topic of the lesson with the use of workshop techniques. The method was based on intensive group interaction, with an emphasis on obtaining dynamic knowledge. During this stage of studying a particular topic, students of each group were shown a video with an examination of a specific patient with ENT pathology, or students examined the

patient independently using instrumental methods. Each group developed its plan for solving one clinical problem, where the student defended or supplemented the collective opinion of the group. During the main stage of the lesson, the teacher acted as a tutor, but in case of difficulties in solving problems, he briefly joined the discussion of the clinical situation; examination, asking questions the patient that would guide students to clarify further and detail the existing symptoms. It should be noted that students, with varying degrees of involvement, independently began a clinical examination of the patient, which was aimed at identifying the cause of the disease and justified the tactics of further examination and treatment, prevention of further complications.

Stage 4 – evaluation of the effectiveness of the lesson. Discussion between all participants with an oral interview and the use of the method of "brainstorming"; tests of practical skills; team testing, which included the question of MCQs. The team testing was conducted after the discussion. It was found that due to the initial distribution of students in teams from Hi- and Lo-groups, each team had a sufficient general level of knowledge on the topic. The tests at this stage contained questions that the team could answer only in case they understood both the unique knowledge of the pathology studied during the lesson and related fundamental disciplines. Analysis of the test results of the last stage of the lesson showed that 85.7% of respondents were assigned to the Hi-group, which is 11.9% higher than the initial result (2nd stage).

The final part. The primary indicator of the effectiveness of medical students is not just the amount of specific knowledge of disciplines, but also the ability to use them in practice. Today's competitive healthcare professional is a professional who must have a good understanding of professional issues in various fields of medical science, as a successful activity is based on the ability of any person to integrate. That is why a comprehensive approach in the educational process with the use of interactive methods and interdisciplinary approach in the educational process of medical students is a necessary guarantee of increasing their academic, communicative competence, which in general can have a positive effect on the formation of professional competencies of future professionals.

References:

1. The importance of interdisciplinary links and innovative technologies in professionally-oriented training of medical school graduates / I.Chorna, G. Vasylenko, K. Boyko and others. // Credit-modular system of organization of educational process in higher medical (pharmaceutical) educational institutions of Ukraine at a new stage: materials of the X anniversary All-Ukrainian educational and scientific conference with international participation: in 2 parts / Ternop. State Med. University named after I. Gorbachevsky – Ternopil: TSMU, 2013. - Part 2. - p.

Кос Ольга Іванівна

Асистент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи
Львівського національного університету імені Івана Франка, Україна

НАСТАВНИЦТВО ЯК ДОПОМОГА СТУДЕНТУ-ВОЛОНТЕРУ АДАПТУВАТИСЯ ДО ПОЗНАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ В МЕДИЧНІЙ УСТАНОВІ

Анотація. У статті представлена актуальність теми наставництва для студентів педагогічного ВУЗу. Виділені основні вимоги до особистості наставника та функцій, які він виховує. Доведена цінність практичних майданчиків. Описано етапи процесу адаптації. Складена Програма, що допомагає адаптації студентам-волонтерам.

Ключові слова: наставництво, підготовка, адаптація, практичні майданчики, ромб Пезешкіана

Актуальність питання щодо допомоги студенту-волонтеру фахово підготуватися та адаптуватися до професійної діяльності в умовах лікарняного простору обумовлено міжнародними та внутрішніми чинниками, реформуванням ВУЗів, проведенням практичної діяльності не лише в умовах педагогічної практики, змінами в законодавчій базі з питань науки та освіти. Сучасні тенденції дозволяють формувати нову ідеологію стандартів вищої школи, вимагають від майбутніх соціальних педагогів гнучко реагувати на численні реформи та максимально швидко адаптуватися до нових умов професійної діяльності з метою реалізації власного професійного і особистісного потенціалу.

У контексті вищезазначених заходів для підвищення ефективності функціонування системи педагогічної науки в Україні нам потрібні інноваційні дидактичні підходи, якість освіти та відповідність міжнародним стандартам. Проте, очевидно, що якісна професійна підготовка у ВУЗі не гарантує, що її випускник є повноцінним фахівцем у практичній роботі (зазвичай акцент робиться на засвоєнні теоретичних знань). Для успішної адаптації, підвищення кваліфікації та подальшого професійного розвитку

потрібно створити науково обґрунтовану систему індивідуального соціально-психологічного та методичного забезпечення. Така система підтримки молодих студентів-волонтерів, центром якої є наставництво (наставницька діяльність), успішно зарекомендувала себе в зарубіжних країнах, а також в інших галузях вітчизняної освіти (наприклад медичній).

Реформи вищої освіти висуваю свої підвищені вимоги до студентів, до самостійної роботи, а відповідальність за належне отримання освіти все більше покладається на самого студента, як дорослу свідому особистість. Тому дедалі гостріша постає потреба у досвідчених «путівниках» із багатогранної сфери конкретної науки. Наявні форми взаємодії студента та викладача-професіонала потребують вдосконалення. Останні декілька років кафедра спеціальної освіти та соціальної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка має декілька практичних майданчиків, де безперервно працюють студенти-волонтери:

– ГО «Справа Кольпінга в Україні»

– БФ «Крила надії»

– Навчально-реабілітаційний центр I-II ст. «Довіра»

– Львівський обласний госпіталь ветеранів війни та репресованих імені Ю.Липи

Під керівництвом наставників-викладачів студенти-волонтери не лише застосовують свої теоретичні знання, відшліфовують практичні навички, а й розвивають особистісні якості та формують свої ціннісні орієнтації.

Про регулювання питань наставництва та послуг, які надають «порадники» можна ознайомитися у Методичних рекомендаціях щодо запровадження наставництва Наказу Міністерства соціальної політики України від 11.10.2017 № 1611.

Найбільш цікавим в контексті нашого дослідження, є досягнення Осипової Тетяни Юріївною, де висвітлюються теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх професіоналів до наставницької діяльності. Сутність поняття «наставництво» у педагогічній сфері висвітлили Зембіцька М.В., Зязюн І.А. та Старинська Н.В. Алюшина Н.О. в своїх наукових працях

відзначає, що наставник повинен мати необхідні знання і досвід, вміти поширити накопичені знання і досвід, а також мати мотивацію передавати свої знання [1, с.59]

Аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких згадується дане питання показує, що проблема наставництва у професійній підготовці соціальних педагогів на їх практичних майданчиках, в тому числі лікарнях не є досліджена та залишається актуальною проблемою для сучасної науки.

У вітчизняній гуманітарній сфері поняття наставника прийшло із західної школи, де використовується термін «ментор». Це було ім'я людини, яка довірила виховання сина Теллемаху Одиссею під час його довгої подорожі. Ментор був мудрим і надійним радником Одиссея. Таким чином, з давніх легенд термін «ментор» (наставник) дійшов до нас [6, с.12].

Результат аналізу наукової літератури дав можливість зробити висновок про те, що питання наставництва все більше привертає увагу і педагогів-теоретиків, і педагогів-практиків. Як зазначає Т. Осипова, науковці розглядають декілька різновидів наставництва: тьюторство, коучінг, менторінг, наукове керівництво, кураторство [3, с.39].

В нашому дослідженні ми робимо опору на те, що наставництво – це передача досвіду, який є основним джерелом навчання студента-волонтера, оскільки жоден вищеназваний термін не передає точної суті даного поняття. Наставник підготовлює новачка до роботи в конкретному медичному закладі. Кожна установа має свої специфіки роботи, у цьому випадку важлива роль в організації наставництва відіграє керівник лікарні.

Особою наставника має бути педагог-психолог, підкреслював у своїх виступах на конференціях Зязюн І.А. [2]. Вчитель-наставник у своєму середовищі має бути досвідченим фахівцем, який представляє і на власному прикладі допомагає формувати патерни поведінки, особистісну позицію, вчить «читати» та «інтерпретувати» когнітивні відчуття, допомагає засвоїти культурні норми та цінності, формує науковий стиль мислення та поведінки. Особистісний та професійний розвиток, саморозвиток, самореалізація особистості студента-волонтера залежить від особистості педагога-

наставника, який вмiло супроводжує, спрямовує, організовує процес адаптації до вимог роботи в лікарні, до самопізнання і пізнання пацієнта/клієнта. Психологічний портрет наставника широко описує Хел Портнер у своїй книзі «Навчитися бути ментором є недостатнім: все інше треба зробити в школі або на місці» у розділі Роль і відповідальність наставника:

Позиції та установки:

- Бажання бути зразком для інших
- Прояв відданості професії
- Переконання, що наставництво допомагає покращити освітній процес
- Готовність відстоювати власні інтереси та підтримувати колег
- Демонструвати прагнення навчатися впродовж усього життя
- Стремління ділитися інформацією та ідеями з колегами
- Життєрадісність, гнучкість, наполегливість.

Професійні компетенції та досвід:

- Продуктивний педагог
- Володіє відмінними знаннями в області педагогіки та напряму, в якому

працює

- Впевнений у своїх педагогічних навичках
- Демонструє відмінні навички роботи в команді
- Почуває себе впевнено під час відкритих занять
- Підтримує професійні контакти
- Розуміє правила і процедури школи/закладу, в якому працює
- Вміє уважно спостерігати
- Добре співпрацює з адміністрацією
- Прагне перейняти нові технології від інших спеціалістів.

Навички спілкування:

- Уважно слухає
- Вміє задавати питання, які стимулюють до міркування та розуміння
- Володіє вмінням позитивно і конструктивно критикувати
- Ефективно використовує час
- Ентузіаст і любить свою справу

– Тактовний і вмiє дотримуватись конфiденцiйностi.

Мiжособистiснi стосунки:

– Здатен побудувати довiрливи професiйнi стосунки

– Знає як турбуватися та проявляє емоцiї

– Уважний до делiкатних питань

– Успiшно працює з представниками рiзних культур

– Легко йде на контакт i налагоджує взаємостосунки

– Терплячий i не прискiпливий. [5]

Щоб досягти успiху адаптацiї наставник повинен володiти усiма перелiченими знаннями, вмiннями, навичками, та особистiсними якостями.

Процес адаптацiї нових студентiв-волонтерiв складається з чотирьох етапiв. Перший етап наставник оцiнює рiвень пiдготовки соцiального працівника, щоб розробити найбільш ефективну програму адаптацiї. Другий етап: новий співробітник знайомиться з посадовими обов'язками та вимогами адміністрацiї медичного закладу, професiйною вiдповiдальностю, вимогами до звітностi, знайомство з колегами та iншими працівниками закладу, пацiєнтами/клiєнтами та їх батьками. Третiй етап: студент-волонтер повинен пiдлаштуватися пiд свою нову дiяльность, взаємодiяти з колегами, батьками та дiтьми, що перебувають на довготривалому лiкуванні. I на останньому четвертому етапi, поступово долаючи виробничi i мiжособистiснi труднощi, соцiальний педагог повинен перейти на стабiльну якiсну роботу, яка буде приносити не лише результат, а й особистiсне зростання.

Наставництво в медицині характеризується тим, що наставник, має бути штатним співробітником медичного закладу, адже він буде найкраще знати i володiти iнформацiєю про пацiєнтiв/клiєнтiв та специфікою роботи. В iдеалi наставництво повинно бути безперервним, забезпечуючи постiйний розвиток студента-волонтера.

Важливим етапом у даному процесi, як вже згадували ранiше, є складена Програма: для кожного студента-волонтера; закладу, в якому він буде працювати; для певної категорiї пацiєнтiв/клiєнтiв; виду дiяльностi. В контекстi даного дослідження нами складена орієнтовна Програма адаптацiї

студента-волонтера до роботи в дитячій клінічній лікарні з пацієнтами, що перебувають на довготривалому лікуванні в рамках проекту Терапія радістю. Для зручності Програма складена за ромбом Пезешкіана Н. (рис.1). [4].

Тіло

Сенси Діяльність

Контакти

Рис. 1. Програма адаптації студента-волонтера до позавчальної роботи в дитячій клінічній лікарні з пацієнтами, що перебувають на довготривалому лікуванні в рамках проекту Терапія радістю

Тіло: Особиста безпека та комфорт роботи саме з даною категорією пацієнтів/клієнтів та цьому закладі. Студент-волонтер має бути готовим до різних проявів поведінки пацієнта/клієнта та його батьків, а також до їх фізичного контакту (обійми, поглажування і т.д.).

Діяльність: Студент-волонтер зобов'язаний пройти навчання у Школі лікарняного клоуна; має брати участь в різноманітних акціях, благодійних ярмарках, що відбуваються в лікарняному просторі; повинен допомагати іншим колегам у підготовці до занять, майстер-класів і т.д.

Контакти: Соціальний педагог має тісно співпрацювати з лікуючим лікарем пацієнта/клієнта, з батьками дитини, що перебуває на лікуванні, зі штатними психологом/соціальним педагогом, співробітниками благодійних

фондів, що організують різноманітні акції, а також з іншими колегами та волонтерами, що працюють в тому ж напрямку.

Сенси: Особисте пропрацювання екзистенційних питань (життя та смерті, буття). Соціальний педагог повинен бути емоційно-зрілим, оптимістичним, гуманним, комунікабельним, відкритим. Має легко занурюватися у світ фантазій та мрій.

Отже, можна зробити висновок, що поза увагою дослідників залишаються важливі аспекти підготовки та забезпечення адаптації студентів-волонтерів до позанавчальної діяльності у медичних установах, як якісних практичних майданчиках для формування своїх ціннісних орієнтацій та виховання особистісних якостей. Робота наставника є цінною при дотриманні певних умов: наставником має бути особа, що є штатним працівником медичного закладу, добре володіє педагогічними знаннями, має розвинені комунікаційні навички, постійно підвищує свою кваліфікацію, допомагає студенту-волонтеру пройти етапи адаптації в медичному закладі, а також складає якісну індивідуальну програму для соціального працівника.

Список джерел:

1. Алюшина Н. О. Інститут компетентнісного наставництва – один із пріоритетів державної кадрової політики / Н. О. Алюшина // Вісник Національної академії державного управління [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/2014-4-10.pdf>
2. Концепція освіти дорослих в Україні /Укл.: Лук'янова Л. Б. – Ніжин: ПП Лисенко М. М.,2011. – 24 с
3. Осипова Т. Ю. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до педагогічного наставництва : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.04 / Осипова Тетяна Юріївна ; Південноукр. нац. педаг. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – 501 с.
4. Пезешкиан Н. 33-и 1 форма партнерства: Пер. с нем. – М.: Медицина, 1998. – 288 с.: ил.
5. Портнер Н.- 2001 - books.google.com https://scholar.google.com/scholar?hl=uk&as_sdt=0%2C5&q=Hal+Pomer%2C+Training+mentors+is+Not+Enough%3A+Everything+Else+Schools+and+Districts+Need+To+Do&btnG=
6. Nickols F. Mentor, Mentors and Mentoring // www.home.att.net/~nickols/mentor.htm - 2007. – 12.

Котелянець Наталка Валеріївна

доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри методик дошкільної та початкової освіти
Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка, Україна

ЕТАПИ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ЕКСПЕРИМЕНТУВАННІ

***Анотація.** У статті уточнено сутність поняття «дослідницька активність»; визначена логіка розвитку дослідницької активності в дошкільному віці. Встановлено, що умовою розвитку дослідницької активності дитини є її суб'єктна позиція, яка проявляється в умінні висунути і реалізувати гіпотезу вирішення проблеми в умовах різноманітної пошукової діяльності та експериментування. Акцентовано увагу на тому, що дослідницька активність як цілісне утворення являє собою єдність трьох компонентів: мотиваційного, змістового, операційного. Розкрито педагогічну технологію та етапи розвитку дослідницької активності дітей старшого дошкільного віку.*

***Ключові слова:** дослідницька активність, експериментування, діти дошкільного віку, дослідницькі уміння.*

Сучасне суспільство потребує активної особистості, здатної до пізнавально-діяльній самореалізації, до прояву дослідницької активності і творчості у розв'язанні життєво важливих проблем. Першооснови такої особистості необхідно закласти вже в дошкільному дитинстві (О. Поддяков, З. Михайлова, Л. Кларін, О. Герасимова, Н. Шумакова, І.Куліковська та ін.).

Дошкільна освіта покликана забезпечити саморозвиток і самореалізацію дитини, сприяти розвитку дослідницької активності та ініціативи дошкільника (Н. Поддяков, О. Поддяков, О. Дибіна, О. Князева). Науковий пошук ефективних засобів розвитку дослідницької активності дошкільників представляє актуальну проблему, що вимагає теоретичного й практичного вирішення.

Активність, як предмет дослідження, у різних науках трактується по різному. Г. Костюк зазначає, що активність це «здатність змінювати

навколишню дійсність у відповідності з власними потребами, поглядами, цілями. Активність як особливість особистості проявляється в енергійній, ініціативній діяльності, у праці, в навчанні, у суспільному житті, різних видах творчості, в спорті, в іграх тощо» [1, с.61].

Дослідницька активність спонукає суб'єкта до набуття необхідних дослідницьких навичок і умінь, формує дослідний тип мислення, забезпечуючи становлення дослідницької позиції, яка проявляється в прагненні «шукати і знаходити незвідане раніше» [2]. Пізнавальна потреба дитини знаходить вираження у формі дослідницької активності, спрямованої на виявлення нового.

Дослідницька активність старшого дошкільника може бути розглянута як наполегливе прагнення реалізувати за допомогою пошукової діяльності (експериментування, методу проб та помилок, дослідів, спостережень) потребу в пізнанні об'єктів навколишнього світу, наслідком чого стає відкриття нових для дитини знань і можливість їх подальшого застосування в досвіді пізнання й діяльності.

Як цілісне утворення дослідницька активність являє собою єдність трьох компонентів: мотиваційний, пов'язаний з інтересом, бажанням особистості вести дослідницький пошук вирішення проблеми й проявом наполегливості в досягненні мети; змістовий, пов'язаний з уявленнями про можливі способи і засоби здійснення дослідницького пошуку вирішення проблеми; операційний відображає досвід практичного використання дошкільником дослідницьких умінь для вирішення проблеми в процесі експериментування.

Одним з найбільш яскравих і ранніх проявів активності дитини є її безкорисливе прагнення до пізнання й дослідження навколишнього світу. Дослідницька активність виявляється у дитини як широка допитливість до всього нового [3;4] й завершується отриманням нового знання, первинним розумінням.

Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що дослідницька активність пов'язана з опануванням різних дослідницьких умінь, які допомагають дітям вести індивідуальний і колективний пошук в

експериментуванні. На основі сучасних досліджень (О. Дибіна, Г. Тугушева, А. Чистякова, О. Афанасьєва, Н. Косолапова) нами були виділені наступні групи дослідницьких умінь, пов'язаних з розвитком дослідницької активності дошкільників в експериментуванні:

1. Уміння, безпосередньо пов'язані з здійсненням дослідницького пошуку, організацією й проведенням експериментування: уміння прийняти проблему, яка вимагає експериментального рішення, висунути дорослим або поставити її самостійно; вміння висувати гіпотези вирішення проблеми; вміння здійснювати комбінаторний перебір в пошуку оптимального шляху й способу вирішення проблеми експериментальним шляхом; вміння вести спостереження за об'єктами експериментування, порівнювати, аналізувати, узагальнювати отриману експериментальним шляхом інформацію; вміння здійснювати елементарний самоконтроль в ході експериментування.

2. Уміння, пов'язані з наочною фіксацією ходу і результатів експериментування: вміння користуватися в експериментуванні готовими схемами, таблицями, моделями; вміння самостійно відображати хід і результати дослідження, отримані в експериментуванні, у вигляді найпростіших наочних схем або умовних зображень.

3. Уміння, пов'язані з використанням приладів (обладнання, інструментів) в експериментуванні: вміння відбирати інструменти, прилади, необхідні для проведення дослідження об'єктів; вміння спільно з дорослим (батьки, педагоги) створювати нескладні пристосування (прилади) для експериментування.

4. Уміння, пов'язані із здійсненням спільного дослідницького пошуку в експериментуванні: вміння діяти узгоджено з партнером в експериментуванні й вести загальний дослідницький пошук; вміння приходити на допомогу партнеру в експериментуванні в разі виникнення труднощів; вміння ділитися з іншими дітьми й дорослими (батьками і педагогами) ідеями що до способів вирішення проблеми, здобутих експериментальним шляхом, брати участь в проблемних обговореннях та діалогах.

Констатуючий експеримент дозволив виділити особливості прояву дослідницької активності старших дошкільників в експериментуванні та визначити на основі комплексного показника рівні розвитку дослідницької активності дітей.

Високий рівень (10%) характеризується вираженою дослідницької активністю, що проявляється в стійкому інтересі старших дошкільників до дослідницького пошуку як в спеціально створених проблемних ситуація, так і у вільній діяльності дітей. Дошкільники адекватно приймають проблемне завдання, самостійно виявляють проблемні об'єкти й протиріччя в повсякденному житті, активно висувають різні припущення, здійснюють практичний пошук вирішення проблеми, використовуючи комбінаторний перебір засобів розв'язання, міркують вголос, не обмежуються одним рішенням, відбирають необхідні прилади для отримання ефективного результату. За своєю ініціативою роблять подальше дослідження з цікавими для себе об'єктами, активно шукають і знаходять можливості для нового варіанту розв'язання, проявляють наполегливість в отриманні результату, висловлюють задоволення від експериментування, позитивно оцінюють результати своєї діяльності, прагнуть до взаємодії з іншими дітьми.

Середній рівень (28%) розвитку дослідницької активності характеризується нестійкою дослідницької активністю. Дітям цю рівня властивий активний прояв інтересу до експериментування тільки на початкових етапах вирішення проблемних завдань, надалі інтерес згасає й діти переключаються на інші види діяльності. Дошкільники висувають припущення за допомогою вихователя, проте в їх гіпотезах не враховуються всі умови задачі, здійснюють самостійний пошук розв'язання проблеми, але обмежуються одним варіантом, після чого пошук припиняють. Пошукові дії дітей носять непослідовний характер, наполегливість дошкільників нестійка, тому результат діти отримують частковий. Діти висловлюють задоволення від вирішення проблеми, але власної ініціативи щодо продовження експериментування не висувають, проте охоче відгукуються на спільний з вихователем подальший дослідницький пошук. У процесі експериментування

дошкільники обмежують свій вибір знайомими приладами, не прагнуть до узгоджених дій з партнером в експериментуванні.

Нижче середнього рівень (34%) розвитку дослідницької активності характеризується ситуативною, короткочасною дослідницькою активністю. Дітям властивий прояв нестійкого інтересу до експериментування, їх переваги пов'язані переважно з новими предметами й матеріалами. Діти цього рівня замінюють завдання експериментування, завданням з ознайомленням з матеріалами, не намагаються висловлювати припущення щодо способів вирішення проблемного завдання, здійснюють практичний дослідницький пошук, використовуючи випадковий вибір засобів вирішення проблеми, їх дослідні дії мають однотипний характер, не прагнуть міркувати й аналізувати свої дії, не проявляють наполегливості в досягненні результату, часто відмовляються від експериментування, тому що бояться зробити помилку. Діти мають високий ступінь відволікання, відмовляються від експериментування коли виникають труднощі. Оцінюють свою діяльність невизначено, відмовляються від пропозицій щодо подальшого експериментування, обґрунтовуючи свою відмову труднощами дослідницького пошуку. Дошкільники цього рівня не приходять на допомогу до партнера в експериментуванні в разі виникнення труднощів, не обговорюють питання які виникають з іншими дітьми, не вступають в проблемні діалоги, потребують покрокової допомоги вихователя.

Низький рівень (28%) розвитку дослідницької активності характеризується відсутністю інтересу дітей до експериментування, не ухваленням завдання дослідження. Дошкільники даного рівня проявляють невпевненість, скутість, не намагаються самостійно висловити припущення щодо способів вирішення завдання, підміняють експериментування ігровими діями з предметами і матеріалами, потребують покрокової навчальної допомоги вихователя. Діти не прагнуть до аналізу отриманої інформації, не виявляють прагнення до участі в колективному дослідницькому пошуку, висловлюють нейтрально-негативне ставлення до експериментальної діяльності, вважаючи за краще звичні заняття.

Констатує експеримент показав перевагу у дошкільників нестійкої дослідницької активності ситуативного характеру, що стало наслідком обмеженого досвіду самостійного експериментування, недостатнього опанування необхідними дослідницькими вміннями та інтересу до вирішення проблем за допомогою експериментування. Разом з цим, наявність високого рівня дослідницької активності свідчить про потенційні можливості її розвитку у старших дошкільників.

Аналіз практики розвитку дослідницької активності в експериментуванні показав недостатню компетентність педагогів в організації дослідницької діяльності старших дошкільників, проблеми у використанні експериментування як педагогічного засобу розвитку дослідницької активності, відсутність ефективної взаємодії педагогів і батьків, спрямованої на розвиток дослідницької активності дошкільників, що свідчить про недооцінювання використання потенціалу сім'ї в цьому процесі.

Проведене дослідження довело, що розвиток дослідницької активності старших дошкільників в експериментуванні відбувається успішно при етапній побудові цього процесу, що забезпечує розвиток основних структурних компонентів дослідницької активності, поступове залучення дошкільників до експериментування, можливість здійснення самостійного дослідницького пошуку.

Педагогічна технологія процесу розвитку дослідницької активності старших дошкільників включає декілька етапів. Перший етап - мотиваційно-орієнтовний - спрямований на розвиток інтересу дітей до експериментування, подолання скутості дитячого мислення, боязні помилок і невірних дій у вирішенні пізнавальних проблем. Для цього використовувалися фокуси, проблемні ситуації, що порушують звичний погляд дітей на речі, прийоми ТРВЗ, довготривалі спостереження за явищами природи. Педагог активно привертав увагу до експериментування, організовуючи проблемні ситуації й пошук способів їх вирішення, ініціював проблемний діалог обговорення результатів експериментування. Батьки дошкільників на першому етапі займали наглядно-підтримуючу позицію: проявляли інтерес до дитячого

експериментування, за рекомендацією вихователя вели разом з дітьми спостереження за погодою, оформлювали календарі природи, проводили нескладні досліди, підтримуючи бажання дітей брати участь у дослідницькій діяльності.

В результаті стали помітними загальні зміни групи: діти стали виявляти виражений інтерес до незвичайних явищ, сміливіше висловлювати свої міркування; навчилися проводити міні-дослідження й тривале спостереження, фіксуючи отримані результати.

Другий етап-змістовно діяльнісний – полягав у розвитку дослідницької активності старших дошкільників в процесі накопичення практичного досвіду експериментування. Забезпечувався розвиток дослідницької активності дітей в умовах поступово ускладнюючого експериментування.

Завдання даного етапу полягало в подальшому розвитку інтересу старших дошкільників до експериментування; в опануванні необхідних дослідницьких умінь, які забезпечують можливість самостійного варіативного пошуку рішення значущих для дітей проблем, що вимагають проведення експерименту й прояву наполегливості в отриманні результату. У ході другого етапу здійснювалося тематичне експериментування в рамках певної теми: «Вода – чарівниця», «Чудеса піску», «Таємниці світла», зміст яких було побудовано за принципом доповнюючого один одного міні-дослідження. Підсумком другого етапу стало активне прагнення дітей до самостійного експериментування із застосуванням сформованих дослідницьких умінь.

Завершальний третій етап – ініціативно-творчий – припускав спільний дослідницький пошук в рамках колективного проекту дорослих і дітей «Як багато цікавого навколо». Мета етапу полягала в створенні умов для прояву дослідницької активності старших дошкільників в самостійному і колективному експериментуванні. Третій етап побудований на взаємодії дитячо-дорослого співтовариства (діти, вихователі, батьки) в рамках спільної діяльності, що дозволило дошкільникам розгорнути дослідницький пошук у відповідності з власними інтересами, ініціативами, можливостями.

Дослідження довело, що розвиток дослідницької активності старших дошкільників в експериментуванні забезпечується зміною позиції педагога від навчально-організуючої через спрямовуюче-коригувальну до стимулюючої й підтримуючої самостійне експериментування дітей.

Таким чином, дорослими (вихователем і батьками) підтримується й стимулюється прагнення дошкільників до експериментування з урахуванням спрямованості дитячих інтересів і створюється необхідне для експериментування предметно-розвивальне середовище.

В результаті проведеної експериментальної роботи відбулося загальне підвищення рівня дослідницької активності дітей в експериментуванні, наростання емоційно-суб'єктних, діяльнісно-суб'єктних проявів, що стало підтвердженням раціональності та ефективності педагогічних підходів.

В цілому, проведене дослідження довело, що розвиток дослідницької активності старших дошкільників в експериментуванні сприяє становленню суб'єктної позиції у вирішенні пізнавальних завдань і взаємодії з однолітками.

Список джерел:

1. Педагогическая энциклопедия: в 4-х томах. М., 1964. Т.1. 831 с.
2. Савенков А.И. Путь в неизведанное: Развитие исследовательских способностей школьников: Методическое пособие для школьных психологов. М.: Генезис, 2005. - 203 с.
3. Берлайн Д.Е. Любознательность и поиск информации//Вопросы психологии. 1996. № 3. С. 54-56.
4. Лисина М.И. Развитие познавательной активности детей в ходе общения со взрослыми и сверстниками. *Вопросы психологии*. 1982. № 4. с. 18-35.

Лушпай Тетяна Іванівна

студент VI курсу

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

Університету «Україна», Україна

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЯ ПАТРІОТИЗМУ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Анотація: Розглянуто психолого-педагогічні умови формування почуття патріотизму у дітей дошкільного віку. Представлено критерії, показники та алгоритм діяльності педагога та психолога щодо формування патріотичних почуттів старших дошкільників

Ключові слова: психолого-педагогічні умови, почуття патріотизму, діти старшого дошкільного віку.

Під час планування експериментальної роботи керувалися положенням, згідно з яким дошкільний вік є сенситивним періодом для виховання моральних якостей. Зважаючи на те, що патріотизм є складником моральних якостей, не є винятковим і виховання патріотичних почуттів, яке забезпечується використанням системи засобів виховного впливу на емоційну сферу особистості.

У процесі проведення дослідно-експериментальної роботи було використано педагогічну діагностику як систему специфічної діяльності, покликаної виявити певні якості особистості для оцінки (виміру) результатів виховання патріотичних почуттів.

Для з'ясування стану вихованості патріотичних почуттів у дітей старшого дошкільного віку та простеження динаміки розвитку досліджуваного явища було проведено – констатувальний, формувальний та контрольний етапи дослідження.

Вони передбачали виконання таких завдань:

– розробити критерії та показники сформованості патріотичних почуттів у дітей старшого дошкільного віку;

– визначити рівні сформованості патріотичних почуттів у досліджуваних дітей;

– розробити та запровадити педагогічні умови, необхідні для успішного виховання патріотичних почуттів у дітей старшого дошкільного віку;

– дослідити зміни, що відбулися у сформованості патріотичних почуттів у дітей старшого дошкільного внаслідок запровадження розроблених педагогічних умов;

– відстежити динаміку рівнів вихованості патріотичних почуттів у дітей старшого дошкільного віку.

Проведенню констатувального етапу дослідження передувало визначення критеріїв, показників та рівнів сформованості патріотичних почуттів. Були визначені три критерії та по два показника до кожного з них.

Перший критерій – когнітивний (відображає наявність інтересу, комплексу знань та уявлень, поваги) з показниками: найелементарніші знання дітей щодо української нації, її історичного минулого, культури українського народу, обізнаність з народними іграми; знання дітей української мови, народних традицій, символів України

Другий критерій – емоційно-ціннісний (компоненти емоційної складової та формування ціннісного відношення) з показниками: любов до сім'ї та родини; прояв емоційного відгуку на знайомство з художніми творами, уміння співвідносити вчинки героїв з їхніми патріотичними та моральними якостями.

Третій критерій – поведінковий (містить компоненти, що визначають здатність дітей до патріотично-мотивованої поведінки і проявляється в усвідомленні дітьми свого зв'язку та своєї приналежності до українського народу, гордості за це) з показниками: вміння дітей на елементарному рівні усвідомлювати себе представниками українського народу, наявність відчуття гордості за свою національну приналежність, самоповаги до себе як українців; вміння дітей усвідомлювати свій зв'язок з українськими національними цінностями, володіння українською мовою, шанування народних традицій, святкування народних свят.

Патріотичні почуття – одне з основних моральних якостей особистості, складне інтегративне утворення, для дослідження якого не існує універсальної методики. Тому для експериментального визначення рівнів вихованості патріотичних почуттів у дітей старшого дошкільного віку було підбрано комплекс діагностичних методик і методів, за допомогою яких вимірювалися окремі показники зазначених критеріїв.

Результати констатувального етапу дослідження показали низький рівень сформованості почуття патріотизму у дітей старшого дошкільного віку.

Дослідження з виховання патріотичних почуттів дітей старшого дошкільного віку мало на меті роботу в кілька етапів, а саме: когнітивного, продуктивно-діяльнісного, емоційно-оцінного.

Метою когнітивного етапу передбачались впровадження елементарних уявлень про свою сім'ю, родину, найближче предметне та природне оточення, народні традиції, мову, Батьківщину.

Змістовий аспект роботи: педагогічне спостереження, бесіди, заняття.

Кінцевим результатом роботи на цьому етапі передбачалось: збагачення уявлень дітей про свою родину, сімейні традиції, свята, предмети побуту, традиції, звичаї народу, діти виявляють любов і повагу до батьків, інших членів своєї родини, Батьківщини.

Другим напрямом роботи, який відбувався на продуктивно-діяльнісному етапі, було виховання ціннісного ставлення дітей до Батьківщини. Патріотичні почуття багатогранні, вони об'єднують усі сторони особистості (моральну, трудову, розумову, естетичну, фізичний розвиток) і мають вплив на них з метою отримання єдиного результату.

При цьому для дошкільників провідним є розвиток емоційних почуттів, тому що саме вони визначають їхнє ставлення до різних сторін життя.

Отже, метою змістово-методичного забезпечення продуктивно-діяльнісного компонента розвитку дитини старшого дошкільного віку було обрано виховання ціннісного ставлення до малої Батьківщини на основі розвитку моральної сфери дитини.

Змістовий аспект роботи: виставки, читання художньої літератури, екскурсії до української світлиці.

Кінцевим результатом роботи на цьому етапі передбачалось: діти уміють поводитись з людьми відповідно до їх віку, фізичного стану та настрою, розуміють значення народних традицій, шанують народну мудрість, знають окремі зразки усної народної творчості.

Впровадження другої психолого-педагогічної умови – створення у закладі дошкільної освіти та сім'ї емоційно-розвивального середовища патріотичної спрямованості відбувалося у двох напрямках. Перший – посилення патріотичної тематики в оформленні групових кімнат. Другий – створення сприятливого для морального виховання мікроклімату у дитячих колективах і в сім'ї.

Метою третього емоційно-ціннісного етапу було сформувані у батьків чітке уявлення щодо виховання патріотичних почуттів у дітей старшого дошкільного віку, організувати спільну діяльність батьків та дітей з питань виховання патріотичних почуттів.

Змістовий аспект роботи: проводились розваги, змагання, спільна діяльність з батьками. Реалізація третьої психолого-педагогічної умови – активізація взаємодії педагогів та сім'ї з метою удосконалення процесу виховання у дітей патріотичних почуттів.

Результати контрольного етапу дослідження дають можливість констатувати що, реалізація психолого-педагогічних умов виховання патріотичних почуттів дітей старшого дошкільного віку, а саме: змістове і методичне забезпечення процесу виховання патріотичних почуттів у дітей старшого дошкільного віку, яке відбувалося в системі навчальних занять, виховних заходів і різних формах діяльності; створення у закладі дошкільної освіти та сім'ї емоційно-розвивального середовища патріотичної спрямованості; активізація взаємодії педагогів та сім'ї з метою залучення до виховання у дітей патріотичних почуттів сприяла підвищенню вихованості даної якості у дітей експериментальної групи.

Примов М.М.

старший преподаватель кафедры математики и информатики
Таджикский педагогический институт в Пенджикенте, Республика Таджикистан

КЛАССИФИКАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПЬЮТЕРА ПО ЗДОРОВЬЮ СТУДЕНТОВ

Аннотация. В статье исследуется компьютерные технологии сейчас используются практически во всех организациях, учебных заведениях и на местах обслуживания. Не секрет, что компьютер - это краеугольный камень дороги - только компьютер может повысить эффективность образования и промышленности, банковского дела и бизнеса и объединить весь мир через Интернет. Компьютеры сегодня используются не только профессионалами, но и обычными пользователями и не требуют от них каких-либо специальных знаний. Неравенство и сложная форма распределения альтернативных электромагнитных полей в некоторых случаях представляют больший риск для соседей по офису, чем для пользователя компьютера.

Ключевые слова: компьютер, эффективность образования, устройств монитор, интернет, кристалл.

XXI век - это период научно-технического прогресса, появления новых областей науки и в целом бурного развития науки и техники. В этом веке невозможно представить себя без новейших научно-технических знаний.

Достижения науки и техники, стремительное развитие научно-технической революции, затрагивающей все сферы человеческой деятельности, требуют дальнейшего совершенствования менеджмента и повышения качества и эффективности управления.

Механизация и автоматизация труда требует от людей постоянного совершенствования профессиональных знаний, приобретения точных знаний о новейших технологиях.

Одна из технологий, которая сегодня стала неотъемлемой частью нашей жизни, - это компьютерные технологии.

Компьютерные технологии сейчас используются практически во всех организациях, учебных заведениях и на местах обслуживания.

Не секрет, что компьютер - это краеугольный камень дороги - только компьютер может повысить эффективность образования и промышленности, банковского дела и бизнеса и объединить весь мир через Интернет. Компьютеры сегодня используются не только профессионалами, но и обычными пользователями и не требуют от них каких-либо специальных знаний.

Как и каждый новый этап в развитии общества, компьютеризация несет с собой новые задачи. Персональный компьютер давно стал универсальным устройством и невероятным помощником человека как дома, так и на работе.

Хотя в прессе и других средствах массовой информации было много разговоров о вредном влиянии компьютеров на здоровье пользователей, иногда пользователи все же не соблюдают это правило.

Исследования показали, что не только компьютерные технологии сами по себе являются прямым фактором негативного воздействия на здоровье человека, но и степень их неправильного расположения, несоблюдение основных норм гигиены, связанных с работой и отдыхом [1,с.21].

Сам компьютер не представляет опасности для людей, соблюдая элементарные правила гигиены и безопасности. Ущерб может быть вызван неправильно оборудованными местами или нарушением правильного использования компьютера.

Люди, которые проводят большую часть дня перед экранами компьютеров, в будущем могут стать жертвами различных проблем со здоровьем. Сидение перед компьютером отрицательно сказывается на силе, мышцах, плотности костей, зрении и психическом здоровье. Слабость мышц, боль в глазах, непроизвольное слезотечение и другие компьютерные эффекты - это то, что ученые называют «темным веком компьютеров». Люди десятилетиями работали за компьютером, не соблюдая надлежащих компьютерных правил. Человеческое тело не предназначено для такой спокойной жизни. С каждым годом все больше и больше людей вынуждены проводить больше времени перед экраном компьютера.

Сегодняшние студенты не могут работать без компьютеров, как в школах, так и в институтах и других учебных заведениях, где они учатся. Известно, что

вопросы, связанные с влиянием компьютеров на здоровье человека, становятся все более актуальными, что привело к многочисленным дискуссиям специалистов в различных областях. [2, с.73].

Сегодня производители компьютерного оборудования работают над повышением безопасности оборудования для здоровья человека, но неправильное использование оборудования может повлиять на ваше здоровье. Например, одним из таких устройств является монитор (дисплей).

Естественно, монитор не является источником опасности, а другие визуальные параметры должны соответствовать современным требованиям. Но главное, что необходима комплексная интеграция эргономической безопасности с точки зрения визуальных параметров с учетом визуальных характеристик и технических параметров оборудования.

Требования к параметрам излучения дисплеев и компьютеров, несомненно, важны, потому что, по мнению экспертов, поля и излучение компьютеров, особенно электростатические поля и электромагнитные переменные, могут быть опасными для здоровья человека.

Современные жидкокристаллические мониторы более безопасны, чем их предыдущие мониторы, но это не исключает того, что они также не вредят глазам.

Современные мониторы из жидких кристаллов практически не излучают опасного излучения, напротив, на боковых стенках и за частью системы питания не прерывается, и поэтому их нельзя ставить перед пользователем.

Часто долгие часы за компьютером могут вызвать болезненные ощущения в глазах, ощущение жжения в глазах или ухудшение остроты зрения и двоение в глазах. Практически всех людей, которые работают за компьютером по несколько часов в день без перерыва, называют компьютерным визуальным синдромом.

Но зрительное утомление вызывают не только особенности изображения на экране. При работе за компьютером в течение нескольких часов у глаз отсутствуют необходимые этапы отдыха, снижается их работоспособность. При вводе информации зрительные органы испытывают большую нагрузку,

так как пользователь вынужден смотреть с экрана на текст и клавиатуру, которые расположены на разном расстоянии и по-разному подсвечиваются.

Часто люди работают за компьютером с таким удовольствием, что забывают моргать, при этом просыхает корень глаза, глаз чувствует, появляется болезненное ощущение. В целом, любая деятельность, требующая большей концентрации зрения на объекте, негативно влияет на глаза, поэтому зрение требует регулярного отдыха, а компьютерные игры часто откладываются, особенно для детей.

Неравенство и сложная форма распределения альтернативных электромагнитных полей в некоторых случаях представляют больший риск для соседей по офису, чем для пользователя компьютера. Это следует учитывать при выборе места расположения компьютера в офисе.

По мнению многих экспертов, слабые переменные электромагнитные поля при длительном воздействии на людей, сидящих перед компьютером, могут нарушить их различные физиологические процессы[3,с.41].

Другая опасность, связанная с компьютерами, заключается в том, что они проводят много времени, сидя перед компьютером, не двигаясь. Люди, которые работают с компьютером, вынуждены тратить много времени, сидя перед компьютером, иногда более 12 часов в день, конечно, такое чрезмерное сидение влияет на человека опорно-двигательного аппарата, костей и мышц. Часто люди, которые работают за компьютером, просто забывают обо всех физических вещах за ненадобностью, в результате чего без работы мышцы слабеют, долго тонут в одном положении, заболывают и устают.

Регулярное сидение - это нагрузка на позвоночник, часто у людей, ведущих такой образ жизни, в результате травмы спинного мозга, истончения костной ткани, артрита суставов и многих других заболеваний.

Чтобы предотвратить это, пользователи компьютеров должны соблюдать меры предосторожности при работе с компьютером.

Если по роду деятельности вам приходится много времени проводить за компьютером, то для вас я рекомендую 10 золотых правил правильного сидения во время работы за компьютером:

1. Помещение, в котором вы работаете за компьютером, должно быть просторным и светлым;

2. Выберите удобное кресло (вся регулируемая часть) для работы за компьютером. Высота стула должна быть такой, чтобы руки, положенные на клавиатуру, располагались горизонтально, то есть с правилами прямых углов. Сядьте за стол так, чтобы колени и бедра были под прямым углом;

3. Стул должен быть таким, чтобы вы полностью сидели, а расстояние от глаза до монитора должно быть не менее 65-70 см (длина руки). Нижняя часть монитора должна располагаться под углом к рабочей стороне (т.е. располагаться немного ближе к 15-20 градусам).

4. Компьютер - это электрическое устройство, которое находится под напряжением, и его размер может быть смертельным. Многие отдельные узлы системного блока, а также устройства, которые являются частью рабочего места человека через персональные компьютеры, такие как мониторы, принтеры, сканеры, динамики и т. Д., Требуют осторожного обращения в этом отношении;

5. Разместите монитор и клавиатуру прямо перед собой. При работе с клавиатурой располагайте ее так, чтобы клавиатура находилась прямо перед вами.

6. Если вы носите очки, переместите экран под тем же углом, под которым вы обычно читаете книгу в очках.

7. Периодически закрывайте глаза на 5-10 секунд, так как это поможет сохранить лицо сухим;

8. Не смотрите слишком долго на одну точку. Все мышцы глаза должны работать по очереди, в этом случае нагрузка распределяется равномерно, предотвращая чрезмерную работу одной группы мышц;

9. Делайте перерыв каждый час или два. Перерывы, которые вы найдете только в Интернете, играя на мобильных телефонах или компьютерах, не засчитываются;

10. Во время перерыва можно выйти на 15-20 минут и сделать легкую зарядку, но ни в коем случае не делать перерыв за компьютером, читать почту и смотреть фильм;

В школах, колледжах и университетах - подключить таймер к компьютеру, нормализовать время работы с монитором, регулярно делать зарядку для глаз, восстанавливать физическое состояние.

Если вы будете следовать этим рекомендациям каждый день, то быстро почувствуете, как уходит боль и напряжение[4,с.22].

Изучая влияние компьютеров на здоровье человека, становится ясно, что современные информационные технологии, безусловно, влияют на организм пользователя, а общение с компьютером требует строгого регулирования рабочего времени и разработки санитарных мер для уменьшения и предотвращения такого воздействия. Учтите, что в меру все хорошо, хоть компьютер вещь полезная, но ущерб компьютеру может быть больше, так что не навредите себе и не забывайте, что ваше здоровье в любом случае важнее!

Список источников:

1. Ястребцева Е.Н. Медиатека: Как создать в школе медиатеку. – М.: Информатика и образование, 1994. – 48 с.
2. Лазерева О.Н., Теория и методика экологического образования школьников. Учебное пособие- Екатеринбург, 2004,-279с.

3. Макаренко А. С. О воспитании. М.: Политиздат, 1990.
4. Спиркин А. Г. Сознание и самосознание. М.: Политиздат, 1972
5. Хачатуров Р. Л., Липинский Д. А. Общая теория юридической ответственности: моногр. СПб.: Пресс, 2007.

Стукалова Тетяна Георгіївна

старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти

Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Україна

ВПЛИВ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ НА САМООСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА

Анотація. У статті представлено вимоги суспільства до освіти та до постаті сучасного педагога. Охарактеризовано значення неформальної освіти, її особливості та головні чинники розвитку в педагогічному середовищі. Визначено умови самоосвітньої діяльності педагога в системі неформальної освіти.

Ключові слова: освіта, неформальна освіта, розвиток, самоосвіта педагога.

Актуальність дослідження. Сьогодні суспільство ставить перед освітою завдання сформувати особистість як професіонала, активного громадянина; гармонійно розвинуту, здатну найповнішим чином реалізувати свій потенціал на власну і загальносуспільну користь, тому ідея «від навчання на все життя до навчання через все життя» стає необхідною умовою освітніх змін.

Сьогодення вимагає, щоб викладач був творчою, саморозвиненою особистістю. Адже саме він має великий вплив на формування світогляду учня, якого він навчає. Сучасна освіта потребує педагога, що володіє необхідними фаховими знаннями і вміннями, керується педагогічними принципами й використовує методи пізнання теорії й практики своєї педагогічної діяльності, усвідомлює методи, засоби й результат своєї діяльності і постійно підвищує свій професійний розвиток.

Розкрити, реалізувати даний потенціал допомагає неформальна освіта, яку відрізняють добровільність, інноваційність, варіативність. Включаючись в програми неформальної освіти, людина отримує можливість освоїти потрібні для неї компетенції, збагатити внутрішній ресурс.

Мета дослідження: проаналізувати розвиток самоосвітньої діяльності в умовах неформальної освіти.

Виклад основного матеріалу. Одним із завдань освіти педагогічних працівників є стимулювання самоосвіти, саморозвитку та пошуку шляхів самореалізації особистості вчителів. Педагогічні працівники повинні бути здатні до неперервного самовдосконалення, орієнтованого на зміни в суспільстві загалом і в освіті зокрема.

З точки зору психолого-педагогічних досліджень необхідність постійно займатися самоосвітою залежить від специфіки педагогічної діяльності, і полягає в тому, що вчителі:

- не завжди «задоволенні» професійною освітою;
- завжди знаходяться в безпосередньому контакті з учнівською аудиторією, яка постійно потребує нових і цікавих знань;
- мають повідомляти інформацію, яку вони інтерпретують відповідно до своїх поглядів та переконань, а учні сприймають її як істинну;
- обмежені у часі для отримання інформації в порівнянні з учнями;
- мають обмежене коло спілкування зі своїми колегами і нерідко обмежене професійними інтересами середовище спілкування;
- постійно знаходяться в творчій атмосфері педагогічної діяльності;
- є конкурентами в навчально-виховному процесі;
- є активними членами педагогічного колективу, громади, соціуму;
- щоденно ознайомлюються з великими обсягами інформації педагогічного, професійного, соціального, політичного напрямів тощо.

В Енциклопедії освіти, самоосвіта потрактовується як самостійна пізнавальна діяльність людини, спрямована на досягнення певних особистісно значущих освітніх цілей: задоволення загальнокультурних запитів, пізнавальних інтересів у будь-якій сфері діяльності, підвищення професійної кваліфікації тощо. Самоосвіта є умовою розвитку, самоствердження та самореалізації особистості і складовою навчання її протягом життя [3].

Святченко І. самоосвіту педагогічного працівника розглядає як вершину самовдосконалення, яка розглядається як постійне та нерозривне співвідношення між педагогічною теорією та практикою роботи навчального закладу, тому її основною метою є теоретична та методична підготовка до

впровадження в навчально-виховний процес освітніх інновацій та мотивація акмеологічного розвитку особистості педагога [5].

Таким чином, професійна самоосвіта педагога спрямована на підвищення професіоналізму, яка включає педагогічну освіту, освоєння нових педагогічних ідей, технологій; оволодіння новими ціннісними установками, підходами в професійній педагогічній діяльності; осмислення власного досвіду і прогнозування своєї подальшої роботи.

Святченко І. визначила наступні умови виникнення і розвитку потреби в самоосвіті: наявність суспільної вимоги необхідності самоосвіти; усвідомлення особистістю необхідності придбання додаткових знань; наявність таких особистісних якостей, які можуть забезпечити самостійне систематичне придбання і використання знань (наполегливість, сила волі в досягненні мети, сильний мотив самоствердження та ін.); володіння вміннями самоосвітньої роботи (вміння планувати роботу, контролювати діяльність в часі з урахуванням обставин, прискорювати темп при зміні обставин); наявність можливості використовувати різні джерела знань [5].

В освітньому процесі педагог повинен вміти використовувати свій особистісний професійний потенціал, формувати свою індивідуальну професійну траєкторію. Він повинен бути готовий займатися безперервно професійною самоосвітою.

Неформальна освіта володіє тим потенціалом, який допомагає постійно оновлювати та змінювати етапи освітньої діяльності педагога, шляхом інтеграції індивідуального й соціального досвіду; адже, будучи орієнтованою на задоволення індивідуальних потреб її учасників вона реалізується через групове спілкування на умовах рефлексії та зворотного зв'язку.

У Законі України «Про освіту» стаття 8, зазначається, що особа реалізує своє право на освіту впродовж життя шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти. Держава визнає ці види освіти, створює умови для розвитку суб'єктів освітньої діяльності, що надають відповідні освітні послуги, а також заохочує до здобуття освіти всіх видів. Неформальна освіта - це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не

передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій [2].

Неформальна організація – це система соціальних зв'язків, норм і дій, які склалися спонтанно і є продуктом більш-менш тривалого міжособистісного спілкування і спілкування всередині групи [1, с. 49]. При цьому неформальна організація проявляється у двох різновидах: як організація позаформальна і як організація соціально-психологічна.

Саме неформальна освіта – це освіта, що інституціолізована, навмисна і спланована суб'єктом освітньої діяльності. Визначальна характеристика неформальної освіти полягає у тому, що вона доповненням до формальної освіти у процесі навчання людини протягом усього життя, гарантує право на доступ до освіти для всіх, призначена для осіб будь-якого віку.

Аналізуючи дослідження науковців з даної тематики виділяємо головні чинники розвитку неформальної освіти в педагогічному середовищі:

- потреба в ній з боку освітньої спільноти, які утворюють різноманітні педагогічні осередки;
- можливість зосередження педагога на досягненні конкретних, важливих та зрозумілих для нього цілей;
- попит на гнучкі, альтернативні, нестандартні і нетрадиційні методи навчання з метою оволодіння новими знаннями[1,3].

Розроблюючи модель неформальною освіти Сміркінс визначив такі її основні риси:

- у контексті цілеполягання – специфічність та короткостроковість цілей, відсутність пріоритету отримання сертифікату;
- у контексті терміну – недовгу тривалість певного курсу;
- стосовно змісту – практичність та індивідуальну направленість;
- стосовно методу надання знань – гнучкість, центрованість на тому, хто навчається, наближеність до актуальних потреб суспільства;
- (внутрішній) індивідуальний, не інституційний, контроль [4].

Гончарук А, наголошує, що хоча неформальна освіта і може плануватись «зверху», вона може здійснитись лише якщо є відгуком на актуальний освітній запит «знизу». При цьому, активність тих, хто навчається підтримується за рахунок їх власної зацікавленості. В цьому сенсі, дослідниця вважає за доцільне говорити про те, що саме неформальна освіта забезпечує особистісний ріст людини та виконує роль «керуючої та направляючої зовнішньої (стосовно самої людини) та одночасно його власної внутрішньої сили» [1, с. 34].

Павлик Н. П., зазначає, що суб'єкти неформальної освіти можна виокремити в дві великі групи:

1) представники соціальних і професійних груп ризику щодо десоціалізації й соціальної дезадаптації внаслідок виключення можливості їх доступу до системи формальної освіти через низку суб'єктивних і об'єктивних причин (вартісність освіти, територіальна відстороненість, фізичні, фізіологічні та ментальні особливості особистості, тощо);

2) особи з розвиненими індивідуальними пізнавальними потребами, зумовленими власними уявленнями й установками щодо особистісної самореалізації, які прагнуть здобути додаткову лінгвістичну, психологічну, педагогічну, комунікативну, економічну тощо підготовку, орієнтуючись на конкретні практичні уміння, а не на підтвердженість офіційними стандартами й сертифікатами [6].

Таким чином, самоосвіта педагога в рамках неформальної освіти не може бути зведеною до набору знань та вмінь, а визначає необхідність та ефективність їх застосування у реальній освітній практиці.

Неформальна освіта посідає особливе місце в самоосвітній діяльності педагога, адже являє собою діяльність, спрямовану на здобуття практичного досвіду. Тому її окреслюють як «навчання через практику». Вона є відкритою та доступною для педагогів будь-якої професійної кваліфікації, без вікових рамок, соціального статусу та рівня особистісного розвитку.

Неформальна освіта зазвичай веде до отримання кваліфікацій, що не визнаються як формальні відповідними національними органами управління

освітою, чи взагалі не передбачає надання кваліфікацій. Вона може охоплювати програми, що сприяють грамотності дорослих і молоді, освіту для дітей, що не відвідують школу, формують життєві та робочі навички, спрямовані на соціальний або культурний розвиток: це можуть бути короткотермінові програми та/або програми низької інтенсивності, що надаються у вигляді коротких курсів, майстер-класів і семінарів.

Висновки. Таким чином, неформальна освіта враховує соціальний контекст та особисті прагнення педагога, тим самим дає можливість неперервного професійного зростання, вдосконалювання свої компетенції протягом професійного життя. А також висуває нові вимоги до оновлення форм професійного розвитку педагога: сертифікаційні програми, тренінги, семінари, семінари-практикуми, семінари-наради, вебінарих, майстер-класи, онлайн-курси, конференції.

В результаті безперервної професійної самоосвітньої діяльності педагога підвищується якість викладання; розробляються методичні посібники, статті, підручники, програми, дидактичний матеріал, наочність, нові форми, методи і прийоми навчання; здійснюються виступи з доповідями на науково-практичних конференціях; створюються комплекти педагогічних розробок.

Зміст, методи і форми підготовки у системі неформальної освіти педагога на всіх стадіях самоосвітньої діяльності, повинні бути спрямовані на зростання його професійної діяльності.

Список источников:

1. Гончарук А. Неформальна освіта дорослих у країнах ЄС. Педагогічні науки. 2012. № 54. С. 31-36.
2. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс] Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>
3. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В.Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
4. Карпенко М. Освіта протягом життя : світовий досвід і українська практика [Аналітична записка] [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://www.niss.gov.ua/articles/252/>

5. Святченко І. Самоосвіта як підвищення компетентності педагога [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://osvita.ua/school/method/7151/>
6. Павлик Н. П. Неформальна освіта у системі освіти України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <file:///C:/Users/User/Downloads/362-0%A2%0%D1%82%D1%82%D1%96-987-1-10-20160621.pdf>

Ысмаилова Райкан Апжапаровна

Кандидат философских наук, доцент, заведующая кафедрой
социально-гуманитарных дисциплин международного медицинского факультета
Ошского государственного университета, Кыргызская Республика

Арзыматова Жамиля Эмиловна

старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных
дисциплин международного медицинского факультета
Ошского государственного университета, Кыргызская Республика

Салиева Динара Абдурашитовна

преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин
международного медицинского факультета
Ошского государственного университета, Кыргызская Республика

Торобай кызы Зарина

преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин
международного медицинского факультета
Ошского государственного университета, Кыргызская Республика

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ УЧЕБНЫХ КУРСОВ**

Аннотация. В статье авторы показывают опыт преподавания проблем позиционирования инновационных современных технологий и роли преподавателя в процессе обучения философии на английском языке, практическому курсу русского и английского языков, осуществляемых на международном медицинском факультете Ошского государственного университета в городе Ош Кыргызской Республики.

Ключевые слова: интерактивные методы, проблемное обучение, философия, языки.

Прогресс в области образования начал учитывать интересы, потребности, убеждения и ожидания студентов при выборе учебных дисциплин и разработке методических программ при их преподавании. Осведомленность

об этих факторах побуждает преподавателей использовать обратную связь по преподаваемым курсам, и полученная информация играет важную роль в улучшении преподавания учебных дисциплин. Это означает, что не только преподаватели, но и студенты также могут внести свой вклад в разработку учебной программы, показывая ожидаемые результаты обучения и эффективность методик их достижения.

На нашем факультете, что сильно отличает его от других структур вуза, преподаются социальные и гуманитарные дисциплины, в число которых входят философия, история, русский, кыргызский и английский языки, манасоведение, большинство из которых читается на английском языке, Мы используем такие интерактивные методы преподавания, как командно-ориентированное преподавание (team-based learning – TBL, или КОП), преподавание с ориентацией на случай (case-based learning – CBL, или ПОС), проблемно-ориентированное преподавание (problem-based learning – PBL, или ПОП) и исследовательски-ориентированное преподавание (research-based learning – RBL, или ООП) и ряд других современных методов преподавания.

Активные методы преподавания (АМП) – методы, стимулирующие познавательную деятельность обучающихся. Их отличают следующие важнейшие характеристики:

– Они строятся в основном на диалоге, предполагающем свободный **обмен мнениями** о путях разрешения той или иной проблемы;

– АМП характеризуются **высоким уровнем** активности студентов;

– Каждый метод **активным** делает тот, кто его **применяет** на деле.

Цель применения АМП: подготовить преподавателя, владеющего методами обучения КОП, ПОП, ПОС и ИОП (TBL, PBL, CBL и RBL).

Задачи: По окончании занятия вы будете проводить обучение по методам КОП, ПОП, ПОС и ИОП.

С самого начала дела надо задать себе вопрос: **Каковы цели и задачи моей презентации / занятия / дисциплины?** По этому поводу есть мнение Роберта Магера о том, что пока преподаватель не будет знать, что ОН ХОЧЕТ

ОТ СВОИХ студентов по окончании обучения, он сам блуждает в тумане. (Robert Mager, 1962).

Почему же важны **задачи обучения**? В частности, они нужны для:

1. Выбора (отбора) содержания дисциплины или занятия;
2. Выработки стратегии обучения и выбора методических материалов;
3. Разработки тестов и других инструментов для оценки и оценивания результатов обучения студентов.

В мировой практике постановки целей и задач широко распространен инструмент **(SMART)**, эта аббревиатура расшифровывается как «разум». Таким образом они должны отвечать здравому смыслу, то есть быть:

- **Specific (конкретными)**,
- **Measurable (измеримыми)**,
- **Attainable (достижимыми)** для данной аудитории за выделенное время и в соответствующих условиях
- **Relevant (уместными)** и ориентированными на достижение результата,
- **Targeted (направленными)** на конкретную аудиторию и на желаемый уровень знаний,

При написании учебных задач **в терминах результатов обучения** очень важно помнить, что они должны быть:

- сфокусироваться **на действиях студента**, а не преподавателя,
- сфокусироваться **на продукте**, а не процессе,
- сфокусироваться **на конечном поступке**, а не теме (содержании),
- включать в каждую задачу только **один главный результат** обучения, а не несколько результатов.

Для создания **конкретных и измеримых** задач можно:

- использовать такие слова, как: **«По окончании этого занятия, вы сможете...»;**
- В начале каждой задачи должен стоять **глагол**, обозначающий, что должен сделать обучаемый;
- Избегать слов, которые **не предполагают** конкретных действий или точно не ясно, что делать. Например, глаголы «понять», «узнать», «оценить»,

«осознать», «усвоить» не обозначают какое-то конкретное действие и результат этого действия не может быть измерен;

– По возможности надо указать насколько **полно** должна быть выполнена задача (например, «**Напишите диагноз также, как это бы сделал лечащий врач**»);

– Посмотреть на задачу и спросить себя, каким образом можно определить, что кто-то её **выполнил**. Если нельзя дать ответ на этот вопрос, то, скорее всего, данная задача не является измеримой.

Методами и технологиями обучения и преподавания и методами оценки выступают следующие важнейшие характеристики:

1) **СВЛ** (клиническое ситуационное обучение) или Индивидуальное обучение и преподавание. **Метод «case-study»** возник в начале XX века в Школе бизнеса Гарвардского университета, в 1870 году впервые применён в учебном процессе, в 1925 году издан первый сборник кейсов, а в 1965 году издан учебник «Политика бизнеса: текст и кейсы». Слово «case» в переводе означает – портфель, папка, случай, ситуация.

Метод предназначен для получения знаний по дисциплинам, в которых **нет однозначного ответа** на поставленный вопрос, а есть несколько ответов, которые могут соперничать по степени истинности реальности. Преподаватели Гарвардской бизнес-школы поняли, что **не существует** учебников, подходящих для аспирантской программы в бизнесе. Их первым **решением данной** проблемы было интервью с ведущими практиками бизнеса, написание подробных отчетов о том, чем занимались эти менеджеры, а также о факторах, влияющих на их деятельность.

Метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов), имеет следующие характеристик:

– Неигровой имитационный активный метод обучения;

– **Цель метода** – проанализировать ситуацию – **case** и выработать практическое решение;

– Окончание процесса – **оценка** предложенных алгоритмов и **выбор** лучшего в контексте поставленной проблемы;

– **Акцент обучения** переносится не на овладение готовым знанием, а на выработку знания и на **сотворчество** студента и преподавателя.

Принципиальное отличие метода case-study от традиционных методик – **демократия в процессе получения знания**, когда студент по сути дела равноправен с другими студентами и преподавателем в процессе обсуждения проблемы. Именно такая методика формирует свободно мыслящего, ориентированного на выработку собственной позиции студента.

Технология метода заключается в следующем: во-первых, по определенным правилам разрабатывается **модель** конкретной ситуации, произошедшей в реальной жизни; во-вторых, отражается тот комплекс знаний и практических навыков, которые студентам нужно получить; в третьих, **преподаватель** выступает в роли ведущего, генерирующего вопросы, фиксирующего ответы, поддерживающего дискуссию, т.е. в **роли диспетчера процесса сотворчества**; в-четвертых, «Кейс – описательный документ, часто представленный в повествовательной форме и основанный на реальной ситуации или событии»; в-пятых, «попытка дать сбалансированное многомерное представление контекста, участников и реальности в конкретной ситуации».

Кейсы создаются специально для обсуждения и стремятся включать достаточно **ПОДРОБНУЮ** информацию, чтобы вызвать активный анализ и интерпретацию с различных точек зрения.

Учебный кейс – детальное описание реальных событий, которые имели место в прошлом. Содержание кейсов должно отражать реально существовавшую ситуацию, описывать реальные факты, которые имели место, случаи из практики.

Исследовательский кейс - анализ реальной ситуации, которая отражает определенную теоретическую концепцию. Разрабатывается либо для подтверждения новой гипотезы, либо для того, чтобы предложить альтернативную концепцию существующей гипотезе.

Классификация кейсов может быть представлена в таком варианте:

– **Структурированный (highly structured) “кейс”** (минимальное количество дополнительной информации; Студент должен применить определенную модель или формулу; Существует оптимальное решение);

– **“Маленькие наброски” (short vignettes)** имеет такие черты (содержат, как правило, от 1-10 стр текста и 1-2 стр приложений; Знакомят только с ключевыми понятиями; Студент должен опираться еще и на собственные знания);

– Большие неструктурированные “кейсы” (long unstructured cases) характеризуются (Объемом до 50 страниц - самый сложный из всех видов учебных заданий такого рода; Информация в очень подробная, в том числе и совершенно ненужная; Самые необходимые для разбора сведения, наоборот, могут отсутствовать; Студент должен распознать такие «подвохи» и справиться с ними);

Первооткрывательские “кейсы” (ground breaking cases): требуется не только применить уже усвоенные теоретические знания и практические навыки, но и предложить нечто новое; Студенты и преподаватели выступают в роли исследователей).

При использовании любых разновидностей кейсов **работа с ними должна учить студентов:** анализировать конкретную информацию; прослеживать причинно-следственные связи; выделять ключевые проблемы и (или) тенденции.

Это возможно, когда есть **идеальная конкретная ситуация**, то есть:

1) занимательная история конкретного или имевшегося случая из истории жизни;

2) внутренняя интрига, головоломка, требующая решения;

3) обилие информации, анализ которой не тривиален и требует поиска дополнительной информации;

4) актуальная проблема, способная дать продолжение ситуации в будущем;

5) более или менее типичная ситуация, совпадающая в главном – "теории" вопроса.

Выбор кейса зависит от ряда таких существенных факторов:

- Насколько часто встречается ситуация в реальной жизни;
- Способность интеграции различных субдисциплин;
- Способность эффективно обучить важным задачам;
- Не слишком трудно его разбирать и обсуждать.

Использование сложных кейсов также является методически оправданной задачей, поскольку они:

1) Способствуют пониманию сложности реальных ситуаций, которые могут встречаться в медицинской практике;

2) Способствуют применению абстрактной информации к ситуациям, с которыми они могут сталкиваться;

3) Интегрировать информацию из различных вспомогательных дисциплин и различных точек зрения путем фокусирования на конкретном единичном примере;

4) Помогает студентам понять, что даже в науке нет «правильных» или «неправильных» ответов;

5) Оценить профессиональную значимость командного взаимодействия и работы.

Структура кейса является несложной, но в то же время в нем должны быть такие части:

1) Ситуация – случай, проблема, история из реальной жизни,

2) Контекст ситуации - хронологический, исторический, контекст места, особенности действия или участников ситуации,

3) Комментарий ситуации, представленный автором,

4) Вопросы или задания для работы с кейсом,

5) Приложения.

Примерный план занятия, кроме Введения (Оргмомент или Warming up) включает распределение студентов по подгруппам (малым группам), определение ролей и распределение учебного времени на обсуждение каждого

кейса по 20 минут, общую дискуссию 10 минут, затем следует подведение итогов – 10 мин. Соответственно, оцениваться участие студентов на занятии будет по их вкладу в каждую часть по 30%, самопроверка и взаимопроверка по 10 %.

Метод **case studies** предполагает:

- 1) подготовленный в письменном виде пример кейса из практики;
- 2) самостоятельное изучение и обсуждение кейса студентами;
- 3) совместное обсуждение кейса в аудитории под руководством преподавателя;
- 4) следование принципу **"процесс обсуждения важнее самого решения"**.

Отличительная особенность стиля обучения с помощью этого метода - акцентирование внимания на активном участии студентов в изучении и обсуждении кейсов. К примеру, на нашем международно медицинском факультете это может быть case studies по теме «Неотложная/первая помощь».

Перед тем, как выполнить упражнение на написание кейса в ПОП, нужно:

- 1) подумать о цели занятия (задаче обучения), которую мы хотим, чтобы студенты освоили;
- 2) определить “реальную” ситуацию, в которой они могут использовать эти знания;
- 3) написать короткую ситуацию, близкую к их жизни;
- 4) разработать «стержень», который будет направлять студентов в достижении цели занятия при изучении данного кейса.

При использовании ПОС нужно учесть, что это метод:

- Больше преподаватель-ориентированный;
- Индивидуально или в малых / больших группах идет работа;
- Случай используется как надстройка для применения концепции – от концепции к проблеме.

Ключевыми компонентами ситуационных факторов являются цели и задачи обучения, преподавание / учебная деятельность и обратная связь с оценкой. Каждый из моментов важен и необходим для успешности всего

образовательного процесса в высшем учебном заведении, особенно когда речь идет о подготовке людей, дающих клятву Гиппократа, готовых служить здоровью человека, не взирая ни на какие социально-культурные факторы.

Таким образом, ПОП, ПОС, КОП и ИОП используются в виде деления на большие и малые группы, использование кейсов служит развитию навыков работы в команде, развитию коммуникативных навыков и способности к обучению. Применение всех этих инновационных методов современных технологий обучения служат самой важной задаче – всестороннему воспитанию и образованию компетентностно-ориентированной, гармонично развитой личности, какими должны стать представители молодого подрастающего поколения.

Список литературы:

1. Mager, R.F. (2014). Making Schools Work. Carefree, AZ: Mager Associates, Inc.
2. Brown, J.D. (1988). Understanding research in second language learning. Cambridge University Press (CUP)
3. Cooke, N.L., Test, D.W., Heward, W.L., Spooner, F., & Courson, F.H. (1993). Teachers' opinions of research and instructional analysis in the classroom. *Teacher Education and Special Education*, 16, 319-29.
4. Decorse, C. (1997). "I'm a good teacher, therefore I'm a good researcher": Changing perceptions of expert and novice teachers about doing research. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago, IL. (ERIC Document Reproduction Service No. ED411267)
5. Nunan, D. (1992). *Research methods in language learning*. CUP
6. Young, S., Moore, A., Shaw, D., & Mundfrom, D. (1997). Competencies in graduate education: What should students know about research and statistics? Paper presented at the Annual Meeting of the Rocky Mountain Educational Research Association, Jackson, WY. (ERIC Document Reproduction Service No. ED414317)

POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

Jafarova Lala Afig

PhD student

Institute on Law and Human Rights, Republic of Azerbaijan

IMPLEMENTATION OF UNIVERSAL BIOETHICAL PRINCIPLES AS ONE OF THE DIRECTIONS FOR POLICY ON IMPROVING THE HEALTHCARE

***Abstract.** The paper analyzes the practical significance of the universal bioethical principles adopted by the UNESCO. The importance of their implementation in the context of public health development is also highlighted. The connection of the process of implementation of bioethical principles with the state policy in the field of health care is emphasized.*

***Keywords:** public health, healthcare, bioethics, bioethical principles, policy, politics*

Protection of the health of population for centuries has been and remains today an important task of any state. Literally, 10-15 years ago, there were no such concepts as online consultation, e-health (telemedicine), which today are becoming an integral part of life. It is obvious that the development of science has an impact on all spheres of life, including healthcare, changing the traditional approaches to understanding it.

Improving the health sector is a complex task. The implementation of universal bioethical principles can help stakeholders to develop effective policy ensuring protection of human rights. Taking into account the modern development of science and technology bioethics is becoming not just a discipline, but a guide and basis for the activities of states in many areas. Obviously, the commitment to adherence to bioethical principles creates additional tools for regulating and improving the health sector. Formation of ethics committees, development of programs for the protection of biodiversity, adoption of new legislative norms on bioethical issues are a direct consequence of the development of bioethics. This, in turn, indirectly leads to the

improvement of the healthcare. Given the involvement of the UNESCO in the development of bioethics, although it is expressed in a declaration that is not binding, it has become the object of attention of all its Member States. Therefore, the states that have signed the declaration are taking measures to implement the principles set out in it.

The Universal Declaration on Bioethics and Human Rights is not the document of specifically medical nature. Its article 1 marks “ethical issues related to medicine, life sciences and associated technologies as applied to human beings, taking into account their social, legal and environmental dimensions” [1] as the areas of its application. Moreover, in accordance with the same article 1, the declaration is “addressed to states”, which links it to politics in the broadest sense. It is the state policy in the field of healthcare that is aimed at identifying the most pressing problems and developing methods for solving them. Bioethical principles such as “equality, justice and equity” (Article 10), “Social responsibility and health (Article 14) and “Sharing of benefits” (Article 15) are directly related to both the healthcare and public policy pursued in this area. Only an appropriate government policy can ensure the implementation of all the listed principles.

In recent years, the importance of the application of bioethical principles in the field of health care has increased. Since bioethics began to have a huge impact on the practice of medicine and research. Fueled by widespread socio-political changes, public health ethics began to gain increasing attention. The core values and practices of public health, often entailing the subordination of the individual for the common good have been contrasted with the ideological impulses of bioethics [2], which is more focused on the health and interests of the individual [3].

The development of bioethics contributed to the formation of individually oriented medicine. Despite the fact that ensuring the health of the population is a public health task, which depends on socio-economic conditions, public health is also directly related to the development of biomedicine [4]. Modern science in the field of medicine namely biomedicine ensures effective and high standards of healthcare. As public health policies are mainly focused on improving health outcomes, cost-effectiveness and preventive measures, the health sector is attracting

increasing public and legislative attention. In this context, bioethics has become a source of change, ensuring the close relationship of scientific progress with health care.

Bioethics emphasizes the interest of the individual as a guideline. In this context, the programs aimed at improving health and preventing the spread of disease bring to the forefront the individual responsibility. However, in turn, the responsibility for ensuring a healthy environment in which individuals can feel their responsibility and fulfill it belongs to the state. The role of the state is also invaluable in encouraging or even coercing in matters of health-related behavior, applying incentive measures (of an economic or other nature) to maintain the health of the population. Because of its public and legal role, public health creates ethical issues that differ from other professions. Most public health laws and regulations have ethical goals to protect the lives of citizens, which creates a close connection between the policy in the field of protecting public health, health care itself and bioethical principles.

The implementation of bioethical principles creates conditions for an iterative dialogue between the parties, taking into account their cultural diversity. The principles are not rigid rules or prohibitions, but guide decisions. They create conditions for finding practical compromises to protect the interests of different groups of the population, which is of particular importance when it comes to healthcare, that is, the protection of various segments of the population while respecting equal rights for all. That is why, guided by bioethical principles, states can successfully modernize and improve health care.

To date, with the adoption of the Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, bioethical principles have expanded significantly, going beyond the “traditional” [5] ones that related more to the field of medicine. The Universal Declaration outlined 15 bioethical principles, which, in fact, affect almost all spheres of life, not only of a person, but also of the environment. The important role of the implementation of bioethical principles boils down to the fact that they allow the development of healthcare, taking into account modern challenges, such as reproductive health, biomedical research, abortion, stem cell research, ensuring the

availability of healthcare and the elimination of discrimination on any basis. Often, given the complexity of these problems, it is customary to call them “bioethical dilemmas” [6]; and although their complete solution is not possible, bioethical principles may serve as are a tool that provides a productive dialogue in this context.

Healthcare is an organized discipline with the main goal to improve the health of the population as a whole. Given the focus on the population, health care is constantly faced with dilemmas regarding the appropriate degree of coverage and overlapping of interests of groups and individuals. The search for a balance in this issue led to the emergence of the concept of “health care ethics” [6]. In modern conditions, it is bioethics that has become the regulator that harmonizes the interests of citizens, the state, the tasks of healthcare and the observance of human rights.

Bioethics as a discipline helps not only healthcare professionals but also to healthcare policymakers to identify and respond to moral dilemmas in their work. It originated as a discipline reflecting the issues of medicine and research, focused on a different set of problems than those related to health protection. However, the founders of bioethics have articulated principles that are equally relevant to public health, creating more specific guidelines for action and codes for ethics of health [7]. Although codes of medical and research ethics give high priority to individual autonomy, which is not always appropriate for public health practice, bioethics extends these codes to cover other areas of human life, making them universal. The foundations of bioethical analysis are essential for the development of public health, both in terms of practical guidance for health professionals and in defining health values that differ in morally significant ways from the values that guide clinical practice and research [8].

The main provider of public health is precisely the state and its relevant authorities. The provision of medical services is the direct responsibility of hospitals/clinics, which are regulated by the state and its laws. The Universal Declaration on Bioethics and Human Rights as the source of universal bioethical principles in their modern understanding in its Article 2 (a) notes that one its goals is: “to provide a universal framework of principles and procedures to guide States in the formulation of their legislation, policies or other instruments in the field of

bioethics” [9]. Thus, the declaration itself specifies a close relationship between the state, its policy and the healthcare. Bioethics helps healthcare professionals and policymakers to identify moral dilemmas in healthcare and biomedical research, and provides principles and moral rules to address them [10]. Thus, article 14 (1) of the Declaration emphasizes, “The promotion of health and social development for their people is *a central purpose of governments* that all sectors of society share” that confirms its connection with the policy and politics.

We live in a pluralistic society and it is inevitable that the moral and ethical values of different cultures can come into conflict when attempts are made to define public policy within a multicultural society. Bioethics, adherence to bioethical principles can help public health professionals to recognize the complexity and diversity of moral problems and develop methods of responding to them.

From a health point of view, ensuring the bioethical standards is the basis for protecting the human right to health. However, for example, the bioethical concept of equity is just one of many values that can underpin a healthcare system. The conditions that determine what values will be used as the basis for the fair distribution of benefits, what is the relationship of justice, equality and “necessity” [11, 12] are important. For example, in a natural disaster or catastrophe, who should be the first to receive assistance? - Children, elderly or “vulnerable” groups? Thus, the notions of justice and equality can be contradictory depending on the conditions [13], putting forward not only justice in relation to the individual (protection of personal interests), but also “social justice” [14] in general.

Protection of the population is aimed not only at improving the lives of citizens now, but also in the long term. This problem is addressed in the article 16 of the Universal Declaration – “Protecting future generations” [15]. It warns against misuse of scientific knowledge, especially highlighting genetics, and its possible negative impact on future generations. Genetics in the context of public health and the issue of protecting future generations is not accidentally emphasized in the article. Modern technologies make it possible to study stem cells, the human genome, which can have positive results in the process of individualizing the diagnosis and treatment of human health problems. However, it is unknown what the consequences of such an

intervention may be for future generations. It is obvious that the current generation has a responsibility not to conduct rash experiments in the interests of purely science, if they can harm or pose a potential threat to humanity.

Bioethical principles, despite their focus on ethical aspects of obtaining modern scientific knowledge, also relate to public health; and what is important to states and, therefore, to politics. In this context, the role of politics is to ensure availability of resources, creation of infrastructure for scientific research that can benefit public health. From a public health point of view, research and information-gathering methods play an important role. It is through observation and scientific analysis that effective strategies can be developed that would identify and develop methods for solving important social problems in healthcare. This makes science and public health policy inextricably linked. It is bioethical principles that act in this regard as guidelines for action. An in-depth analysis of bioethical principles and development of policies for their implementation allow creation of more advanced systems in the context of comprehensive protection of human health, development of public health and meet the interests of not only society as a whole, but also future generations.

References:

1. Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, 2005.
2. Bayer, R., & Fairchild, A. L. (2004). The genesis of public health ethics. *Bioethics*, 18(6), 473-492.
3. Baum, N. M., Gollust, S. E., Goold, S. D., & Jacobson, P. D. (2007). Looking ahead: addressing ethical challenges in public health practice. *The Journal of Law, Medicine & Ethics*, 35(4), 657-667.
4. Callahan, D., & Jennings, B. (2002). Ethics and public health: forging a strong relationship. *American journal of public health*, 92(2), 169-176.
5. Gillon, R. (1994). Medical ethics: four principles plus attention to scope. *Bmj*, 309(6948), 184.
6. Kass, N. E. (2001). An ethics framework for public health. *American journal of public health*, 91(11), 1776-1782.
7. Williams, J. R. (2005). UNESCO'S PROPOSED DECLARATION ON BIOETHICS AND HUMAN RIGHTS—A BLAND COMPROMISE 1. *Developing world bioethics*, 5(3), 210-215.

8. Milio, N. (1981). Promoting health through public policy.
9. Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, 2005.
10. Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2001). Principles of biomedical ethics. Oxford University Press, USA.
11. Deutsch, M. (1975). Equity, equality, and need: What determines which value will be used as the basis of distributive justice?. *Journal of Social issues*, 31(3), 137-149.
12. Folger, R., Sheppard, B. H., & Buttram, R. T. (1995). Equity, equality, and need: Three faces of social justice.
13. Walster, E., & Walster, G. W. (1975). Equity and social justice. *Journal of Social Issues*, 31(3), 21-43.
14. Reis, H. T., & Gruzen, J. (1976). On mediating equity, equality, and self-interest: The role of self-presentation in social exchange. *Journal of Experimental Social Psychology*, 12(5), 487-503.
15. Agius, E. (1998). Patenting life: our responsibilities to present and future generations. In *Germ-line intervention and our responsibilities to future generations* (pp. 67-83). Springer, Dordrecht.

SOCIOLOGY AND SOCIETY

Alimdjanova Dilbar Magribdjanovna

Scientific-Research Institute “Makhalla and family”

Head of department. Republic of Uzbekistan

Karayev Mansur Yuldashevich

Scientific-Research Institute “Makhalla and family”

Senior Researcher of the project. Republic of Uzbekistan

MEASURES TO PREVENT EARLY MARRIAGE AND PREMATURE BIRTH IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

***Abstract.** this article is devoted to the women's health and the problems posed to society and the solutions to them of “early marriage and early childbirth”.*

***Keywords:** Early marriage, early childbirth, death of babies, marriage, divorce and family.*

It is worth noting that today the family is the first and most important educational institution that ensures the continuity of life, the continuity of generations, maintains our sacred traditions, and at the same time directly affects how future generations grow to be human, it is important to ensure its durability and stability.

The more peaceful and harmonious the families with a significant share of society, the more the state can find a peaceful and stable prosperity. For the strength and spiritual perfection of the families, in turn, the comprehensive readiness of young people to build a family, in particular, the preparation of young people for independent life, the possession of detailed information about the couple's relationship, is a necessary factor. After all, cases of early marriage and early childbirth can lead to problems with the reproductive health of the family and family divorce. It is worth noting that taking into account the above, it is of urgent importance to conduct research on early life, problems of early childbirth and other negative demographic trends.

Despite the measures taken to prevent early marriage and early childbirth, family separation, ensuring the well-being of families, as well as to ensure their social protection, the cases of early marriage and early childbirth among young people, as a result of which a number of problems with divorces are preserved. In particular, if we look at the dynamics of marriages between 16-18-year-olds in 2016-2019, the indicator of the recording of marriage among 16-year-olds was 0,003 percent (7 people) in 2016 compared to the indicator of the total conclusion of marriage, in 2019 this indicator was observed to decrease by 0,001 percent. The figure for the conclusion of early marriage increased significantly between 17-year-old women for 2016-2018 years and amounted to 1,54 per cent compared to the total concluded marriage in 2018, in 2019 this figure reached a decrease of up to 0,96 per cent (Figure 1).

1-picture. Dynamics of marriages between 16-18-year-old women in Uzbekistan in 2016-2019

** note: the percentage quoted in relation to total concluded marriages*

The analysis of marriages between 16-18 – year – old women in the regions of our country shows that in the regions of Kashkadarya (Guzar district – 0.05%), Namangan (Chust district-0.04%) and Surkhandarya (Termez district-0.08%), early marriage between 16-year-old women was recorded in 2019. Also, the highest

indicators of early marriage among 17 – year – old women are Samarkand region – 2,64% (Samarkand district – 6,0%, Urgut district – 4,8%, Kattaqurgan city – 4,7%, Kattaqurgan district – 3,0% and Pasdargom district – 2,2%), Namangan region – 1,07% (Namangan city – 3,4%, Kosonsay district -1,75%, Namangan district – 0,7% and Pop District – 0,5%), Tashkent City – 0,91% (Shaykhan region – 1,5%, Almazar district – 1,4%, Uchtepa district – 1,2%, Chilonzor district – 0,9% and Yunusabad district – 0,8%) and Andijan region – 0,89% (Shahrihon District-2,2%, Andijan City-2,0%, Andijan district – It coincided with such regions as: 1,0%, Boz district-1,0% and Asaka district-0,8%).

In recent years, as a result of the increase in the population in our country, there is an increase in the indicators of childbirth. In particular, the total annual rate of childbirth in the Republic increased by 112.2 percent in 2016-2019 years, and in 2019 it amounted to 814.4 thousand people. On this indicator, relatively high growth occurred in the regions of Syrdarya (117.6 percent), Surkhandarya (116.0 percent), Namangan (115.5 percent), Jizzakh (115.5 percent) and Tashkent (114.1 percent). The relatively low annual growth rate was observed in the Republic of Karakalpakstan (104.3 percent) and Khorezm region (104.8 percent).

The dynamics of early childbirth cases observed as a result of early life in our country in 2016-2019 years shows that the highest rate of early childbirth was observed among women aged 18 years.

2-picture. Dynamics of early childbirth among women aged 15-17 years in 2016-2019 in Uzbekistan

In particular, this indicator was 0.75 percent on average compared to the total maternity rate in 2016-2019 (Figure 2).

The analysis of early childbirth among 15-16 – year – old women in 2019-2020 in the regions of our republic shows that the highest indicators of early childbirth among 15-16 – year – old women in Tashkent (in 2019 – 0.04%, in 2020 – 0.03%), Samarkand (in 2019-0.01%, in 2020-0.1%) and Jizzakh (in 2019-0.02%, in 2020-0.02%) regions. Among women aged 15-16 years in the districts of these regions, the share of early childbirth in the overall indicator of the region is relatively high in the Tashkent region – Chirchik city (in 2019 – 16.7%, in 2020 – 10.5%), Angren city (in 2019 – 4.2%, in 2020 – 15.8%), Nurafshan city (in 2019 – 0%, in 2020 – 15.8%) and Almalyk city (in 2019 – 8.3%, in 2020 – 10.5%). (Picture 3).

Analysis of the indicator of early childbirth among 17 – year – old women in 2019-2020 by regions shows that the highest indicators of early childbirth among 17 – year – old women in the regions of Tashkent (in 2019 – 0.03%, in 2020 – 0.04%), Andijan (in 2019 – 0.01%, in 2020 – 0.02%) and Sirdarya (in 2019-0.01%, in 2020-0.03%) and Tashkent (in 2019-0.02%, in 2020-0.02%). In these regions, the share of early childbirth among 17 – year – old women in the overall indicator of the region among districts is relatively high in Tashkent region – Yangiyul district (in 2019 – 12.5%, in 2020 – 15.4%), Bostanlik district (in 2019 – 12.5%, in 2020 – 11.5%), Chirchik city (in 2019 – 25%, in 2020 – 11.5%) and Yukhichirchik district (in 2019-6.3%, in 2020-15.4%). In the Navoi, Khorezm and Kashkadarya

3-picture. Dynamics of early childbirth among women aged 15-16 years in 2019-2020 by regions in Uzbekistan

regions, there were no early cases of childbirth among 17-year-old women in 2019-2020. In 2019, 54 cases were observed among 17-year-old women in our republic in terms of early childbirth, the highest figure among districts and cities corresponds to Sirgali District (4 units), Mirzo Ulugbek District (3 units) and Chirchik City (4 units). (Picture 4).

4-picture. **Dynamics of early childbirth among 17-year-old women in 2019-2020 by regions in Uzbekistan**

Analysis shows that in our country in recent years, cases of early childbirth are observed mainly among women aged 15-18 years. Relatively high indicators of early childbirth at this age are Samarkand (Urgut district, Samarkand City, Pastdargom district, Samarkand and Kattakurgan districts), Kashkadarya (Chirakchi, Kitab, Kasan, Kamashi districts and Karshi city), Fergana (Kokan city, Buvayda, Baghdad, Uchkoprik and Tangara districts), Surkhondarya (Denov, Sariasiya and Altinsay districts) and Andijan (Shahrihan district, Andijan district). city, Asaka and kurgantepa districts) are on the territory of the regions.

Despite the large-scale work carried out in recent years to ensure the strength and continuity of the family in our country, cases of early life, as a result of which, the death of young mothers and children who have lost their lives are still faced.

These cases show the need to raise a healthy and harmonious generation and strengthen the spiritual foundation in families in adulthood, increase medical culture, promote a healthier lifestyle. What are the factors that lead to early life situations and what are their solutions?

Factors that cause premature ejaculation:

First, to uncover some misconceptions without full understanding of religious knowledge. In particular, there is an attempt to prevent the risks that arise as a result of the education of their daughters and their active intervention in social life through early marriage among parents. But Islam dinida does not promote the separation of women from the social environment and the alienation from education.

Secondly, among some parents, there is a false worldview that young girls are transmitted quickly and easily, and when they are more than 18 years old, it becomes more difficult to marry them. Parents with this worldview are trying to marry their daughters when they can, if they are not yet ready and spiritually.

Thirdly, the strong desire of men for the purpose of marriage to marry girls who, regardless of their age, are much younger, especially those who have not reached the age of marriage. This behavior of most men who want to get married serves as a violation of sexual proportions in society.

Fourth, there is a lack of information and education on reproductive health, marriage and girls in schools and colleges. This results in early intimacy between young people, which in turn leads to cases of parental orientation towards early marriage.

In order to solve these problems, we consider it expedient to do the following:

First, to fully strengthen religious knowledge among parents, as well as to increase the role of Islamic values (religious, spiritual, social, everyday, everyday) in the process of religious-spiritual and religious-secular upbringing.

Secondly, the formation of Islamic-educational values in the family, serious attention to the compatibility of preparation of parents for pedagogical management, the systematic organization of educational processes in families, the implementation of advocacy work on parental responsibilities in raising children.

Thirdly, to carry out advocacy work to eradicate the idea of men marrying women who are much younger than their age, regardless of their age. This, in turn, has a direct positive impact on raising the average marriage age of women.

Fourth, to carry out large-scale advocacy work in the media, schools and colleges among young people on reproductive health, the negative consequences of early marriage.

Fifth, a broader and deeper focus on early marriage and early childbirth in public education programs, and conducting comprehensive research and prevention activities among adolescents to identify and address their behaviors, early life and early birth risks.

Sixth, it is necessary to accelerate the work of self-governing bodies to combat the process of sharia marriage among young people under the age of marriage, and to further strengthen the responsibility for the structure of sharia marriage.

References:

1. Data of the State Statistics Office of the Republic of Uzbekistan for 2016-2020 years.
2. The results of sociological research conducted by the research institute” neighborhood and family “on the topic” study of the problems of early life and early childbirth and the state of the ongoing work”, 2021.
3. Toshmuhammedova D.G., Karimova D.Location, Safarova N.What? Forecasts of divorce factors and dynamics of families in Uzbekistan. - What?: 2020.
4. Kurvieva M.The R. Family demographics. - What?: 1998.
5. Factors of formation of a family and reproductive health in the Republic of Uzbekistan. Institute of social studies under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan, 2015.
6. Information-analytical report on the results of a public opinion poll. “Family and society: the spiritual and moral world.” ” Social Thought ” center, 2018.

PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY

Данилюк Ольга Олександрівна

практичний психолог вищої категорії,

Теребовлянський фаховий коледж культури і мистецтв, Україна

ІНДИВІДУАЛЬНО – ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛІТКІВ –УЧАСНИКІВ БУЛІНГУ

Анотація. В статті розглянуто питання індивідуальних особливостей і типових особистісних рис основних учасників булінгу. На основі аналізу наукових джерел уточнено поняття «булінг» та висвітлено основні фактори і форми прояву даного явища, форм прояву булінгу, виявлено статистично значущі відмінності між типовими особистісними рисами основних учасників булінгу, на основі яких складено портрети типових «агресорів» і «жертв»: типовій «жертві» притаманні такі особистісні риси, як сенситивність, тривожність, ригідність, також слід зазначити, що «жертвами» часто стають фізично нерозвинені особистості, що мають гарну успішність у навчанні; типовому «агресору» притаманні такі особистісні риси, як агресивність, низький рівень сенситивності і тривожності, типові «переслідувачі» частіше виховуються в неповних сім'ях, є фізично розвиненими і досить часто є неуспішними у навчанні.

Ключові слова: булінг, підлітковий вік, особистісні риси, індивідуальні особливості, хлопці-булі, дівчата-булі

Підлітковий вік – це цілком особливий динамічний період розвитку людини, і від того, як саме він буде розвиватися, буде багато в чому залежати розвиток наступного вікового етапу. Саме тому цей період вважається переломним, перехідним, сенситивним і критичним [4].

Це настільки важливий етап у розвитку, що визначається часто як «друге народження» - народження соціальної особистості, готової вступити в життя.

Підлітковий вік має особливі характеристики, що описують цей етап розвитку. Це вік фізичних і особистісних, а також психічних і соціальних змін [10].

У підлітка відбувається значне збільшення фізичних можливостей, починається статеве дозрівання, і як результат зміни гормонального статусу – змінюється поведінка, зовнішність і т.д. На основі нових фізичних можливостей виникають також і нові потреби, які виступають також джерелом зміни провідної діяльності, і відповідно, тягнуть за собою зміну соціальних відносин з однолітками та оточуючими людьми. За зовнішніми ознаками підліток стає схожий на дорослого, але при цьому все ще ним не є [12].

Такі зміни в розвитку підлітка призводять до прагнення відокремитися соціально і матеріально від значущих дорослих, що, перш за все, породжує мотив протиставлення себе дорослим, бути незалежним, але при цьому все ще потребують допомоги дорослих, в їх захисті та підтримці.

Прагнення підлітка, зайняти краще становище серед однолітків пов'язано з комформністю до групових цінностей і норм, це час бурхливого і плідного розвитку пізнавальної сфери [4].

Центральне особистісне новоутворення цього періоду – становлення нового рівня самосвідомості, Я-концепції, прагнення зрозуміти себе, своїх можливостей і особливостей, свою схожість з іншими людьми і свою відмінність – унікальність і неповторність. Джерелами виникнення відчуття дорослості є зрушення фізичного розвитку, початок статевого дозрівання і соціальні джерела, а також їх усвідомлення самим підлітком [14].

У епігенетичній концепції, наприклад, на думку Е. Еріксона, головним завданням підліткового періоду – сформувати почуття особистої ідентичності і уникнути небезпеки виникнення рольової невизначеності.

За Е. Еріксоном, завданнями розвитку у індивіда для досягнення ідентичності, є:

- набуття почуття часу і безперервності життя;
- розвиток впевненості в собі;
- прийняття відповідної статевої ролі;
- експериментування з різними ролями;
- вибір професії;

– формування особистої системи цінностей і пріоритетів;

– пошук своєї ідеології [11].

Р. Хевігхерст вказує на інші завдання розвитку:

1. прийняття своєї зовнішності і вміння ефективно володіти своїм тілом;

2. формування нових і більш зрілих відносин з однолітками обох статей;

3. прийняття чоловічої та жіночої соціально-сексуальної ролі;

4. досягнення емоційної незалежності від батьків та інших дорослих;

5. підготовка до трудової діяльності, яка могла б забезпечити економічну незалежність;

6. підготовка до вступу в шлюб і сімейне життя;

7. поява бажання нести соціальну відповідальність і розвиток відповідної поведінки;

8. набуття системи цінностей і етичних принципів, якими можна керуватися в житті, тобто формування власної ідеології [11].

У підлітковому віці формується моральний світогляд, і це призводить до якісних зрушень у всій системі потреб і прагнень, коли провідне місце починають займати моральні мотиви. [10]

До найважливіших конфліктів у підлітків належать такі [8]:

– Дифузія ідентичності: короткочасна або тривала нездатність Я-системи сформувати ідентичність;

– Дифузія часу: порушення відчуття часу, нерідко з дифузією пов'язані страх або бажання смерті.

– Застій в роботі: порушення природної працездатності, в більшості випадків супроводжується дифузією ідентичності.

– Негативна ідентичність проявляється, перш за все, в запереченні всіх властивостей і ролей, які в нормі сприяють формуванню ідентичності (сімейні ролі і звички, статево-рольові стереотипи і т. д.).

– Конфліктні відносини підлітків викликані у боротьбі за лідерство.

Підлітки схильні вирішувати конфліктні ситуації в формі звинувачень, агресії і вимог. В основі копінг-стратегій, що застосовують підлітки в ситуації булінгу такі механізми, як: психологічний захист, емоційне і агресивне

реагування, фізичне відновлення, рефлексія. Домінуючими формами насильства у підлітків визнане психологічне (емоційне) і фізичне насильство [6].

Луан Брайзендайн зазначає, що у підлітків, виникає з одного боку, сплеск гормональних змін, з іншого - проблеми соціальної адаптації при переході в доросле життя. У юнаків і дівчат реакції – відповіді на ці виклики не однакові. Для юнаків - це частіше розвиток самоповаги завдяки незалежності від оточуючих, в той час як у дівчат відповідь знаходиться через встановлення соціальних зв'язків [2].

У юнаків - розвивається дух суперництва, підвищується рівень агресії, самовпевненості, самоствердження, бажання проводити більше часу за самостійними заняттями і за комп'ютером, що дає їм можливість шляхом проб і помилок знайти спосіб заявити про себе при досить віртуальній відповідальності за невдачі [2].

У дівчат - більш значущою стає емоційне життя, прокидається потреба в експериментах із зовнішнім виглядом, спілкуванні і прив'язаностях, плітках, обмінах секретами. Близькі, соціальні зв'язки позитивно впливають на сприйняття ними навколишнього світу, а будь-яка втрата таких взаємин загострює почуття самотності або втрати. Так, засобом встановлення нових контактів або засобом зняття стресу може з'явитися тривале спілкування по телефону [7].

У підлітків з варіативною гендерної роллю можуть проявлятися змінені поведінкові ознаки. Наприклад, у дівчат з підвищеним рівнем чоловічих гормонів можлива агресивна поведінка і прагнення до влади над групою своїх подруг, або над юнаками [7].

Більшість досліджень [Жуйкова, 2014; Сухарьова, Зуйкіна, 2013], спрямованих на вивчення гендерних відмінностей при агресивній поведінці підлітків, вказують на переважання фізичної і непрямой агресії у юнаків і вербальної агресії, підозрливості, роздратуванні, негативізму і ворожості у дівчат. Дівчата-підлітки виражають свою агресію частіше в прихованій формі, а хлопці - у відкритій. Передбачається, що це пов'язано з суспільним

схваленням агресивної поведінки юнаків і засудженням подібної поведінки дівчат. В цілому, дослідники сходяться на думці, що хлопчики більше схильні до агресивної поведінки і насильства, ніж дівчата [7].

Незважаючи на поширену думку, що агресивність юнаків вища, ніж у дівчат, багато практичних психологів стверджують, що дівчата в підлітковому віці відрізняються більшою агресивністю, ніж хлопці. А. Маслоу і Е. Еріксон вважають, що підвищена агресивність дівчат-підлітків є своєрідним «бунтом» проти призначеної для них ролі матері і господині [13].

Е.А. Іванова в своєму дослідженні вказує на негативні зміни в різних сферах психічного розвитку високоагресивних дівчат - підлітків:

– в поведінковій сфері: нестабільність відносин з оточуючими, переважно однотипний спосіб реагування на фрустрацію і труднощі (агресивні реакції), схильність до звинувачень, егоцентризм, уникнення самостійного вирішення проблем. При спілкуванні з родиною характерне трактування батьківської строгості як ворожості;

– в афективній сфері: низька фрустраційна толерантність і швидке виникнення негативних емоцій, сильна дратівливість, нестабільна самооцінка, перебільшення негативних наслідків подій, що відбуваються;

– у сфері мотивацій і потреб: «протест» проти традиційних стереотипів жіночності і призначеної для них гендерної ролі матері і господині, орієнтованість не на спільні, а на власні досягнення (що, на думку фахівців, є маскуліною характеристикою) [13].

Результати досліджень В.Р. Петросянц [9] показують, що віктимна поведінка також більшою мірою проявляється у дівчат. Цей факт пов'язується з фемінними рисами характеру, процесом становлення гендерної ідентичності і специфікою самосвідомості. Дівчата більш самокритичні і схильні аналізувати різні аспекти свого «Я», в той час як у юнаків структура «Я» спрощена.

Хлопці можуть стати «булі» з різних причин, які штовхають їх на агресивну поведінку проти слабшого члена групи. До однієї з таких причин належить комплекс неповноцінності, який виникає одночасно з прагненням до

визнання і може призвести до вироблення потреби домагатися поставленої мети за рахунок цькування оточуючих [9].

Хлопці-булі більш схильні до фізичної агресії, фізичною розправою над «жертвою», а прозвиська і висміювання тільки супроводжують цькування.

Думка дослідників про особистісні особливості юнаків-булі розходяться. Одні вважають, що юнакам-булі властива наявність страхів, побоювань і тривог, стандартність, банальність, конформність суджень і установок при прийнятті рішень, замкнутість, закритість їх внутрішнього світу, тенденція до прихованості, невдоволення собою, сумнів у власній правоті, жаль з приводу зробленого, сказаного і тенденція до самоствердження [13].

Інші характеризують юнаків-булі як імпульсивних, з різним стилем сімейного виховання. Не можна заперечувати ймовірність навчання агресивної поведінки у батьків, особливо, якщо в сім'ї практикується фізичні покарання і насильство, а її члени емоційно роз'єднані [13].

Причинами, за якими дівчата практикують поведінку булі, можуть бути: гормональний збій; авторитарний батько або відсутність матері; прихильність феміністським цінностям і поглядам, «бунт» проти приготованої для них гендерної ролі; бажання бути лідером в групі однолітків; захисна реакція після пережитого насильства; заняття чоловічими видами спорту (наприклад, боротьбою) з властивими чоловікам способами досягнення перемоги [7].

Для дівчат - булі характерні такі особистісні риси, як егоцентризм, тривожність, демонстративність, прагнення звертати на себе увагу, інфантильність і емоційна незрілість. Зазвичай в них спостерігаються нестабільні відносини з оточуючими, швидке виникнення негативних емоцій, схильність до звинувачень, агресивні реакції на фрустрацію, нестабільна самооцінка [7].

Дівчата більш схильні до висміювання, інтриг проти «жертви», наклеювання ярликів і присвоєння прозвисьок, поширенню пліток і чуток. Можуть проявлятися і фізичні прояви булінгу, особливо у дівчат, що мають маскуліні риси [7].

У юнаків з віком спостерігається спад агресивної поведінки, а у дівчат - збільшення схильності до агресії (агресивної поведінки) [7].

В цілому, загальна агресія підлітків проявляється ворожістю, вербальною лайкою, нахабством, непокорюю і негативізмом, брехнею, вандалізмом. Такі підлітки не приховують антисоціальної поведінки, в формі хуліганства, а в деяких особливих моментах виникає дезорганізація поведінки, злочинство і фізичне насильство до однолітків [5].

Для агресивних підлітків характерна низька самооцінка, уникнення ситуацій, коли потрібно захищати інших людей, навіть якщо це вигідно, вони егоцентричні, готові маніпулювати людьми для своєї користі. При цьому вони схильні до фрустрації, мають гіпертрофовану потребу в залежності, не підкоряються дисципліні, у них також не розвинене сексуальне гальмування [5].

Крім агресивного одиночного типу І.А.Фурманов відзначає ще груповий тип, з груповою агресивною поведінкою в компанії однолітків. До нього відносяться: прогули, акти вандалізму, фізичне насильство або випадки проти інших, злочинство, незначні правопорушення і антисоціальні вчинки [3].

Для підлітків характерні п'ять типів реакцій на булінг [13]:

1. Активний опір - проявляється як прагнення до підтримки і спроба самостійно домовитися з агресорами. Підлітки адекватно користуються допомогою людей, які їм доступні, і допомоги передуює їх активна діяльність по встановленню конструктивних взаємин з кривдниками. Всі негативні емоції, минуці і носять інструментальний характер.

2. Пасивний опір - підлітки з таким типом реакцій не можуть і не вміють активно чинити опір, але у них виникає широкий спектр способів пасивного опору: від плачу і істерики зі спробами самозахисту: посилення заїкання, невротичні тики, енурез, енкопрез і т.д. Їм властиві реакції по типу зміщення особистих негативних переживань на молодших, слабких і близьких людей. При насильстві вони губляться, втрачають самовладання, імпульсивно шукають підтримку. Якщо вони її відразу ж не знаходять, губляться ще більше і перестають довіряти своїй колишній «команді підтримки».

3. Відмова від опору - така реакція передбачає дві стратегії поведінки:

– переважно фіксований на проблемі тип реагування. Відмова від боротьби настає на ранніх етапах насильства. У даній категорії підлітків переважає: низька самооцінка, недостатньо структурована і диференційна «Я-концепція», вони песимістично сприймають оточуючих, тривожні, відчують себе безпорадними. Підлітки з таким типом реакцій вважають безнадійними спроби захиститися від насильства. Саме ці підлітки найчастіше схильні до суїциду, переносючи на себе провину за агресію інших людей.

– заперечення жорстокого поводження - такий тип реакцій виникає у підлітків, коли вони заперечують наявність персоналізованої до них агресії, через ряд механізмів психологічного захисту: заперечення, витіснення і раціоналізації. Насильство по відношенню до себе вони переводять в жарт, в непорозуміння, заперечуючи проблему перед однолітками, і дорослими [13].

4. Втеча від жорстокого поводження - ця частина підлітків намагається уникати будь-яких контактів з агресорами, включаючи повну відмову відвідування місць, пов'язаних з жорстоким поводженням або з ним асоційованих. Ці підлітки відрізняються особливо незрілою «Я-концепцією», вкрай низькою самооцінкою, високим рівнем тривожності, низьким або негативним статусом в співтоваристві однолітків, тому вони категорично заперечують саму можливість будь-якої підтримки, від кого б вона не надходила. Вони схильні до найбільшого ризику переходу поведінки уникнення в поведінку адиктивну: від втечі та бродяжництва до розвитку нехімічних і хімічних залежностей [13].

5. Псевдоактивний опір - діти даного типу активним опором погіршують ситуацію. Вони конфліктні з однолітками та батьками, борються з насильством через проекцію, що проявляється в надцінному ставленні до всіх агресорів, при цьому «образ ворога» афективно «заряджений» і є джерелом відповідної агресії [13].

Дослідження показали, що підлітки - жертви булінгу, схильні приховувати, що по відношенню до них відбувається агресія, відчують себе

беззахисними, відчувають постійну небезпеку, страх перед всім, невпевненість, в результаті втрачаючи повагу до себе і віру в свої сили.

Можна узагальнити всі ефекти впливу насильства на розвиток особистості підлітків - жертв [1]:

1. Найсерйозніше вплив, насильство спричиняє на самосвідомість дитини: самосвідомість стає невизначеною, розмитою, а часом суперечливою і розірваною у часі; відзначається гіпервиражене уявлення про себе як про жертву, перебільшення (або применшення, практично виключена) уявлення про ті частини свого тіла, які були в центрі подій; самооцінка стає низькою; дитина постійно переживає почуття провини, сорому, власної неповноцінності.

2. В результаті насильства відбувається неконструктивна трансформація світоглядної і мотиваційно-сислової сфери дитини. Якщо при нормальному розвитку для дитини характерні високий пізнавальний інтерес, життєлюбність і відкритість зовнішньому світу, то дитина, яка постраждала від насильницьких дій, характеризується боязкістю, замкнутістю. Це впливає на формування картини світу дитини, яка навколишню дійсність починає розглядати не як цікаву - нецікаву, красиву - некрасиву, а як небезпечну - безпечну. Зсув смислового вектора в бік пошуків найбільш безпечних способів життя перебудовує напрямок і вираження активності дитини: з'являється тенденція безмотиваційності в поведінці, в навчальній діяльності («нічого не хочу»), зникає ініціатива, знижується власна відповідальність за вибір і скоєні вчинки.

3. Установки, що формуються у підлітка в результаті насильства, часто мають деструктивний характер. Так, дитина, яку б'ють, зміцнюється в думці про допустимість і навіть необхідність покарань в такій формі, про право фізично сильнішої людини на необмежену владу і контроль, про фізичне насильство як найбільш дієвий спосіб досягнення мети.

4. Особливе місце в поведінці постраждалих дітей займають випадки прояву емоційної втоми і глухоти при зіткненні з ситуаціями чужого горя, болю, біди. Діти все частіше швидше з цікавістю, ніж з страхом або

обуренням, спостерігають сцени страждань іншої людини або тварини в реальному або віртуальному житті. Психологи відзначають, що таке порушення емоційного розвитку пов'язано з нерозумінням тих почуттів, які переживає інша людина, з нерозвиненістю і емоційної інфантильністю дитини.

5. Серйозними, є порушення у взаємодії і спілкуванні підлітків. Безкорисливість і взаємодопомога дружби у постраждалої дитини може підмінятися комфортом в спілкуванні з іншою людиною, а також його корисністю і перспективністю для досягнення цілей.

Таким чином, підлітки – учасники булінгу, можуть демонструвати такі типи поведінки, як: агресивну, захисну; ситуативну, і нормативну поведінку, пасивну.

В ході проведеного теоретичного аналізу індивідуально - особистісних особливостей учасників булінгу в підлітковому віці було встановлено, що булінг - це форма міжособистісної взаємодії, при якій одна людина або група людей усвідомлено виступає кривдником, а інша - жертвою, яка слабша психологічно або фізично, яка тривалий час і систематично піддається фізичному, психологічному, емоційному насильству, агресії.

Особливостями поведінкових реакцій підлітків - учасників булінгу, є агресивна, або ж захисна, а також екстрапунітивна спрямованість. Також у підлітків - учасників булінгу, можуть спостерігатись наступні типи поведінки: захисна; поведінка що характеризується пасивністю і неусвідомленістю; ситуативна, що включає відновлюючу (направлену на зниження психічного напруження, яке виникає при зіткненні підлітка з конфліктною ситуацією) і нормативна поведінка (характеризується орієнтацією на норми і правила, прийняті в соціумі, соціально схвалені); реакції пасивного усвідомленого типу; творча, що передбачає усвідомлений вибір стратегії, активна поведінка підлітка володіння ситуацією, творчий характер використовуваних стратегій.

Для підлітків, характерна схильність вирішувати конфліктні ситуації в формі звинувачень, агресії і вимог. В основі використовуваних підлітками копінг-стратегій щодо ситуацій булінгу лежать такі механізми, як:

психологічний захист, емоційне реагування, фізичне відновлення, рефлексія, агресивне реагування. Домінуючими формами насильства в освітньому середовищі визнані: психологічне (емоційне) і фізичне насильство.

Список джерел:

1. Авер'янов А.І. Шкільний буллінг в спогадах студентів МГПИ // Сучасні проблеми та шляхи їх вирішення в науці, транспорті, виробництві та освіті: Мат-ли міжнар. научі.-практ. конф. - Вип. 4. Том 15. - Одеса, 2011. - С. 22-26.
2. Берковіц Л. Агресія, причини, наслідки та контроль. - М., «Олма-Пресс», 2001.
3. Волкова О.М. Проблеми насильства над дітьми та шляхи їх подолання / під.ред. Е.Н. Волкової. - СПб. : Пітер, 2008. - 240 с.)
4. Вікова психологія: дитинство, отрочтво, юність: Навчальний посібник для студ. пед. вузів / сост. В.С.Мухина, А.А.Хвостов. - М. : «Академія», 2006. - 624 с.
5. Еуггенбюль А. Зловісна чарівність насильства. Профілактика дитячої агресивності і жорстокості та боротьба з ними. СПб. : Акад. проект, 2000.
6. Крюкова Т.Л. Вікові і кроскультурні відмінності в стратегіях поведінки // Психол. журнал. 2005. Т. 26, № 2. С. 5 - 15.
7. Макарова Ю.Л. Гендерні особливості поведінки учасників підліткової буллінг-структури // Психологія. Історико-критичні огляди і сучасні дослідження., 2017. Т. 6. № 5А. С. 181-192.
8. Можгінський Ю.Б. Агресія підлітків. Емоційні й і кризовий механізм. – СПб.: Видавництво «Лань», Санкт-Петербурзький Університет МВС, 1999.
9. Петросянц В.Р. Проблема булінгу в сучасному освітньому середовищі // Вісник Томського державного педагогічного університету. Випуск 6 (108) 2011. С. 151-154.
10. Райс Ф. Психологія підліткового і юнацького віку /Ф.Райс. - СПб. : 2000. - 420 с.
11. Реан А.А. Психологія підлітка - СПб. : прайм Еврознак 2006. - 480с.
12. Ремшмидт Х. Підлітковий і юнацький вік: проблеми становлення особистості /Х.Ремшмідт. - М., 1994.
13. Теоретико-методичні основи діяльності педагога психолога по подоланню булінгу в закладах освіти: гендерно - віковий аспект / під заг.ред. К. С. Шалагінової.- Тула: Изд-во «ГРИФ і К», -2014.- 237.
14. Фельдштейн Д. І. Психологія дорослішання / Д.І.Фельдштейн. - М. : Флінта 2009.

Жолдошева Акчач Олмасовна,

кандидат педагогических наук, доцент, заведующая отделением психологии
Ошского государственного университета, Кыргызская Республика

Сабирова Венера Кубатовна

доктор филологических наук, профессор,
заведующая магистратурой факультета русской филологии
Ошского государственного университета, Кыргызская Республика

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В КРИЗИСНЫХ И ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЯХ ЖИЗНИ

«Плохие времена часто дают прекрасные возможности»

Дональд Трамп

***Аннотация** Психологическое кризисное консультирование в проблемных ситуациях очень актуально в наше время в Кыргызстане. Именно в статье прозвучала необходимость подготовки специалистов, педагогов-психологов и их вмешательство в качестве профессиональных работников. Указаны этапы оказания психологического консультирования, даны теоретические понятия о том, как специалисты помогают выйти из состояния эмоционального выгорания.*

***Ключевые слова:** вмешательство, кризис, проблема, ситуация, помощь.*

Кризисом принято считать не само событие из жизненного опыта, а человеческую реакцию на это явление. При этом самым важным в работе психотерапевта в кризисных ситуациях является оказание своей помощи таким клиентам с целью их поддержки до такой степени, чтобы они смогли успешно справиться с кризисом.

Истоки консультирования в кризисных ситуациях относят к периодам первой и второй мировых войн в Европе, великой депрессии 1930-ых годов в США, времени становления советского строя в 1920-1930-тых годах XX века. Работа с солдатами, получившими сильный стресс от участия в войне, показала неплохие результаты, потому что у солдат, получивших

помощь психологов, дела обстояли намного лучше, чем у тех, кому не посчастливилось подвергнуться кризисной терапии для солдат [1].

Июньские события 2010 года на юге в Ошской и Джалал-абадской областях встревожили всех людей, живущих в регионе Центральной Азии, да и во всем мире. Сотни людей нуждались в психологической поддержке, но несмотря на различные трудности, психологи оказали помощь и поддержку. Также в нашем обществе чаще стали встречаться такие ситуации, как стресс, депрессия, суицид и различные виды насилия. Поэтому выбранную тему можно считать очень актуальной. Вузы Кыргызстана готовят будущих специалистов по психологии, и им необходимо изучать глубже проблемы и другие отрасли кризисной психологии.

Во время июньских событий на юге в 2010 году, авиакатастрофы под Бишкеком в селе Дачи СУ в январе 2016 года, с 2015 по 2021 годы оползни и сели в аилах Чайчы Карасуйского района и селах Аю сай и Куршаб Узгенского района, землетрясения в селах Гульча и Кабылан-Кол Алайского района, пограничных конфликтных ситуациях в Баткенской области и т.д., несмотря на все трудности, психологами оказывалась психологическая помощь всем тем, кто в ней нуждался. Преподавателям вузов надо осваивать не только теоретические знания по разным отраслям психологии, но и необходимо также развивать практические навыки. Выпускающие кафедры вузов должны держать тесную связь с кризисными центрами и, если это возможно, преподаватели должны работать от 0,1 до 0,5 ставок в различных специализированных центрах, чтобы практиковать свои знания теории на деле, в практических ситуациях.

Психологическое консультирование в кризисных и проблемных ситуациях бывает кратким по временной продолжительности и обычно длится в течение от одной до нескольких недель. Оно направлено на сведение к минимуму стресса, обеспечение поддержки через испытание эмоций и улучшение стратегии выживания человека, необходимое ему в ситуации «здесь и сейчас».

Психологическое консультирование в кризисных ситуациях имеет свои элементы и этапы, обладает рядом специфических характеристик. Психологическое консультирование во время кризисов в виде терапии, как и любая другая психотерапия, имеет основные этапы, включающие в себя оценку, планирование и лечение. Каждое событие всегда уникально и специфично, обладает сугубо личностной конкретикой, фокусируется на кризисной ситуации клиента. Во всех моделях есть несколько общих элементов:

1. Оценка текущей ситуации, в которой оказался клиент, которому нужна помощь. Человека надо внимательно выслушать, задать такие вопросы, чтобы ему не мешать и не утомлять. Цель беседы - определение способов эффективного преодоления кризиса. Психолог должен суметь определить проблему клиента и стать источником сочувствия, понимания и поддержки. Также важно обеспечение физической и психологической безопасности клиента, чтобы он не беспокоился о факторах риска для себя и своего ближайшего окружения.

2. Обучение информация о текущем состоянии дел и предпринятых мерах для скорейшего приведения клиента в норму. Специалист, оказывающий психологическую помощь, должен помочь человеку в кризисной ситуации осознать его болезненные переживания. Само физическое нахождение рядом с этим человеком в его ситуации, психолог тем самым избавляет собеседника от присущего чувства изолированности, помогает принять кризисный опыт и включить в общий контекст жизни. Психологи часто помогают своим клиентам просто понять, что у них нормальная реакция, а ситуация является временным явлением. Нужно внушить клиенту, что он обязательно вернется к прежней налаженной колее своей жизни.

3. Поддержка как важный элемент оказания консультаций во время кризиса является по сути просто активным, эмпатическим слушанием, молчаливое согласие и уверенность в том, что все пройдет и нужно просто выждать время. Этот процесс бывает очень полезным для пострадавшего в трудной жизненной ситуации, всемерная поддержка даст пострадавшему возможность быть независимее и сильнее.

4. Формирование и способствование развитию навыков выхода из ситуации кризиса. Психолог способен помочь клиенту развить особые навыки устойчивости как во время анализа причин кризиса, так и при поисках путей выхода из него. Это могут быть методы снижения стресса или стимулирования позитивного мышления. Цель процесса состоит не только в разработке навыков работы с пострадавшим, но и в поощрении его взять на себя обязательства по продолжению использования этих навыков в будущем.

Исследователи полагают, что развитие человека должно быть гармоничным и не содержать кризисов хотя бы в детском возрасте. В то же время широко распространено мнение о том, что в процессе развития необходимо испытывать кризисы роста [2].

Это дает любому человеку возможность приобретения новых навыков, поведенческих моделей, формированию взглядов и отношения, убеждений и ценностей. В результате конструктивного решения кризисов, связанных с достижением определенного возраста, образуются качественно новые компетенции, то есть образуются знания, умения и навыки иного, более высокого уровня.

Важно помнить еще одну специфическую особенность, которая встречается у всех людей, независимо от профессиональной занятости. В кризисных и проблемных ситуациях обостряется еще одно очень немаловажное обстоятельство, как эмоциональное выгорание. Синдром эмоционального или профессионального выгорания зачастую переходит в профессиональную деформацию и что еще хуже – вырождение человека. Большинство маньяков или преступников таковыми становятся в силу вынудивших их сделаться таковыми ситуаций. Это горькая правда, часто имеющая ужасающий по своей мерзости и порой безысходности положения, в которой оказывается несчастный человек. Подобный синдром, тем не менее, входит в круг проблем, вполне решаемых кризисным консультированием, связан с некоторой потерей сил, усталостью, утомлением, эмоций и желания работать и жить прежней жизнью. Все это действительно правильно, хотя сам синдром выглядит намного сложнее [3].

В число основных и важных симптомов, признаков эмоционального выгорания входит преобладание негативных эмоций, раздражительность, апатия, подавленность, пессимизм, чувство безнадежности, избирательном эмоциональной реактивности на любые раздражители, зажатости в угол, эмоциональной отстраненности и других факторов. Эти проблемы влияют на поведение, социальные взаимоотношения, физическое состояние, вызывают изменения в состоянии интеллекта и чувств. Психологи- консультанты в кризисных и проблемных ситуациях считают, что в группы риска входят все профессии, предполагающее необходимость общения с людьми.

Выгорание эмоций выступает как своеобразная защита, экономия эмоций для сохранения собственного психического здоровья. Причины его лежат как в особенностях человеческой личности и напряженных условий самой работы в ситуациях беды, болезни, горя, несчастья и утрате близкого человека. Специалисты обязаны знать о риске возникновения синдрома, способах самостоятельного диагноза у себя и коллег признаков такого синдрома, основные шаги по профилактике и преодолению выгорания эмоций. Профилактика кризисных состояний позволяет избежать негативные последствия, которые они способны вызвать у людей [4].

В случае эмоционального выгорания происходят три фазы – напряжение, сопротивление и истощение. Соответственно, чем раньше обнаружится первая стадия, тем проще выйти из состояния напряжения. В ситуации сопротивления нужна помощь психолога, чтобы не было большого вреда здоровью. В стадии истощения психологу необходимо помочь обрести пострадавшему силы изнутри или извне, главное, чтобы это помогло в этой ситуации. Специалисты по кризисному консультированию дают ряд простых правил по профилактике выгорания и избавлению от первых его признаков:

- режим сна, отдыха и правильное питание;
- минимальные физические нагрузки (зарядка и прогулки);
- занятие любимым делом, интересами, хобби;
- деление переживаниями и выплескивание негативных эмоций;
- изучение нового, курсов повышения своей квалификации.

Очень важно помнить, что признаки выгорания эмоций означают, что жизнь пошла неверным путем, надо что-то поменять в профессиональной деятельности. Выгорание человека – это сигнал к изменениям, борьба с признаками деформации – это возможность развития и становления эффективным человеком. Необходимо помнить, что профилактика состояния кризиса происходит лучше и легче, чем выход из тяжелого жизненного кризиса. Поэтому очень важно ее применять на практике

Список литературы

1. Малкина-Пых И.Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях. – М., 2010. С. 63.
2. Меновщиков В.Ю. Психологическое консультирование: работа с кризисными и проблемными ситуациями. - М., 2009, с. 79.
3. Ромек В.Г., Конторович В.А., Крукович Е.И. Психологическая помощь в кризисных ситуациях. - М., 2011, с. 127.
4. Психологическая защита в чрезвычайных ситуациях. Под ред. Л. А. Михайлова. – СПб., 2009, с. 89.

Назарець Людмила Миколаївна

кандидат психологічних наук, доцент кафедри вікової та педагогічної психології
Рівненського державного гуманітарного університету, Україна

Руденко Наталія Миколаївна

кандидат психологічних наук, доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології
та спеціальної освіти ім. проф. Т. І. Поніманської
Рівненського державного гуманітарного університету, Україна

**ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ
З ПТСР ЗАСОБАМИ ПІСКОВОЇ ТЕРАПІЇ**

Проблема посттравматичного стресового розладу (ПТСР) на сьогоднішній день набуває все більшої актуальності. Адже, на сході нашої країни вже сьомий рік поспіль тривають бойові дії, які несуть за собою жахливі руйнівні наслідки, втрати життів, каліцтва людських доль. Відомо, що 25-30% осіб, які пережили події загрозливого чи катастрофічного характеру можуть зазнавати ПТСР. Такі люди й надалі продовжують переживати травматичний досвід у нічних жахах, небажаних спогадах, різних життєвих ситуаціях, що перетворює їхнє життя у суцільне страждання. Знання симптомів, які супроводжують посттравматичний стресовий розлад та особливостей їх прояву дозволить постраждалим, а також їх рідним і близьким вчасно виявити дану проблему, допоможе у пошуку ресурсів щодо її подолання [1].

Дослідження І.Г. Малкіної-Пих, В.Г. Ромека, Н.В. Тарабріної, О.О. Лазебної, Д.Ю. Вельтищева, С.І. Яковенко, І.В.Ващенко, О.Г Антонової, В.І. Похилько, Ю.Л. Ханіна, О.С. Чабана, М.М. Матяша, Л.І.Худенко та ін. доводять, що в умовах травматичної події психіка людини зазнає суттєвих негативних впливів, які здатні призвести до небажаних наслідків – від порушень сну, підвищення дратівливості до серйозних психічних проблем.

Спровокувати стрес можуть нещасний випадок, військові дії, екологічні катастрофи, насилля та будь-яка інша травматична подія. Найбільш вразливими

до розвитку ПТСР є особи з низьким рівнем інтелекту, підвищеною нервозністю, психічно хворі, соціально нестабільні, а також діти, жінки, люди похилого віку [1]. До груп ризику належать ветерани війни; цивільні, що перебувають в зоні бойових дій; жертви сексуального чи фізичного насильства; полонені та жертви катування; жертви торгівлі людьми, сексуального рабства; жертви чи свідки постійного домашнього насильства; жертви булінгу; свідки терактів; люди, що перебували в зоні стихійного лиха [2].

У класифікації психічних і поведінкових розладів, складеної Всесвітньою організацією охорони здоров'я, в симптоматичному комплексі посттравматичного стресового розладу виділяють такі три групи симптомів:

1. Симптоми повторного переживання: повторні негативні сни; інтрузії (повторні нав'язливі негативні спогади про пережиту травматичну подію); флешбеки (раптові образи і почуття, при яких особа відчувається, ніби подія відбувається знову); сильні емоційні реакції на нагадування про травматичну подію;

2. Симптоми уникнення: нездатність відтворити в пам'яті основні, важливі елементи ситуації, що травмувала; прагнення уникати будь-яких думок або ситуацій, що будять спогади про травму; зниження інтересу до раніше значущої діяльності; почуття відчуженості, відгородженості від оточуючих з формуванням своєрідного відходу від навколишнього реального світу; невпевненість у майбутньому;

3. Симптоми підвищеної збудливості: нездатність розслабитися, поганий сон чи безсоння; підвищена дратівливість; вибухи гніву, гіпертрофована пильність; різкі реакції на раптові подразники; фізіологічні реакції на події, що символізують або нагадують травму [3; 4].

Аналіз наукових джерел дозволив нам виокремити та охарактеризувати основні симптоми ПТСР: нав'язливі спогади про події, включаючи образи, думки або відчуття; сни про пережиту подію, що повторюються та викликають сильне занепокоєння; дратівливість або вибухи гніву; труднощі при засинанні, порушення тривалості сну, безсоння; сильний психологічний дистрес під впливом подразників, які символізують певний аспект травматичної події або

нагадують про неї; уникання думок, почуттів або розмов, пов'язаних з травмою; порушення пам'яті та концентрації уваги; почуття відчуженості; виражене зниження інтересу до раніше значущих видів діяльності або до участі в них та ін. [5].

Метою нашого дослідження була **розробка програми психологічної допомоги особам, які мали симптоми ПТСР. Наша вибірка** складалася з 20 військовослужбовців віком від 20 до 52 років, які приймали участь в бойових діях і мали бойовий травматичний стрес. Після повернення до мирного життя ветерани переживали нові стреси, пов'язані з труднощами адаптації до нових умов. У процесі діагностики ми застосовували «Метод структурованого клінічного інтерв'ю», «Шкала для клінічної діагностики ПТСР», «Опитувальник травматичного стресу», «Шкала оцінки тяжкості впливу травмуючої події». Було встановлено, що більшість учасників нашого експерименту мали загальну тривожність, дратівливість, порушення пам'яті та концентрації уваги, почуття відчуженості, нездатність орієнтуватися на довготривалу життєву перспективу.

Нами була розроблена авторська програма піскової терапії, метою якої було послаблення симптомів ПТСР. Завданнями було: стабілізація психічного стану і соціального функціонування у військовослужбовців, рішення їх психологічних проблем, зниження внутрішнього напруження, отримання емоційного задоволення від творчого процесу, досягнення більш високого рівня психосоціальної адаптації, формування навичок саморегуляції, розвиток здібностей розуміти себе, вербально та невербально проявляти свої чуття та думки. Вважається, що піскова терапія має велике значення в психотерапії ПТСР. Цей метод покращує настрій, викликає багато асоціацій, допомагає виразити свої почуття і переживання, розвиває позитивну комунікацію, покращує когнітивні процеси.

Після надання психологічної допомоги у військовослужбовців знизився рівень тривожності, покращився сон, зменшилися симптоми нервового виснаження, підвищився інтерес до навколишньої дійсності, зникло почуття страху.

Таким чином, **ПТСР** – це порушення психічного стану, що може розвинутися у відповідь на травматичну подію. Його ігнорування може закінчитися руйнацією стосунків, роботи, здоров'я чи навіть життя. Важливо знати, що ПТСР можна подолати або навчитися ним керувати. Ми пропонуємо авторську програму піскової терапії для військовослужбовців з ПТСР до використання.

Список джерел:

1. Чабан О., Пинчук И, Хаустова Е. и др. Пережить потрясение: помощь при стрессовых и послестрессовых расстройствах [Електронний ресурс] /О. Чабан. – Режим доступу до статті: https://www.olfa.ua/admin/files/products/adaptol/book_preview_peregit_potrysenie.pdf
2. Що треба знати про посттравматичний стресовий розлад [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: <https://moz.gov.ua/article/health/scho-treba-znati-pro-posttravmatichnij-stresovij-rozlad>
3. Мартіна Мюллер. Якщо ви пережили психотравмуючу подію /пер. з англ. Діана Бусько. – Львів: Свічадо, 2014. – 120 с.
4. Туриніна О.Л. Психологія травмуючи ситуацій: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Л.Туриніна. – К.:ДП «Вид. дім «Персонал», 2017. – 160 с.
5. Венгер О.П., Ястремська С.О. та ін. Посттравматичний стресовий розлад: навч. посіб. для студентів вищ. мед. навч. закл. МОЗ України / Венгер О.П. та ін. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2016 – 260 с.

PHILOLOGY AND LINGUISTIC

Арипова Гульмира Curatbekovna

преподаватель кафедры государственного и иностранных языков
Ошского государственного юридического института, Кыргызская Республика

Жалалова Дамира Турдалиевна

преподаватель кафедры государственного и иностранных языков
Ошского государственного юридического института, Кыргызская Республика

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТОВ «ВОЛК» И «ЛИСА» В РУССКИХ И КЫРГЫЗСКИХ СКАЗКАХ

Аннотация. Цель данной статьи - исследовать изображение волка и лисицы в русских и кыргызских народных сказках. Эти концепты отражают мифологическое мышление простого человека. В то же время решение обратиться к сказкам о животных имеет древнейшую сказочную предысторию. Известное трехтомное издание собирателя русских сказок А. Афанасьева является наиболее авторитетным изданием русских народных сказок (1957). Из кыргызских изданий сказок используется также виртуальное издание, указанное в сносках. В первую очередь большее внимание уделялось тем сказкам, в которых волк и лисица показаны как носители типичных черт, ставших типичными и общепринятыми в восприятии людей разных этносов.

Ключевые слова: волк, глупость, кровожадность, лиса, ум, хитрость, сказка.

Знаменитую «Сказку об Иване-царевиче, Жар-птице и Сером волке» не берем во внимание, здесь показаны верность и благородство этого животного. Серый волк в этой истории сделал все за Ивана-царевича, вернул его к жизни и жар-птицу достал ему вместе с царевной и домой его доставил, но держится в тени и даже не упоминается в конце [1, 423]. В связи с этим вспоминается, что и праотца тюркских народов – оставленного с отрубленными руками умирать на болотах врагами юношу по имени Ашина вскормила волчица, став ему кормилицей-спасительницей, а затем и суженой невестой, которая ему родила сыновей, продолжателей волчьего рода.

Решение обратиться к сказкам о животных, в частности о волке и лисе, принято в связи с тем, что эти сказки были написаны в очень древние времена и из-за своего происхождения связаны с тотемизмом, мировоззрением примитивных охотников, которые считали некоторых животных священными и верили в их сверхъестественную связь с животными своего вида [5, XIY]. Несомненно, изображения волка и лисицы также входят в тотемные изображения славян и тюрков, в том числе кыргызов.

Волк показан в русских народных сказках почти всегда в отношениях с лисой, когда лисица его обманывает, почти оставляя его в дураках или как расплату за свою глупость, наивность, доверчивость, прямодушие и кровожадность. В сказке о том, как лисица якобы ловила в проруби своим хвостом рыбу, принуждает волка повторить ее манипуляции, в связи с чем он лишается жизни из-за своей легковёрности. Этим и объясняется тот факт, почему волка хвост короткий и куцый, а у лисицы – достаточно длинный и пушистый. Зачастую жизнь его завершается самым прискорбным образом, все объясняется его простотой по сравнению с рыжей плутовкой.

В другой сказке она притворяется битой, а не лишенный сострадательности волк предлагает ее повезти на себе, а плутовка едет на его спине и приговаривает: “Битый небитого везет...” А в другой сказке, когда старик на повозке увидал лису, бросил ее на телегу, задумав старухе на воротник ее шкуру употребить, а она весь его улов скинула на дорогу и затем съела. Повторяя ее уловку, волк лег на дорогу, притворившись мертвым, да старик уже повторно на эту хитрость не поддался и убил его, наверняка чтобы уже не лишиться повторно рыбного улова.

Часто волк показан как товарищ медведя и лисы в сказках «Животные в яме», «Зимние животные», «Кот и лисица» [3]. Только в отдельных сказках ему удается спасти свою серую шкуру, и скорее, это воля случая, чем сила его ума. Тем не менее, кроме медведя, традиционно считающегося символом русского богатыря как представителя всего народа, зачастую народное сознание считают волка другим представителем русского мужика, простоватого, легковёрного и сострадающего и бесконечно терпеливого,

любящего слово и страдающего за свою легковёрность? Представители русского этноса ценят коллективизм (соборность) и разум. Вот только одна цитата: «Русский народ, архиепископ Русской Зарубежной Церкви Аверкий, считал себя слишком наивным и доверял своим врагам, которые их соблазняли, поддавались их хитрой пропаганде и не оказывали сопротивления как можно дольше. Сильно. хватит" (Аверкий, архиепископ. Модернизм в свете Слова Божьего. Том IV. Джорданвилль, 1975. С. 97-98; цитата по: О.А. Платонов 2004: 217) [6]. Нет сомнений в том, что в сказках о животных волк выступает тотемным животным русского народа и, по сути, воплощает в себе все его самые отличительные черты.

Идея о том, что волк является тотемным животным русского народа, добавлена к тексту сказки и более поздним работам других исследователей, в основном А. А. Меняилова и Л. Н. Рыжков [2].

Настоящий волк не обладает всеми характеристиками, которые ему обычно приписывают. В лингвокультурологическом словаре «Русский культурный ареал» отмечается: «В русских сказках о животных и в баснях автора волк кажется вечно голодным, тупым и жадным», «Волк - жестокий и безжалостный хищник, признающий только силу» [6]. Вообще волк назван в честь ироничного высказывания А. А. Меняилова. Если рассматривать этнографические наблюдения А. А. Меняилова, то волк: - никогда не нападает на человека [2, 63]; - исключительно умен и способен выполнять комбинации нескольких движений [2, 26]; - чрезвычайно коллективное животное в волчьей стае, насчитывающей сотни и тысячи семей на больших территориях [2, 97]; - в качестве основного корма использует мышей и других грызунов (не случайно волка в некоторых украинских регионах называют «мышинным богом»), на крупную дичь волки охотятся только зимой и только из-за голода, здоровых людей не только не трогали, но даже охраняли [2, 193]; - характеризуется благородством и преданностью в семейной жизни («Если близкий друг умирает, оставшийся в живых не вступает в новые брачные контакты. Вдовец присоединяется ко всей семье и принимает участие в

выращивании и кормлении своих детенышей волка как дядя" [2, 25]; - считает лису своим злейшим врагом, и даже на охотничье жалованье он ловит и душит лису, когда видит ее, и потом продолжает свой путь [2, 100]; - защищает доброго благородного человека, режет собак и других животных среди священников, девушек легкого поведения и нечестных людей [2, 73-78].

Идея волка как тотемного животного этнической группы до недавнего времени была жива у многих народов: грузин, тюркоязычные народы, якуты и др. [2, 13].

Основываясь на встрече археологических, мифологических и лингвистических данных, Л. Н. Рыжков пишет: Сам Рим был основан славянами «в древности от троянцев до сербов Германии, Швейцарии, Австрии, Италии и Югославии» [7, 104]. Важно помнить, что памятник в Риме воздвигнут именно волчице. Это еще одно проявление правоты представления о волке как о тотемном животном, как из России, так и у других славянских и не только народов.

В отношении вышеизложенного очевидна несправедливость общепринятой сейчас интерпретации латинской формулы «человек человеку - волк» (*homo homini lupus est*) как формулы «человек человеку - животное». В первоначальном смысле *homo homini lupus est* означало «человек человеку есть Хозяин» с большой буквы. С лингвистической точки зрения - в отношении концепта «волк» - нет никаких сомнений в том, что процесс осквернения происходит с течением времени.

С лингвистической и культурной точки зрения интересно сравнить две пословицы: английская «собака ест собаку» и латинскую «*lupus non mordet lupum*» (Волк не кусает волка). Поведение утверждает принципы коллективности и соборности поведения. Известно, что когда победа одного из них в битве волков становится очевидной, побежденный вонзает зубы противнику в шею, чтобы нанести решающий удар, но рычащий победитель отступит в сторону. Такое поведение волков повторяется в известной русской пословице «Лежачего не бьют». Другими словами, латинские пословицы

Lupus non mordet lupum и homo homini lupus est изначально содержали моральный кодекс человека: человек человеку - друг и учитель.

В английской пословице «собака ест собаку» показаны принципы демократического поведения, сформулированные Платоном: «Каждый ведет войну против всех, как в общественной, так и в частной жизни, и каждый [ведет войну] сам с собой». А. Ф. Лосев справедливо назвал этот принцип проповедью о «звериной борьбе всех против всех» [4, 40]. Или волк служит образцом альтруизма. Когда погибает за других животных [1, 45].

Что касается моральных ценностей, то поведение волка - на уровне генетической памяти - намного предпочтительнее поведения волка поведению собаки. Поэтому на уровне генетической памяти маловероятно, чтобы поговорка «собака - друг человека» верна. Зато волк упомянут в словах Буй Тур Всеволода («Песня о полку Игореве») как образец военного поведения и верности долгу воина [8, 70].

Образ лисы хорошо описан в словах В. Я. Проппа: «Слабая лиса обманывает сильного, но глупого волка и выходит из всех проблем как победитель» [5, XIY]. Это суждение кажется неверным. Есть много причин, например, что не всегда лиса бывает победительницей из всех трудностей, особенно при столкновении с другими сказочными персонажами, рядом с собакой, петухом, дроздом, рак, котом, бараном, журавлем, быком, медведем, которые превосходят ее по силе, объему, ловкости, везению, гибкости и др.

Иногда лиса оказывается жертвой собственного материализма, если она наказывает собственный хвост, то часто теряет и жизнь, и таких примеров много в сказках, то собаки ее разорвали, то бык растоптал, то медведь задавил.

«Сказка - ложь, да в нее намек, добрым молодцам - урок» значит для русского человека, что неудачи и успехи волка играют роль в их столкновениях и общении с лисой. В сказках есть предостерегающий совет носителю этномифологической мысли русского народа: будьте умны и внимательны при общении с представителями других этносов, особенно с

теми, для кого характерны черты лисицы. Часто черты лисы бывают у представителей тюркоязычных народов.

Возможна и гендерная трактовка смысла народных сказок, если учесть такие аспекты их послания, что волк - существительное мужского рода, то есть мужчина, а лиса - женского рода, то есть женщина. Сказки предупреждают мужчин не вступать в союз с лисами. Народные сказки содержат предупреждение против духовно и материально выраженного бесплодия и разрушительной силы таких союзов [9].

У кыргызов также много сказок и морали в конце каждой из них, где также лисица является представителем хитроумных людей, зачастую женской породы человека, а волк гоним, может быть убит охотником, хотя и является санитаром холмов и гор. Часто волк изображается глупыми, кровожадным, простоватым, а лиса – коварная, капризная, хитроумная [10]. Не зря аппетит часто называют волчьим. Но экологически правильно выстроенное сознание кыргызов. Занимающихся скотоводством, предупреждает их о бережном отношении к представителям животного и растительного мира, в которой человек является лишь одним из звеньев гармонично выстроенной создателем Вселенной окружающей человека среды.

Список литературы

1. Братусь Б.С. Нравственная психология возможна // Психология и этика: опыт построения дискуссии. - Самара: Изд. Дом «БАХРАХ», 1999. С. 29-48.
2. Меняйлов А.А. Смотрите, смотрите внимательно, о волки! / Меняйлов А.А. – М.: Крафт+, 2005. – 480 с.
3. Народные русские сказки А. Н. Афанасьева: В 3-х т. Т. I. – М.: ГИХЛ, 1957. – 516 с.
4. Платон. Собрание сочинений: В 4-х т. Т. I /Общ. ред. А. Ф. Лосева и др.; Авт. вступит. статьи А. Ф. Лосев; Примеч. А. А. Тахо-Годи; Пер. с древнегреч. – М.: Мысль, 1990. – 860, 121 с.
5. Пропп В.Я. Предисловие // Народные русские сказки А.Н.Афанасьева: В 3-х т. Т. I. М.: ГИХЛ, 1957. С. III-XVI.

6. Русское культурное пространство: Лингвокультурологический словарь: Вып. первый / И. С. Брилева, Н. П. Вольская, Д. Б. Гудков, И. В. Захаренко, В. В. Красных. – М.: Гнозис, 2004. – 318 с.
7. Рыжков Л.Н. О древностях русского языка. – М.: ИЦ «Древнее и современное», 2002. – 368 с.: ил.
8. Хрестоматия по истории русского литературного языка / Составитель А.Н.Кожин. – М.: Высшая школа, 1974. – 415 с.
9. Читатели по истории русского литературного языка / Сост. А.Н. Кожин. - М.: Высшая школа, 1974. - 415 с.
10. <https://skazkibasni.com/kirgizskie-narodnye-skazki>

Бойчук Марія Володимирівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри права

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Україна

Бойчук Василь Миколайович

кандидат філологічних наук, доцент,

завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Національна академія внутрішніх справ, Україна

ЛІНГВІСТИЧНИЙ СТАТУС ОКАЗІОНАЛІЗМІВ

***Анотація.** У статті здійснено науковий аналіз поняття «оказіоналізм» з огляду на явище узуальності. Детерміновано й окреслено межі okazіональної одиниці в розрізі номінативної, або ж термінологічної, парадигми, простудійовано потенціал okazіоналізмів, способи їх виникнення і сфери вжитку, а також охарактеризовано функціонал новацій у публіцистичному дискурсі.*

***Ключові слова:** неологізм, okazіоналізм, експресивність, комунікативна ситуація, узуальність.*

Лінгвістичні студії сьогодення все частіше акцентують увагу на антропологічному чинникові, актуалізуючи таким чином соціолінгвістичний аспект новітніх гуманітарних досліджень, що тісно переплітаються з такими лінгво-філософськими питаннями, як взаємодія і кореляція мовного розвою суспільства і його ментальних характеристик. Це, відповідно, заохочує дослідників інтенсивно вивчати когнітивні структури тих чи тих націй з огляду на їх комунікативний досвід у процесах найменувань об'єктів як зовнішнього світу, так і мисленнєвої діяльності людини тощо. З іншого боку, такі завдання можна вирішувати лише через з'ясування екстра- та інтралінгвальних факторів, що детермінують і спрямовують тренди номінацій у кожній мові. Звідси постає потреба дослідження інноваційної лексики як значної (за обсягом) складової сучасного українського лексикону.

Досліджуючи мову як соціальний феномен та універсальний інструментарій «омовлення» дійсності, що завдяки власним «автономним»

законам реагує на зміни об'єктивного (позамовного) світу і згідно з національною специфікою творчо інтерпретує їх, можна простежувати специфіку динаміки лексики на модерному етапі, вивчати якісні та кількісні характеристики словника. Не важко помітити у корпусі лексики сучасної української мови значний (за обсягом) пласт неологічної лексики, яка щоденно поповнюється, причому доволі швидкими темпами. Принагідно зауважимо, що проблематику ґрунтовного опрацювання новацій у мові вже висвітлено в працях українських учених (С. Єрмоленко, Є. Карпіловська, Н. Клименко, К. Ленець, Л. Лисиченко, А. Москаленко, В. Русанівський, Н. Сологуб, О. Стишов, Л. Струганець, О. Тараненко та ін). Прикладні аспекти методології аналізу інновацій, їх лексикографічний опис продемонстровано в роботах С. Лук'яненка, Д. Мазурик, А. Нелюби, М. Романюк, О. Калякіної, А. Калетник, Т. Коць, Н. Стратулат та ін.

Нові тенденції, характерні для сучасного розвитку української мови, об'єктивують потребу студіювання лінгвальних явищ лексико-семантичного рівня мовної системи, зокрема акцентують на проблемних явищах категорії okazionalnosti.

Варто наголосити, що концептуальні питання українського okazionalnogo slovoтворення досліджувалися Ж. Колоїз, а okazionalni лексичні новації в українській поезії ХХ століття детально описано в докторській дисертації Г. Вокальчук. Крім того, на сьогодні в україністиці у полі зору молодих учених перебувають: okazionalizmi мови української преси 90-х рр. ХХ ст. (О. Турчак); узуальне та okazionalne в інноваціях лексико-словотвірної категорії назв особи (К. Брітікова); семантика, функції, прагматика авторських лексичних новотворів у поезії В. Барки (Н. Адах); структурно-семантичні та стилістичні аспекти okazionalizmiv у творчості П. Загребельного (Т. Юрченко); індивідуально-авторські новотвори у поетичному дискурсі 80-90-х рр. ХХ століття (О. Жижома); словотворчість поетів-неокласиків у контексті поетичного мовлення 20-30-х років ХХ ст. (Н. Гаврилюк); okazionalni лексичні утворення в постмодерних художніх текстах (С. Бузько) тощо. Отже, лексичні новації, неологізми чи okazionalizmi

хоча й часто є об'єктом наукових лінгвістичних студій, однак досі в українському мовознавстві не вироблено єдиних критеріїв для їх виділення і лінгвістичного опрацювання, тобто лінгвістичний статус з точки зору методології окреслено не зовсім чітко.

Саме такою потребою зумовлено актуальність нашої розвідки, мета якої – чітко окреслити лінгвістичний статус okazіonalіzmів, охарактеризувати номінативну парадигму і словотвірну природу, простежити способи їх виникнення і вживання, а також проаналізувати функціональне навантаження. Саме тому об'єктом пропонованого дослідження є власне поняття okazіonalіzmu як репрезентанта лінгвістичної категорії okazіonalіzmnostі.

Відомо, що вчені-лінгвісти загалом поділяють неологізми на загальнономовні й індивідуально-авторські, а тому розрізняємо власне неологізми (загальнономовні) та okazіonalіzми (індивідуально-авторські неологізми) [5, с. 8], беручи до уваги те, що межа між ними пролягає на рівні функціонального навантаження. Формування нового найменування має передусім номінативну мету, оскільки така лексична одиниця функціонально створюється для частого використання і подальшого переходу до складу активної лексики. Це є власне неологізми. У разі появи новотвору для задоволення експресивно-образної потреби для певної естетичновиражальної мети, таку одиницю трактуємо як okazіonalіzm. Зауважимо, що входження таких одиниць до активної лексики, як правило, не відбувається. Хоча й трапляються в мові відхилення від цієї закономірності, однак вони поодинокі.

Okazіonalіzми, на відміну від неологізмів, зберігають свою інноваційність, новизну, незалежно від реального часу їх утворення [11, с. 432]. З огляду на це їх вважають вічними неологізмами. На думку Л. Михайленка, нові слова творяться завдяки об'єктивним і суб'єктивним чинникам: 1) коли потрібно назвати нове поняття, для прикладу, у суспільстві з виникненням нової ситуації з'являється потреба номінативного реагування; 2) а суб'єктивний чинник діє тоді, коли у мовця з'являється бажання «переназвати» певний предмет, що вже має назву [8, с. 94-95].

Указана кореляція, чи опозиційність, між двома згаданими способами найменувань і типами інноваційних одиниць змусила вводити в науковий обіг лінгвістичну категорію okazіonal'nosti, що ґрунтується на протиставленні «мова – мовлення». Okazіonal'nost' пов'язана з категорією uzual'nosti, причому ці категорії корелюють між собою. Поняття uzual'nosti охоплює явища мовної системи, що можуть бути застосовані кожним носієм в типових ситуаціях комунікації. Тому для uzual'ного характерні стійкість, відтворюваність, широта охоплення і застосування. Для okazіonal'ного, навпаки, притаманний дискурс, що виникає в конкретній ситуації спілкування, породжується комунікативними потребами, проте залишається в її межах. Okazіonal'nost' як категорію репрезентують специфічні мовні одиниці – okazіonalіzmi.

Термін okazіonalіzm (від лат. occasionalis – випадковий) набуває поширення в мовознавчих працях 60-х роках ХХ ст. Уперше використаний Н. Фельдманом у 1957 р. [14, с. 5], цей термін має багато визначень. Одні вважають його незвичним, здебільшого експресивно забарвленим словом, яке сформоване на базі наявного в мові слова чи словосполучення (за традиційними моделями) та існує лише в певному контексті (не використовуються в загальноповживаному словнику) [10, с. 400; 11, с. 432; 2, с. 113]. Наведені трактування формують такі параметри okazіonalіzmu, як «незвичність», «експресивність», «формування за прототипом», «контекстуальна обмеженість».

Інші лінгвісти аналізоване поняття розуміють як стилістичні неологізми, що створені і вживані в індивідуальному, часто одноразовому, контексті (напр., ідіостиль автора), відповідно до ситуації чи контексту з настановою не на номінацію, а на експресію, або ж стилістичну маркованість [4, с. 102; 7, с. 444; 13, с. 47-48; 12, с. 424; 6, с. 38-39]. Наведене розуміння породжує такі параметри, як «стилістична маркованість», «ситуативність», «разовий контекст», «формування за прототипом», «стилістична маркованість», «настанова на експресію», «невідповідність загальноприйнятому вживанню». Вивчаючи різні визначення терміна «okazіonalіzm», О. Турчак висновковує,

що відмінності стосовно визначення й трактування зумовлені передусім тим, що дослідники виявляють неоднотипні погляди на аналізоване явище. Наприклад, okazіоналізм – будь-яке слово, що не входить до лексичного складу мови (В. Хохлачова); okazіоналізми – це: а) слова, наявні у мовленні однієї особи (групи осіб), які не мають регулярної відтворюваності в сучасній літературній мові, перебувають поза системними зв'язками з узуальною лексикою, позбавлені загальноприйнятого значення (О. Чиркова); б) слова, створені для певного контексту або ситуації, які не потрапляють до словників (С. Єрмоленко); в) структурно-семантичні новотвори, авторські варіанти загальномовних слів, слова, що за формою збігаються з лексемами, які раніше існували в мові (семантичні новотвори), а також слова, фактично запозичені з інших мов (Г. Вокальчук). Сама ж дослідниця okazіоналізмом вважає незвичне, експресивно забарвлене слово, яке оригінально називає предмети, явища дійсності, утворене з порушенням законів словотворення чи мовної норми, існує лише в певному контексті, має свого автора і характеризується такими ознаками: належність до мовлення, залежність від контексту, одноразовість і нерегулярність використання, ненормативність, незвичність і новизна, експресивність, індивідуальна належність [14, с. 5-6].

Аналіз вказаних міркувань уможливорює виділення ще кількох параметрів цього поняття. Це – «протиставлення узуальній лексиці», «соціальна обмеженість», «позбавленість загальноприйнятого значення», «розташування поза словником», «авторська варіантність щодо загальномовних слів», «новизна», «свіжість», «оригінальність», «індивідуально-авторська належність», «дискурсивність», «одноразовість/нерегулярність». Виваженою є дефініція О. Жижомі: okazіоналізми – —це похідні слова, які є номінативними мовленнєвими одиницями з емоційно-експресивним забарвленням, вони ліквідують індивідуально-авторський дефіцит, характеризуються специфічними структурними особливостями й функціями, семантичною та стилістичною маркованістю, розширюють лексикон у відповідних умовах, ситуаціях, контекстах і є показником процесу мислення творчої мовної особистості [3, с. 14]. Обидва визначення спрямовуються на

узагальненість, але варто пам'ятати, що вони позначені особливостями функціональної сфери, до якої належить досліджуваний матеріал: публіцистичний стиль (О. Турчак) і художній стиль (О. Жижома).

Паралельно з терміном okazіоналізм у лінгвістичних працях використовують номінації індивідуальний новотвір, індивідуальний словотвір, індивідуальне слово, okazіональне слово, художній okazіоналізм, одноразовий неологізм, авторський неологізм, індивідуально-авторський неологізм, стилістичний неологізм, індивідуальний неологізм, індивідуально-стилістичний неологізм, слово-саморобка, слово-експромт, слово-одноденка, слово-метеор, слово-беззаконник, неологізм поета, поетичний неологізм, егологізм, індивідуалізм [4, с. 102; 13, с. 47; 14, с. 5; 12, с. 424].

Таким чином, поняття «okazіоналізм» вчені бачать ще як доволі не детерміноване, оскільки його термінологічне представлення має різну мотиваційну природу. Внутрішня форма термінів «okazіональність» і «okazіоналізм» відображає факт функціональної обмеженості індивідуально-авторських новотворів, бо їхнє використання окреслюється конкретною комунікативною ситуацією (писемні тексти). Звідси дослідники констатують факт загальноновизнаності саме термінів «okazіоналізм» і «okazіональне слово» [14, с. 5]

Процес формування okazіоналізмів є амбівалентним: такі одиниці створюються як відповідно до словотвірних законів мови, так і внаслідок порушення законів емпіричної продуктивності (за нетрадиційними словотвірними зразками). [15, с. 4; 12, с. 424]. Отже, з одного боку, процес появи okazіоналізму передбачає наявність узувального зразка, а з іншого, – це пошук нових шляхів реалізації і розвитку мовної системності. О. Стишов стверджує, що okazіоналізми варто розглядати як складне явище системного (реалізація словотвірних можливостей) і асистемного (ненормативність, функціональна й емоційно-експресивна зумовленість) характеру [13, с. 47]. Природа okazіоналізму традиційно визначається через співвіднесення з такими типами лексичних одиниць, як неологізми, потенційні і канонічні слова. Від них okazіоналізм відрізняється тим, що є такою мовленнєвою

одиницею, яка створюється конкретним мовцем відповідно до непродуктивної або малопродуктивної моделі, є ненормативною й використовується для вираження експресивних відтінків [14, с. 14].

Виникнення і функціонування okazіональних одиниць характерне і для мовної гри, де реалізується творче мислення і мовне чуття адресанта тексту. Метою такої гри є цілеспрямований вплив на адресата в емоційному чи інтелектуальному плані. Адресант і адресат okazіоналізму стають учасниками цієї гри, що є універсальним елементом лінгвокультури і визначається як сукупність спеціально дібраних мовленнєвих і мовних засобів, використовуваних мовцем для створення ефекту [1, с. 7-8]. З іншого боку, новотвори-okazіоналізми, що закономірно постають у результаті мовної гри, залишаються свідками гнучкості, піддатливості і невичерпності українського слова [9, с. 24].

Аналіз явища okazіональності в прагматичному плані продукує твердження про негативний ефект від уживання okazіоналізмів, бо ускладнюється процес власне сприйняття та розуміння інформаційного компонента повідомлення. Однак у художньому аспекті okazіоналізми є доволі ефективним засобом для якомога точної передачі ситуативно утвореного поняття, відображення всіх його релевантних характеристик, актуалізованих адресантом відповідно до його зображально-комунікативних інтенцій, тобто детермінується формально-смісловий план okazіональної одиниці параметричними особливостями референта, які виокремлює свідомість адресанта і застосовує для створення внутрішньої форми.

Виникнення okazіональних та потенційних лексичних одиниць зумовлено власне індивідуальними та психолінгвістичними факторами, які уможливають донесення задуму поета, авторську комунікативну інтенцію до реципієнта, породжують у читача широку гаму асоціацій [3, с. 14].

Основною сферою функціонування okazіоналізмів є художній, розмовний і рідше публіцистичний стиль. Тут okazіоналізми виконують роль експресивних засобів впливу на адресата тексту [15, с. 5], оскільки: а) увиразнюють індивідуально-авторське мовлення; б) надають йому

експресивності, емотивної забарвленості, образності; в) створюють концепт художнього твору [12, с. 424]. Здебільшого периферійний характер okazіональних лексичних елементів визначається стилістичною метою їх створення, їх функціями є номінативна, когнітивна, експресивна [13, с. 47].

Основними причинами, які спонукають авторів до творення okazіоналізмів, є завдання художньо-естетичного, стилістичного характеру, тобто стилістично-експресивна функція є основною функцією поетичних новотворів. У цілому, okazіональні слова порівняно з узуальними характеризуються постійною поліфункціональністю, зважаючи на свою структурно-семантичну природу. Тому вдалі авторські новотвори розкривають нові виражальні можливості мови, передають нові семантичні, стилістичні, емоційно-експресивні відтінки, поновому номінують явище чи особу, що не властиво загальнолітературним словам. А це сприяє розкриттю художнього задуму твору [3, с. 14].

Функціональне призначення okazіоналізмів – здійснення експресивного впливу на адресата тексту, тому їх можна кваліфікувати як експресиви. Серед okazіоналізмів виділяють авторські, дитячі та розмовні, вживані в усному мовленні. Здебільшого такі одиниці не стають фактами загальнонародної мови [10, с. 400]. Однак деякі okazіоналізми – результат індивідуального словотворення письменників – усе ж набувають статусу загальномовних слів, виступаючи єдиними позначеннями відповідних понять.

Таким чином, okazіоналізми – доволі поширене явище в дискурсивній практиці носіїв мови, яке активно презентує себе в художньому, розмовному та публіцистичному стилях і протиставляється подібним явищам узуального плану. У термінологічному аспекті щодо його реалізацій наявна досить розлога номінативна парадигма, однак загальноновизнаними вважаються назви «okazіоналізм» та «okazіональне слово». У плані своєї словотвірної природи okazіоналізми є складним явищем системного і асистемного характеру, причому часто в основі виникнення і вживання okazіоналізмів лежить мовна гра. З функціонального погляду okazіоналізми кваліфікуються як засоби експресивного впливу на адресата тексту. Лінгвістичне опрацювання

оказіоналізмів має значну наукову перспективу, оскільки вони практично завжди опиняються в епіцентрі живих номінативно-експресивних процесів. Аналіз цих процесів уможливорює прогнозування шляхів і перспектив, які у варіантному режимі дотикаються до розвитку словотвірної та лексичної системи сучасної української мови.

Список джерел:

1. Бічай Ю. В. Модні слова в сучасній російській мові (на матеріалі тлумачних словників і мовленнєвої практики мас-медіа кінця ХХ – початку ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02. Дніпропетровськ, 2003. 21 с.
2. Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Тодор О. Г. Українська мова: Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. К. : Либідь, 2001. 224 с.
3. Жижома О. О. Індивідуально-авторські новотвори у поетичному дискурсі 80-90-х років ХХ століття : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01. Донецьк, 2003. 18 с.
4. Кротевич Є. В., Родзевич Н. С. Словник лінгвістичних термінів. К., 1957. 238 с.
5. Мазурик Д. В. Інноваційні процеси в лексиці сучасної української літературної мови (90-і роки ХХ ст.) : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01. Львів, 2002. 21 с.
6. Мариненко П. І. Лексичні новотвори в сучасній іспанській мові: структурний та семантичний аспекти : дис... канд. філол. наук : 10.02.05. К., 2006. 277 с.
7. Мацько Л. І., Сидоренко О. М., Мацько О. М. Стилїстика української мови. К. : Вища школа, 2003. – 462 с.
8. Михайленко Л. Л. Динаміка суспільно-політичної лексики української мови кінця ХХ – початку ХХІ століття (на матеріалі мови українських засобів масової інформації) : дис... канд. філол. наук : 10.02.01. К., 2009. 217 с.
9. Муромцева О. Тенденції розвитку словникового складу української літературної мови (кінець 80-х–90-і рр.). *Мовознавство* : доп. та повідомл. ІV Міжнар. конгр. українїстів / В. Німчук (відп. ред.). К., 2002. С. 22-25.
10. Пустовіт Л. О. Оказіоналізм. *Українська мова: Енциклопедія*. К. : Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2000. С. 400.
11. Пустовіт Л. О., Клименко Н. Ф. Оказіоналізм. *Українська мова: Енциклопедія*. 2-е вид. К. : Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. С. 432-433.
12. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава : Довкілля. К, 2006. 716 с.
13. Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ століття: (На матеріалі мови засобів мас. інформації). 2-е вид., переробл. К. : Пугач, 2005. 388 с.

14. Турчак, О. М. Оказіоналізми в мові української преси 90-х років ХХ ст.: автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01. Дніпропетровськ, 2005. 19 с.
15. Юрченко, Т. Г. Оказіоналізми у творчості Павла Загребельного: структурно-семантичний і стилістичний аспекти : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01. К., 2003. – 18 с.

Молдожанов Озгонбай Акимжанович.

старший преподаватель кафедры иностранных языков и межкультурных коммуникаций
Факультет русской филологии, Ошский государственный университет,
Кыргызская Республика

Садыкова Бегайым Райимжановна

старший преподаватель кафедры теории и методики языков и литературы
начального образования, Ошский государственный университет,
Кыргызская Республика

НЕЛИЧНЫЕ ФОРМЫ АНГЛИЙСКОГО ГЛАГОЛА В АСПЕКТЕ ПЕРЕВОДА

***Аннотация:** В статье рассматриваются особенности перевода неличных форм глагола на основе их синтаксических функций, отобразить основные сведения о неличных формах глагола, проанализировать особенности перевода неличных форм глагола английского языка на русский язык*

***Ключевые слова:** функция, инфинитив, глагол-связка, объект, оборот.*

Неличные формы глагола в английском языке могут нести в предложении функцию какого-либо члена предложения или входить в состав какого-либо члена предложения. Они могут служить в предложении: подлежащим, именной частью сказуемого, частью составного глагольного сказуемого, дополнением, обстоятельством, определением.

В функции подлежащего инфинитив часто стоит после сказуемого, когда он имеет при себе пояснительные слова. В этом случае перед сказуемым стоит формальное подлежащее *it*, например:

It was pleasant to walk in the garden. – Было приятно гулять в саду. В именной части составного сказуемого инфинитив употребляется в сочетании с глаголом-связкой *to be*, который переводится на русский язык словами заключаться в том, чтобы или состоять в том, чтобы, а в настоящем времени часто не переводится. *Our plan is to go to the Crimea for summer.* – Наш план – поехать на лето в Крым.

В функции части составного глагольного сказуемого инфинитив употребляется в сочетании с модальными глаголами. *Nobody can go unless they're around sixty.* - Кому нет шестидесяти, брать не будут. *May I ask where you got it?* - Разрешите узнать, где вы его приобрели?

Как часть составного глагольного сказуемого инфинитив употребляется в сочетании с прилагательными с глаголом-связкой, соответствующие прилагательные в русском языке также сочетаются с инфинитивом: *"In ever in my life would've thought you could be so small about any thing," said Selena, who was just angry enough to use the word "small"*

But not quite brave enough to emphasize it. - В жизни бы не подумала, что ты такая мелочная, - сказала Селина. У нее достало злости употребить слово "мелочная", но все-таки не хватило смелости сделать на нем упор.

В функции определения инфинитив всегда стоит, как и русский инфинитив в этой функции, после определяемого существительного: *"I have never known that boy to be on time».* - Случая не было, чтобы этот человек куда-нибудь поспел вовремя.

Однако в английском языке инфинитив в функции определения используется гораздо шире, чем в русском. Инфинитив в функции определения часто встречается после слов *the first, the second, the third, the last* и т.д. В этом случае инфинитив равен по значению определенному придаточному предложению со сказуемым в том же времени, в котором стоит сказуемое в главном предложении. Инфинитив в этом случае переводится на русский язык глаголом в личной форме. *He is always the first to come to the university (to come=that comes).* – Он всегда приходит в университет первым.

В функции обстоятельства инфинитив употребляется для выражения цели. При переводе на русский язык инфинитива в функции обстоятельства цели перед инфинитивом употребляется союз *чтобы, для того, чтобы.* Перед инфинитивом, выражающим цель, может стоять союз *soas* или *inorder* *чтобы, для того, чтобы.* *Outside the building, she started to walk west to Lexington to catch the bus.* - Выйдя из Селининого дома, она пошла в западном направлении, к автобусной остановке на Лексингтон-авеню. Помимо обычной функции

обстоятельства цели, инфинитив в английском языке нередко употребляется и в других функциях, как, например:

A great number of Scandinavian families settled in England never to return. (O.Jespersen). - Многие скандинавские семьи переселились в Англию и остались там навсегда.

Инфинитив употребляется также в некоторых оборотах свойственных только английскому языку. Это оборот for+существительное (или местоимение)+инфинитив, объектный инфинитивный оборот, субъектный инфинитивный оборот и самостоятельный инфинитивный оборот. Инфинитив употребляется также в некоторых оборотах свойственных только английскому языку. Это оборот for+существительное (или местоимение)+инфинитив, объектный инфинитивный оборот, субъектный инфинитивный оборот и самостоятельный инфинитивный оборот.

В «объектном инфинитивном обороте» существительное в общем падеже или личное местоимение в объектном падеже обозначает лицо или предмет, совершающее действие или подвергающееся действию, обозначенному инфинитивом. Поэтому объектный инфинитивный оборот переводится на русский язык придаточным дополнительным предложением, вводимым союзами что, чтобы, как. Подлежащее такого придаточного предложения соответствует существительному в общем падеже или местоимению в объектном падеже переводимого оборота, а сказуемое соответствует инфинитиву этого оборота. "He's shaving. He told me to tell you to wait for him. He'llberightout." - Он бреется. Просил передать, чтобы вы его поджидали. Он вот-вот выйдет.

Следующей сложной конструкцией инфинитива является «субъектный инфинитивный оборот». Он представляет собой сочетание существительного в общем падеже или местоимения в именительном падеже, в функции подлежащего, с инфинитивом, в качестве второй части составного глагольного сказуемого. Служебную часть этого сказуемого составляют глаголы в форме страдательного сказуемого, примыкающие к инфинитиву.

Субъектный инфинитивный оборот употребляется с теми же глаголами, с которыми употребляется объектный инфинитивный оборот, с той лишь разницей, что при употреблении субъектного инфинитивного оборота эти глаголы имеют форму страдательного залога. (Беляева М.А. 1962)

Субъектный инфинитивный оборот употребляется с глаголами в действительном залоге – to seem, to appear казаться, to prove оказываться, to happen, to chance случаться. Глагол to appear с субъектным инфинитивным оборотом чаще всего переводится по-видимому. [Качалова;279]

Selena's brother seemed to accept this explanation. - Брат Селины, видимо, удовлетворился этим объяснением.

Многие лингвисты отмечают, что функции герундия во многом сходны с функциями инфинитива, также сочетающего свойства глагола со свойствами существительного. Наиболее часто герундий употребляется после предлогов. Поскольку предлоги могут сочетаться только с существительными или местоимениями, всякий глагол после предлога принимает форму герундия. После предлогов герундий употребляется в функции предложного косвенного дополнения, определения, обстоятельства и именной части сказуемого. [Качалова; 284] Без предшествующего предлога герундий употребляется как часть составного глагольного сказуемого, а также в функции именной части сказуемого, подлежащего и прямого дополнения. (Качалова 2021)

Герундий является неличной формой характерной для системы английского глагола и отсутствующей в русском языке. Герундий совмещает в себе черты существительного и глагола. Как и существительное, герундий употребляется в роли подлежащего, дополнения, именной части сказуемого и образует предложные сочетания, которые функционируют в качестве определения или обстоятельства.

В современном английском языке существительные одушевленные часто стоят перед герундием не в притяжательном, а в общем падеже, а вместо притяжательных местоимений (my, his, your etc.) иногда употребляются личные местоимения в объектном падеже (me, him, you etc.). Ginnie took full

advantage of his having looked up. - Джинни не преминула этим воспользоваться.

В отличие от инфинитива и герундия, функции, которых схожи, причастие настоящего времени не может выступать в предложении в роли подлежащего, дополнения, именной части сказуемого или части составного глагольного сказуемого.

Мы пришли к выводам, что неличные формы глагола английского языка могут нести в предложении функцию любого члена предложения, кроме сказуемого. Они могут служить в предложении: подлежащим, именной частью сказуемого, частью составного глагольного сказуемого, дополнением, обстоятельством, определением.

Перевод неличных глаголов зависит от функции, выполняемой ими в предложении.

Список источников:

1. Бархударов Л.С., Штелинг Д.А.(1973) Грамматика английского языка. - Москва
2. Беляева М.А.(1962) Грамматика английского языка. – Москва
3. Берман И.М. (1994) Грамматика английского языка. - Москва
4. Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка. - Высшая школа, 1983
5. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка. - Элиста, 2002// <http://www.gramota.net/materials/2/2008/1-2/14.html>, 20.05.2010

Нишанов Чубак

преподаватель факультета иностранных языков и культур
Ошского государственного университета, Киргизская Республика

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ УЧЕБНИК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

***Аннотация:** Настоящая статья посвящена учебнику английского языка. Приступая к составлению учебников английского языка для V–VI классов, необходимо четко осознать, что эти учебники самые ответственные из всей серии учебников по иностранному языку для средней школы. Они представляют собой начальный этап, когда закладываются основы для всей дальнейшей работы учащихся по иностранному языку. Это – первое звено во всей системе обучения иностранному языку, и оно должно быть создано с учетом всех последних достижений в области методики преподавания иностранных языков как у нас, так и за рубежом. Очень важным обстоятельством, которое надо учесть, является возраст учащихся V–VI классов. Это соображение должно красной нитью пройти во всей работе над учебниками и найти свое отражение как в содержании и методической обработке преподаваемого материала, так и в оформлении книги.*

***Ключевые слова:** совершенно, пристальное внимание, ответственность, звено, изучение, соображение, конкретность.*

Преподавание иностранного языка в V–VI классах, введенное в ряде школ постановлением правительства, – дело для нас совершенно новое. Учителя, преподающие в V–VI классах, идут ощупью и осмотрительно, используя свой опыт преподавания в V классах и учитывая возраст учащихся V–VI классов, а также недостатки преподавания по учебникам для VII классов, по которым им сейчас приходится заниматься в V–VI классах.

Надо создать учебники для V–VI классов. Дело это очень важное и требует пристального внимания и тщательного обсуждения со стороны преподавателей иностранного языка.

Высказывая свои взгляды о том, каким должен быть учебник английского языка для V–VI класса, мы надеемся вызвать обмен мнениями по этому вопросу на страницах нашего журнала.

Приступая к составлению учебников английского языка для V–VI классов, необходимо четко осознать, что эти учебники самые ответственные из всей серии учебников по иностранному языку для средней школы. Они представляют собой начальный этап, когда закладываются основы для всей дальнейшей работы учащихся по иностранному языку. Это – первое звено во всей системе обучения иностранному языку, и оно должно быть создано с учетом всех последних достижений в области методики преподавания иностранных языков как у нас, так и за рубежом.

Введение преподавания иностранного языка с III класса увеличивает на два года продолжительность изучения иностранного языка в средней школе. Это дает возможность заложить более прочные основы для знаний и навыков по иностранному языку и в частности для развития навыков устной речи. В III и особенно в IV классе (когда уже заложены первичные навыки чтения и письма) можно и должно уделить время и внимание устной речи, развивая этот навык на определенном количестве лексики в пределах крайне ограниченного числа грамматических конструкций.

Очень важным обстоятельством, которое надо учесть, является возраст учащихся V–VI классов. Это соображение должно красной нитью пройти во всей работе над учебниками и найти свое отражение как в содержании и методической обработке преподносимого материала, так и в оформлении книги.

Содержание должно быть конкретным, легко доступными возбуждать интерес к изучению иностранного языка. Материал, состоящий из строго отобранного словаря-минимум для первых двух лет обучения, преподносимый в рамках не менее строго отобранных грамматических конструкций, должен легко восприниматься учащимися. Оформление книги в отношении иллюстративного материала, шрифтов, выделяющих определенные нужные моменты; выделение новых слов в каждом уроке; распределение упражнений по видам работы (произношение, чтение, письмо, устная речь) и их расположение – все это должно способствовать лучшему восприятию материала. Важным является также и вопрос о внешнем оформлении книги. Надо учесть объем и формат учебника, обложку – ее

материал и расцветку, качество бумаги, качество иллюстративного материала и т. д.

Надо все время помнить, что в преподавании иностранного языка в этом возрасте наглядность представляет собой наиболее эффективное средство при обучении произношению, чтению и письму и при введении, закреплении и контроле усвоения как лексики, так и грамматических явлений. Обучение самому процессу чтения на иностранном языке, особенно на английском, очень трудное дело; привлечение же картинок, карточек и таблиц на правила чтения и произношения дает очень хорошие результаты. В V–VI классах учащиеся должны приобрести твердый орфографический навык, и здесь картинки и таблицы являются прекрасным средством.

Для введения и закрепления лексики картинка совершенно незаменимая вещь. Стоит только дать картинку при введении слова, картинку в упражнении на узнавание и закрепление этого слова, и еще раз картинку – на контроль усвоения этого слова, – и это слово запоминается на всю жизнь. Достаточно вспомнить картинки в английских учебниках, которые заставляли запоминать на всю жизнь даже малоупотребительные и редко встречающиеся в книгах и в разговоре Названия растений и цветов. Слова запомнятся именно благодаря картинкам, под которыми эти слова были написаны.

Картинки сохраняют не меньше 50 % времени на уроке у преподавателя и столько же у учащихся при подготовке к уроку. Учащийся смотрит дома на картинку и читает надпись под ней, т. е. учится читать, и запоминает слово, и правильно произносит его, так как картинка напоминает ему произношение преподавателя на уроке, когда при введении слова по картинке зрительный образ сочетался со слуховым образом. Такая же картинка в упражнении на узнавание этого слова в предложении в окружении других слов или в упражнениях на полусвободное воспроизведение помогает это слово довести до свободного воспроизведения и запомнить и знать его с наименьшей затратой времени и энергии со стороны учителя и учащихся.

Граматику в V–VI классах надо преподносить главным образом практически и наглядно, иллюстрируя грамматические явления при помощи

картинок, предметов, ситуаций и выразительных таблиц, давая побольше типовых предложений на каждое правило. Знания учащихся этих классов по грамматике родного языка еще невелики и непрочны, и на них нельзя полностью опираться при обучении иностранному языку. Здесь картинки, таблицы, ряды образцовых фраз гораздо эффективнее, чем длинные объяснения на уроке и в учебнике, которые, кстати сказать, обычно не читаются учащимися младших классов и только загромождают книгу. Осознанное, полное прохождение грамматики будет проводиться значительно позже, когда у учащихся накопится достаточно наблюдений, под которые можно будет подвести правила.

Например, при обучении английскому языку правило образования множественного числа существительных легко показать наглядным путем на самих учащихся и на предметах, а на следующих уроках закрепить это картинкой (можно с какими-нибудь другими предметами), а при повторении через несколько уроков дать таблицу, иллюстрирующую это правило. Произношение окончания множественного числа существительных (в английском языке) можно показать наглядно на картинке, подобрав отдельно слова, оканчивающиеся на глухие звуки, и отдельно слова, оканчивающиеся на звонкие звуки. (Такие картины есть в методическом кабинете при I Ленинградском государственном педагогическом институте иностранных языков. Там имеется целый комплект картин по грамматике для V и VI классов, что позволяет проходить почти весь объем грамматики в этих классах наглядно и практически).

Английский оборот *there is, there are* и французский *il y a* тоже легко I вводить и закреплять на предметах и картинкой. Введение в картинках^ английского *Present Continuous Tense* уже испробовано в V классах средней школы. Легко ввести наглядным путем 3-е лицо единственного числа простого настоящего времени, сравнивая его не с 1-м и не со 2-м лицом, как это принято делать, а с 3-м же лицом множественного числа. Степени сравнения и предлоги вообще легко показать на картинках и таблицах для всех трех языков.

Применяя подобные наглядные пособия при введении грамматического материала, можно ограничиться коротким вступительным словом на уроке и небольшим правилом и таблицами в учебнике (например, склонений и спряжений по немецкому языку), которые можно поместить в поурочном словаре.

Учебники для V–VI классов должны быть построены на картинках различных размеров сообразно их назначению, на картинках, рассыпанных среди текстов и упражнений, вводящих, закрепляющих и контролирующих усвоение лексики и грамматических явлений. В этой области можно использовать книжки Уэста. Некоторые картинки из числа помещенных в учебнике, конечно надо напечатать в увеличенном размере и часть из них в красках; по этим картинам можно будет вести беседу в классе – для развития навыков устной речи.

Список источников:

1. Белова Е. В. и Годд Л. Р. Учебник английского языка для 7 класса, Учпедгиз, М. 1949, стр. 224.
2. “Stories about Robin Hood”. Рассказы о Робин Гуде (для 8 класса средней школы), обработка Клацкой П. С., Учпедгиз, 1949.
3. Белова Е. Каким должен быть учебник английского языка.
4. Азимов, Э.Г., Щукин, А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М.: ИКАР, 2009. 34с.
5. Ариян, М.А. Ключевые компетенции в процессе обучения иностранному языку // Иностранные языки в школе. М.: Просвещение, 2005. № 6. С. 28-31.
6. Бим И.Л. Цели обучения иностранному языку в рамках базового курса // Иностранные языки в школе. М.: Просвещение, 2007. № 1. С. 11-15.
7. Бобкова, Л.В. Использование лингвострановедческого материала для повышения мотивации при обучении иностранным языкам // Иностранные языки в школе. М.: Просвещение, 2000. № 4. С.11-18.
8. Верещагин, Е.М. Лингвострановедение в преподавании иностранного языка / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. М.: МГУ, 1980. 16с.

Рахимбаева Гаухар Кинаятовна

филология ғылымдарының кандидаты

«Тұран-Астана» университетінің доценті

Қазақстан Республикасы

Ермекқызы Арайлым

«Қазақ тілі мен әдебиет» мамандығының 1-курс магистранты

«Тұран-Астана» университетінің доценті

Қазақстан Республикасы

АСҚАР АЛТАЙ ПРОЗАСЫНДАҒЫ ЗАМАН ШЫНДЫҒЫ

Бүгінгі күнде Думан Рамазан, Асқар Алтай, Жүсіпбек Қорғасбек, Нұрғали Ораз, Дидар Алтай қазақ проза шығармаларының шеберлері, қоғамдық проблемаларды жазып, прозада ерекше орны бар қаламгерлер болып есептеледі. Солардың қатарында бірегейі, көпшілікке танымал, өзіндік қолтаңбасы бар, таланты, көрнекті қаламгер – Асқар Алтайды атап кеткіміз келеді. Асқар Алтайдың «Қызыл бөлтірік» (2006 жыл), «Нарық нақыштары» (2003 жыл) ұжымдық жинақтары, «Алтай новелласы» (2001 жыл) прозалық шығармалар жинағы, «Қыр мен қала хикаялары» (1998 жыл) атты әңгімелер мен повестер жинақтары жарық көрді. Сонымен қатар, қазіргі таңда шығармалары интернет парақшаларында үлкен сұранысқа ие қаламгерлердің бірі. Асқар Алтай әңгіме жанрының жан-жақты дамуына үлкен үлес қосып жүрген автрлардың бірі. Оның көлемдік прозалық туындысы «Алтай балладасы». Роман жөнінде Сәкен Иманасов өз пікірін былайша білдірген: «Бұл бір шынында табиғаты бөлектеу біткен, танымдық тереңдігі көркемдігінен кем түспейтін шығарма. «Алтайдың алқызыл модағайының» авторы алдымен не жазатынын жақсы зерттеп біліп алған. Аңызбен астасқан шығармадағы аңшы мен аю, тіршілік пен тұрмыс шынайылығы, жазушы шеберлігі кім-кімді де селт еткізеді. Асқардың аюы аюша ойлайды, аюша әрекет етеді» [1,1-б.], әрбір кейіпкер өзіне лайықты, әрі сенімді суреттеледі. Сенімсіз, жалаң сөйлеу деген жоқ. Шығармалары қысқа, сюжеті қызықты.

Роман баяндау бағытында жазылғанымен, оқырманды зеріктірмей, қызықтырып отырады.

Жазушы шығармалары шындыққа толы, барынша өмірмен байланысты жазылған, оған дәлел ретінде «Стакан» әңгімесін келтіре аламыз.

«Стакан» әңгімесінде мәселені кенет тәсілмен, көркем әдебиетке тән стильмен, ыңғаймен көрсетеді. Ойламаған жерден жаңа пәтерге көшкен Жәнібектің ашы сумен байланысып, өмірінің күл-талқан болуы айтылады. «Стаканның сырттағы қожасы бұған ыдысты бос әкелмейді. Міндетті түрде түбіне елу грамдай қалдырады. Оған Жәнібек те үйренді. Алғашқы жолы стакандағы сарқыннан жиіркенген де, әрі таңырқанғанда» [2, 4-б.]. Алғаш арақты көргенде жиіркеніш сезімі бойлағанымен, ол Жәнібектің өмірінен басты көрініс тапты. Тіпті, өмірін түбегейлі өзгертіп, оны құрдымға тарта берді. Ақыры түбіне жетті.

Қаламгер әңгімелері арқылы жастарды, болашақ ұрпақты, біріншіден, дұрыс, адал жолға, ақиқатқа бағыттайды. Қоғамдағы алаңдатушылық тудыратын мәселелерді көтереді. Қателіктердің әсерінен ажырасудың көбеюі, отбасылардың бақытсыздыққа ұшырауы, жастардың теріс әрекетке бейім болуын, одан шығатын жолдарды өздері тауып, шешу керектігін көрсетеді. «Болашақ жастар қолында» екеніне кәміл сенеді. Жастардың теріс әрекеттер мен қылықтардан аулақ болуы, адал еңбекке ұмтылу керектігі туралы мәселе көтереді.

Автордың «Түсік» әңгімесін оқып отырып қиял-ғажайып әлеміне еніп кеткендей боласыз. Әңгіме үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі авторлық баяндаудан тұрады, шығармада еліміздің жастарын, келешек ұрпағын адамгершілікке, парасаттылыққа, адалдыққа шақырып, түрлі қажетсіз заттармен айналыспауын, адам өміріне пайдасы жоқ екенін, оның бақытсыздыққа бастар жол екендігін ашық атап көрсетеді. Оған дәлел: «Түлен түртті пендені...Түсінде түсік көрді. Түсік – түсік емес, түсікке айналған мұның өзі. Бармақтай ғана жан иесі екен. Ештеңемен ісі жоқ. Жөнімен жүзіп жүр. Жүзіп жүрген мекені – жатыр. Биттің қабығындай жұқа жатыр іші – жұмбақ әлем. Жұқа жарғақ жарылып кетердей толқып-толқып қояды. Жұмсақ

кұрсақ баяғы балалық шағында шаңырақта үрлеулі тұрған қарындай шайқала толқығанда, көгілдір әлемде балықтай жүзген бұл бесіктей тербеледі. Бірақ тұншықпайды. Емін-еркін тыныстайды» [3,5-б.]. Әрі қарай әңгімеде басты кейіпкерге тоқталып, кейіпкердің сана-сезіміндегі ойлары рет-ретімен беріледі. Оқырманға түсініксіз болмас үшін бұл жағдайға кейіпкердің қалай тап болғандығы әңгіменің екінші бөлігінде суреттелген. «Пендеге тән түлкі бұлаң тірлік кешкені рас. Түсікке айналмай тұрып жалғанды жалпағынан басты ғой, шіркін! Шіркіннің шылауына кім ілінбеді, шаңына кім ілесе алды? ...Жігітшілік жолында жұмақ кешті. ...Жұрт жел жағынан жүрмейтін, оң жағынан күнкілдейтін күйге жетті. Оның соңы – Биболдың Балкенжедей жас қызға «бүлдіргі» салғаны. «Бүлінгеннен бүлдіргі алма» дегендей, Балкенжеден бойына бітіп қалған шарана туралы естігенде Бибол «бүлдіргі» деп бұрқанған. Бір «бүлдіргі» аз саған дегендей, Санабике Биболдың әйелі құрсағы да құр қалмапты. Үш бала аздай тағы бір «топалаң» түсіпті. Енді бұл екі оттың ортасында қалды» [3,7-б.] деген автор баяндауынан кейін, оң мен түстің астасып жатқанын келесі сөйлемдерден білеміз. Әңгімеде қазіргі кезде өмірде кездесетін оқиғалар, яғни қазіргі таңдағы әке мен бала арасындағы қарым-қатынас мейілінше толық, әсерлі бейнеленген. Дүние есігін ашпаған, әлі адамға айналмаған бейнесі жоқ та, болмысы бар ұрықтың өмірде тастанды болғысы келмейтінін ашық береді. Әңгіме персонаждың өз дауысынан шошып оянуымен аяқталады. Қорытындыны әр оқырманның өзіне қалдырады, өзі түсінсін, өзі түйіндеп, шешім жасасын деген ишара бар.

Қазіргі заман көрінісін, қоғамды бейнелейтін шығармаларының тағы да біреуі «Казино» әңгімесі. Әңгімеде қазіргі қоғамдағы басты дерттердің бірі туралы сөз қозғалған. Шығарма шағын алты бөлімнен құралған. Шығармада автор кейіпкердің мінез-құлқын, ішкі жан дүниесін, рухани әлемін, оның сыртқы ортамен байланысын ашып көрсету үшін түрлі көркемдік әдіс-тәсілдерді қолданады. Оның бірі – портрет. Портрет – адамның назарын аударарлық жайт жөнінде әңгімелеумен ерекшеленеді, кейіпкердің жанды кескіндерін суреттеп беру, оның көрсеткен ерлігі туралы, істеген іс-әрекеті, өмірге енгізген жаңалықтары туралы хабарлау болып есептеледі. «Құдайсыз

қоғамға, имансыз адамға бәрі рұқсат... ештеңе жат емес екен. Ал мұндай мұндар дүниеде өртті жүрек, дертті сана ақылға қонақ бермей, асау сезімге ғана бой алдырмақ» [4, 2-б.] деп басталған әңгімеден астаң-кестең әлемге кезігеміз. Молшылық Жошының осы жолды таңдауының бір себебі болып есептеледі. Бар мақсаты: «Хрусталь Храм» есімін алып жүрген, сұлу Есілаймен кездесу, адасушылық жолда құмарлығын басу. «Кейін үйленді, сәбиді де сүйді, бірақ әйел затына деген суық бір сезім қалып қойды. Ол сезім ажырастырып та жіберді. Оған да еш қиналыссыз, қайта құтылғанына көңілі жайлана келісті. Тіпті, бауыр еті – баласынан да суып кеткен» [4, 3-б.].

Жасы біразға келсе де, көңілі жас Жошы өзінің іс- әрекетіне мүлдем өкінбегенін көре аламыз. Жошы образынан қатыгездік қасиеттерді көрсету арқылы автор заманның шынайы бет-пердесінен хабар береді. Жошының бәрін ұмыту үшін тапқан бағыты – Есілайға келуі. Бас кейіпкер өзінің бақытсыз күйін, осы хәлге жетуін ата-анасынан да көреді: «Бәріне кінәлі – әкем. Әкем о қызға «ешқашан да үйлендіртпеймін» деді. Жолаушы болмады деді. Шешем мен әжем мені жақтады. Олар – ана ғой... Мен мына тұрған Қаскелең ауданына қарасты «Райымбек» ауылында, «апамның баласы» боп, сол ауылдағы мектепте оқитынмын» [4, 5-б.] деп ішкі жай-күйін Жошы Есілайға сыр қып айтқан. Осы тіркестерден ойлы оқырман өзіне біршама жайды түйері анық. Ессіз құмарлық, жауапсыз әрекет Жошыны әбден шатастырды. «Қызыл қыш кірпішпен төрт құлақтап көтерген зиратқа іштей тағзым етті. «Апа, кешір! Мен ақымақпын. Бүгін өзіңізге бас иіп кетуге келдім. Ендігі тағдырым қалай шайқарын білмеймін... Білетінім – сіздің мейіріміңіз. Сол ғана сүйеу, сол ғана медет. Қош, апа! Қоштасуға келдім, енді жолым түсуі екіталай... Кеш, апа!» [4,7-б.] деп, анасымен қоштасып, Есілаймен кездеседі. Ендігі өмірінің мәні, құмарын тарқататын орын – құмархана. Осылайша, өмірінің нүктесі Ажал мен Жошы арасындағы диалогпен тәмамдалады.

Автордың «Стакан», «Түсік», «Казино» әңгімелерінде қоғамдағы проблемаларды, ашық шындықтарды жеткізу арқылы оқырман көңіліне қандай да бір ой салу, сақтандыру мақсат етіледі. Әр түрлі әлеуметтік топтағы кейіпкерлері арқылы қоғамның ащы шындығын, жастардың адасушылыққа,

қателікке бой алдырып, теріс бағытқа түсіп, бақытсыздыққа ұшырауын айқын көріністер арқылы береді.

Мақалада қарастырып кеткен әңгімелер бір-бірімен тығыз байланысты. Қазіргі қоғамның ақиқатын көрсетіп, жастардың жан ауыртар ащы тағдырын баяндайды. Асқар Алтай әңгімелерінің құдіретті мен ерекшелігі осында деп білеміз.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Иманасов С. Алтай балладасы //«Ана тілі», № 2,14.01.2013
2. <http://kitap.kz/> Алтай А. Стақан- 17 б.
3. <http://kitap.kz/> Алтай А. Түсік- 14 б.
4. <http://kitap.kz/> Алтай А. Казино -24 б.

Синегуб Світлана Вікторівна

кандидат філологічних наук, доцент

Київський національний лінгвістичний університет, Україна

Іваниця Іванна Василівна

студентка V курсу

Київський національний лінгвістичний університет, Україна

СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ТВОРІВ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ

Розвиток перекладу художньої літератури є одним зі стратегічних завдань кожної держави і використовується як механізм поширення свого культурного поля на міжнародній арені. Він був і залишається умовою, наслідком та процесом міжкультурних контактів: обміну знаннями, ідеями, емоціями, духовними цінностями, дає можливість долучитися до світового досвіду, пізнати нове; засобом формування естетичних смаків, впливу на формування особистості.

Переклад художнього тексту є окремим, специфічним видом перекладацької діяльності. Його розглядають як "адекватне (еквівалентне) відтворення змісту та художньої цінності художнього твору". Завдання художнього перекладу полягає не в дослівному перекладі самого тексту, а в передачі стилю, його унікальності, характеру і атмосфери, які були вкладені в цей твір автором як носієм певної лінгвокультури. Одним із інструментів досягнення такого результату є використання перекладацьких трансформацій як особливого, міжмовного перефразування, при якому відбувається перехід від однієї мовної одиниці до іншої, від оригіналу до перекладу для досягнення перекладацького еквівалента.

Актуальним залишається питання специфіки використання перекладацьких трансформацій при перекладі текстів сучасної німецькомовної

художньої прози та їх вплив на адекватність перекладу. Як показує практика найчастіше в роботі над художнім перекладом використовують чотири типи перетворень (трансформацій), а саме: перестановка, заміна, додавання та опущення (Л. Бархударова, 1975). Саме ця диференціація перекладацьких трансформацій була використана у нашому дослідженні.

Ефективним у цьому відношенні виявилось дослідження жанрово-стилістичних особливостей перекладу художніх творів, які проводилось на матеріалі німецькомовна література – літературні твори німецькою мовою, написані в межах німецькомовного простору (Німеччина, Австрія, Швейцарія, Ліхтенштейн). Зокрема для дослідження ми обрали роман Патріка Зюскінда "Парфуми: історія одного вбивства" та новелу одного з найвідоміших німецькомовних новелістів Стефана Цвейга під назвою "Лист незнайомки".

Роман, як вже зазначалось, відноситься до великих прозових творів, це великий за обсягом і складний за будовою епічний твір, у якому широко охоплені важливі й складні суспільні процеси, всебічно і в розвитку показані численні персонажі. У романі розвивається кілька сюжетних ліній, пов'язаних з долею головних героїв. Події в ньому розгортаються порівняно з іншими прозовими творами протягом довшого часу (ускладнений хронотоп) з показом усієї складності доби, суспільних процесів, проблем зовнішнього та внутрішнього світу. Роман не має жорсткої композиційної структури, тематичних або жанрових обмежень. Він може описувати як окремий важливий період в житті головного героя, так і весь його життєвий шлях.

На противагу роману новела (італ. *novella*, від лат. *novellas* – новітній) – це невеликий за обсягом прозовий епічний твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом, с конденсованою та яскраво вималюваною дією. Новелі властиві лаконізм, яскравість і влучність художніх засобів. Серед різновидів епічного жанру новела вирізняється строгою й усталеною конструкцією. До композиційних канонів новели належать: наявність строгої та згорненої композиції з яскраво вираженим композиційним осередком (переломний момент, кульмінаційний пункт дії, контраст чи паралелізм

сюжетних мотивів і т. д.), перевага сюжетної однолінійності, зведення до мінімуму кількості персонажів.

Аналіз засобів відтворення двох художніх творів зазначених жанрів показує ефективність застосування певного типу трансформацій. При перекладі роману Патріка Зюскінда "Парфуми: історія одного вбивства" перекладач використав такі перекладацькі трансформації: перестановка 30%; заміна 30%; додавання 15%; опущення 25%. При перекладі новели Стефана Цвейга "Лист незнайомки" перекладач використав такі перекладацькі трансформації: перестановка 20%; заміна 35%; додавання 30%; опущення 15%.

Порівняльна характеристика використання трансформацій при перекладі текстів жанру "роман" та "новела" дозволяє зробити такі висновки: 1) Використання дослівного перекладу для передачі жанру новели є, так само як і для передачі жанру роману, не найвдалішим рішенням. При дослівному перекладі не враховуються відмінності між німецькою та українською мовами, жанрово-стилістичні особливості твору та стилістична образність метамови письменника. 2) Специфіка використання перекладацьких трансформацій при перекладі певного художнього твору обумовлена граматичними, лексичними, синтаксичними та стилістичними відмінностями, які існують між будь-якими мовами.

Знання та практичні навички застосування перекладацьких перетворень дають змогу перекладачам створювати адекватний, яскравий переклад, у якому не тільки у повному обсязі збережена інформація всіх рівнів, але й відтворене його позаконтекстуальне, емоційне навантаження.

Список джерел:

1. Бархударов, Л. С. (1975). Язык и перевод: вопросы общей и частной теории перевода. Москва: Международные отношения.
2. Міньяр-Белоручев, Р. (2003). *Теория и методы перевода*. Москва: Московский Лицей.
3. Süskind, P. (1985). *Das Parfum Die Geschichte eines Mörders*.
4. Zweig, S. (1922). *Brief einer Unbekannten*.

LAW AND INTERNATIONAL LAW

Kucher Vitaliy

lieutenant colonel of Ukrainian police

docent, candidate of legal sciences,

Head of Department of Theory of Law, Constitutional and Private Law

Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine

Hurkovskiy Dmytro

senior lieutenant of Ukrainian police

1st year student taking the Master Course

Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine

THE THEORETICAL AND COMPARATIVE ASPECT OF PROPERTY RIGHTS IN UKRAINE AND EU COUNTRIES (GERMANY, POLAND, FRANCE, CZECH REPUBLIC) ESTABLISHING COMMON AND DISTINCTIVE FEATURES

In the process of Ukraine's accession to the European Union, a comparative analysis of the interpretation and legal consolidation of property rights in Ukraine with Germany, Poland, France and the Czech Republic to establish the feasibility of improving people's living standards through the prism of property rights and their relevance among EU countries.

First of all, it is necessary to consider the definition that property rights are a set of legal norms that regulate relations directly related to the possession, use and disposal of property belonging to him at his discretion and in his interests, removing all third parties from unlawful interference with the scope of his possession of this property, as well as the obligations of the owner not to violate the rights and legitimate interests of others.

According to Ukrainian legislation, the property right is enshrined in the Constitution of Ukraine, Article 41: Everyone has the right to own, use and dispose of their property, the results of their intellectual and creative activities. [1]

It should be noted that in countries such as Poland, Germany, the Czech Republic and France, as in Ukraine, it is enshrined in a constitutional way that guarantees support for this right and protection at all levels of government and the judiciary, is inviolable and clearly defined.

In the case of our state, the constitutional right to property, as well as property in particular constitutionally enshrined among the countries represented here, provides a clear delineation of the boundaries of the study of this subject for civil law in the future without additional explanatory documents, but it should be noted that such a state as Germany has a reference to the Civil Code. [2,3]

Accordingly, the normative legal enshrinement of this right in the field of civil law was presented and analyzed, namely the civil codes and other codified acts of the EU and Ukraine. [4,5]

Then is there any problem of resolving the essence of property rights with other EU states. First of all, the moment of expansion of constitutional law in Ukraine did not explicitly state the right to property in the Civil Code of Ukraine, namely in Article 316: “The concept of property rights: 1. The right of ownership is the right of a person to a thing (property), which he exercises in accordance with the law at his own will, regardless of the will of other persons. 2. A special type of property right is the right of trust property, which arises as a result of law or contract. [6]

Equating with the code of the Federal Republic of Germany, in Article 854 of the Civil Code we have only a brief outline of the essence of property rights as follows: 1) Possession of a thing is acquired by obtaining actual control of the thing. 2) Agreement between the previous possessor and the acquirer is sufficient for acquisition if the acquirer is in a position to exercise control over the thing. This shows the understanding of property rights as possession, with the establishment of control, which in turn is regulated by subsequent articles of the Civil Code, as well as federal law, and certain bylaws, which significantly complicates the understanding of the moment of ownership. [7]

However, the Code of the Federal Republic of Germany has more clarifications and moments than ours, it can be a moment of stability of the German structure and work in the direction of European integration processes in contrast to ours.

Turning to the following legislation of the Czech Republic, it should first be noted that the enshrinement of a clear right of ownership in the Civil Code and other legislation is not, because the code immediately defines the absolute and relative ownership, but in no case self-defined ownership, absolute only property rights, the interpretation of which is again not explicitly provided by the code, and the bylaw, which establishes a large amount of painstaking work for the court at work, with the laws of this country, while the relative the explanation of which is provided by the Code in respect of each subsequent chapter of the Civil Code of the Czech Republic, but is not explicitly defined as absolute. [8]

In contrast, French law, just after its incomplete definition in the constitution, clearly describes property rights in Article 544 of the French Civil Code as: “Ownership is the right to enjoy and dispose of things in the most absolute manner, provided they are not used in a way prohibited by statutes or regulations” and despite everything does not make reference or blanket articles for values. Also, it is worth noting such a point regarding the protection of property rights, French law in the ratings takes from 5 to 10 places usually, concerning application and direct action of the legislation on protection of this right. [9]

The last legislation under consideration is the Republic of Poland, which is quite close to our legislation, in this context, after ambiguous indication of the ownership of the methods of its protection, the Civil Code in Article 44: “Concept. Property is owned and other property rights” discloses only the term of the property right, and in each subsequent structural unit of the property right and describes all its elements and cases of application though this code was formed after collecting, some which were issued since 1964. to 1993, and then changed and supplemented. However, this code regulates all cases without leaving the court questions of subjectivity.[10]

Concluding on the relevance of our legislation with EU countries and whether to make changes in line with the EU, it should be noted that even now our legislation in terms of defining property rights is ready for the EU and is at a decent level of regulation with rules based on bylaws. It should be noted that now we evaluate the legislation, instead of its implementation in which, just in our country there are

essential shortcomings in work. Concerning which he points out the shortcomings of the EU.

References:

1. The Constitution of Ukraine URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (date of application: 24.04.2021)
2. The Constitution of the Republic of Poland URL: <https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm> (date of application: 23.04.2021)
3. Basic Law for the Federal Republic of Germany URL:https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html#p0083 (date of application: 22.04.2021)
4. Constitution of France URL:<https://www2.assemblee-nationale.fr/langues/welcome-to-the-english-website-of-the-french-national-assembly> (date of application: 22.04.2021)
5. Constitutional Act of the Czech Republic URL:https://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/czech/czech--e.htm (date of application: 24.04.2021)
6. Civil Code of Ukraine URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (date of application: 24.04.2021)
7. German Civil Code URL:https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html (date of application: 24.04.2021)
8. Civil Code of the Czech Republic URL:https://is.muni.cz/el/1422/podzim2015/SOC038/um/NObcZ_anglicky_strojovy_preklad.pdf (date of application: 24.04.2021)
9. Civil Code of the French Republic URL:https://is.muni.cz/el/1422/podzim2015/SOC038/um/NObcZ_anglicky_strojovy_preklad.pdf (date of application: 23.04.2021)
10. The Civil Code of the Republic of Poland URL:<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf> (date of application: 23.04.2021)

Дувінг Валерія Олексіївна

студентка III курсу Юридичного факультету
Національний авіаційний університет, Україна

Мілімко Лариса Василівна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського,
повітряного та космічного права
Національний авіаційний університет, Україна

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З формуванням ринкових відносин поступово виникала необхідність втручання держави в процеси регулювання економічної діяльності. Для ефективної господарської діяльності необхідно поєднання економічних і правових методів, що неможливе без створення нормативно-правової бази, що регулювала б різні види діяльності. Саме тому розвиток виробництва, ускладнення економічних процесів, неузгодженість між приватними і публічними інтересами призвели до того, що держава була вимушена розробити систему засобів державного регулювання господарської діяльності, серед яких ліцензування займає важливе місце.

Аналіз останніх досліджень дає можливість побачити, що різні науковці простежують і опрацьовують питання такого правового інструменту впливу держави на економіку як ліцензування. Зокрема, даними дослідженнями займаються В.К. Андреев, Є. Авер'янова, Н.В. Барахтян, Е.Бекірова, Д.В. Видолоб, М.К.Галянтич, Б.В. Деревянко, Н.Г. Клименко, Т.В. Лісніча, П.М. Пальчук, В.М. Пашков, А.І. Шпомер, І. Шутак, В. Щербина та інші. Однак складність визначення поняття і механізмів діяльності ліцензування як правового явища потребує подальших досліджень і аналізу.

Господарський кодекс України в ст. 12 визначає ліцензування одним із основних засобів державного регулювання господарської діяльності [1], а Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності», прийнятий

у 2015 році є актом спеціального законодавства, що визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню і характеризує порядок його здійснення. Згідно з законодавчим визначенням, «ліцензування – це засіб державного регулювання провадження видів господарської діяльності, спрямований на забезпечення безпеки та захисту економічних і соціальних інтересів держави, суспільства, прав та законних інтересів, життя і здоров'я людини, екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища» [2].

Діяльність суб'єктів господарювання у різних сферах економіки потребує спеціальної кваліфікації та професіоналізму для забезпечення безпеки праці та виробництва, найбільш доцільно використання державних та інших ресурсів, створення умов для нормального функціонування окремих інститутів суспільства і держави, випуску продукції і надання послуг відповідно до встановлених стандартів і норм. Для забезпечення вищезазначених умов держава встановлює спеціальний порядок надання дозволів на здійснення окремих видів господарської діяльності уповноваженими на це державою органами, який називається ліцензування [3]. Зміст ліцензування полягає у встановленні державою особливих технічних, організаційних, кадрових та інших засад і принципів до тих чи інших видів господарської діяльності. Дане положення означає, що ліцензуванню підлягають види діяльності, які з певних причин не можна віднести до підприємницьких або до таких, що здійснюються виключно не підприємницькими організаціями і потребують особливих приписів та нагляду з боку держави в особі компетентних органів.

Законом «Про ліцензування видів господарської діяльності» держава визначила дещо інший метод законодавчого регулювання процедур ліцензування й продовжила усунення колізій норм і процедур ліцензування, виявлених під час практичного застосування положень попереднього закону. З метою дотримання принципу законності ліцензування чинне законодавство передбачає норму (п. 3 ч. 1 ст. 3 вищезазначеного закону), згідно з якою виключно законами визначаються підстави для видачі ліцензії, залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, відмови у видачі ліцензії,

переоформлення ліцензії, розширення та звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом, зупинення, відновлення дії ліцензії повністю або частково, анулювання ліцензії повністю або частково і строки прийняття та набрання чинності рішеннями органів ліцензування. Вказані види процедур ліцензування, що здійснюються відповідно до спеціальних законів, мають бути визначені виключно на рівні законів, а не на рівні підзаконних нормативно-правових актів. Запроваджено зупинення дії ліцензії в повному обсязі або частково, а також порядок відновлення дії ліцензії, що була зупинена органом ліцензування. Зупинення дії ліцензії є більш ефективним заходом впливу, ніж анулювання ліцензії, оскільки його дія спрямована на недопущення вчинення ліцензіатом подальших порушень, та позбавляє ліцензіата права на провадження виду господарської діяльності лише протягом певного строку.

Визначення видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, державний контроль у сфері ліцензування, вимоги, що включаються до ліцензійних умов, ведення ліцензійного реєстру та відповідальність суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування – всі ці ключові положення врегульовані законом і контроль за їх додержання здійснюється державними органами. Державне ліцензування в Україні базується на принципах єдиної державної системи ліцензування, територіальності (дія ліцензії поширюється на адміністративну територію органу ліцензування, що її видав), дотримання законності, пріоритетності захисту прав, законних інтересів, життя і здоров'я людини, навколишнього природного середовища, захисту обмежених ресурсів держави та забезпечення безпеки держави, принципі рівності прав суб'єктів господарювання та принципі відкритості процесу ліцензування [2]. Вказані правові засади поширюються на порядок ліцензування всіх видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. Ліцензування видів господарської діяльності, що не відповідає наведеним принципам державної політики, забороняється.

Основні напрямки державної політики у сфері ліцензування визначає Верховна Рада України, а реалізацію державної політики в цій сфері здійснює Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, а також органи виконавчої влади, визначені Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноважені виконавчі органи рад, уповноважені провадити ліцензування певних видів господарської діяльності. Для здійснення повноважень спеціально уповноважений орган з питань ліцензування має свої територіальні органи.

Таким чином, ліцензування як один із засобів державного регулювання господарської діяльності є ефективним способом впливу держави на окремі види господарської діяльності, що потребують контролю і полягає у встановленні правового режиму здійснення окремих видів господарської діяльності лише при наявності спеціальних дозволів (ліцензій), виданих уповноваженими органами державної виконавчої влади при додержанні певних умов. На сучасному етапі розвитку системи ліцензування в Україні існують проблеми надмірного втручання держави в господарську діяльність, але шляхи розв'язання даних проблем досліджуються і впроваджують в національне законодавство. Сприятливі умови ведення господарської діяльності для суб'єктів господарювання та усунення складних умов ведення певних видів діяльності втілюють в економічну сферу різних правовими шляхами і їх впровадження допоможе налагодити стабільну економічну систему України.

Список джерел:

1. Господарський кодекс України: Закон України № 436-IV від 16.01.2003 року // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 18, № 19-20, № 20-21. – Ст.144.
2. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України № 222-VIII від 02.03.2015 року // Відомості Верховної Ради. – 2015. – № 23. – Ст.158.
3. Кашперський О.В. Поняття та зміст ліцензування певних видів господарської діяльності / О.В. Кашперський // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 1164-1169.

Коротаев С.Л.

аудитор, д.э.н., профессор, партнер ЗАО «АудитКонсульт», Украина

**ЛИКВИДАЦИЯ ООО
ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНОМ ЗНАЧЕНИИ
ЧИСТЫХ АКТИВОВ: НОВАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И ПРОБЛЕМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ**

***Аннотация.** В статье рассматриваются актуальные вопросы ликвидации хозяйственных обществ в случае, если стоимость их чистых активов станет равна нулю или приобретет отрицательное значение. Определяется место такой ликвидации в рамках существующих процедур добровольной ликвидации по инициативе самой организации, а также процедур экономической несостоятельности (банкротства).*

***Ключевые слова:** хозяйственное общество, чистые активы, неплатежеспособность, критерии неплатежеспособности, должник, ликвидация, банкротство.*

Введение. Законом Республики Беларусь № 95-3 от 05.01.2021 [1] внесены существенные изменения в Закон от 09.12.1992 № 2020-ХІІ «О хозяйственных обществах» [2] (далее – Закон о хозобществах).

Одним из изменений предусмотрена, в частности, необходимость ликвидации ООО при отрицательном значении стоимости его чистых активов.

Данная новелла вызвала ряд вопросов у хозяйствующих субъектов, в частности:

– является ли необходимость ликвидации ООО в случае, если стоимость его чистых активов станет равна нулю или приобретет отрицательное значение, обязанностью ООО или его правом?

– кто инициирует такую ликвидацию?

Чтобы ответить на обозначенные вопросы, рассмотрим их более детально.

Основная часть. В соответствии с частью третьей ст. 91 Закона о хозобществах» (в редакции от 05.01.2021) если по результатам второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов ООО

станет равна нулю или приобретет отрицательное значение, это общество подлежит ликвидации в порядке, установленном Законом о хозобществах и иным законодательством. При этом решение о ликвидации ООО должно быть принято в порядке, установленном Законом о хозобществах и уставом этого общества, не позднее шести месяцев после окончания соответствующего финансового года, если оговоренное выше основание ликвидации ООО в течение указанного срока не отпало.

Расчет стоимости чистых активов организаций осуществляется в порядке, установленном Инструкцией, утв. постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11.06.2012 № 35 [3] (далее – Инструкция № 35).

Согласно п. 2 Инструкции № 35 стоимость чистых активов определяется организациями на 1 января, если иная периодичность не установлена законодательством, на основании данных бухгалтерского баланса как разница между стоимостью активов и стоимостью обязательств, принимаемых к расчету стоимости чистых активов.

Форма Расчета стоимости чистых активов организации приведена в приложении 1 к Инструкции № 35.

С учетом изложенного, осуществив расчет стоимости чистых активов по состоянию на 1 января отчетного года и определив, что чистых активов у общества не имеется, главный бухгалтер ООО обязан уведомить руководителя и участников общества о том, что общество подлежит ликвидации в установленном законодательством порядке.

Согласно ст. 24 Закона о хозобществах хозяйственное общество может быть ликвидировано в соответствии с его уставом по решению общего собрания участников этого общества, принятому в соответствии с Законом о хозобществах и иными законодательными актами.

При этом отметим, что согласно ст. 111 Закона о хозобществах ликвидация ООО может быть осуществлена добровольно по единогласному решению участников этого общества, а также по другим основаниям и в порядке, определенных Законом о хозобществах и иными законодательными актами.

В случаях и порядке, установленных законодательными актами, ликвидация хозяйственного общества осуществляется по решению регистрирующего органа либо по решению суда.

Если стоимость имущества хозяйственного общества, в отношении которого принято решение о ликвидации, недостаточна для удовлетворения требований кредиторов либо имущество отсутствует, после утверждения промежуточного ликвидационного баланса хозяйственное общество может быть ликвидировано только в порядке, установленном законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) (часть пятая ст. 24 Закона о хозобществах).

Банкротство - это неплатежеспособность, имеющая или приобретающая устойчивый характер, признанная решением хозяйственного суда о банкротстве с ликвидацией должника - юридического лица, прекращением деятельности должника - индивидуального предпринимателя (ст. 1 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-3 «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» - далее Закон № 415-3 [4]).

Лица, имеющие право на подачу в хозяйственный суд заявления об экономической несостоятельности (банкротстве) определены ст. 8 Закона № 415-3. В частности, согласно названной статье, правом на подачу в хозяйственный суд заявления об экономической несостоятельности (банкротстве) в связи с неисполнением денежных обязательств и в связи с неисполнением обязанности по уплате обязательных платежей обладает, в том числе, и должник.

Согласно ст. 9 Закона № 415-3 должник вправе подать в хозяйственный суд заявление о своей экономической несостоятельности (банкротстве) (далее - заявление должника) при наличии одного из следующих оснований:

- неплатежеспособность должника приобретает устойчивый характер;
- неплатежеспособность должника имеет устойчивый характер.

Отметим, что пунктом 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12.12.2011 № 1672 «Об определении критериев оценки

платежеспособности субъектов хозяйствования» [5] установлено, что критерием:

неплатежеспособности, приобретающей устойчивый характер, является наличие одновременно коэффициента текущей ликвидности и коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами на конец отчетного периода в зависимости от основного вида экономической деятельности, имеющих значения менее нормативных в течение четырех кварталов, предшествующих составлению последней бухгалтерской отчетности, и коэффициента обеспеченности обязательств активами, имеющего значение менее нормативного или равное ему (п. 3.3 постановления № 1672);

неплатежеспособности, имеющей устойчивый характер, является наличие хотя бы одного из следующих условий:

наличие одновременно коэффициента текущей ликвидности и коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами на конец отчетного периода в зависимости от основного вида экономической деятельности, имеющих значения менее нормативных в течение четырех кварталов, предшествующих составлению последней бухгалтерской отчетности, и наличие на дату составления последней бухгалтерской отчетности коэффициента обеспеченности обязательств активами, имеющего значение более нормативного;

наличие на дату составления последней бухгалтерской отчетности коэффициента обеспеченности обязательств активами, значение которого более 1, для лизинговых организаций - более 1,2 (п. 3.4 постановления № 1672).

Заявление должника подается в хозяйственный суд в обязательном порядке при наличии одного из перечисленных в статье 9 Закона № 415-3 оснований, одним из которых является следующее:

удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения денежных обязательств должника в полном объеме перед другими кредиторами либо прекращению деятельности должника - юридического лица.

С учетом изложенного, очевидно, что основание для ликвидации ООО в ситуации, когда стоимость его чистых активов становится равной нулю или отрицательной, принципиальным образом отличается от оснований для подачи ООО на ликвидацию по причине его экономической несостоятельности (банкротства).

В одном случае для ликвидации достаточно, чтобы величина чистых активов по результатам соответствующего отчетного периода стала равна нулю или отрицательной, в другом – чтобы неплатежеспособность должника приобрела или имела устойчивый характер, что должно подтверждаться расчетом соответствующих коэффициентов.

При этом величина чистых активов никоим образом не соотносится напрямую с возможностью погашения задолженностей перед кредиторами.

Более того, подчеркнем, что отрицательная величина чистых активов не всегда означает, что должник не имеет возможности расчета с кредиторами. Во-первых, не все кредиторы настаивают на погашении задолженности одновременно, во-вторых, должник может перекредитоваться, в-третьих, величина чистых активов не всегда характеризует реальную стоимость имущества, не обремененного обязательствами, т.е. при его продаже у должника может появиться дополнительная для расчетов с кредиторами сумма средств.

Так, например, у должника могут иметься акции, учитываемые по номинальной стоимости, в то время как их рыночная стоимость может быть существенно большей. И реализовав эти акции, должник сможет, к примеру, рассчитаться со своими кредиторами одномоментно. При этом величина чистых активов до реализации акций может быть отрицательной.

Иными словами, отрицательная величина чистых активов не всегда свидетельствует о том, что организация неплатежеспособна и может быть признана реальным банкротом.

В целом следует признать, что обусловленная изменениями в Закон о хозяйственных обществах необходимость ликвидации предприятия при нулевом или отрицательном значении чистых активов в порядке, установленном Законом о

хозобществах и иным законодательством, имеет неконкретный характер, поскольку и Закон о хозобществах, и иное законодательство, в частности, Закон № 415-З, не учитывают те особенности, которые обусловлены отрицательной величиной чистых активов. Соответственно на ликвидацию организаций по данному основанию эти нормативные акты в полной мере распространяться не могут. Тем более, что они предполагают несколько иные процедуры, основания и критерии для ликвидации.

Предположим, к примеру, что ООО по окончании финансового года имеет отрицательную величину чистых активов, т.е. оно подлежит ликвидации. Соответственно, с учетом норм новой редакции ст. 91 Закона о хозобществах решение о ликвидации ООО должно быть принято в порядке, установленном этим Законом и уставом этого общества, не позднее шести месяцев после окончания соответствующего финансового года. При этом, согласно законодательству, такое решение может быть принято общим собранием самого общества.

Но как быть, если общее собрание не примет такое решение, а решит продолжить свою деятельность? Разве может в таком случае обеспечиваться обязательность ликвидации ООО?

Мы полагаем, что даже если организация «вышла» на нулевую или отрицательную величину чистых активов, но при этом у нее не имеется требований со стороны кредиторов, которые не могут быть ею исполнены, необходимость ликвидации такой организации вряд ли является обоснованной и тем более обязательной.

В таких случаях, по нашему мнению, сама организация (в лице участников) должна принимать решение о том, продолжать ли ей свою деятельность, добровольно уходить на ликвидацию или же подавать на банкротство.

Иными словами, ликвидация организации при нулевом либо отрицательном значении ее чистых активов должна быть, с нашей точки зрения, не обязанностью такой организации, а ее правом.

Инициатором такой ликвидации, по нашему мнению, может быть только сама организация. Тем более, что первичной информацией о величине чистых

активов организации, о том, что эта величина стала нулевой или отрицательной, обладает прежде всего сама эта организация, а не ее контрагенты и соответствующие органы, которые могут быть причастны к процессу ликвидации.

Структурно-логическая схема ликвидации ООО в случае, если по результатам второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов ООО станет равна нулю или приобретет отрицательное значение, подготовленная с учетом действующих нормативных правовых актов, представлена на рис. 1.

Выводы. С учетом изложенного выше, полагаем возможным сделать следующие выводы:

1. Изменениями в Закон о хозобществах предусмотрена необходимость ликвидации хозяйственных обществ в случае, если по результатам второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов ООО станет равна нулю или приобретет отрицательное значение.

Решение о такой ликвидации должно быть принято не позднее шести месяцев после окончания соответствующего финансового года (если только оговоренное выше основание ликвидации в течение указанного срока не отпало).

2. Конкретная процедура такой ликвидации изменениями в Закон о хозобществах не предусмотрена – предполагается, что она должна осуществляться в общем порядке, установленном Законом о хозобществах и иным законодательством: либо по процедуре банкротства, либо по процедуре, предусматривающей создание ликвидационной комиссии.

3. Отрицательная величина чистых активов ООО не может являться основанием для ликвидации ООО по процедуре банкротства, поскольку указанная процедура предполагает иные, чем отрицательная величина чистых активов, основания, а именно - неплатежеспособность должника либо приобретает, либо имеет устойчивый характер.

Рис. 1. Структурно-логическая схема ликвидации ООО в случае, если по результатам второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов ООО станет равна нулю или приобретет отрицательное значение

4. Установление отрицательной величины чистых активов в качестве основания для ликвидации организации по сути обуславливает безусловную необходимость такой ликвидации, что исключает возможность осуществления организацией последующей своей хозяйственной деятельности.

5. Ликвидация организации при нулевом либо отрицательном значении ее чистых активов должна быть, с нашей точки зрения, не обязанностью такой организации, а ее правом.

Инициатором такой ликвидации, по нашему мнению, может быть только сама организация.

6. Введение нового основания для ликвидации организаций требует нормативного упорядочения такой процедуры и соответственно корректировки законодательных актов, регламентирующих вопросы ликвидации (прекращения деятельности) субъектов хозяйствования.

Список источников:

1. Об изменении законов по вопросам хозяйственных обществ: Закон Респ. Беларусь, 05.01.2021, № 95-З.
2. О хозяйственных обществах: Закон Респ. Беларусь, 09.12.1992, № 2020-ХІІ от (в ред. от 17.07.2017).
3. Инструкция о порядке расчета стоимости чистых активов: утв. постановлением Минва финансов Респ. Беларусь, 11.06.2012, № 35.
4. Об экономической несостоятельности (банкротстве)»: Закон Респ. Беларусь, 13.07.2012, № 415-З.
5. Об определении критериев оценки платежеспособности субъектов хозяйствования: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 12.12.2011, № 1672.

Мілімко Лариса Василівна

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського,
повітряного та космічного права
Національний авіаційний університет, Україна

Перепелиця Ірина Євгеніївна

студентка IV курсу
Національного авіаційного університету, Україна

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ТА КУРОРТНИХ ЗОН

***Анотація.** У статті розглянуто питання про удосконалення правового режиму курортів та лікувально-оздоровчих зон як природного об'єкту. Указано на методи розвитку лікувально-оздоровчих місцевостей та курортів, що є можливими за наявності природних ресурсів. Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що основною причиною неповноцінного використання потенціалу сфери лікувально-оздоровчих зон є недосконалість чинного законодавства в питанні відображення контролю та розвитку використання природного ресурсу в системі збереження екологічної безпеки.*

***Ключові слова:** лікувально-оздоровча зона, правовий режим, курорт, екологічна безпека.*

На сьогодні однією із найпопулярніших та прибуткових сфер у світовій економіці є рекреаційна та курортна. В Україні лікувально-оздоровча та курортна зони тісно пов'язані між собою, окрім того вони значно підвищують конкурентну спроможність країни на європейському рівні та забезпечують раціональне використання природних ресурсів.

Внаслідок вище зазначеного слід розібратись, що насправді являє собою поняття правового режиму лікувально-оздоровчої та курортної зон.

Такі вчені-теоретики, як: А. М. Орлов, І. Г. Булах, О. П. Савоста, О.В. Аніщенко, О. М. Ткаченко приділили окрему увагу визначенню режиму лікувальних та оздоровчих місцевостей відповідно до нормативно-правових актів. Як основні беруться лікувальні, оздоровчі та рекреаційні території.

Закон України «Про курорти» визначає правові, організаційні, економічні та соціальні засади розвитку курортів в Україні та спрямований на забезпечення використання з метою лікування і оздоровлення людей природних лікувальних ресурсів, природних територій курортів, які є надбанням народу України, та їх охорони [1].

А. М. Орлов з цього приводу вказує на те, що законодавча суперечливість щодо зазначених понять як об'єктів правового регулювання та правової охорони є наслідком недостатньої розробки цієї проблеми в науковому аспекті [2, с. 416].

Важливим кроком з погляду удосконалення організації курортної справи та системного планування діяльності курортів стало ухвалення Концепції розвитку санаторно-курортної галузі (2003 р.). Завдання реформування галузі в частині посилення екологічної безпеки включають створення системи екологічно збалансованого і раціонального використання рекреаційних ресурсів з урахуванням їх унікальності та вразливості, здійснення еколого-економічної оцінки природних територій курортів як складової національного багатства країни. Концепція розвитку санаторно-курортної галузі не була реалізована через нерозробленість комплексу програм та планів заходів на її виконання, що є ключовою умовою успішної реалізації стратегій розвитку туристично-рекреаційної сфери [3, с. 125].

Погоджуючись із думкою О. П. Савости, необхідно врахувати те, що лікувально – оздоровча система значно покращує демографічне становище в Україні, знижує рівень захворюваності, надає людям можливість перевірити та удостовіритись у стані свого здоров'я дешевше, ніж це є у приватних клініках [4, с. 114–120].

Задля розвитку лікувальних та курортних зон треба підтримувати контроль не лише за рівнем екологічної безпеки, а й збалансованістю використання та збереження природних ресурсів. З цього випливає необхідність оновлення та удосконалення законодавчої бази, яка стосується даної проблеми.

Також підтвердженням слів є й думка О. В. Аніщенко, який у своїх роботах зазначає, що санаторно-курортна справа в Україні є важливою складовою процесів лікування, профілактики та реабілітації. У нашій державі багаті природні ресурси можуть використовуватися для збереження й покращання здоров'я населення, подовження тривалості життя: сприятливий клімат лісів, лісостепу та степу, гірських і приморських місцевостей, унікальний мікроклімат соляних шахт, багатий спектр природних мінеральних вод, лікувальні грязі, озокерит тощо [5, с. 581].

Десятиріччями система санаторно-курортних закладів розвивалась у межах державної системи охорони здоров'я, її послуги були соціально орієнтованими та достатньо дешевими для громадян (за рахунок фонду соціального страхування та інших джерел фінансування). Але недостатньо розвинена матеріально-технічна база галузі, її низька пропускна спроможність і застаріле обладнання, навіть при високій кваліфікації персоналу й досконалості методик профілактики та лікування, робить санаторно-курортні заклади важкодоступними для більшості населення [6, с. 13].

Хронологічно останніми програмними документами у сфері регулювання туристично-рекреаційної діяльності стали Концепція Державної цільової соціальної програми розвитку в Україні спортивної та туристичної інфраструктури у 2010 р. і відповідна Програма 2011 р. В останній заплановане поетапне зміцнення інфраструктури курортів Карпатського регіону з метою розвитку зимових видів спорту і створення умов для отримання права на проведення в Україні зимових Олімпійських та Параолімпійських ігор 2022 року.

Отже, проаналізувавши правове регулювання лікувально-оздоровчої та курортної зон, ми прийшли до висновку, що в Україні недостатньо сформована нормативна база, де б чітко відображався порядок контролю використання природних ресурсів та розвиток системи санаторної та рекреаційної сфери. Ця недосконалість сприяє деградації та знищенню системи збереження екологічної безпеки, погіршенню здоров'я людей та забрудненню довкілля.

Тому в майбутньому задля вирішення вищезазначених проблем, слід узгодити на законодавчому рівні всі поняття у лікувальній та курортній сферах, а також створити єдину комплексну систему екологічної безпеки цих зон.

Список джерел:

1. Про курорти: Закон України від 05.10.2000 № 2026-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2026-14#Text>
2. Орлов А. М. Проблеми визначення правового статусу лікувальних і оздоровчих місцевостей. А. М. Орлов. *Держава і право. Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. К. ІДІП ім. В. М. Корецького НАН України*, 2003. Вип. 21.
3. Свелеба Н. А. Актуальні проблеми туристичного бізнесу в умовах динамічних змін ринкового середовища. Н. А. Свелеба, М. М. Бігус. *Науковий вісник НЛТУ України*. 2009. Вип. 19.8.
4. Савоста О. П. Організаційно-правові засади використання та охорони земель оздоровчого призначення. О. П. Савоста. *Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. Х. Вид-во ХарРІНАДУ «Магістр»*, 2008. № 1(33).
5. Аніщенко О. В. Проблеми розвитку регіонального санаторно-курортного комплексу. О. В. Аніщенко. *Науково-технічний збірник* 2013. № 108.С. 181–190.
6. Пасхер Ю. О. Мінеральні води як важлива складова розвитку курортно-рекреаційної сфери. Ю. О. Пасхер. *Науковий вісник УжНУ*. 2009. Вип. 28.Серія «Економіка».

Осадченко Ірина Володимирівна

студентка 3 курсу

Національний авіаційний університет, Україна

Науковий керівник: Мілімко Лариса Василівна

к.ю.н., доцент, доцент кафедри

господарського, повітряного та космічного права,

Національний авіаційний університет, Україна

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРАВОВОЇ МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

З часу отримання незалежності Україна будувала власну систему національної безпеки на основі загальноєвропейських норм міжнародного права. Це дало змогу Україні визначитися зі своєю європейською цивілізаційною ідентичністю та започаткувати на цій основі складний і суперечливий процес трансформації суспільства і держави, системи національної безпеки.

Відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» одним із векторів руху визначено забезпечення сталого розвитку держави, проведення структурних реформ та, як наслідок, підвищення стандартів життя [1]. Проте стан законодавства та судової практики сьогодні не відповідають сучасним уявленням про стійкий розвиток.

Переорієнтація національної політики та стратегії на ідеї та принципи сталого розвитку потребує невідкладного законодавчого забезпечення їх здійснення [2, с. 3].

Необхідно вказати, що реалізація принципів сталого розвитку в Україні здійснюється у досить складних соціальних та економічних умовах.

Проте очевидно, що в Україні повинна бути побудована власна правова модель сталого розвитку, що враховує національні інтереси [3, с. 6].

Відповідно до Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 р. стратегічне бачення економічного розвитку України полягає у

переході від споживчо-сировинної моделі економічного розвитку до моделі інвестиційно-інноваційного економічного розвитку країни, що спрямована на створення пропозицій, що сформуують попит на інвестиції та інновації та забезпечать необхідну базу для економічної інтеграції України до ЄС. Отже, важлива роль у побудові правової моделі сталого розвитку належить саме інноваційно-інвестиційній складовій.

Теорія сталого розвитку розглядається в науці під різними кутами зору представниками економічної науки, юридичної науки, науки державного управління та представниками інших галузевих наук.

Найбільшого висвітлення у літературі дістали питання державного управління, державного регулювання у контексті сталого розвитку. У теоретичному та методологічному плані розроблялися такі поняття як «державне регулювання сталого розвитку», «механізм державного регулювання сталого розвитку», «модель структури механізму державного регулювання сталого розвитку» тощо [4]. Однак, незважаючи на велику кількість публікацій з окресленого питання, теоретичні питання правового забезпечення сталого розвитку України, а саме інвестиційно-інноваційної складової моделі сталого розвитку, не повною мірою висвітлені в правовій науці.

Головну роль у цьому процесі мусить відігравати держава, яка має гарантувати безпеку в політичній, економічній, соціальній, екологічній, науково-технологічній, оборонній та інших сферах національної безпеки. Як зазначалося вище, модель подальшого розвитку України визначена на законодавчому рівні як модель інвестиційно-інноваційного економічного розвитку країни на засадах сталості. У економічній літературі вона в значній мірі висвітлена, але її інституційне правове забезпечення повинно ще бути сформовано.

Поєднання інвестицій та інновацій як ключових елементів в умовах сталого розвитку пояснюється тим, що найбільший ефект їх взаємодії досягається лише тоді, коли основні обсяги інвестицій спрямовуються у технологічну структуру економіки, що забезпечує пріоритетний розвиток вищих технологічних укладів.

Проаналізувавши все вищезазначене, необхідно дійти до висновку, що під інноваційно-інвестиційною складовою правової моделі сталого розвитку слід розуміти інститут правового характеру, який забезпечує інноваційні та інвестиційні процеси та має свої особливості в Україні. Вбачається, що правова модель стійкого розвитку буде виступати відправною точкою для розробки нормативних актів, що засновані на її принципах. Враховуючи недостатній рівень теоретичних досліджень в галузі права стійкого розвитку, поняття та принципи побудови інвестиційно-інноваційної складової моделі сталого розвитку України потребують подальшого вивчення та аналізу.

Список джерел:

1. Про Стратегію Сталого розвитку «Україна-2020»: Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/stru2/paran170>.
2. Складові національної стратегії сталого розвитку. *Вісник Національної академії наук України*. 2002. № 8. С. 35. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2002_8_1.
3. Джабраїлов Р.А. Перспективи модернізації господарського законодавства України у контексті концепції сталого. *Економіка та право*. 2018. № 2. С. 3-19.
4. Економіко-правові аспекти сталого розвитку: держава, регіон, місто: матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції (7 червня 2019р., м. Київ). *НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень*, 2019. 208 с.

Пахомов Володимир Васильович

д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінально – правових дисциплін

та судочинства навчально – наукового інституту права

Сумського державного університету, Україна

ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, є найбільш поширеним та небезпечним економічним злочином у світі, що має місце і в українській економіці. Останнім часом вона набрала обертів і створює загрозу національній економіці. Відмивання брудних коштів сприяє збільшенню тіньової частки національної економіки та її криміналізації, росту корупції, забезпечує вплив злочинних елементів на судову та виконавчу владу, створює сприятливий клімат для росту злочинності.

Масштаби відмивання злочинних коштів завдають значних збитків і світовій економіці, крім того вони є джерелом фінансування тероризму та зброї масового знищення. Тож, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, несе в собі загрозу національній та світовій безпеці в цілому.

В Україні відповідальність за здійснення такого злочину як відмивання брудних коштів регулюється статтею 209 Кримінального кодексу, яка міститься у VII розділі Особливої частини, що має назву «Злочини у сфері господарської діяльності». За вчинення цього злочину передбачену сувору відповідальність. Але на практиці застосування цієї статті має багато проблем.

Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» було внесено суттєві корективи в зміст 209 статті Кримінального кодексу України. Змінився підхід до встановлення походження доходів, крім того, поняття «доходи» замінено на «майно», чим суттєво розширено поняття предмету злочину (гроші, нерухомість, транспорт, інтелектуальна власність і т.д.).

Для того, щоб ширше дослідити та вивчити явище легалізації злочинних доходів, зрозуміти її кримінально-правову суть, необхідно з'ясувати об'єктивні ознаки та визначити об'єкт цього злочину.

Саме об'єкт злочину визначає характер вчиненого діяння, його суспільну небезпеку. Значення об'єкта злочину полягає і в тому, що він окреслює межі злочину, є засобом розмежування тотожних між собою злочинів та їх кваліфікації [1, с. 38].

Об'єктивна сторона складу злочину характеризується як сукупність ознак, які визначають зовнішню сторону злочину й характеризують суспільно-небезпечне діяння (дію або бездіяльність), його шкідливі наслідки та причинно-наслідковий зв'язок між діянням та наслідками, а також місце, час, обстановку, спосіб, стан, знаряддя та засоби вчинення злочину [2, с. 141-142].

З трактування оновленої статті 209 Кримінального кодексу України досить чітко можна визначити об'єктивні ознаки легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Диспозиція статті визначає їх так:

- 1) набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом;
- 2) здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном;
- 3) переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна;
- 4) вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Під набуттям, володінням, використанням, розпорядженням майном слід розуміти процес отримання майна або коштів винною особою за певних обставин, що викликають сумніви щодо його законного походження.

Щодо здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, то слід розуміти операції з коштами в фінансових або комерційних структурах: депозити, кредити, обмін валют, перекази, випуск цінних паперів,

відкриття рахунків, зняття готівки тощо. До того ж ці операції можуть бути здійснені як в установах, що проводять фінансовий моніторинг, так і без нього.

Переміщення, перетворення злочинних доходів розуміють як вивід статків до офшорних зон, податкових гаваней, де послаблений державний контроль з метою уникнення сплати податків до державного бюджету.

Вчинення дій, спрямованих на приховування, маскуванню походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, означає надання майну легального статусу через підробку документів, що посвідчують право власності на нього, укладення неправомірних угод, а також оформлення нерухомості на підставних осіб тощо.

Слід відзначити, що визначення об'єктивних ознак легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, допомагають у кваліфікуванні дій по статті 209 Кримінального кодексу України.

Щодо об'єкту, то основним безпосереднім об'єктом злочину є суспільні відносини у сфері легальної економічної діяльності. Додатковим об'єктом є праввідносини у сфері нормального функціонування фінансово-кредитної системи, правосуддя, громадської безпеки, належного функціонування органів державної влади [3, с. 133].

Підсумовуючи, можна сказати, що боротьба з легалізацією злочинних доходів в Україні набуває обертів. Українське законодавство вдосконалюється, оновлюється, враховуються рекомендації фахівців – юристів з цього питання, відбувається інтеграція його з міжнародними нормами. В статті 209 Кримінального кодексу чітко визначено об'єктивну сторону, що сприяє встановленню складу злочину та, відповідно, їх розкриттю.

Список джерел:

1. Сухонос В. В., Сухонос В. В. (мол.). Склад злочину: закон, теорія та практика : монографія. Суми : Університетська книга, 2018. 200 с.

2. Крайник Г. С., Заточна В. О. Проблема питання кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних у злочинний спосіб. *Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка*. 2019. Вип. 1 (85). С. 139-147.
3. Резнік О. М., Бондаренко О. С. Кримінально-правова характеристика об'єктивних ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. *Право і суспільство. Кримінально-процесуальне право та криміналістика*. 2020. № 3 частина 2. С. 133-139.

Фурса Євген Євгенович

ORCID ID: 0000-0002-2931-1393

кандидат юридичних наук, спеціаліст з консульських питань

Генеральне консульство України в Німеччині (м. Дюссельдорф), Німеччина

**КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА АДВОКАТА З МЕТОЮ ЗВЕРНЕННЯ
ОСОБИ ЗА ПОСВІДЧЕННЯМ ДОГОВОРУ ПРО ПОДІЛ МАЙНА
ПОДРУЖЖЯ ДО НОТАРІУСА (КОНСУЛА)**

Вважаємо доцільним зупинитися на аналізі консультативної діяльності адвоката з клієнтом як одного із видів правової допомоги з метою звернення до нотаріуса для посвідчення договору про поділ спільного майна подружжя та здійснення функції представництва безпосередньо у нотаріальному процесі.

Перебуваючи у шлюбі або після його розірвання перед подружжям або колишнім подружжям може постати питання про поділ майна, яке було придбане ними під час шлюбу та має статус спільної сумісної власності. Тому, найперше, що може порадити адвокат їм зробити, так це поділити спільно набуте майно (предмети звичайної домашньої обстановки та вжитку) між собою у добровільному порядку. Але щодо спільного майна, то до нього може належати те, яке підлягає реєстрації, зокрема, нерухоме, тому при його поділі можуть виникнути певні труднощі як самого поділу, так і його перереєстрації. Зважаючи на це подружжя або один із них може (-уть) звернутись до адвоката за консультацією щодо способів його розподілу, вибору найліпшого варіанту такого розподілу, щоб задовольнив обох із подружжя, а можливо і при такому поділі врахувати інтереси малолітніх, неповнолітніх дітей, відійшовши від рівності часток кожного.

Тому найпершим та найбільш доцільним і менш затратним, з точки зору сил, часу і матеріальних засобів, є поділ спільного майна подружжя шляхом укладення договору у нотаріальному порядку.

Тому виходячи із повноважень адвоката, які передбачені статтями 20,21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатські діяльність», з урахуванням

даної життєвої ситуації, адвокат може надати правову консультацію подружжю або одному із них щодо їхніх матеріальних прав та обов'язків на майно, яке набуто під час шлюбу та роз'яснити зміст статей 60-71 Сімейного кодексу України[1] (надалі- СК) Так, ст. 70 СК передбачено, що у разі поділу майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором. З цією метою він повинен провести інтерв'ювання та уточнити усі обставини, які мають значення при поділі такого майна, зокрема, яке майно є у подружжя, підстави його набуття, документи, які підтверджують право власності на це майно, а також встановити чи укладався між подружжям шлюбний договір, згідно якого міг бути змінений режим майна. А також ст.70 СК передбачається відступ від рівності часток, але за істотних умов, до яких можна віднести, на нашу думку, обставини, що свідчать про те, що один із подружжя, приховав, знищив чи пошкодив спільне майно, витрачав його на шкоду інтересам сім'ї, не дбав про матеріальне забезпечення сім'ї та докази, які ці обставини підтверджують. Адвокат повинен роз'яснити ці положення законодавства іншому із подружжя та наслідки, які можуть настати, коли таке майно буде розподілятися у судовому порядку.

Після проведення консультації з клієнтом та отримання усієї необхідної інформації адвокат може запропонувати клієнтові скласти проект такого договору для його опрацювання останнім та узгодження його умов з іншим із подружжя. Це зумовлено тим, що перед звернення до нотаріуса між подружжям мають бути узгодженні усі істотні умови договору, оскільки повинен бути відсутній спір про право щодо прав та обов'язків сторін даного договору як матеріальний, так і процесуальний, тому, що нотаріальна діяльність є безспірною і якщо спір не буде вирішений, то нотаріус не зможе посвідчити договір[2] .

Тому є декілька варіанти розвитку подій:

- узгодження адвокатом усіх умов, складеного ним договору з клієнтом;
- направлення узгодженого варіанту проекту договору про поділ майна,

набутого під час шлюбу другому із подружжя для ознайомлення, внесення до нього змін та доповнень;

– після такого ознайомлення із умовами договору запросити обох із подружжя на консультацію (співбесіду) для остаточного узгодження усіх умов договору з метою формулювання (відшліфування) умов договору, який надаватиметься нотаріусу для його посвідчення.

Крім проведення адвокатом консультації[3], із клієнтом може бути укладений договір про правничу (правову) допомогу на представництво його інтересів у нотаріальному провадженні, тобто надання правової допомоги адвокатом при безпосередньому посвідченні цього договору нотаріусом.

Але дискусійним є питання про те, чи може адвокат при нотаріальному посвідченні договору представляти інтереси обох із сторін договору (з точки зору матеріального права), чи не має тут конфлікту інтересів, так як наприклад, адвокат в цивільному судочинстві не може представляти одночасно інтереси позивача та відповідача, як суб'єктів із протилежними юридичними інтересами, між якими існує спір про право. Проте він може представляти інтереси співпозивачів чи співвідповідачів.

Щодо нотаріального процесу, то сторони договору, наприклад про поділ спільного майна, є подружжя, які з точки зору процесуального права є заявниками у нотаріальному процесі[4]. Тому для того, щоб нотаріус посвідчив такий договір їх волевиявлення на вчинення даного правочину повинно співпадати, тобто вони мають дійти згоди з усіх істотних та інших умов договору. Крім того, адвокат міг разом із ними (спільно) працювати над формулюванням умов договору та їх узгодженням. Тому немає перешкод для представництва адвокатом інтересів заявників у нотаріальному процесі.

Після складання проект договору, обов'язково має роз'яснити своєму клієнтові (-там) і процесуальний закон щодо його (їх) процесуальних прав та обов'язків, а також процедуру посвідчення такого договору та звернути увагу на таке правило, яке обов'язково має вчинити нотаріус або консул, а саме: роз'яснити суть даного правочину, тобто договору про поділ майна між подружжям, а також наслідки, які можуть настати для кожного із подружжя у

разі його посвідчення з метою їх недопущення для кожної із сторін договору. Крім того адвокат повинен роз'яснити подружжю або одному із них, хто є його клієнтом, що нотаріус, а також консул, згідно п.3.1.1 Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах і консульських установах України[5] (надалі – Положення) може посвідчити договір щодо майна, належного подружжю на праві спільної сумісної власності майна, крім нерухомого, яке знаходиться на території України (ст.38 Закону України «Про нотаріат»), лише за наявності письмової згоди другого з подружжя, якщо майно хоча і придбане у шлюбі, але зареєстроване на одного із них.

Справжність підпису на заяві другого з подружжя про згоду на укладення такого договору повинна бути нотаріально засвідчена.

Тобто із аналізу даного пункту Положення та ст. 38 Закону України «Про нотаріат» консул також може посвідчувати договір про поділ спільного майна подружжя. Але винятком може бути нерухоме майно, яке знаходиться на території України. Суб'єктом звернення до консула може бути також іноземний громадянин - один із подружжя. Тому процедура посвідчення договору з іноземним елементом має свою специфіку, на яку звертали увагу вже деякі автори[6], оскільки в даному разі може йтися про застосування консулом норм іноземного права. Тому консультація адвокатом особи буде не зайвою, оскільки саме він як фахівець у галузі права правильно розставить акценти на запропонує своєму клієнтові найкращі варіанти поділу такого майна із урахуванням його побажань та допоможе узгодити ці питання із іншим з подружжя, а можливо із його адвокатом. Крім того, адвокат має роз'яснити сторонам, що такий договір має виконуватися добровільно, а у разі невиконання його, наприклад, не передачі майна, яким він користується, наприклад, автомобіль одним із подружжя іншому на ньому може бути вчинений нотаріусом, консулом виконавчий напис з метою надання йому виконавчої сили і він підлягатиме примусовому виконанню.

Отже, підготовлений адвокатом проект договору, узгодженні між сторонами усі його істотні є гарантією того, що права осіб будуть належним чином забезпеченні, а волевиявлення сторін правочину буде перевірене

нотаріусом та закріплене у нотаріальному акті з метою надання правам і обов'язком сторін достовірності, що убезпечить виникнення спорів у майбутньому.

Список джерел:

1. Сімейний кодекс України. Вилучено з ресурсу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text>
2. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Дика А.О. Спир про право в цивілістичному процесі : нотаріат, суд, виконавче провадження. Монографія. К.: Алерта, 2021. 288с.
3. Фурса С.Я. Консультативная работа адвоката по делам о разделе имущества супругов: перспектива семейной медиации // Цивилистическая процессуальная мысль. Выпуск 4 «Адвокатура» / Под общ. редакцией Фурсы С.Я. К.: Алерта, 2015. С. 419-428.
4. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Особи, які звертаються до нотаріуса з метою охорони (захисту) своїх прав та інтересів(заявники), їх процесуальні права та обов'язки // В кн. Теорія нотаріального процесу. К.: Алерта; Центр учбової літератури, 2012. С.148-152.
5. Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах і консульських установах України. Вилучено з ресурсу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1649-04#Text>
6. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Посвідчення нотаріусом договору про поділ майна подружжя іноземця (іноземців) // В кн. Нотаріальний процес. Інтерактивний курс (з практикумом). К.:Алерта, 2021. С. 406-408.

Фурса Світлана

докторка юридичних наук, професорка, заслужена юристка України,
почесна членкиня Польської академії наук (Люблінське відділення),
професорка кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури,
прокуратури, судоустрою Інституту права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

Фурса Євген

кандидат юридичних наук, професор,
професор кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права
Київського національного торгово-економічного університету, Україна

**СТАТУС ПРОКУРОРА У ВИКОНАВЧОМУ
ПРОВАДЖЕННІ В УКРАЇНІ**

Щодо участі прокурора, то його особлива роль у виконавчому провадженні визначена суперечливою, оскільки в ч. 6 ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження»[1] (надалі-Закон) зазначено: *«Особи, які на підставі закону звернулися з позовом в інтересах інших осіб (крім прокурора), беруть участь у виконавчому провадженні і користуються правами сторони виконавчого провадження, відкритого за їхньою заявою або за заявою іншої сторони в справі»*. Тобто раніше прокуратура, згідно попередньої редакції ст. 121 Конституції України, виконувала цілий ряд функцій, які були пов'язані з наглядом за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами. Але ці повноваження були виключені з Конституції України і тепер функції прокуратури віднесені до розділу VIII «Правосуддя» Конституції України[2]. Тому підстав сприймати особливу роль прокурора у виконавчому провадженні не має, а слід виходити з п. 2 ч. 1 ст. 26

Закону України «Про виконавче провадження», що прокурор відповідною заявою може ініціювати початок примусового виконання рішення і в такому разі він виступає в ролі представника держави, коли він в такій якості виступав і в суді. Слід зазначити, що прокурор згідно ч.3 ст.56 Цивільного процесуального кодексу України[3](надалі–ЦПК) у визначених законом випадках у суді може представляти інтереси тільки держави.

Відповідно до ст. 131-1 Конституції в Україні діє прокуратура, яка здійснює:... 3) представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.

Так, прокурор, звертаючись до суду в інтересах держави, в позовній чи іншій заяві, скарзі обґрунтовує, в чому полягає порушення інтересів держави, необхідність їх захисту, визначені законом підстави для звернення його до суду, а також зазначає орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах.

У разі відкриття судом провадження за позовною заявою, поданою прокурором в інтересах держави в особі органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах, *зазначений орган набуває статусу позивача*. У разі відсутності такого органу або відсутності у нього повноважень щодо звернення до суду прокурор зазначає про це в позовній заяві і в такому разі *прокурор набуває статусу позивача*. Такі статуси прокурора мають важливе значення у разі його звернення до виконавчого провадження

Функція представництва прокурором прав та інтересів осіб в органах примусового виконання рішень є продовженням функції представництва, яку він здійснював у суді. Тобто слід говорити про трансформацію функції представництва прокуратурою прав та інтересів держави із цивільного процесу у виконавчий процес, і в останньому випадку прокурор стає вже учасником виконавчих процесуальних відносин.

Зокрема, за заявою прокурора як представника (абз.1 ч.5 ст. 56 ЦПК) виконавець буде розпочинати примусове виконання рішення на підставі виконавчого документа згідно п. 2 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про виконавче

провадження», тобто як представник стягувача - органу, уповноваженого державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах, який у цивільному процесі був позивачем та його статус трансформувався у стягувача.

Якщо ж прокурор брав участь в цивільному процесі як позивач, тобто у порядку абз. 2 ч. 5 ст. 56 ЦПК, у разі відсутності органу, уповноваженого державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах або за відсутності у нього повноважень на звернення до суду, тоді статус прокурора трансформується із позивача у стягувача і виконавче провадження розпочинатиметься на підставі п. 1 ч.1 ст. 26 Закону України «Про виконавче провадження», тобто за заявою стягувача про примусове виконання рішення.

Наведене вище обумовлює необхідність чіткої регламентації у окремій нормі участі прокурора як суб'єкта (учасника) виконавчого процесу, оскільки така участь у виконавчому провадженні має державний характер, а невизначеність його правового статусу може негативно позначитись на реалізації ними своїх повноважень, тобто процесуальних прав та обов'язків та дій з їх реалізації, наприклад, при вирішенні питання про можливість прокурора на стадії виконавчого провадження укладати мирову угоду.

Крім того, у п. 2 ч. 1 ст. 26 Закону «Про виконавче провадження» передбачене положення про те, що прокурор є представником громадянина, але в Конституцію України були внесені зміни, та у ст. 131-1 Конституції йдеться тільки про представництво прокурором в суді інтересів держави. Але згідно ст.1 Закону України «Про прокуратуру»[4], прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому Законом, здійснює, передбачені Конституцією України, функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави та здійснює функції, зокрема:

2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених цим Законом;

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового

характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян (ст.2 Закону України «Про прокуратуру»)

Як бачимо, із спільного аналізу Конституції України, Цивільного процесуального кодексу України та Закону України «Про прокуратуру», має місце суперечність щодо виконання прокуратурою такої функції як представництво інтересів громадян в суді. Але при цьому у ст. 3 Закону України «Про прокуратуру», де визначаються засади діяльності прокуратури йдеться про таку засаду як: 1) верховенства права та визнання людини, її життя і здоров'я, честі і гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю. Крім того, і в ЦПК і Законі України «Про виконавче провадження» також закріплений принцип верховенства права.

У цьому контексті виникає питання, а як має діяти суд, якщо до нього звернеться прокурор із позовом з метою захисту прав та інтересів громадянина? Безумовно, виходячи із конституційного принципу верховенства права (ч. 3 ст. 2 ЦПК) має прийняти таку заяву і відкрити провадження у справі

Щодо виконавця, то він має керуватися лише Законом, а не діяти згідно принципу верховенства права, тобто згідно п.2 ч.1 ст. 26 Закону «Про виконавче провадження, має розпочати примусове виконання рішення суду за заявою прокурора, який здійснював представництво інтересів громадянина у суді.

Тому пропонуємо доповнити ст. 131-1 Конституції України положенням про те, що прокурор здійснює представництво інтересів не тільки держави, а громадянина та не лише в суді, а й при примусовому виконанні судових рішень.

При цьому, варто зазначити, що роль представників так само може бути складною, коли вони заміщують стягувача або боржника і наділяються відповідними правами та обов'язками, а також вони здійснюють юридичний супровід свого довірителя. Крім того, особливість представництва інтересів стягувача та боржника обумовлюється тим, що слід брати до уваги види представництва: договірне, за законом і статутне (представництво інтересів юридичних осіб).

Список джерел:

1. Закону України «Про виконавче провадження». Вилучено з ресурсу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#Text>
2. Конституція України. Вилучено з ресурсу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
3. Цивільний процесуальний кодекс України. Вилучено з ресурсу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text>
4. Закону України «Про прокуратуру». Вилучено з ресурсу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>

GEOGRAPHY AND LOCAL HISTORY

Агаркова Марія Вячеславівна

студентка 6 курсу (2-го курсу магістратури)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ПРОГРЕС ВИКОНАННЯ ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 3 (МІЦНЕ ЗДОРОВ'Я ТА БЛАГОПОЛУЧЧЯ) ТА ЇЇ ЗАВДАНЬ

Пандемія гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, стала тим фактором, який змусив весь світ переосмислити своє буття, переглянути не лише прогнози розвитку, короткострокову економічну та соціальну політику, але й усвідомити, що розпочинається новий трансформаційний етап, на якому необхідно змінити підходи до формування пріоритетів на довгостроковий період. *«Забезпечення здорового способу життя та добробуту людей будь-якого віку»*. Саме це визначає Ціль сталого розвитку (ЦСР) 3 та її завдання. Проблема наразі полягає в тому, що серед глобальних та національних завдань є такі, які буде дуже важко виконати в умовах пандемії. Нині сили всіх країн направлені на боротьбу з пандемією, а не на виконання Цілей сталого розвитку, і це очевидно, адже сучасний світ ще не стикався з таким масштабом пандемій, все вийшло з-під контролю, і ніхто не дає гарантій, що пріоритети з Цілей сталого розвитку не можуть змінитись. І те, що було актуально ще рік тому, буде важливим завтра чи післязавтра.

Де факто, до кінця 2019 року прогрес спостерігався в багатьох сферах охорони здоров'я. Але пандемія COVID-19 почала гальмувати позитивну динаміку. Стрімке поширення COVID-19 забирає безліч людських життів і лягає непосильним тягарем на системи охорони здоров'я багатьох країн. Виникають збої в наданні основних послуг охорони здоров'я та діяльності з порятунку життя людей. А люди або не мають можливості, або бояться

звертатися до медичних установ за такими послугами, як медичні огляди, вакцинація і навіть екстрена медична допомога. Це може мати смертельно небезпечні наслідки і загрожує звести нанівець досягнення в галузі охорони здоров'я, на досягнення яких були покладені десятиліття. У багатьох країнах спалах інфекції також викликає тривогу в плані готовності до надзвичайних ситуацій в сфері охорони здоров'я і проведення імунізації. Особливо це стосується країн, де системи охорони здоров'я нездатні впоратися з різким зростанням навантаження через недостатню кількість медичних працівників, медичного обладнання та матеріалів.

Серед очевидних викликів, той факт, що через COVID-19 зупинився прогрес в напрямку зниження материнської і дитячої смертності.

З 2000 по 2017 рік показник материнської смертності в світі знизився на 38 відсотків: з 342 до 211 випадків на 100 000 живонароджених. В середньому за цей період загальносвітовий коефіцієнт материнської смертності щорічно знижувався на 2,9 відсотка. За останні два десятиліття світове співтовариство домоглося величезних успіхів в справі скорочення масштабів дитячої смертності. Коефіцієнт смертності серед дітей у віці до п'яти років знизився в усьому світі з 76 випадків на 1000 живонароджених у 2000 році до 42 випадків у 2015 році і 39 випадків у 2018 році. Коефіцієнт неонатальної смертності знизився в усьому світі з 31 випадка на 1000 живонароджених у 2000 році до 18 випадків на 1000 живонароджених у 2018 році. Але через пандемію, в разі порушення нормального медичного обслуговування і скорочення доступу до продовольства зростання дитячої та материнської смертності може виявитися катастрофічним: в 118 країнах з низьким і середнім рівнем доходу смертність серед дітей у віці до п'яти років може збільшитися за 6 місяців на 9,8-44,8 відсотка, а материнська смертність - на 8,3-38,6 відсотка. [1] **Крім того, криза, викликана COVID-19, порушила діяльність з імунізації дітей у всьому світі, що може мати смертельно небезпечні наслідки.** Частка дітей, які отримали необхідні три дози коклюшно-дифтерійно-правцевої вакцини (АКДС-3), збільшилася з 72 відсотків у 2000 році до 86 відсотків в 2018 році. Охоплення імунізацією з введенням другої дози вакцини, що містить ЖКВ-2

компонент, збільшився з 19 відсотків у 2000 році до 69 відсотків у 2018 році. У тому ж році приблизно 19,4 млн дітям були зроблені щеплення цими необхідними вакцинами протягом першого року життя, що врятувало їх від серйозного ризику зараження потенційно смертельними захворюваннями. Але вже з березня 2020 року збої в планових заходах з імунізації дітей набули масштабів, що не спостерігалися з часу початку здійснення розширеної програми імунізації в 1970-х роках. Більше половини (53 відсотки) з 129 країн, які надали дані, повідомили про середньо- і великомасштабні перебої в проведенні вакцинації або повної її зупинки в березні і квітні 2020 року. Особливо сильного збитку було завдано кампаніям з вакцинації від кору та поліомієліту: кампанії по вакцинації від кору були припинені в 27 країнах, а кампанії по вакцинації від поліомієліту - в 38 країнах. Щонайменше 24 млн осіб в 21 країнах з рівнем доходу нижче середнього піддаються ризику залишитися без щеплень від поліомієліту, кору, черевного тифу, жовтої лихоманки, холери, ротавірусу, вірусу папіломи людини (ВПЛ), менінгіту А і краснухи. Крім того, закриття кордонів в результаті спалахів COVID-19 призвело до потенційної нестачі вакцин щонайменше в 26 країнах з низьким і середнім рівнем доходу. [1] **Стає очевидним, що світовій спільноті не вдасться виконати свою обіцянку забезпечити загальне охоплення послугами охорони здоров'я до 2030 року.** За оцінками, число людей, охоплених основними медичними послугами, становило в 2017 році від 2,5 до 3,7 млрд чоловік - приблизно від третини до половини населення світу. У тому ж році в країнах з низьким рівнем доходу послугами охорони здоров'я в повному обсязі були охоплені лише від 12 до 27 відсотків населення. Якщо нинішні тенденції збережуться, то до 2030 року такими послугами будуть охоплені лише від 39 до 63 відсотків населення світу. [1] Криза, викликана COVID-19, дезорганізує надання основних медико-санітарних послуг у всьому світі. Надання деяких з цих послуг було призупинено, щоб вивільнити ресурси для пацієнтів з COVID-19 і знизити ризик передачі інфекції. Крім того, скоротився попит на деякі найважливіші послуги, оскільки пацієнти

прагнуть полегшити навантаження на лікарні та інші медичні заклади. Для того щоб до 2030 року загальне охоплення послугами охорони здоров'я стало реальністю, масштаби надання і використання основних медичних послуг повинні рости значно вищими темпами. Виникають й додаткові виклики-**допомога тяжкохворим з неінфекційними захворюваннями набуває в умовах COVID-19 особливої важливості.** Вірогідність померти від будь-якого з чотирьох основних неінфекційних захворювань - серцево-судинних захворювань, раку, діабету і хронічних респіраторних захворювань - для людей у віці від 30 до 70 років знизилася з 22 відсотків у 2000 році до 19 відсотків у 2010 році і 18 відсотків у 2016 році. У 2016 році на частку неінфекційних захворювань припадав 71 відсоток всіх випадків смерті в усьому світі; при цьому з 15 млн випадків передчасної смерті (у віці до 70 років) ,85 відсотків були зареєстровані в країнах з низьким і середнім рівнем доходу.[1] Та люди, які вже зараз страждають неінфекційними захворюваннями, піддаються більшому ризику захворіти коронавірусною інфекцією у важкій формі. Однак з початком пандемії COVID-19 робота з профілактики і лікування неінфекційних захворювань виявилася практично зірвана, причому найбільше постраждали країни з низьким рівнем доходу. Багато людей не отримують медичних послуг і лікарських препаратів, яких вони потребують. Тому необхідно невідкладно вжити заходів щодо ключових напрямів, в тому числі забезпечити необхідний обсяг допомоги при гострих, загрозливих для життя станах.

Отже, наведені тренди свідчать, що прогрес, який спостерігався до 2019 року у різних сферах охорони здоров'я, призупинився через пандемію COVID-19.

Особливо страждають країни з низьким рівнем доходу через слабку систему охорони здоров'я, а саме недостатню кількість медичного персоналу, обладнання, адже через закриття кордонів призупинились поставки ліків, вакцин тощо. Виконання завдань та цілей ЦСР-3 до 2030 року знаходиться під загрозою, саме через вплив пандемії, яка несе великі збитки та втрати в

системі охорони здоров'я і не тільки. Перед владами всіх країн зараз постає величезне завдання: не допустити подальшого негативного впливу COVID-19 на життя та здоров'я всієї планети.

Список джерел:

1. The Sustainable Development Goals Report 2020 <https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020.pdf>

Адаменко Микола Ігоревич

доктор технічних наук, професор, професор кафедри безпеки життєдіяльності та екології.

Уманський національний університет садівництва, Україна

Ковальов Андрій Геннадійович

президент громадської організації «Діти Підземелля», м. Харків, Україна

Дармофал Елеонора Анатоліївна

старший викладач кафедри медичних дисциплін та охорони здоров'я

Харківської державної академії фізичної культури, Україна

СПЕЛЕОТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ І ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СПЕЛЕОТУРИЗМУ

***Анотація.** У даній статті охарактеризовані спелеологічні можливості та перспективи для розвитку спелеотуризму в Україні. Дано короткий опис найбільш значних печер і спелеорайонів, що мають державне і навіть світове значення. Особлива увага приділена печерам Закарпатської та Івано-Франківської областей. Розглянуті основні особливості та проблеми спелеотуризму, печерну екологію та її вплив на навколишнє середовище. Досліджені небезпеки підземного світу.*

***Ключові слова:** спелеотуризм, підземні порожнини, потенціал України, геологічні структури.*

Можливості в області розвитку печерного туризму обумовлюються наявністю тих чи інших об'єктів, привабливих для відвідування туристами і екскурсантами. В Україні такі можливості пов'язані, в першу чергу, з особливостями геологічної будови території, контролюючими різноманітність природних ландшафтів. Печери природного походження пов'язані з районами розвитку карсту - процесу розчинення і вилуговування масиву гірських порід, що супроводжується утворенням підземних порожнин.

Означеній у статті проблематиці присвячено низку публікацій [1-5]. Однак, вивчення літератури дає змогу констатувати, що питання досліджено недостатньо попри значну перспективність.

Метою роботи є розробка основ популяризації спелеотуризму. Завданням роботи є дослідження та висвітлення спелеотуристичних об'єктів України.

Наукова новизна. У статті отримало подальший розвиток формування цілей та задач спелеотуризму.

Слід звернути увагу на те, що Україна багата печерними ресурсами, на її території розташовані підземні порожнини світового значення. Так, наприклад, печера Оптимістична є найдовшою гіпсовою печерою в світі, загальна протяжність її розвіданої частини досягає понад 260 км, і це не межа.

Підземні порожнини характеризуються великою різноманітністю, як за розмірами, так і за складністю проникнення, що задовольняє потреби мандрівників із різним рівнем підготовки. Як наслідок, таке печерне різноманіття сприяло активному розвитку спелеологічного руху і спелеотуризму. Секції та клуби дослідників печер існують у всіх великих містах України. Так, наприклад, у Харкові в період з 1960-х по 2020-ті роки було не менше 12 спелеоколективів, організованих при Палаці піонерів, облСЮТур, вишах і школах міста. У 1992 році було створено Українську Спелеологічну Асоціацію, організацію, яка координує діяльність спелеоклубів, печероохоронні заходи і дослідні спелеологічні проекти. В цілому, можна впевнено сказати, що в Україні є всі умови для успішного розвитку спелеотуризму.

Однак, потрібно звернути увагу на деяку обмеженість місць придатних для спелеотуризму. На відміну від масових видів туризму, таких як пішохідний, водний, лижний, якими можна займатися фактично на будь-якій території, для подорожей під землю підходять далеко не всі ділянки земної поверхні. Печери зазвичай розташовуються компактно, в межах геологічних структур, придатних для їх утворення. Через це в період відпусток або дитячих канікул такі райони наражаються на підвищене антропогенне навантаження і до популярних печер утворюються черги. Рішенням цієї проблеми може бути відкриття нових печер і розробка нових маршрутів, тим більше, що пошук і першопроходження якраз і є невідомою частиною спелеології.

Спелеотуризм є одним із найнебезпечніших видів туризму, бо умови подорожей під землею сильно відрізняються від наземних. Найголовнішою особливістю підземного середовища, що формує цілу низку небезпек, є відсутність освітленості. Людина отримує до 80% інформації через зір, тому відсутність можливості бачити різко звужує її можливості й робить навіть прості речі складними або навіть нездійсненними. Інша небезпека полягає в складності печерної морфології. Круті уступи, вертикальні колодязі великої глибини, вузькі щілини, завали з крупно-уламкового матеріалу ускладнюють пересування по печері та вимагають спеціального спорядження і навичок поводження з ним. Багато підземних порожнин мають лабіринтову будову і несуть в собі потенційну загрозу втратити орієнтацію і заблукати. Такі випадки непоодинокі в розгалужених підземних системах Поділля та Одеської області. Ще одна грізна небезпека, з якою можна зустрітися в глибоких печерах - це наявність різноманітних водотоків. Для обводнених печер характерні паводки - катастрофічне підвищення рівня води, викликане зливами або інтенсивним сніготаненням. Паводок може затопити деякі ділянки печери і відрізати спелеотуристів від виходу на поверхню. Такі випадки відомі в історії спелеоруху, так само як і утоплення в підземних водоймах. Для забезпечення безпеки під час відвідування печер потрібне відповідне обладнання та екіпіровка - надійне освітлення, вертикальне спорядження для забезпечення страховки на вертикальних і крутосхилих ділянках, гідрокостюми та акваланги для роботи в умовах обводнення. Також необхідно проводити заняття, щоб навчити спелеотуристів технічним прийомам безаварійної експлуатації спорядження і безпечного існування в підземному світі. У ряді випадків печери спеціально обладнуються освітленням, безпечними пішохідними доріжками, огорожею та іншими технічними пристосуваннями.

У підземному світі існують особливі мікрокліматичні умови, які не змінюються протягом тисячоліть. Ці умови часто бувають унікальними і сприяють формуванню мінералогічного оздоблення печер, які роблять такими привабливими подорожі в підземний світ. Крім того, під землею існують

колонії живих організмів, які не зустрічаються на поверхні. У печерних умовах продовжують жити деякі представники флори і фауни - троглобіонтів, часто є ендемічними. Присутність в печері людини неминуче впливає на мікроклімат - змінюється температура, газовий склад повітря, циркуляція повітряних потоків. Людина заносить під землю чужорідні мікроорганізми, іноді хвороботворні, які змінюють характер підземного біоценозу. Зміни підземного середовища особливо помітні при техногенному обладнанні печер. Класичний приклад - лампова флора - спільнота папоротей, мохів, водоростей і ціанобактерій, що виникає в печерах, обладнаних штучним освітленням. Такі нехарактерні для печер колонії фототрофів виглядають як плями зеленого кольору, що спотворюють первісний вигляд печери і є серйозною проблемою для печерних екосистем.

Підземні порожнини часто є місцем зимівлі рукокрилих, в тому числі, занесених до Червоної книги. Колонії кажанів іноді досягають десятків тисяч особин. Втручання в підземну середу в період зимівлі може завдати значної шкоди популяції.

Таким чином, експлуатація печер як туристично-екскурсійних об'єктів завдає відчутної, часто непоправної, шкоди екології підземних порожнин. Потрібен дуже відповідальний і професійний підхід при облаштуванні цих природних утворень для відвідування людьми.

Як згадувалося вище, потенціал для печерного туризму в Україні високий. Для підтвердження цієї тези наведемо тільки декілька прикладів.

Розглянемо спелеоресурси Закарпаття, які представлені півсотнею розвіданих печер. Обладнаних для екскурсійного відвідування серед них немає, але для спортивного туризму початкової та середньої категорії вони цілком підходять. Оскільки печери знаходяться на території Карпатського біосферного заповідника, на їх відвідування потрібен спеціальний дозвіл.

Тячівський район. В околицях сіл Велика і Мала Уголька досліджено близько 30 підземних порожнин карстового походження. Найбільш відома з них - печера Дружба (Романія), що є найбільшою відвідуваною в Українських Карпатах. Глибина її сягає 46 метрів, а протяжність 900 метрів. Печера

Молочний камінь цікава тим, що в ній була виявлена стоянка пізнього палеоліту. До входу в печеру веде екостежка, яка перетинає незайманий буковий ліс, внесений до світової спадщини ЮНЕСКО.

В урочищі Черлений камінь знаходиться однойменна група печер, що складається з чотирьох великих підземних пустот тектонічного походження. Печери Верхня, Нова, Сифон і Каньйон об'єднані в систему, загальна довжина якої сягає 1200 метрів, а глибина - до 80. Вміщуючими породами є конгломерати.

Печери, що належать до системи Черлений Камінь, є надзвичайно перспективними в плані пошуку нових порожнин і продовження старих.

В околицях селища Солотвино розташовані соляні штольні. У них проводиться лікування хворих на бронхіальну астму, алергічні та шкіряні захворювання.

Рахівський район. Тут розташовані підземні порожнини штучного походження - занедбані шахти Довгоруня, Черемшина, Стаціонар, Лабіринтова, Затоплена та інші. Штольні закладені в мраморізованих вапняках. Довжина їх в межах ста метрів.

Масив Думка - активно досліджуваний в даний час і перспективний спелеорайон. Найбільш популярні печери Вертикальна (35 м), Стрімка (37 м), Затишна - імені Бутіновича (27 м), Портал (13 м), Думка (20 м). Масив Думка підходить для проведення екскурсій, походів вихідного дня, спортивних походів 1 категорії складності, а також спеціалізованих заходів, таких як навчально-тренувальні збори, семінари тощо.

Печери Тернопільщини належать до категорії карстових гіпсових підземних порожнин лабіринтового типу. Вони розміщені в товщі гіпсу і, як правило, не вимагають спеціального спорядження, проте мають велику протяжність, досягаючи десятків і сотень кілометрів. Щорічно відкриваються нові ділянки печер, через що їх довжина неухильно зростає. Підземні порожнини Поділля містять цікаву інформацію про геологічну будову території та пов'язані з різноманітними історичними подіями як нового часу, так і старовини, що робить їх популярними об'єктами для спелеотуризму.

Печера Оптимістична - найдовша в світі гіпсова печера. Її протяжність на 2018 рік досягала 260 км. Цей результат також є другим в світі серед печер природного походження. Крім виснажливих підземних переходів печера радує хитромудрими карстовими ландшафтами і колекцією статуй з глини, створених руками спелеологів. Знаходиться печера-гігант в околицях с. Королівка. Печера Озерна, друга за довжиною гіпсова печера світу, простяглася підземними лабіринтами на 142 з гаком кілометри. Особливістю цієї підземної порожнини є наявність внутрішніх водойм, через що вона носить другу назву Блакитні озера. Місцезнаходження печери - околиці села Стрілківці.

Більш ніж на 51 тисяч метрів розкинулася печера Млинки - один із найбільш відвідуваних лабіринтів Поділля. Знаходиться вона неподалік від с. Залісся. Тут часто проводяться походи для дітей та змагання з підземного орієнтування і картографії.

Печера Кришталева в селі Кривче відома ще з XVIII століття. За цей час вхід до печери доводилося відкопувати двічі. Ця підземна порожнина стала використовуватися в якості екскурсійно-туристичної однією з перших ще за часів СРСР. Сумарна довжина підземних галерей в межах 23 км.

Печера Вертеба досягає довжини 9 200 м. Розташована у с. Більче-Золоте. Завдяки археологічним знахідкам у печері обладнаний музей трипільської культури. У роки нацистської окупації в печері змушені були ховатися, рятуючи своє життя, євреї з місцевих сіл.

Висновки

Питання щодо розвитку спелеотуризму в Україні вивчено недостатньо.

У кожному спелеорайоні та навіть у кожній печері існує можливість відкриття нових ділянок, нових печер і нових акцентів для розробки та введення нових маршрутів.

Вивчення питання дає змогу констатувати той факт, що є ще пласт підземних об'єктів регіонального рівня, який має значний вплив на розвиток внутрішнього туризму в межах областей та районів. Існує спільнота фахівців високої кваліфікації в сфері спелеології й спелеотуризму. В державі поки що

існує система підготовки кадрів. Все це дозволяє дивитися з оптимізмом на можливості розвитку в Україні подорожей вглиб Землі.

Список джерел:

1. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристичні ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування: монографія. Київ, 2001. 212 с.
2. Дублянський В.Н. История Украинской спелеологии: монография. Симферополь, 2005. 160 с.
3. Байтеряков А.В. Нові тенденції розвитку спелеотуризму в Україні. Мелітополь, 2006. 278 с.
4. Щур Ю. В. Спортивно-оздоровчий туризм. Київ, 2002. 232 с.
5. Українська спелеологічна Асоціація <http://speleoukraine.org/About>

ARTS, CULTURAL STUDIES AND ETHNOGRAPHY

Liu Haotian

Ph.D. candidate in Lviv National Academy of Arts, Ukraine

Member of Chinese Cultural Management Association Artist Committee

ANALYSIS ON THE APPLIXATION OF OIL PAINTING MATERIALS AND TECHNIQUES IN REALISTIC PAITING

***Abstract.** Since its appearance, oil painting has an incomparable reputation with other art. It has now developed into an important art form of painting and has been loved and favored by many artists. The material carrier that expresses the spiritual connotation of the work is the optimized material, which can directly affect the quality of the work. This article makes a research on the application of oil painting materials and techniques in modernist painting.*

***Keywords:** oil painting materials; technique; realistic painting; application*

1. Oil painting materials

To a certain extent, the birth of an oil painting means that people have discovered a means of expressing their inner world with the help of media and materials [1]. This kind of painting, born in Europe in the 15th century, is called oil painting because of its basic characteristics. First of all, the pigments used in the oil painting creation process are configured with oil as a blending agent. Therefore, from a theoretical point of view, oil painting is a kind of hard, fine color particles uniformly staying in a transparent oily liquid medium. And this toning medium has a very obvious distinction between tradition and modernity, and the pigments can be altered or changed. In general, wax, gelatinized alcohol, linseed oil, etc. are common, all of which can affect the appearance and activities of oil paints. As a volatile liquid, the thinner plays a very important role in the process of oil painting creation. The thinner can effectively dilute the oil and ensure that the air-drying of the oil painting is promoted. At this stage, how much oil paint creators are in the process of choosing the thinner. A variety of options, including water, mineral alcohol, organic plant thinner, resin turpentine, etc. In order to ensure that the beauty

of the picture is fully guaranteed, varnish is also applied during the creation process. The application of varnish in the process of oil painting creation can fully ensure that air pollution and dust pollution are effectively avoided, and at the same time, it can be maximized. The corrosive factors with colored layers and tiny dust are contained, and a unified visual effect is brought to the oil painting works.

Secondly, there are supporting materials. The so-called supporting materials can fully protect any items supported by the color measurement layer of the oil painting, such as door panels, parchment paper, gypsum board, stones, bricks, metal, templates, paper, cloth, etc.[2]. However, in the process of actual oil painting creation, considering the durability of oil paintings, coupled with the influence of tradition and conventions, the following materials are usually selected as supporting materials. For classification, they can be divided into canvas and Soft supporting materials such as paper; hard supporting materials such as metal plates, cloth-covered wood panels, fiberboards, and wood panels. As the most popular and commonly used support material today, linen cloth has a strong appeal to oil painting creators. The reason is that linen cloth is woven from twisted yarn, so its surface does not look like fiber cloth or other things. Even, the linen cloth can fully guarantee the vivid texture of the oil painting under the cover of the pigment color layer. However, the stability of the use of linen is insufficient. If the temperature changes, it will shrink and expand accordingly, and a ripple will appear on the edge of the canvas. As another kind of canvas, although cotton cloth is slightly inferior to linen cloth in the hearts of oil painting creators, cotton cloth has extremely strong toughness and is very cheap to make. The gravity between the warp and weft is not as unstable as the linen cloth. But in comparison, the surface of cotton cloth is relatively poor, and it is not as stable as linen cloth.

Finally, in the process of oil painting creation, oil painting tools also have a very important role and significance. For example, in terms of oil paint brushes, in addition to their own model differences, they also have textures and shapes [3]. In terms of texture, there are mainly soft oil paintbrushes and hard oil paintbrushes. In general, soft oil paintbrushes are supported by the fur of small animals. Therefore, soft oil paintbrushes are relatively dense, short and small. Use soft oil paintbrushes

to create. The colors of the oil paintings are relatively uniform and integrated, and there are few traces of brushstroke texture. The hard oil brush is also called a bristle brush, so it has good strength, toughness and flexibility. The brush strokes drawn during the creation process may leave traces of the bristles. In terms of shape, oil paintbrushes are mainly divided into fan-shaped, round-headed, and flat-headed types.

2. The application of oil painting materials and techniques in realistic painting

2.1. Pay attention to the composition of oil paintings

In the process of realism painting, it plays a very important role and significance for the composition of the work. The good composition of the work can fully ensure the intuitive reflection of the ideas of the oil painting creators, and can fully reflect the emotions and thinking logic of the oil painting creators. The traditional rigorous composition method is a product of empiricism due to its strong logic. Spirituality is one of its very scarce factors. It is difficult to fully display the individual factors of different creators. Realistic style oil painting works. The changes and innovations are difficult to achieve [4]. For example, before the 1980s, my country's realist paintings borrowed a lot of Soviet realistic painting composition methods to some extent. Therefore, many creators usually borrowed from the montage creation method in the process of creating works. The feeling of the whole "time" can be regarded as a kind of storytelling. But at the moment, in order to effectively break through this rule-based composition method, oil painting creators should adopt a more flexible and free creative method to create, and truly realize the diversified development and innovation of realistic painting.

2.2. The embodiment of artistic beauty

As the most important embodiment of artistic creation, oil painting needs to fully integrate, highlight and emphasize aesthetic elements in the creation process, so as to provide sufficient guarantee for the artistic sense and appreciation of the work [5]. In the process of realist painting, the creator needs to effectively integrate aesthetic elements based on the content of the painting, and fully reflect the aesthetic elements, which mainly include spiritual beauty and physical beauty. In the process of embodying artistic beauty, creators should use a variety of painting techniques,

such as direct painting, hierarchical painting, and other techniques to more enrich the content of the oil paintings they want to present. Secondly, it is necessary to attach great importance to the selection and collocation of oil painting materials, to promote a good integration of techniques and materials, and to fully reflect the beauty and content of oil painting works. All in all, for realist painting, it attaches great importance to artistic beauty, and it is also one of the inaccessible parts of the realist painting process. Therefore, relevant creators should carry out continuous thinking and research and adopt more scientific methods. Really realize the artistic collision.

2.3. Documentary embodiment of realistic painting

Carrying out sufficient research on realist painting, the author believes that the so-called realist painting is the reproduction of life, and the authenticity of the work is highly valued in the process of optimizing creation [6]. Fundamentally, the creation of oil paintings is to reflect people's views on the surroundings, and the foundation of life is one of the indispensable and important factors in this creative process. Courbet, the Barbizon school of painting, once said: "The reason why I cannot paint angels is because I have never seen angels." Therefore, the creators need to make this kind of documentary sufficient in the process of realist painting. Show up. Specifically, the relevant creators need to use the material expression effect and specific content of the work as the basic reference to select appropriate oil painting techniques and materials. For example, the use of cloth in the base materials to ensure the texture of oil paintings is improved, the transparent painting method is used to present a solid and vivid visual effect to the audience, and the life quality in the documentary works is presented to the audience incisively and vividly, so that the oil paintings are genuine. Become a bridge of artistic communication. This move can not only fully ensure that the connotation of the work is more prominent, but also can more effectively demonstrate the value and significance of artistic creation.

2.4. Communication of cultural characteristics behind the work

In the process of realist painting, because the creators themselves have different living habits, national backgrounds and cultural backgrounds, the works displayed

accordingly have very obvious cultural characteristics. This kind of culture can be more concentrated in the field of oil painting. It reflects, and at the same time, this is also an important cultural feature of oil painting. Therefore, in the process of realist painting, the creator does not need to deliberately avoid the difference reflected in this life characteristic, avoid blindly pursuing the aesthetics of "assembly line", and combine various materials and techniques in the work to integrate the work. The characteristics of life are fully displayed. Specifically, the creator should make full use of the different effects brought by different oil painting materials and material combinations, and cleverly use different painting techniques, and reflect the cultural connotation of the work through rich and appropriate forms of expression, and reflect the culture behind realistic oil paintings feature. For example, choosing the national representative color system depicted on the color can well reflect the national style.

Conclusion: All in all, oil painting materials and techniques play a very important role in realism painting. The author focuses on several optimized materials and the practical application of oil painting materials and techniques in realism painting, and expounds the importance of optimized materials in realism painting. Importance, combined with works to analyze the impact of oil painting materials and techniques, and then to ensure that the application level of oil painting materials and optimization techniques in realistic painting is fully improved.

References:

1. Zhou Lesi, Hu Xingchen. From the world famous oil paintings to see the application of oil painting materials and techniques[J]. Journal of Jingdezhen University, 2020,35(05):95-101.
2. Gao Jie, Qiu Tao. The application and research of Rembrandt's oil painting materials and techniques in teaching [J]. Art Education Research, 2020, (18): 68-69.
3. Ma Jie. Analysis on the Use of Oil Painting Materials and Media—Comment on Max Donell's "Techniques and Materials of European Painting Masters"[J]. News Lover, 2020, (09): 117.
4. Chen Guofang. Externalization of Emotions and Individual Expression-A Study on Oil Painting Material Techniques and Emotional Expression [J]. Chinese Artists, 2020, (03): 166+168.

5. Xiang Shizhong. Tracing the past and exploring the present, advocating techniques and principles-A summary of the teaching reform of oil painting materials and techniques in Xi'an Academy of Fine Arts [J]. Northwest Art, 2020, (01): 54-57.
6. Wang Sifu. Research on the status quo of the application of oil painting materials and techniques in the color course of fine arts education—Taking the Southern Sichuan Junior College as an example[J]. Northern Literature, 2019, (29): 203-204.

Târțau Svetlana,

Doctor, profesor universitar, Academia de Muzică

Teatru și Arte Plastice, Republica Moldova

TEATRUL LUI UGO BETTI, UN TEATRU-ANCHETĂ, TEATRU-CERCETARE

Rezumat: *Articolul propune o cunoaștere a tematicii teatrului bettian cu apelări la dramele cele mai importante ale lui Betti, pentru a urmări itinerarul parcurs de autor, metodele și procedeele de cercetare ale ființei umane, o ființă care luptă în permanent cu ea însuși și cu problemele sale existențiale. Conținutul articolului reflectă tematica, personajele, limbajul și timpul în creația lui Ugo Betti, un dramaturg angajat în tematica socială, un maestru al procesului de caracterizare a personajului. Personajele sale aparțin la diferite paturi sociale, vin din mediul înconjurător, dar au și o dimensiune simbolică. Autorul realizează o cercetare a ființei umane, proiectând-o în problematica religioasă, în dimensiunile cele mai importante ale existenței.*

Cuvinte cheie: *Ugo Betti, teatru-ancheta, teatru-cercetare, tematica, personajele, limbajul, timpul.*

Betti este preocupat, mai întâi de toate, de aspectele cu care se confruntă oamenii care trăiesc împreună: solitudinea, amărăciunea, incomunicabilitate, care îi împiedică pe membrii familiei să își găsească confortul și dragostea, atât de dorită de ei. Este suficient să citim *La casa sull' acqua* (O casă pe ape), *Marito e moglie* (Soț și soție), *Inspezione* (Inspekția), *Delitto all isola delle capre* (Un delict în insula caprelor) pentru a înțelege cât de capabil a fost autorul să observe și să reflecteze cele mai mici faze din viața conjugală. Astfel, decepția, compătimirea, ura, incapacitatea de a găsi un adevărat confort sunt temele fundamentale și caracterizează relațiile dintre soț și soție. Ei vor reuși numai după moarte să creeze un adevărat cuplu, să devină clari, deschiși, sinceri, să devină ei înșiși.

Astfel, se va întâmpla în *Marito e moglie*, când Ennio găsește salvarea eternă chiar în dragostea care îl leagă de soția sa: *Vedeți, Domnule judecător, ce bine este să fii în doi. Simți mai întâi un vânt de iarnă, care îți îngheață spatele degerat... ca apoi să simți o mână ce mângâie acest spate și-l încălzește. Vedeți, este suficient să mă gândesc că Ea este aici, foarte aproape... Eu o simt aici, înțelegeți? Olga, Olga,*

scumpo! Vom fi mereu împreună. Da, Domnule judecător, vom fi împreună pe veșnicie. [1]

Betti atinge și raportul dintre părinți și copii, dar destul de rar: în *Frana allo scalo nord* (Surparea la stația de nord), de exemplu, vom găsi sentimentele obsedante ale părintelui, iar în *L'aiuola bruciata* (O brazdă arsă) incapacitatea părinților de a educa.

Betti rămâne mereu lovit și impresionat de căutările constante ale omului, ale fericirii, iar dragostea înțeleasă ca sex, devine una din cauzele păcătuirii umane ce întunecă viziunea clară a binelui. În schimb, sentimentul adevărat, dragostea, este ceva foarte frumos, radios, el reușește să reducă la zero orice rău, și radiază bucurie și seninătate.

Chestiunea, însă, nu se oprește aici. Betti nu este milos nici la sentimentul de dragoste: el afirmă că omul nu reușește să găsească cu adevărat acest sentiment sublim. Și numai moartea va aduce o revelație adevărată. Sensul unei solitudini teribile și unei nefericiri, simțite de fiecare om, greutatea viciului care-l împinge spre rău, mizeria morală sau materială generează în personajele bettiene un sens tragic al vieții și capătă în dramele autorului diferite forme, dar care au aceeași origine: *zelosul indiciu care în doctrina creștină se numește păcatul original. El este, cum s-ar zice, corupția unei ființe umane decăzute, căderea ei la o stare primitivă fără vreo speranță de răsplată și în același timp se găsește în așteptarea binelui pierdut.* [2]

Nici unul din personajele lui Betti nu este fericit: fiecare are pedeapsa sa secretă, mai mult decât atât, fiecare are viciul și păcatul lui, pe care le simte ca pe o tortură, ca o greutate ce în târâie departe de fericire, în afara unui paradis pierdut. În majoritatea operelor găsim moartea voluntară sau ocazională, care rezolvă într-o manieră tragică situațiile dramatice. Până la urmă, pentru Betti, moartea semnifică începutul unei noi existențe, regăsirea bucuriei și speranței, căutate zadarnic pe parcursul vieții. Acest gând îl putem găsi citind *Vântul nocturn*. Pacea și bucuria apar din niște fraze pline de optimism, care oferă ideea certitudinii la care autorul a ajuns. Moartea, deci, este un moment necesar ca să ajungi la lumea transcendentă. Trebuie să treci prin ea pentru a găsi soluția tragediei vieții.

Răul care trăiește în om și îl turmentează atât de mult, iese la suprafață prin conștiința lui: omul este foarte deosebit de alte ființe pentru că știe să trăiască, să sufere, să fie rău, ticălos, dar să tindă , și spre bine.

Sensul vinovăției care apasă sufletul lui Pietro (*La padrona*) este foarte dureros, dar și confuz. Discursurile lui se apropie de marile probleme bettiene: moartea, dubiul asupra inutilității durerii, viața care pare un exil, raportul cu Hristos. Pietro este un sărman nefericit, care participă la durerea umană, la fel ca personajele din *L'isola la meravigliosa* (O insulă minunată), care participă și ele, la durerea umană, fără a clarifica a cui este culpa.

Autorul, începe, ceva mai târziu, prin personajul Francesco din opera *La casa sull'acqua* (O casă pe apă) un proces al conștiinței asupra vinovăției care necesită iertarea. Maria din *Un albergo sul porto* (Un hotel în port) este înfrântă de răul pe care și l-a făcut a însăși, cedând lui Simon. Asemănător cu Maria este și Marco, pe care lăcomia de bogăție l-a îndepărtat de tot ce a semnat pentru el valoarea vieții: idealul.

Sensul culpei, umil și dureros este firul esențial și în *Frana allo scalo nord* (Surparea la stația de nord). Durerea provocată altora apasă sufletul, iar conștiința propriilor vinovății tulbură personajele; este vorba despre un rău existențial , identificat cu natura oamenilor care se simt oprimați și care doresc să se elibereze. Dar Betti nu ajunge, încă, la soluția de a elibera omul de vinovăție prin dragostea lui Dumnezeu.

Căutarea anxioasă a unei culpe individuale este firul conducător în drama *Inspezione*, fiecare personaj încearcă să se interiorizeze. Cruzimea operei constă într-o acuzare fără milă a aceluia care nu doare să fie declarați vinovați.

Fiecare drama este reliefaarea unui păcat diferit: personajele îndurerate, prizoniere ale propriilor vicii, nu reușesc să găsească curajul pentru a se reface. Betti prezintă un tablou complex al viciilor umanității: tablouri teribile, dar verosimile în care găsim o lume însingurată și nefericită.

Nu găsim o dramă în care păcatul este „moștenirea” doar unui singur personaj: toate participă la acest rău obscur, care le constrânge să-și facă rău pe rând. Nu sunt niște personaje bune sau rele: în fiecare din ele, la fel cum se întâmplă în viață -

Binele și Răul alternează. Depistăm lipsuri imense de dragoste față de cei apropiați, ură, invidie, gelozie, care îndepărtează oamenii. Sunt luate în bătaie de joc sentimentele sacre, sunt scoase la suprafață violența morală, umilirea demnității omului. Deseori aceste păcate duc la delict: omul lui Betti, în căderea sa spre rău nu se lasă arestat cu facilitate. Omuciderea și sinuciderea ajung să fie concluzia dramelor. Conștiința, care a rămas tulburată, reînvie cu o lumină și cu o forță atât de arzătoare încât provoacă dorința de răscumpărare. De la conștiință, de la necesitatea de a fi judecate, se naște, în personajele bettiene, ideea responsabilității față de propriile acțiuni, o responsabilitate personală sau socială, ba chiar a lui Dumnezeu-creatorul și judecătorul.

Războiul cu turmentările sociale, dezordinea și masacrele pune omul în fața altor dureri, drame, și noi păcate. „Urmele” războiului, examinate de autor în operele sale sunt mereu o povară grea care trebuie purtată, dar care lasă un semn indelebil, atingând toată lumea.

Tulburarea unei vieți normale, abandonarea familiei, patriei, casei, moartea cuiva din familie, pierderea bunurilor, sunt relele mai frecvente pe care dramaturgul le atinge dramele sale de după război și din care se nasc adevărate tragedii. Însă relele cele mai grave, denunțate de Betti rămân cele morale: o facilitate extremă pentru viciu, corupție, o căutare frenetică a propriei salvări - toate provoacă daune în viața altora și îndreaptă omul spre delict. Astfel, se nasc operele *La regina e gli insorti* (Regina și insurgenții), unde delictul este folosit pentru a salva propria viață și obținerea bogăției; *Il giocatore* (Jucătorul), unde asasinatul se consumă doar în intenție; *Il spiritismo* și *Acque turbate*, unde viciu reușește să împingă tinere femei în locuri unde nu și-au dorit să ajungă.

Marea problemă a personajelor bettiene este frica de a rămâne lipsite de toate experiențele lor, de cele plăcute, cât și de cele triste, de a pierde toată valoarea suferinței care au simțit-o în viața lor, de a ști doar despre ei însuși, despre propriile probleme și succese.

Întrebarea dramatică pusă deseori este: de ce există atâta suferință și în ce scop - apoi, totul se termină? Iată ce spune protagonistul Pietro din opera *La padrona*: *Totul are rațiunea sa. Relele care umblă pe aici... pe acolo, obsesiile omului... Iar*

copacii... Rădăcinile au de suferit iar vârfulurile strălucesc... Nu sunt împotriva. Dar gândiți-vă, câtă suferință există în lume... și vinovăția omului este enormă... Dacă aș putea face ordine... să fac ceva...

În primele opere ale autorului găsim aceste întrebări, dar fără răspunsuri. Însă fiecare dramă succesivă face un pas înainte spre clarificarea acestor întrebări. Sensul eternității este mereu profund și clar, dorința de a nu fi singuri, senzația precisă a propriei identități îl inspiră pe om să caute răspunsurile în Dumnezeu. În ultima dramă citim paginile cele mai frumoase care propun soluții și răspunsuri creștine pentru toate întrebările, pe care personajele lui Betti și le-au pus în atâția ani.

Betti alătură marilor teme despre viață, moarte, eternitate, tema conștiinței și cea a justiției. Profesia lui de judecător l-a pus în fața mai multor întrebări: este oare justă și pe ce se bazează justiția? Este oare admisă sancțiunea? De ce omul simte atât de confuz că trebuie să fie pedepsit pentru cupele sale? Cine are dreptul să judece? Cine are dreptul să pedepsească? Vor fi, oare, și după moarte judecate acțiunile lui? Care va fi măsura justiției devine? Poate că dragostea lui Dumnezeu, atât de mult căutată de om, îl va supune justiției divine? Care este relația dintre un arbitru și responsabilitatea propriilor acțiuni? De ce simțim atât de puternic pasiunile și instinctele?

Cum am observat deja, Betti își pune aceste întrebări în fiecare din dramele lui: autorul cercetează cu acuratețe viața interioară a fiecărui personaj, iar fiecare drama are propria fizionomie artistică bine definită. Astfel, operele lui cele mai strălucite sunt, propriu-zis acelea despre justiție: *Frana allo scalo nord*, *Corruzione al Palazzo di Giustizia*, considerate capodoperele lui Betti. În același timp, problemele justiției și întrebările citate mai sus formează subsolul gândului dramaturgului, firul conducător, care este prezent în permanență și chinuie, din ce în ce mai mult, personajele bettiene.

Convingerea că numai o justiție transcendentă poate fi justă îl conduce pe autor spre trei căi diferite, dar care decurg prin consecință de la una la alta: pe pământ omul nu poate fi judecat, pentru că și judecătorul este vinovat, acesta poate oferi doar pietate. Omul, în schimb, nu dorește milă, el vrea să fie judecat și pedepsit

pentru culpele sale de însuși Dumnezeu. Omul se agită între Bine și Rău, dar dornic de dragostea lui Dumnezeu, invocă, imploră și obligă pe „El” să-l ierte. Acestor trei căi le corespund dramele *Frana allo scalo nord* - în calitate de primă cale; *Corruzione al Palazzo di Giustizia* - a doua; *La fuggitiva, La regina e gli insorti, Il giocatore* - ca ultimul pas grandios spre divinitate.

Propria experiență judiciară, meseria, vor provoca autorului multe dureri și decepții. El este convins că judecătorii reușesc foarte rar să urmeze cu veridicitate procesul ideilor, instinctelor, senzațiilor și intențiilor care au împins omul spre delict. Incapacitatea omului de a înțelege în profunzime o altă persoană îl face pe judecător incapabil de a penetra în misterul sufletului uman: ...cât de dificil este să separe binele și răul... - citim în *Frana allo scalo nord*. Tribunalele deseori sunt un mediu de falsitate și farsă, îi dezorientează chiar și pe judecătorii onești și coerenți: *Domnul Goetz, trebuie să vă spun un lucru curios, în care de-a lungul anilor nu s-a crezut niciodată... Eu credeam, credeam în multe lucruri frumoase. Nu, dragul meu, nu credeam în nimic! ...justiția, legea... sunt obosite, dragă domnule, de a face pe paița. Doriți să aflați ce se întâmplă? Este o confuzie totală, o mare porcărie, o lașitate... Doriți să credeți? Sunt toate lașități? Glumesc. Concluzia finală - că totul este o glumă, pronunță judecătorul Parcs într-un moment de sinceritate. [3]*

În anul 1944 va ieși a doua drama foarte importantă *Corruzione al Palazzo di Giustizia*, după ce trecuseră mulți ani de la strigătul judecătorului Parcs. Drama lui este caracterizată de două idei. În primul rând, există o compătimire pentru ființa umană, incapabilă de a fi cinstită; în al doilea rând, autorul manifestă cea mai adâncă și motivată decepție față de profesiunea judecătorească. Judecătorii sunt oameni ca ceilalți, deci, plin de lipsuri, și vinovați. Mai mult ca atât, aceștia sunt niște corupți care murdăresc procesul de înfăptuire a justiției. Tribunalele reprezintă niște centre de corupție, de intrigi grave, chiar de crimă, așa cum se întâmplă în „Palatul” unde se desfășoară acțiunea piesei. Toți oamenii sunt întotdeauna aceiași: în ei se agită problema gravă a vinovăției, a responsabilității, a necesității de a se justifica în fața cuiva, care să înțeleagă culpele lor. Între judecători, însă, se dezlănțuie niște lupte pentru putere care provoacă o mare degradare morală a indivizilor, din motive de oportunism. Există, totuși, cineva care încearcă o cale de salvare.

Judecătorul Cust, acel vinovat, nu poate să se abțină și mărturisește vina lui: *Nu există nici o justificare, care mi-ar permite să dorm liniștit în această noapte. Trebuie să-l trezesc pe celălalt Revizor și să-i mărturisesc tot adevărul.*[4]

A doua țință a lui Betti este căutarea dreptății în Dumnezeu, care este numit de către autor ” Revizorul ” cel mai mare. Încrederea că undeva există o balanța a justiției, care găsește pedepsele potrivite pentru cei culpați, omul reușește să-și capete liniștea.

Concluziile la care ajunge Betti pot fi sintetizate prin două idei: prima ține de datoria oamenilor de a trăi sentimentul de milă față de acei ce suferă și acei care greșesc; a doua sugerează că Dumnezeu va cântări acțiunile umane într-o altă lume, după moarte.

Înainte de a ajunge la sfârșitul drumului său spiritual Betti abordează o problemă nouă: libertatea omului. Ce înseamnă libertatea? Pentru dramaturg, ea este posibilitatea de a alege între Bine și Rău, între virtute și viciu, între infern și paradis. Omul este arbitrul opțiunii sale și, deci, este liber. Foarte rar personajele lui Betti aleg Binele, însă ele nu întotdeauna sunt rele. În ele există o confuzie, o dorință de bine, chiar în acțiunile cele mai rele. În piesa *Acque turbate* (Apele tulburi) Giacomo a încercă să fie călăuza surorii sale, Alda. Dar până la urmă, el descoperă terorizat că sentimentul lui este unul păcătos, de natură incestuoasă. Păcatul omului este o realitate dură, o povară de care el nu reușește să se elibereze. Ce folos are libertatea în viața omului dacă acesta este, aproape, constrâns să păcătuiască? De ce Dumnezeu nu ne luminează mai bine drumul cel drept, atunci când păcătuim?

În ultimele piese ale dramaturgului omul este pus în fața lui Dumnezeu: autorul creează niște imagini minunate și niște replici pe care personajele cele mai simple sunt în stare să le pronunțe cu un glas regal. Aceste personaje se răzvrătesc împotriva condiției de oameni obligați să păcătuiască și, ei sunt conștienți că răutatea lor este o caracteristică a umanității, dar și a libertății - un dar pe care numai omul îl posedă: *Mândri? Desigur! El (Dumnezeu) cere chiar aceasta de la noi. El ne-a creat pentru că a dorit să aibă în fața lui niște interlocutori.* [5] *Eu cred că Dumnezeu ne-a creat ca ființe nesupuse, pentru că altfel, am fi fost inutili... Noi suntem diferiți de El și un pic mândri... Ca să putem sta în fața lui, să-l putem contrazice, uimi. Acesta este*

scopul. Aceasta este o luptă lungă. Numai la sfârșit vine împăcarea, și atunci toți se odihnesc. [6]

Speranța este mesajul cel mai luminos din teatrul lui Betti: speranța de a fi iertat, de a găsi inocența, speranța de a trăi într-o lume senină, speranța de a regăsi persoanele dragi, dar pierdute, speranța de a fi ascultați. În primul rând ascultați: rugăciunea este în dramele lui Betti cheia fermecătoare care deschide porțile Paradisului și care-l obligă pe Dumnezeu să se uite la oameni, să nu-i abandoneze și să dea un sens vieții lor.

Personajele create de Betti nu reprezintă o singură clasă socială, ci sunt alese din realitatea cotidiană: de la judecător la menajeră, de la funcționar la emigrant, de la cerșetor la carabinier, de la prostituată la director general, de la aventurier la om politic. Relațiile între diferite personaje repetă un model cotidian : soțul și soția, părinții și copiii, superiorul și subalternul, bogatul și săracul, bărbatul și femeia. Aceste relații sunt privite în dimensiunile afecțiunii, ale erotismului și ale muncii.

După această precizare inițială în textul bettian, care descrie într-o manieră marcantă apartenența personajelor la o anumită clasă socială, piesa lui Betti se deschide cu enunțarea unor valori valabile pentru toți oamenii, indiferent de păturile sociale la care aparțin. Analiza trece de la un nivel social la un nivel spiritual și uman, și ajunge la un nivel religios. Durerea și răutatea, care la început se referă numai la o singură cu clasă socială, în faza a doua a piesei ating toți oamenii. Personajele simt exigența unei dreptăți divine, cred în existența unei forțe transcendente, care să dea o semnificație suferințelor lor. Ele se depersonalizează pe parcursul piesei, observăm cum sunt eliminate, treptat, trăsăturile individuale pentru a simți spre sfârșitul piesei necesitatea comună de a iubi și a compătimi. Tragedia Elenei (*Corruzione al Palazzo di Giustizia*), a Mariei (*Un albergo sul porto*), a Laurei (*Spiritismo dell'antica casa*), atât de diferite la început, se reîntâlnesc în dorința finală de purificare. Acesta dorința le împinge spre evadare, ele se desprind de realitatea înconjurătoare.

Toate personajele lui Betti sunt construite în dimensiunea Răului și Binelui. De obicei, copilăria este plină de bunătate și inocență (și Cust din *Corruzione al Palazzo di Giustizia* se reîntoarce la amintirile nevinovate ale copilăriei lui) iar Răul este

produsul existenței. Prin Rău autorul readuce personajele lui la Bine, la o speranță finală.

Alte caracteristici ale personajelor sunt: imposibilitatea de a se exprima și de a fi înțelese, incapacitatea lor de a-și manifesta toată bogăția spirituală. Atunci când ele reușesc să formuleze o frază, mesajul adresat nu este înțeles sau este interpretată în mod greșit. Depășirea acestor situații statice și în același timp foarte dramatice se desfășoară, de obicei, în urma unor evenimente violente precum moartea. Remarcăm că între figurile create de Betti există o legătura ce le unește în calea lor lungă spre găsirea valorilor generale umane. Atunci unul dintre personaje se debarasează de această uniformitate datorită coerenței sale, el este folosit în calitate de catalizator, care îi împinge și pe ceilalți să acționeze și să se manifeste.

Betti pornește de la o realitate construită pe un anumit număr de personaje: în această realitate intervine o prezență externă, un personaj care pune în mișcare procesul de generalizare. El are trăsăturile unei figuri obișnuite: în drama *Frana allo scalo nord* este Goetz, acuzatorul general; în *Corruzione al Palazzo di Giustizia* este Consilierul anchetator Erzi; în drama *La padrona* este Anna, iar în *Dellito all'isola delle capre* este Angelo. Aceste personaje câteodată participă la desfășurarea dramei, în alte ocazii sunt niște simpli însoțitori care comentează „alteori sunt provocatori externi. Înaintea apariției lor personajele trăiesc într-un compromis tacit. Apariția lor se identifica cu anumite forțe, care provoacă o ruptură a echilibrului, o evoluție dramei și o transformare a personajului.

În opera lui Betti noțiunea de timp conține concepte diferite: timpul ca perioadă în care trăiesc personajele, timpul ca perioadă a zilei în care se desfășoară acțiunea și, în sfârșit, timpul ca element de reprezentare scenică.

Timpul în care se desfășoară acțiunea, este perioada în care Betti a scris piesele lui. Aproape în toate dramele primul act este precedat de motto-ul „*În zilele noastre*”. Chiar și în piesele lirice sau poveștile cu caracter fantastic și mitic, problematica fundamentală este aceea a secolului al XX-lea, lucru care se vede bine prin marcarea unor obiecte: autobuzul, trenul, radioul, fabrici cu sirene și altele. În piese sunt prezentate situații istorice cu revoluții sociale și politice, războaie, corupție, emigrație.

În ceea ce privește timpul ca perioadă a zilei în care se desfășoară acțiunea, observăm că autorul preferă noaptea. Ea reprezintă ora în care este mai ușor să rupi sau să treci o limită, o graniță. Dincolo de această limită reprezentată de realitatea materială, dramaturgul încearcă să reflecteze realitatea spirituală, care trăiește în fiecare din personajele lui. Scena finală a dramei *Il vento notturno* se realizează la adăpostul întunericului, care semnifică nu numai seara, dar și depășirea limitelor realului. Întunericul este pentru oameni o forță dușmănoasă, care-i împiedică să vadă și să se apere de un atac ipotetic. Omul începe să se simtă neapărat amenințat, în el se trezește sentimentul, căruia personajele lui Betti sunt obligate să i se supună: frica. Această moștenire care a ajuns din trecutul cel mai îndepărtat este prezentă în fiecare om. Timpul ca element dramatic nu este fixat într-o manieră exactă. Câteodată avem impresia că Betti urmează o schemă cronologică: dimineața, după-amiază și seara. Continuitatea însă este fictivă. Cu alte cuvinte, părțile care formează piesa nu au continuitatea unei zile reale.

Limbajul personajelor lui Betti este aparent uniform. Făcând o analiză mai aprofundată evidențiem mai multe elemente caracteristice manierei personajelor de a vorbi, care este direct condiționată de tridimensionalitatea acțiunii.

Primul element poate fi caracterizat prin faptul că, propozițiile, cuvintele sunt strâns legate de condiția socială a personajului, de o anumită pregătire culturală pe care scriitorul hotărăște că personajul o posedă. Betti nu-și pune niciodată problema evidențierii unui element, anume, care să caracterizeze individul. Toate personajele lui vorbesc o limbă standardizată, care reflectă realitatea formativă a individului și posibilitatea de a se exprima într-o anumită manieră cu anumite cuvinte, cu anumite fraze idiomatice. Tipice pot fi exemplele unor muncitori, femei de serviciu, reprezentanți ai clasei proletare care se exprimă cu fraze agramate și abrupte, în special atunci când ele comunică cu persoane care posedă o cultură mai înaltă și care încearcă să-i înșele folosind un limbaj cult. Rareori, dramaturgul se folosește (de pildă în *Frana allo scalo nord*) de frazele tipice unui dialect, dar și atunci le adaptează la limba italiană. În dramele lui Betti este observată intenția de a insista asupra dificultăților pe care personajele le au pentru a se exprima și a comunica între ele.

Într-una din piesele sale, problema incomunicabilității este centrală și are o semnificație specială (*Soț și soție*). În scena a patra, din al doilea act, Olga și Luigi vorbesc între ei fără a-și spune practic ceva unui altuia. Cu toate că în dialogurile dramei sunt formulate numeroase fraze, fiecare personaj urmează propriile gânduri, nu recepționează mesajul altei persoane, dezvoltă mai departe propriul mesaj, care, de fapt, nu este adresat interlocutorului, ci lui însuși.

Cuvintele își pierd esența, personajele sunt conștiente de barieră care le desparte, și nu reușesc să facă altceva decât să-și strige singurătatea lor în momentele de tensiune mare. În *Dellito all'isola delle capre* Silvia spune fiicei ei: *Eu eram singură, eu am fost întotdeauna singură. Dar v-ați uitat cu adevărat vreodată la mine, ați vorbit cu mine, v-ați spus vreodată întrebarea la ce mă gândeam eu, atunci când stăteam acolo, la lumina soarelui sau noaptea, atunci când mă trezeam?* Limbajul personajelor merge spre un model expresiv unic, în acord cu evoluția acțiunii.

Procesul de cercetare a ființei umane de către Betti este un procedeu foarte important care caracterizează întreaga operă dramatică a autorului, el investighează cu multă tenacitate ființa umană care luptă cu ea însăși și cu problemele sale existențiale.

References:

1. Betti Ugo, Teatro completo, edizione Capelli, Bologna 1957, piesa Marito e moglie, actul III, scena 4.
2. Betti Ugo, Teatro completo, edizione Capelli, Bologna 1957, piesa La padrona, actul III, scena 2.
3. Betti Ugo, Teatro completo, edizione Capelli, Bologna 1957, piesa Frana allo scalo nord, actul II, scena 3. ,
4. Betti Ugo, Teatro completo, edizione Capelli, Bologna 1957, piesa Corruzione al Palazzo di Giustizia, actul III ,scena2.
5. Betti Ugo, Teatro completo, edizione Capelli, Bologna 1957, piesa La fuggitiva, actul III, scena7.
6. Betti Ugo, Teatro completo, edizione Capelli, Bologna 1957, La regina e gli insorti, actul IV, scena 2.

Кривда Наталія Юріївна

Докторка філософських наук, професор кафедри української філософії та культури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Живоглядова Дарина Юріївна

Аспірантка кафедри етики, естетики та культурології
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

КУЛЬТУРНІ ТА КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ У ПЕРІОД КРИЗИ: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ

Термін “культурно-креативні індустрії” зафіксований в законодавстві в Україні не так давно (2016), хоча в науковому предметному полі функціонував активно, так само як і, власне, розвивалось культурне підприємництво, формувався шар митців.

У 2019 році Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій за підтримки Українського культурного фонду було здійснено дослідження "Економічна привабливість української культури". Одна з авторок, І.Федець, зазначає, що у 2018 році українська сім'я в середньому витратила лише 142 грн на місяць на культуру та відпочинок або неповні два відсотки від загальних витрат середньостатистичної родини [1]. Попри це в дослідженні зазначено, що “розвиток ККІ має стати реальним загальнонаціональним пріоритетом державної політики, реалізація якого здійснюється як на загальнонаціональному, так і на регіональному (місцевому) рівні” [2].

Виступаючи на щорічному міжнародному форумі “Креативна Україна” в листопаді 2020 Міністр культури та інформаційної політики О.Ткаченко підкреслив, що одне з головних завдань – визнання ваги креативних підприємців та інвестиції у креативні індустрії. “До чого призвів карантин, якщо ми говоримо про креативну економіку? Втрати – 3 млрд доларів, це 2% ВВП, і ще 300 тисяч робочих місць. Якщо ми будемо продовжувати в той самий спосіб, нас чекає перспектива не дуже втішна: 10% втрати ВВП або одна

третина людей, які втратять роботу” [3], - додав він. Тому, за словами Міністра, дуже важливо зараз згуртуватися навколо створення та розбудови екосистеми креативного підприємництва.

Реальність станом на осінь 2020 – закриття культурних установ, обмежене пересування та необхідність соціального дистанціювання. Усвідомлюючи кризовість ситуації, Мережа європейських музейних організацій NEMO у власному звіті про вплив COVID-19 закликала до термінових дій. Відповідно до даного звіту, вже навесні 2020 року багато музеїв повідомили про значну втрату доходу на 75-80%, три із п'яти європейських музеїв повідомили про втрату в середньому 20 300 євро на тиждень через закриття та зупинку подорожей [4]. Викликом постала роздробленість культурної індустрії, величезна кількість малих організації та професіоналів-фрілансерів у секторі.

Крім того, сучасне середовище безкоштовного доступу загострило питання плати відвідувачів за якісний контент. Спеціалістка з музейних комунікацій Дженіфер Біллок пояснює дану проблему так: у випадку діджитал-колекцій Інтернеті, будівля музею перетворюється на сховище. І люди, які платять за членство на підтримку музею, можуть задатися питанням, чому вони продовжують платити за будівлю [5].

У той же час з'явилися нові можливості для сектору культури, оскільки масштабне оцифрування культурної та креативної економіки створило нові форми контенту з ринковим потенціалом. В результаті діджиталізації творче виробництво отримало змогу охопити все більші регіональні громади. Так, відповідно до вищезгаданого звіту, NEMO чотири з п'яти музеїв розширили свої цифрові послуги, щоб охопити більшу аудиторію, а два з п'яти музеїв повідомили про збільшення кількості відвідувань в Інтернеті, які становили від 10 до 150% за час звітування [4].

Криза об'єднала багато окремих професіоналів та організацій у різних куточках світу. Почали створюватися нові мережі, проводяться спільні онлайн-заходи. Так, Europa Nostra відкрила віртуальну платформу Europa Nostra Agora, яка наразі об'єднує спеціалістів з оцифрування культурної

спадщини з усього світу, а Goethe-Institut ініціював створення платформи Kulturama.digital, де митці мають змогу безкоштовно проводити прямі трансляції культурних заходів.

Криза, яка постала перед культурними та креативними індустріями, виявила нові проблеми і поставила нові виклики. З необхідністю виникло питання формування нових сценаріїв, нового культурного мапування, нової культурної політики.

Список джерел:

1. Федець І. Що принесе 2020 рік креативному сектору економіки. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.epravda.com.ua/columns/2020/01/9/655579/>
2. Економічна привабливість української культури. Аналітична доповідь – К.: ФОП Лопатіна О. О., 2019. – 112 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ier.com.ua/files/publications/Special_research/2019_UCF_report_full.pdf.
3. МКІП: Проїшов IV щорічний міжнародний форум “Креативна Україна” [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://mkip.gov.ua/news/4636.html>
4. Survey on the impact of the COVID-19 situation on museums in Europe. Final Report. 2020 [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.ne-mo.org/fileadmin/Dateien/public/NEMO_documents/NEMO_COVID19_Report_12.05.2020.pdf
5. Billock J. How Will Covid-19 Change the Way Museums Are Built? [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.smithsonianmag.com/travel/how-will-covid-19-change-way-future-museums-are-built-180975022/>

HISTORY AND ARCHEOLOGY, ARCHIVAL STUDIES

Natsvaladze Mamuka

Doctorate;

Sokhumi State University; Georgia

PARADIGMS FOR THE STATE SECURITY MODEL OF EREKLE II

***Abstract.** During the 40-ies of XVIII the independence of Kartli and Kakheti states were restored by the initiative of Nadir Shah for the security of Iran. The kings Teimuraz and Erekle were crowned in a Christian manner. It was the extremely important political event for Georgia after a 113-year-interval.*

Erekle attempted create solid ground for the state in order to retain the independence and ensure the security. Small states of the Caucasus are generally predestined to be conquered; therefore, Erekle focuses on the idea of creating a United Caucasian State. However, realization of the second paradigm – Recognizing Unified Caucasian State as a member of international system –is rather essential for the vitality and security of the state. Grounds for the latter really exist based on the desire to realize the project itself.

The referred plan was hampered by Russia, by putting forward the imperial ambitions thus turning the permanent strategic interests of the latter - in particular the conquest of the Bosphorus and Dardanelles straits - into an eternal dream.

***Keywords:** Persian Project, Greek Project, Erekle the Second, the Empire of Austria, the Russian Empire; the Kingdom of Kartli and Kakheti.*

Introduction

A number of important events took place in Eastern Georgia since the early 40-ies of the XVIII century. Father and son Erekle II and Teimuraz II occupied the royal throne of Kartli and Kakheti in 1745. Their coronation in the Christian manner was the event of paramount cultural, psychological and political importance, as Kartli and Kakheti had no Christian ruler since 1632.

This important political act was implemented by the will of Nadir Shah (the ruler of Iran) in order to create a buffer, strong kingdom against the Ottomans, which would protect Iran from aggression and would not allow Porta to occupy eastern Georgia.

Purpose

The purpose of this article is to define the strategic tactics chosen by Erekle and Teimuraz, as well as the methods to free themselves from the influence of the Iranians and enhance their reign. In addition, to show the importance of measures taken by the Georgian kings in terms of strengthening the state and international security as well.

Novelty

The current study is the first attempt to review this issue within the framework of the Greek Project, European Redistribution Plan of the 70-80-ies of the XVIII century.

Research methods

We rely on the methodological principles of objectivity, historicism, determinism, alternativeness, reconstruction, developed in the theoretical studies by the following scientists: Charles-Victor Langlois, Charles Seignobos; Robin George Collingwood [Collingwood 1993]; Marc Léopold Benjamin Bloch [Bloch 1952]; Peter Lambert and Phillipp Schofield [Lambert, Schofield 2004]; Abrams Lynn [Abrams Lynn 2010]; Brundage Anthony [Brundage 2017]; Gregory Ian, Ell Paul [Gregory Ian, Ell Paul 2008]; Hughes-Warrington [Hughes-Warrington 2007]; Iggers George, Wang Qiang Edward [Iggers, Wang 2013]; Akira Iriye [Iriye 2012]; Kaldellis Anthony [Kaldellis Anthony 2014]; Koselleck Reinhart [Koselleck 2004; Koselleck 2002]; Lukacs John [Lukacs John 2000]; Munro Doug, Reid John [Munro Doug, Reid John 2017]; Quigley Carroll [Quigley Carroll 1979]; Raaflaub Kurt [Raaflaub Kurt 2010].

Sources

There are important primary sources for the research of State Security Model developed by Erekle II:

Agreement concluded between France and Persia in 1807 published by Gardan [Gardane 1865].

Italian translation of Erekle's letter is preserved in State Archive of Vienna (Österreichisches Staatsarchiv, Haus-Hof-und Staatsarchiv, 1010 Wien, I, Minoritenplatz I). A short part (only two letters) of the referred correspondence was

published by Mikheil Tamarashvili [Tamarashvili 1902:402-404], after that Ilia Tabaghua worked in the archives of Vatican, Vienna and Venice [Tabaghua 2000]. In 1979, he published a research regarding the foreign policy of Erekle II and also attached the letters of Georgian King and other related epistolary materials [Tabaghua 1979].

Nino Doborjginidze published quite actual articles based on the Georgian materials recorded in the historical archive of Propaganda Fide in Vatican, general archive of Capuchins in Rome and archive of Theatines [Doborjginidze 2013:235-244; Doborjginidze 2019:197-211].

Maia Damenia, who studies the History of Catholic Missions in Georgia, published the description of the first volume of Georgian Materials recorded in the archive of Propaganda Fide.² [Damenia 2017]

British sources on Georgia are also important. They were published in two parts by Giorgi Kalandia [Kalandia 2020 a; Kalandia 2020 b]. Giorgi Kalandia also published materials existing in British and Irish press on King Erekle [Kalandia 2017].

Research Results

Within the environment of the centuries-old and rather complicated historical process, when eastern Georgia belonged to Iran and Western Georgia to the Ottomans under the Amasya International System created in 1555, any small state formation in the Caucasus was actually predestined for the subordination of any Muslim country.

Two states of Christian Eastern Georgia - Kartli and Kakheti ordained by Nadir Shah should have become the guarantor of security for Iran. The Christian states of Kartli and Kakheti, restored between Iran and the Ottomans in the Caucasus were to serve as a buffer, protective geographical zone.

Nadir Shah takes this step within the interests of state security of Iran. Actually, he is less interested in Kartli and Kakheti from other point of view. This is a temporary step. Iran has to restore its forces and then, taking into account its own will and desire consider the integration of Kartli and Kakheti with the Iranian world.

The main point for the Georgian authorities within the referred important political act was the return of Kartli-Kakheti State to the Christian area that was preconditioned by the subjective factor of the Iranian ruler. Therefore, the independence of the country did not have a solid basis and it depended on the will of the Shah of Iran. Hence, it could have posed several problems for future development due to the absence of organized systemic grounds.

The country did not have its own economy, the tax and customs systems were broken, there was no accounting, necessary for various events of state policy, the army existed based on the enthusiasm and was quite far from the world standards of the time.

Actually, such concession posed a certain and great risk to Iran. However, the return of the Ottomans was a greater threat to the Iranian ruler; therefore, he chose less risk from the Georgian kingdoms compared with guaranteed Ottoman aggression and eternal verge of existence of Iran.

Analysis of numerous Georgian and foreign sources and international political situation, reveals that the positions of Erekle and Teimuraz, enthroned by the will of the Shah of Persia, were not solid, as there was no systematic defense system of international state security. Accordingly, the father and the son thought of creating a systemic model to ensure state security.

An independent state with a small territory in the Caucasus is actually predestined to be conquered by another larger state. This longstanding historical process has shown that the only way to maintain independence was to enlarge the states with small territories and to form a larger state – hence formation of a United Caucasian State was the best option. In this case, the United Caucasian State was to become an actor of the international system respected by other important actors of the referred system - the great powers: France, England, Russia, Austria, Iran, the Ottomans.

Accordingly, the attitude of the members of the international system towards the Kingdom of Kartli-Kakheti is rather interesting. To what extent the great states recognize the Kingdom of Kartli-Kakheti and what is the perspective of Erekle II as king in the international system of that time.

Based on the available documentary material [Kalandia 2017; Kalandia 2020a; Kalandia 2020b] it can be unequivocally stated that Erekle was deemed to be a prince and not a king for Europe. The situation was similar in Russia towards his ancestors - Russia did not mention Teimuraz (father of Erekle) as the king and therefore the latter addressed the Imperial Court of St. Petersburg with a specific protest [Macharadze 1968:122]. Vakhtang VI King of Kartli faced a similar problem in Russia [Paichadze 1965:76] as well.

Although the big European states (England, Austria, Russia, France) imposed a great role, they avoided mentioning Erekle as a king. However, Erekle II was a quite popular person throughout Europe. The British press wrote about him [Kalandia 2017; Kalandia 2020a], German society considered him to be the biggest contributor to the process of solving the biggest problem for Europe [Tabaghua 1979:76-88]. It had a specific basis.

The whole Europe considered Erekle to be a person (a person and not a king – in a better case a prince) who should inflict targeted attacks to the Ottoman Empire. The Ottoman Empire was the main threat to Europe for four centuries after the fall of Constantinople. The double siege of Vienna was followed rather painful processes. Consequently, Europe was well aware of the great importance of the anti-Ottoman campaign. Hence, Erekle's role as a brave fighter clearly shown in the light of the most tensed political processes.

The secret plan for the redistribution of Europe (70-80-ies of the XVIII century), developed at the Imperial Court of St. Petersburg and Vienna with the direct participation of the Empress Catherine II and Emperor Joseph II could serve as an example of a conceptual attitude and sentiment towards the Caucasus.

Political processes related to the Ottoman Empire, starting in Europe in the 60s of the XVIII century, are conceptually gathered in the so-called In the Greek Project. This is the plan of the Russian Emperor Catherine II and the Austrian Emperor Joseph II for dividing Europe, which took final shape in 1782 [Russian Archive 1880: 281-291; Arneth 1869:143-157].

The main target of Russia and Austria is the Ottoman Empire, the most stable empire in the world, that should be divided between these two states according to

the Greek Project [Russkaya Starina 1892:1-4]. However, the referred division does not imply direct annexation of the areas [Zorin 2011:35-37]. The Byzantine Empire shall be restored and headed by Constantine, grandson of Catherine (his name was selected on purpose at birth and raised in Greek) [Griffiths 2013:352-360], A buffer kingdom of Dacia should be created as well, uniting Moldova, Wallachia and Bessarabia [Markova 1986:5-11].

It is noteworthy that Georgia is not directly mentioned neither in the correspondence between Catherine II and Joseph II, nor in the official document compiled by the Russian Chancellor Bezborodko [Stegnii 2002:109-118], actually bringing the Greek Project to our era.

To the main question - whether it was planned to implement a “Greek Project” bypassing the Caucasus and Georgia – we have an unequivocally negative response.

It is also significant that the Caucasus has always remained within the horizon of the empires claiming world domination of all time due to its distinctive geostrategic location [Studies 1998 a; Studies 1998 b]. Geographical proximity of the Caucasus makes this factor particularly acute for the Ottoman Empire.

Therefore, it is impossible for European states not to use the Caucasian factor as one of the trump cards within the global confrontation against the Ottomans.

First of all, claims of the Ottoman Empire on western Georgia directly suggests the authors of the project that they should consider the Georgian political space as an inevitable ally in the fight against the empire stretched across three continents. Secondly, the seizure of Constantinople and the establishment of control over the Bosphorus and Dardanelles Straits through the creation of a buffer state was possible only if the Russian Empire were directly adjacent to this geographical area, which could have been accomplished through the conquest of adherent Georgia [Tsagareli 1898:471], or through forming a certain political community with the kingdoms existing there. Obviously, it should have been based on a benevolent relationships.

Orthodoxy and common face are preconditions for the common life and culture of Russia and Georgia, so during the confrontation with a different cultural space the referred factor creates rather a fertile ground for cooperation. This is the case

when both parties of the political process have a desire to adhere to the moral principles of common faith.

However, Russian Imperial Court makes a principally different choice.

The fact that common faith of Georgians and Russians is only an imperial mask within referred political games was well realized by Erekle II during the battles of Russian-Turkish war of 1768-1774, when St. Petersburg Imperial Court Planned the liquidation of the King of Kartli-Kakheti by Tottleben [De Grailly De Fois 1985:35-60], and later abolition of the Kingdom at the initiative of Captain Lvov.

These facts are somehow difficult to explain in the light of the events of the 70s of the XVIII century – the reason for planning the assassination of Erekle II or his dethrone by the Russian Empire is still vague, since the alliance with Erekle II the most influential political figure of Georgian kingdoms and Caucasus [Shvelidze 2005:10-18; Kalandia 2017] meant the successful implementation of the far-reaching plans envisaged by the alliance and the Greek project as well. Political logic only indicated that Russian-Georgian confrontation during the fight against the Ottomans would be unequivocally unprofitable and obstructive for the imperial court of St. Petersburg.

However, Russia does not think like that and the reason should be probably sought in the reality within the European political backstage making it an ambitious empire of international rank [Ragsdale 1988:95-105]. Participants of the international political game do not want to involve another influential player in these processes, this option means additional complaints and problems for them, therefore, quite an interesting political situation is developed -Erekle II, as a warring figure with the Ottomans, is exceptionally popular in Europe, however, his popularity is not reflected on the political status of Kartli-Kakheti in international games [Shvelidze 2005:12-21].

Fragmented Caucasus in the situation of confessional diversity is acceptable to Europe and first of all to Prussia. The Emperor of the latter, in the capacity of the Gray Cardinal, manages political processes of the Old Continent adroitly. [Henty 2012:256-275; Frederick the Great 2014:210-215; Russkii Vestnik 1842:357-359] This way Friedrich saves the Kingdom of Prussia in addition to his own life. The

treaties concluded with Russia 1762 [Martens 1880:407] and 1764 [Martens 1883:19] actually strengthened its political order financially as well – Russia shall stay away from Europe. St. Petersburg shall confront to Constantinople. Further political processes of the whole Europe took place on this opposing vector.

This scenario was already played after the fall of Constantinople, when the Vatican realized that the Ottomans had a new target in the form of Europe and it was vital for them to shift the Ottoman aggression to another direction. [Natsvaladze 11.11.2017:9; Natsvaladze 13.11.2017:9] Marriage of Sophia Palaeologus to Ivan III, used as a basis for the recognition of Russia as a successor of Constantinople, served this purpose [Kapterev 1914:26-102; Zhigarev 1896:5-22].

Through the attempt of King Frederick II of Prussia, Europe once again granted a special function to Russia, again to neutralize Ottoman resistance [Golovastikov].

Russia was unable to resist temptation of imperial charm in those large-scale political processes. One of the strategies of the famous Roman imperial model - "Divide and Conquer" was precious for Russia as well.

Greek Project plan unambiguously envisages the creation of a Christian community. This community transcends the orthodox framework and includes the whole of Christianity. Important detail - one of the initiators of this project is the Austrian Emperor Joseph II [Stegnii 2002:100-101], who is also the Holy Roman Emperor of the German Nation. The old and new players of this Christian global area are clearly distinguished: Russia, Prussia, Austria, the Holy Roman Empire, Dacia, Byzantium ... Naturally, the list clearly lacks a unified Georgian state area, the preconditions for the reincarnation of the latter becomes irreversible with the work of Erekle II. Hence, the political contours of a united Caucasian house are also formed, that should not have been difficult for European states to realize if desired.

The history of Christianity has unequivocally proved that the Georgian state and the Christian Church have guarded the faith for centuries, that has made quite a significant contribution to the struggle and saved Europe from islamization [Natsvaladze 06.02.2017:15]. The Didgori War was of greatest importance for Europe in this regard [Meskhia 1986:90-97; 36.Papaskiri 2016:460-471; Kakabadze 1982:62-74; Metreveli 2016: 100-105; Gogoladze 2014:103-107]. The struggle of

the Georgian nation against the Mongols was one of the main factors that restrained the Mongol aggression. However, they began to study the Mongolian language at the Sorbonne University in Paris as soon as the Mongols appeared, on the grounds that they would definitely contact the Mongolians as aggressors in Europe [Natsvaladze 08.05. 2017:15].

Taking into account the referred reality it is obvious that the interests of the Georgian states were in clear unison with the European interests [Natsvaladze 09.06.2016: 5]. The above factors show that the Greek Project of Catherine II and Joseph II is a model of globalization of Christianity making it difficult to understand that Georgian statehood is superfluous for Russia. However, the Russian political moves are directed towards the fragmentation of the Caucasus and the independence of the Georgian kingdoms accordingly.

Despite such subjective imperial sentiments, it is clear that the implementation of the Greek Project without Georgian Christian politics and space is impossible even due to its geographical position.

Considering the primary sources and international political factors, the study revealed that ignoring the topic of the Caucasus and Georgia in the “Greek Project” adequately reflected the attitude of European states developed in them as imperial countries towards the Caucasus and Georgia over the centuries. A strong state in the Caucasus, especially if it includes a united Caucasus space, is unacceptable to them.

The multinational and multi-confessional reality that exists in the Caucasus of that period creates the illusion that the Caucasus is an easily conquerable space for any empire. Consequently, for European monarchs, Erekle is acceptable not as a powerful ruler and a full participant in international processes, but as a person who fulfills the orders of great powers and inflicts local blows to the Ottoman Empire. Accordingly, while making grandiose plans, great powers Joseph II Emperor of Holy Roman and Austrian Empire and the Russian Empress Catherine II did not remember the Caucasus and Georgia.

The two paradigms of the foreign policy of Erekle II ensuring the international security of the state can be clearly observed in the light of the Greek Project.

1. The need to create a united Caucasian state

2. International recognition of the United Caucasus State and involvement of the latter in the international system with a status of a full-fledged member.

It is noteworthy that both paradigms have quite a real chance for development.

The trends for the creation of a United Georgian State are already outlined - the influence of Erekle II on the khanates of the Caucasus turned into an irreversible process since the 50-ies of the XVIII century.

In 1762, Erekle took Azat Khan in captivity, who claimed for the throne of the Shah of Iran. Before that Erekle defeated him at the Battle of Kirbulakh. Erekle sent Azat Khan to the ruler of Iran Kerry Khan. Such a gesture was enough to arrange and ease Erekle's relationship with Iran.

On his part, Kerim Khan recognized Erekle as the independent ruler of the Kingdom of Kartli-Kakheti, as well as his supremacy over the Khanates of Yerevan and Ganja.

Such political stability was maintained up to the 80-ies of the XVIII century, until the death of Kerim Khan. The death of Kerim Khan was followed by internal turmoil in Iran. Accordingly, no precondition existed to start war against Kartli-Kakheti. The main effort was to become aware and gain an advantage in domestic political difficulties. There was not any throne-seeker who had time to start war against Kartli-Kakheti. On the contrary, everyone tried to support Erekle and gain an advantage in such an internal situation.

As for the Ottoman Empire, Erekle had certain problems with the latter. The battle on the Russian side during the war of 1768-74 actually raised sentiment against Erekle in Constantinople, but after Russia abandoned Georgia, Erekle's policy was directed to normalize relations with the Ottomans. Firstly, he conducted negotiations with the Pasha of Akhaltsikhe, and in 1778 he made a treaty with the Ottoman Sultan, thus obtaining a guarantee for peace and henceforth ceasing hostilities with the Ottomans.

The activation of the reserve troops also had a positive effect, which significantly weakened the impulsive attacks from the Lezghins. Consequently, Erekle faced no threat from Iran or the Ottomans by the beginning of 80s.

As recent scientific research has shown, an imminent threat was expected from Russia itself, which was constantly raising intrigues inside and outside the Caucasus, and thus trying to strengthen the positions in the South.

As for Erekle's attitudes towards the internal Caucasian processes, the main problem was Fat Ali Khan, the ruler of Shirvan and Daruband, who strived for becoming the leader in Transcaucasia. His main opponent was Erekle. Erekle defeated Fat Ali Khan in 1778, managed to strengthen his positions in Ganja and appointed his representative there.

After Yerevan, Erekle decided to attack the Khanate of Ganja. He planned to annex the referred Khanate but he only managed to appoint there Ioane Mukhranbatoni.

The direct subordination of Yerevan Khanate to the Kingdom of Kartli-Kakheti was an extremely important sign that Erekle's ruling was transferred into a new phase. Naturally, this was a significant signal for the Russian Empire, which launched an additional trump card. He sent Alexander, son of Bakar Batonishvili, from Russia against Erekle, who claimed for the Kingdom of Kartli.

Russia had another trump card - Fat Ali Khan, who actually lost influence over Ganja and sought revenge. His revanchist sentiments were used quite well by Russia. The latter tried to create a significant barrier for Erekle in terms of strengthening the country with the partnership of Alexander and Fat Ali Khan. It was strengthened by the support of Solomon II and Erekle was unable to fulfill his plans of subordinating the Yerevan Khanate.

It was a series of blackmail against Erekle. The latter requested the Russian government several times to arrest Alexander son of Bakar Ekaterina did not hurry to take a decisive step.

The political performance related to the Yerevan Khanate clearly indicated that Russia was hampering the enhancement of Kartli-Kakheti and the formation of the strongest political force in the Caucasus.

As for the fact of recognition as an international entity, Erekle's positions are rather obvious. It is a confirmed fact that Erekle is popular in Europe and support of the latter to Kartli-Kakheti in solving the Ottoman problem is evident to Europe.

International political stereotype, hardly adapting to the emergence of a new international entity is the only thing to create a resistance.

The newspaper publications that have been published in the British press since the second half of the XVIII century, as well as in the Russian press, clearly indicate that Europe pays special attention to the Ottoman problem and hence Erekle II important to the West in terms of the referred problem. Based on the combination of the studied sources, it is obvious that Europe is interested in Erekle as a party confronted to the Ottomans, hence this interest contains the attitude and hope that Erekle is their ally in resolving the Ottoman issue.

Erekle understands and realizes the ongoing situation. He is well aware of Europe's interest and attitude towards him based on the information obtained from the European missionaries who came to Georgia. Accordingly, it is absolutely evident that these anti-Ottoman sentiments prepare irreversible processes and will acquire a shape of a systemic model sooner or later.

It is noteworthy that these are the processes of particular interest to the Georgian political and cultural world, as the issue of neutralizing the Ottoman Empire means to Georgia that the Caucasus will no longer be within a Muslim environment, the support of the Ottomans towards the North Caucasus will be weakened, that is a type of an incitement to spontaneous attacks on different regions of Georgia.

This is the international background that will make contribution to the political formation of the United Caucasian House.

This is only the beginning of a systemic process; these sentiments have not yet been formulated in the form of a specific project. However, it is clear that the states of Western Europe and Russia will launch a decisive attack in this regard. Existing situation forces Erekle to look with particular foresight at the ongoing political processes inside and outside the Caucasus as well.

Based on the analysis of the referred processes Erekle chooses the Russian side as it fights against Turkey. Any opportunity weakening the Ottoman Empire is the way of solving the problems in the Caucasus [Natsvaladze 2020a; Natsvaladze 2020b, Natsvaladze 2020c; Natsvaladze 2020d; Natsvaladze 2020e; Natsvaladze

2021a; Natsvaladze 2021b; Natsvaladze 2021c; Natsvaladze 2021d; Natsvaladze 2021e].

It should be noted that for Russia, Erekle's desire to get involved in the war against the Ottomans is rather unexpected. While starting preparations for the war against the Ottomans, St. Petersburg does not consider Erekle as an ally, not because it does not want to, but because it does not see the motivation Erekle. Therefore, Russia only takes care that Erekle does not hinder Solomon.

Russia responds to Erekle's completely unexpected political action with respective actions forming the grounds to the illogical events differing the notion of alliance from all periods of the world history.

Erekle actively gets involved in the war against the Ottomans. This is a type of “*va banque*”, as he expresses readiness to break the systemic model he had become the most influential ruler in the Caucasus through alliance with Russia.

An integral part of this model is business relations with the Ottomans and Iran, which at first glance is a classic of Caucasian political balance. The politics of balance is filigree. Teimuraz II and his successor Erekle's business relations with the Caucasian Muslim community are one of the most important steps towards peace. This political balance creates the preconditions to make Erekle the most influential ruler in the Caucasus since the 50-ies of XVIII. Furthermore, it shows the prospect of restoring a United Caucasian House.

However, one is perspective and the other is reality, which is the main precondition for the existence of this unique model. The precedent of the United Caucasian House was already in Georgia during the time of David and Tamar - from the XII century to the beginning of the XIII century. Unlike the period of David the Builder, time is different, there the Muslim states depend on Georgia, the Turk-Seljuks fighting with the battles of crusades have no time and the Kingdom of Georgia holds the full Caucasian political *carte blanche*.

In the XVIII century the reality is rather different. The Caucasus is the biggest political target of neighboring states - on the one hand, the Iran-Ottoman conflict, and on the other hand, Caucasian political actions of Russia together create the most difficult political tension, meaning that in case of creating a United Caucasian State

(the main driving force here is the subjective factors of Teimuraz and Erekle) it can not be established as a systemic model, though the systemic model is crucial for the existence of a sustainable state.

In addition, a rather great perspective emerges for Erekle. He must make an optimal political movement - he must show Europe the necessity of a United Caucasian State in terms of European security. This is the way to establish the United Caucasian House as a secure systemic model in terms of statehood, which in turn will occupy a free geopolitical status within the international political system.

The only systemic problem that contradicted the enforcement of these paradigms was the stereotypical attitudes of the subject states of the international system, as they could hardly adapt to the emergence of a new subject within the international system.

However, the events developed in a mode that the alliance and loyalty of Georgia as an independent and strong country was necessary for Russia's political aspirations.

It is noteworthy that European countries have been trying to bring Russia to an armed confrontation with the Ottomans since the reign of Peter, thus hindering Georgian-Russian relations. Europe was convinced of the unconditional success of the Ottomans, so it took such an initiative on its own.

Actually, Russia took this problem into account, but Georgia was granted only the status of a puppet. We think that Totleben's adventure during the Russo-Turkish war was a kind of a test to examine whether the Georgian kingdoms could be Russian satellites, puppet states, and Erekle and Solomon unconditional executors of the will of the northern co-religionist.

In this test, Russia did not get the desired result and unconditionally joined the will of European states, which did not recognize the independence of any political segment in the Caucasus. Only the Emperor of Austria, who was at the same time the Holy Roman Emperor, had a different position, and for whom the initiative of Erekle II was vital in terms of international security [Natsvaladze 2021c; Natsvaladze 2021d; Natsvaladze 2021e] , although only the will of the Emperor of Austria could not change the rules of the international system of the great powers.

European diplomacy opposed the existence of a strong state in the Caucasus. Russia also chose the mentioned position to the detriment of its interests. An interesting example of the attitude of European states is that even after the annexation of the Kingdom of Kartli-Kakheti, the territory of Georgia still remained within the attention of major European states. A significant fact in this regard is related to the strategy of French foreign policy.

In 1807, when relations between England and France were extremely tensed, when Napoleon was about to attack England in India, he understood that an Eastern ally was needed to facilitate a military campaign. Moreover, Russia is the main supporter of England's Eastern policy.

Accordingly, France tries to get closer to Iran before invading India. The Treaty signed between France and Persia on May 4, 1807 in Finkenstain (Eastern Prussia) served this purpose. The treaty was signed by the odious political figure Talleyrand.

The strange thing is that Napoleon declares the return of Russian-occupied Georgia to Persia in order to please the latter. The third and fourth paragraphs of the 16-point agreement deal with the solution of this issue:

"Paragraph 3. His Majesty the Emperor of France the King of Italy recognizes Georgia as the legal property of His Majesty Emperor of Persia" [Gardan 1865:73].

" Paragraph 4. He (Napoleon) undertakes the obligation to make all efforts to force Russia leave the territories of Georgia and Persia and to achieve this through a peace treaty. This evacuation will be a constant subject of his policy and attention" [Gardani 1865: 73].

It is noteworthy that a special file is recorded in the archives of the Ministry of Foreign Affairs of France, which reviews the details of this agreement. The record of 1839 - the assessment of the French historian Lefevre de Becqueur is preserved in the referred file, which confirms that the main points of the Finkenstein Agreement were the third and fourth points related to Georgia, and the rest were of secondary importance [Nachkebia 2012:191].

The official attitude of Taleiran towards Georgia, actually repeated the position of the great European powers, which could be overcome by Austria together Russia and make true the secret plan for the redistribution of Europe - the Greek Project.

Conclusion

Thus, the results of our scientific research show that Erekle II attempts to give a systemic basis to the royal crown and the status of state independence obtained by the initiative of the Shah of Persia. The outcome of this policy is the expansion of the influence of the Kingdom of Kartli-Kakheti throughout the Transcaucasia, which should end with formation of a United Caucasian State.

Such development of the events is facilitated by the international situation. The issue of neutralization of the Ottoman Empire is actively reviewed. However, taking into consideration the current geopolitical situation, it could not be achieved without the support of the royal kingdoms of the Caucasus taking into consideration the current geopolitical situation. Therefore, it is a unique opportunity for Erekle II to convince the entities of the European International System that Georgia should be involved in these processes as a full-fledged actor. On the one hand, it is a precondition for Georgia to move to a qualitatively different political space, and on the other hand, an even stronger catalyst for the formation of a Unified Caucasian State Space.

The Russian Empire turned out to be the main hampering party of the referred plan. It failed to realize the benefits related to the alliance of Erekle II and the creation of a Strong, Independent United Caucasian State in the Caucasus and its international recognition. Russia put forward imperial ambitions turning the permanent strategic interests of the latter - in particular the conquest of the Bosphorus and Dardanelles straits - into an eternal dream.

References:

1. Arneth 1869 - Joseph II und Katharina von Russland. Ihr Briefwechsel, hrsg. von Alfred, Ritter von Arneth, Wien, 1869 446 s
2. Abrams Lynn 2010 – Abrams Lynn. Oral History Theory, London: Routledge, 2010. 224 p.
3. Brundage 2017 – Brundage Anthony. Going to the Sources: A Guide to Historical Research and Writing, 6th Edition. Wiley-Blackwell, 2017. 168 p.
4. Bloch 1952 - Bloch M., Apologie pour l'histoire ou métier d'historien. Librairie Armand Colin, Paris, 2 édition, 1952, 112 p
5. Collingwood 1993 – Collingwood R. G., The Idea of History. Rev. ed., edited and with a new introduction by J. van der Dussen, Clarendon Press, Oxford, 1993. 510 p.

6. Damenica 2017 -Damenica M. Description of the first volume Archives of Propaganda Fide. Cadmus 9, 2017, pp.195-211
7. Doborjginidze2013 -Doborjginidze N., For Reconstruction of the Historical Memory, compilation of works: «Zurab Kiknadze-80», Tbilisi, 2013 pp 234-257
8. Doborjginidze2019 -DoborjginidzeN. European Projection of Erekle II and His Kingdom. Cultural traces of Georgians in Germany, Tbilisi, Ilia State University, 2019. p.166-218
9. De Grailly De Fois 1985 - De Grailly De Fois - About Georgia, translated from French, foreword, notes and tables and bibliography by JumberOdisheli, “Metsniereba” (“Science”), Tbilisi, 1985, 109 p.
10. Frederick the Great 2014 - Frederick the Great. Instructing His Generals on Martial Arts. Anti-Machiavelli.- M.:“Eksmo” 2014. 512 p.
11. Gardane 1865 - Mission du Général Gardane en Perse sous le Premier Empire. Documents Historiques publiés par son fils Le C^{TE} Alfred de Gardane; Librairie de Ad Laine Rue Des Saints-Peres, 19; Paris 1865, 364 p
12. Griffiths 2013 - Griffiths David M. Did Ekaterina the Great Have the «Greek Project» Ekaterina the Great and Her World: articles of various years. David Griffiths; M. :“Novoe Literaturnoe Obozrenie” 2013. pp 349-368.
13. Golovastikov - Golovastikov K. How Russians Were Getting Ready for the Conquest of Constantinople, <https://arzamas.academy/materials/85>. Seen on 02.08.2020
14. Gogoladze 2014 - Gogoladze M. Geopolitical Role of Georgia in the Crusade. Historical-ethnological research, Ivane Javakhishvili Institute of History and Ethnology. Tbilisi 2014. t. XVI, p.101-110
15. Gregory Ian, Ell Paul 2008 – Gregory Ian N., Ell Paul S. Historical GIS: Technologies, Methodologies, and Scholarship, Cambridge University Press, 2008. 240 p.
16. Henty 2012 - Henty, George Alfred. With Frederick the Great. A Story of the Seven Years' War. Éditeur Charles Scribner, 1910, l'Université de Californie 2012, 374 p
17. Hughes-Warrington 2007 – Hughes-Warrington M. Fifty Key Thinkers on History, London: Routledge, 2007, 480 p.
18. Iggers, Wang 2013 – Iggers George G., Wang Q. Edward (authors), Mukherjee Supriya (contributor). A Global History of Modern Historiography, Routledge, 2013. 448 p.
19. Iriye 2012 – Iriye A. Global and Transnational History: The Past, Present, and Future, New York: Palgrave Pivot. 2012. 96 p.
20. Kaldellis Anthony 2014 – Kaldellis Anthony. A New Herodotos. Laonikos Chalkokondyles on the Ottoman Empire, the Fall of Byzantium, and the Emergence of the West, Dumbarton Oaks, 2014. 324 p.

21. Koselleck 2004 – Koselleck Reinhart. *Futures Past: On the Semantics of Historical Time*, Columbia University Press, 2004. 336 p.
22. Koselleck 2002 – Koselleck R. *The Practice of Conceptual History: Timing History, Spacing Concepts*, Palo Alto: Stanford University Press, 2002, 384 p.
23. Kapterev 1914 - Kapterev, N.F. *Nature of the Attitude of Russia toward the Orthodox East in the XVI and XVII centuries*, 2nd edition – SergiyevPosad: M.S. Elova's book store, 1914. 567 pp 26-102,
24. Kalandia 2017-King Erekle in the English and Irish Press, the information was collected, introduction and comments were provided by Giorgi Kalandia 2017 332 p
25. Kalandia 2020a -British sources about Georgia. Compiled and prepared for publication by Giorgi Kalandia. Georgian Art Palace Tb. 2020, 395 p
26. Kalandia 2020b -British sources about Georgia. Part II. Compiled and prepared for publication by Giorgi Kalandia. Georgian Art Palace Tb. 2020, 59 p
27. Kakabadze 1982 - Kakabadze S. *Didgori War*, Ganatleba, Tbilisi 1982. 138 p
28. Langlois, Seignobos 1992 - Charles-Victor Langlois, Charles Seignobos, *Introduction aux études historiques*. Editions Kimé, Paris, 1992, 284 p
29. Lambert, Schofield 2004 - Lambert P. and Schofield P. *Making History: An introduction to the history and practices of a discipline*. Routledge, 2004 - 310 pages
30. Lukacs John 2000 – Lukacs John. *Student's Guide to the Study of History*, ISI Books, 2000. 53 p.
31. Macharadze 1968 - Macharadze, V. *Materials on the history of Russian-Georgian relations in the second half of the 18th century. part. 2, Ambassador of Teimuraz II to Russia*. Tbilisi: TSU 1968, 583 p
32. Munro Doug, Reid John 2017 – Munro Doug, Reid John G. (eds.). *Clio's Lives: Biographies And Autobiographies Of Historians*, Acton: ANU Press, 2017. 330 p.
33. Markova 1986 - Markova O. P. *How the So-Called "Greek Project" Originated. (The 80-s of the XVIII century)*, *Problems of Methodology and Source Studies of the External Politics of Russia*. M., 1986. pp 5-46
34. Martens 1880 - Martens, F. *Collection of Treaties and Conventions, Executed by Russia with Foreign States. Vol. 5: Treaties with Germany. 1656-1762*. СПб. 1880, 408 p
35. Martens 1883 - Martens, F. *Collection of Treaties and Conventions, Executed by Russia with Foreign States. Vol. 6, Treaties with Germany. 1762-1808*, СПб. 1883, 489 p
36. Meskhia 1986 - Meskhia. Sh. *Battle of Didgori. Historical searches*. In 3 volumes. volume 3, Shota Meskhia. Tbilisi, 1986. p. 81-139
37. Metreveli 2016 - Metreveli, R. *Appointed in Seven Kingdoms: Essay from the history of Georgia of Rustaveli era*. Roin Metreveli; Tbilisi, Artanuji, 2016. p 99-107

38. Nachkebia 2012 - Nachkebia I. Several references to Georgia by Lieutenant Trezel (1809); Georgian Source Studies T. XIII-XIV, Tbilisi, Universal Publishing House 2011/2012, p. 186-195
39. Natsvaladze 11.11.2017 - Natsvaladze M., How the French Vallois Came to Take the Rights of the Third Rome in Their Hands, "Rezonansi", November 11, 2017, pp.11 and 9;
40. Natsvaladze 13.11.2017 - Natsvaladze M., Why Was the Theory of Moscow,Third Rome Unacceptable forRuriks, "Rezonansi", November 13, 2017, pp.11 and 9.
41. Natsvaladze 06.02.2017 - Natsvaladze M. How David the Builder saved the whole Christianity with the triumph of Didgori "Resonansi" February 6, 2017 №. p 15
42. Natsvaladze 08.05. 2017 - Natsvaladze M., The Mongols - A great puzzle for the thirteenth-century Western Europe, "Rezonansi" May 8, 2017 №. 16 p, p 15
43. Natsvaladze 09.06.2016 - Natsvaladze M. Why did all the ways to save the Georgians go through Rome, "Rezonansi" June 9, 2016 №. p 15
44. Natsvaladze 2020 a - Natsvaladze M. Georgia and the Secret Project for Redistribution Europe 70-80s of the 18th century, LXXVI International Scientific Review of the Problems and Prospects of Modern Science and Education, (Boston. USA. - 23 December, 2020) p 38-46
45. Natsvaladze 2020b - Natsvaladze M. Greek Project – Clue to the History of Georgia 50-90-ies of XVIII Century. XXIII International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society. Vol.1, November 25, 2020, Warsaw, Poland. pp 38-43
46. Natsvaladze 2020c - Natsvaladze M. Sensational Unknown Facts from Georgian Diplomacy of 90-ies of XVIII Century, International Journal of Innovative Technologies in Social Science. No 7(28) (2020) p.77-85
47. Natsvaladze 2020d - Natsvaladze M. Explanation of one conceptual subtext of a "Greek Project", XI International Conference. Science and Practice: a new level of integration in the modern world, Scope Academic House, September, 10 - November, 30, 2020, Sheffield, UK pp 164-168
48. Natsvaladze 2020e - Natsvaladze M. Capuchin Monks and the Russian Agents in Georgia in the 80s of the 18th Century, Bridge to science: research works. San Francisco, California, USA September 10-december 15 2020 http://www.bmpublgroup.com/assets/research-article_12_7_61.pdf
49. Natsvaladze 2021a - Natsvaladze M. Unknown backstages of Georgian Diplomacy in the 80-ies of the XVIII Century, European Journal of Humanities and Educational Advancements (EJHEA) Vol. 2 No. 1 (2021), pp 84-91

50. Natsvaladze 2021b - Natsvaladze M. Russian Empire and Georgian-Austrian Diplomatic Relations in the 80s of the XVIII century. «Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives». Proceedings of the 7th International symposium (January 25, 2020). Premier Publishing s.r.o. Vienna. 2021. pp 12-26
51. Natsvaladze 2021c - Natsvaladze M. Unknown anatomy of Georgian diplomatic assassinations. Scientific Collection «InterConf», (42): 1st International Scientific and Practical Conference «Theory and Practice of Science: Key Aspects» (February 19-20, 2021) at Rome, Italy. pp. 623-645
52. Natsvaladze 2021d - Natsvaladze M. “Persian Project” – one part Erekle’s safe Caucasus model, Collection of scientific papers «ΛΟΓΟΣ» with Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference (Vol. 4), Cambridge, March 19, 2021. Cambridge-Vinnytsia: P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2021. pp. 82-91
53. Natsvaladze 2021e - Natsvaladze M. Georgian-Austrian political variations of the 80-ies of the XVIII century. Scientific Collection «InterConf», (50): with the Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference «Scientific Horizon in The Context of Social Crises» (April 11-12, 2021). Tokyo, Japan: Otsuki Press, 2021. p 351-352
54. Paichadze 1965 - Paichadze G. Russian-Georgian relations in 1725-1735. Academy of Sciences of the Georgian SSR, Institute of History, Archeology and Ethnography. I.A. Javakhishvili. Tbilisi: Metsniereba, 1965. 177 p
55. Papaskiri 2016 - Papaskiri Z., The Impartial Chronicles of the Didgori Epopee, Shota Meskhia “The Amazing Victory”, Georgia – Historical Past and the Present Day “Meridiani”, Tbilisi, 2016, p. 453-475
56. Quigley Carroll 1979 – Quigley Carroll. The evolution of civilizations. An introduction to historical analysis, Publisher: Liberty Fund Inc. ; 2nd edition (August 1, 1979). 428 p
57. Raaflaub Kurt 2010 – Raaflaub Kurt A. (ed.) Thinking, Recording, and Writing History in the Ancient World, Wiley-Blackwell, 2010. 440 p.
58. Ragsdale 1988 - Ragsdale H. Evaluating the traditions of Russian aggression: Catherine II and the Greek Project, Slavonic and East European Review. L., 1988. Vol. 66. N 1; pp. 91-117
59. Russkii Vestnik 1842 - Letter of Frederick II to the Empress Ekaterina, “Russkii Vestnik” № 3. 1842 pp 356-360
60. Russian Archive 1880 - Letters exchanged between Ekaterina the Great and the German Emperor Joseph II, 1774-1790 “Russian Archive” Vil. 1. M., 1880. pp 210-335
61. Russkaya Starina 1892 - Note on the Greek project made with the hand of the Empress Ekaterina, Editor N. K. Schilder, “Russkaya Starina” 1892. T. 76. № 10. pp 1–4.

62. Stegnii 2002 - Stegnii P. V. Returning to the «Greek Project» of Ekaterina the Great. New documents from the Archives of the External Politics of the Russian Empire (АВПИИ) of the Ministry of Internal Affairs of Russia. "Late and Latest History", № 4. 2002 pp 100-118
63. Studies 1998 a - Studies on the History of Georgian Diplomacy I, TSU, Tbilisi, 1998; p. 549,
64. Studies 1998 b - Studies on the History of Georgian Diplomacy II, TSU, Tbilisi, 1998; p. 549.
65. Shvelidze 2005 - Shvelidze D. European Notes and Information about Erekle the Second, according to "Sankt peterburgskie Vedomosti", "Artanuji" publishing, Tbilisi, 2005. 23 p
66. Tabaghua 1979 -Tabaghua I., Georgia at the International Arena in the Second Half of the XVIII Century, Tbilisi 1979 183 p
67. Tamarashvili 1902 –Tamarashvili M., History of Catholicism among Georgians with the introduction and explanations of real documents from the XIII century to the XX century. Tbilisi, published by the author,1902, 84 4 p.
68. Tabagua 2000 - Tabagua,I. European reference to Erekle II. European and American Scientific Research. In-ti., Tbilisi, 2000. 48 p
69. Tsagareli 1898 - Deeds and Other Historical Documents of the XVIII Century Related to Georgia. Under the editing of A. A. Tsagareli. Vol. II. 1st edition: Georgian texts from 1768 to 1801. Saint Petersburg 1898, 518 p
70. Zorin 2011 - Zorin A. "Feeding the Double Eagle". Russian literature and state ideology in the last third of the XVIII and the first third of the XIX century. M.: "Novoe Literaturnoe Obozrenie" 2001. – 416 p
71. Zhigarev 1896 - Zhigarev S. A. Russian Politics in the Eastern Issue (Its history in the XVI – XIX centuries, critical assessment and future goals): Sergey Zhigarev's Historical and Legal Studies. T. I. – M.: University Typography, 1896. 465 p

Sadraddinova Gulnara Eldar

Doctoral Candidate, Baku State University, Republic of Azerbaijan

THE IMPACT OF THE VERONA CONFERENCE AND THE AKKERMAN AGREEMENTS ON THE GREEK REBELLION

***Abstract.** At the Congress of Verona, held by members of the Holy Alliance in October 1822, Russia wanted to use it to carry out its insidious policy against the Ottoman state. Unable to do so, however, Tsarist Russia encouraged foreign powers to intervene in the Greek uprising. As a result, on October 7, 1826, the Akkerman Treaty was signed in an unfair political environment for the Ottoman state. This agreement represents an important stage in Ottoman-Russian political relations and in the formation of a map of the Balkans. However, this was a stage of development against the Turks and strengthened Russia's influence in the Balkans.*

***Keywords:** Congress of Verona, Akkerman Convention, Ottoman, Tsarist Russia, greek rebellion.*

The Ottoman Empire, weakened for internal and external reasons in the late 18th and early 19th centuries, faced political confrontation during the Greek uprising that began in 1821. The situation of the Ottoman state became even more tense as the rebels, who took advantage of the privileges granted to the Greeks by the Ottoman government, relied on the help of European states. Although the rebellion was organized by the Filiki Eteria Society, its secret leader was Tsarist Russia. Tsarist Russia, through the newly independent Greek state, wanted to strengthen its position in the Balkans and realize its plans for the Mediterranean. The interference of European states in the Greek question, which sought to thwart Tsarist Russia's intentions, led to the development of international relations.

In October 1822, the 4th Diplomatic Meeting of the Holy Alliance was held in Verona, Italy. The Verona Congress was attended by Tsar Alexander I of Russia, Emperor Franz I of Austria, King Wilhelm III of Prussia, Italian officials and officials from other countries. It is clear from the British archives that the proposals put forward at the Vienna Conference on the Greeks were also put forward here. Greek rebels also sent representatives to the congress. They appealed to members of Congress to "get out of the power of the barbarians and build a motherland." Tsarist

Russia, which took every opportunity to stand up to the Ottoman state, made proposals to the Greeks at the Verona Congress:

1. The Ottoman state had to agree with the European states to ensure the former status of the Greeks.
2. The right of the Greeks to worship freely should not be taken away from them.
3. The security of life and property of the Greeks must be ensured.
4. The Ottoman state must take very serious measures to ensure peace in the region.
5. The Ottoman state must withdraw all its military forces from Aflak and Bogdan.
6. The Ottoman government must come to an agreement with Russia [1].

Austria, Prussia and France have said they have accepted the proposals to ensure peace. Wellington, the representative of the British state in the Congress of Verona, stated that it was wrong to interfere in the internal affairs of the Ottomans [2, p.28].

In the spring of 1823, Russia invited all European states to a conference in St. Petersburg. In January 1824, meetings of representatives of the great powers began in St. Petersburg. Britain intended to take new diplomatic steps to act together with other European countries. However, Tsar Alexander I made it clear that he did not want Greece to emerge as a powerful state with a plan to build a three-pronged, divided Greece. While protecting the Christian population in the Balkans, Russia wanted the Christians here to always be dependent on and in need of Russia [3, p.257].

The Greeks, who had turned their backs on Russia and Britain, turned to British Foreign Secretary Lloyd George and demanded Britain's support. They wanted Britain to send a leader who would wear the Greek crown and ascend the Greek throne. In this way, they would have escaped all kinds of pressure and attacks from the Ottoman state. The Greeks' inclination toward the British also encouraged Britain to intervene in the uprising.

As a result of the efforts of Metternich and Bagot, Russia's plan was not accepted by the representatives of European countries (England, France, Prussia and

Austria) [4, p.106-107]. Finally, on April 7, 1825, certain decisions were made in St. Petersburg. According to these decisions, the Ottoman state had to give some privileges to the Greeks. However, representatives of the Ottoman state disagreed, saying that the sultan had decided to pardon the remorseful rebels and that there was no need to grant new privileges to the Peloponnese. However, seeing that the Turks did not retreat, the Russians decided to intervene directly in the Greek question. Thus, the Russo-Turkish war was approaching [5, p.149-169].

Canning first appealed to both sides in November 1825 to settle the dispute between Babiali and the Greeks. According to him, Russia's close involvement in the Greek issue by supporting the rebels was contrary to the principles of the Vienna Congress. If Russia's decisions in St. Petersburg were made, the Vienna Congress's Intervention System would be used for the first time to intervene militarily in the Balkans. Although Russia was reluctant to act alone, it became increasingly angry that its allies were blocking it.

Stretford Cuning, who had previously served as Britain's ambassador to Istanbul before the Russians, wrote a note to Babiali in 1825 stating that Britain would not help the Turks if Russia attacked the Ottoman Empire. With this step, Britain wanted to bring the Ottomans to an agreement on the Greek issue. However, the harsh response of the Ottoman state to the Russian ultimatum given to the Turks after this note led to the threat of war. Concerned by Russia's growing pressure, Britain told Babiali that it wanted to mediate with the Russians. However, Sultan Mahmud II also rejected this mediation. Thus, this ultimatum, which called for the fulfillment of obligations to Russia under previous agreements, was unequivocally a diplomatic manifestation of the mutual interests of Britain and Russia [6]. While Russia continued to put pressure on the Ottoman state, Minchaki threatened Babiali in Istanbul that Russian troops would enter Bogdan if the Russian proposals were not accepted.

Seeing its growing repression in the international political arena, the Ottoman state was forced to accept Russia's ultimatum for six weeks. The official answer was given on May 15, 1826, at the end of the term given by Russia. Sayyid Mammad Hadi Efendi, Kosa Ibrahim Efendi, Nafi Efendi as the first secretary, Najib Efendi

as the second secretary, Sirri Efendi, the translator of Divani Humayun as the first translator and Namik Efendi as the second translator formed a delegation of the Ottoman Empire to negotiate Russia's demands [7]. This delegation of the Ottoman Empire left for Vidin in early June 1826. It was decided to hold the conference on July 1, 1826, in Akkerman, at the beginning of the Dniester, in the lands of Bessarabia, which had previously belonged to Geneva and then to Bogdan, and later to Russia. The Russian government has given the task of participating in the talks to the Commissioner of Bessarabia, Vorontsov. Representatives of the Ottoman Empire demanded that the previous conditions not be changed when amending the Bucharest Peace Treaty before negotiations began.

At the end of these meetings, in which most Russians had a political advantage, the Treaty of Ackermann was signed on October 7, 1826. This agreement, signed as a continuation of the Bucharest Agreement, consisted of 8 clauses and 2 additional documents. One of the documents belonged to Aflak and Bogdan, and the other to Serbia. The document on Aflak and Bogdan stated that the voivodes would be elected for a term of 7 years at a meeting organized by the boyars, and the result would be approved by Babiali. In the event of a dispute, the voivode would be appointed jointly by Russia and the Ottoman Empire. Taxes would be collected by the boyars and the Greeks would be allowed to trade freely. The terms of the agreement included a pardon for the Greek rebels [8].

Russia assured the Ottoman delegation during the Ackerman talks that it would not interfere in the Greek issue. The Ottoman representatives also conveyed this to Babiali. Decisions in favor of Russia were made by the Ottoman state only after that guarantee. Thus, one of Russia's main goals in excluding the Greek question from Ackermann was to be able to pass the decisions of the treaty to the Ottomans, while the others were not to take a political stand against Britain, not to violate the St. Petersburg Protocol and not to take any steps on the Greek question without Britain's consent. Arthur Wells Wellington, in turn, told Foreign Minister Cunningham that the main purpose of the agreement was not to interfere in the Greek uprising. Cunningham, who believed that the Ackerman agreement would avert the threat of war between the Ottomans and Russia, did not object to the agreement [9, p.173].

Thus, the Ackerman Treaty was not an agreement between two equal states, but an agreement signed by a victorious state against a defeated state. However, in the absence of war or war, the Ottoman state accepted the terms of this agreement under the pressure of the general political situation. Nikolai Yorgan, one of the historians of the Ottoman period, interpreted the Akkerman Treaty as a treaty that Russia concluded without a drop of blood, using the political situation of that period cunningly [10, p.272].

Although the Ackerman agreement had nothing to do with the Greek uprising, Russia used the agreement to its advantage in the Greek issue. In particular, Russia's most important victory was that Russian merchant ships allowed free trade in the Ottoman inland waters and gained some advantages in the Balkans. Under Akkerman's agreement, he gained patronage over Russia, Aflak, Bogdan and Serbia. However, he was able to partially distance the Ottomans from Aflak and Bogdan, which he had been watching for many years. This agreement showed that the Ottomans were weakening and that Russia could accept its demands before starting a war with the Turks.

Thus, the Greek struggle for independence gained the support of states that defined the political map of the world, such as Britain, Russia and France. As a result of the efforts of the European community, these countries began to take a closer interest in the Greek issue. The support of European volunteers to the Greeks by fighting and military equipment The propaganda work in Europe and the influence of Greek-lovers on European statesmen soon bore fruit. Not surprisingly, the Greeks, inspired by the support of the Europeans, named the three different political parties they created to control the uprising three major powers - "British", "French" and "Russian". In addition, Sultan Mahmud II's request for help from the Egyptian ruler to quell the revolt and the victorious struggle of the Egyptian military against the Greeks could not but worry European states. The new Russian tsar, Nicholas I, was an enemy of the Turks. Britain became the number one "leader" of the Greeks after the Russians' plan to create a Greece divided into three different parts. Although the British government did not respond positively to the Greek patronage proposals in the first years of the uprising, in the following years it began to

intervene in the Greek question. Moreover, the successful conquest of the Eastern Mediterranean by Ottoman-Egyptian forces as a result of the successful battles of Ibrahim Pasha, the son of the Egyptian ruler Mehmed Ali Pasha, was completely contrary to British Eastern policy and worried the British.

Concerned about the Greeks' proximity to Britain, Russia, with an ultimatum to Babiali, managed to strengthen the Bucharest peace treaty with the Ackerman treaty. Although the Treaty of Ackermann was not directly related to the Greek uprising and was short-lived, it formed the main line of the Edirne Peace Treaty to be signed in 1829. With this agreement, Russia undermined the position of the Ottoman state and deprived it of its status as an important military-political power in the region. The reason for the Ottoman state to sign an unequal treaty like Akkerman was to prevent a war with Russia at a time when the Janissary army had just been disbanded. Although Austria and Britain did not openly protest, they were concerned about the signing of an agreement that would strengthen Russia's position in the Balkans and on the shores of the Mediterranean. However, all three states knew that in all cases they had to reckon with each other in Eastern politics.

References:

1. Abstarct of Proceedings in Greek Question. (A.P.G.Q.). Part I, 1822. s.1. Public Record Office Foreign Office. F.O. 421/2.
2. Tursan Nureddin. Yunan Sorunu. Ankara: 1987, 398 s.
3. Jorga Nicolae. Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (1774-1912). c.V, çev. Nilüfer Erçeli. İstanbul: Yeditepe yayını, 2005, 352 s.
4. Пряхин Юрий Дмитриевич. Греки в истории России XVIII-XIX веков. исторические очерки. Санкт-Петербург: Алетейя, 2008, 269 с.
5. Aslantaş Selim. Osmanlı-Rus İlişkilerinden Bir Kesit: 1826 Akkerman Andlaşması'nın Müzarekeleri. Uluslararası İlişkiler Akademik Dergisi. Cilt 9, Sayı 36. 2013, s.148-167.
6. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Hatt-ı Hümayun Tasnifi 43485A [2 S 1242] / (23 Ağustos) 5 Eylül 1826.
7. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Hatt-ı Hümayun Tasnifi 44392 [29 Z 1241] / (04 Ağustos 1826).
8. Федорович Феодосий Веселаго. Краткие сведения о русских морских сражениях за два столетия с 1656 по 1856 год. СПб.: Тип. Императорской Академии Наук, 1871, 64 с.

9. Bayrak Meral. “Osmanlı Arşivleri İşığında Rum İsyanı Sırasında Avrupa Devletlerinin Tutumu.” Osmanlı Ansiklopedisi. C: II. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999, 702 s.
10. Jorga Nicolae. Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (1774-1912). c.V, çev. Nilüfer Epçeli. İstanbul: Yeditepe yayını, 2005, 352 s.

Данилов Никита Николаевич

сотрудник управляющей компании «Новая волна», Российская Федерация

ОБЩЕСТВО ДРЕВНЕГО ЕГИПТА КАК ПРИМЕР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ АДАПТАЦИИ

Аннотация. В статье рассматривается степень оказания влияния среды обитания на развитие социального института в долине Нила и развитие управляющей организации в ранний период существования Египта. Генезис речного государства и мобилизации организованного труда в условиях совместного существования. Воздействие основных факторов экономического роста на существование централизованного государства.

Ключевые слова: Древний Египет, культура Негада, категории групп, соседство номов, номовая локализация, общие методы.

Первые следы обитания человека в Фаюмской низине относят к 4500 г. до н.э. В поселениях во множестве обнаружены ямы, предназначенные для хранения зерна, что дает основание предполагать, что население имело в своем распоряжении обилие остаточного продукта. Отдельно обустроенные очаги дают находки, в основном по берегам озер, служивших источником рыбной ловли, где добывались во множестве различные породы рыб, например, цихлилы и сомы. Также проводились охоты на гиппопотамов, антилоп, буйволов и других диких животных саванны, крупный рогатый скот, овцы, козы были известны. Тем не менее, особенно развито было рыболовство. Поэтому основными источниками накопления естественного продукта стали охота, рыболовство и собирательство. Основными орудиями обработки материалов были кремневые ножи или топоры со сглаженными краями, которые при сопоставлении культур Негада I и Негада II порой принимают за боевые палицы. Очаги были обнаружены в местах, удаленных или защищенных от поднятия воды в озерах, поэтому можно высказать мнение, что население Фаюма вело полуоседлый и оседлый образ жизни [1].

Испытав разложение родоплеменных отношений, население Египта, начинает испытывать потребность в централизованном управлении. В

начальной стадии сближения отдельных общин наблюдается общие методы производства, тип оправления религиозных обрядов. Используя условия ежегодные паводки, египтяне подогнали сезоны пахоты, сбора урожая, сезон засухи (*шemu*) и сезон половодья (*axet*), к ежегодным событиям и месяцам в реальном времени. Научившись разделять подвергаемые заливу поля насыпями, оставляя воду отстаиваться в своеобразных бассейнах, пахари, используя отлагаемый плодородный ил, возвращали злаки, поскольку мягкий ил позволял долго держаться влаге. В условиях, когда природа сама шла навстречу земледельцу, орудия труда мало изменялись на протяжении веков. Сеяли в основном зерновые, полбу, или пшеницу-двузернянку, изготавливая хлеб, и ячмень для варки пива, составляющих основу в сельском хозяйстве. Под воздействием солнечного тепла ил, нагреваясь и выделяя соединения азота и фосфора, настолько необходимые для всходов, что влияние дневного светила с ранних пор стало обожествляться. Изменения в жизни родоплеменного строя приводят к обособлению производства, отношений, появляется новая классовая ячейка, состоящая из главы общины, рода, членов его семьи и всех зависимых от благосостояния общины членов. Происходит это на территориях, расположенных по соседству, зачастую покрываемыми наводнением, порой это т. н. “*гезиры*” (араб. – “остров”). В соответствии хронологии Питри, соответствующей энеолитическим могильникам в Негаде, процессы формирования отношений можно разделить на амратскую, гернзейскую и семанийскую культуры, последнюю относят к т.н. Нулевой династии.

Благодаря стабильному орошению и удержанию воды на полях за время вегетативного периода, возросла урожайность. Взаимность в отношениях между людьми, занятых в различных сферах деятельности, предполагает передачу продукции, предметов бытовой или культовой необходимости, в дар, подчиняясь заведенному поколениями порядку. В результате управляемый принятыми в социуме нормами обмен результатами производства, становится основным механизмом распределительных сил общества: «Совместное действие обычая и закона, магии и религии побуждало индивида следовать

тем правилам поведения, которые, в конечном счете, позволяли ему занять свое место в экономической системе» [2, С.67].

Имущественное неравенство, позволявшее более сильным соседям оказываться на вершине экономического баланса, преуспевать в строительстве и прокладке ирригационной системы, заложило фундамент для развития ранней формы рабовладельческого общества. Могли ли существовать на то время прочные связи в социальном плане, на тот период нет убедительных изображений лидеров, не обнаружены погребения, подчеркивающие высокое положение существующего общественного строя, по существу, показатели социального ранжирования вполне условны. Определенных границ номы не имели, территориально уголья могли тянуться на многие десятки километров, могли перемежаться с соседней по принципам единицы надобщинной организации. Сегодня есть предположения об определяющей роли номов в формировании административной системы законодательной, судебной и исполнительной власти в существовании государственного аппарата Древнего Египта.

Соседство номов на протяжении вытянутой с юга на север долины, позволившее культам богов распространяться в складывающемся аграрном обществе, мировоззрение, связанное непосредственно с природными явлениями и условиями существования, дало толчок для возникновения единого образа элиты, управляющей страной посредством понимания населением эмпирического характера взаимосвязей. Военные набеги приводили в пределы существовавших полисов новую рабочую силу, из которой можно было формировать прослойку населения, всегда потребную для выполнения тяжелой работы или обработки необходимых в производстве материалов.

В период, когда номовая локализация, преследовавшая цель объединения населения в центры торговли и религиозных культов, определенный символизм природы, проявлений сил окружающего мира, понимание участия богов в жизни социума, укоренилась, и запечатлевалась на стенках гончарных изделий. Вначале используется красный гематит, как отображение красной

земли, лишенной влаги, “дешрет”, затем по фону проводятся белые перекрещивающиеся линии, возможно, как отголосок того периода, когда общинное общество соединяло в себе общехозяйственное течение жизни, когда ремесло не было так явно выражено, как позднее, в рабовладельческом обществе. Также в эпоху эпипалеолита появляются узоры, способные передать близость окружающего пространства, и тот интерес, который ранние обитатели Нильской долины испытывали, находя применение в ведении хозяйства, охоте, строительстве, отправлении обрядов или войне, утвари, оружию или вотивным символам. Эти вариации, состоящие из повторяющихся, или сочетающихся на фронтальной плоскости, фигур, таких как треугольник и волнистые линии, спираль, точка, заключенная в круг, или многократное повторение точки [3].

Свидетельства примеров использования соединения и применения технических приемов в изготовлении керамики, резьбы по камню или кости, столярное дело, говоря о времени определения номов как самостоятельных, протогосударственных образований с выраженной направленностью к централизации, выражены однозначно. По более поздним известным захоронениям и предметам быта или ремесла выражается известность применения того или иного компонента, его доля в составе материала, из которого была сделана та или другая вещь, будь то строительный клей, бальзамирующий раствор или краска, в которую был окрашен передник или футляр для лука.

Переход от надобщинного сообщества к протогосударству и проведением мелиорационных работ по орошению и сохранению паводковых вод в районе интенсивной сельскохозяйственной деятельности, как мотивацией для создания экономического баланса, проистекал в избавлении от мелких собственников, конкурентно способных в своем количестве оказать влияние на процесс жесткой централизации. Протогосударство всегда образуется на территории, занимаемой из составивших его общин, и каждый раз в наличии определенный фактор влияния на жизнь населения, будь то речная или озерная система, климатические условия, создаваемые морем или горной

цепью. Это своего рода замкнутая на самой себе инфраструктура, отношения в которой зависят напрямую от создавшего ее центра и осуществляются путем постоянного труда и обмена. Каждая из частей инфраструктуры нома, а позднее и надобщинного образования, его столица, отданная под пахоту территория, болота и каналы, имели свое определенное назначение, и все они взаимодействовали сначала для благосостояния общины, затем на развития ирригационной системы и роста экономического баланса страны.

В обществе, разделенном на господствующую, распределяющую собственность и права на обладания ею, верхушку и подведомственные общественные категории граждан, являвшихся частично или полностью зависимыми от мнения и политики центральной власти, земля выдавалась за службу и не целому роду, клану, а отдельно отстоявшей уже семье. Она выдавалась им ради пропитания или за работу на храм, вождя, главу общины. У каждого члена общины могли отобрать землю по причине, установленной в порядке управления администрацией. Да, на раннем этапе существования номового государства, формой организации населения бытовала земледельческая община, где распределение необходимых для поддержания существования ресурсов происходило на фоне разложения полигамной семьи. С изменением состояния общества проявляются категории групп населения, отличные в занятости и положению, будь то объединения воинов или ремесленников, торговцев, которые вообще могли не иметь земли, а находится на содержании. Одним из правил существования сельскохозяйственной общины являлось соблюдение реципрокных обязательств. К. Поланьи в своих исследованиях альтернативных принципах экономической организации, опирался на результаты исследований антропологов, добившись, казалось бы, убедительного существования обществ, в которых социальные нормы не определяются их зависимостью от предпочтений индивида.

Ограниченные по своим возможностям многосторонней борьбы с соседями, на территории, так или иначе располагавших их в непосредственной близости, номы объединялись под властью наиболее влиятельного и сильного вождя, правителя. Так следует ли считать развитие государственных

отношений, влекущих за собой централизацию власти одного правителя, с доминированием принципов, подчинивших себе рыночные отношения? Или же экономическая целесообразность, адаптация позволила сохранять ту степень подчинения, которая обусловила Древний Египет стать государством полимерным, выраженным во всем, что касалось общественной жизни, семьи и политики, посредством волеизъявления царствующей группировки. Длительное время мерилom стоимости и обмена было зерно. Наличие рынка обмена как основы развития отношений в будущем государстве, можно объяснить стабильным управлением по прокладке новых каналов и очистке от ила, травы в местах, предназначенных под судоходство. Регулярное орошение посевов обеспечивало стабильное положение единой власти.

Норма выработки определялась согласно требованиям общины. Таким образом, в раннем обществе, определяется зависимость в распределении труда и вознаграждения за проделанную, совершенную работу, не по объему выполненного задания, “урока”, а по надобности, полезности для социума. Следственно, само понятие рынка развивалось благодаря нужности и полезности такого явления. При становлении производящей экономики в обществе раннего Египта происходят два пути, наращивающих степень потребительства в быту и развития инфраструктуры. Это выращивание растений, злаков, содержащих углеводы и белки, селекция и земледелие. И domestикация животных, мясо и молоко которых способно внести необходимое разнообразие в рацион. С ростом населения и усложнением организации ведения хозяйствования большее распространение получают орудия, связанные с земледелием, вкладыши жатвенных ножей, серпы, мотыги, кирки. При этом степень заселения и развития отдельных областей будущего государства зависела от присутствия необходимых в строительстве и хозяйстве материалов. Следует заметить, что основной добавкой в глиняное тесто у земледельческих племен являлась солома domestичированных злаков. Изменения в облике сельской общины в неолитический период ведут к трансформации представлений о мире, внутреннем устройстве общества, следы этих изменений можно найти в оформлении религиозных обрядов,

методике погребения, искусстве. Зависимость общественного мнения от распределения ресурсов и материалов уступает воздействию на это мнение централизованному аппарату различных культов сил природы, находящихся под влиянием веры в существование души у животных, птиц и растений, рыб, с почитанием небесных и земных стихий: «Хотя сам институт рынка был довольно широко распространен, начиная с позднего каменного века, его функция в экономической жизни оставалась вполне второстепенной» [2, С.55].

В связи с изменениями хозяйственного управления, появляются хозяйства, подчиненные управлению из центрального полиса, столицы, происходит адаптация с поисками соответствующей формы управления, путями стабильного производства продукции, учета и распределения ресурсов, для пополнения и сохранения рыночного баланса, как в столице, так и в номах.

Список источников:

1. Бадак А., Бронзовый век // Всемирная история. - Том 2. – URL: https://royallib.com/book/badak_aleksandr/vsemirnaya_istoriya_tom_2_bronzoviy_vek.html
2. «Великая трансформация» Карла Полаanyi: прошлое, настоящее, будущее. Под общей ред. Р.М. Нуреева. М.: ГУ-ВШЭ, 2007.
3. Речные” цивилизации. Города и номы. Номовые государства // Экономическая энциклопедия. – URL: https://studme.org/50797/politekonomiya/rechnye_tsivilizatsii

Смадияров Сыдык Акунович

кандидат исторических наук, доцент кафедры «Истории Кыргызстана и археологии, этнологии», Ошский государственный университет, Кыргызская Республика

Ураимов Уристам Нурматович

старший преподаватель кафедры «Истории Кыргызстана и археологии, этнологии», Ошский государственный университет, Кыргызская Республика

Рыскулов Канат Кадыркулович

преподаватель кафедры «Истории Кыргызстана и археологии, этнологии», Ошский государственный университет, Кыргызская Республика

БУДДИЗМ В КЫРГЫЗСТАНЕ

Древний и средневековый Кыргызстан по территории которого проходил Великий Шелковый путь, соединивший Восток с Западом был местом обмена духовными ценностями. Именно на территории Кыргызстана встретились и сосуществовали мировые религии буддизм, христианство и ислам. Эти конфессии в нашем регионе сыграли цивилизаторскую миссию, создавая понятия о высших нормах культуры, морали и поведения, выполняя функции социальной интеграции и правопорядка. Как известно, учения буддизма, христианства, ислама исключают расовую, национальную дискриминацию. Первым из мировых религий, который проник на территорию Кыргызстана по трассам Великого шелкового пути был буддизм. Буддизм называют религией без Бога. Вместе с тем, в нем присутствует принцип подчинения жизни единой абсолютной идее, представление о некотором высшем, трансцендентном начале – дхарме (опоре), понимаемом как абсолютная истина, моральный закон, конечные элементы, на которые разбивается поток, существования(Ярков, 202: 15). Родоначальником религии был принц Сиддхартха Гаутама, то есть «Достигший своей цели», из рода Гаутама(Кудрявцев, 1997: 190), а сама религия быстро обрела приверженцев в Азии

Еще на заре нашей эры буддизм стал широко распространяться на территории Туркестана. В это время существовало Великое Кушанское царство, созданное кочевниками тохарами (юэчжи) и включавшее значительную часть Средней Азии, Афганистана и северной Индии. Правители Кушан сделали буддизм официальной религией своего государства. Это создало благоприятные условия для распространения последней по территории Средней Азии и в частности Кыргызстана. Кушанцы стали не только адептами, но и миссионерами (распространителями) буддийской религии за пределами своей страны. На территории Средней Азии найдены многочисленные памятники буддизма.

С середины VI века буддизм распространяется в Согде, Маргиане, Фергане, Семиречье. Правители кочевников тюрков (в это время был создан Великий Тюркский каганат) также принимают буддизм или покровительствуют их общинам.

Но к VII веку буддизм в Согде приходит в упадок. Об этом сообщают китайские путешественники Сюань Цзань (630 г.) и Хой – Чао, посетивший Среднюю Азию в начале VIII века. Сюань Цзань сообщил, что в Самарканде было 2 буддийских монастыря, где не осталось ни одного монаха, так как их выгнали местные жители. А Хой - Чао, китайский путешественник – буддист сообщил, о том, что в Согде учение Будды неизвестно, только в Самарканде имелся один буддийский монастырь с одним монахом(Табышалиева, 1993: 55). Упадок буддизма в этом регионе (Мавераннагре) был связан с арабскими завоеваниями и распространением другой более молодой мировой религии – Ислама.

В 751 году в Таласской долине (Кыргызстан) произошла битва между китайской армией и арабами. Это было противостояние не только двух империй, но и двух мировых культур, двух мировых религий. Китайцы были на голову разбиты, потеряв 50 тысяч убитыми и 20 тысяч пленными(Бейшембиев, 1994: 42). Таласская победа имела большое значение в истории народов Средней Азии: с этого момента китайские войска примерно тысячу лет не появлялись у ее границы, что обеспечивало развитие

мусульманской культуры в регионе. Средняя Азия была вовлечена в орбиту исламской культуры.

Но пока буддийские общины были оттеснены из Тохаристана в Чуйскую долину. Буддийские центры переместились в район современного Бишкека. А в VII – IX вв. родственной Семиречью Восточный Туркестан превратился в цитадель буддизма.

В это время буддийскими миссионерами на территории Кыргызстана были построены и функционировали два храма: Ак – Бешимский и Краснореченский, оба в Чуйской долине. В Фергане (Кува) был еще один храм. Это свидетельствовало об активной религиозной деятельности буддийских миссионеров. Останки этих храмов и монастырей сохранились до наших дней. На их основе специалисты реконструировали Ак – Бешимский храм буддистов следующим образом: «Основная культовая часть храма из восьмиколонного зала, в который из двора вела широкая сырцовая лестница, замкнутого святилища, соединенного с залом еще одной лестницей, и коридоров, окружавших святилище с трех сторон. В святилище стояла крупная бронзовая статуя Будды (от нее сохранились лишь отдельные обломки). Восемь высоких, стройных деревянных колонн поддерживали его кровлю с световым люком в центре. По обе стороны от арочного входа в святилище на специальных постаментах восседали глиняные, обмазанные ганчем и ярко раскрашенные статуи»(Табышалиева, 1993: 54-59).

На территории Кыргызстана также обнаружены более поздние буддийские памятники ойратской эпохи (XVII – XVIII вв.)(Бартольд, 1997: 454). В ущелье Иссык – Ата (75 км от Бишкека) рядом с термальными и минеральными источниками на огромном камне высечено изображение Будды. Такие же изображения найдены в урочище Тамгалы на берегу реки Или (Казахстан). Они тоже принадлежат ойратам. Эпиграфические памятники буддизма также много встречается вокруг озера Иссык – Куль. Можно констатировать обычай сменяющих друг друга культов в конкретных локальных объектах (святых местах). Замечено, что места почитания языческих святынь в дальнейшем превращались в святые места мусульман

или буддистов. По утверждению академика В. В. Бартольда родиной мусульманских медресе является Средняя Азия (Тохаристан). Первые медресе несут в себе «родимые пятна» наследия близости к буддийским монастырям. Многие ученые считают Бухару родиной медресе. А название Бухары, общепризнанного центра мусульманской науки происходит от слова «вихара» - монастырь. Некоторые ученые происхождения суфизма связывают с некоей индийской (буддийской) сектой. Известно также, что среднеазиатские суфии использовали технику медитации, сходную с буддийской. Это все свидетельствует о том, что буддизм, который существовал в Туркестане в первом тысячелетии н. э. оказал определенное влияние на мусульманскую культуру.

Список источников:

1. Ярков А. (2002). Очерк истории религий в Кыргызстане. Бишкек: ПКОО «Салам».
2. Кудрявцев В. В. (1997). Лекции по истории религии и свободомыслия. Минск: Издательство «ТетраСистемс».
3. Табышалиева А. (1993). Вера в Туркестане. Бишкек: Издательство «Аз-Мак».
4. Бейшембиев Э.Д., Джунушалиев Д.Д., Мокрынин В.П., Плоских В.М.(1994). Введение в историю кыргызской государственности. Бишкек: Издательство «Илим».
5. Бартольд В. В. (1996). Избранные труды по истории кыргызов и Кыргызстана. Бишкек: Издательство «Шам».

MEDICINE AND PHARMACY

Beschieru Eugeniu

Doctor of Medical Sciences, associate professor,
Department of Surgery nr.1 "Nicolae Anestiadi",
"Nicolae Testemitanu" State University of Medicine and Pharmacy,
Republic of Moldova

Alshami Salameh

the 6th year student
"Nicolae Testemitanu" State University of Medicine and Pharmacy,
Republic of Moldova

CONSERVATIVE TREATMENT OF CHRONIC PANCREATITIS

Introduction

Chronic pancreatitis (CP) is caused by progressive inflammation and irreversible damage to the structure and function (exocrine and endocrine) of the pancreas. Chronic heavy alcohol use is the most common cause, followed by pancreatic ductal obstruction. Clinically, pancreatic exocrine insufficiency becomes apparent only after 90% of the parenchyma has been lost [1].

CP is a condition presenting diagnostic and treatment problems, by late detection of pancreatic disorders and by difficult approach to pain syndrome at a certain stage. The prognosis for PC is general reserved, the evolution being burdened by the progression towards exocrine and endocrine pancreatic insufficiency and numerous complications. It is important to know and application of the recommendations of the International Guidelines to improve the diagnosis and treatment of this disease [2].

Material and methods of research

The literature review between 2010-2020 years was analyzed. We have used as well as the latest specialized publications, which are in the databases of the electronic libraries PubMed, Medline, and Hinari, using the following keywords:

“conservative treatment of chronic pancreatitis”, “management of chronic pancreatitis”, “non-operative treatment of chronic pancreatitis”.

Discussion

The goals of treatment of chronic pancreatitis can roughly be divided into three categories: pain management, correction of pancreatic insufficiency (for example fat malabsorption and diabetes) and treatment and prevention of complications of pancreatitis (pseudocysts, fistulae, duodenal or biliary obstruction, pancreatic ascites, splenic vein thrombosis, and pseudoaneurysms [3]).

Pain therapy. Currently, evidence-based protocols for the treatment of pain in patients with chronic pancreatitis do not exist. Owing to the complexity of the disease to enable optimal tailored treatment of patients with chronic pancreatitis, it is important to assess clinical data (for example, pain symptoms and risk factors), pancreatic function (endocrine and exocrine) and imaging data (for example, enlarged pancreatic head, ductal dilatation and local complications).

To begin with, medical treatment starts with lifestyle and dietary advice and efforts to achieve alcohol and smoking cessation, which is suggested to mitigate disease progression. Tramadol is commonly used for this purpose in dosages of 200 to 400 mg daily, although higher dosages are given to some patients. More potent narcotics are often required, and it is appropriate to slowly increase potency and frequency, with a goal of reducing but not eliminating pain. A number of other agents are given with opioids to manage chronic pain syndromes. These include tricyclic antidepressants, selective serotonin reuptake inhibitors, serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors, and gabapentoids. Moreover, only pregabalin has been studied in a randomized controlled trial in patients with chronic pancreatitis [4]. Patients treated with pregabalin (up to 300 mg twice daily) had reduced pain compared with those given placebo and were able to reduce opioid use. Side effects were more common in the pregabalin group (lightheadedness or a feeling of being drunk). Preliminary studies suggest that pregabalin inhibits central sensitization. It is not clear whether other adjunct agents are equally effective or if combinations of these agents are more effective. Nonetheless, use of adjuvant agents is reasonable for patients who require opioids for pain control.

The majority of patients require pain medication, including nonopioid and opioid analgesics, with a risk that some patients will develop opioid addiction and opioid-induced hyperalgesia [5]. Nusrat et al. reformed a large retrospective cohort study of 219 patients with chronic pancreatitis. Slightly more than half of the patients (n=112) had opioid prescriptions. Addiction and hyperalgesia were not assessed in these patients. The study highlights how often patients with chronic pancreatitis use opioids [6, 7]. In patients with poor control of pain, medical treatment should be optimized together with a pain specialist.

Correction of pancreatic insufficiency. Patients with exocrine pancreatic insufficiency can be treated with pancreatic enzyme replacement therapy (PERT). For optimal treatment the dose and timing of PERT should depend on the fat content of the meal. Doses of 25.000–75.000U of lipase per meal and 10.000–25.000U for snacks have been recommended. When symptoms of exocrine insufficiency persist, use of gastric secretion inhibition by means of a proton pump inhibitors (PPI) is recommended. However, the role of PERT in reducing pain is debatable. 10 small trials have been conducted, but study design and patient selection are so diverse that the results of the studies cannot be pooled to draw conclusions [8].

Octreotide has been studied in 4 randomized trials with mixed results and is rarely used. Although enzyme therapy may not provide substantial benefit, it is often tried because of its safety and the lack of other highly effective treatments. The effects of antioxidants were tested in 2 relatively large randomized trials [9]. Although serum levels of antioxidants increased in both trials, they produced different results for the outcome of pain relief. The trials included different types of patients; the trial with the positive results included much younger patients with mainly idiopathic pancreatitis, whereas the trial that produced negative results included older patients with alcohol and smoking as the primary etiologies [8]. Antioxidants might reduce pain, but further studies are needed to define the patient population most likely to respond.

There is one form of chronic pancreatitis that has specific medical therapy. Autoimmune pancreatitis occurs in 2 forms [9]. Type 1 is characterized by the presence of immunoglobulin G4 –positive plasma cells in affected organs, and some

patients have increased serum levels of immunoglobulin G4. The most common presentation is obstructive jaundice, but a variety of organs can be involved, including salivary glands, bile ducts, kidneys, and lungs. Type 2 is not associated with altered levels of immunoglobulin G4 and involves only the pancreas. Both types of autoimmune pancreatitis respond to corticosteroid therapy, although relapse can occur and require other immunosuppressive therapies. Corticosteroid therapy, if promptly initiated, may prevent the development of exocrine or endocrine insufficiency.

Conclusions: Conservative treatment of chronic pancreatitis includes the management of multiple and complex medical comorbidities that must be understood and addressed in a specialized multidisciplinary context.

References:

1. BALABAN V, LUNGU A, CUZINO D. Imaging in the diagnosis of chronic pancreatitis. *Romanian Journal of Military Medicine*. New Series. Vol. CXVII. No. 3-4/2014. P. 30-36.
2. TOFAN-SCUTARU L, TCACIUC E, PELTEC A et al. Pancreatita cronică – în lumina ghidurilor actuale. *Buletinul academiei de Științe a Moldovei*. Științe Medicale. Nr.3, 2017 P.31-39.
3. LÖHR J M, HAAS S L, LINDGREN F et al. Conservative treatment of chronic pancreatitis. *Dig Dis*. 2013; 31(1):43-50. doi: 10.1159/000345720. Epub 2013 Jun 17.
4. OLESEN S S, BOUWENSE SA, WILDER-SMITH O H et al. Pregabalin reduces pain in patients with chronic pancreatitis in a randomized, controlled trial. *Gastroenterology* 2011; 141: 536–543.
5. YAMA ISSA, MARCO J. BRUNO, OLAF J. BAKKER et al. Boermeester Treatment options for chronic pancreatitis. *Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology*. June 2014. P 1-9.
6. NUSRAT S., YADAV D. & BIELEFELDT K. Pain and opioid use in chronic pancreatitis. *Pancreas* 41; 2012, 264–270.
7. LEE M., SILVERMAN S. M., HANSEN H., PATEL V. B. & MANCHIKANTI L. A comprehensive review of opioid-induced hyperalgesia. *Pain Physician* 14, 2011, 145–161.
8. SIRIWARDENA A K, MASON J M, SHEEN A J et al. Antioxidant therapy does not reduce pain in patients with chronic pancreatitis: the anticipate study. *Gastroenterology* 2012; 655– 663.
9. FORSMARK C E, LIDDLE R A. The challenging task of treating painful chronic pancreatitis. *Gastroenterology* 2012; 143:533–535.

Boronin Larisa

Doctor în științe medicale, conferențiar universitar
La Catedra de Psihiatrie, Narcologie și Psihologie medicală a
Universității de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”,
Republica Moldova

Cotelea Valeria

Studentă anului VI
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”,
Republica Moldova

TABLOUL CLINIC COMPARATIV AL STĂRILOR DEMENTIALE

***Abstract.** Prevalența demenței crește în populația noastră, care îmbătrânește la o rată alarmantă. Datorită heterogenității prezentării clinice și a complexității neuropatologiei bolii, clasificările demenței rămân controversate, iar numărul persoanelor diagnosticate nu corespunde, nici pe departe, cu realitatea. Scopul lucrării este de a studia tabloul clinic al demenței, simptomele, sindroamele, caracteristicile acestora în diverse nozologii și de a efectua o caracterizare comparativă a afecțiunilor demenței. Obiectul de studiu reprezintă afecțiunile demenței, tabloul clinic, simptomele și sindroamele demenței în diferite nosologii și caracteristicile lor comparative. **Cuvinte cheie:** demența, factori de risc, factori de protecție, patogenie, depresie, delir.*

Populația mondială înregistrează un accentuat proces de îmbătrânire, numărul persoanelor peste 60 de ani suferind o creștere de 450 de milioane în numai 40 de ani. Structura populației vârstnice s-a modificat ajungând să reprezinte peste 50% în țările dezvoltate, cea mai îmbătrânită fiind zona europeană. . [1]

Demența determinată de boala Alzheimer este cel mai comun tip, reprezentând aproximativ 60% din totalul pacienților cu demență.

În ceea ce privește legătura dintre vârstă și boală, se apreciază că 5% dintre persoanele de 65 de ani au demență Alzheimer, iar la 85 de ani, procentul urcă până la 25%. [2]

Având în vedere tendințele evolutive ale bolii Alzheimer care sunt corelate cu îmbătrânirea populației și care sunt de creștere progresivă a numărului de

îmbolnăviri se apreciază că în primele decenii ale acestui mileniu demența Alzheimer va deveni problema numărul 1 a sănătății publice devansând bolile cardiovasculare, cancerul și accidentele de circulație devenind principala cauză de morbiditate, invaliditate și mortalitate.

- 65-69 ani – 1,2%
- 70-74 ani – 4,6%
- 75-79 ani – 7,3%
- 80-84 ani – 16,7%
- 85-89 ani – 25,5%
- ≥90 ani - 29,6% [3]

La nivel mondial, în jur de 50 de milioane de persoane suferă de demență și există aproape 10 milioane de cazuri noi în fiecare an. O persoană este diagnosticată cu demență fiecare 3 secunde. [2]

Definiție

Demențele constituie o clasă de afecțiuni neurodegenerative caracterizate prin alterarea persistentă și progresivă a funcțiilor cognitive, cu evoluție către invaliditate și moarte prematură. Demența reprezintă, mai mult, un sindrom clinic caracterizat printr-o deteriorare cognitivă globală, care implică un declin comparativ cu nivelul anterior de funcționare și care asociază o gama largă de simptome psihice, psihologice și comportamentale. [4]

Funcțiile cognitive care sunt afectate în mod obișnuit în demențe sunt:

- memoria;
- capacitatea de învățare;
- atenția;
- orientarea;
- calculul;
- limbajul;
- gândirea;
- judecata.

Aceste tulburări ale funcțiilor cognitive sunt uneori precedate și aproape întotdeauna însoțite de tulburări ale controlului emoțional, modificări ale personalității, sau simptome psihiatrice (apatie, depresie, tulburări psihotice) și tulburări comportamentale. [5]

Conform DSM-V, demențele sunt incluse în noua entitate nozologică numită tulburare neurocognitivă majoră (TNM), care mai include delirul, tulburările amnestice și alte tulburări cognitive. [6]

Factori de risc

Mulți factori pot contribui spre apariția demenței. Factorii care nu pot fi evitați:

1. Vârsta. Riscul crește odată cu înaintarea în vârstă. În special după vârsta de 65 de ani.

2. Istoric familial. Persoanele cu istoric familial de demență au risc mai crescut de a dezvolta și ei această boală. Însă multe persoane cu istoric familial nu au

dezvoltat niciodată simptome, iar persoane fără istoric au dezvoltat. Există teste pentru a determina dacă există anumite mutații genetice.

3. Sindromul Down. Multe persoane cu sindromul Down, odată ajunse la vârsta mijlocie prezintă boala Alzheimer cu debut precoce.[7]

Alți factori de risc care pot contribui la apariția deenței pot fi gestionați.

Aceștia sunt:

1. Dieta și exercițiul. S-au efectuat studii care au arătat că persoanele care nu exersează au risc mai crescut de demență.

Cu toate că nu există o anumită dietă care să scadă riscul de apariție a deenței, persoanele care au o dietă nesănătoasă au risc mai crescut de apariție a acestor tulburări față de persoanele care urmează o dietă mediteraneană, bogată în cereale integrale, nuci și semințe.

2. Consumul excesiv de alcool. Consumul unor cantități mari de alcool poate crește riscul de dezvoltare a deenței. În timp ce unele studii au arătat că alcoolul consumat în cantități moderate ar putea avea efecte protective, rezultatele sunt inconsistente. Relația dintre cantitățile moderate de alcool și demență nu este încă bine cunoscută și investigată.

3. Factori de risc cardiovasculari. Acești factori includ , nivelul ridicat de colesterol, HTA, ateroscleroza și obezitatea.

4. Depresia. Cu toate că această relație nu este încă bine înțeleasă, depresia apărută târziu în viață ar putea indica dezvoltarea deenței. [8]

5. Diabetul. Persoanele cu diabet au risc mai crescut de dezvoltare a deenței, mai ales dacă diabetul nu este controlat corespunzător.

6. Fumatul. Fumatul poate crește riscul de demență și de boli cardio-vasculare.

7. Deficitul de vitamine, cum ar fi vitamina D, vitamina B-6, B-12 și acid folic. [7]

Deasemenea, deosebim un grup de factori de risc sociali:

1. Nivelul scăzut de educație. Nivele mai scăzute de educație au fost asociate cu un risc crescut de demență;

2. Izolarea socială. Izolarea socială poate fi un simptom prodromal al deenței, dar dovezi tot mai mari sugerează că poate fi și un factor de risc pentru demență,

posibil printr-o creștere a riscului de hipertensiune arterială, boli coronariene și depresie;

3. Pierderea auzului. Un număr tot mai mare de studii sugerează că pierderea auditivă periferică poate fi un factor de risc pentru dezvoltarea demenței, independent de vârstă și de alți factori potențiali de confuzie aveau un risc crescut de incident al bolii Alzheimer pe o perioadă de urmărire de patru ani; [9]

Stadiile Demenței

Profesioniștii din domeniul sănătății discută adesea despre demență în „etape”, care se referă la cât de mult a progresat demența unei persoane.

Demența este de obicei considerată ca având trei etape:

- ușoară (sau „timpurie”),
- moderată (sau „medie”),
- severă (sau „târzie”).

Cu toate acestea, un stadiu mai specific al demenței este atribuit în mod obișnuit pe baza simptomelor. [10]

Materiale și metode

Metodele de studiu sunt metoda clinico-descriptivă a principalelor simptome, sindroame, caracteristicile specifice clinicii, precum și o analiză clinică comparativă a simptomelor demenței, diagnosticul diferențial între diferitele tipuri de demență, cele mai frecvente demențe în diverse nosologii, precum și între cele mai frecvente condiții - depresie și delir, cu care este necesar să se diferențieze demența în primul rând.

Principala atenție a fost acordată caracterizării comparative și clinicii variantelor dimensiunii în diverse nosologii, caracteristicile specifice demenței.

Am folosit clasificări moderne de demență: DSM-V, ICD-10, ICD-11. Noutatea științifică a lucrării este furnizată de utilizarea ICD-11 în descrierea criteriilor pentru diagnosticarea demenței.

Cu ajutorul sistemelor de baze de date PubMed, Medscape, EBSCO și Google-scholar, a fost efectuată o căutare cuprinzătoare a literaturii engleze. Au fost identificate 6,521 de articole publicate în perioada 2013-2021.

Pentru includerea în studiu, a fost utilizată căutarea manuală, iar relevanța a fost stabilită în funcție de subiectul abordat. Lucrarea a studiat 45 de materiale și surse de literatură în domeniul manifestărilor clinice, simptomelor și sindroamelor demenței. Majoritatea surselor literare utilizate se referă la ultimii ani de publicare 2015-2021.

Semnificația teoretică și valoroasă aplicativă a lucrării

Lucrarea dată servește drept rezumat structurat al celor peste 6,000 de articole identificate în unele dintre cele mai utilizate baze de date, unde sunt publicate peste 32 milioane de citate din domeniu științific și medical.

Rezultatele obținute în urma cercetării vor servi drept ghid de diagnostic clinic și diferenciat pentru medicii psihiatri, care vor întâlni în practica sa, pacienți cu tablou clinic descris anterior, sau tablouri clinice non-clasice, complexe, greu de diagnosticat.

Implementarea practică a rezultatelor investigate

Medicii specialiști în domeniu, pot utiliza informația colectată în cazul descris în practica medicală. Bazându-se pe tabelele descrise în capitolul III, procesul de diagnostic diferenciat va fi mai ușor, iar tratamentul, însuși, va putea fi aplicat etiologic și nu doar simptomatic.

Deasemenea, cercetarea calitativă efectuată răspunde la întrebările frecvente, precum:

1. Care este primul și cel mai frecvent semn întâlnit într-un anumit tip de demență?
2. Care dintre tipurile de demență afectează cel mai mult cogniția/memoria/motorica?
3. Care este perioada de debut a fiecărui tip de demență?
4. Care sunt și cum se manifestă stările demențiale întâlnite mai rar?
5. Care dintre formele de demență decurge cu halucinații sau iluzii?

Și în cel din urmă, un rezultat valoros îl are diagnostic diferenciat efectuat cu stările asemănătoare demenței – și anume - depresia și delirul.

Tablou clinic comparativ

STAGE	ALZHEIMER'S DISEASE (AD)	FRONTO-TEMPORAL LOBE DEMENTIA (FTD)	LEWY BODY DEMENTIA (LBD)	VASCULAR DEMENTIA (VD)
1	Large Red, Purple, Yellow, Green circles	Large Red, Purple, Yellow, Green circles	Large Red, Purple, Yellow, Green circles	Large Red, Purple, Yellow, Green circles
2	Medium Red, Purple, Yellow, Green circles	Medium Red, Purple, Yellow, Green circles	Medium Red, Purple, Yellow, Green circles	Medium Red, Purple, Yellow, Green circles
3	Small Red, Purple, Yellow, Green circles	Small Red, Purple, Yellow, Green circles	Small Red, Purple, Yellow, Green circles	Small Red, Purple, Yellow, Green circles
4	Very small Red, Purple, Yellow, Green circles	Very small Red, Purple, Yellow, Green circles	Very small Red, Purple, Yellow, Green circles	Very small Red, Purple, Yellow, Green circles

Fig. 1. Tabloul comparativ al celor patru principale stări demențiale. [11]

O concluzie ilustrativă și generalizată a semnelor de bază, a celor 4 mari stări demențiale a fost reprezentată în figura 1.

Conform acesteia – cel mai puternic cogniția este afectată în Boala Alzheimer, aceasta fiind și primul și cel mai important semn care ne poate ajuta să deosebim tipul demenței, de altele. Alterarea stării fizice, în special motorii și locomotorii, se evidențiază atât în demența cu corpi Lewy, cât și în demența vasculară. Pentru demența frontotemporală este specifică instabilitatea emoțională și comportamentală în fazele inițiale, cu modificări fizice și de cogniție în stadiile tardive.

Diagnosticul Diferencial

În cazul tulburărilor mintale la persoanele de vârstă înaintată, este necesar de a face diagnosticul diferencial cu următoarele stări psihopaologice frecvente:

- Demența;
- Delirium;
- Depresie. [12]

Din motivul că tabloul clinic al demențelor diferă în concordanță cu forma etiopatogenetică a acesteia, vom face DD cu o demență mai clasică.

Depresia este un diagnostic larg în care starea de spirit scăzută și/sau pierderea de interes sau plăcere în majoritatea activităților sunt printre principalele semne a bolii. Depresia la persoanele cu vârsta peste 65 de ani este asociată cu handicap, mortalitate crescută și alterarea stării fizice. [13]

Delirul este un sindrom care implică deteriorarea bruscă a funcționării mentale, adică este declanșată de o boală acută, leziuni acute sau intoxicație cu droguri, este o stare de urgență medicală gravă, iar persoanele cu demență sunt la risc ridicat de a dezvolta delir suprapuse dementei lor.

Semnele și simptomele delirului includ - atenție afectată, tulburări de memorie, dezorientare și gândire dezorganizată, modificări a percepției (halucinații vizuale, auditive, iluzii), și tulburări emoționale. [13]

Alte tulburări sau sindroame care pot fi asociate cu simptome psihopatologice, inclusiv cu semne de declin cognitiv:

- Boala Wilson
- Boala Farh
- Epilepsia;
- Tumori cerebrale;
- Traumatisme cranio-cerebrale;
- Tulburări emielinizante (scleroza multiplă);
- Boli infecțioase cerebrale (encefalite, meningite, neurosifilisul);
- Tulburări imunitare (SIDA, lupus eritematos);
- Tulburări endocrine/metabolice, etc. [12]

Concluzii.

Nerecunoașterea sindroamelor de demență rămâne frecventă. Diferitele tipuri de demență necesită abordări și management diferite. În condițiile realităților din sistemul de sănătate diagnosticul formelor rare de demență este dificil, dacă nu imposibil. Practic, se tratează sindroamele demențiale (demența Alzheimer, cu asociere mai mult sau mai puțin accentuată a suferințelor vasculare cardiocerebrale), cu evaluarea stadiilor evolutive prin aplicarea MMSE.

Din o listă lungă de diagnostice diferențiale al demenței, patru tipuri frecvente trebuie să ne vină în minte (boala Alzheimer, demența vasculară, demența cu corpuri Lewy și demența frontotemporală) numai în urma colectării anamnezei, în urma efectuării examinării fizice și statutului comportamental al persoanei.

Bibliografie:

1. LIMOR RAZ, JANICE KNOEFEL, KIRAN BHASKAR. *The neuropathology and cerebrovascular mechanisms of dementia*. Jan 2016. doi: 10.1038/jcbfm.2015.164.
2. PONJOAN A, GARRE-OLMO J, BLANCH J. *Epidemiology of dementia: prevalence and incidence estimates using validated electronic health records from primary care*. Clin. Epidemiology vol. 11. 4 Mar 2019. Doi:10.2147/CLEP.S186590.
3. ROBIN GARG. *Approach to a patient with dementia*. Jan 2017. <https://www.slideshare.net/RobinGarg30/approach-to-a-patient-with-dementia-71301610>.
4. VALERIA CALSOLARO, PAUL EDISON. *Alterations in Glucose Metabolism in Alzheimer's Disease*. Recent Pat Endocr Metab Immune Drug Discov. PMID: 27306508. 2016. doi: 10.2174/1872214810666160615102809.
5. ICD-11 Clasificarea tulburărilor mintale și de comportament. 25 Mai 2019.
6. DSM-V Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition [online]. Jan 2015. 947p. (591). ISBN.9782294743382.
7. NIH National Institute on Aging (NIA), 31 Dec 2017. <https://www.nia.nih.gov/health/assessing-risk-alzheimers-disease>.
8. ONYIKE CU. *Psychiatric Aspects of Dementia*. Continuum. Published: Apr 2016. doi:10.1212/CON.0000000000000302.
9. SHAHEEN E LAKHAN, JASVINDER CHAWLA, HEATHER S ANDERSON. *Alzheimer Disease*. 9 May 2019. Disponibil: <https://emedicine.medscape.com/article/1134817-overview#showall>.
10. <https://www.dementiaaide.com/pages/stages-of-dementia>.

11. <https://www.dementiaaide.com/pages/vascular-dementia>.
12. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. *Demența. Protocol clinic național*. PCN-389. Chișinău 2021. 106p.(21,47). Disponibil: http://sanatatemintala.md/images/documente/protocoale_clinice/PCN-389%20Dementa.pdf.
13. KAREN HARRISON DENING. *Differentiating between dementia, delirium and depression in older people*. Aug 2019. PMID: 31762251. Disponibil: doi: 10.7748/ns.2019.e11361.

Budan Laurina

6th year medical student

«Nicolae Testemițanu» State University of Medicine and Pharmacy,

Chișinău, Republic of Moldova

Bugai Rodica

PhD in medical science, associate professor

Discipline of Internal medicine-semiology, Department of Internal Medicine

«Nicolae Testemițanu» State University of Medicine and Pharmacy

Chișinău, Republic of Moldova

**CLINICAL AND PARACLINICAL MANIFESTATION OF CHRONIC
PANCREATITIS IN PATIENTS WITH ALCOHOLIC LIVER DISEASE**

***Abstract.** Chronic pancreatitis and alcoholic liver disease are two pathologies found simultaneously in a patient with excessive alcohol consumption. In this study we aimed to demonstrate a close link between chronic pancreatitis and alcoholic liver disease in patients with chronic alcohol consumption. Researching the family history, the clinical picture, the paraclinical and imaging manifestations of these two pathologies.*

***Keywords:** Alcohol-related liver disease, hepatic steatosis, alcoholic hepatitis, alcoholic cirrhosis, chronic pancreatitis*

Introduction. Alcoholism is considered one of the most common public health problems in the world after cardiovascular disease, mental illness and cancer. [1]

The World Health Organization periodically publishes The Global Status Report on Alcohol. According to its publication from 2018, the Republic of Moldova was ranked the first country in the world by alcohol consumption per capita, ahead of countries such as Lithuania, Czech Republic, Seychelles, Belarus and others. Alcohol consumption in post-Soviet countries is an even bigger problem due to complementary factors: low standards of living, the weak economy and gaps in education. [2]

Disorders that occur in alcohol users, most often, include Hepatic steatosis (fatty liver) (in > 90%), Alcoholic hepatitis (in 10%-35%), Cirrhosis (in 10%-20%).

[9] Alcohol is truly involved in the production of over 200 different diseases, including: Chronic Ethanollic Pancreatitis and Alcohol-Related Liver Disease, the pathologies to be analyzed in this paper. [3]

A lot of studies consider that Pancreatitis and Alcohol-related Liver Disease (ARLD) are two pathologies found simultaneously in a patient with excessive alcohol consumption, but the fact is that Chronic Pancreatitis (CP) manifests itself later clinically and paraclinically. In these patients the first signs are those of liver damage.[4]

The purpose of the research. Studying the clinical-paraclinical features of chronic pancreatitis in alcoholic liver disease to highlight the direct link between these two pathologies, as well as their evolution.

Objectives.

– Assessment of the prevalence by sex and age of ARLD and CP in the study group;

– Assessment of the risk factors associated with ARLD and CP in the retrospective study;

– Study of the clinical-paraclinical manifestations of CP in patients with ARLD;

– Comparative analysis of the paraclinical tests in different stages of alcoholic liver damage in association with CP;

– The prevalence of tumor factors in different stages of alcoholic liver damage in association with PC;

– The prevalence of other pathologies associated with these patients, influenced by excessive alcohol consumption.

Material and methods. In order to fulfill the research objectives, was performed an analytical observational study: retrospective cohort follow-up of 54 patients who were diagnosed with CP and ARLD in 2019 in the "Timofei Moșneaga" Republican Clinical Hospital of Chisinau, Republic of Moldova.

Criteria for inclusion in the study: patients with a definite diagnosis of ARLD and CP, both sexes, chronic and excessive alcohol users, age >20 years, presence of anamnestic, clinical, paraclinical criteria for studied diseases.

Exclusion criteria from the study: the absence of the above-mentioned diagnosis, the absence of chronic alcohol use, patients with liver and pancreatic diseases of other etiology.

The quantitative parameters were represented by the mean value and the standard error value. T-Student test was also used for estimating the statistical differences between the means of the groups.

Results. The general features of the study group is presented in *Table 1*. The study lot is composed of 41 men and 13 women, aged between 27-76 years old. The average age of the patient group was 45,73 years old.

Table 1

General features of the study lot

Features	Patients (N=54)
Men/Women	41/13(27-76 years old)
Mean age	45,73±1,76

Several risk factors were analyzed in patients with ARLD and CP from the study lot in *table 2*. Thus, it was estimated 100% alcohol consumption in all patients selected in the study and in a lower percentage – 18,51% - smoking patients.

Table 2

Main risk factors involved

Main risk factors	Alcoholic steatosis+CP	Hepatitis+CP	Alcoholic cirrhosis+ PC
	N=6(11,11%)	N =5(9,25%)	N-43(79,62%)
Alcohol	6	5	43
Smoking	1(1,85%)	3(5,55%)	10(18,51%)
Hepatic viruses	1(1,85%)	3(5,55%)	11(20,37%)

The spectrum of the alcoholic liver in the study lot was also estimated. (Fig.1) From the entire group, a number of 44 patients (79,62%) have alcoholic liver cirrhosis (associated with hepatic viruses), 6 patients (11,11%) – alcoholic hepatic

steatosis, 5 patients (9,25%) – alcoholic hepatitis (also associated with hepatic viruses). (Fig.1)

Patients with alcoholic liver disease have a diverse clinical picture, represented by various clinical signs and syndromes. The most common signs in the study group were manifested by: ascites and peripheral edema – 42,59%, hepatosplenomegaly – 44%, ecchymosis, palmar erythema – 35%, signs of hepatic encephalopathy - 33%, etc. (Fig. 2.)

The spectrum of the alcoholic liver in the study lot

Fig. 1. The spectrum of the alcoholic liver in the study lot

Fig. 2. Clinical symptoms of ARLD

In the patients of the study group, the major clinical manifestations of CP were presented by: asthenic syndrome – 94% of individuals, abdominal discomfort (epigastric region and hypochondria) – 83%, flatulence – 44%, weight loss – 41%, etc. (Fig. 3.)

Clinical symptoms of CP in patients with ARLD

Fig. 3. Clinical symptoms of CP in patients with ARLD

CBC test shows that patients experience thrombocytopenia, leukopenia, anemia as a result of hypersplenism. Leukocytosis is a leukemoid reaction, it is found in acute alcoholic hepatitis, as well as co-infections or as a paraneoplastic manifestation in hepatocellular carcinomas. Leukopenia, as mentioned, is a consequence of hematological hypersplenism, but can also be heard of the suppressive effect of alcohol on the hematogenous marrow. MCV increased (in 28% patients) is a marker of alcohol abuse, even in the absence of any liver damage, is one of the criteria for alcohol-induced liver pathology.

Fig. 4. CBC test

Following the primary markers for the assessment of alcohol consumption: GGT ↑↑↑ - increased 2-3 or even 5 times above normal value is the most common biochemical abnormality attested in alcoholics, AST/ALT >2 is a true indicator of liver pathology due to alcohol abuse. In the study lot, there is a strong evidence of increased of GGT in 78% of individuals, increased AST – 50%, increased alkaline phosphatase – 37%, hypoproteinemia – 35%, increased and decreased amylase in 9,25% for both criteria. (Fig. 5.)

Also, hepatic injury is shown in increased bilirubin: total bilirubin in 63%, direct – 69%, indirect – 63%, and in decreased production function of the liver: low fibrinogen – 56%, low prothrombin time Quick – 55%. (Fig. 6.)

Fig. 5. Blood biochemical test in ARLD

Fig. 6. Blood biochemical test in ARLD

In the study lot, there are patients with associated pathologies such as Diabetes Mellitus – 18,51%, and there is an evidence of just an increased glucose – 18,51%, non-associated with DM. (Fig. 7.)

Fig. 7. Patients with Diabetes Mellitus in the study lot

Tumor markers that were evaluated in these cases that can be easy linked with an advanced liver injury: CA 19-9 (11% of patients), CA 125 (9%), Alpha Fetoproteina (6%). (Fig. 8.)

Fig. 8. Tumor markers in the study lot

Another paraclinical assessment method of the disease severity is abdominal ultrasound and the visualization of the liver and pancreas. In the study lot, there are changes in the liver: diffuse changes in the liver parenchyma in 67% of individuals; in the pancreas: the surface is irregular and the texture is inhomogenous in 50% of

patients; and also is an association of hepato and splenomegaly in 35% of patients. (Fig. 9.)

Fig. 9. Abdominal ultrasound

Hepatic scintigraphy: diffuse changes in the liver parenchyma – 35%, hepatosplenomegaly – 35%, indirect signs of portal hypertension – 30%. (Fig. 10.)

Fig. 10. Hepatic scintigraphy

FEGDS is considered one of the primary method for highlighting the signs of portal hypertension (esophageal and gastric varices, portal-hypertensive gastropathy, etc.). Esophageal varices may occur as a result of the transition of alcoholic steatohepatitis into alcoholic liver cirrhosis. In the research, changes that are shown in FEGDS are: esophageal varices gr. I-II – 54% of the individuals,

esophageal varices gr. II-III – 17%, erythematous gastroduodenopathy – 30%, portal hypertensive gastropathy – 41%, erosive gastroduodenopathy – 46% of the individuals.

Fig. 11. Fibroesophagogastroduodenoscopy

Conclusions. Following the data from the family history, the clinical picture, the paraclinical and imaging data obtained from the study group, essential changes were estimated both clinically and paraclinically in the liver and pancreas. The research indicates a link between alcohol-related liver disease, chronic pancreatitis and alcohol consumption in these patients. A lot of studies show that Chronic Pancreatitis and Alcohol-related Liver Disease (ARLD) are two pathologies found simultaneously in a patient with excessive alcohol consumption, but the fact is that Chronic Pancreatitis (CP) manifests itself later clinically and paraclinically. In these patients the first signs are those of liver damage and later, following the presence of the main risk factor - alcohol – the full picture will show essential changes in pancreatic function.

References:

1. Commission of European Communities (2006). Communication From The Commission To The Council, The European Parliament, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions. An EU strategy to support Member States in reducing alcohol related harm. (f.e.) Brussels; Available at: https://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/alcohol/documents/alcohol_com_625_en.pdf;

2. WHO (2018) Global status report on alcohol and health. Available at: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274603/9789241565639-eng.pdf>
3. N. T. Orfanidis, (2019) "Alcoholic Liver Disease," Merck manual consumer version, Thomas Jefferson University Hospital
4. Singal AK, Bataller R, Ahn J, Kamath PS, Shah VH. ACG Clinical Guideline: Alcoholic Liver Disease. *Am J Gastroenterol*. 2018 Feb;113(2):175-194. doi: 10.1038/ajg.2017.469. Epub 2018 Jan 16. PMID: 29336434; PMCID: PMC6524956.

Bunescu Irina Petru

University assistant "Nicolae Testemitanu" State University of Medicine and Pharmacy,
Department of Infectious, tropical diseases and medical parasitology, Republic of Moldova

Tiberiu Holban Dumitru

Head of department, Dr.hab.șt.med., University professor "Nicolae Testemitanu" State
University of Medicine and Pharmacy, Department of Infectious, tropical diseases
and medical parasitology, Republic of Moldova

Burduniuc Olga Simion

National Agency for Public Health, Department of Laboratory Diagnostic in Public Health,
Republic of Moldova

Bivol Maria Victor

National Agency for Public Health, Department of Laboratory Diagnostic in Public Health,
Republic of Moldova

CLINICAL CASES OF ULCEROGLANDULAR FORM OF TULAREMIA IN REPUBLIC OF MOLDOVA CLINICAL CASE

Abstract: General information. *Tularemia is an infectious, naturally occurring disease caused by Francisella tularensis (McCoy et Chapin). This zoonosis is transmitted to humans following the contact with diseased animals, meat consumption and aspiration or through vectors. The pathogen a small (0.2 μm by 0.2–0.7 μm), gram-negative, pleomorphic, nonmotile, non-spore-forming bacillus which is presented in 4 subspecies: tularensis, holarctica, novicida, and mediasiatica [1]. Tularemia is often found in North America, United States and Canada that are most affected. In Asia, the endemic areas can be found in ex-USSR countries, Turkey, Israel, Iran, China and Japan. In Europe, cases of tularemia have been reported Scandinavian and Balkan countries. The disease is unusual for Australia, African and South American countries [2]. The clinical manifestations are diverse, with the most frequent being ulceroglandular form, Other most spread forms are the glandular, oculoglandular and oropharyngeal forms. Finally, the less frequently observed manifestation of tularemia infection are the pulmonary and generalized (septicemic) forms. The diagnosis is confirmed based on bacteriological, bacterioscopic, serological and PCR analyzes, and the treatment will include antibiotics: doxycycline, florquinolone, aminoglycosides.*

Keywords: *Tularemia, Francisella tularensis, zoonosis, ulceration, ulceroglandular form*

At hospital admission a patient 56-year-old, a hunter, was admitted to Institutia Medico-Sanitara Publica Spitalul Clinic de Boli Infectioase "T. Ciorbă" with the diagnosis of Erysipelas on the 02/12/2019. The patient received 10 days treatment with Augmentin (1.0*2 per day per os), and after finishing the administration of the antibiotic he noticed the appearance of subfebrile, hyperemia and mild edema of the right hand and forearm, as well as enlargement of the ulcer in the palmar region. The patient also had general weakness, pain in the hand and the right ulnar region; the symptoms appeared 1-2 days before the start of antibiotic treatment. From the epidemiological history, no other family member or colleague had similar symptoms. On November 10, 2019, while hunting, the patient came in contact with a rabbit corpse, while peeling its skin, he was injured in the region of the right palm where ulceration with hyperemia appeared around.

Patient medical history: For the period prior Erysipelas infection (20.10.19 - 28.10.19), the patient was hospitalized in SCR "T.Moşneaga" where he was operated for acute phlegmonous calculous cholecystitis, gallbladder hydrops, and paravesical plastron.

Since 2019, the patient suffers from L4-L5, L3-L4 dorsomedial disc herniation, L1-L2 disc protrusion and primary hypothyroidism on the background of autoimmune thyroiditis (T4 - 5.17, Anti TPO > 1000, TSH 59.49, Testosterone 3.57, PTH 3.58) treated with L-Thyroxine. The patient is allergic to iodine and its derivatives.

Since 2008 the patient is diagnosed with under compensated type II Diabetes mellitus; diabetic microangiopathy; and peripheral, symmetrical, distal diabetic polyneuropathy, treated with Metformin and Insulin, Protofan (16-18 IU), (Last HbA1C- 8.14%) on the fond of ischemic heart disease; and with angina pectoris (CF II), arterial hypertension (AHT) class I with moderate additional risk, Heart failure class II (NYHA II), treated with Losartan.

Examination of the patient: During a detailed objective examination of the patient local changes were found. Those changes consist of enlargement of the right

ulnar lymph node, with the formation of two nodes of 10 and 8 cm that were hard, non-adherent, mobile and sensitive to palpation; the skin above them was slightly modified, and in the palm region of the right hand were observed an insignificant edema and a mild hyperemia of the ulcer-type lesion of 2-3cm size, with short whitish eliminations. (see Pictures 1&2)

**Photos 1 and 2 on the second day of hospitalization (4.12.19):
Ulceration and edema of 2-3 cm size with whitish
discharge on the palm**

Photo 3 and 4 of the enlargement of the lymph nodes

Photo 5, **Serological examination performed by the hemagglutination reaction with tularemic erythrocyte diagnosis (RHAI), titre of 1: 2560**

At auscultation the lungs have a vesicular respiration of FR - 17 r / min, SpO₂ - 97%. The heart sounds were deafening, rhythmic, and without murmurs [FCC -72 rpm. TA -130/80 mmHg]. The meningeal signs were negative. From the laboratory tests performed on the first day, a left deviation of non-segmented [Non-segmented 18(1-6%)] was detected without leukocytosis [Leukocytes: 5.57 (3.9-10.2)], with an increase in sedimentation rate [ESR 55 (2 -15) mm /h]; and without significant changes in the rest of the general blood test [Hemoglobin: 115 g / l (120-172), Erythrocytes: 4.03 (3.9-5.75) 10¹² / L, Platelets: 326 (150-370) 10³ / uL, Segmented: 48% (47-72), Lymphocytes: 26% (19-37), Monocytes: 8% (3-11).From the dynamics analysis on 20.12.20, the complete blood count was normal [Hemoglobin: 120 g / l, Erythrocytes: 4.13 10¹² / L, Platelets: 246 10³ / uL, Leukocytes: 7.29 Non-segmented: 6%, Segmented: 57%, Eosinophils: 2%, Lymphocytes: 29%, Monocytes: 6%].

The general analysis of urine showed no pathological changes the RPR, and the rapid test HIV1 and HIV2 were all negative. Biochemical tests performed on 3.02.2020 showed an increase in Glucose (12.29 mmol / l) without other changes hepatic transaminases [alanine aminotransferase ALAT: 30.3 U / L; aspartate aminotransferase ASAT: 20.8 U / L; Creatinine: 80 µmol / l; Alkaline phosphotase: 221 U / L;Gamma-glutamyltransferase, Gamma-GT: 65.3 U / L; Urea: 7.42 mmol / l Prothrombin index: 90%.]

The blood culture examined for the *bacterial flora* (genus *Staphylococcus spp*; *Streptococcus spp*; family *Enterobacteriaceae*spp; fungi genus *Candida*), the

bacteriological examination of the wound and fecal masses (02/12/2019 and 04/12/2019) were all negatives.

The disease from which patient suffered was confirmed by serological examination performed on 3.12.19 by the hemagglutination reaction with tularemic erythrocyte diagnosis (RHAI) [titre of 1: 2560] and the agglutination reaction with tularemic diagnosis [titre of 1: 800]. In dynamics Hemagglutination reaction with tularemic erythrocyte diagnosis (RHAI) [titer of 1: 64000] and Agglutination reaction with tularemic diagnosis [titre of 1: 1600].

Ultrasonography of the lymph nodes revealed an acute inflammatory process in the ulnar region, with suspicion of suppuration, edema and enlargement of the lymph nodes, and an enlarged, unaffected lymph node in the anterior right axillary fossa.

Photo 6 Local changes from the date 11.12.19

Chest radiography and abdominal and urinary tract ultrasound did not indicate any pathological changes. The electrocardiogram(ECG) showed that the electrical axis of the heart deviated to the right. Hypertrophy of the left atrium myocardium. Sinus rhythm, FCC 90 bm.

The diagnosis of Tularemia ulceroglandular form was established and he was deputy the initial antimicrobial treatment started with a solution of Ciprofloxacin

200 mg that was administered intravenously 2 times per day. This initial treatment was combined on the 4th day of hospitalization with a solution of Gentamicin 160mg administered intramuscularly 3 then 2 times per day because the patient maintained subfebrility, pain in the ulnar region, progressed skin hyperemia above the lymph node in the ulnar region. The patient was consulted by the surgeon which confirm the Adenoflegmon complication. The surgery was performed with the subsequent continuation of antibiotic therapy, with a positive dynamics of the disease evolution. Antibiotic therapy lasted 21 days.

Photo 7, The evolution of the disease was favorable; and the healthy patient was discharged from the hospital on the 24/12/2019

Conclusion: Tularemia is a rare infection and relatively difficult to identify. The presence of skin ulceration accompanied by lymphadenopathy, especially when it follows a bite from tick or contact of wild life, especially rodents, should be part of the differential diagnosis. Treatment with beta-lactams is ineffective.

References:

1. *Harrison's Principles of Internal Medicine* 19th/Edition (p. 1067-1070)
2. *Rev Med Suisse* 2013; 9 : 1816-20
3. POKROVSKI V. I. *Compendiu de boli infecțioase*. Moscova 1996.

Burduniuc Olga

doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, șef laborator microbiologic
Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Republica Moldova

Guțu Nadejda

medic microbiolog
Laboratorul Invitro Diagnostics, Republica Moldova

Bivol Maria

medic resident, anul III
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”,
Republica Moldova

Balan Greta

doctor în științe medicale, conferențiar universitar
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”,
Republica Moldova

**CONSIDERAȚII GENERALE ASUPRA SPECIILOR DE CANDIDA
IMPLICATE ÎN ETIOLOGIA INFECȚIILOR MICOTICE**

***Rezumat.** Infecțiile oportuniste de origine fungică sunt o provocare a secolului XXI. Identificarea corectă a speciilor Candida implicate în dezvoltarea micozelor umane, determinarea sensibilității la antifungice sunt elemente cheie în gestionarea acestor infecții, în special în cazul rezistenței antifungice. Autorii acestei lucrări și-au propus drept scop studierea spectrului de specii patogene de Candida, aprecierea sensibilității la preparate antimicotice pe baza datelor de laborator. Sunt prezentate și patternurile de sensibilitate la antifungice a tulpinilor izolate pe parcursul anului 2020. A fost realizat un studiu descriptiv a distribuției speciilor de Candida și profilului de sensibilitate la antifungice. Identificarea speciilor de Candida izolate a fost realizată prin sistemul Vitek 2 cu cardurile YST pentru identificarea levurilor, la fel și profilurile de sensibilitate antifungică cu ajutorul cardurilor AST YS-08 pentru testarea sensibilității fungilor la sistemul Vitek 2 Compact. Din 169 tulpini recuperate, au predominat speciile Candida albicans cu 86,4% iar Candida non-albicans a constituit 13,6%. Din speciile de Candida non albicans, cele mai frecvente au fost C. glabrata (4,1%) și C. krusei (3,6%). Analizând rezultatele testării către*

preparatele antifungice a tulpinilor recuperate s-a observat că 85,5% izolatele au fost sensibile la amfotericina B și 82,2% - la fluconazol. Speciile de *Candida* au fost rezistente la micafungin în 16% cazuri, în 15,4% cazuri la voriconazole, urmat de amfotericina B cu 13,6% cazuri și fluconazol cu 12,4% cazuri. *C.albicans* reprezintă specia fungică cel mai frecvent izolată, însă se observă și creșterea ponderii speciilor de *Candida non-albicans* precum *C. glabrata*.

Cuvinte-cheie: *Candida non-albicans*, *Candida albicans*, preparate antifungice, micoze.

Introducere

Un număr tot mai mare de infecții fungice sunt înregistrate anual la nivel global. În ultimii 20 de ani, întreaga lume a înregistrat o creștere semnificativă a infecțiilor cauzate de *Candida* spp. Acest lucru ridică o problemă importantă de sănătate publică, deoarece crește perioada de spitalizare ceea ce reprezintă o cauză relevantă a morbidității și mortalității în rândul pacienților. [1, 7, 15, 34]

Studiile analizate descriu *Candida* spp. ca specii ce fac parte din microflora comensale a organismului uman, dar în anumite condiții - mai ales la pacienții imunocompromiși – acestea reprezintă agenți patogeni capabili să determine infecții severe care implică organelor chiar și de importanță vitală ale corpului uman. [8, 24, 30, 34]

Genul constă dintr-un grup eterogen de organisme și aproximativ 20 de specii diferite de *Candida* sunt cunoscute ca fiind agenți etiologici ai infecției umane. [2, 6, 19, 30, 34]

Candida albicans este specia care cauzează în principal infecții nosocomiale, deși au fost raportate și unele specii de *C. non-albicans* ca agenți cauzali. Printre cele mai recurente specii de *Candida non-albicans* predomină *C. tropicalis*, *C. parapsilosis*, *C. krusei* și *C. glabrata*. [16, 17, 20, 28]

Până de curând, *C. albicans* a fost recunoscută ca fiind cea mai comună specie care cauzează majoritatea cazurilor de candidoză. [3, 5, 10, 16]

Cu toate acestea, în ultimele decenii, mai multe studii au raportat că a existat o trecere progresivă de la o predominanță a *C. albicans* la *C. non-albicans*, cum ar fi *C. tropicalis*, *C. glabrata* și *C. krusei*. [4, 9, 11, 14] S-a raportat că speciile de *C. non-albicans* sunt o cauză majoră a infecției fungice oportuniste, care s-au

intensificat în rezultatul creșterii numărului de pacienți imunocompromiși. Utilizarea excesivă a antibioticelor cu spectru larg, catetere intravenoase, catetere ale tractului urinar, insuficiență renală, insuficiență hepatică, perioadă prelungită de spitalizare, chimioterapii citotoxice și transplanturi, tulburările metabolice și apariția SIDA sunt printre varietatea factorilor semnificativi care contribuie la creșterea infecțiilor fungice oportuniste. [30, 32, 35, 37]

Alte studii au demonstrat că diabetul zaharat, oferă un suport puternic pentru infecția fungică. De asemenea, au înregistrat o asociere specifică între pacienții cu leucemie și infecții cu *C. tropicalis* și pacienții cu transplant de măduvă osoasă și infecții cu *C. krusei*. [12, 18, 19, 24, 29]

În candidozele mixte umane, speciile de *Candida non-albicans* determină un profil rezistent ridicat la preparatele antifungice, ceea ce a crescut interesul față de aceste specii în scopul dezvoltării de noi strategii pentru eradicarea infecției. [13, 21, 25, 31]

Numeroase studii evidențiază *C. glabrata* ca fiind agent patogen nosocomial în infecțiile mucoasei și sistemice iar incidența sa majoră poate fi corelată cu tratamentele imunosupresoare și antimicrobiene. Din studiile epidemiologice, *C. albicans* și *C. glabrata* reprezintă speciile cele mai comune întâlnite în diferite biosubstrate. [22, 26, 36]

Numeroase studii evidențiază candidoza ca o problemă medicală în creștere, care necesită un diagnostic prompt și un tratament precoce. În acest context laboratoarele clinice pot avea nevoie de consolidarea capacităților de identificare a fungilor pentru a detecta simultan *C. albicans* și celelalte specii de *Candida* spp. în biosubstratele clinice. [23, 32, 33, 36]

Evidențele științifice din ultimii ani demonstrează importanța identificării corecte a speciilor *Candida* implicate în dezvoltarea micozelor umane și a determinării profilului de sensibilitate la antifungice. Astfel, identificarea corectă, în timp util a speciilor de *Candida* și determinarea printr-o metodă standardizată a sensibilității la antifungice este esențială, mai ales în contextul emergenței speciilor rezistente la antifungice și constituie elemente cheie, în managementul infecțiilor fungice invazive. [1, 12, 24, 33, 36]

Scopul prezentei lucrări constă în izolarea, studierea spectrului de specii patogene de *Candida* și caracterizarea profilului antifungic al speciilor de *Candida* izolate din diferite biosubstrate ale corpului uman.

Materiale și Metode

A fost realizat un studiu descriptiv a distribuției speciilor de *Candida* și profilului de sensibilitate la antifungice. Toate izolatele provin din laboratorul instituției private Invitro Diagnostics.

Microorganismele cercetate.

Au fost evaluate 169 de tulpini de *Candida* spp. recuperate din diverse biosubstrate clinice (secret vaginal, mase fecale, faringe, amigdale, ureche), pe parcursul anului 2020.

Izolarea și identificarea speciilor de Candida.

Prelevatele destinate investigării microbiologice au fost inoculate pe mediul Sabouraud Dextroză Agar cu cloramfenicol (Oxoid) în scopul izolării tulpinilor de *Candida* spp. Plăcile au fost incubate la 37°C timp de 48 de ore, cu examinarea vizuală a proprietăților culturale (prezența sau lipsa coloniilor specifice). Din coloniile specifice genului *Candida* au fost preparate frotiuri, colorate după Gram, cercetate aspectele morfologice și identificate microscopic. Concomitent cu acest test, din aceleași colonii a fost efectuată identificarea speciilor de *Candida* prin analiza la sistemul Vitek 2 cu Cardurile YST pentru identificarea levurilor.

Determinarea sensibilității la preparatele la antifungice

Prepararea inoculului. Din coloniile izolate ale tulpinilor identificate a fost pregătit un inoculum prin suspendarea acestora în 3 ml de soluție salină sterilă (soluție apoasă de 0,50% NaCl, pH - 7,0) pentru a obține o turbiditate echivalentă cu cea a standardului McFarland 0,5. Ulterior, a fost montat testul pentru determinarea sensibilității la antifungice prin inocularea microplăcilor AST YS-08 – Card pentru testarea sensibilitatii fungilor la sistemul Vitek 2.

Interpretarea rezultatelor. Rezultatele au fost interpretate în baza standardului EUCAST. Izolatele cu concentrație minimă inhibitorie (CMI): < 2 μg/ml pentru amfotericina B, < 2 μg/ml - 5 flucitozină, < 0,5 μg/ml -miconazol, < 0,5 μg/ml -

ketoconazol, < 0,5 µg/ml -itraconazol, < 8 µg/ml -fluconazol) au fost considerate sensibile.

Controlul de calitate. Tulpina de referință *C. albicans* ATCC 10231 a fost utilizată pentru controlul intern al calității investigațiilor efectuate.

Rezultate și discuții

În studiul curent, analizând diversitatea speciilor de *Candida* din numărul total de tulpini recuperate și identificate (*tabelul 1*) până la nivel de specie ($n=169$), s-a constatat o predominare a speciilor de *C. albicans* ($n = 146$; 86,4%) comparativ cu *Candida non-albicans* ($n = 23$; 13,6%).

Tabelul 1

Ponderea speciilor *Candida albicans* și *Candida non-albicans* în funcție de biosubstrat

Biosubstrat/ Specia		Secret vaginal		Mase fecale		Amigdale		Faringe		Ureche	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<i>C. albicans</i>		104	61,5	14	8,3	8	4,7	20	11,8	-	-
<i>C. non-albicans</i>	<i>C. kefyr</i>	1	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>C. krusei</i>	5	21,7	1	4,3	-	-	-	-	-	-
	<i>C. glabrata</i>	5	21,7	1	4,3	1	4,3	-	-	-	-
	<i>C. dublinensis</i>	2	8,7	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>C. famata</i>	2	8,7	1	4,3	-	-	-	-	-	-
	<i>C. ciferii</i>	1	4,3	1	4,3	-	-	-	-	-	-
	<i>C. parapsilosis</i>	1	4,3	-	-	-	-	-	-	1	4,3
Total		121	71,6	18	10,7	9	5,3	20	11,8	1	0,6

Diversitatea speciilor de *Candida non-albicans* în acest studiu (*figura 1*), atestă predominarea, *C. glabrata* ($n = 7$; 4,1%), urmată *C. krusei* ($n = 6$; 3,6%), *C. famata* ($n = 3$; 1,8%), *C. parapsilosis* ($n = 2$; 1,2%), *C. dublinensis* ($n = 2$; 1,2%), *C. ciferii* ($n = 2$; 1,2%), *C. kefyr* ($n = 1$; 0,6%).

Fig. 1. Spectrul speciilor de *Candida* izolate din diverse biosubstrate

În această lucrare, datele obținute în funcție de biosubstratele din care au fost recuperate tulpinile de *Candida* spp., cele mai multe izolate de *C. albicans* au fost din secret vaginal, cu o pondere de 71,2 % ($n=104$), urmate de cele din faringe – 13,7 % ($n=20$), mase fecale – 9,6% ($n=14$), amigdale – 5,5% ($n=8$), în timp ce din ureche nu a fost izolată nici o tulpină de *C. albicans*.

Distribuția speciilor de *Candida* non-*albicans* în funcție de biosubstratul din care au fost izolate este următoarea: din secret vaginal – 73,9% ($n=17$), mase fecale – 17,4% ($n=4$), amigdale – 4,3% ($n=$), ureche – 4,3% ($n=1$), iar din faringe nu a fost izolată nici o tulpină de *Candida* non-*albicans* (figura 2).

Fig. 2. Ponderea speciilor de *Candida* izolate din diverse biosubstrate, %

Paralel cu aceste evidențe, majoritatea izolatelor de *Candida* spp. au fost recuperate din prelevatele vaginale, urmate de probele de mase fecale, probe din faringe, amigdale și ureche. Cu toate acestea, *C. albicans* a fost identificată ca fiind cea mai frecventă specie de *Candida* izolată din secretul vaginal, faringe și mase fecale.

Suportul laboratorului microbiologic în alegerea terapiei este decisiv prin precizarea sensibilității tulpinii de *Candida* la antifungicul administrat. Rezultatele testării sensibilității la antifungice atestă că majoritatea izolatelor au fost sensibile la preparatele antifungice testate (fluconazole – 82,2; voriconazole – 79,9; micafungin – 78,1; amfotericina B – 85,2) și au demonstrat rezistență moderată la aceste preparate (tabelul 2, figura 3).

Fig. 3. Distribuția speciilor de *Candida* în funcție de sensibilitatea la antifungice

Astfel, rata susceptibilității tulpinilor de *Candida albicans* a constituit 89% pentru fluconazol, 84,2% pentru voriconazole, 82,9% pentru micafungin și 76,5% pentru amfotericina B. În cazul tulpinilor de *Candida non-albicans* cea mai mare rată a sensibilității se atestă la amfotericina B – 78,3%, urmată de voriconazol – 52,2%, și fluconazole, micafungin – câte 43,5% (figura 2).

Tabelul 2

Sensibilitatea tulpinilor de *Candida* spp. izolate la preparatele antifungice

Antimicotice	S		I		R	
	n	%	n	%	n	%
Fluconazol	139	82,2	9	5,3	21	12,4
Voriconazol	135	79,9	8	4,7	26	15,4
Micafingin	132	78,1	10	5,9	27	16,0
Amfotericina B	144	85,2	2	1,2	23	1,8

Rata rezistenței tulpinilor de *Candida albicans* pentru voriconazol și micafungin a constituit 14,4% ($n=21$), urmată de 13% ($n=19$) pentru micafungin, 6,2% ($n=9$) pentru fluconazol. Cele mai multe izolate de *Candida non-albicans* sau dovedit a fi rezistente la fluconazol cu o rată de 47,8% ($n=11$) (figura 4).

Fig. 4. Paternuri de rezistență a tulpinilor de *Candida* spp. izolate

În rezultatul comparării pattern-urilor de rezistență înregistrate la speciile de *Candida* izolate se atestă cea mai mare rată a sensibilității la amfotericina B – 85,2% din tulpinile izolate ($n=144$), urmată de 82,2% ($n=139$) - la fluconazol și 79,9% ($n=135$) - la voriconazol. Cea mai mică rată a fost înregistrată la micafingin – 78,1% ($n=132$).

Cele mai multe tulpini de *Candida* spp. au fost rezistente la micafungin - 16% ($n=27$), voriconazol - 15,4% ($n=26$). De asemenea, 5,9% din tulpini au fost raportate intermediar la micafungin ($n=10$).

Cele mai multe tulpini de *Candida* spp. au fost rezistente la micafungin - 16% ($n=27$), voriconazol - 15,4% ($n=26$). De asemenea, 5,9% din tulpini au fost raportate intermediar la micafungin ($n=10$).

Analizând fungigrama tulpinilor recuperate s-a observat că 97 tulpini de *C. albicans* au fost sensibile la toate preparatele antifungice, 27 tulpini au prezentat rezistență la un singur preparat antifungic, 4 tulpini au fost rezistente la 2 preparate antifungice, 5 tulpini - la 3 preparate și 4 tulpini - la 4 preparate antifungice. Dintre speciile de *Candida non-albicans* 2 au prezentat sensibilitate la toate preparatele antifungice testate. La un singur preparat antifungic au fost rezistente 4 tulpini, la 2 preparate antifungice - 3 tulpini, la 3 preparate - 1 tulpină și la patru preparate - 3 tulpini de *Candida non-albicans*.

Rezultatele studiului curent este în conformitate cu multe alte studii realizate la nivel internațional, care au demonstrat modificarea particularităților epidemiologice a infecțiilor fungice, cu o predominare etiologică moderată sau mai accentuată a speciilor de *Candida albicans*.

Totalizând cele relatate anterior reiterăm importanța realizării cu acuratețe a testelor de identificare a speciilor de fungi și determinare a sensibilității la preparatele antimicotice pentru managementul eficient al infecțiilor fungice.

Concluzii

1. Ultimile decenii, se atestă majorarea considerabilă a incidenței infecțiilor fungice pe motivul majorării numărului de pacienți imunodeprimați, intervențiilor medicale invazive, utilizării abusive a antimicrobienelelor.

2. Studiile analizate au demonstrat importanță implimentării metodelor contemporane în identificarea speciilor *Candida* implicate în infecțiile date.

3. Totodată, se denotă necesitatea elucidării paternurilor de sensibilitate la antifungice în scopul inițierii unui tratament antifungic adecvat.

4. Studiul realizat a evidențiat predominarea specie *Candida albicans* că în biosbstratele investigate, fenomen constat și de alte cercetători

5. Rezultatele testării la antifungice denotă că majoritatea izolatelor au fost sensibile la amfotericina B și fluconazol. Speciile de *Candida* au semnalat rezistență moderată la micafungin și voriconazole.

Referințe:

1. Adhikary R., Joshi S. Species distribution and anti-fungal susceptibility of candidemia at a multi super-speciality center in Southern India. In: *Ind J Med Microbiol.* 2013;29: 309-11.
2. Bailly S., et al. Impact of antifungal prescription on relative distribution and susceptibility of *Candida* spp. - Trends over 10 years. In: *J Infect.* 2016;72(1):103-11.
3. Balan G., Burduniuc O., Ulinici M., Puscas N., Grumeza M., Guțu N. A study on biofilm production among *Candida* species. In: VIII Annual International Scientific-Practical Conference „Medicine pressing questions”. Baku, Azerbaijan. 2019. p. 60. ISSN 978-9952-8279-6-4.
4. Balan G., Burduniuc, O. Antimicrobial susceptibility and biofilm production among *Staphylococcus* and *Candida* species. In: *The Moldovan Medical Journal.* Chișinău, 2020, 63 (1), 3-7. ISSN 2537-6373 (Print), ISSN 2537-6381.
5. Burduniuc O. Actualități în diagnosticul infecțiilor fungice invazive. În: *Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină.* 2019, nr. 2(80), pp. 54-60. ISSN 1729-8687.
6. Burduniuc O. Biofilmele fungice – provocare actuală la nivel mondial. În: *Studia Universitatis Moldaviae, Seria “Științe Reale și ale Naturii”.* Chișinău, 2020, 1(131), 100-110. ISSN 1814-3237, ISSN, Online 1857-498x.
7. Burduniuc O. Factorii de virulență a fungilor patogeni: semnificația clinică și detectarea fenotipică. În: *Studia Universitatis, Seria Științe Reale și ale Naturii.* 2018, 6(116), 3-13. ISSN 1814-3237.
8. Burduniuc O. *Fungii patogeni și rezistența la antimicotice.* Tipografia Print-Caro, 2018. 274 p., ISBN 978-9975-56-538-7.
9. Burduniuc O., Bîrcă E., Burduniuc A., Grumeza M., Bivol M. Distribuția speciilor clinice de *Candida* și sensibilitatea acestora la antifungice. În: *Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină.* 2020, 5(87), 31-36. ISSN 1729-8687
10. Burduniuc O., Mares M., Denning D.W. Burden of Serious Fungal Diseases in Republic of Moldova. In: *Medical Mycology.* 2018, 56, S1–S159 doi: 10.1093/mmy/myy036 p. S104 (IF: 2.799)
11. Cataldi V., Di Campi E., Fazii P., Traini T. Luigina Cellini¹ and Mara Di Giulio¹, **Candida* species isolated from different body sites and their antifungal susceptibility pattern: Cross-analysis of *Candida albicans* and *Candida glabrata* biofilms In: *Medical Mycology,* 2017, 55, 624–634.
12. Dharwad S., et al. Species identification of *Candida* isolates in various clinical specimens with their antifungal susceptibility patterns. In: *J Clin Diagn Res.* 2011 (suppl-1); 5(6): 1177-81.

13. Fleck R., Dietz A., Hof H. In vitro susceptibility of *Candida* species to five antifungal agents in a German university hospital assessed by the reference broth microdilution method and Etest. In: *J Antimicrob Chemother.* 2007;59:767–71.
14. Ghaddar N., Anastasiadis E., Halimeh R., Ghaddar A., Dhar R., AlFouzan W., Yusef H., El Char M. Prevalence and antifungal susceptibility of *Candida albicans* causing vaginal discharge among pregnant women in Lebanon. In: *BMC Infect Dis.* 2020; 20(1):32. doi: 10.1186/s12879-019-4736-2. PMID: 31931738; PMCID: PMC6958632.
15. Ghazi S., et al. The epidemiology of *Candida* species in the Middle East and North Africa. In: *J Mycol Med.* 2019;29:245–52.
16. Golia S., Reddy K.M., Karjigi K.S., et al. Speciation of *Candida* using chromogenic and cornmeal agar with determination of fluconazole sensitivity. In: *Al Ameen J Med Sci.* 2013;6(2):163-6.
17. Jayalakshmi L., RatnaKumari G., Samson S.H. Isolation, speciation and antifungal susceptibility testing of *Candida* from clinical specimens at a tertiary care hospital. In: *Sch J App Med Sci.* 2014;2:3193–8.
18. Kiraz N., Oz Y. Species distribution and in vitro antifungal susceptibility of clinical *Candida* isolates from a university hospital in Turkey over a 5-year period. In: *Med Mycol.* 2011;49:126–31.
19. Manikandan C., Amsath A. Characterization and susceptibility pattern of *Candida* species isolated from urine sample in pattukkottai, Tamilnadu, India. In: *Int J Pure Appl Zool.* 2015;3:17–23.
20. Mohandas V., Ballal M. Distribution of *Candida* species in different clinical samples and their virulence: biofilm formation, proteinase and phospholipase production: a study on hospitalized patients in southern India. In: *J Glob Infect Dis.* 2011;3(1):4-8. doi:10.4103/0974-777X.77288.
21. Mondal A., et al. Species distribution and in vitro antifungal susceptibility patterns of *Candida*. In: *J Inst Med.* 2013;35:45–9.
22. Ogba O.M., et al. Characterization of *Candida* species isolated from cases of lower respiratory tract infection. In: *World J AIDS* 2013;3:201-6.
23. Pahwa N., Kumar R., Nirkhiwale S., et al. Species distribution and drug susceptibility of *Candida* in clinical isolates from a Tertiary Care Centre at Indore. In: *Indian J Med Microbiol.* 2014;32(1):44-8.
24. Pușcaș N., Bălan G., Burduniuc O. Micro-test system for rapid isolation and identification of *Candida* species in urinary tract infections. In: *Antropological Research and Studies.* București, România. 2017, nr. 7, p. 64-70. ISSN 2360-3445; ISSN-L 2360 – 3445.

25. Rajeevan S., Thomas M., Appalaraju B. Characterisation and Antifungal susceptibility pattern of *Candida* species isolated from various clinical samples at a tertiary care centre in South India In: *Indian J Microbiol Res* 2016;3(1):53-57, DOI: 10.5958/2394-5478.2016.00014.5.
26. Sajjan A.C., Mahalakshmi V.V., Hajare V. Prevalence and antifungal susceptibility of *Candida* species isolated from patients attending tertiary care hospital. In: *IOSR J Dent Med Sci*. 2014;13:44–9.
27. Seyoum E., Bitew A. Mihret A. Distribution of *Candida albicans* and nonalbicans *Candida* species isolated in different clinical samples and their in vitro antifungal susceptibility profile in Ethiopia. In: *BMC Infect Dis*. 2020; 20(1):231. doi: 10.1186/s12879-020-4883-5. PMID: 32188422; PMCID: PMC7081544.
28. Sida H., Pethani J., Dalal P., et al. Study of Changing Trend in the Clinical Distribution of *Candida* Species in Various Clinical Samples at Tertiary Care Hospital, Ahmedabad, Gujarat. In: *Ntl J Community Med*. 2017;8:109–11.
29. Storti L. R., Pasquale G., Scomarim R., Galastri A. L., Walderez F. A., Rodrigues C. P. *Candida* spp. isolated from inpatients, the environment, and health practitioners in the Pediatric Unit at the University Hospital of the Jundiaí Medical College. In: *Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical* State of São Paulo, Brazil 45(2):225-231 2012.
30. Vijaya D., Harsha T.R., Nagaratanamma T. *Candida* speciation using CHROM agar. In: *J Clin Diagn Res*. 2011;5(4):755-7.
31. Yang C. W., Barkham T. M., Chan F.Y., Wang Y. Prevalence of *Candida* species, including *Candida dubliniensis*, in Singapore. In: *J Clin Microbiol*. 2003;41(1):472-474. doi:10.1128/jcm.41.1.472-474.2003.
32. Yesudhasan B.L., Mohanram K. *Candida tropicalis* as a predominant isolate from clinical specimens and its antifungal susceptibility pattern in a Tertiary Care Hospital in Southern India. In: *J Clin Diagn Res*. 2015;9(7):DC14-6.

Chiviriga Eugen Igor

6th year medical students

”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
Republic of Moldova

Chiviriga Alina Igor

6th year medical students

”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
Republic of Moldova

Bugai Rodica

PhD in medical science, associate professor

Discipline of Internal medicine-semiology, Department of Internal Medicine
«Nicolae Testemițanu» State University of Medicine and Pharmacy
Republic of Moldova

**ASPECTS OF ENDOCRINE DYSFUNCTION IN PATIENTS
WITH CHRONIC PANCREATITIS**

***Abstract.** Chronic pancreatitis is considered to be a rare cause of diabetes mellitus. However, in both the developed and developing world, there is an increasing number of patients suffering from pancreatitis probably due to lifestyle changes, which is partially associated with both social factors and the poor health status of immigrants. Owing to these circumstances, chronic pancreatitis has evolved with one of the possible causes of diabetes in a selected group of patients and should be included in the differential diagnosis of diabetes. In this study we aimed to demonstrate a close link between diabetes mellitus and chronic pancreatitis, researching the family history, the clinical picture, the paraclinical and imagistic manifestations of these two pathologies.*

***Keywords:** Diabetes mellitus, chronic pancreatitis*

Introduction

Chronic pancreatitis (CP) can be defined as a continuous inflammatory disease of the pancreas, characterized by irreversible morphological change and typically causing pain and/or permanent loss of function [1].

Reliable population-based estimates of the epidemiology of CP are not widely available as the diagnostic criteria for CP vary widely. However, limited evidence suggests that the incidence of CP ranges from 5 to 12/100.000 with a prevalence of approximately 50/100.000 persons [2].

Most patients with chronic pancreatitis have more than one underlying etiology. The causes of CP are commonly classified using a system termed "TIGAR-O". This refers to toxic-metabolic, idiopathic, genetic, autoimmune, recurrent and severe acute pancreatitis, and obstructive [3]

Abnormal glucose tolerance and diabetes complicate around 40 – 50% of cases of chronic pancreatitis. Unlike acute pancreatitis, the cause here is damage to the β - cells, owing to loss of trophic signals from the exocrine tissue [1, 4]. The diabetes is of insidious onset and usually occurs several years after the onset of pain. The prevalence has been assessed at 60% after 20 years. Half or more of patients require insulin for optimal glycemic control, but ketoacidosis is rare, even if insulin is withdrawn.

Possible explanations include better preservation of β - cell function (compared with type 1 diabetes; T1, reduced glucagon secretion and lower body stores of triglyceride, the major substrate for ketogenesis. On account of the lower glucagon reserve, these patients are also prone to severe and prolonged hypoglycemia, and often diabetes is difficult to control with wide fluctuations of blood glucose levels. [5]

Diabetes mellitus (DM) is the major late sequelae of CP. It is an independent risk factor for mortality in patients with CP, whether they have undergone surgery, and it affects the quality of life. Contrary to exocrine pancreatic insufficiency, endocrine pancreatic insufficiency may lead to life-threatening complications such as severe hypoglycemia or to chronic microangiopathic and macroangiopathic complications, which are as frequent in CP patients with diabetes as in other diabetic patients. [6]

The most recent data from the International Diabetes Federation indicated that an estimated 415 million adults aged 20–79 years worldwide have DM in 2015 and the number will project to 642 million in 2040, with the prevalence increasing from

8.8 to 10.4%. Despite the high prevalence of diagnosed DM, as many as 193 million people representing close to half of all people with DM are unaware of their disease. Regionally, the age-adjusted prevalence of DM is 3.8% in Africa, 7.3% in Europe, 10.7% in Middle East and North Africa, 11.5% in North America and Caribbean, 9.6% in South and Central America, 9.1% in Southeast Asia, and 8.8% in Western Pacific. China, India, and the USA remain the top three countries with the largest number of people with DM. [7]

Aim. Study of the clinical-paraclinical characteristics of DM in CP to highlight the direct link between these two pathologies, as well as their evolution.

Objectives.

- Evaluation of the prevalence by gender and age of DM and CP in the study group;
- Study of clinical - paraclinical manifestations of DM in patients with CP
- Prevalence of other pathologies associated with these patients with CP

Materials and methods

The study included group of 30 patients with CP and DM which is characterized by an evolution with virtually absent or poorly manifested pain syndrome, exocrine and/or endocrine insufficiency. Clinical-paraclinical changes, specific CP, have been identified in accordance with the recommendations of the European Society of Gastroenterology, International Association of Pancreatology and National Clinical Protocol.

The endocrine function of the pancreas was assessed according to WHO criteria, by determining fasting blood glucose and oral glucose tolerance test (TOTG). Fasting or basal normoglycemia is considered blood glucose level $< 6,1$ mmol /l; altered basal blood glucose - at a basal plasma blood glucose of > 6.1 to < 6.9 mmol / l.

The preventive diagnosis of diabetes can be established at a basal blood glucose level $\geq 7,0$ mmol/l, but requires confirmation by repeated level determination of glycemia. TOTG is indicated more than 2 hours after glucose loading: normal tolerance - at a blood glucose level $< 7,8$ mmol/l, decreased tolerance glucose-plasma glucose $\geq 7,8$ mmol/l to $11,1$ mmol /l. A presumptive diagnosis of diabetes can be

established at a blood glucose level $\geq 11,1$ mmol / l, but requires confirmation by investigation subsequent.

Classical symptoms of hyperglycemia are considered: polyuria, polydipsia, weight loss. TOTG is indicated if basal blood glucose is normal, but risk factors are present, basal blood glucose is higher than normal, but below 7 mmol/l.

For the calculation t-test we used the values given from the literature; in the case of examining a group with a small number of patients, the data from the literature are used as standard values [8, 9].

Results.

The study lot was composed of 16 men and 14 women, aged between 18-90 years old. The average age of the patient group was $54,6 \pm 2,56$ years old.

During our research, it was found that the study group is largely composed of patients with compensated type II DM: 14 patients and only 8 – with decompensated type II DM form; 4 - with type I compensated DM and 4 with decompensated type I DM.

Diagram 1. The level of diabetic compensation

Dividing the patients in the study group by age according to the classification proposed by the WHO in 2012, it was found that the vast majority (Diagram 2)-12 patients constitute the elderly category (60-74), followed by 7 middle-aged patients (45-59 years) type II DM. Higher prevalence of patients with DM type I is observed - 4 patients are young man (18-44) and 3 patients are older (60-74).

Diagram 2. Age group classification for DM patients

In patients in the study group, the following concomitant diseases are present: Chronic hepatitis – 7%, Chronic colitis – 12%, Chronic gastritis – 21%, Gastric ulcer – 3%, Pyelonephritis – 9%, COPD – 14%, HTA – 34% (Diagram 3.)

Diagram 3. Concomitant diseases of DM and CP

Table 1

CBC

Evaluated parameters (reference values)		Pacienți	M±ES	T-statistic	p-value
		cu DZ/PC n.			
Hb, g/l (b.130-160 / f.120-140)	↓	11	129,9±4,73	2,09	0,04
	↑	11			
Er., x10 ¹² /l (b.4,5-5,0/ f.3,7-4,7)	↓	6	4,39±0,16	2,43	0,02
	↑	8			
HT. % (b. 40-48 / f. 36-42)	↓	10	37,8±1,23	2,3	0,02
	↑	0			
Plateles, x10 ⁹ /l (180-320)	↓	10	224,43±14,67	2,34	0,02
	↑	3			
Leukocyte,x10 ⁹ /l (4,0-9,0)	↓	7	7,38±0,44	3,04	0,004
	↑	1			
Neutrophils, % (47-72)	↓	4	55,44±2,34	2,34	0,02
	↑	4			
Eosinophils, % (0,5-5)	↑	2	2,60±0,28	2,10	0,044
Lymphocytes, % (19-37)	↓	5	31,42±2,07	3,10	0,004
	↑	10			
Monocytes, % (3-11%)	↑	10	9,41±0,514	2,76	0,009
ESR, mm / hour (b, 2-10 f, 2-15)	↓	1	20,6±2,85	3,01	0,005
	↑	16			

Analysed the hemouleucogram (Table 1), we encountered: increased values of HT in 10 cases and it is 37,8±1,23 mmol/l, t-test=2,3 and p=0,02; increased Plateles values in 10 cases and decreased in 3 and it is 224,43±14,67 mmol/l, t-test=2,34 and p=0,02 ; increased Leukocytes values in 1 cases and decreased in 7 and it is 7,38±0,44 mmol/l, t-test=3,04 and p=0,004; increased *Neutrophils* values in 4 cases and decreased in 4 and it is 55,44±2,34 mmol/l, t-test=2,34 and p=0,0202 ; increased Eosinophils values in 2 it is 2,60±0,28 mmol/l, t-test=2,10 and p=0,044; increased Lymphocytes values in 10 and decreased in 5 and it is 31,42±2,07 mmol/l, t-test=3,10 and p=0,004; increased Monocytes values in 10 and it is 9,41±0,51 mmol/l, t-test=2,76 and p=0,009 increased ESR values in 16 and decreased in 1 and it is 20,6±2,85 mmol/l, t-test=3,01 and p=0,005.

Table 2

Lipidogram indices of the patients included in the study

Evaluated parameters (reference values)		Number of patients	M±ES	T-statistic	p-value
Cholesterol, mmol/l (3,8-6,7)	↓	2	5,41±0,34	1,20	0,24
	↑	5			
HDL, mmol/l (1,2-1,7)	↓	13	1,13±0,11	0,27	0,7
	↑	2			
LDL, mmol/l (2,33-5,77)	↓	2	3,73±0,16	2,07	0,05
		4			

There are the lipidogram parameters (Table 2), we encountered: increased values of cholesterol values in 5 cases and decreased in 2 and it is 5,41±0,34 mmol/l, t-test=1,20 and p=0,4; increased HDL values in 2 cases and decreased in 13 and it is 1,13±0,11 mmol/l, t-test=0,27 and p=0,7; increased LDL values in 4 cases and decreased in 2 and it is 3,73±0,16 mmol/l, t-test=2,07 and p=0,05.

Table 3

Biochemistry indices of the patients included in the study

Evaluated parameters (reference values)		Number of patients	M±ES	T-statistic	p-value
ALAT u/l (0-49)	↑	3	36,95±6,30	1,10	0,28
ASAT u/l (0-46)	↑	7	36,02±3,37	1,77	0,09
GGTP u/l (5-45)	↑	7	50,18±5,81	1,75	0,09
The basal glucose, mmol/l (3,8-5,8)	↑	22	14,01±1,07	7,98	1,27

Biochemical assessment (Table 3) revealed: increased values of ALT values in 3 cases (36,95±6,3 mmol/l, t-test=1,1 p=0,28); increased AST values in 7 cases (36,02±3,37 mmol/l, t-test=1,77, p=0,09); increased GGTP values in 7 cases (50,18±5,81 mmol/l, t-test=1,75 p=0,09); increased the basal glucose values in 22 cases (14,01±1,07 mmol/l, t-test=7,98, p=1,27).

Conclusion

Following the data from the family history, the clinical picture, the paraclinical and imaging data obtained from the study group, essential changes were estimated both clinically and paraclinically in the Diabetes mellitus and pancreas. The research

indicates a link between CP disease and Diabetes mellitus . A prevalence of compensated form type II diabetes was observed. Our study found a prevalence of endocrine failure in elderly patients with PC (60-74 years), a fact confirmed by data from the literature. An increased prevalence of pathologies associated with CP are hypertension - 34%, chronic gastritis - 21%, chronic colitis - 12%.

References:

1. Sarner M, Cotton PB. Classification of pancreatitis. *Gut*. 1984; 25 (7): 756–759.
2. Garg PK, Narayana D. Changing phenotype and disease behaviour of chronic pancreatitis in India: evidence for gene-environment interactions. *Glob Health Epidemiol Genom* 2016; 1:e17.
3. Pan J, Xin L, Wang D. Risk factors for diabetes mellitus in chronic pancreatitis: a cohort of 2011 patients.2016
4. WHO. Global report on diabetes. Geneva: World Health Organization; 2016.
5. Mohan V, Chari S, Viswanathan M, Madanagopalan N. Tropical calcific pancreatitis in southern India. *Proc R Coll Phys Edinb* 1990 : 20 : 34 – 42 .
6. Pan J, Xin L, Wang D. Risk factors for diabetes mellitus in chronic pancreatitis: a cohort of 2011 patients.2016.
7. WHO. Global report on diabetes. Geneva: World Health Organization; 2016.
8. Conwell DL, Lee LS, Yadav D, et al. American Pancreatic Association practice guidelines in chronic pancreatitis. *Pancreas*. 2014;43(8):1143–1162.
9. Andersen DK, Andren-Sandberg A, Duell EJ, Goggins M, Korc M, Petersen GM, et al. Pancreatitis-Diabetes-Pancreatic Cancer Summary of an NIDDK-NCI Workshop. *Pancreas* 42:1227-1237, 2013. PMID: 24152948.

Chiviriga Alina Igor

6th year medical students

”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
Republic of Moldova

Chiviriga Eugen Igor

6th year medical students

”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
Republic of Moldova

Bugai Rodica

PhD in medical science, associate professor

Discipline of Internal medicine-semiology, Department of Internal Medicine
«Nicolae Testemițanu» State University of Medicine and Pharmacy
Republic of Moldova

ASSOCIATION BETWEEN TYPE 2 DIABETES MELLITUS AND CARDIOVASCULAR DISEASES

***Abstract.** Diabetes mellitus is heterogenous pandemic metabolic disorder characterized by microvascular and macrovascular complications. Diabetic complications are derived from different pathophysiological processes. The most important are a chronically elevated blood glucose concentration due to insulin action, defective insulin secretion, or both. Additionally hyperglycaemia leads to damage of big blood vessels and heart or macrovascular complications, which are associated with cardiovascular diseases such as accelerated atherosclerosis, cardiomyopathy, myocardial infarction, and stroke. In this study we aimed to demonstrate an association between diabetes mellitus and cardiovascular diseases. We research the anamnesis, the clinical picture, the paraclinical methods, which demonstrate different changes that can confirmed these two pathologies.*

***Keywords:** type 2 diabetes mellitus, cardiovascular diseases*

Introduction. The prevalence of diabetes mellitus (DM) worldwide continues to increase, rising to 10% of the population in countries such as China and India, which are now embracing western lifestyles. In 2017, more than 60 million adult

Europeans were thought to have type 2 DM and the effects of this condition on the cardiovascular health of the individual and their offspring create further public health challenges that agencies are attempting to address globally [1]. The Framingham study clearly showed a 2 to 4-fold excess risk of coronary artery disease in patients with DM. [2]

The major cause of mortality in these patients is vascular complications, especially cardiovascular diseases. DM affects the cardiovascular system through endothelial damage, which is induced by hyperglycaemia [3]. Although hyperglycaemia has been considered as the main cause of diabetic complications, there are other factors that affect their development and progression such as dyslipidaemia and accumulation of lipid metabolites, nitric oxide deficiency, hypertension, regulators and cytokine levels, oxidative stress, and inflammation. [4] Hypertension is very important because, like diabetes, it is a major cardiovascular risk factor and one that synergizes with the deleterious effects of diabetes. It is also a risk factor for microvascular complications: nephropathy and retinopathy.

All of these can be related to metabolic syndrome which might identify individuals at higher risk of atherosclerotic vascular disease [5]. In essence, DM is associated with the development of accelerated atherosclerotic coronary artery disease, which results in increased morbidity and mortality from cardiovascular complications including acute myocardial infarction and stroke. [6]

Aim. To study the peculiarities of cardiovascular diseases in patients diagnosed with type 2 DM.

Material and Methods. In order to fulfill the research objectives, was performed an analytical observational study: retrospective cohort follow-up of 30 patients who were diagnosed with type 2 DM and cardiovascular diseases.

Patients were included in study by following criteria: both sexes, duration of DM more than 5 years, age >40 years, levels of the basal glucose >7,5 mmol/l, levels of HbA1C \geq 6,5%, different changes in electrocardiogram and echocardiography.

Exclusion criteria from the study: age <40 years, DM without any complications, patients with chronic hyperglycemia of another etiology.

Results were analysed using descriptive statistics method and related in tables and diagram. The quantitative parameters were represented by the mean value and the standard error value. In this research was used T-Student test for estimating difference between data of studied group and related in specialized literature.

Results. The study lot is composed of 15 men and 15 women, aged between 44-93 years old. The mean age of the patient group was $67,13 \pm 1,74$ years.

Table 1

Biochemical Analysis

Evaluated parameters (reference values)		Number of patients	M±ES	T- statistic	p- value
That basal glucose, mmol/l (3,8-6,7)	↓	2	9,06±0,6	3,1	0,003
	↑	18			
HbA1C, % (4,0 – 6,2%)	↓	0	6,75±0,28	2,67	0,01
	↑	18			
Cholesterol, mmol/l (3,8-6,7)	↓	11	4,60±0,24	2,44	0,02
	↑	8			
HDL, mmol/l (1,2-1,7)	↓	4	1,17±0,08	3,11	0,004
	↑	10			
LDL mmol/l (2,33-5,77)	↓	5	3,06±0,19	3,21	0,03
		3			

Analysed the biochemical parameters, we encountered: increased values of basal glucose in 18 cases and decreased in 2 cases and it is $9,06 \pm 0,6$ mmol/l, t-test=3,1 and $p=0,003$; increased HbA1c values in 18 and it is $6,75 \pm 0,28\%$, t-test=2,67 and $p=0,01$; increased cholesterol values in 8 cases and decreased in 11 and it is $4,60 \pm 0,24$ mmol/l, t-test=2,44 and $p=0,02$; increased HDL values in 8 cases and decreased in 11 and it is $1,17 \pm 0,08$ mmol/l, t-test=3,11 and $p=0,004$; increased LDL values in 3 cases and decreased in 5 and it is $3,06 \pm 0,19$ mmol/l, t-test=3,21 and $p=0,03$.

In the patients of the study group, the changes in electrocardiogram were presented by: incomplete left bundle branch block – 17% of individuals, left ventricular hypertrophy – 17%, atrial fibrillation – 13%, atrial flutter – 10%, third-degree AV block – 7%, sinus tachycardia – 3%, supraventricular tachycardia – 7%, right and left ventricular hypertrophy – 13%, signs of old myocardial infarction – 17% (Diagram 1.)

Diagram 1. ECG changes in patients with type II DM

Another paraclinical assessment method of the disease severity is *echocardiography*. In the study lot, there are changes in the heart, we encountered 12 cases of eccentric left ventricular hypertrophy, which represents 40% of the total number of cases, 12 cases of induration of the ascending aorta, which represents 40% of the total number of cases, 5 cases of hypokinesia of the interventricular septum, which represents 16,7%, 1 case of tetracameral moderate dilatation, which represents 3,3%.

Diagram 2. Echocardiographic changes in patients with type II DM

During evaluation of 30 patients (diagram 3), we encountered 10 cases of acute coronary syndrome (ACS), which represents 33% of the total number of cases, 9 cases of stage 2 hypertension, which represents 30%, 3 cases of atrial fibrillation/flutter, which represents 10%, 3 cases of atrial fibrillation, which represents 10%, 2 cases of atrial flutter, which represents 7%, 2 cases of the left anterior descending artery (LAD) stenosis, which represents 7% and 1 case of ventricular extrasystole, which represents 3%.

Diagram 3. **Cardiovascular diseases in type 2 DM**

Discussions and Conclusions. Following the data from the family history, the clinical picture, the paraclinical and imaging data obtained from the study group, essential changes were confirmed the *connection between type 2 DM and heart diseases*. A lot of studies show that the incidence of death is directly proportional to the severity of the disease: HbA1C between 6% and 7,9% confers roughly double the incidence of cardiovascular mortality compared to HbA1C levels below 6%.

The findings of the study are in agreement with those reported for populations with a high cardiovascular risk, such as persons with hypertension and patients with left ventricular hypertrophy. They also coincide with the association between

mortality and ECG abnormalities found in patients with type 2 DM. ACS is a frequently encountered variant of cardiovascular pathology. During our research, we found an ACS in 33% of the total number of cases.

Based on observational data, we recommend screening for abnormal glucose metabolism in patients with ACS. This will be of clinical importance because both patients with known diabetes and those with newly diagnosed diabetes are less likely to receive evidence-based treatments and are more likely to develop cardiovascular adverse events.

References:

1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas - 8th Edition. <http://diabetesatlas.org/resources/2017-atlas.html> (June 14 2019)
2. Rajbhandari J, Fernandez CJ, Agarwal M, Yeap BXY, Pappachan JM. Diabetic heart disease: A clinical update. *World J Diabetes* 2021; 12(4): 383-406.
3. Kartha CC, Pillai Radhakrishna M, Ramachandran S.-Mechanisms of Vascular Defects in Diabetes Mellitus -08.03.2017.
4. Chaurasia B, Summers SA. Ceramides - lipotoxic inducers of metabolic disorders. *Trends Endocrinol Metab.* 2015;26(10):538–50.
5. Fonseca AV, Pendergrass M, Harrison M. -Diabetes in Clinical Practice-2010.
6. Callow AD. Cardiovascular disease 2005—the global picture. *Vascul Pharmacol* 2006; 45:302–307.

Kovalchuk Tetiana

MD, PhD, Associate Professor of Pediatrics, Department of Pediatrics # 2

Ivan Horbachevsky Ternopil National Medical University

of the Ministry of Health of Ukraine, Ukraine

THE IMPACT OF PEDIATRIC VASOVAGAL SYNCOPE ON THE PARENT AND FAMILY

Vasovagal syncope (VVS) is the most common cause of loss of consciousness in childhood. There can be a little doubt that frequent, recurrent syncope has a significant impact on health-related quality of life (HRQOL) for the majority of sufferers [1]. Pediatric patients with VVS have lower HRQOL especially in psychosocial health, emotional functioning, and social functioning domains in comparison to healthy children and adolescents [2]. Additionally, in pediatric acute chronic health conditions, the impact of disease and treatment on family functioning is a salient concern given the essential role of the family in child adaptation to disease [3]. The purpose of the research was to study the impact of child's VVS on their parents and family.

Participants were the parents of 56 children and adolescents with at least one episode of VVS within last month. For the diagnosis of VVS were used diagnostic criteria of European Society of Cardiology (2018). The control group consisted of parents of 41 healthy volunteers without a history of syncope, and any acute and chronic diseases. The 36-item PedsQL™ Family Impact Module was administered to 56 families of children with VVS and 41 families of healthy ones. PedsQL™ Family Impact Module Scales encompass 6 scales measuring parent-reported HRQOL (physical functioning, emotional functioning, social functioning, cognitive functioning, communication, worry), and 2 scales measuring parent-reported family functioning (daily activities, family relationships). Higher scores indicated better functioning (less negative impact). Total Score was calculated as the sum of all 36 items divided by the number of items answered [3]. This study was approved by the Ethics Committee of the Ivan Horbachevsky Ternopil National Medical University

of the Ministry of Health of Ukraine. All participants gave their written informed consent before participation. The study data were expressed as mean \pm standard deviation. Mann-Whitney U test used for variables.

This is the first study on the family impact using PedsQL™ Family Impact Module on pediatric VVS. It was found decreased total score of PedsQL™ Family Impact Module in the families with pediatric VVS (61.27 ± 14.99 ; 71.03 ± 18.50 ; $p=0.01$). It was found that parents of children with VVS have lower physical functioning (59.23 ± 17.70 ; 68.72 ± 23.32 ; $p=0.04$), may experience more worry (43.50 ± 18.10 ; 64.09 ± 25.32 ; $p=0.00004$) and difficulty with communication (63.10 ± 25.71 ; 79.88 ± 18.44 ; $p=0.001$) surrounding issues related to their child's health. Family daily activities were also decreased in the group of patients with VVS (51.08 ± 19.63 ; 63.82 ± 28.60 ; $p=0.04$). Nevertheless, parent's emotional, social, cognitive functioning, and family relationships were kept in the families with children with VVS. These findings emphasize the importance of an interdisciplinary, biopsychosocial and family centered care approach to children and adolescents with VVS. The use of PedsQL™ Family Impact Module helps to understand the affected parental HRQOL and family impact better, so to guide the necessary support for the family.

In conclusion, VVS cause a significant negative family impact. Understanding the impact of pediatric VVS on a parent and family of a child is critical to providing comprehensive care to these families.

References:

1. Gammage MD. Impact of syncope on quality of life: do we need another tool? *Europace*. 2009;11(10): 1265–1266. doi:10.1093/europace/eup147.
2. Kovalchuk T. Validation of the Ukrainian version of the PedsQL™ 4.0 Generic Core Scales in children and adolescents with vasovagal syncope. *Pediatrics Polska - Polish Journal of Paediatrics*. 2020;95(2):112-120. doi:10.5114/polp.2020.97102.
3. Varni JW, Sherman SA, Burwinkle TM, Dickinson PE, Dixon P. The PedsQL Family Impact Module: preliminary reliability and validity. *Health Qual Life Outcomes*. 2004;2:55. doi:10.1186/1477-7525-2-55.

Lozovanu Svetlana

associate professor from USMF “Nicolae Testemițanu”, Republic of Moldova

Stoica Tatiana

Student in 6 year of USMF “Nicolae Testemițanu”, Republic of Moldova

**RELATIONSHIP BETWEEN HEADACHES AND PERSONALITY
DISORDERS USING PERSONALITY INVENTORY
DISORDERS FOR DSM - 5**

***Abstract.** Female gender has a higher introversion tendency than males, introversion and neurosis is more common among women with migraine; the onset of personality disorders occurs during early youth.*

***Keywords:** personality disorder, DSM-5, PID-5, headache.*

Background:

Personality disorders affect about 10% of the general population and are typically refractory to standard pharmacology and behavioral interventions. The rate of migraine and the rate of personality disorder are higher in women, and the gender differences influence the perception of pain as well as the style of coping.

Multiple studies on the specificity of migraine headache in patients with personality disorders have been done, but results are often contradictory, which may be explained by psychological, socio-cultural, economic, and purely individual differences of subjects.(1)

The study of the personality disorder’s degree correlation with the clinical profile in patients with migraine headache and tensional headache.

Material and methods: 128 patients from the Department of Headache and Autonomic Disorders of the Institute of Neurology and Neurosurgery (Chisinau, Republic of Moldova) were evaluated in this study, in 2 stages: psychometric testing using Personality Inventory for DSM-5 (PID-5) in 1st stage and data collection, headache intensity assessment and Headache Questionnaire in 2nd stage.(1.3)

Results: The results of psychometric test allowed to separate the examined subjects in 3 groups according to numeric values of facets of PID-5: group I - Normal (0-1), group II - Accentuated Personality (1 – 1.66), group III - Personality Disorder (>1.66), and these results were correlated with intensity and frequency of headache. The analysis of 25 facets of PID-5, which are included in 5 domains of higher order: Negative Affection, Antagonism, Disinhibition, Detachment and Psychoticism, divided the domains into 3 groups: Internalization, Externalization and Psychoticism. These values were correlated again with intensity and frequency of headache.

Conclusions: In conclusion, we can affirm the data obtained according to the division based on the numerical bases of the PID-5 facets, the examined subjects in three groups (I- Normal, II-Accentuated Personality, III - Personality disorder) allow to emphasize first the fact that the risk to develop a personality disorder is higher in women, the same is supported by literature data, women show higher rates of migraine and personality disorder than men, and gender differences influence the perception of pain and the style of coping.

References:

1. American Psychiatric Association. Changes to the reformulation of personality disorders for DSM-5. 2011 Jun 21; Retrieved from <http://www.dsm5.org/ProposedRevisions/Pages/PersonalityandPersonalityDisorders.aspx>
2. Aluja^{1,2} & L. F. García^{2,3} & L. Cuevas⁴ & I. Lucas^{1,2} Dimensional Pathological Personality Predicting Personality Disorders: Comparison of the DAPP-BQ and PID-5 Shortened Versions in a Spanish. *Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment*. November 2018 DOI: 10.1007/s10862-018-9706-2
3. American Psychiatric Association. Changes to the reformulation of personality disorders for DSM-5. 2011 Jun 21;

Nicuța Cristian

Student anul VI,

Universitatea de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”,

Republica Moldova

Șcerbatiuc-Condur Corina

Medic rezident, Cercetător științific stagiar,

Laboratorul Chirurgie Hepato-Pancreato-Biliară, Catedra de Chirurgie nr. 1 “Nicolae

Anestiadi”, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”,

Republica Moldova

Gurghiș Radu

Conferențiar cercetător

Laboratorul Chirurgie Hepato-Pancreato-Biliară, Catedra de Chirurgie nr. 1 “Nicolae

Anestiadi”, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”,

Republica Moldova

Mișin Igor

Profesor cercetător

Laboratorul Chirurgie Hepato-Pancreato-Biliară,

Catedra de Chirurgie nr. 1 “Nicolae Anestiadi”,

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”,

Republica Moldova

DIVERTICULUI MECKEL COMPLICAT: MĂȘTI CLINICE

Actualitatea temei. Diverticulul Meckel (DM) este una dintre cele mai frecvente anomalii ale tractului gastro-intestinal și rezultă din neobliterarea ductului omfalomezenteric pe parcursul săptămânii 5-7 de gestație. Prevalența raportată a DM este cuprinsă între 0.3% și 2.9% din populația generală [1-4]. Din cauza că majoritatea coplesitoare a pacienților cu DM nu prezintă simptome, acesta poate rămâne nedignosticat toată viața, riscul apariției complicațiilor scăzând odată cu vârsta, și variind de la 4 la 40% [5]. Din considerentul manifestărilor clinice

nespecifice, managementul diagnostic al complicațiilor DM este dificil și necesită diferențiere cu multiple patologii al tractului digestiv. Simptomatologia complicațiilor DM este nespecifică, frecvent este ascunsă sub masca clinică al altor patologii: apendicita, hernie strangulată, ocluzie intestinală, hemoragie digestivă etc. Nu există un consens de tratament al DM necompliat, depistat incidental.

Scopul. Recunoașterea măștilor clinice ale complicațiilor DM și famializarea cu particularitățile diagnostic-curative.

Materiale și metode. Studiu retrospectiv-descriptiv efectuat în cadrul Clinicii de chirurgie "N. Anestiadi" (2012-2018) pe un lot de 21 pacienți identificați în baza protocoalelor operatorii la care s-a determinat DM cu sau fără atestarea complicațiilor.

Rezultate. Femei – n=11 (52,4%) cazuri, iar bărbați – n= 10 (47,6%). Raportul femei: bărbați fiind 1,1: 1. Vârsta medie – 50,2 ani. Pacienții au fost divizați în două grupe, în dependență de tabloul clinic: simptomatic – 66,7% (n=14) și DM descoperit incidental – 33,3% (n=7).

În grupul pacienților simptomatici diagnosticul preoperator a fost în 8 cazuri (57,14%) – apendicită acută. Timpul mediu de la debut până la internare a constituit 23,3 ore. Toți pacienții au fost supuși intervenției chirurgicale, prin abord McBurney, cu efectuarea rezecției cuneiforme a DM, dar și apendicectomie. În 7 cazuri diagnosticul postoperator a fost de diverticulită, și un caz de diverticulită cu perforație.

O altă mască clinică al DM complicat a fost ocluzia intestinală, care a fost diagnostic preoperator în 4(28,57%) cazuri. Datele radiografie abdominale și tomografiei computerizate efectuate în aceste cazuri nu au fost concludente, furnizând doar informația despre ocluzia intestinală. În 3 cazuri diagnosticul postoperator – torsiunea DM (excizia DM) și un caz de diverticulită (a fost impusă rezecție intestinală cu ileo-ileo anastomoză). Într-un singur caz, la pacientă, 58 ani, cu tablou clinic de hernie strangulată, care a fost supusă intervenției chirurgicale în mod urgent, a fost stabilit intraoperator diagnosticul de hernie Littre.

În timpul analizei complicațiilor DM, depistăm cea mai frecventă complicație fiind inflamația circa 64,3% (n=8), restul complicațiilor atestate având aceeași rată – 7,1% (n=1) (fig. 1).

Fig. 1. Rata complicațiilor DM

În cazul lotului cu DM descoperit incidental, ablația s-a efectuat în 6(85,7%) cazuri, și doar într-un singur caz (14,3%) a fost păstrat, din cauza corespunderii criteriilor disponibile actualmente referitor la managementul chirurgical al DM asimptomatic. Criteriile de înlăturare a DM: bărbați mai tineri de 40 ani, DM mai lung de 2 cm, cu mucoasă ectopică.

Concluzii. Diagnosticul preoperator al DM complicat este dificil, cel mai frecvent imposibil, indicația către intervenție fiind altă cauză de abdomen acut chirurgical. Intervalul de timp crescut de la spitalizare până la intervenție chirurgicală confirmă impedimentele diagnostice determinate de diversitatea măștilor clinice ale DM complicat, semnele peritoneale fiind cele ce determină necesitatea laparatomiei. Studiarea măștilor clinice determinate de patologia DM a evidențiat predominarea tabloului clinic de apendicită acută și ocluzie intestinală, în cca 85% din cazurile înregistrate. Selectarea opțiunii chirurgicale de rezolvare a DM complicat este dependentă de complicația survenită și caracteristicile anatomice. În identificarea incidentală a DM, înlăturarea acestuia este dependentă de volumul intervenției chirurgicale principale, gradul de răspândire a peritonitei și vârsta pacientului.

References:

1. Malik AA; Shams-ul-Bari, Wani KA, Khaja AR. Meckel's diverticulum-Revisited. Saudi J Gastroenterol. 2010 Jan-Mar;16(1):3-7.

2. Choi SY, Hong SS, Park HJ, Lee HK, Shin HC, Choi GC. The many faces of Meckel's diverticulum and its complications. *J Med Imaging Radiat Oncol.* 2017 Apr;61(2):225-231.
3. Srisajjakul S, Prapaisilp P, Bangchokdee S. Many faces of Meckel's diverticulum and its complications. *Jpn J Radiol* 2016 May, 34 (5), pp. 313–320.
4. Cucu, A. (2001): Diverticulul Meckel. In Angelescu, N. (Ed.): *Tratat de Patologie Chirurgicală, Vol. 1.* București: Editura Medicală, pp. 1540–154.
5. Kuru S, Kismet K. Meckel's diverticulum: clinical features, diagnosis and management. *Rev Esp Enferm Dig.* 2018 Nov;110(11):726-732.

Rojnoveanu Gheorghe Alexei

PhD, MD, professor of the Department of Surgery nr. 1 “Nicolae Anestiadi”, Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy from Republic of Moldova

Gurghis Radu Ion

PhD, MD, associate professor of the Department of Surgery nr. 1 “Nicolae Anestiadi” and Laboratory of hepato-pancreato-biliary surgery, Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy from Republic of Moldova

Gagauz Ion Miron

PhD, MD, associate professor of the Laboratory of hepato-pancreato-biliary surgery, Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy from Republic of Moldova

Ursu Alexandr Ivan

PhD-student, assistant lecturer of the Department of Surgery nr. 1 “Nicolae Anestiadi”, Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy from Republic of Moldova

Malcova Tatiana Saveli

PhD-student, scientific researcher, Laboratory of hepato-pancreato-biliary surgery, Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy from Republic of Moldova

OBSTRUCTIVE COLORECTAL CANCER OPERATED IN EMERGENCY

Introduction. Obstructive colorectal cancer (OCRC) is an important public health issue with significant negative impact on morbidity and mortality. The gold standard treatment of OCRC is surgical resection with primary anastomosis or colostomy performing.

Purpose of the study. To evaluate the surgical outcomes of patients with OCRC operated on an emergency.

Methods and Materials. Retrospective study, 2018-2020, 90 patients with OCRC hospitalized in Emergency Medicine Institute, Chisinau, Republic of Moldova. Age -63.96 ± 1.34 years, M:W ratio – 1.1:1. Tumors' localization: right-

sided colon cancers – 30(33.33%), including transverse colon lesions – 8(8.89%), and left-sided colon cancers – 60(66.67%), ($p<0.01$).

Results. Cause of hospitalization: intestinal obstruction (IO) and peritonitis – 22(24.44%) patients; IO – 25(27.78%); partial bowel obstruction – 43(47.78%). Choice of surgery was determined by location of tumor. So, right hemicolectomy was performed in 24(26,67%) cases, extended right hemicolectomy in 7(7.78%), and left hemicolectomy in 42(46.67%). In addition, in 17(18.89%) cases Hartmann procedure was applied. Ileocolic anastomosis following resection of the right colon was applied in 25(80.65%) patients, while ileostomy was formed in 6(19.35%) cases. Primary anastomosis in left hemicolectomy was applied in 34(80.95%) patients, and transversostomy was required in 3(7.14%). In 5(11.9%) high-risk patients STEC procedure was performed. Anastomotic leakage was diagnosed in 3(3.33%) patients (1 case after right hemicolectomy and 2 after left hemicolectomy). Management of anastomotic leakage required reoperation with external stoma, one patient died. Hospitalization time – 13.9 ± 1.9 days in patients with stomas and 18.41 ± 1.45 in patients with primary anastomosis. Postoperative mortality rate – 21.11% (19 patients): in patients with primary anastomosis – 42.1% ($n=8$) and in patients with stomas – 57.9% ($n=11$).

Conclusion. Differentiated surgical approach in OCRC was determined by the primary tumor's site and clinical presentations on admission. Most of the patients presented to the Emergency Department with the clinical picture of IO that explains the high rate of stomas with higher morbidity and mortality rate. Average length of stay was influenced by the type of surgery (primary anastomosis vs nonrestorative resection), shorter period of hospitalization being registered in the patients with colostomies.

Simionică Eugeniu Ion

Associate professor of Department of Biochemistry and Clinical Biochemistry
“Nicolae Testemitanu” State University of Medicine and Pharmacy, Republic of Moldova

Gheorghiță Octavian

Year 6 student
State University of Medicine and Pharmacy, Republic of Moldova

THE BIOCHEMICAL ROLE OF DIFFERENT CLASSES OF CYTOKINE IN CANCER

***Abstract.** Cytokines play a prominent role in facilitating not only growth but also metastatic spread. The cytokines are a diverse group of peptide molecules that regulate cell and tissue functions. Some cytokines have also been used to treat cancer.*

***Keywords:** Cytokines, cancer, role.*

Introduction. The cytokines are a very diverse group of soluble glycoproteins and low-molecular weight peptides. Cytokines are involved in regulating the growth and spread of cancers. Cancer cells are capable of producing cytokines constitutively. These cytokines may act on the cancer cells in an autocrine manner or on the supporting tissues such as fibroblasts and blood vessels to produce an environment conducive to cancer growth. Cytokines play an important role in the functioning of the immune system. Studies have reported an increased secretion of inflammatory cytokines by the neoplasms. Inflammation plays a role in the pathogenesis of various diseases; it is also a risk factor for the development and progression of a neoplasm, as exemplified by the development of cancer in the region of the head and neck in response to chronic inflammation caused by irritants present, e.g. in cigarette smoke[1]. Cytokines (IL-1 beta, IL-6, TNF, IL-8, IL-17), which take part in the inflammatory response and are, therefore, strongly involved in the development of cancer. The combined action of cytokines produced by the neoplastic cells via multiple mechanisms, modulates cell response of the host immune system. Cytokines primarily regulate the development of local defense

reactions in tissues with the participation of different types of blood cells, endothelium, connective tissue and epithelium[2].

Cytokine production is an integral part of the cellular response associated with cell recognition of the myelomonocytic series of similar structural components of different pathogens, called molecular patterns associated with pathogens.

Leukocytes express the corresponding pattern recognition receptors, also called Toll-like receptors (TLRs) and specific to certain structural patterns of microorganisms. Following the interaction of microorganisms or their components with TLR, a cascade of intracellular signal transduction is triggered, leading to an increase in the functional activity of leukocytes and the expression of cytokine genes[3]

Activation of TLR leads to the synthesis of two main groups of cytokines: proinflammatory cytokines and type I interferons, mainly $IFN\alpha / \beta$. The key event is the synthesis of a complex of proinflammatory cytokines families from developing an inflammatory reaction and ensuring a ventilatory expansion of activation of different cell types involved in maintaining and regulating inflammation, including all types of leukocytes, dendritic cells, T and B lymphocytes, cells NK, endothelial and epithelial cells, fibroblasts and others. It provides consistent stages in the development of the inflammatory response, which is the main mechanism for the implementation of innate immunity[4].

Results :The multitude of cytokines that are produced in the tumor microenvironment have an important role in the pathogenesis of the cancer itself. Cytokines that are released in response to infection or inflammation can inhibit the development and progression of cancer. But at the same time cancer cells can respond to host cytokines, thus promoting growth, attenuating apoptosis and facilitating invasion and metastasis. Depending on the tumor microenvironment, cytokines can modulate an antitumor response, but during chronic inflammation, they can also induce cell transformation and malignancy, conditioned by the balance of pro and anti-inflammatory cytokines, their relative concentrations, cytokine receptor expression content, and the activation state of the surrounding cells. As mentioned, unresolved inflammation can lead to malignancy[5].

Fig. 1. Cytokines as a key component in cancer associated with inflammation

Tumor necrosis factor (TNF- α) is an inflammatory mediator that has been implicated in carcinogenesis due to its participation in chronic inflammatory diseases. The effect of TNF- α appears to be more significant in the early stages of carcinogenesis, including angiogenesis and invasion, than in the progression of carcinogenesis.

While TNF- α is a prototypical proinflammatory cytokine, the evidence suggests a dual role in carcinogenesis. This cytokine is recognized by two receptors: the TNF- α -1 receptor (TNF- α R-1), expressed ubiquitously and TNF- α R-2, expressed mainly in immune cells. Trimerization occurs at TNF- α binding to TNF- α -Rs, leading to the activation of at least four signaling pathways: a proapoptotic pathway induced by the caspase-8 interaction with the Fas-associated death domain (FADD); an antiapoptotic platform activated by the cellular inhibitor of apoptosis-1 protein (cIAP-1) and which interacts with TNF- α R-associated factor 2 (TRAF2); an AP-1 signaling pathway mediated by TRAF2 and JNK; and an NF- κ B-induced protein-interacting receptor (RIP). According to these findings, the pro- or antitumor response of TNF- α in the tumor microenvironment depends not only on the local concentration, but also on its place of expression in the tumor. Patients with elevated TNF- α levels in tumor cells from small cell lung cancer, mainly restricted to macrophages and mast cells, had the highest survival rates, while patients with high stromal TNF- α content had lower survival rates [6].

Another proinflammatory cytokine with a typical protumorigenic effect is IL-6. Elevated serum IL-6 levels have been detected in patients with systemic cancer compared to healthy controls or in patients with benign disease. IL-6 has been proposed as a predictor of malignancy, with sensitivity and specificity of approximately 60-70% and 58-90%, respectively. However, there are limited studies available that could be used to define limit values for IL-6 as a diagnostic tool.

IL-6 plays a key role in promoting the proliferation and inhibition of apoptosis, by binding to its receptor (IL-6R α) and the gp130 coreceptor (glycoprotein 130), thus activating the JAK / STAT signaling pathway of Janus kinases (JAK) and the signal transducers and transcription activators (STAT) STAT1 and STAT3.

Interleukin 10 (IL-10) is known to be a potent anti-inflammatory cytokine. Almost all immune cells, including T cells, B cells, monocytes, macrophages, mast cells, granulocytes, dendritic cells and keratinocytes, produce IL-10. Tumor cells can also secrete IL-10, as can macrophages that infiltrate tumors.

When IL-10 binds to its receptor, tyrosine kinases Jak1 and Tyk2 phosphorylate an intracellular IL-10R domain, allowing it to interact with STAT1, STAT3, and STAT5, promoting STAT translocation in the nucleus and induction of target gene expression. Several studies have shown that IL-10 has both pro and antitumor effects. IL-10 inhibits NF- κ B signaling; therefore, it can down-regulate the expression of proinflammatory cytokines and act as an antitumor cytokine. Consistent with this finding, Berg et al. demonstrated that IL-10-deficient murine models are prone to bacterial-induced carcinogenesis, while adoptive transfer of IL-10-expressing CD4 + CD25 + T cells in Rag2 - / - (lymphocyte-deficient) mice inhibits inflammation colorectal and carcinomas.

Mechanisms of immune defense evasion in cancer

Tumor formations have the property of being tolerated by the immune system by expressing factors that negatively influence the body's immune response.

There are a number of reasons for the lack of an effective immune response in tumors. Each autologous protein is degraded in the cytoplasm to peptides of 9-12 amino acids. These peptides are transported by a system called "transporter

associated with antigen processing (TAP)" to the endoplasmic reticulum where they are bound to MCH class I molecules and presented to CD8 + T cells.

Some tumor cells are also able to stop the production of tumor antigens thus preventing the immune response. Tumors can also produce immunosuppressive substances such as IL-10, TGF β (transforming growth factor beta), prostaglandins, and in some cases tumor cells can express MCH I-like molecules that interact with inhibitory ligands on T cells, leading to T cell apoptosis[8].

Cytokines in the diagnosis and prognosis of cancer

Methods for determining cytokines have evolved very rapidly over 20 years of intensive study and today represent a whole area of scientific knowledge. Researchers in cytokineology at the beginning of their activity face the problem of choosing a method.

A new method of evaluating the prognosis of cancer was to highlight the concentration of certain cytokines in certain types of tumors. An eloquent example is in the case of colorectal cancer and IL-8. Colorectal cancer, one of the most common malignancies, is a problematic pathology in public health systems.

Interleukin 8 values were measured using the Sandwich ELISA technique using the Human IL-8 ELISA kit produced by Krishgen BioSystem in Spain, in the presence of standard concentrations. For the interpretation of the results was used the specialized software for ELISA technique, Magellan IVD in version 5.4 produced by DIGIREAD Software which determined the average absorption for each set of standards and duplicate samples. Interleukin 8 values in tumor tissue.

The minimum value of interleukin 8 in the tumor supernatant for patients with stage II TNM of colorectal cancer was 9,200 picograms / milliliter and the maximum value was 60,100 picograms / milliliter. In the case of patients in stage III TNM, the minimum value was 5,300 picograms / milliliter and the maximum value 150,000 picograms / milliliter. For patients with stage IV TNM, minimum values of 15,900 picograms / milliliter and maximum values of 320,000 picograms / milliliter were measured. A progressive upward trend can be observed depending on the stage of TNM[7].

Conclusion: With increasing evidence linking inflammation with cancer development, more critical mediators within cancer-related inflammation can be revealed. Inflammatory cytokines are involved in multiple cancer development processes, which makes them ideal antitumor targets. Given that much research has been conducted evaluating the safety and efficacy of different therapies regarding inflammatory cytokines, no significant progress has been demonstrated in terms of clinical values.

References:

1. Negus RPM, Balkwill FR. Cytokines in tumour growth, migration and metastasis. *World J Urol* 1996;14:157–165.
2. Lan, T.; Chen, L.; Wei, X. Inflammatory Cytokines in Cancer: Comprehensive Understanding and Clinical Progress in Gene Therapy. *Cells* 2021, 10, 100. <https://doi.org/10.3390/cells10010100>;
3. Giovanni Germano, et al. Cytokines as a key component of cancer-related inflammation. *Cytokine* 43 (2018) 374–379
4. F. Balkwill and A. Mantovani, “Inflammation and cancer: back to Virchow?” *The Lancet*, vol. 357, no. 9255, pp. 539–545, 2011.
5. F. Balkwill, “TNF- α in promotion and progression of cancer,” *Cancer and Metastasis Reviews*, vol. 25, no. 3, pp. 409–416, 2016.
6. J.-L. Luo, S. Maeda, L.-C. Hsu, H. Yagita, and M. Karin, “Inhibition of NF- κ B in cancer cells converts inflammation- induced tumor growth mediated by TNF α to TRAIL-mediated tumor regression,” *Cancer Cell*, vol. 6, no. 3, pp. 297–305, 2014.
7. Rubie C, Frick VO, Pfeil S, Wagner M, Kollmar O, Kopp B, Graber S, Rau BM, Schilling MK. Correlation of IL-8 with induction, progression and metastatic potential of colorectal cancer. *World J Gastroenterol.*;2017;13(37):4996–5002.
8. Diefenbach, A. & Raulet, D. The innate immune response to tumors and its role in the induction of T-cell immunity. *Immunol. Rev.* 188, 9–21 (2012).

Sîrghi Grigore Alexandru

Doctor, researcher

University of Medicine and Pharmacology "Nicolae Testemitanu", Republic of Moldova

Kusturov Vladimir Ivan

Doctor of medical sciences, Associate Professor

University of Medicine and Pharmacology "Nicolae Testemitanu", Republic of Moldova

Caproș Nicolae Fiodor

Doctor of Medical Sciences, Heads Department of Orthopedics and Traumatology, Professor

University of Medicine and Pharmacology "Nicolae Testemitanu", Republic of Moldova

Ungurean Victor Stanislav

Doctor, researcher

University of Medicine and Pharmacology "Nicolae Testemitanu", Republic of Moldova

Kusturova Anna Vladimir

Doctor of Medical Sciences, researcher

University of Medicine and Pharmacology "Nicolae Testemitanu", Republic of Moldova

**INCIDENCE OF PELVIC FRACTURES IN PATIENTS WHO RECEIVED
MEDICAL ASSISTANCE AT THE INSTITUTE OF EMERGENCY
MEDICINE, CHIȘINĂU, REPUBLIC OF MOLDOVA IN 2019**

***Abstract.** Pelvic fractures are severe lesions and are often associated with multiple skeletal lesions. The related literature on the general epidemiology of these lesions is poor. Our goal was to study the epidemiology of hospitalized patients with pelvic fractures at level 1 trauma center in the Republic of Moldova. Information on epidemiological trends in pelvic fractures and medical care for the general population is limited. Therefore, we determined the incidence of pelvic fractures that received medical assistance at the largest trauma and surgical center in the Republic of Moldova for 2019, the year before the SarsCov - 2 pandemic and restrictions. We used data from the information system used in the Institute of Emergency Medicine to calculate the incidence of pelvic fractures, patient characteristics, causes of trauma, amount of medical care provided. All patients over the age of 18 and over were included in the study. Patient demographics, lesion mechanism, and complications were recorded retrospectively.*

***Keywords:** bone fractures , epidemiology, pelvic bones , lesions, epidemiological studies.*

INTRODUCTION

Fractures and injuries of the pelvic ring, which may or may not be associated with severe trauma, are generally not considered to be frequent, accounting for only 2–8% of all fractures. However, in polytraumatized patients the occurrence of this type of injury is much higher, being observed in 20–25% of cases.[1] Fractures of the pelvic ring in young individuals most often occur as a consequence of high-energy trauma such as car and motorcycle accidents and falls from great heights. In the elderly, they are usually caused by low-energy trauma, most commonly fall from own height, mainly due to bone porosity.[1] Young patients with pelvic ring fractures or injuries due to high-energy trauma should be initially assessed by a multidisciplinary team, because they often have multiple injuries and are subject to major bleeding. Bleeding in this type of injury is more severe when associated with unstable pelvic fractures, which, although infrequent, present a high mortality rate of 19–31%.[2] In turn, elderly patients with fractures due to minor trauma generally do not present complications. In recent years, a considerable number of studies related to the care and immediate or late complications of this type of injury have been published, which is undoubtedly praiseworthy, since they increasingly inform and guide the professionals involved in such care, characterizing the importance and severity of the injury, especially in polytrauma cases.[3] However, a much smaller proportion of publications are related to epidemiological data, regional or otherwise, about fractures and injuries of the pelvic ring, which also have very important information, especially regarding the characterization and appropriateness of care for such an injury.[2] Therefore, this study sought to analyze and compare various data, such as age, mechanism and site of injury, type of fracture, emergency interventions, and definitive treatment, among others, referring to the cases of fractures and injuries of the pelvic ring that occurred in this region and were treated in this service.

MATERIALS AND METHODS

A 12-month retrospective observational study (between January 2019 and December 2019) was performed on patients with pelvic fractures at a level 1 trauma

center of a primary and tertiary care hospital of the Institute of Emergency Medicine in Chisinau. Patient demographics, lesion mechanism, and complications were recorded retrospectively.

RESULTS

The results were presented in a descriptive manner with a comparison of some data that the authors considered important.

In 2019, out of the total of 174389 patients hospitalized within Institute of Emergency Medicine, 99956 were treated from a traumatological or surgical pathology (in the following wards: orthopedics and traumatology no.1, orthopedics and traumatology no.2, orthopedics and purulent traumatology no.3, surgery 1, surgery 2, septic-purulent surgery no.3, associated traumas, spinal surgery, urology, neurosurgery no.1 and neurosurgery no.2) except for the following wards: ophthalmology and oro-maxillo-facial surgery department, vascular surgery, thoracic surgery and microsurgery. 113 patients were diagnosed with pelvic fractures.

Distribution by sex: 45 patients were women, which is 39.82% and men - 68 or 60.18%.

Their average age was 48.82 years.

21 patients were aged between 18-30 years which is 18.58%, 52 patients were aged between 30-60 years which is 46.01% and respectively 40 patients were aged over 60 years which constitutes 35.39%.

General causes of trauma in all age groups:

- 1) traffic accidents - 51 cases - 45.13%;
- 2) household - 35 cases - 30.97%;
- 3) catatrauma - 16 cases - 14.15%;
- 4) other causes - 11 cases - 9.73%.

The causes of trauma in patients over 60 years of age were:

- 1) household trauma by falling from own height on a weak or osteoporotic bone system in 25 cases - 22.12%,
- 2) pedestrians involved in traffic accidents in 8 cases - 7.07%
- 3) catatrauma in 3 cases - 2.65%,
- 3) other causes - 4 - 3.53%.

The causes of trauma in patients under 60 years were:

- 1) traffic accidents - 43 cases - 38.05%,
- 2) falls from heights (including suicide attempts) - 13 cases - 11.5%
- 3) habitual trauma - 10 cases 8.84%,
- 4) other causes - 6 cases - 5.30%.

Related to traffic accidents was a total number of 51 patients:

- 1) driver or occupant of the vehicle - 26 cases (50.98%),
- 2) pedestrian - 25 cases (49.01%)

The vast majority of patients were from urban areas 86 patients - 76.10%, of which 68 from Chisinau (capital of the Republic of Moldova) - 60.17%, and the remaining 18 - 15.92% from other cities in the country, and 27 from rural area or - 23.89%.

The total number of 113 patients who underwent surgical treatment related to pelvic trauma were 28, which is 24.77%. Urgently operated were 10 patients - 8.84% of the total number. There were 18 patients operated on planned surgery - 15.92% of the total number of patients with fractures. External osteosynthesis was performed in 14 cases - 12.38% of the total number of patients with fractures and 35.71% of those operated. Internal osteosynthesis was performed in 16 cases - 14.15% of the total number of patients with fractures and 64.29% of those operated.

2 Patients who underwent pelvic surgery were excluded from the study because in one case the ablation of the degraded osteosynthesis of the pubic symphysis plaque was performed and, in another case, the pathological pelvic pathology was excluded.

Non-invasive treatment was most commonly used method in 85 patients - 75.23%.

From the total number of patients:

- 20 were diagnosed with acetabulum fracture;
- 7 were diagnosed with acetabular fracture as the main lesion among other pelvic ring lesions;
- 37 had the lesion of the anterior half-ring;
- 2 suffered injury to the posterior half-ring;

- 7 suffered the fracture of the iliac bone, out of which 1 patient with an open lesion who was treated primarily;
- 28 patients suffered the fracture both the anterior and posterior half-ring, out of which 1 patient with open lesion that was treated primarily;
- 10 patients had a type C lesion after Tile with lesion of both the anterior, posterior half-ring and the acetabulum.

The reduction of a dislocated hip was performed each time in an emergency under the protection of general anesthesia and 8 cases were registered. 3 cases of dislocation were in people who suffered traffic accidents as a driver. 5 cases were catatraumas. 1 patient underwent flat surgery by acetabular osteosynthesis. People with dislocation after hip arthroplasty were excluded from the study.

Intervention on the bladder and urethra associated with external fixator - 1 case.

65 patients, which is over 57.52%, suffered pelvic trauma as a component of a polytrauma.

Death during hospitalization occurred in 12 patients 10.61% of cases with high-energy trauma (traffic accident, catatrauma) with pelvic ring injuries type B or C, in addition to the associated serious injuries.

The total duration of hospitalization for 113 patients was in total 1661 bed days, the average being 14.69 days. The longest hospitalization period of 162 days was t a patient who suffered polytrauma with an open lesion of the pelvic ring type C - which became septicly complicated during hospitalization, later associated with decubitus. The shortest period of hospitalization resulting in death was 1 hour of a patient who fell from the 6th floor, and suffered polytrauma incompatible with life. In the case of acetabular lesions that were not treated surgically but were treated by traction, the average duration of hospitalization was 21.27 days. Associated lesions of the extremities, head, abdomen and urogenital system caused a longer hospital stay.

CONCLUSION

Under the conditions of this study, the following can be concluded regarding pelvic ring fractures/injuries:

They are more frequent in males.

In general, most common mechanism of injury is traffic accident.

In the elderly, the most common mechanism of injury is low-energy trauma (fall from own height).

In adults, the most common mechanism of injury is high-energy trauma and the most common place of injury is the urban.

In general, stabile fractures are the most frequent.

Most injuries do not need emergency intervention and, when necessary, orthopedic interventions are the most frequent.

Emergency interventions are associated with high-energy trauma.

Among associated injuries, fractures/dislocations in other sites are the most common and are associated with high-energy trauma.

Non-surgical treatment is the most common; in cases treated surgically, external fixation is the most used method.

Deaths occur in unstable fractures and severe associated injuries of high-energy trauma.

References:

1. Pizanis A., Pohlemann T., Burkhardt M., Aghayev E., Holstein J.H. Emergency stabilization of the pelvic ring: clinical comparison between three different techniques. *Injury*. 2013;44(12):1760–1764. [PubMed] [Google Scholar]
2. Gänsslen A., Pohlemann T., Paul Ch., Lobenhoffer Ph., Tschern H. Epidemiology of pelvic ring injuries. *Injury*. 1996;27(Suppl 1) S-A13-20. [PubMed] [Google Scholar]
3. Zwingmann J., Hauschild O., Bode G., Südkamp N.P., Schmal H. Malposition and revision rates of different imaging for percutaneous iliosacral screw fixation following pelvic fractures: a systematic review and meta-analysis. *Arch Orthop Trauma Surg*. 2013;133(9):1257–1265. [PubMed] [Google Scholar]

**This study was carried out with the financial support of the National
Research and Development Agency within the framework of a research
project no. 20.80009.8007.07**

Terzi Artiom Ivan

Student IV year

USMF “Nicolae Testemitanu”, Chisinau Moldova

LASER VAPORIZATION OF CEREBRAL GLIAL TUMORS

Introduction: The use of modern technologies in neurooncology for the treatment of glial brain tumors aims to ensure basic principles such as: high precision of handling surgical instruments, reduction of surgical trauma, protection and preservation of adjacent anatomical structures, surgical safety and prevention of postoperative neurological deficiency and its progression and as a result an improvement in the quality of life of patients with brain tumors.[1-4]

In 1969 S. Stellar performed the first operation of resection of the glial brain tumor with the use of high-energy radiation from the carbon dioxide laser, which confirmed the prospect of developing a new direction in the surgical treatment of brain tumors. During the removal of brain tumors with the laser, its thermal action on biological tissues is used, which ensures the effect of laser dissection, laser aspiration and laser coagulation.

Materials and methods: At the INN Neurosurgery Clinic, 29 surgical procedures for ablation of cerebral gliomas were performed with the application of laser technology. Results of histological examinations determined 9 gliomas with degree of malignancy I-II, 6 gliomas with degree of malignancy III (anaplastic gliomas) and 8 cases of gliomas with grade IV malignancy (glioblastomas). At the preoperative examination stage, all patients were investigated by computed tomography, cerebral magnetic resonance imaging, functional brain MRI. The complex evaluation of CT, MRI and fMRI results allows the diagnosis of the intracerebral tumor process with a high degree of certainty, to obtain accurate information about the location, size and particular qualities of tumor growth, as well as the involvement of adjacent brain structures, the degree of tumor vascularity, perifocal reactions, the presence of the cystic component, areas of necrotic change and foci of intratumoral hemorrhage. Based on the information gathered, surgical

tactics are planned: choosing the appropriate surgical approach for tumor localization, the optimal volume of surgery, rational intraoperative use of laser technologies, use of different ablation techniques or laser-microsurgical tumor destruction.

Results: The special features of operations to remove cerebral gliomas with the help of carbon dioxide laser radiation are as follows: first of all, laser technologies are used in the most critical stages of surgery, when there is a need to remove glial tumor fragments, located in important areas of the brain or median structures, ie in the involvement of critical areas of the brain. Second, during this important stage of the operation traction of the brain with surgical instruments for tumor ablation is avoided, because it is removed by the laser vaporization method, which allows to perform evaporation of gliomatous tissue by the layers, under continuous visual control, , within the planned volume. Third, during evaporation, unlike the use of traditional surgical methods, tumor ablation can be stopped at any stage without risk of developing heavy bleeding from tumor vessels, because during laser application hemostasis is provided continuously during vaporization.[5]

Considering the irreversible nature of the destructive changes caused by the influence of laser radiation, during the resection and vaporization of cerebral gliomas disappears the need for "total" visual ablation of tumor tissue, which can lead to progression of neurological deficit. At the same time, by using laser vaporization, we approached the original proposed goal of total surgical resection of tumors.

Conclusion: The modern arsenal of laser technologies used in neurosurgery, provides a new level of surgical treatment for cerebral gliomas. Laser microsurgical ablation of tumors is the progressive surgical method in neuro-oncology. The optimization of laser methods for the ablation of cerebral gliomas is based on the application of both existing laser means and new, highly efficient laser methods developed for irradiating tumor tissue. Need in the differentiated approach in the use of laser technologies is dictated by the different location, size, topographies of the tumor extension, the involvement in the tumor process of the functional and vital centers, the degree of malignancy and the degree of vascularization of cerebral

glioma. Laser technologies allow surgery to be performed in an adequate volume to ensure the quality of life of patients.

Laser radiation provides a "selective" destruction of tumor tissue while providing protection and morphological and functional preservation of adjacent brain structures. The results of the operated patients confirm the delayed effect of laser destruction of the tumor tissue, which was objectified in postoperative CT and MRI scans.

References:

1. Brown, T.E., et al., *Laser radiation. II. Long-term effects of laser radiation on certain intracranial structures*. Neurology, 1967. 17(8 Pt 1): p. 789-96.
2. Earle, K.M., et al., *CENTRAL NERVOUS SYSTEM EFFECTS OF LASER RADIATION*. Fed Proc, 1965. 24: p. Suppl 14:129+.
3. Fox, J.L., et al., *Effects of laser irradiation on the central nervous system. II. The intracranial explosion*. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 1968. 31(1): p. 43-9.
4. Gamache, F.W., Jr. and S. Morgello, *The histopathological effects of the CO₂ versus the KTP laser on the brain and spinal cord: a canine model*. Neurosurgery, 1993. 32(1): p. 100-4.
5. Saunders, M.L., et al., *The use of the laser in neurological surgery*. Surg Neurol, 1980. 14(1): p. 1-10.

Абдуллаева Мохира

Педиатр Городского детского консультативно-диагностического центра

Республика Узбекистан

ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА Д У ДЕТЕЙ

***Аннотация.** Известно, что витамин Д является ключевым регулятором метаболизма костей и связан с мышечной силой. Дефицит витамина Д широко распространен во всем мире. За последние годы в образе жизни и детских занятиях произошли значительные изменения, что привело к росту дефицита данного витамина. Дефицит витамина Д больше встречается у детей, которые меньше времени проводят на свежем воздухе, у детей с ожирением и в тех случаях, когда существовал дисбаланс между потреблением пищи и потребностями. Однако дефицит витамина Д часто встречается даже у детей, живущих в солнечных местах, таких как Узбекистан. Дефицит витамина Д у детей может быть связан с различными заболеваниями. Добавление витамина Д особо важно для следующих групп населения: беременным и кормящим женщинам, младенцам и группам высокого риска. Также уместна реализация международных программ по обогащению пищевых продуктов. Целью этого исследования было узнать о степени дефицита витамина Д у детей в такой солнечной стране, как Узбекистан.*

***Ключевые слова:** витамин Д, дефицит, дети, ожирение, метаболизм костей, мышечная сила, остеопороз, не скелетные заболевания.*

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

Дефицит витамина Д широко распространен во всем мире. Низкие уровни 25-гидрокси-витамина Д [25 (ОН) Д], основной циркулирующей формы хранения витамина Д, присутствуют у 62% здоровых детей в Узбекистане. Многие исследования показали, что педиатрическая популяция также подвержена высокому риску дефицита витамина Д [1,2].

Витамин Д играет важную роль в регуляции метаболизма костей и оказывает большое влияние на мышечную силу [3,6]. Он также положительно влияет на плотность и качество костей [7]. Несколько исследований показывают, что витамин Д увеличивает минеральную плотность костей (МПК) [8] и предотвращает переломы, связанные с остеопорозом [9,10].

Роль витамина Д при аутоиммунных заболеваниях изучалась на животных моделях, а также на людях. Исследования с использованием животных моделей нескольких аутоиммунных заболеваний, таких как диабет типа 1, множественный склероз, и воспалительных заболеваний кишечника, идентифицировали витамин Д в качестве потенциального ключевого модулятора значительных процессов в аутоиммунной реакции [11 - 13]. Однако преимущества приема добавок витамина Д требуют дополнительных подтверждающих данных.

Основные процессы биотрансформации витамина Д происходят в коже, печени и почках (рис. 1).

Рис. 1. Метаболизм витамина Д

Ожирение у детей превратилось в эпидемию [14]. Например, в США общий процент детей и подростков с избыточным весом и ожирением составляет 32%, а среди молодых людей - 66% [15]. Дефицит витамина Д и недостаточность витамина Д распространены в этих группах населения, особенно в группах населения с низким социально-экономическим положением [14, 15]. Несколько исследований показали обратную корреляцию между ожирением у взрослых и уровнями 25 (ОН) Д [15 - 17], и утверждалось, что $1\alpha, 25$ (ОН) 2Д могут участвовать в ингибировании адипогенеза [15].

Интересно отметить, что уровни 25 (ОН) Д были значительно ниже у взрослых с ожирением, которые дополнительно принимали витамин Д 2 и подвергались воздействию УФ-излучения, по сравнению с контрольной группой, не страдающей ожирением [14].

Несколько исследований на взрослых показали, что ожирение связано с недостаточностью витамина Д [15-19], и что низкое потребление витамина Д является независимым предиктором ожирения [16]. Другое исследование с участием женщин в постменопаузе, потреблявших витамин Д, сообщило о небольшом, но значительном влиянии на предотвращение набора веса по сравнению с контрольной группой плацебо [19].

Основные механизмы все еще неуловимы, но было показано, что $1\alpha, 25$ (ОН) 2Д снижает уровень лептина и, таким образом, может влиять на поддержание массы тела [18].

Кроме того, витамин Д также может задерживаться в жировых тканях, таким образом, сам телесный жир может быть фактором, снижающим уровень циркулирующего 25 (ОН) Д. Таким образом, ожирение может быть прямым следствием недостаточности витамина Д и / или может быть причиной недостаточности витамина Д [7].

Кремер и др. [7] обнаружили сильную обратную корреляцию между массой тела, массой и циркулирующим витамином Д. Более сильная связь была обнаружена с висцеральным жиром, что позволяет предположить, что на распределение жира влияет витамин Д. Они также продемонстрировали, что

25 (ОН) Д имеет обратную зависимость. коррелировали не только с общим содержанием жира в организме, но и с особенностями висцерального и подкожного (ПК) жира. Это исследование показало более сильную связь с висцеральным жиром, предполагая, что витамин Д более конкретно воздействует на жировой компартмент, связанный с сердечно-сосудистыми осложнениями.

Младенцы, находящиеся на грудном вскармливании, подвергаются более высокому риску дефицита витамина Д, потому что содержание витамина Д в материнском молоке полностью зависит от потребления ею витамина Д. Регулярного содержания витамина Д в грудном молоке обычно недостаточно для обеспечения ребенка его суточной потребностью [4 , 19]. Высокая распространенность недостаточности витамина Д в детской возрастной группе удивительна и, вероятно, имеет многофакторный характер. Для быстрого роста в детстве требуется достаточное количество питательных веществ, в том числе витамина Д. Следовательно, детское население действительно имеет высокий риск развития дефицита витамина Д, что было продемонстрировано многими исследованиями [1 , 2].

За последние 20 лет в образе жизни и детских занятиях произошли значительные изменения. Дети теперь ведут более сидячий образ жизни и больше не играют на улице в течение длительного времени. Voortman et al [19] сообщили, что у детей, которые меньше времени проводят на открытом воздухе, уровень витамина Д в сыворотке крови ниже. Кроме того, у детей с ожирением чаще наблюдается низкий уровень витамина Д. Частично это связано с факторами образа жизни, но также считается, что витамин Д и продукт его метаболизма, 25 (ОН) Д, секвестрируются в жировой ткани, что делает их недоступными при необходимости. Также сообщалось, что у детей дефицит витамина Д связан с метаболическими синдромами. Weng et al [14] сообщили, что недостаточность витамина Д часто встречается у детей, живущих на северо-востоке США. Это было связано с сезоном года, этнической принадлежностью (черная раса), возрастом и уровнем потребления витамина Д.

В исследовании, проведенном в Юго-Восточном Китае, оценивался статус витамина Д у 5571 маленького ребенка в возрасте 1-3 лет, живущего в Уси. Несмотря на то, что дефицит витамина Д в этой популяции был низким, риск дефицита витамина Д повышался по мере взросления детей, что означает развитие дисбаланса между потреблением пищи и потребностями. Наблюдение за тем, что дети и подростки демонстрируют повышенную распространенность как недостаточности витамина Д, так и ожирения, подразумевает, что витамин Д может быть независимым предиктором увеличения веса. Как упоминалось ранее, несколько исследований среди взрослого населения также продемонстрировали, что недостаточный уровень витамина Д связан с ожирением [14-18], и что низкое потребление витамина Д может служить независимым предиктором ожирения [15].

Статус дефицита витамина Д в Узбекистане исследовался различными специалистами за последнее десятилетие, и они продемонстрировали довольно высокую распространенность дефицита и недостаточности витамина Д.

Данное исследование включало 208 ребенка в Республиканской педиатрической больнице (Узбекистан, Ташкент). Уровни витамина Д постепенно снижаются с возрастом, при этом самые низкие уровни наблюдаются в основном в возрастной категории 3-5 лет.

Ранее населения Узбекистана в 2015 году, было обнаружено, что 43% имели недостаточность витамина Д (<30 нг / мл). Уровни витамина Д были выше у младенцев по сравнению с более старшими возрастными группами.

Основные отчеты о дефиците витамина Д у детей:

Распространенность	Возрастная группа	Место	Год
У младенцев 0,4% - дефицит (<25 нмоль / л) 33,6% - недостаточность (<75 нмоль / л) 2-5 лет (дошкольное образование) 1,1% - дефицит 68,6% - недостаточность 6-11 лет (школьный возраст) 2,0% - дефицит 88,3% - недостаточность Подростки 3,3% - дефицит 89,6% - недостаточность	1 мес. - 16 лет	Ханчжоу, Китай	2017 г.

Продолжение таблицы

86% - дефицит (<37 нмоль / л) 38,3% - сильный дефицит (<12,5 нмоль / л) 91,7% - недостаточность (<50 нмоль / л)	9-12 лет	Тегеран, Иран	2015 г.
66,7% - недостаточность (<75 нмоль / л), 23,6% - дефицит 6,2% - сильный дефицит (<25 нмоль / л)	6 лет (школьный возраст)	Нидерланды	2018 г.
Субъекты с ожирением 12,7% - дефицит (<30 нмоль / л) 92% - недостаточность (<75 нмоль / л) Субъекты без ожирения 3,4% - дефицит 68% - недостаточность	6-16 лет	Северный Техас, США	2015 г.
34% - недостаточность 62,2% - дефицит	8-16 лет	Измир, Турция	2016 г.
31,0% - дефицит 65,0% - недостаточность	7-11 лет	Зенджан, Иран	2015 г.
55% - недостаточность (<75 нмоль / л) 5% - дефицит (<25 нмоль / л)	6-21 год	Северо-восток США	2017 г.
55% - недостаточность (<75 нмоль / л) 0,8% - дефицит (<30 нмоль / л)	1-3 года	Уси, Китай	2016 г.
Возраст <5 лет 64,2% - недостаточность, 23% - дефицит Возраст >5 и <20 лет 48 % - недостаточность 18% - дефицит	1-50 лет	Ташкент, Узбекистан	2020 г.

Распространенность дефицита / недостаточности витамина Д у младенцев, детей и подростков во всем мире. Дефицит витамина Д определялся как уровни 25 (ОН) Д \leq 25 нмоль / л, а недостаточность витамина Д - как уровни 25 (ОН) Д \leq 75 нмоль / л.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Витамин D, как известно, играют важную роль в метаболизме костной ткани, мышечной силы, опорно-двигательного аппарата здоровья, а также связано с рядом бесскелетных заболеваний. Его дефицит был связан со многими заболеваниями, включая остеопороз, диабет, ревматоидный артрит и рак.

Дефицит витамина D распространен среди пожилых людей, но он также может проявляться и у детей. В основном это связано с изменением образа жизни и детских занятий в последние десятилетия. Дети теперь ведут более сидячий образ жизни и больше не играют на улице в течение длительного времени.

Согласно проведенному исследованию в Узбекистане дети до 5 лет больше всего испытывают нехватку витамина Д, о чем свидетельствуют цифры 64,2% - недостаточность, 23% - дефицит, в то время как дети от 5 до 20

лет также находятся под угрозой дефицита витамина Д и их процентное соотношение составляет 48% - недостаточность 18% - дефицит.

Список литературы:

1. Zhu Z, Zhan J, Shao J, Chen W, Chen L, Li W, Ji C, Zhao Z. Высокая распространенность дефицита витамина Д среди детей в возрасте от 1 месяца до 16 лет в Ханчжоу, Китай. BMC Public Health. 2012; 12 : 126. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
2. Неестани Т.Р., Хаджифараджи М., Омидвар Н., Эшрагиан М.Р., Шариатзаде Н., Калаи А., Гарави А., Халаджи Н., Хайдари Х., Зоуги Т. и др. Высокая распространенность дефицита витамина Д среди детей школьного возраста в Тегеране, 2008 г. : красная тревога. Public Health Nutr. 2012; 15 : 324–330. [PubMed] [Google Scholar]
3. Галлахер Дж. К., Сай А. Дж. Недостаточность, дефицит витамина Д и здоровье костей. J Clin Endocrinol Metab. 2010; 95 : 2630–2633. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
4. Институт медицины, пищевых продуктов и питания. Вашингтон, округ Колумбия: Национальная академия прессы; 2010. Рекомендуемая диета для кальция и витамина Д. [Google Scholar]
5. Ward KA, Das G, Berry JL, Roberts SA, Rawer R, Adams JE, Mughal Z. Статус витамина Д и функция мышц у девочек-подростков в постменархальном периоде. J Clin Endocrinol Metab. 2009; 94 : 559–563. [PubMed] [Google Scholar]
6. Гилсанц В., Кремер А., Мо А.О., Рен Т.А., Кремер Р. Статус витамина Д и его связь с мышечной массой и мышечным жиром у молодых женщин. J Clin Endocrinol Metab. 2010; 95 : 1595–1601. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
7. Кремер Р., Кэмпбелл П.П., Рейнхардт Т., Гилсанц В. Статус витамина Д и его связь с жировыми отложениями, конечным ростом и максимальной костной массой у молодых женщин. J Clin Endocrinol Metab. 2009; 94 : 67–73. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
8. Bischoff-Ferrari HA, Dietrich T., Orav EJ, Dawson-Hughes B. Положительная связь между уровнем 25-гидроксивитамина Д и минеральной плотностью костей: популяционное исследование молодых и пожилых людей. Am J Med. 2004; 116 : 634–639. [PubMed] [Google Scholar]
9. Bischoff-Ferrari HA, Willett WC, Wong JB, Giovannucci E, Dietrich T., Dawson-Hughes B. Профилактика переломов с добавлением витамина Д: метаанализ рандомизированных контролируемых испытаний. ДЖАМА. 2005; 293 : 2257–2264. [PubMed] [Google Scholar]

10. Charuy MC, Arlot ME, Duboeuf F, Brun J, Crouzet B, Arnau D S, Delmas PD, Meunier PJ. Витамин Д3 и кальций для предотвращения переломов шейки бедра у пожилых женщин. *N Engl J Med*. 1992; 327 : 1637–1642. [PubMed] [Google Scholar]
11. Munger KL, Levin LI, Hollis BW, Howar D NS, Ascherio A. Уровни 25-гидроксивитамина Д в сыворотке и риск рассеянного склероза. *ДЖАМА*. 2006; 296 : 2832–2838. [PubMed] [Google Scholar]
12. Купер Дж. Д., Смит Д. Д., Уокер Н. М., Стивенс Х., Буррен О. С., Уоллес С., Грейссел С., Рамос-Лопес Е., Хиппёнен Е., Дангер Д. Б. и др. Унаследованные вариации генов витамина Д связаны с предрасположенностью к аутоиммунному диабету 1 типа. *Сахарный диабет*. 2011; 60 : 1624–1631. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
13. Дель Пинто Р., Пьетропаоли Д., Чандар А. К., Ферри С., Коминелли Ф. Ассоциация между воспалительным заболеванием кишечника и дефицитом витамина Д: систематический обзор и метаанализ. *Воспаление кишечника*. 2015; 21 : 2708–2717. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
14. Рубинштейн А.Х. Ожирение: современная эпидемия. *Trans Am Clin Climatol Assoc*. 2005; 116 : 103–111; обсуждение 112-113. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
15. Хедли А.А., Огден С.Л., Джонсон С.Л., Кэрролл, доктор медицины, Куртин Л.Р., Флегал К.М. Распространенность избыточного веса и ожирения среди детей, подростков и взрослых в США, 1999-2002 гг. *ДЖАМА*. 2004; 291 : 2847–2850. [PubMed] [Google Scholar]
16. Wortsman J, Matsuoka LY, Chen TC, Lu Z, Holick MF. Снижение биодоступности витамина Д при ожирении. *Am J Clin Nutr*. 2000; 72 : 690–693. [PubMed] [Google Scholar]
17. Каан Б., Нойхаузер М., Арагаки А., Льюис С.Б., Джексон Р., ЛеБофф М.С., Марголис К.Л., Пауэлл Л., Увайфо Г., Уитлок Е. и др. Добавки кальция и витамина Д и риск увеличения веса в постменопаузе. *Arch Intern Med*. 2007; 167 : 893–902. [PubMed] [Google Scholar]
18. Менендес К., Лаге М., Пейно Р., Балделли Р., Конкейро П., Диегес К., Казануэва Ф. Ф. Ретиноевая кислота и витамин Д (3) сильно подавляют секрецию лептина in vitro жировой тканью человека. *J Endocrinol*. 2001; 170 : 425–431. [PubMed] [Google Scholar]
19. Воортман Т., ван ден Хувен Э.Х., Хейбоер А.С., Хофман А., Джаддо В.В., Франко, Огайо. Дефицит витамина Д у детей школьного возраста связан с социально-демографическими факторами и факторами образа жизни. *J Nutr*. 2015; 145 : 791–798. [PubMed] [Google Scholar]

Аляви Б.А.

ГУ “Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации”, Республика Узбекистан

Рахимова Д.А.

ГУ “Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации”, Республика Узбекистан

Садикова Г.А

ГУ “Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации”, Республика Узбекистан

Зуфаров М.А.

НПО «Физика-солнце» АН РУз, Республика Узбекистан

Ачилов С.М

НПО «Физика-солнце» АН РУз, Республика Узбекистан

Муминоа Д.К.

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, Республика Узбекистан

МЕТОДЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И ИНГАЛЯЦИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ БРОНХООБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

***Аннотация.** Обоснование степени влияния функциональных нарушений бронхо-легочной системы на тяжесть течения хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы. Постоянное наблюдение за больными ХОБЛ и БА, дает возможность контролировать течение заболевания, эффективность проводимой терапии, корректировать лечение. Оценка контроля необходима для выбора и оценки адекватности проводимого лечения и основана на оценке симптомов, функциональных показателей, факторов риска развития обострений.*

***Ключевые слова:** бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, пикфлоуметрия, ингаляционная терапия.*

Актуальность заболеваний бронхолегочной системы среди всех глобальных медико-социальных проблем обусловлена не только широкой

распространенностью заболевания, но и высоким риском серьезных осложнений, приводящих к инвалидизации и смерти, в том числе трудоспособного населения. Наиболее значимыми, с позиции распространенности и тяжести течения в этой сфере можно выделить хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) и бронхиальную астму (БА) [1, 14, 15].

Традиционно понятие ХОБЛ объединяет хронический бронхит и эмфизему легких. Хронический бронхит при этом клинически сопровождается кашлем с продукцией мокроты на протяжении по крайней мере 3 мес. в течение последующих 2 лет. Эмфизема определяется морфологически как наличие постоянного расширения дыхательных путей дистальнее терминальных бронхиол, ассоциированного с деструкцией стенок альвеол, не связанного с фиброзом.

У больных ХОБЛ чаще всего отмечаются оба состояния и в ряде случаев представляется затруднительным клинически разграничить их на ранних стадиях заболевания. Бронхиальная астма (БА) является гетерогенным заболеванием, характеризующимся хроническим воспалением дыхательных путей, наличием респираторных симптомов, таких как свистящие хрипы, одышка, заложенность в груди и кашель, которые варьируют по времени и интенсивности и проявляются вместе с вариабельной обструкцией дыхательных путей [11-14].

На сегодняшний день в мире 235 млн. человек разного возраста страдают этим заболеванием. В сентябре 2011 г. на Генеральной ассамблее ООН, посвященной неинфекционным заболеваниям, внимание было сфокусировано на увеличении влияния БА и других неинфекционных заболеваний на глобальное здоровье, социальное благополучие и экономическое развитие [2-5].

У взрослых эпидемиология астмы оценена по программе ECRHS (The European Community Respiratory Health Survey), одобренной Международным союзом против туберкулеза и легочных заболеваний, выполненной в 54 центрах из 23 стран. По стандартизированной анкете было опрошено более 150 тыс. человек в возрасте от 20 до 44 лет [5].

Распространенность свистящего дыхания, по данным этой программы, составила в странах с низким национальным валовым доходом 13,3 %, в странах с высоким валовым национальным доходом – 13 %, частота диагноза БА в этих странах составила соответственно 8,2 и 9,4 %, в то время, как в странах со средним валовым национальным доходом обструктивные симптомы были выявлены в 7,6 %, а диагноз астмы установлен в 5,2 % случаев. Тяжесть БА по критериям GINA у взрослых оценивалась в исследовании AIRE (The Asthma Insights and Reality) с помощью телефонного опроса пациентов, имевших установленный диагноз [7,8].

Тяжелая персистирующая форма патологии чаще была отмечена в Восточной и Центральной Европе (32 %), наиболее редко она выявлялась в Азиатско-Тихоокеанском регионе (11 %) [7-10].

Распространенность ХОБЛ II стадии и выше (GOLD 2008), по данным исследования BOLD, среди лиц старше 40 лет составила $10,1 \pm 4,8$ %; в т. ч. среди мужчин – $11,8 \pm 7,9$ % и $8,5 \pm 5,8$ % – среди женщин

В некоторых странах мира распространенность ХОБЛ очень высока (> 20% в Чили), в других – меньше (≤ 6 % в Мексике). Причинами такой вариабельности служат различия в образе жизни людей, их поведении и контакте с разнообразными повреждающими агентами [13-15].

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время ХОБЛ является 4-й лидирующей причиной смерти в мире. Ежегодно от ХОБЛ умирает $\approx 2,75$ млн человек, что составляет 4,8 % всех причин смерти. В Европе летальность от ХОБЛ значительно варьируется: от 0,20 на 100 тыс. населения в Греции, Швеции, Исландии и Норвегии до 80 на 100 тыс. – в Украине и Румынии. В период 1990–2000 гг. летальность от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в целом и от инсульта снизились на 19,9 % и 6,9 % соответственно, в то же время летальность от ХОБЛ выросла на 25,5 %. Особенно выраженный рост смертности по причине ХОБЛ отмечается среди женщин. Предикторами летальности больных ХОБЛ служат такие факторы, как тяжесть бронхиальной обструкции, питательный статус (индекс массы тела – ИМТ), физическая выносливость по данным 6-минутного шагового

теста и выраженность одышки, частота и тяжесть обострений, легочная гипертензия. Основные причины смерти больных ХОБЛ – дыхательная недостаточность (ДН), рак легкого, ССЗ и опухоли иной локализации. ХОБЛ – заболевание, которое можно предупредить и лечить. Оно характеризуется персистирующим ограничением скорости воздушного потока, которое обычно прогрессирует и связано с выраженным хроническим воспалительным ответом легких на действие патогенных частиц или газов. У ряда пациентов обострения и сопутствующие заболевания могут влиять на общую тяжесть ХОБЛ (согласно Глобальной инициативе по ХОБЛ – Global initiative for chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2014) [12,14]. Постоянное наблюдение за больными ХОБЛ и БА, дает возможность контролировать течение заболевания, эффективность проводимой терапии, корректировать лечение. Оценка контроля необходима для выбора и оценки адекватности проводимого лечения и основана на оценке симптомов, функциональных показателей, факторов риска развития обострений [14].

Одним из наиболее информативных и простых методов контроля является пикфлоуметрия.

Пикфлоуметрия (определение пиковой скорости выдоха, ПСВ) - метод диагностики и контроля за течением БА и ХОБЛ у пациентов старше 5 лет. Мониторирование ПСВ стало доступным после изобретения относительно недорого, легкого в обращении прибора - пикфлоуметра (от английского "peak flow meter")

Первый пикфлоуметр был разработан английским доктором В.М.Райтом в 1958 г. Прибор достаточно точно измерял значение ПСВ, но был очень громоздким и дорогостоящим. Понимая, что пикфлоуметр должен быть надежным, дешевым и легким в эксплуатации, доктор Райт возглавил специально созданную английской фирмой "Клемент Кларк" (Clement Clarke Int.) научную группу для разработки пикфлоуметра массового производства. В 1976 г. им удалось разработать модель пикфлоуметра, получившего название Мини-Райт, которая стала основой и для современных приборов [14].

Принцип действия пикфлоуметра основан на перемещении поршня внутри цилиндрического корпуса под действием воздушного потока.

Максимальное перемещение поршня фиксируется на измерительной шкале с помощью стрелочного индикатора.

Конструктивно пикфлоуметр состоит из цилиндрического корпуса со стержнем, по которому перемещается поршень с пружиной, стрелки-индикатора результатов измерений, трех цветных зональных маркеров - клипс, загубника для детей.

Диапазон измерений пиковой объемной скорости составляет от 60 до 800 л/мин. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений пиковой объемной скорости в диапазоне:

- абсолютная, от 60 до 100 л/мин - ± 10 л/мин
- относительная, от 100 до 800 л/мин, $\pm 10\%$

Мониторирование ПСВ руководствуется следующими положениями:

– Регистрируется лучший показатель после 3 попыток выполнения форсированного маневра с паузой, не превышающей 2 сек после вдоха. Маневр выполняется сидя или стоя. Большое количество измерений выполняется в том случае, если разница между двумя максимальными показателями ПСВ превышает 40 л/мин.

– ПСВ используется для оценки вариабельности воздушного потока при множественных измерениях, выполняемых в течение по меньшей мере 2 недель. Повышенная вариабельность может регистрироваться при двукратных измерениях в течение суток. Более частые измерения

Улучшают оценку. Повышение точности измерений в этом случае достигается в особенности у пациентов со сниженной комплаентностью.

– Вариабельность ПСВ лучше всего рассчитывается как разница между максимальным и минимальным показателем в процентах по отношению к среднему или максимальному суточному показателю ПСВ.

– Верхняя граница нормальных значений для вариабельности в % от максимального показателя составляет около 20% при использовании 4 и более измерений в течение суток. Однако она может быть ниже при использовании

двукратных измерений. Эпидемиологические исследования показали чувствительность в пределах 19 и 33% для идентификации клинически диагностированной астмы.

– Вариабельность ПСВ может быть повышена при заболеваниях, с которыми чаще всего проводится дифференциальная диагностика астмы. Поэтому в клинической практике отмечается более низкий уровень специфичности повышенной вариабельности ПСВ, чем в популяционных исследованиях.

– Частая регистрация ПСВ на рабочем месте и вне работы важна при подозрении на наличие профессиональной астмы у пациента. В настоящее время существуют компьютерные программы по анализу измерений ПСВ на рабочем месте и вне его, для автоматического расчета эффектов профессионального воздействия.

– Показатели ПСВ должны интерпретироваться с осторожностью с учетом клинической ситуации. Исследование ПСВ более применимо для мониторингования пациентов с уже установленным диагнозом, чем для первичной постановки диагноза

Графики пикфлоуметрического контроля оценивают по нескольким параметрам: визуально - форму графика, вычисляют показатели среднесуточной бронхиальной проходимости и суточных колебаний ПСВ, которая зависит от возраста и физического развития ребенка. В начале работы с пациентом врач ориентируется на средние значения ПСВ, полученные по номограмме: в дальнейшем - на ее индивидуальные максимальные значения, получаемые в периоде ремиссии, а у тяжелобольных - в периоде наилучшего стабильного состояния ("фармакологическая" ремиссия). Показатель индивидуальной нормы у больных астмой может быть как выше, так и ниже среднего у здоровых детей, хотя у больных с астмой легкой и средней степени тяжести, он, как правило, выше среднего по номограмме.

Имеется возрастное ограничение использования метода пикфлоуметрии. Дети до 4- 5 лет не могут технически правильно сделать форсированный выдох. Это является объективной причиной сложности контроля за течением

заболевания и эффективностью тех или иных методов лечения у детей первых лет жизни. Большинство фирм-производителей пикфлоуметров выпускают "детские" варианты приборов со шкалой 350-400 л/мин. Потребность в них объяснима тем, что наибольший процент ошибок бывает при измерении на крайних, особенно на малых (нижних) величинах шкалы. Такие пикфлоуметры целесообразно применять у детей до 7-8 лет.

Наиболее эффективный и безопасный путь доставки лекарственных препаратов при ХОБЛ и БА – ингаляционный. Однако у разных пациентов различаются способность к обучению ингаляциям, степени координации, дыхательной недостаточности и комплаентности.

Виды ингаляторов. Для лечения респираторных патологий используются ингаляторы с разными принципами работы.

Таблица 1

Классификация ингаляционных приборов

Тип ингаляционного прибора	Принцип действия	Сфера применения	Используемые средства
Паровой	Испарение раствора лекарственного препарата	<ul style="list-style-type: none"> заболевания верхних дыхательных путей; косметология 	<ul style="list-style-type: none"> минеральная или морская вода; настои трав; препараты на масляной основе
Компрессорный	Распыление лекарственного средства в форме аэрозоля струей воздуха	Болезни верхних и нижних путей системы дыхания	Любые лекарства
Ультразвуковой	Преобразование действующего вещества лекарства ультразвуком	Болезни верхних и нижних путей системы дыхания	Любые лекарства, кроме антибиотиков и гормональных препаратов
Мэш-ингалятор	Превращение раствора лекарственного препарата в аэрозоль вибрирующей сеткой-мембраной	Болезни верхних и нижних путей системы дыхания	Любые лекарства

Компрессорные и мэш-ингаляторы позволяют использовать любые лекарственные средства, включая антибиотики, гормональные и иммуномодулирующие препараты.

Паровые ингаляции могут справляться с различными вирусными и бактериальными инфекциями благодаря местному воздействию в очаг воспалительного процесса. Поступающие в организм лекарственные средства попадают в отделы дыхательной системы в целостности, не растратив своих свойств. Делать ингаляции легко, поэтому их часто проводят в домашних условиях.

Основные составные части устройства:

- сосуд для воды;
- соединительный шланг или трубка;
- объемная маска для носа и рта.

Аэродинамический метод - основан на столкновении и задержке их на пластинах так называемого "каскадного импактора". Столкновение частиц определенного диаметра с соответствующей пластиной прибора зависит от скорости воздушного потока и изменения траектории их движения. С учетом этих параметров и моделируются приборы с разным набором пластин (от 2-3 до 7-8), их особой геометрией, потоком рабочего газа, точками (cutt-off point) разделения размеров частиц и т.д.

"Золотым стандартом" считается каскадный импактор типа Andersen (ACI) с 8 пластинами в комбинации со стандартной трубкой (стандарт USP/EP), через которые подается воздух потоком от 30 до 60 л/мин. Трубка моделирует верхние дыхательные пути, имеет при этом изгиб в 90° и внутренний диаметр 17,3 мм. Все большие частицы (>10 мкм) оседают в этой трубке по инерции. Более мелкие частицы непосредственно поступают в каскадный импактор, состоящий из ряда пластин с уменьшающимися эксцентрично расположенными отверстиями, так, что воздух следует в импакторе по изогнутой траектории. Известно, что поток воздуха движется быстрее через меньшее отверстие. Скорость частиц аэрозоля увеличивается при прохождении каждого этапа, на пластинах последовательно осаждаются

самые крупные из оставшихся частиц до тех пор, пока, наконец, не будут депонированы все исследуемые частицы. После прибор демонтируется и содержание вещества на каждой из пластин измеряется методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) или хемилюминесценции. Большим преимуществом этого метода является то, что на каждой из пластин измеряется реальное содержание лекарственного препарата, хотя для этого и когда требуется несколько часов.

Следует отметить, что именно эта методика определения размеров частиц взята за основу Европейским стандартом по небулайзерной терапии (prEN 13544-1). Существуют и другие методы измерения частиц аэрозоля, например оптический».

«Основные требования к компрессорным небулайзерам изложены в Европейском стандарте по небулайзерной терапии "prEN 13544-1":

- 50% и более генерируемых частиц аэрозоля должны иметь размер менее 5 мкм (так называемая "респирабельная фракция");
- остаточный объем лекарственного вещества после ингаляции - не более 1,0 мл;
- время ингаляции - не более 15 мин при объеме раствора 5,0 мл;
- рекомендуемый поток - не более 10 л/мин, давление - 2-7 бар;
- производительность - не менее 0,2 мл/мин.;
- максимальную эффективность терапии обеспечивают небулайзеры, активируемые вдохом пациента (в таких небулайзерах на пике вдоха пациента при скорости инспираторного потока 30-100 л/мин доля частиц с аэродинамическим размером менее 5 мкм достигает более 80%) и снабженные прерывателем потока в фазе выдоха пациента;
- небулайзер должен быть протестирован на основе использования метода низкочастотной каскадной импакции - самом точном методе исследования аэродинамических частиц аэрозоля.»

Показания для применения небулайзеров:

- лекарственное вещество не может быть доставлено в дыхательные пути при помощи других ингаляторов (например, Дорназа альфа (rhDNase)

- применяется с специальной небулайзерной системой);
 - необходимость доставки препарата в альвеолы;
 - инспираторный поток (поток на вдохе) менее 30 л/мин;
 - неспособность пациента задержать дыхание более 4 с;
 - нарушение сознания;
 - необходимость использования большой дозы препарата;
- предпочтение пациента.

Выбор небулайзеров

Первое условие эффективности проводимой аэрозольной терапии с использованием небулайзеров связано с правильным выбором устройства.

Основные требования к компрессорным небулайзерам изложены в Европейском стандарте по небулайзерной терапии "prEN 13544-1" (2001 г.):

- 50% и более генерируемых частиц аэрозоля должны иметь размер менее 5 мкм (так называемая "респирабельная фракция");
- остаточный объем лекарственного вещества после ингаляции - не более 1,0 мл;
- время ингаляции - не более 15 мин при объеме раствора 5,0 мл;
- рекомендуемый поток - не более 10 л/мин, давление - 2-7 бар;
- производительность - не менее 0,2 мл/мин.;
- максимальную эффективность ингаляционной терапии обеспечивают

небулайзеры, активируемые вдохом пациента (в таких небулайзерах на пике вдоха пациента при скорости инспираторного потока 30-100 л/мин доля частиц с аэродинамическим размером менее 5 мкм достигает более 80%) и снабженные прерывателем потока в фазе выдоха пациента;

– небулайзер должен быть протестирован и сертифицирован в соответствии с Европейскими стандартами "prEN 13544-1" (2001 г.) для небулайзеров (на основе использования метода низкотоочной каскадной импакции, на современном этапе самого точного метода исследования аэродинамических частиц аэрозоля). Следует иметь в виду, что результаты тестирования приборов, согласно протоколам Comite European de Normalisation (CEN), *in vitro* не всегда соответствует результатам, получаемым *in vivo*.

Вторым условием эффективности использования небулайзера является правильная техника проведения ингаляции. При ингаляции лекарственных веществ через небулайзер необходимо учитывать следующие особенности:

– оптимальный объем наполнения камеры небулайзера должен составлять не менее 5,0 мл;

– для уменьшения потерь лекарственного препарата (оседания препарата на стенках камеры небулайзера) в конце ингаляции в камеру можно добавить 1 мл физиологического раствора, после чего, встряхнув камеру небулайзера, продолжать ингаляцию;

– при использовании недорогих и доступных лекарственных препаратов можно использовать все типы небулайзеров, но при использовании более дорогих лекарств наибольшую эффективность ингаляционной терапии обеспечивают небулайзеры, активируемые вдохом пациента (Вентури).

Использование данных небулайзеров обеспечивает максимальную эффективность ингаляционной терапии.

Лечебный эффект достигается от вдыхания пара через маску ртом и носом.

На сегодняшний день на рынке предлагаются несколько моделей паровых ингаляторов, превращающие воду в пар при температуре ниже 100 градусов. Это снижает вероятность разрушения используемого лекарственного препарата и возникновения ожогов.

Таким образом, появление и развитие современных клинических рекомендаций, а также создание специализированных координационных центров по изучению и оптимизации ингаляционной терапии (по рекомендации ERS) сделают этот вид лечения более рациональным с точки зрения доказательной медицины и, соответственно, более приемлемым для терапевтической практики.

Список литературы:

1. Абросимов В.Н. Объемная капнография: возможности применения в пульмонологической практике /В.Н. Абросимов, Ю.Ю. Бяловский., С.В. Субботин и др.//Пульмонология. -2017. -Т. 27.-№ 1. С. 65-70.

2. Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы (пересмотр 2014 г.) / Под ред. А.С. Белевского. – М: Российское ре-спираторное общество, 2015. – 148 с.
3. Коростовцев Д.С., Брейкин Д.В. // Сравнение пиковой скорости выдоха у здоровых детей и детей, страдающих бронхиальной астмой. - Практическая медицина. - № 3 (14). – Казань, 2014. URL: <http://pmarchive.ru/>, обращение 12.10.2014
4. Крючкова А.В., Семынина Н.М. Влияние светодиодной хромотерапии на клиническое течение бронхиальной астмы и качество жизни пациентов // Врач-аспирант. Воронеж, 2015. № 3 (70). С.56-62.
5. Национальная программа Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика». – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Оригинал-макет, 2017 – 160 с.
6. Семенкова Г.Г., Лозинская Ю.А., Семынина Н.М. Анализ факторов риска и распространенности бронхиальной астмы среди студентов медицинской академии в динамике // Журнал теоретической и практической медицины. М., 2004. Т. 2. № 1. С. 42-47.
7. Семынина Н.М., Крючкова А.В., Кондусова Ю.В., Полетаева И.А., Князева А.М., Грошева Е.С. Особенности взаимосвязи показателей качества жизни и бронхиальной обструкции у больных бронхиальной астмой // Теоретические и прикладные вопросы науки и образования. Тамбов, 2015. С. 112-113.
8. Семынина Н.М., Крючкова А.В., Кондусова Ю.В., Полетаева И.А., Князева А.М., Грошева Е.С. Особенности показателей цитокинового профиля у курящих больных бронхиальной астмой // Перспективы развития науки и образования. Москва, 2015. С. 35-36.
9. Семынина Н.М., Чернов А.В., Дробышева Е.С., Шаповалова М.М. Оценка статуса курения у больных бронхиальной астмой молодого возраста // Врач-аспирант. Воронеж, 2014. Т. 64., № 3.1. С. 180-186.
10. Скворцов, В.В., Халилова У. А. Современные принципы диагностики и лечения ХОБЛ: фокус на ингибиторы ФДЭ-4. Справочник врача общей практики; 9 (2017): 28-45.
11. Федосеев Г.Б. и др. В поисках истины: что такое бронхиальная астма? Пульмонология 2015; 25(1): 5-18
12. Чучалин А.Г., Авдеев С.Н., Айсанов З.Р. и др. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению хронической обструктивной болезни легких. Российское респираторное общество, 2016.
13. Chuchalin A.G., Khaltayev N., Antonov N.S. et al. Chronic respiratory diseases and risk factors in 12 regions of the Russian Federation // Int. J. Chron. Obstruct. Pulmon. Dis. 2014. Vol. 9. P. 963-974 GINA Report, Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Published MAY 2014. <http://www.ginasthma.org/download.asp?intId=217>

14. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global strategy for diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. NHLBI [Электронный ресурс] / WHO workshop report. Last updated 2016. – Режим доступа: www.goldcopd.org.
15. Murnane B., et al. Dispersing the Mists: An Experimental History of Medicine Study into the Quality of Volatile Inhalations. *J Aerosol Med Pulm Drug Deliv.* 2017 Jun;30(3):157-163. doi: 10.1089/jamp.2016.1357. Epub 2017 Jan 11.
16. Thomas M., Decramer M., O'Donnell D.E. No room to breathe: the importance of lung hyperinflation in COPD//*Prim. Care Respir. J.* 2013. Vol. 22. № 1. P. 101-

Букач Ольга Петрівна

кандидат медичних наук,

асистент кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб

Буковинський державний медичний університет, Україна

**ЕФЕКТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ НА ПРОЗАПАЛЬНІ
І ПРОТИЗАПАЛЬНІ ЦИТОКІНИ ПРИ РЕВМАТОЇДНОМУ АРТРИТІ
У ПОЄДНАННІ З КОМОРБІДНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ З УРАХУВАННЯМ
ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА T-786C ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ
ОКСИДУ АЗОТУ СИНТАЗИ**

***Анотація.** У статті висвітлені зміни цитокінового профілю у хворих на ревматоїдний артрит у поєднанні з артеріальною гіпертензією, абдомінальним ожирінням та цукровим діабетом типу 2 з урахуванням поліморфізму гена T-786C ендотеліальної оксиду азоту синтази під впливом комплексного лікування. Для досягнення оптимального ефекту лікування РА необхідно дотримуватись мультидисциплінарного підходу, який полягає у застосуванні фармакотерапії, дієтотерапії, психотерапії, лікувальної фізкультури, фізіотерапії, санаторно-курортного лікування, а вивчення генетичних аспектів розвитку поліморбідності за РА дозволить покращити прогнозування появи супутньої патології та її ранню діагностику.*

***Ключові слова:** ревматоїдний артрит, коморбідна патологія, поліморфізм T-786C промотору гена eNOS, цитокіновий профіль.*

Актуальність теми.

Вивчення генетичних мутацій та їх асоціації у хворих на РА із супровідною патологією набуває сьогодні важливого значення, оскільки залишається однією із невирішених медико-соціальних проблем.

Згідно із сучасними уявленнями, одним із основних патогенетичних чинників виникнення автоімунних, серцево-судинних та ендокринних захворювань вважається порушення функції ендотелію, оскільки NO бере участь у регуляції дихання, підтриманні серцево-судинної системи, імунного статусу організму, експресії генів, секреції інсуліну [1, 2].

Упродовж останнього десятиріччя значна увага приділяється вивченню

метаболізму *NO*, який є медіатором апоптозу клітин синовіальної рідини в патогенезі РА [3]. У хворих на РА *NO* сприяє імунному захисту організму, виконуючи роль імунорегулятора, що зумовлено дією цитокінів, які стимулюють синтез *NO* [4]. З прогресуванням захворювання концентрація *NO* підвищується, що зумовлює його цитотоксичну дію та ускладнює перебіг РА [5]. Саме *T-786C* поліморфізм у промоторному регіоні пов'язаний із зменшенням експресії *eNOS* [6], що призводить до виникнення ЕД [7, 8].

Однак, дослідження ролі поліморфізму *T-786C* промотора гена *eNOS* у формуванні РА в українській популяції раніше не проводились, а за кордоном наявні дані є суперечливими. Так, за результатами дослідження I. Melchers et al. [9] було встановлено, що у 596 хворих на РА частота *CC*-генотипу даного поліморфізму гена була значно вищою, ніж у загальній популяції (19,1% проти 12,1%). Це пов'язується із нечутливістю хворих із *CC*-генотипом за *T-786C* поліморфізмом *eNOS* до дії ІЛ-10, який в нормі регулює експресію *eNOS*, що збільшує продукцію *NO*, в результаті чого експресія прозапального ІЛ-12 пригнічується недостатньо. Тому вивчення генетичних аспектів розвитку РА та його перебігу за наявності коморбідної патології є досить актуальним питанням сьогодення для вчасної діагностики та раціонально підібраних схем фармакотерапії [10].

Мета роботи. Визначити динаміку цитокінового профілю під впливом лікування залежно від поліморфізму гена *T-786C* ендотеліальної оксиду азоту синтази (*eNOS*) у хворих на РА у поєднанні з коморбідною патологією.

Матеріал та методи. Було обстежено та проліковано 70 хворих на РА (30 хворих на РА з АГ – 1-а група, 20 хворих на РА в поєднанні з АГ та АО – 2-а група, 20 хворих на РА в поєднанні з АГ, АО та ЦД 2 – 3-я групата 20 практично здорових осіб (контрольна група).

Для дослідження поліморфізму *T-786C* промотору гена *eNOS* було виділено 2 групи пацієнтів: група контролю (ПЗО, n=20) та дослідна група (хворі на РА з коморбідною патологією, n=60).

Верифікацію клінічного діагнозу РА проводили згідно з критеріями

Американського коледжу ревматологів і Європейської антиревматичної ліги (ACR/EULAR 2010); АГ – згідно з рекомендаціями Української асоціації кардіологів (2012), Європейського товариства артеріальної гіпертензії та Європейського товариства кардіологів (ESH/ESC, 2013); ЦД 2 – згідно з рекомендаціями Міжнародної федерації з вивчення цукрового діабету.

Гендерний розподіл засвідчив переважання жінок 48 (68,57 %) над чоловіками 22 (31,43 %) без суттєвої різниці між досліджуваними групами.

Тривалість захворювання серед хворих на РА коливалась від 1 до 22 років і в середньому становила $(10,63 \pm 1,31)$ років, а у хворих на РА у поєднанні з АГ, АО і ЦД 2 – $(14,25 \pm 2,16)$ років.

Усі хворі пройшли комплекс досліджень: загально-клінічних, антропометричних, лабораторних, імуноферментних (ІЛ-6, ІЛ-12, ІЛ-18, ІЛ-10), молекулярно-генетичних (поліморфізм *T-786C* промотору гена *eNOS*), інструментальних (рентгенографія суглобів кистей та стоп, ЕКГ, вимірювання АТ) та статистичних.

Рівні цитокінів у плазмі ІЛ-12, ІЛ-18, ІЛ-10 визначали за допомогою стандартного набору реагентів "Bender MedSystems GmbH" (Австрія) методом твердофазового ІФА, а ІЛ-6 – з використанням наборів реактивів «Цитокін» (Російська Федерація). За збільшення продукції цитокінів приймали перевищення верхнього квартиля контрольної групи: для ІЛ-12 $>13,57$ пг/мл, ІЛ-18 $>206,89$ пг/мл, ІЛ-6 $>14,41$ пг/мл та зниження – для ІЛ-10 $<1,37$ пг/мл, відповідно.

Геномну ДНК для молекулярно-генетичного дослідження виділяли з периферійної крові за допомогою комерційної тест-системи «innuPREP Blood DNA Mini Kit» (Analytik Jena, Німеччина) з використанням центрифужних фільтрів. Для визначення поліморфних варіантів гену *eNOS* (*T-786C*) (rs2070744) використовували модифіковані протоколи з олігонуклеотидними праймерами (прямого 5' - TGGAGAGTGCTGGTGTACCCA- 3' та зворотнього 5' GCCTCCACCCACCCCTGTC- 3') із застосуванням методу ПЛР та наступним аналізом поліморфізму довжини рестрикційних фрагментів (ПДРФ).

Продукти ампліфікації фрагментів ДНК гену *eNOS* (*T-786C*) підлягали гідролітичному розщепленню за допомогою ендонуклеази рестрикції *MspI* *FastDigest* («ThermoScientific», США).

Стан рестрикційних фрагментів аналізували в 4% агарозному гелі (агароза фірми «Cleaver Scientific», Великобританія) з додаванням бромистого етидію та подальшою візуалізацією за допомогою транслюмінатора. Обробляли отримане зображення в програмі Vitran.

Результати дослідження. Рестрикційні фрагменти ДНК довжиною 138 та 42 пар нуклеотидів (пн) у нашому дослідженні відповідають поліморфному варіанту *TT* гена *eNOS*; 138, 92, 46 і 42 пн – *TC* варіанту, а 92, 46 і 42 пн – *CC* варіанту (рис. 1).

Рис. 1. Електрофореграма розподілу рестрикційних фрагментів гена *eNOS* (*T-786C*). Зразки 1-2, 8, 10, 12, 14-16 – генотип *TC*; зразки 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 – генотип *TT*; зразки 4, 6 – генотип *CC*; зразок 18 – маркер молекулярних мас (40-1000 пар нуклеотидів)

У результаті дослідження було встановлено, що відносні частоти *T*-алеля та *C*-алеля гена *eNOS* у хворих на РА та в осіб контрольної групи (табл. 3) вірогідно не відрізнялися. Однак *T*-алель у осіб дослідної групи траплявся частіше, ніж "мінорний" *C*-алель (на 35,0%; $\chi^2=29,40$, $p<0,001$), без статистично значимої різниці у контролі. Загалом в обстеженій популяції серед 160 виділених алелей домінував "дикий" *T*-алель над мутантним (на 30,0%, $\chi^2=28,80$, $p<0,001$).

Таблиця 3

**Частоти алелей T-786C поліморфізму гена eNOS (rs2070744)
у хворих на ревматоїдний артрит**

Групи дослід-жень, палелей	Талель, n (%)	Салель, n (%)	ВШ [95% СІ]	χ^2
Дослідна група, n=120	81 (67,5)	39 (32,5)	4,31 [2,51-7,40]	$\chi^2=29,40$ p<0,001
Контрольна група, n=40	23 (57,5)	17 (42,5)	1,83 [0,74-4,44]	$\chi^2=1,80$ p>0,05
ВШ [95% СІ]	1,54 [0,74-3,20]	0,65 [0,31-1,36]	-	-
χ^2 р	$\chi^2=1,32$; p>0,05		-	-
Загалом, n=160	104 (65,0)	56 (35,0)	3,44 [2,18-5,46]	$\chi^2=28,80$ p<0,001

Примітка. ВШ – відношення шансів; n (%) – абсолютна (відносна) кількість алелей.

При розподілі генотипів, який визначали за законом Харді-Вайнберга, було виявлено, що розподіл у групі здорових не відповідав закону Харді-Вайнберга із вірогідним надлишком гетерозиготності ($F=-0,33$; $\chi^2=4,49$; $p=0,034$), що, однак, перекривалось нормальним розподілом у дослідній групі і формував нормальну популяційну рівновагу без вірогідної різниці між очікуваною на фактичною гетерозиготністю (табл. 4).

Таблиця 4

**Показники гетерозиготності T-786C поліморфізму гена eNOS (rs2070744)
у хворих на ревматоїдний артрит**

Групи	Алелі, n (%)		P _T	P _C	H _o	H _e	F	χ^2	P
	T	C							
Дослідна група, n=120	81 (67,5)	39 (32,5)	0,67	0,33	0,38	0,44	0,13	<1,0	>0,05
Контрольна група, n=40	23 (57,5)	17 (42,5)	0,57	0,43	0,65	0,49	-0,33	4,49	0,034
Всього, n=160	104 (65,0)	56 (35,0)	0,65	0,35	0,45	0,45	0,01	<1,0	>0,05

Примітки: 1. P_T – відносна частота Талеля; P_C – відносна частота Салеля. 2. H_o – фактична гетерозиготність; H_e – очікувана гетерозиготність; F – коефіцієнт інбридингу. 3. χ^2 р – критерій справедливості «нульової» гіпотези між фактичною і очікуваною гетерозиготністю. 4. n (%) – абсолютна кількість (відсоток) спостережень.

Концентрації прозапальних цитокінів (ІЛ-12, ІЛ-18, ІЛ-6) у хворих на РА в 1,96-4,63 раза ($p \leq 0,049-0,001$) вищі ніж у групі контролю, а протизапального ІЛ-10 навпаки була меншою – в 1,68-2,53 раза ($p \leq 0,01-0,001$) (табл. 5).

Рівень ІЛ-12 у хворих на РА у поєднанні з АГ, АО та ЦД 2 є вищим за такий у хворих на ізолюваний РА в 2,05 раза, РА з АГ в 1,83 раза, РА з АГ, АО в 1,7 раза ($p < 0,05$). Вміст ІЛ-18 у хворих на РА був нижчим на 38,4%, 51,1%, 70,35% ніж у хворих на РА з АГ, РА з АГ, АО та РА з АГ, АО і ЦД 2 ($p < 0,001$) відповідно. Однак у хворих на РА з АГ, АО і ЦД 2 вміст ІЛ-18 був вищий на 18,77% ($p < 0,05$) у порівнянні з хворими на РА з АГ. Рівень прозапального ІЛ-6 у хворих на ізолюваний РА був нижчий у порівнянні із хворими на РА з АГ, АО в 1,5 раза та хворими на РА з АГ, АО і ЦД 2 в 2,03 раза ($p < 0,05$). За концентрацією протизапального ІЛ-10 спостерігалась тенденція до його зниження при наявності коморбідної патології: у хворих на РА з АГ – на 18,33% ($p < 0,05$), хворих на РА з АГ, АО – на 22,41% ($p < 0,05$) та у хворих на РА з АГ, АО і ЦД 2 – на 49,47% ($p < 0,001$) у порівнянні з хворими на ізолюваний РА (табл. 5).

Застосування базисної терапії з додаванням телмісартану, розувастатину та L-аргініну призводило до зниження рівня ІЛ-12 у хворих з РА і АГ – на 24,28% ($p < 0,05$), у хворих з РА, АГ і АО – на 14,2%, а у хворих з РА, АГ, АО і ЦД 2 – на 37,2% ($p < 0,05$). Рівень ІЛ-18 після лікування знижувався у хворих на РА з АГ – на 21,1% без статистично значимої різниці у хворих інших груп. Вміст ІЛ-6 знижувався на 20,1%, 25,5% і 36% ($p < 0,05$) відповідно. Водночас, вміст ІЛ-10 вірогідно підвищився у всіх групах хворих: 1-ї групи – на 21,7% ($p < 0,05$), 2-ї – на 19,8% ($p < 0,05$) та 3-ї групи – на 24,21% ($p < 0,05$) (табл. 5).

Таблиця 5

Динаміка вмісту цитокінів у сироватці крові після лікування у хворих на ревматоїдний артрит залежно від коморбідної патології

Захворювання	ІЛ-12, пг/мл	ІЛ-18, пг/мл	ІЛ-10, пг/мл	ІЛ-6, пг/мл
Контроль	8,70±2,57	138,35±37,10	2,40±0,49	8,71±1,45

Продовження таблиці 5

РА з АГ, n=30	до лікування	19,04±3,01 p<0,001	294,51±16,93 p<0,001	1,20±0,17 p<0,001	21,15±3,62 p<0,001
	після лікування	15,32±0,21 p<0,05	243,18±14,18 p<0,05	1,46±0,12 p<0,05	17,61±2,18 p<0,05
РА з АГ та АО, n=20	до лікування	20,51±4,36 p<0,001	321,6±21,35 p<0,001	1,16±0,14 p<0,001	26,81±3,77 p<0,001
	після лікування	17,96±0,25	302,91±16,28	1,39±0,11 p<0,05	21,37±3,15 p<0,05
РА з АГ, АО та ЦД2, n=20	до лікування	34,93±9,85 p<0,001	362,55±30,46 p<0,001	0,95±0,12 p<0,001	39,14±5,16 p<0,001
	після лікування	25,46±3,19 p<0,05	323,50±19,28	1,18±0,1 p<0,05	28,77±6,23 p<0,05

Примітка. *p* – вірогідність відмінностей у порівнянні з групою контролю; *p*₁ – вірогідність відмінностей між показниками до та після лікування.

Розподіл хворих на РА залежно від поліморфних варіантів гена *eNOS* (rs 2070744) з урахуванням рівнів продукції цитокінів засвідчив, що відносна частота осіб із рівнем ІЛ-12, ІЛ-6 в крові вище норми та з нижчим вмістом ІЛ-10 переважала у носіїв *TC*- і *CC*-генотипів. Окрім того, вміст ІЛ-12 і ІЛ-6 у носіїв несприятливого *CC*-генотипу є вищим за такий у носіїв *TT*-генотипу (в 2,25 раза і 2,1 раза) та *TC*-генотипів (в 2,3 раза і 1,65 раза) відповідно (*p*<0,05) (табл. 6).

Після застосування на тлі базисної терапії телмісартану, розувастатину та L-аргініну спостерігалось зниження вмісту ІЛ-12 та ІЛ-6 у носіїв *TT*-генотипу – на 19,65% (*p*<0,05) і 24,51% (*p*<0,05), у носіїв *TC*-генотипу – на 24,62% (*p*<0,05) і 14,77% (*p*<0,05), а у носіїв *CC*-генотипу – на 18% (*p*<0,05) і 16,8% (*p*<0,05) відповідно. Водночас вміст ІЛ-12 та ІЛ-6 у плазмі крові носіїв *CC*-генотипу залишався вищим, ніж у носіїв *TT*- та *TC*-генотипів: рівень ІЛ-12 – в 2,20 раза (*p*_{TT}<0,05) та 2,37 раза (*p*_{TC}<0,05), концентрація ІЛ-6 – в 2,09 раза (*p*_{TT}<0,001) і в 1,61 раза (*p*_{TC}<0,05) відповідно (табл. 6). Вміст прозапального ІЛ-18 після лікування знижувався переважно у носіїв *TC*-генотипу – на 30,45% (*p*<0,001) із незначним зменшенням у носіїв *CC*-генотипу – на 15,14% (*p*<0,05) без вірогідної різниці серед носіїв *TT*-генотипу (*p*>0,05). Рівень ІЛ-10 після запропонованого комплексного лікування вірогідно підвищився при всіх генотипах аналізованого гена: серед носіїв *TT*-генотипу – на 50,79% (*p*<0,001),

ТС-генотипу – на 32,14% ($p < 0,05$), та СС-генотипу – на 36,36% ($p < 0,05$). Однак, вміст ІЛ-10 у сироватці крові носіїв несприятливого СС-генотипу залишався нижчим за такий у носіїв ТТ- та ТС-генотипів в 1,58 раза ($p_{TT} < 0,05$) і 1,54 раза ($p_{TC} < 0,05$) відповідно (табл. 6).

Таблиця 6

**Динаміка цитокінового профілю після лікування у хворих
на ревматоїдний артрит залежно від поліморфних варіантів гена
eNOS (rs2070744)**

Генотипи гена <i>eNOS</i>		ІЛ-12	ІЛ-18	ІЛ-10	ІЛ-6
Контроль		8,70±2,57	138,35±37,10	2,40±0,49	8,71±1,45
ТТ, n=21	до лікування	17,96±6,1 $p=0,049$	321,66±42,17 $p < 0,001$	1,26±0,27 $p < 0,001$	20,52±4,61 $p=0,007$
	після лікування	15,01±4,97 $p_1 < 0,05$	318,17±42,59 $p=0,002$	1,90±0,19 $p_1 < 0,001$	16,48±2,81 $p, p_1 < 0,05$
ТС, n=15	до лікування	17,36±5,22 $p=0,017$	217,8±38,47 $p=0,048$	1,40±0,30 $p=0,01$	24,55±6,54 $p=0,002$
	після лікування	13,93±2,61 $p_1 < 0,05$	166,96±33,18 $p_1 < 0,05$ $p_{TT}=0,01$	1,85±0,26 $p_1 < 0,001$	21,39±4,24 $p, p_1 < 0,05$
СС, n=6	до лікування	38,96±10,93 $p < 0,001$	378,95±45,23 $p=0,014$	0,88±0,19 $p=0,007$	40,31±4,96 $p < 0,001$
	після лікування	33,02±11,56 $p, p_1 < 0,05$ $p_{TC} < 0,05$ $p_{TT} < 0,05$	329,13±125,06 $p, p_1 < 0,05$	1,20±0,13 $p, p_1 < 0,05$ $p_{TC} < 0,05$	34,50±6,78 $p, p_1 < 0,05$ $p_{TT} < 0,05$

Примітка: p – вірогідність різниць показників із групою контролю; p_1 – вірогідність різниць між показниками до та після лікування; p_{TT} – вірогідність різниць показників після лікування із носіями ТТ-генотипу; p_{TC} – вірогідність різниць показників після лікування із носіями ТС-генотипу.

Висновки.

1. Корекція супутньої патології дозволить підвищити ефективність лікування хворих на ревматоїдний артрит, що слугувало аргументами для проведення нашого дослідження, а вивчення генетичних аспектів розвитку поліморбідності за ревматоїдним артритом дозволить покращити прогнозування появи супутньої патології та її ранню діагностику.

2. Ефективність запропонованого комплексу лікування ревматоїдного артриту в поєднанні з артеріальною гіпертензією, абдомінальним ожирінням та цукровим діабетом типу 2 полягає в зменшенні проявів хронічного

системного запалення, а саме зниженню рівнів інтерлейкіну-6, інтерлейкіну-12 та інтерлейкіну-18 з одночасним підвищенням рівня інтерлейкіну-10 у всіх досліджуваних групах з найкращою відповіддю на лікування у хворих на ревматоїдний артрит з артеріальною гіпертензією та у носіїв *T*-алеля.

Список літератури:

1. Sapatyi, A.L., Kupnovytska, I.H. Metabolichni osoblyvosti oksydu azotu u formuvanni endotelialnoi dysfunksii za sertsevo-sudynnykh zakhvoriuvan, *Liky Ukrainy*, 2008, vol. 6, no 122. S. 82-6.
2. Sybirna, N.O., Liuta, M.Ya., Klymyshyn, N.I. Molekuliarni mekhanizmy deponuvannia oksydu azotu v erytrotsyтах, *Biologichni Studii/ Studia Biologica*, 2010, vol. 4, no 1. S. 143-60.
3. Li, H., Wan, A. Apoptosis of rheumatoid arthritis fibroblast-like synoviocytes: possible roles of nitric oxide and the thioredoxin 1, *Mediators of Inflammation*, 2013, 953462. <http://dx.doi.org/10.1155/2013/953462>.
4. Yefremova, U.P., Lychkovska, N.E., Fafula, R.V., Vorobets, Z.D. Rol NO-syntaznoisystemy v orhanizmi liudyny pry rozvytku patolohichnykh protsesiv, *Ekspyrymentalna ta klinichna fiziologhiia i biokhimiia*, 2012, vol. 1, no 51. S. 68-73.
5. Martusevych, A.K., Ashykhmyn, S.P., Peretiahyn, S.P., Davydiuk, A.V. Deponyrovannye formy oksyda azota byomedysynskye aspekty, *Viatskyi Medytsynskyi Vestnyk*, 2014, vol. 3-4. S. 18-25.
6. Parkhomenko, A.N., Kozhukhov, S.N., Lutai, Ya.M., Moibenko, A.A., Dosenko, V.E. Polymorfyzm T-786C promotora gena endotelialnoi NO-syntazy sviaz s efektyvnosti u trombolitycheskoi terapii u patsyentov s ostrym ynfarktom myokarda, *Ukrainskyi Medychnyi Chasopys*, 2008, vol. 4, no 66. S. 20-3.
7. Augeri, A.L., Tsongalis, G.J., Van Heest, J.L. The endothelial nitric oxide synthase -786 T>C polymorphism and the exercise-induced blood pressure and nitric oxide responses among men with elevated blood pressure, *Atherosclerosis*, 2009, vol. 204, no 2, pp. 28-34.
8. Kong, X.Z., Zhang, Z.Y., Wei, L.H., Li, R., Yu, J. The endothelial nitric oxide synthase gene T-786C polymorphism increases myocardial infarction risk: A meta-analysis, *Med Sci Monit*, 2017, vol. 23, pp. 759-766. doi: 10.12659/MSM.899905.
9. Melchers, I., Blaschke, S., Hecker, M., Cattaruzza, M. The -786C/T single-nucleotide polymorphism in the promoter of the gene for endothelial nitric oxide synthase: insensitivity

to physiologic stimuli as a risk factor for rheumatoid arthritis, *Arthritis Rheum*, 2006, vol. 54, no 10, pp. 3144-51. doi: 10.1002/art.22147.

10. Nasonov, E.L., Karateev, D.E., Chychasova, N.V. Novye rekomendatsyy po lecheniyu revmatoydnogo artryta (EULAR 2013) mesto metotreksata, *Rosyiskye y natsyonalnye rekomendatsyy po lecheniyu revmatycheskykh zabolevaniy*, 2014, vol. 1. S. 114-32.

Гайдаш Дмитрий Игоревич

аспирант кафедры нормальной физиологии и патофизиологии
Луганский государственный медицинский университет, Украина

Бондарь Алексей Алексеевич

аспирант кафедры нормальной физиологии и патофизиологии
Луганский государственный медицинский университет, Украина

МАТРИКСНЫЕ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ И ИХ ТКАНЕВЫЕ ИНГИБИТОРЫ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГРАНУЛИРУЮЩИМ ПЕРИОДОНТИТОМ

Актуальность. Хронический гранулирующий периодонтит встречается в 40-75% случаев у лиц наиболее трудоспособного возраста 30-45 лет [1, 2]. В патогенезе заболевания имеет место деструкция костной ткани, в которой, вероятно, принимают участие ферменты катаболизма - матриксные металлопротеиназы (ММП)[3, 4]. Активность ММП регулируется тканевыми ингибиторами матриксных металлопротеиназ (ТИМП) [5, 6].

Цель работы—определить активность ММП и ТИМП у больных хроническим гранулирующим периодонтитом в остром периоде болезни и в фазу ремиссии.

Материалы и методы. Обследовано 32 больных хроническим гранулирующим периодонтитом (мужчин 21, женщин 11; возраст пациентов 33-39 лет). Контрольную группу составили 25 здоровых доноров 32-37 лет (18 мужчин, 7 женщин). В сыворотке крови обследованных определяли активности ММП-8, ММП-9 и ТИМП-1, применяя твердофазный иммуноферментный метод. Использовались тест-систем (R&D Diagnostics Inc., USA). Исследование выполнено на автоматическом иммуноферментном комплексе "GBG Star Fax 2100" производства фирмы "Awareness Technology Inc.» (USA). Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием сформированной базы данных в программе Statistica v. 10.0 (StatSoft.Inc., USA), № STA999K347156-W.

Результаты. Обострение хронического гранулирующего периодонтита сопровождается существенным увеличением в сыворотке крови больных содержания ММП-8 и ММП-9, уровни которых преобладают над уровнем ТИМП-1. Это ведёт к уменьшению коэффициентов ММП-8/ТИМП-1 и ММП-9/ТИМП-1, по сравнению с таковыми для здоровых лиц. Затихание воспалительного процесса в периодонте, вследствие лечебных мероприятий, сопровождается уменьшением концентраций ММП-9 и ММ-8 в сыворотке крови обследованных пациентов. Степень снижения активностей ММП-8 и ММП-9 были больше, чем для ТИМП-1. Это вело к повышению соотношений ММП-8/ТИМП-1 и ММП-9/ТИМП-1, однако, полной нормализации содержания ММП-8, ММП-9, ТИМП-1 и соотношений ММП-8/ТИМП-1 и ММП-9/ТИМП-1 не происходило.

Выводы. Матриксные металлопротеиназы ММП-8 и ММП-9 и их тканевой ингибитор ТИМП-1 принимают участие в патогенезе хронического гранулирующего периодонтита, что выражается в увеличении их концентрации в сыворотке крови больных. Пик активности ММП-8, ММП-9 и ТИМП-1 имеют место в фазе обострения заболевания. Ликвидация очага воспаления, вследствие санации, способствует снижению концентраций ММП-8, ММП-9 и ТИМП-1 в сыворотке крови пациентов, и улучшению коэффициентов ММП-8/ТИМП-1 и ММП-9/ТИМП-1, которые характеризуют баланс в системе ММП/ТИМП и позволяют оценивать состояние данной системы в динамике заболевания.

Список источников:

1. Impact of the global burden of periodontal diseases on health, nutrition and well being of mankind: A call for global action / M.S. Tonetti, S. Jepsen, L. Jin, J. Otomo-Corgel // Journal of Clinical Periodontology. – 2017. – Vol. 44. – Issue 5. – P. 456–462.
2. Nazir M.A. Prevalence of periodontal disease, its association with systemic diseases and prevention / M.A. Nazir // International Journal of Health Sciences. – 2017. – Vol. 11. – Issue 2. – P. 72–80.
3. Matrix metalloproteinase-8 levels in periodontal disease patients: A systematic review / E.F. de Moraes, J.C. Pinheiro, R.B. Leite, et al. // Journal of Periodontal Research. – 2018. – Vol. 53. - Issue 2. – P. 156-163. doi: 10.1111/jre.12495.

4. Salivary matrix metalloproteinase (MMP)-8 as a biomarker for periodontitis. A PRISMA-compliant systematic review and meta-analysis / L. Zhang, X. Li, H. Yan, L. Huang // *Medicine (Baltimore)*. – 2018. – Vol. 97. – Issue 3. – P. e9642.
5. Probiotic intervention influences the salivary levels of matrix metalloproteinase (MMP)-9 and tissue inhibitor of metalloproteinases (TIMP)-1 in healthy adults / H. Jäsberg, T. Tervahartiala, T. Sorsa, et al. // *Archives of Oral Biology*. – 2018. – Vol. 85. - P. 58-63. doi: 10.1016/j.archoralbio.2017.10.003.
6. Diabetes may affect the expression of matrix metalloproteinases and their inhibitors more than smoking in chronic periodontitis / M.F. Bastos, M.A. Tucci, A. de Siqueira, et al. // *Journal of Periodontal Research*. – 2017. – Vol. 52. – Issue 2. – P. 292-299. doi: 10.1111/jre.12394.

Жабагин Куанткан Талгатович

PhD, Центр Ядерной Медицины и Онкологии города Семей, Республика Казахстан

Рахманкулова Айдана Манаровна

Медицинский Университет Семей, Республика Казахстан

Жабагина Алмагуль Серикказыевна

Медицинский Университет Семей, Республика Казахстан

**ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ВАЛИДАЦИЯ EORTC QLQ-CR-29
У ПАЦИЕНТОВ С КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ ДЛЯ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, АССОЦИИРОВАННОГО СО ЗДОРОВЬЕМ**

Колоректальный рак (КРР) является распространенным заболеванием во всем мире. Согласно базе данных Всемирной организации здравоохранения GLOBOCAN, в глобальном масштабе по частоте выявления у мужчин КРР находится на третьем месте, у женщин на втором месте. Расчетный стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости (в мире) у мужчин в 2020 году составил 23,4 на 100 тыс., у женщин 16,2 на 100 тыс., соответственно [1]. Однако показатели выживаемости увеличились за последние десятилетия благодаря более ранней диагностике, улучшенным диагностическим тестам, внедрению адъювантной терапии и успехам в лечении метастатических заболеваний. Помимо продолжительности безрецидивной и общей выживаемости, важным показателем результатов для онкологических больных стало качество жизни (КЖ). Термин качество жизни относится к многомерному понятию, которое включает, по крайней мере, оценку физического, эмоционального и социального функционирования. Кроме того, оценка качества жизни больных раком может улучшить наше понимание того, как рак и терапия влияют на жизнь пациентов и как адаптировать стратегии лечения [2].

На сегодняшний день в Республике Казахстан вопрос изучения качества жизни, ассоциированного со здоровьем у онкологических больных, в

частности больных с колоректальным раком остается весьма малоизученным. С одной стороны эта проблема связана с недостаточным наличием валидных инструментов для оценки качества жизни на государственном языке. Одним из наиболее распространённых специальных опросников оценки КЖ у пациентов с КРР, применяемых в мировой практике, является опросник EORTC QLQ-CR-29 [3]. С помощью данного опросника, специфичного для изучения качества жизни у больных с КРР разработанного Европейской организацией исследования и лечения рака ученые всего мира изучают качество жизни, ассоциированное со здоровьем [4]. Но на данный момент в Казахстане не существует версии данного модуля на государственном языке. Таким образом, целью данного исследования является проведение языковой адаптации специфического модуля Европейской организации исследования и лечения рака EORTC QLQ-CR-29 для изучения качества жизни пациентов с колоректальным раком в Казахстане.

EORTC QLQ- QLQ-CR29 специфичный к колоректальному раку опросник, состоит из 29 вопросов включает в себя 6 шкал и 11 одиночных пунктов. Каждый вопрос оценивается пациентом по шкале от 1 до 4. Высокие значения функциональных шкал отражают высокий/здоровый уровень функционирования, в то время как высокие значения симптоматических шкал показывают выраженность симптоматики/проблем.

Процесс лингвистической валидации включал важный этап – этап перевода. В соответствие с официальным руководством по переводу на данном этапе был проведен первичный перевод оригинальной английской версии опросников на казахский язык, который был выполнен двумя переводчиками, носителями языка, свободно владеющими английским языком независимо друг от друга. На основе обсуждения была принята единая казахоязычная версия, которая впоследствии подлежит переводу обратно на английский язык двумя другими переводчиками, также свободно владеющими обоими языками, которые также работали независимо друг от друга. После этого были рассмотрены все замечания с внесением соответствующих корректировок, и сформирована предварительная версия опросника на казахском языке.

Каждый ученый и врач в своей практике должен использовать валидные инструменты прошедшие процесс лингвистической валидации, только в этом случае можно рассчитывать на получение достоверных результатов и следовательно правильных выводов по оценке качества жизни больных с КРР.

Данное исследование проведено в рамках грантового финансирования молодых ученых ИРН AP09058432 КН МОН РК.

Список источников:

1. The Global Cancer Observatory (GCO) <https://gco.iarc.fr/>
2. Conroy, T., & Blazeby, J. M. (2003). Health-related quality of life in colorectal cancer patients. *Expert Review of Anticancer Therapy*, 3(4), 493-504.
3. Arraras, J. I., Suárez, J., de la Vega, F. A., Vera, R., Asín, G., Arrazubi, V., & Azparren, J. (2011). The EORTC Quality of Life questionnaire for patients with colorectal cancer: EORTC QLQ-CR29 validation study for Spanish patients. *Clinical and translational oncology*, 13(1), 50-56.
4. Whistance, R. N., Conroy, T., Chie, W., Costantini, A., Sezer, O., Koller, M. & Blazeby, J. M. (2009). Clinical and psychometric validation of the EORTC QLQ-CR29 questionnaire module to assess health-related quality of life in patients with colorectal cancer. *European journal of cancer*, 45(17), 3017-3026.

Журавльова Лариса Володимирівна

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3 та ендокринології Харківського національного медичного університету, Україна

Сокольнікова Неля Володимирівна

кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини № 3 та ендокринології Харківського національного медичного університету, Україна

Рогачова Тетяна Андріївна

кандидат медичних наук, асистент кафедри внутрішньої медицини № 3 та ендокринології Харківського національного медичного університету, Україна

**ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ КАРДІОМІОПАТІЇ
З ДИСЛІПІДЕМІЄЮ ТА ДІАСТОЛІЧНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ
У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ**

Згідно даних Всесвітньої організації охорони здоров'я, цукровий діабет (ЦД) відноситься до глобальних медико-соціальних проблем сучасного суспільства. Поясненням цього є не тільки невпинне зростання кількості працездатних хворих молодого та середнього віку, але й надзвичайне збільшення кількості ускладнень, що призводять до інвалідності та передчасної смерті таких пацієнтів.

На теперішній час захворюваність на ЦД в зв'язку зі стрімким зростанням кількості хворих у всьому світі набуває загрозливого масштабу світової епідемії. В Україні, наприклад, за останні 5 років приріст показника поширеності ЦД складає 6 %, а кількість вперше діагностованих випадків діабету збільшується в основному за рахунок ЦД 2 типу [1].

Патологія серцево-судинної системи, а особливо міокарду, при ЦД 2 типу зумовлена специфічними змінами, які властиві для ранніх ускладнень діабету. Йдеться про мікроангіопатії, макроангіопатії, вегетативну нейропатію та безпо-середнє ураження кардіоміоцитів з наступним формуванням діабетичної карді-оміопатії (КМП) та діастолічної серцевої недостатності.

Крім того, значну роль у розвитку серцево-судинних захворювань у хворих на ЦД 2 типу відіграють інші метаболічні розлади, наприклад, ожиріння [2].

Діагностика КМП при ЦД 2 типу є непростим завданням. З цією метою використовують визначення вуглеводного обміну, ліпідів, проведення навантажувальних тестів, електрокардіографічне (ЕКГ) та ехокардіографічне (Ехо-КГ) дослідження, а також комп'ютерний томограф та коронарографію [3].

Не завжди є можливість використовувати найсучасніші методи діагностики, проте в більшості випадків пацієнти мають скарги неспецифічного характеру навіть на ранньому етапі свого захворювання.

Тому **метою** нашого дослідження було виявити взаємозв'язок між найбільш поширеними скаргами хворих на кардіоміопатію (КМП) на тлі ЦД 2 типу і значенням загального холестерину (ЗХ), тригліцеридів (ТГ), холестерину ліпопротеїнів високої щільності (ХСЛПВЩ), а також ехокардіографічними (ЕхоКГ) маркерами КМП.

Матеріали та методи.

На базі ендокринологічного відділення КЗОЗ «ОКЛ – ЦЕМД та МК» м. Харків було обстежено 53 хворих на КМП на тлі ЦД 2 типу середньої тяжкості з давністю діабету від 2 до 6 років без супутньої важкої кардіальної патології. 1-у групу склали 25 хворих з індексом маси тіла (ІМТ) 23,75-28,50 кг/м², 2-у групу - 31 хворий з ІМТ 28,51-34,59 кг/м². Скарги хворих виявляли при обстеженні згідно стандартному опитувальнику.

Ліпідний обмін визначали біохімічним методом: ферментативно-фотометричним методом виявляли рівні ЗХ, ТГ, ХСЛПВЩ.

В якості маркерів КМП було взято визначення ЕхоКГ показників. Для цього було виявлено відношення максимального піку діастолічного наповнення під час швидкого наповнення лівого шлуночка Е до максимального піку діастолічного наповнення лівого шлуночка під час систоли лівого передсердя А (Е/А).

Результати: В обох групах найбільш поширеними скаргами виявилися колючий біль в області серця (КБ) і задишка при фізичному навантаженні (ЗФН). Так, в 1-й групі 68,00% хворих пред'являли скарги на КБ, а в 2-й -

87,09% ($p \leq 0,05$). На ЗФН в 1-й групі скаржилися 44,00 % хворих, а у 2-й групі - 90,32% ($p \leq 0,05$). Рівень ЗХ (ммоль/л) в 1-й групі склав $4,67 \pm 0,15$, а у 2-й - $6,18 \pm 0,21$ ($p \leq 0,05$). Значення ТГ (ммоль/л) дорівнювало в 1-й групі $1,55 \pm 0,08$, а у 2-й - $1,95 \pm 0,06$ ($p \leq 0,05$). Рівень ХСЛПВЩ (ммоль/л) в 1-й групі склав $1,22 \pm 0,04$, а у 2-й - $1,18 \pm 0,025$. Відношення Е/А в 1-й групі дорівнювало $0,96 \pm 0,05$, а у 2-й групі - $0,80 \pm 0,08$ ($p \leq 0,05$). Використовуючи коефіцієнт Гамма (Г), ми виявили численні взаємозв'язки між скаргами і маркерами КМП. Так, в 1-й групі був виявлений взаємозв'язок між КБ і значенням Е/А (20/5, $p=0,02$), а у 2-й - між КБ і значенням Е/А (28/3, $p=0,04$), КБ і ЗХ (29/2, $p=0,03$). У 1-й групі був також виявлений взаємозв'язок між ЗФН і ТГ (16/9, $p=0,02$), ЗФН і ХСЛПВЩ (16/9, $p = 0,01$), а у 2-й групі - між ЗФН і ТГ (28/3, $p = 0,02$), ЗФН і ХСЛПВЩ (28/3, $p = 0,03$), а також ЗФН та значенням Е/А (28/3, $p=0,01$).

Висновки. У пацієнтів із КМП на тлі ЦД 2 типу навіть на початковому етапі захворювання біль в області серця і задишка сигналізують про те, що у хворого вже розпочався процес ремоделювання міокарду, який значуще прогресує з підвищенням ІМТ, призводить до розвитку хронічної серцевої недостатності, і, отже, вимагає обов'язкового лікування і динамічного спостереження.

Список джерел:

1. Глобальный доклад по диабету [Global report on diabetes] [Електронний ресурс]. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2018. Лицензия: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. - <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275388/9789244565254-rus.pdf>.
2. Force M., Ryden L, Grant P.J., et al. ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD: the Task Force on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and developed in collaboration with the European Association for the Study of Diabetes (EASD) [Текст]/V. Force, L. Ryden, P.J. Grant / Eur Heart J. 2013;34(39):3035-3087.
3. Журавльова Л.В., Сокольнікова Н.В., Котовщикова Н.М., Моїсеєнко Т.А. Світова медицина: сучасні тенденції та фактори розвитку: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. (м. Львів, 24–25 січня 2020 року). – Львів: ГО «Львівська медична спільнота», 2020. – С. 40-44.

Кашкалда Дина Андреевна

кандидат биологических наук, старший научный сотрудник,
ведущий научный сотрудник лаборатории возрастной эндокринологии и обмена веществ
ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины», Украина

Беляева Елена Эриковна

кандидат психологических наук, старший научный сотрудник группы психологии развития
ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины», Украина

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА НА ГОРМОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНОВ А И Е У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С ОЛИГОМНОРЕЕЙ

***Аннотация.** Установлены отличительные особенности гормонального профиля девочек-подростков с олигоменореей (ОМ) в зависимости от уровня эмоционального стресса. Низкий уровень стресса не оказывает влияния на изменения изученных показателей. При высокой интенсивности стресс сопровождается повышением концентрации пролактина (ПРЛ), тиреотропного гормона, эстрадиола и снижением фолликулостимулирующего гормона. Выявленные изменения подтверждаются результатами корреляционного анализа. У девочек с ОМ при отсутствии стресса корреляционные связи немногочисленны и подчеркивают зависимость концентрации лютеинизирующего гормона с эстрадиолом и витамином Е. При увеличении интенсивности эмоционального стресса спектр гормональных взаимоотношений расширяется. В этом случае ведущую роль во взаимоотношениях между основными гормонами оси гипофиз - надпочечники - гонады играет ПРЛ. С увеличением степени эмоционального стресса отмечается напряжение регуляторных механизмов. Высокие уровни гормонов стресса оказывают негативное влияние на гонадотропную функцию гипофиза у девочек с ОМ. Вызванные эмоциональным стрессом нарушения гормональной регуляции могут привести к развитию гинекологических или других, не связанных с репродуктивной системой заболеваний, для предотвращения формирования и развития которых необходимо своевременно осуществлять мероприятия по повышению адаптационных возможностей организма к стрессовым нагрузкам и регуляции менструального цикла.*

***Ключевые слова:** девочки-подростки, олигоменорея, гормональный профиль, эмоциональный стресс.*

Полноценность и благополучие течения периода полового созревания во многом определяет качество репродуктивной функции, прогноз фертильности, соматическое здоровье, а также социальную адаптацию у взрослых. В современном мире все более актуальными становятся исследования, связанные с влиянием стресса на состояние здоровья детей и подростков.

Физиологические реакции на стресс меняются в процессе развития. Ответная реакция организма на стрессовые ситуации – активация центральной нервной системы, которая, в первую очередь, опосредуется осью гипоталамус-гипофиз-надпочечники. В подростковом возрасте связь между головным мозгом и половой системой ещё не устойчива [1]. В этом случае играет огромное значение взаимодействие между гипоталамо-гипофизарно-гонадной и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системами [2, 3].

Известно, что стресс оказывает негативное влияние на менструальную функцию [4, 5]. Доказано, что в ответ на стресс в репродуктивном периоде преимущественным вариантом нарушений менструальной функции является гипоменструальный синдром [6 - 8]. Однако мало что известно об изменениях гормонального профиля у девочек подросткового возраста в ответ на разный уровень стресса.

Цель данного исследования - оценка гормонального статуса и содержание витаминов А и Е у девочек-подростков с олигоменореей в зависимости от степени эмоционального стресса.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 66 девочек в возрасте 13-18 лет с олигоменореей (ОМ). Проводили ультразвуковое исследование органов малого таза. Определяли в сыворотке крови показатели гормонального статуса: уровень лютеинизирующего (ЛГ), фолликулостимулирующего (ФСГ), тиреотропного (ТТГ) гормонов, пролактина (ПРЛ), кортизола (К), общего тестостерона (Тs), эстрадиола (Э₂), свободного тироксина (fT₄) иммуноферментным методом (реактивы фирмы Бест Диагностик, Украина), а также содержание витаминов А и Е [9].

В психологическом исследовании с использованием цветового теста Люшера диагностировали уровень эмоционального стресса у девочек [10].

Интегральный показатель стресса отражает фрустрацию базовых потребностей личности и дезадаптивные способы их компенсации и принимает значения в диапазоне от 0 до 12 баллов.

В зависимости от уровня стресса обследуемые были разделены на 4 группы: I группа – отсутствие признаков стресса (10 девочек; 15,2 %); II – наблюдался низкий уровень стресса (23 пациентки; 34,8 %); III – средняя (умеренная) степень стресса (20 подростков; 30,3 %); IV – высокий и очень высокий уровень стресса (13 девочек; 19,7 %).

Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью пакета программ «Statgraphics Plus 5.1». Для оценки достоверности различий использовали критерий Вилкоксона-Манна-Уитни. Корреляционный анализ проводился методом Спирмена. Данные представлены в виде средних значений ($M \pm m$).

Результаты и обсуждение. В ходе исследования определяли особенности гормонального статуса у девочек-подростков с ОМ в зависимости от степени эмоционального стресса.

При низкой интенсивности стресса (II группа) значения гормональных показателей не имели достоверных различий и практически были на уровне таковых в группе девочек, у которых стресс отсутствовал.

У девушек с увеличением уровня стресса регистрировалось снижение концентрации ФСГ.

При средней (III группа) и высокой (IV группа) степени стресса регистрировались достоверное снижение гонадотропного гормона соответственно на 31,0 % ($5,85 \pm 0,66$ мМЕ/мл; $p < 0,01$) и 20,8 % ($6,71 \pm 0,68$ мМЕ/мл; $p < 0,05$) по сравнению с I группой при отсутствии стресса ($8,47 \pm 0,57$ мМЕ/мл).

Параллельно с этим у пациенток с умеренным уровнем стресса (III группа) концентрация Э_2 , напротив, достоверно увеличивалась в 1,7 раза и достигала $0,38 \pm 0,05$ нмоль/л относительно I группы ($0,22 \pm 0,04$ нмоль/л; $p < 0,05$).

Учитывая существование реципрокных отношений между гипоталамо-гипофизарной и яичниковой осями, увеличение содержания половых гормонов приводит к подавлению концентрации ФСГ, т.е. эстрогены модулируют гипоталамо-гипофизарный ответ [11, 12], причем Э₂ в большей мере, чем тестостерон и прогестерон, ингибирует секрецию ЛГ и ФСГ [13].

В научной литературе Э₂ рассматривается как мощный эпигенетический регулятор активности генов, связанных со стрессовой реакцией [14]. Повышение секреции Э₂ становится серьезным фактором стресс-зависимых нарушений, а сам гормон выступает в роли стрессора, приводящего в итоге к последовательному формированию ановуляции, гиперэстрогении и нарушению менструального цикла [15].

Принято считать, что стрессовые реакции способствуют повышению секреции ПРЛ [16]. В гипоталамусе под влиянием ПРЛ уменьшаются синтез и выделение гонадотропин-релизинг-гормона и, соответственно, ЛГ и ФСГ за счет снижения чувствительности гипоталамуса к эстрогенам; в яичниках ПРЛ тормозит гонадотропинзависимый синтез стероидов, снижает чувствительность яичников к экзогенным гонадотропинам и секрецию прогестерона желтым телом, что приводит к нарушениям менструальной функции.

В нашем исследовании установлено, что у девочек с ОМ с увеличением интенсивности стресса содержание ПРЛ повышалось. При этом у пациенток с высокой степенью стресса (IV группа) концентрация ПРЛ увеличивалась в 1,4 раза и составляла $469,66 \pm 69,55$ мМЕ/л относительно девочек II группы ($328,09 \pm 28,27$ мМЕ/л; $p < 0,05$).

ПРЛ оказывает также влияние на работу щитовидной железы. Известно, что действием ПРЛ деятельность щитовидной железы замедляется, нарушается её связь с гипофизом, уровень ТТГ возрастает, что часто приводит к расстройствам менструального цикла [17]. Концентрации ТТГ у девушек с ОМ и высокой стрессовой напряженностью (IV группа) составляли $3,13 \pm 0,54$ мМЕ/л, что в 2,2 раза выше таковых у девочек с ОМ при отсутствии

стресса (I группа), ($1,45 \pm 0,40$ мМЕ/л; $p < 0,03$). По данным литературы, в реализации стресс-реакции определенную роль играет ТТГ [18, 19].

Следует отметить, что, независимо от интенсивности стресса, средние значения кортизола, ЛГ, тестостерона, fT_4 , витаминов А и Е у девочек-подростков с ОМ находились в пределах нормативных значений.

Обнаруженные данные подтверждает проведенный корреляционный анализ, на основании которого были установлены особенности гормональных взаимоотношений в зависимости от уровня стресса у девочек-подростков с ОМ. У подростков I группы – при отсутствии эмоционального стресса – прослеживались достаточно сильные прямые связи концентрации ЛГ с Э_2 ($\rho = 0,67$; $p < 0,04$) и витамином Е ($\rho = 0,72$; $p < 0,02$), отражающие, гормональный баланс между гонадотропинами и женскими половыми гормонами, с одной стороны, и гонадотропный эффект витамина Е – с другой [20, 21].

Выявлена сильная положительная связь между витаминами А и Е ($\rho = 0,83$; $p < 0,005$), подтверждающая синергизм их действия [22, 23].

У девочек-подростков с ОМ при высоком эмоциональном стрессе (IV группа) корреляционные связи носили иной характер. Выявлена прямая зависимость между ПРЛ и К ($\rho = 0,75$; $p < 0,003$), Т ($\rho = 0,63$; $p < 0,02$) и Э_2 ($\rho = 0,56$; $p < 0,04$), а также обратная связь ПРЛ с уровнем ФСГ ($\rho = -0,59$; $p < 0,03$). Прослеживалась положительная связь концентрации К с уровнем ТТГ ($\rho = 0,59$; $p < 0,02$) и с Т ($\rho = 0,54$; $p < 0,05$). Были обнаружены обратные связи содержания ФСГ с уровнем ТТГ ($\rho = -0,54$; $p < 0,005$) и половыми гормонами: с Э_2 ($\rho = -0,64$; $p < 0,02$) и с Т ($\rho = -0,54$; $p < 0,05$).

У подростков с ОМ и высоким эмоциональным стрессом отсутствовали корреляционные взаимосвязи уровня ЛГ с витамином Е, отмеченные I группе, но, в то же время, как и у девочек при отсутствии стресса, отмечалась сильная прямая зависимость между витаминами А и Е ($\rho = 0,87$ $p < 0,00$).

Выводы.

Таким образом, полученные результаты исследований свидетельствуют об отличительных особенностях гормонального профиля у девочек-

подростков с ОМ в зависимости от выраженности эмоционального стресса. Низкий уровень стресса не оказывает влияния на изменения изученных показателей. При высокой интенсивности стресс сопровождается повышением уровня ПРЛ, ТТГ и Э₂ и снижением ФСГ.

Выявленные изменения подтверждает проведенный корреляционный анализ. У девочек с ОМ при отсутствии стресса корреляционные связи немногочисленны, подчеркивают зависимость концентрации ЛГ с Э₂ и витамином Е. При увеличении интенсивности эмоционального стресса спектр гормональных взаимоотношений расширяется. В этом случае ведущую роль во взаимоотношениях между основными гормонами оси гипофиз - надпочечники - гонады играет ПРЛ. С увеличением степени эмоционального стресса отмечается напряжение регуляторных механизмов. Высокие уровни гормонов стресса оказывают негативное влияние на гонадотропную функцию гипофиза у девочек с олигоменореей.

Вызванные эмоциональным стрессом нарушения гормональной регуляции могут привести к развитию гинекологических или других, не связанных с репродуктивной системой заболеваний, для предотвращения формирования и развития которых необходимо своевременно осуществлять мероприятия по повышению адаптационных возможностей организма к стрессовым нагрузкам и регуляции менструального цикла.

Список источников:

1. Joseph D., Whirledge S. Stress and the HPA axis: balancing homeostasis and fertility. *Int J. Mol. Sci.* 2017. Vol 18 (10). P. 2224. URL: doi: 10.3390/ijms18102224.
2. Emerging insights into hypothalamic-pituitary-gonadal axis regulation and interaction with stress signalling / Acevedo-Rodriguez A. et al. *J. Neuroendocrinol.* 2018. Vol 30 (10). URL: <https://doi.org/10.1111/jne.12590>.
3. Eileen M. Condon, Chronic Stress in Children and Adolescents: A Review of Biomarkers for Use in Pediatric Research. *Biol Res Nurs.* 2018. Vol 20 (5). P. 473-496. URL: doi: 10.1177/1099800418779214.
4. Ferin M. Stress and the reproductive system / editor: Neill JD. *Knobil and Neill's physiology of reproduction.* Amsterdam. 2006. P. 2627-2695.

5. Gajapriya M., Jothipriya A., Gayathri R. Impact of stress on menstrual cycle. *Devi Drug Invention Today*. 2019. Vol 12.7. P. 1547-1549.
6. Стресс-зависимые нарушения менструального цикла / Волель Б.А. и др. *Consilium Medicum*. 2016. № 18 (6). С 8-13.
7. Хаджиева Н.Х., Вознесенская Т.Г., Бурчакова М.Н. Клинические, психовегетативные и гормональные особенности стрессозависимых нарушений менструального цикла. *Медицинский алфавит. Современная гинекология*. 2019. Т. 1. № 1 (376). С. 27-31. URL: [https://doi.org/10.33667/2078-5631-2019-1-1\(376\)-27-31](https://doi.org/10.33667/2078-5631-2019-1-1(376)-27-31).
8. Rafique N., Al-Sheikh Mona H. Prevalence of menstrual problems and their association with psychological stress in young female students studying health sciences. *Saud Med J*. 2018. N 39 (1). P. 67-73.
9. Медицинские лабораторные технологии: рук. по клинической лабораторной диагностике / под ред.: А.И. Карпищенко. Москва, 2013. Т. 2. 792 с.]
10. Драгунский В.В. Цветовой личностный тест: практ. пособ. Минск, 2007. 448 с.
11. Butera PC. Estradiol and the control of food intake. *Physiol Behav*. 2010. N 99 (2). P. 175-80. URL: doi: 10.1016/j.physbeh.2009.06.010
12. Klump KL, Keel PK, Culbert KM, Edler C. Ovarian hormones and binge eating: exploring associations in community samples. *Psychol Med*. 2008. N 38 (12). P. 1749–57. URL: doi:10.1017/S0033291708002997.
13. Федотова Ю.О., Сапронов Н.С. Эффекты эстрогенов в центральной нервной системе. *Успехи физиологических наук*. 2007. № 38 (2). С. 46-62.
14. The interactive effects of estrogen and progesterone on changes in emotional eating across the menstrual cycle / Klump KL et al. *J Abnorm Psychol*. 2013. N 122. P. 131-7. URL: doi: 10.1037/a0029524.
15. Stress and eating disorder behavior in anorexia nervosa as a function of menstrual cycle status / Jappe LH et al. *Int J Eat Disord*. 2014. N 47 (2). 181-8. URL: doi: 10.1002/eat.22211.
16. Grattan David R. 60 years of neuroendocrinology: The hypothalamo-prolactin axis. *J Endocrinol*. 2015. N 226 (2). P. 101-122.
17. Турчина С.І. Начьотова Т.А. Кашкалда Д.А. Тиреоїдна дисфункція та вторинна аменорея у дівчат. *Современна педиатрия*. 2016. № 4 (76). С. 113-116.
18. Надольник Л.И. Стресс и щитовидная железа. *Биомедицинская химия*. 2010. № 56 (4). С. 443-456.
19. Minyi Seo, Seungjae Hyun, Sangshin Park. Relationships between Thyroid Function and Depression and Stress in Adult Females *Journal of Health Informatics and Statistics*. 2020. N 45(4). 410-417.

20. Фофанова И. Ю. Роль витаминов и микроэлементов в сохранении репродуктивного здоровья. *Гинекология*. 2005. № 7 (4). С. 244-249.
21. Loginov P.V. The effect of vitamin e (α -tocopherol) on functional condition of hypothalamic-pituitary-testicular complex in wistar male rats. *Современные наукоемкие технологии*. 2005. № 7. С. 50-51
22. Состояние гормонально-метаболических процессов у женщин с поликистозом яичников и бесплодием / Колесникова Л.И. и др. *Сибирский научный медицинский журнал*. 2008. № 28 (1). С. 21-25.
23. Clagett-Dame M., Knutson D. Vitamin A in Reproduction and Development. *Nutrients*. 2011. N 3 (4). P. 385-428. URL: doi: 10.3390/nu3040385.

Морару Виорел Андрей

кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры хирургии № 2
Государственный Университет Медицины и Фармации им. “Н.Тестемицану”,
Республика Молдова

Латеску Кристина Михаил

студентка 6 курса
Государственный Университет Медицины и Фармации им. “Н.Тестемицану”,
Кишинев, Республика Молдова

НЕПРОХОДИМОСТЬ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА В ЭКСТРЕННОЙ ХИРУРГИИ

Актуальность. Согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) колоректальный рак является третьей наиболее часто диагностируемой формой рака в мире и второй по значимости причиной смерти от опухолей. Анализ данных указывает на экспоненциальный рост пациентов с колоректальным раком за последние 20 лет. Наиболее частая причина осложнений обусловлена развитием непроходимости толстого кишечника— 80%, при этом в 8-35% случаев необходимо экстренное хирургическое лечение.

Цель. Изучить и оценить результаты экстренного хирургического лечения больных с острой толстокишечной непроходимостью опухолевого генеза.

Материалы и методы. В период 2017-2019 гг. госпитализировано 536 пациентов с острой кишечной непроходимостью, из них 128 пациентов (23,9%) с непроходимостью толстого кишечника обусловленной колоректальной опухолью. Из группы исследования были исключены 27 пациентов, у которых был диагностирован рак прямой кишки, и 10 пациентов, отказавшихся от хирургического лечения.

При раке правой ободочной кишки, осложненном кишечной непроходимостью, операцией выбора была правосторонняя гемиколэктомия,

выполненная 14 пациентам (15,3%), в 15 (16,4%) случаях выполнены коло- или цекостома, обходной анастомоз наложен 2 (2,1%) больным. При опухолях левой ободочной кишки, в том числе в ректо-сигмовидной области, левосторонняя гемиколэктомия с наложением анастомоза была выполнена у 2 (2,1%) пациентов, при этом операция Хартмана была предпочтительной, выполненная 39 (42,8%) больным, сегментарная резекция кишечника (трансверсо-, сигмо-, десцендо-) произведена 7 (7,6%) больным, ректо-сигмоидальная резекция выполнена в 3 (3,2%) случаях, колостома наложена 9 (9,8%) больным.

Проанализированы результаты хирургического лечения- ранние послеоперационные осложнения и госпитальная смертность.

Результаты. В распределении по полу отмечены незначительные различия для рака толстой кишки, осложненного окклюзией, соотношение мужчин и женщин составив 1/1.2. В зависимости от возраста заболеваемость преобладала у людей старше 60 лет- 75,8% (69 больных) по сравнению с пациентами моложе 60 лет - 24,2% случаев.

Выявлено, что наиболее распространенным участком формирования обструкции явилась левая ободочная кишка (65,9%) по сравнению с правой (34,1%). Установлена взаимосвязь между частотой послеоперационных осложнений и классом **Американского общества анестезиологов (ASA)**: из 91 больных 42 (46,2%) соответствовали ASA III, 10 (10,9%) - ASA IV и 1 (1,1%) больной- ASA V, что объясняет высокую частоту послеоперационных осложнений- 70,4% наблюдений.

Общие осложнения встречались чаще, чем хирургические, с соотношением 1,9/1. Выявлены следующие хирургические осложнения: у 9 пациентов (9,9%)- нагноение раны, у 3-х (3,3%) -расхождение анастомоза, у 2 (2,2%) больных -внутрибрюшной абсцесс, у 6 пациентов (6,6%) - осложнения колостомии и у 2 пациентов (2,2%) - эвисцерация. Согласно классификации Clavien-Dingo у 27 (29,6%) больных не было осложнений, а 64 были включены в одну из групп осложнений: I степени-11 (12,1%) пациентов, II степени-15 (16,5%), III степени-10 (10,9%), IV степени -7 (7,7%) и V степени-21 (23,1%) больных.

Госпитальная летальность в исследуемой группе составила 23,1%, что соответствует данным других авторов. Установлено, что наиболее частыми причинами послеоперационной смерти были: тромбоэмболия легочной артерии- 4 пациента, респираторный дистресс-синдром- 4 пациента, сердечная недостаточность с отеком легких- 4 больных.

Выводы: На основании данного исследования можно сделать вывод, что послеоперационное течение больных раком толстой кишки, осложненным обтурацией кишечника и подвергающихся экстренному хирургическому лечению характеризуется многочисленными осложнениями общего и хирургического профиля, а также высокой внутрибольничной смертностью.

Рак толстого кишечника создает серьезные трудности при оказании помощи пациентам онкологического профиля на фоне возникновения вторичных осложнений по отношению к основному процессу и требует скрупулезного анализа создавшейся ситуации при принятии решения о дальнейшей лечебной тактике.

Список источников:

1. Ferlay J, Bray F. Cancer Incidence in Five Continents, CI5plus. IARC Cancer Base No. 9. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2018
2. Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2018. *CA Cancer J Clin* 2018;68:7–30
3. Zhou Y, Abel GA, Hamilton W, Pritchard-Jones K, Gross CP, Walter FM, Renzi C, Johnson S, McPhail S, Elliss-Brookes L, et al. Diagnosis of cancer as an emergency: a critical review of current evidence. *Nat Rev Clin Oncol*. 2017;14(1):45–56.

Плешка Светлана Михайловна

Доктор медицинских наук, доцент

Кафедра медицинской реабилитации, физической медицины и мануальной терапии

Государственный университет медицины и фармакологии

имени Николая Тестемицану, Республика Молдова

Мелник Адриан Эдуардович

Ассистент,

Кафедра медицинской реабилитации, физической медицины и мануальной терапии,

Государственный университет медицины и фармакологии

имени Николая Тестемицану, Республика Молдова

Герман Надежда Игоревна

Студенка VI курса

Государственный университет медицины и фармакологии

имени Николая Тестемицану, Республика Молдова

ЦЕРВИКАЛЬНЫЕ БОЛИ: КЛИНИКА, ИНДЕКС ОГРАНИЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ-ЗА БОЛИ В ШЕЕ (NDI) И ИХ КОРРЕЛЯЦИЯ С ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫМ СТАТУСОМ

***Аннотация.** Были исследованы 42 пациента с болью в ШОП, которые были разделены на 3 группы: с цервикалгией (ЦА) – 33,33%, цервикобрахиалгией (ЦБА) – 52,38% и радикулопатией (РП) – 14,29%. Были использованы следующие шкалы: Индекс ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее (NDI), **Визуально-Аналоговая Шкала (ВАШ)**, Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS) и Шкала о состоянии здоровья пациента (PHQ-9). В ходе исследования результаты показали, что интенсивность боли (ВАШ), индекс ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее (NDI) и нарушение психоэмоционального статуса было выше у пациентов с ЦБА. А также чёткую корреляцию индекса ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее (NDI) с интенсивностью боли (ВАШ) и индексом ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее (NDI) с психоэмоциональным статусом.*

***Ключевые слова:** боль в шее, цервикалгия, цервикобрахиалгия, радикулопатия, индекс ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее, психоэмоциональный статус.*

Актуальность

Боль в шейном отделе позвоночника в настоящее время занимает одно из ведущих мест в структуре заболеваемости, в связи со значительной распространённостью и поражением лиц трудоспособного возраста, часто приводящей к ранней и стойкой инвалидизации больных. В структуре скелетно-мышечных заболеваний боль в шее стоит на втором месте после боли в постнице [1]. Как основная причина ограничения жизнедеятельности она занимает 21 место [2]. Её распространённость в течении жизни составляет около 70% от общей популяции [3,4], а за 12 месяцев колеблется от 12,1% до 71,5%. С возрастом частота боли в ШОП увеличивается, чаще болью этой локализацией страдают женщины [5,6].

В большинстве случаев боль в ШОП не связана с серьезной проблемой и заканчивается полным выздоровлением. Чаще она носит острый характер, но в 10 % наблюдений принимает хронический характер, что влечёт за собой необходимость длительности лечения. При хронической боли особое значение имеет психогенный фактор [7].

Надо отметить что боль в шейном отделе позвоночника влияет как на физическое, так и на психоэмоциональное состояние пациента. Это может негативно сказаться на качестве повседневной деятельности и повлиять на возникновение других функциональных ограничений и физических недостатков [8].

Целый ряд факторов может оказывать влияние на функциональное состояние пациентов с болью в ШОП. Было замечено, что у пациентов с болями одинаковой интенсивности и частоты могут отмечаться различные уровни функциональных ограничений. У некоторых пациентов боль вызывает ограничение жизнедеятельности (ОЖ), в то время как другие могут продолжать работать или заниматься повседневной деятельностью. Очевидно, что существуют и другие факторы, лежащие в основе болевого синдрома, которые могут влиять на функциональное состояние пациентов [8].

Комплексная модель качества жизни была разработана Wilson и Cleary [9]. Эта концептуальная модель предполагает причинно-следственные связи

между биологическими и физиологическими факторами, симптомами, функциональными уровнями, общим восприятием здоровья и общим качеством жизни. В данной модели на функциональный статус влияет ряд факторов. Некоторые из них - это выраженность болевого синдрома и психоэмоциональный статус.

Функциональный статус является стандартной переменной величиной при обследовании больного с патологией ШОП. В последнее время появилась тенденция дополнять объективные клинические данные полученные при обследовании пациента с данной патологией, субъективным измерением функционального статуса с использованием проверенных анкет [10,11]. Из них наиболее часто используемым опросником для определения функционального статуса ШОП является индекс ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее (Neck Disability Index, NDI). Этот опросник позволяет определить в какой мере боль в шее влияет на качество жизни пациента [12].

Самооценка ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее (NDI) играет важную роль в комплексном обследовании и предоставляет врачу дополнительную клиническую информацию. Оценка степени NDI до и после лечения позволяет отслеживать и оценивать результат эффективности медикаментозного и реабилитационного лечения [13].

Множественные исследования последних лет показали, что хроническая боль в шее связана с психоэмоциональными состояниями, такими как тревога, депрессия, кинезиофобия и катастрофирование [14-16]. Считается, что данные состояния пациента могут иметь биохимические последствия и как результат приводят к более сильному переживанию болевого синдрома и инвалидности [17,18]. Те же психологические состояния могут негативно влиять на симптоматику пациентов, возникшую из-за физической нагрузки и приводят к воздержанию от двигательной активности или вообще ограничения повседневной жизнедеятельности [18,19]. Известно, что измененный психологический статус этих пациентов связан с их болезненным состоянием и инвалидностью, однако их связь с интенсивностью боли изучена

недостаточно. Взаимодействие психологического восприятия боли в ШОП с интенсивностью боли и степенью инвалидности представляет интерес для многих исследований.

Одним из предрасполагающих факторов является тревога, которая, как полагают, ассоциируется с более высоким уровнем боли и ограничением жизнедеятельности из-за патологии опорно-двигательного аппарата.

Существуют исследования Luo и др. [20] которые показали, что существует корреляция, между уровнем тревоги (HADS) с ограничением жизнедеятельности из-за боли в шее (NDI) у пациентов с хронической идиопатической цервикальной патологией. Наблюдение Leino и Magni [14] в течение 5 лет показали, что наличие симптомов стресса является важным маркером развития болевого синдрома в шее / плече.

Депрессия также связана с болью в шее и ограничением жизнедеятельности, хотя результаты различных исследований не согласуются друг с другом. Luo и др., Pool и др. [20,21].

Таким образом целью этого исследования было установить взаимозависимость между индексом ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее (NDI), интенсивностью боли (ВАШ) и психоэмоциональным статусом (HADS, PHQ9) у пациентов с цервикалгией, цервикобрахиалгией и радикулопатией.

Материалы и методы

Были исследованы 42 пациента из которых 14 мужчин и 28 женщин, которые были разделены на 3 группы: цервикалгия (ЦА) - 14, цервикобрахиалгия (ЦБ) - 22 и радикулопатия (РП) - 6. Всем пациентам было проведено комплексное клиническое обследование, включавшее: жалобы, анамнез заболевания, неврологический статус, нейроортопедическое исследование (тест Спурлинга) и использование батареи стандартных анкет и шкал:

– Индекс ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее (Neck Disability Index, NDI)

– Интенсивность болевого синдрома исследовали с помощью **Визуально-Аналоговой Шкалы (ВАШ).**

– Госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS (The Hospital Anxiety and Depression Scale)

– Шкала о состоянии здоровья пациента (Patient Health Questionnaire-9, PHQ-9)

Полученные результаты и обсуждения

Данное исследование показало, что болевой синдром в ШОП чаще встречается у женщин, трудоспособного возраста (21-40 лет) – 69%, что соответствует литературным данным [3,4,5,6].

Таблица 1

Распределение пациентов по полу и возрасту (abs.)

Возраст	15-20		21-30		31-40		41-50		51-60		61-70		Общее ч-ло	
	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж
Число	0	2	2	10	9	8	2	4	1	2	0	2	14	28
Общее ч-ло	2		12		17		6		3		2		42	

Исследуемые пациенты были поделены на 3 группы: с цервикалгией (ЦА) – 33,33%, цервикобрахиалгией (ЦБА) – 52,38% и радикулопатией (РП) – 14,29%.

Рис. 1. Клинические формы Рис. 2. Дебют боли

Для большинства пациентов, вошедших в наше исследование (76,19%) характерно постепенная эволюция заболевания (рис.2), преимущественно в группе пациентов с ЦБА – 52,38%, (рис. 1).

Необходимо отметить, что во всех трёх группах уровень болевого синдрома, по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), сравнительно одинаковый, с незначительной разницей ЦБА – 5,0, ЦА – 4,0, РП – 4,0.

Показатели шкалы ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее (NDI) были незначительно выше в группе ЦБ (21,00%), по сравнению с ЦА (19,00%) и РП (20,00%) (табл.2).

Таблица 2

Средние показатели шкал в группах

Патология Шкалы	Цервикалгия		Цервикобрахиалгия		Радикулопатия	
	Среднее значение	Погрешность	Среднее значение	Погрешность	Среднее значение	Погрешность
ВАШ	4,0	+/-2,0	5,0	+/-1,0	4,0	+/-1,0
NDI	19,00	+/-12,07	21,00	+/-15,00	20,00	+/-12,01
PHQ9	7,0	+/-4,0	8,0	+/-4,0	8,0	+/-4,0
HADS	8,0	+/-3,0	8,0	+/-4,0	10,0	+/-5,0

Наши данные подтверждаются и данными литературы, чьи результаты показали, что боль в плече и индекс инвалидности (SPADI) в большинстве случаев тесно связаны с болями в шее на фоне дегенеративных изменений в ШОП [22].

Было проведено множество исследований, указывающих на взаимосвязь между положением головы, болью в ШОП и патологическим процессом в плечевом поясе, известном как верхний перекрёстный синдром Janda V. (1994). В широком смысле локальная боль в шее влияет не только на данный сегмент, но и может вызвать функциональные нарушения в других областях шеи, боль в плече, мышечную слабость в руках, ограничений движений (ROM) и постуральную деформацию [23].

Важно отметить, что в исследуемой группе, интенсивность боли в шее (ВАШ) и индекс ограничения жизнедеятельности (NDI), выше у женщин, а также у пациентов с системными заболеваниями. При этом перенесенные травмы и боль в суставах существенного не повлияли на интенсивность боли по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) и индексу ограничения жизнедеятельности (NDI) (рис.3,4).

Рис. 3.

Рис.4.

Рис. 5. Наличие боли в суставах

Рис. 6. История травмы

Наличие у пациентов в анамнезе заболевание суставов и травм существенно не повлияло на показатели исследования (рис.5,6).

Стоит отметить что у пациентов страдающих заболеванием суставов, показатель ВАШ незначительно выше – 5,0, по сравнению с теми, которые не страдают суставными болями – 4,0. А также отмечено, что у пациентов, перенесших травму, показатели ВАШ незначительно ниже – 4,0, по сравнению с теми, у кого травмы не было – 5,0 (рис.7,8).

При оценке связи между травмой, интенсивностью боли (ВАШ) и её локализации, было замечено, что интенсивность боли выше у пациентов с цервикобрахиалгией и радикулопатией, у которых не присутствует травма в анамнезе (рис.7).

Рис. 7

Рис. 8

Сравнительная характеристика показателей интенсивности боли (BAШ), ограничения деятельности из-за боли в шее (NDI) и локализации боли в исследуемых группах, указала на более высокий уровень у пациентов с ЦБА (рис.8).

По данным литературы связь между болью в шее (включая хлыстовые травмы), ограничением жизнедеятельности (NDI) и ограничением движений в шее (ROM) до конца не подтверждено, поэтому рекомендовано дальнейшие исследования в этой области [13].

Таблица 3

Корреляция данных

	PHQ scor	HADS scor anxiety	BAШ	Neck Disability Index	
PHQ		.000**	.000*	.000*	Pearson Corelation
		.000	.040	.031	Sig. (2-tailed)
		42	42	42	N
HADS scor anxiety	.000**		.000	.000*	Pearson Corelation
	.000		.056	.046	Sig. (2-tailed)
	42		42	42	N
BAШ	.000*	.000		.000**	Pearson Corelation
	.040	.056		.003	Sig. (2-tailed)
	42	42		42	N
Neck Disability Index	.000*	.000*	.000**		Pearson Corelation
	.031	.046	.003		Sig. (2-tailed)
	42	42	42		N

** Сильная корреляция

* Хорошая корреляция

Была замечена тенденция прямой корреляции между уровнем депрессии и индексом ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее (NDI) (табл.3).

По результатам анализа, можно сделать вывод что на индекс ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее (NDI) в большей степени влияет на такие аффективные расстройства как тревожность и депрессия, что соответствует данным литературы [20], а также присутствие обратной связи.

Рис. 9. Корреляция между NDI и Рис. 10 Корреляция между NDI и HADS PHQ9

Была отмечена корреляция между индексом ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее (NDI) и шкалами тревожности и депрессии (HADS, PHQ9) (рис.9,10), где тревога рассматривается как важный психологический фактор, связанный с болью и инвалидностью, что соответствует данным литературы [20].

Рис. 11 Корреляция между NDI и ВАШ

Показатели индекса ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее (NDI) были выше у пациентов с острым началом. Надо отметить что пациенты, перенесшие травму в анамнезе, являются менее уязвимыми для болевого синдрома (рис.12,13).

Рис.12

Рис.13

Факторы, влияющие на болевой синдром

Рис. 14

Рис.15

Надо отметить, что лежачее положение 45,2% пациентов считают фактором, провоцирующим боль в то время, как 14,2% считают этот же фактор уменьшающий боль (рис.14,15). Что касается активных движений в ШОП, 42,8% опрошиваемых считают, что активные движения являются фактором, уменьшающим боль, в отличие от того, когда они в состоянии покоя (лёжа)(рис.16,17).

Рис.16

Рис.17

Выводы:

1. Результаты нашего исследования показали, что индекс ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее (NDI) коррелирует со степенью болевого синдрома (ВАШ) и психоэмоциональным статусом.

2. Сопутствующие заболевания, такие как боли в суставах, перенесённые травмы и системные заболевания незначительно влияют на индекс ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее (NDI).

3. Результаты нашего исследования показывают, что индекс ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее (NDI) взаимно коррелировал с параметрами психоэмоционального статуса и данными шкалы состояния здоровья пациента (RHQ9). В тоже время отмечалось что пациенты, перенесшие травму в анамнезе, являются менее уязвимыми для болевого синдрома (ВАШ).

4. Из-за многофакторной природы хронической боли в шее могут потребоваться многомерные батареи стандартных анкет и шкал, чтобы получить полную картину здоровья пациента с болью в шее. Используемые инструменты, включая клинические тесты и анкеты для самостоятельного заполнения, должны быть надежными, действительными и позволяющими оценить эффект лечения.

Список источников:

1. Murray CJ, Atkinson C, Bhalla K, et al. The state of US health, 1990-2010: burden of diseases, injuries, and risk factors. JAMA 2013;310:591–608.

2. Бахтадзе М. А., Вернон Г., Кузьминов К.О., Болотов Д.А., Захарова О.Б., Ситель Д.А. Индекс ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее: оценка надёжности русской версии: Российский журнал боли № 2(39), М.,2013;6-13.
3. Makela M, Heliovaara M, Sievers K, Impivaara O, Knekt P, Aromaa A. Prevalence, determinants, and consequences of chronic neck pain in Finland. *American journal of epidemiology*. 1991;134 (11):1356-67.
4. Bovim G, Schrader H, Sand T. Neck pain in the general population. *Spine*. 1994; 19(12):1307-9.
5. Fejer R, Kyvik KO, Hartvigsen J. The prevalence of neck pain in the world population: a systematic critical review of the literature. *European spine journal: official publication of the European Spine Society, and the European Section of the Cervical Spine Research Society*. 2006;15(6):834-48.
6. Haldeman S, Carroll L, Cassidy JD, Schubert J, Nygren A. The Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders. *European Spine Journal*. 2008;17 (Suppl 1):5-7.
7. Исайкин А.И. Скелетно-мышечная боль в пояснично-крестцовой области // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. -2011. - № 2. - С. 34-41.
8. Xuemei Luo, Christopher L. Edwards, William Richardson, Lloyd Hey. Relationships of Clinical, Psychologic, and Individual Factors with the Functional Status of Neck Pain Patients. *Value In Health*. 2004;
9. Wilson IB, Cleary PD. Linking clinical variables with health-related quality of life: a conceptual model of patient outcomes. *JAMA* 1995; 273: 59–65.
10. Daffner SD, Hilibrand AS, Hanscom BS, Brislin BT, Vaccaro AR, Albert TJ. Impact of neck and arm pain on overall health status. *Spine* 2003; 28:2030-5.
11. Cote P, Cassidy JD, Carroll L. The Saskatchewan Health and Back Pain Survey. The prevalence of neck pain and related disability in Saskatchewan adults. *Spine*. 1998;23(15):1689-98.
12. Ackelman BH, Lindgren U. Validity and reliability of a modified version of the neck disability index. *Journal of rehabilitation medicine*. 2002;34(6):284-7.
13. Emily R. Howell. The association between neck pain, the Neck Disability Index and cervical ranges of motion: a narrative review. *The Journal of the Canadian Chiropractic Association*. 2011 Sep; 55(3): 211–221.
14. Leino P, Magni G. Depressive and distress symptoms as predictors of low back pain, neck-shoulder pain, and other musculoskeletal morbidity: a 10-year follow-up of metal industry employees. *Pain* 1993;53(1):89-94.
15. Hill JC, Lewis M, Sim J, Hay EM, Dziedzic K. Predictors of poor outcome in patients with neck pain treated by physical therapy. *Clin J Pain* 2007;23(8):683-690.

16. Mantyselka P, Lupsakko T, Kautiainen H, Vanhala M. Neckshoulder pain and depressive symptoms: a cohort study with a 7-year follow-up. *Eur J Pain* 2010;14(2):189-193.
17. Seaman DR, Cleveland C. Spinal pain syndromes: nociceptive, neuropathic, and psychologic mechanisms. *J Manipulative Physiol Ther* 1999;22(7):458-472.
18. Sullivan MJ, Thorn B, Haythornthwaite JA, Keefe F, Martin M, Bradley LA et al. Theoretical perspectives on the relation between catastrophizing and pain. *Clin J Pain* 2001;17(1):52-64.
19. Kapreli E, Vourazanis E, Strimpakos N. Neck pain causes respiratory dysfunction. *Med Hypotheses* 2008;70(5):1009-1013.
20. Luo X, Edwards CL, Richardson W, Hey L. Relationships of clinical, psychologic, and individual factors with the functional status of neck pain patients. *Value Health* 2004; 7(1):61-69.
21. Pool JJ, Ostelo RW, Knol D, Bouter LM, de Vet HC. Are psychological factors prognostic indicators of outcome in patients with sub-acute neck pain? *Man Ther* 2010;15(1):111-116.
22. Sujin Hwang, Mee-Hyang Mun. Relationship of neck disability index, shoulder pain and disability index, and visual analogue scale in individuals with chronic neck pain. *Korean Academy of Physical Therapy Rehabilitation Science*. 2013;2:111-4.
23. Young Jun Shin, Won Hyo Kim, Seong Gil Kim. Correlations among visual analogue scale, neck disability index, shoulder joint range of motion, and muscle strength in young women with forward head posture. *Journal of Exercise Rehabilitation*. 2017 Aug; 13(4): 413–417.

Султанмахмудова Акмаржан Мараткызы

магистрант 1-го года обучения

Некоммерческое акционерное общество «Медицинский университет Семей»,

Республика Казахстан

Научный руководитель: Ибраева Жанара Бейсенгалиевна

PhD, преподаватель кафедры эпидемиологии и биостатистики

Некоммерческое акционерное общество «Медицинский университет Семей»,

Республика Казахстан

ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ В РАМКАХ ОСМС

Аннотация. За последние годы в системе оказания стоматологической помощи населению произошли существенные структурно-функциональные изменения. Отмечается, что увеличилось количество групп получателей стоматологической помощи. Развитие стоматологической деятельности в условиях рыночных отношений коренным образом изменило подход к ее организации.

Ключевые слова: стоматологическая помощь, медицинское страхование, удовлетворенность населения.

С 1 января 2020 года в Казахстане действует система обязательного социального медицинского страхования (далее – ОСМС). По приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 сентября 2020 года № ҚР ДСМ-106/2020 бесплатную экстренную стоматологическую помощь получают дети до 18 лет, беременные женщины, участники Великой Отечественной войны, инвалиды 1, 2 и 3 групп, многодетные матери, получатели адресной социальной помощи, пенсионеры по возрасту, больные инфекционными, социально-значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями, а также неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом и за инвалидом первой группы с детства.

Плановые стоматологические услуги получают две категории граждан: дети до 18 лет и беременные женщины.

Для оценки удовлетворенности стоматологической помощью проводилось анкетирование с помощью платформы “Google forms” среди пациентов, подлежащих категории экстренной и плановой бесплатной стоматологической помощи. Анкетирование проходило в стоматологическом отделении ТОО медицинском центре «Жан-Ер» города Семей. В анкетировании участвовали 241 респондентов разных категорий, из которых 56,8% - дети до 18 лет, 22% - беременные женщины, 10 % - инвалиды 1,2 и 3 группы, 8,7% - многодетные матери и 2,5% - пенсионеры по возрасту. 94,6% респондентов осведомлены о программе ОСМС, 5,4% - не осведомлены. 80,1% пациентов получили экстренную (по острой боли) помощь, 19,9% - плановую помощь. 44,4% - прошли профосмотр, 35,7% - получили терапевтическую помощь и 19,9% - обратились за удалением зубов. 73% - ранее обращались за бесплатной стоматологической помощью, 27% - не обращались ранее. У 73% пациентов была необходимость оплачивать дополнительные услуги и диагностические исследования, 27% - не оплачивали. 55,2% - готовы доплачивать за дополнительные платные услуги, 28,6% - иногда, 16,2% - получают только те услуги, которые входят в ОСМС. 60,6% - готовы доплачивать за эстетическую реставрацию, 13,7% - за ортопедические конструкции, 9,5% - за хирургические манипуляции и 16,2% - за профессиональную чистку. 52,3% пациентов посещают стоматолога 2 раза в год, 27,8% - когда есть время, 19,9% - только при необходимости. 57,7% респондентов полностью удовлетворены качеством бесплатной стоматологической помощи, 29% - больше да, чем нет, 7,8% - больше нет, чем да, 1,9% - не удовлетворены, 3,6% - затрудняются ответить. 58,9% пациентов отметили полное выздоровление после получения бесплатной стоматологической помощи, у 34,4% улучшилось состояние здоровья, у 0,8% - ухудшилось, у 5,9% - без изменений. 93,4% - будут пользоваться в дальнейшем услугой бесплатной стоматологической помощи, 6,6% - не будут пользоваться услугами ОСМС. 89,6% - будут рекомендовать знакомым и близким, относящихся к категории льготников, 10,4% не будут рекомендовать. По пятибалльной шкале 62,2% пациентов оценили на «5»,

28,6% - «4», 7,9% - «3», 1,1% - «2» и 0,2% - «1». Также были отмечены пожелания и предложения для улучшения получений бесплатной стоматологической помощи. Больше всего пациенты желают увеличить количество услуг, а именно реставрацию с помощью фотополимерных пломбировочных материалов и профессиональную чистку зубов с помощью ультразвукового аппарата.

Таким образом, было определено удовлетворенность населения бесплатной стоматологической помощи. Учитывая их пожелания и предложения, в дальнейшем будут разработаны практические рекомендации для улучшения стоматологической помощи.

Список источников:

1. Долгоаршинных А.Я. «Разработка и реализация концепции оказания бесплатной стоматологической помощи детскому населению в условиях преимущественно негосударственного здравоохранения Казахстана» // Диссертация // 2009.
2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 сентября 2020 года № ҚР ДСМ-106/2020.

Хомишин Володимир Павлович

кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізичного виховання
і спортивної медицини Львівського національного медичного університета
імені Данила Галицького, Україна

Романюк Оксана Борисівна

старший викладач кафедри фізичного виховання і спортивної медицини Львівського
національного медичного університета імені Данила Галицького, Україна

Марусяк Соломія Володимирівна

асистент кафедри фізичного виховання і спортивної медицини Львівського
національного медичного університета імені Данила Галицького, Україна

РИЗИКИ ВИНИКНЕННЯ НЕГАТИВНИХ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ В УМОВАХ ТРИВАЛОГО КАРАНТИНУ

Актуальність. Негативні психічні стани деструктивно впливають на особу та її психологічні цінності [1], вимагають певних зусиль та психічного напруження, особливо в умовах тривалого карантину.

Мета і завдання дослідження. Фахівці розрізняють наступні кілька станів однієї природи: емоційні стани, стрес, психічна напруженість, втома, «вигорання», депресія [2]. Важливо правильно діагностувати стани, що супроводжуються подібними симптомами [3].

Результати дослідження. Одним із негативних психічних станів є стрес – це відповідь на загрозу, реальну чи уявну, неспецифічної реакції організму, у відповідь на будь-який несприятливий вплив [4]. Залежно від виду стресора і характеру його впливу виділяють фізіологічний і психологічний стрес. Останній поділяється на інформаційний і емоційний. Стрес необхідно відмежовувати від втоми. Втома – стан організму, що виникає внаслідок фізичної і розумової діяльності, це природна захисна реакція організму, яка зникає після відпочинку, а при його відсутності, стає хронічною, досягає рівня перевтоми, небезпечної для здоров'я. Втому поділяють на фізичну та

розумову (емоційну, нервову). Синдром хронічної втоми (Chronic Fatigue Syndrom (CFS) – це захворювання, для якого характерні паралізуюча втома, незвичайна виснаженість і кілька соматичних симптомів. Діагностичні критерії її наступні: втома починається в певний момент часу; обмежує працездатність і порушує фізичні та психічні функції; триває не менше 6 місяців протягом не менше половини дня. Невідомі однозначні причини синдрому хронічної втоми. І ще одним негативним психологічним станом, який часто спричиняється професійною діяльністю є депресія – емоційне порушення, що може призвести до внутрішнього і зовнішнього конфлікту. Депресія виникає внаслідок психічних і загальних захворювань, а також як реакція на важкі життєві ситуації (смерть близької людини, втрата перспективи, розчарування, затяжний зовнішній або внутрішній конфлікт). Розрізняють її чотири основні симптоми:

- а) внутрішній неспокій і страх, дратівливість;
- б) порушення мислення: загальна загальмованість, проблеми з концентрацією уваги та пам'яттю;
- в) розлади моторики: гіподинамія, заціпеніння,
- г) соматичні (вегетативні порушення): швидке виснаження, порушення сну, головний біль. Для визначення ступеня важкості негативних психологічних станів використовують анкетування.

Висновки. Необхідно вчасно виявляти симптоми певного негативного психічного стану та запобігати, протидіяти його розвитку [5]. Вибір оптимального варіанту превентивних дій або шляхів подолання негативного психічного стану залежить від розуміння його сутності та механізмів виникнення й розвитку.

Список джерел:

1. Корольчук М.С., Крайнюк В.М., Косенко А.Ф., Кочергіна Т.І. Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров'я. - К.: ВЛАДОС, 2002.
2. Аболин Л.М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости человека /Л.М. Аболин. – Казань: КГУ, 1987. – 261 с.

3. Даниленко Г. М. Комплексна скринінг-оцінка здоров'я школярів як підґрунтя впровадження здоров'я-формуючих технологій в загальноосвітньому навчальному закладі/Г. М. Даниленко, Н. І. Шкурапет, Н. І. Циганок// Формування здоров'я дітей, підлітків та молоді в умовах навчального закладу : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Суми : [б. в.], 2006. – С. 56–61.
4. Сельє Г. Стресс без дистреса / Г. Сельє. – М.: Прогресс, 1979. – 253 с.
5. Корольчук М.С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних умовах: навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк. – К.: Ніка-Центр, 2006. – 580 с.

Цодікова Ольга Анатоліївна

доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри поліклінічної педіатрії
Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна

Бринцова Світлана Сергіївна

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри поліклінічної педіатрії
Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна

Гарбар Катерина Борисівна

кандидат медичних наук, асистент кафедри поліклінічної педіатрії
Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна

**КЛІНІКО-ГОРМОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІВЧАТ
ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ ЗАЛЕЖНО ВІД МАСИ ТІЛА
ТА ПЕРІОДУ ПУБЕРТАТУ**

***Анотація.** Вивчення обміну гормонів при порушеннях індексу маси тіла набуває особливої актуальності в підлітковому віці, оскільки статевий розвиток є результатом точної інтеграції та гармонійної регуляції ендокринних структур усіх рівнів: гіпоталамуса, аденогіпофіза і гонад. Метою дослідження було вивчення гормонального статусу у дівчаток підліткового віку з урахуванням індексу маси тіла та стадії пубертату. Обстежено 124 дівчинки у віці 8-15 років, які були розподілені в групи нагляду за результатами індексу маси тіла згідно критеріїв SDS: з дефіцитом маси тіла, з надлишковою масою тіла / ожирінням, з нормальною масою тіла. За наявності у дівчаток дефіциту маси тіла і надлишкової маси тіла / ожиріння встановлено високий ступінь коморбідності, порушення менструального циклу, порушення послідовності стадій статевого дозрівання, дисбаланс естрогенного фону. Виявлено дисбаланс гормонів щитоподібної залози (трийодтироніну, тироксину) у препубертатному і ранньому пубертатному періодах, як ознака напруги функціональних систем, що пов'язано зі специфічними особливостями фізичного розвитку та статевого дозрівання і гормональної регуляції організму підлітків. Обґрунтовано індивідуальні підходи до профілактичних засобів у дітей підліткового віку та проведення відповідних корекційних програм.*

***Ключові слова:** дівчинки, підлітковий вік, індекс маси тіла, гормони.*

Вступ. Пубертат є найважливішим етапом у житті індивіда. За напруженістю морфофункціональних процесів стадія статевого дозрівання

посідає друге місце після періоду новонародженості. Відомий французький філософ Жан-Жак Руссо навіть назвав її «другим народженням людини». Водночас із фізіологічними змінами у дівчинки-підлітка відбувається становлення власного характеру, формування установок щодо способу життя, виробляються стиль і стереотипи поведінки у соціумі.

Невід'ємною частиною пубертату дівчинки як періоду фізіологічних і психологічних змін, який допомагає фізично і соціально адаптуватися до самостійного життя, є статевий розвиток. Своєчасний статевий розвиток є результатом точної інтеграції та гармонійної регуляції ендокринних структур усіх рівнів: гіпоталамуса, аденогіпофіза і гонад. Факторами, що впливають на терміни статевого дозрівання дівчинки, є якість харчування, фізичні та емоційні навантаження, а також умови соціального середовища [1, 2, 3]. Відхилення маси тіла в той чи інший бік може здійснювати негативний вплив на статевий розвиток підлітків [4].

Індекс маси тіла є одним із індикаторів рівня фізичного розвитку підлітка: його високі показники асоціюються з наявністю ожиріння, метаболічних розладів, серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, а низькі – з білково-енергетичною недостатністю, порушеннями менструального циклу та синтезу статевих гормонів у дівчаток, з подальшим розвитком у них гінекологічних захворювань і акушерських ускладнень [5, 6, 7, 8, 9].

Слід зазначити, що не різко виражений надлишок маси тіла або її дефіцит, які перевищують 10-19% від норми, як правило, залишаються поза увагою лікарів, батьків та педагогів. Але досить численна категорія дітей з надмірною масою тіла потребує контролю з метою профілактики ожиріння, серцево-судинних захворювань атерогенного генезу, цукрового діабету [10, 11, 12]. Дефіцит маси тіла, по відношенню до якого в науковій літературі знайдено всього мало посилань, також має привернути серйозну увагу фахівців з метою попередження перинатальної патології, дитячої захворюваності та профілактики порушень репродуктивного здоров'я жінки ще з дитинства [13].

Все вище сказане стало обґрунтуванням для проведення даного дослідження, **метою** якого було вивчення клінічних та гормональних

особливостей дівчаток-підлітків з урахуванням маси тіла та стадії статевого розвитку.

Матеріали та методи

Обстежено 124 дівчинки у віці 8-15 років, які були розподілені в групи нагляду за показниками індексу маси тіла (ІМТ) згідно критеріїв (SDS – standard deviation score): перша – з дефіцитом маси тіла (ДМТ) – 40 дітей, друга – з надлишковою масою тіла /ожирінням (НадМТ/О) – 42 дитини, третя – з нормальною масою тіла (НМТ) – 42 дитини.

Рівень статевого розвитку (СР) визначали за W.A. Marshal, J.M. Tanner. Відповідно до цього підлітки були розподілені на такі підгрупи: перша підгрупа (препубертатний період, ПП) – діти віком 8-11 років з відсутніми вторинними статевими ознаками (ВСО); друга підгрупа (ранній пубертатний період, РП) – підлітки віком 10-13 років, рівень СР яких відповідав II-III стадії за Tanner; в третій підгрупі (власне пубертатний період, ВП) були підлітки віком 14-15 років з рівнем СР відповідно IV-V стадіям за Tanner.

Рівень гормонів щитоподібної залози (загальний трийодтиронін (Т3) і загальний тироксин (Т4)), тиреотропного гормону (ТТГ) і статевих гормонів (естрадіол) визначали за методом імуноферментного аналізу (ІФА) на аналізаторі «Stat Fax 303 Plus» (США).

При виконанні дослідження було використано низку клініко-статистичних методів, які базуються на варіаційній статистиці, імовірнісному розподілі ознак та способах оцінювання вірогідності одержаних результатів. Статистична обробка одержаних результатів здійснювалася за допомогою системи управління базами даних MS Access v.8 for Windows 95 програми MS Excel v.8.0.3 і програми SPSS 10.0.5 for Windows.

Від батьків та всіх підлітків, які взяли участь у дослідженні, було отримано інформовану згоду в письмовому вигляді на його проведення. Дослідження було виконано з дотриманням основних положень GCP (1996 р.), згідно з вимогами Конвенції Ради Європи стосовно захисту прав людини в аспекті біомедицини (1997р.), Гельсінської декларації Світової медичної асоціації наукових досліджень за участю людини (1964-2000 рр.).

Результати дослідження та їх обговорення

За результатами програми розширеного скринінгу було встановлено, що кількість здорових дівчаток підліткового віку при ДМТ становить 7,5%, при НадМТ/О – 4,8% і при НМТ – 14,2%. З урахуванням значень ІМТ також було встановлено частоту хронічної патології серед підлітків: 57,5% – при ДМТ, 66,7% – при НМТ/О і 42,9% – при НМТ.

Зазначена хронічна патологія проявлялася коморбідними станами (середня кількість захворювань на 1 дитину з ДМТ становила 2,8, з НадМТ/О – 3,6 і з НМТ – 2,0). Найбільш поширеною патологією серед дівчаток-підлітків з ДМТ були захворювання органів дихання (52,5%), органів кровообігу (35%), кісткової системи (32,5%), нервової (22,5%) та ендокринної (17,5%) систем, а також психоемоційні розлади (17,5%). Школяркам з надмірною масою тіла були притаманні розлади з боку дихальної (38,1%) та сечостатевої (26,2%) систем, ендокринна патологія (23,8%) та захворювання шкіри (23,8%).

Головною особливістю морфофункціонального стану дівчаток з відхиленнями маси тіла виявилась дисгармонійність розвитку, встановлена у 92,5% випадків при ДМТ і 95,2% – при НадМТ/О (при НМТ – у 26,2% випадків); у більшості випадків дисгармонійність визначалася диспропорцією величини маси тіла і розмірів окружності грудної клітки.

Конституціонально-типологічною особливістю дівчаток з ДМТ стала висока частота наявності мікросоматотипу, виявлена у $32,5 \pm 7,5\%$ осіб (у порівнянні: з НМТ/О $14,3 \pm 5,4\%$ і з НМТ $16,7 \pm 5,6\%$), а у дівчаток з НМТ/О – макросоматотипу – у $23,8 \pm 6,6\%$ осіб ($7,5 \pm 4,2\%$ при НадМТ/О і $11,9 \pm 4,8\%$ при НМТ відповідно), що вказує на генетичну схильність морфофункціональної конституції у формуванні відхилень маси тіла дитини.

Встановлено, що від маси тіла залежали темпи росту і терміни появи вторинних статевих ознак дівчаток: для школярок з ДМТ була характерною тенденція до відставання термінів їх появи, для дівчаток з НМТ/О – випередження. Середній вік менархе у дівчаток з ДМТ становив $13,5 \pm 1,6$ років; з НадМТ/О – $11,6 \pm 1,0$ років; з НМТ – $12,2 \pm 1,2$ років.

Серед дівчаток зі зміненою масою тіла виявлено випадки порушення послідовності стадій статевого дозрівання у вигляді ізольованого пубархе (у 10,0% з ДМТ і 4,8% з НМТ/О), що є маркером гіперандрогенії, а також предиктором метаболічних порушень та інсулінорезистентності. Для дівчаток з ДМТ були характерними затримка статевого розвитку (у 5,0%) і тенденція до сповільненого пубертату (у 11,9%). Достовірно частіше серед дівчаток з ДМТ (61,9±9,0%) і з НадМТ/О (у 55,2±9,2%) порівняно з НМТ (у 20,8±8,3%) реєструвалися порушення менархе ($p < 0,05$).

З метою ранньої діагностики порушень менструального циклу (ПМЦ) у дівчаток-підлітків вивчався рівень естрадіолу у сироватці крові. У дівчаток із ДМТ виявлено наявність гіпоестрогенного фону (9,2±0,2 пкг/мл) у порівнянні з підлітками 2-ої і 3-ої груп (52,1±5,5 пкг/мл і 28,3±2,5 пкг/мл). Це може пояснюватися зменшеним вмістом жирової тканини в організмі дівчинки при ДМТ, яке призводить до зниження активності процесів екстрагонадної ароматизації андрогенів в естрогени. Показники даного гормону були найвищими у дівчаток з НадМТ/О. У дівчаток з НадМТ/О і НМТ на стадії раннього пубертату (РП) рівень естрадіолу знижується, а на стадії власне пубертату (ВП) – зростає (46,2±15,0; 41,9±5,6; 64,6±2,9 пкг/мл при НадМТ; 53,6±5,6; 26,6±3,1 ; 51,3±2,4 пкг/мл при НМТ). У дівчаток з ДМТ рівень естрадіолу поступово зростає від препубертату (ПП) до стадії ВП (13,0±1,0; 22,3±6,1; 32,5±4,1 пкг/мл), але не сягає рівня 2-й и 3-й груп.

Особливу роль в системі гормонального гомеостазу дівчаток-підлітків відіграють гормони щитоподібної залози (ЩЗ), впливаючи на всі види обміну речовин, рівень інтелекту, фізичного розвитку і межі резервних адаптаційних можливостей. Показники гормону трийодтироніну (T_3) на різних стадіях статевого розвитку всіх груп не відрізнялися. Ме і [Lq; Uq]: (1,60 нг/мл [1,4; 1,8] при ДМТ, (1,58 нг/мл [1,5; 1,6] при НадМТ/О і 1,58 нг/мл [1,3; 1,6] при НМТ ($p > 0,05$)).

Середні показники тироксину (T_4) у дівчаток 1-ї групи (7,1±0,2 мкг/дл), 2-ї групи (7,0±0,3 мкг/дл) і 3-ої групи (8,5±0,3 мкг/дл) не мали суттєвих відмінностей ($p > 0,05$). Ме і [Lq; Uq] мали тенденцію до зниження гормону при ДМТ (7,1 мкг/дл [6,0; 8,3]) у порівнянні з дівчатками з НМТ (8,9 мкг/дл

[8,2; 10,0]). Me і [Lq; Uq]) при НадМТ/О мали більш широкий діапазон (7,6 мкг/дл [4,0; 8,8]). Значних відмінностей між вмістом T₄ у сироватці крові у дівчаток-підлітків з НМТ залежно від стадії СР не було встановлено (p>0,05). За вмістом T₄ у дівчаток з НадМТ/О і ДМТ виявлено певні відмінності на різних етапах статевого дозрівання. Найвищий вміст T₄ у сироватці крові підлітків з НадМТ/О реєструвався на стадії ПП (8,9±0,4 мкг/дл), незначне його зниження було у РП (6,4±0,8 мкг/дл) і незначне підвищення – у періоді ВП (7,5±0,4 мкг/дл). При ДМТ спостерігалось поступове зниження гормону у процесі СР: від 7,1±0,4 мкг/дл на стадії РП до 6,0±0,1 мкг/дл в стадії ВП.

Показники тиреотропного гормону гіпофіза (ТТГ), основною функцією якого є регуляція роботи ЩЗ, були в межах норми у всіх дівчаток. У той же час середні значення гормону були вищими у групі з ДМТ і НадМТ/О проти дівчаток з НМТ. У різні періоди дозрівання дівчаток встановлено, що при ДМТ і НадМТ/О параметри ТТГ мають тенденцію до зростання: зміщення в бік верхньої межі значень відбувається в періоді ВП. Цей факт свідчить про чутливість гіпоталамо-гіпофізарної осі до зниження циркулюючих у крові гормонів ЩЗ. Не можна також виключити наявність субклінічного порушення функції ЩЗ у підлітків з низькими параметрами її гормонів.

Висновки

1. У дівчаток-підлітків з НадМТ/О та ДМТ було зафіксовано наявність клінічних порушень, що проявлялося коморбідними станами (середня кількість захворювань на одну дитину з ДМТ становить 2,8, з НадМТ/О – 3,6 і з НМТ – 2,0).

2. Виявлено дисбаланс естрогенного фону і порушення послідовності стадій статевого дозрівання у вигляді ізольованого пубархе у 10,0% дівчаток з ДМТ і 4,8% дівчаток з НадМТ/О, що є маркером гіперандрогенії, предиктором метаболічних порушень й інсулінорезистентності.

3. Встановлено дисбаланс гормонів щитоподібної залози (трийодтироніну, тироксину) на різних етапах статевого дозрівання незалежно від параметрів маси тіла дівчаток, що свідчить про рівень напруженості функціональних систем періоду пубертатну і диктує необхідність

індивідуальних підходів до профілактичних засобів у підлітків та проведення відповідних корекційних програм.

Перспективним слід вважати вивчення характеристик вегетативного гомеостазу у дівчаток підліткового віку з урахуванням ІМТ та стадії пубертату.

Список джерел:

1. Крылова О.Б. Соматометрические показатели девочек подросткового возраста с различной массой тела / О. Б. Крылова // Проблемы непрерывной медицинской освіти та науки. – 2015. – № 2. – С. 79-83. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psmno_2015_2_20.
2. Цодікова О.А., Крылова О.Б. Особенности физического развития та психоемоційного стану у дівчаток-підлітків залежно від маси тіла / О. А. Цодікова, О. Б. Крылова // Проблемы непрерывной медицинской освіти та науки. – 2016. – № 3. – С. 39-44. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psmno_2016_3_9.
3. Dianne Neumark-Sztainer, Melanie M Wall, Chen Chen et al. (2018) Eating, activity, and weight-related problems from adolescence to adulthood. *American journal of preventive medicine*, vol. 55, no 2, pp. 133-141. DOI: 10.1016/j.amepre.2018.04.032
4. Особенности физического развития та статевого дозрівання дівчаток підліткового віку залежно від індексу маси тіла / Цодікова О.А., Крылова О.Б., Рожнов О.О., Гарбар К.Б. // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2017. – № 1, Ч.2 (Т.21). – С. 227-230. [http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvnmu_2017_21_1\(2\)_8](http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvnmu_2017_21_1(2)_8)
5. Bokova T.A. (2018) Factory riska formirovaniya metabolicheskogo sindroma u detej s ozhireniem [Risk factors for metabolic syndrome in obese children]. *Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii [Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics]*, vol. 63(3), pp. 64-69. <https://doi.org/10.21508/1027-4065-2018-63-3-64-69>
6. Nicole Prinz, Anke Schwandt, Marianne Becker, Christian Denzer, Monika Flury et al. (2018) Trajectories of body mass index from childhood to young adulthood among patients with type 1 diabetes—a longitudinal group-based modeling approach based on the DPV registry. *The Journal of Pediatrics*, vol. 201, pp. 78-85. DOI: 10.1016/j.jpeds.2018.05.014
7. Nunes J.M., Medina J.L., Santos A.C. et al. (2017) Obesity and metabolic syndrome in children: what's new? *Endocrinology & Metabolism International Journal*, vol. 4(3), pp. 79-81. DOI: 10.15406/emij.2017.04.00090
8. Dania Al-Hamad, Vandana Raman (2017) Metabolic syndrome in children and adolescents. *Translational Pediatrics*, vol. 6, no 4, pp. 397–407. DOI: 10.21037/tp.2017.10.02

9. Parul Christian, Emily R Smith (2018) Adolescent Undernutrition: Global Burden, Physiology, and Nutritional Risks. *Ann Nutr Metab*, vol.72(4), pp. 316-328. DOI: 10.1159/000488865
10. Markus Juonala, Ted Lau , Melissa Wake, Anneke Grobler et al. (2020) Early clinical markers of overweight/obesity onset and resolution by adolescence. *International Journal of Obesity*, vol. 44(1), pp. 82-93. DOI: 10.1038/s41366-019-0457-2
11. US Preventive Services Task Force, David C Grossman, Kirsten Bibbins-Domingo, Susan J Curry et al. (2017) Screening for obesity in children and adolescents: US preventive services task force recommendation statement. *JAMA*, vol. 317, pp. 2417–2426. DOI: 10.1001/jama.2017.6803
12. Megan M Kelsey, Philip S Zeitler (2016) Insulin resistance of puberty. *Current Diabetes Reports*, vol. 16, no 7, p. 64. DOI: 10.1007/s11892-016-0751-5
13. Silvia Cimino, Luca Cerniglia, Carlos A. Almenara, Stanislav Jezek et al. (2016) Developmental trajectories of body mass index and emotional-behavioral functioning of underweight children: A longitudinal study. *Scientific Reports*, № 6: 20211. DOI: 10.1038/srep20211

Шалгумбаева Гульнар Металловна

PhD, и.о. доцента кафедры семейной медицины НАО «МУС»
НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан

Ахмадиева Жансая Кабылкаевна

магистрант 1-го года обучения специальности 7М10108 «Общественное
здравоохранение» (профильное направление)
НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан

ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ ОБРАЗОВАНИЯ.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ДОТ

Аннотация. Для современного общества характерен новый взгляд на образование, который видоизменяет функциональную роль системы образования и придает ей характер интегративного социального института.

Ключевые слова: Дистанционное образование, плюсы и минусы, современные технологии

Процессы глобализации всех сфер общественной жизни делают реализацию задачи непрерывного образования населения жизненной необходимостью и предусматривает внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых образовательных моделей непрерывного образования, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий.

К инновационным образовательным технологиям относится дистанционное обучение. Современные дистанционные образовательные технологии (ДОТ) открывают реальные перспективы для повышения качества знаний и оперативности образовательного процесса, для решения различных социальных проблем, связанных с функционированием института образования.

Наша действительность сегодня демонстрирует готовность педагогического состава колледжа к результативной работе в новых условиях

благодаря постоянному повышению квалификации профессорско-преподавательского состава в области информационных технологий, знакомству с возможностями дистанционных образовательных технологий, владению преподавателями основными инструментальными системами для создания методических и дидактических материалов. Для нашего колледжа переход на полное дистанционное обучения в кратчайшие сроки стал возможен благодаря наличию системы дистанционного обучения Moodle (Платформа Moodle).

В образовательный процесс нашего колледжа будет внедряться такие интернет - ресурсы, как Электронная библиотека. В электронной библиотеке, к которой будут иметь доступ все студенты и преподаватели, будут размещены электронные версии большинства учебников, учебных и учебно-методических пособий.

Дистанционное обучение – это совокупность технологий, которые позволяют обучающимся получить основной объем изучаемой информации, интерактивное общение с преподавателем в ходе обучения, а также позволяют осуществлять самостоятельную работу для освоения материала [2].

Дистанционное обучение в настоящее время пользуется большой популярностью в связи с рядом преимуществ [3].

– Это, прежде всего, наличие всей учебной информации в одном месте, когда каждый студент имеет свободный доступ к контенту в любом месте и в любое время. Важно, что студент обучается в индивидуальном темпе, может пропускать «знакомые» темы или возвращаться к вопросам, которые вызвали затруднения, повторно просматривая обучающий материал.

– Учебный модуль можно постоянно обновлять, что позволяет находиться в курсе новейших достижений науки и доносить современную и важную информацию; преподаватель имеет возможность видоизменить отдельные части учебного курса в соответствии со своими, авторскими представлениями о характере материала и его актуальности.

– Кроме того, системы дистанционного обучения позволяют проверить знания студентов по изученному материалу удаленно и мгновенно, а

администрация колледжа получает актуальную статистику учебного процесса, отслеживая успеваемость студентов и качество преподавания [4].

– Еще одним немаловажным достоинством, актуальным в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, является возможность студентов осваивать образовательную программу, не выходя из дома, что является мерой профилактики распространения коронавируса.

Интерактивное взаимодействие студент–преподаватель на сегодняшний день происходит в информационно-образовательной среде, созданной на основе платформы Moodle посредством интернет-трафика и наличия любого современного технического оборудования (компьютер, планшет, смартфон). Кроме того, постоянное и оперативное общение, связанное с естественными и необходимыми дискуссиями в процессе обучения и с помощью преподавателя при разборе материала, который нуждается в дополнительных индивидуальных комментариях, осуществляется также посредством приложений ZOOM, через электронную почту, чаты социальных сетей и мессенджер WhatsApp.

Система Moodle имеет удобный интуитивно понятный интерфейс, студенты и все преподаватели колледжа имеют личный кабинет, регистрируясь по индивидуальному логину и паролю. Нормативные документы модуля включают типовую и учебную программу дисциплины, тематические планы лекций и практических занятий, а также расписание занятий и графики консультаций и отработок. Занятие состоит из информационного и контролирующего блоков. Теоретический раздел представлен в виде лекционного материала и презентаций. Информационный блок включает также методические рекомендации, список литературы со ссылками на источники в электронных библиотеках. Контролирующий блок состоит из контрольных вопросов, задач на развитие клинического мышления и тестирования, что позволяет быстро и качественно оценить уровень подготовки студентов. На выполнение каждого из представленных заданий отводится ограниченное количество времени.

После окончания занятия преподаватель индивидуально в автоматическом или ручном режиме оценивает работу каждого студента,

выносит письменные замечания, дает пояснения и комментарии в интерактивном виде. Полученные оценки и данные о присутствии студентов на занятии вносятся в журнал.

Однако при всех положительных моментах после первых двух недель дистанционного обучения мы столкнулись с рядом проблем.

– Во-первых, возникает проблема достоверности того, что полученные от студента материалы действительно подготовлены этим учащимся без посторонней помощи, отсутствует возможность контролировать заимствование текста из учебной литературы и ресурсов сети Интернет.

– Кроме того, основной целью обучения на клинических кафедрах медицинского колледжа является овладение студентами практическими навыками и умениями [5; 6], поэтому второй серьезной проблемой стало отсутствие возможности отрабатывать практические навыки в клинических базах нашего города.

Таким образом, в эпоху глобального информационного и образовательного пространства, при возрастающем значении информационных технологий, дистанционная форма обучения дает возможности для приобретения качественного профессионального образования за счет возможности доступа к учебному и дополнительному материалу и быстрому способу передачи информации в процессе взаимодействия обучающегося с преподавателями. Однако для медицинского колледжа вынужденный переход на полное дистанционное обучение в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 требует тщательного анализа, связанного как с оценкой эффективности обучения, так и с удовлетворенностью обучающихся. Под удовлетворенностью студентов понимают субъективную, эмоционально окрашенную оценку качества тех или иных объектов, условий учебной деятельности, в том числе межличностных отношений [7]. Определение удовлетворенности студентов переходом на полное дистанционное обучение позволит выявить слабые стороны деятельности колледжа в данном направлении и целенаправленно осуществлять меры по их усовершенствованию.

Образование в системе онлайн растет очень быстрым темпом. Конечно же в этом сыграл важную роль карантин. Если углубиться, то формат дистанционного обучения стал важным вариантом образовательного процесса еще в начале 2000-х, и он точно не исчезнет в ближайшие годы, а сегодня нет ни одного преподавателя или обучающегося, который не пользуется технологиями в обучении. Мы люди 21 века общаемся с коллегами, студентами и их родителями в мессенджерах, пользуемся электронной библиотекой, всегда в поисках в изучении дополнительных материалов в интернете.

Сейчас растет рынок электронных образовательных технологии, и это только доказывает влияние дистанционного формата образования. Возможность обучаться в онлайн режиме привлекает многих образовательных учреждений и не только, и в ближайшие годы количество людей, которые получают образование в традиционном формате, будет только расти, потому что положительных преимуществ для организации такой учебы с каждым днем все больше.

Но стоит отметить, что у формата дистанционного обучения есть как преимущества так и недостатки, и каждый преподаватель должен знать их, чтобы избежать неприятных казусов.

Плюсы дистанционного обучения

1. Доступность

Обучаясь дистанционно, вы можете получать знания, находясь в любой точке земного шара. Учиться можно дома или в путешествии, в кафе или на даче – в общем, везде, где только есть интернет. При этом вы не ограничены страной или континентом. Вы вольны получать образование в любом вузе мира. Такая доступность – главное преимущество дистанционного обучения.

Онлайн-уроки проходят в двух форматах – это или записанный заранее видеоурок, или по зуму в прямом эфире. Прямые эфиры который ничем не отличаются от привычных встреч в офлайне – можно видеть преподавателя и презентацию, задавать вопросы, общаться с одногруппниками.

2. Гибкость

В процессе дистанционного обучения большую часть материала ученик осваивает самостоятельно. А значит, время для занятий он волен выбирать сам. Для людей, которые предпочитают жить в нестандартном графике, дистанционное обучение может стать настоящей находкой. Также эта форма образования хорошо сочетается с работой. Как правило, время онлайн-учебы можно легко подстроить под практически любой рабочий график.

3. Экономия денег и времени

Важное достоинство дистанционного обучения – его относительно невысокая стоимость. Конечно, среди различных онлайн-курсов и школ попадаются и такие, цена которых в разы превышает стоимость контрактного дневного обучения в университете. Но это, скорее, исключения. По большей части, дистанционное образование стоит дешевле дневного. Это объясняется тем, что организациям, которые предоставляют услуги обучения, не нужно арендовать помещения, покупать мебель и оборудование и содержать постоянный штат преподавателей.

Обучаясь удаленно, человек не зависит от транспорта. Помимо экономии денег это позволяет сохранить массу свободного времени.

4. Конкретные знания

Дистанционное обучение дает человеку конкретный набор знаний и навыков. Вы получаете ровно то, за что платите.

Каждый, кто учился в университете, сталкивался с откровенно лишними предметами, которые никак не вписываются в картину профильного образования. Гуманитариев в вузах мучают математикой, математиков – философией, а еще всех пытаются физкультурой. Дистанционное обучение избавлено от излишеств академического образования. И если вы платите за курсы программирования, вас не будут заставлять бегать и прыгать.

5. Актуальность знаний

В последние годы престиж традиционного образования заметно снизился. Многие люди с университетским дипломом не находят работу по специальности. Выпускники технических факультетов становятся

менеджерами в офисах, бывшие студенты филфака превращаются в продавцов-консультантов. На этом фоне этого престижность традиционного университетского образования снижается.

А престиж дистанционного обучения, напротив, растет. Сегодня человек, дистанционно изучивший конкретный курс, находится в выигрышном положении. Он имеет больше шансов применить знания на практике, чем тот, кто годами штудировал в вузе абстрактные, неприменимые в реальной жизни предметы.

Минусы дистанционного обучения

1. Ограниченный выбор

К сожалению, не все можно изучить дистанционно. В некоторых случаях нельзя обойтись без практических занятий под руководством опытного наставника. Дистанционно вы можете изучать историю или литературу, можете стать отличным дизайнером или программистом. Но вы не сможете выучиться на пилота или хирурга.

Возможно, в скором будущем ситуация изменится. Однажды технология виртуальной реальности позволит людям с разных концов планеты принимать участие в совместных лабораторных работах. Когда это произойдет, список профессий и навыков, которые можно освоить дистанционно, сильно расширится.

2. Нехватка личного общения

Очное обучение ценно не только набором знаний. Важный элемент оффлайн-обучения – личное общение. Получая традиционное высшее образование, студент несколько лет варится в бурлящем котле университетской жизни. Он взаимодействует с преподавателями и одногруппниками в неформальной обстановке. Такое общение может породить удивительные идеи и кардинально менять судьбы людей.

3. Отсутствие положительных «побочных эффектов»

То, что дистанционное обучение дает человеку конкретный набор знаний, можно считать не только плюсом, но и минусом. Обучаясь удаленно, человек

лишает себя многих положительных «побочных эффектов» академического образования.

Например, процесс конспектирования длинных лекций тренирует скорость письма, развивает механическую память, учит на ходу вычленять наиболее важные фрагменты из потока информации. Все эти навыки очень полезны в повседневной жизни, но дистанционное обучение их не дает.

4. Коварные обстоятельства

В процессе дистанционного обучения вы, наверняка, столкнетесь с непредвиденными обстоятельствами, которые будут вам мешать. К примеру, в самый неподходящий момент у вас может отключиться свет или выйти из строя компьютер. А интернет может оборваться прямо во время важного онлайн-семинара, и вы ничего с этим не сможете поделать. Удаленное обучение делает вас зависимым от технических средств.

Конечно, и по пути в университет можно застрять в лифте. Но если вы уже добрались до физического места учебы, мало что может помешать получать знания.

5. Отсутствие контроля

Отсутствие постоянного контроля со стороны преподавателя – минус, который можно легко перепутать с плюсом. Но не все так просто. Поначалу студенту может казаться, что отсутствие контроля дает ему дополнительную свободу. На самом же деле, дистанционное обучение требует от учащегося сильной мотивации и жесткой самодисциплины.

В процессе дистанционного обучения вам придется самому составлять учебные планы, а потом контролировать их выполнение, постоянно бороться с желанием расслабиться и отложить работу на потом.

Заключение

Дистанционное обучение непременно заставит вас сражаться с самым непобедимым так сказать противником – с вашей собственной ленью. Однако если вы уверены в своих силах и твердо намерены учиться, дистанционное образование предложит вам разнообразные возможности для профессионального и личностного совершенствования.

Некоторые преподаватели уже успели оценить все плюсы и минусы дистанционного обучения. Но все, если присмотреться, плюсов онлайн системы все же плюсов найдется больше. С каждым годом все больше детей будет получать образование онлайн, а привычные офлайн-практики будут принимать все более и более цифровой вид.

Но сейчас преподавателям приходится непросто. Трудно планировать и разрабатывать эффективные стратегии онлайн-обучения, когда все вокруг растет быстрым темпом и успевать за трендами не так и легко как кажется. Не стоит поддаваться панике: никто не требует от вас идеальных решений прямо сейчас. Для начала нужно обратиться к опытным коллегам, преподающих онлайн: посетите несколько вебинаров по проведению онлайн занятий, почитайте форумы и профессиональные научные работы касательно этой темы. Как говорится все приходит с опытом и все, чему вы научитесь сейчас, станет бесценным профессиональным багажом в будущем и поможет вашей карьере.

Список источников:

1. Научное исследование на тему: «Влияние дистанционного обучения на уровень знаний студентов медицинского колледжа». Соискатель: Ахмадиева Ж.К.,
2. Дистанционное обучение со Skysmart 20.04.2020 <https://skysmart.ru/distant/info/plyusy-i-minusy-distancionnogo-obucheniya-v-shkole>
3. АКСЕЛЕРАТОР ОНЛАЙН-ШКОЛ - Плюсы и минусы дистанционного обучения <https://the-accel.ru/plyusy-i-minusy-distancionnogo-obucheniya/>

ZOOLOGY AND VETERINARY MEDICINE

Аймұхамбет Гүлайым Нұрсафақызы

II курс магистранты

«Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық
емес акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы

Киркимбаева Жумагуль Слямбековна

Ветеринария ғылымдарының докторы, профессор, «Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы

Даугалиева Сауле Тлековна

Ветеринария ғылымдарының кандидаты, «Микробиология және вирусология
ғылыми-өндірістік орталығы» ЖШС, Қазақстан Республикасы

Орналиева Ару Жанабаевна

II курс магистранты

«Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық
емес акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы

МЫСЫҚТАРДЫҢ ПАНЛЕЙКОПЕНИЯСЫНЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ЭПИЗООТИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ЕМДЕУ ӘДІСТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ

Аннотация. Бұл мақалада мысықтарда жиі кездесетін жұқпалы аурулардың бірі – панлейкопения туралы және оның Алматы қаласы бойынша таралуы жөніндегі статистикалық мәліметтер, маусымдылығы, жасы мен жынысына қарай ерекшеліктері, клиникалық белгілері және қолданылатын емдеу әдістерінің бірі қарастырылады.

Бұл аурумен мысықтар жыныстық – жастық топ ерекшеліктеріне қарамастан, жылдың кез – келген маусымында ауыратындықтары, аурудың шарықтау шегі көктем мен күз мезгілдеріне сәйкес келетіндігі және ауруды емдеу барысында «Энтерокол» препаратын қолдану кезінде аурудан жазылу мерзімі әлдеқайда қысқаратындығы анықталды.

Түйін сөздер: панлейкопения, эпизоотиялық жағдай, маусымдылық, жыныстық – жастық топ ерекшеліктері, Энтерокол.

Соңғы 20 жыл ішінде мысық асырайтын адамдардың саны едәуір артқаны байқалады. Мысықпен қарым-қатынас жасау және оны бақылау иесінің күйзелісін жеңілдететіндігі, демалуға және көңіл-күйді көтеруге көмектесетіндігі белгілі.

Дені сау үй жануарлары әрқашан да қуаныш сыйлайтыны анық. Осыған байланысты үй мысықтарының денсаулығындағы кез-келген жағымсыз өзгерістер оладың мінез – құлықтарының өзгеруіне әкеліп соқтырады. Мысықтар басқа да жануарлар сияқты, әртүрлі жұқпалы ауруларға бейім болып келеді. Солардың ішінде қазіргі таңда кең етек жайғаны – панлейкопения ауруы.

Панлейкопения - бұл үй мысықтарының және мысық, сусар, жанат тұқымдастықтарының өзге де өкілдерінің кең таралған вирустық ауруы. Бұл ауруға тән негізгі белгілер – қан айналымындағы лимфоциттер санының күрт азаюы және ішектің эпителий жасушаларының бұзылуы [1][2].

Ауру қоздырушысын алғаш рет 1964 жылы ағылшын зерттеушісі R. H. Sohohson қабыланнан бөліп алған болатын. Ауру Қазақстан аумағында, сондай-ақ әлемнің көптеген елдерінде мысық тұқымдастығына кіретін мысық, қабылан, жолбарыс, сілеусіндерді арасында таралған; ол сусар тұқымдастығының өкілдері – қарақұзен, құзендерде; жанат тұқымдастығы – тұмсықты жанат, жанатта да кездесуі мүмкін; барлық жастағы жануарларда кездеседі және жануарлардың иелеріне үлкен моральдық және материалдық шығын келтіреді [3][4].

Панлейкопения вирусы барлық жастағы мысықтарды зақымдай береді, дегенмен де колостральды иммунитеттің жойылуы нәтижесінде ағзаның қарсы тұра білу қабілеті әлсіреген кішкентай марғаулар өте сезімтал болып келеді. Инфекция алиментарлы және аэрогенді жолдармен жұғады. Сыртқы ортада панлейкопения қоздырушысының көзі – вирусты сілекеймен, нәжіспен, зәрмен және құсықпен бөліп шығаратын ауру жануарлар. Сонымен қатар, мысықтар ұзақ уақыт бойы жасырын вирус тасымалдаушысы бола алады. Мысықтардағы панлейкопенияның негізгі белгілерінің бірі – құсу және диарея, осылардың нәтижесінде жалпы интоксикация мен энтерит дамуы мүмкін [5][6].

Ауруға, әсіресе, вакцинация жасалмаған жануарлар бейім келетіндігі дәлелденген [7].

Соңғы жылдары мысық иелерінің асқазан-ішек жолдарының, тыныс алу жолдарының, жүйке жүйесінің және вирустық аурулар салдарынан дамитын екіншілік иммунтапшылығы аурулары сияқты жануарлардың денсаулығына қатысты шағымдармен ветеринарлық мекемелерге жүгінуі едәуір артқанын байқаймыз.

Зерттеудің мақсаты мен міндеттері:

Біздің жүргізген зерттеулеріміздің мақсаты 2019 жылдан 2020 жылға дейінгі уақыт аралығында Алматы қаласындағы мысықтардың панлейкопениясы бойынша індеттік жағдайды, маусымдылығын, жыныстық – жастық топ ерекшеліктерін зерттеу және қолданылып жүрген емдеу әдістерін жетілдіру болды.

Зерттеудің міндеттері:

1. Алматы қаласы бойынша мысықтардың панлейкопениясының таралу деңгейі мен маусымдылығын, жыныстық – жастық топ ерекшеліктерін анықтау және аурудың клиникалық белгілеріне сипаттама беру;
2. Емдеу әдістерін салыстырмалы түрде бағалау әрі тиімді түрін анықтау;

Зерттеу материалдары мен әдістері. Жұмыс Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің "Микробиология, вирусология және иммунология" кафедрасында жасалды.

Зерттеулер Алматы қаласындағы «Люкс», «Лапа» және «У Лукоморья» ветеринарлық клиникаларында жүргізілді.

Бұл ретте жоғарыда аталған клиникалардың 2019-2020 жылдарға арналған ветеринариялық есептіліктері, ауру жануарларды тіркеу журналдары пайдаланылды. Клиникалық белгілер және зертханалық зерттеулердің нәтижелері де ескерілді.

Зерттеу нәтижелері.

1. Індеттанулық деректерді талдау кезінде 2019 жылы мысықтардың панлейкопениясы 61 мысықтан, ал 2020 жылы – 73 мысықтан анықталғанын байқадық, яғни, ауру саны артқанын көреміз (Кесте 1).

**2019-2020 жылдардағы Алматы қаласы бойынша мысықтардың
панлейкопениясының маусымдық ерекшелігі**

Айы	Ауру тіркелген жыл	
	2019	2020
Қаңтар	4	5
Ақпан	3	4
Наурыз	7	9
Сәуір	13	16
Мамыр	6	7
Маусым	2	2
Шілде	1	2
Тамыз	-	1
Қыркүйек	2	1
Қазан	11	13
Қараша	7	8
Желтоқсан	5	5

2019 жылдан 2020 жылға дейін мысықтардың арасында бұл аурудың көбеюі адамдар зоогигиена талаптарын дұрыс сақтамауынан, профилактикалық вакцинациялауға үстіртін қарауларынан болды деген болжам бар.

Осы уақыт аралығында біз мысықтардың панлейкопенияны жұқтыруының маусымдық динамикасын талдау бойынша зерттеулер жүргіздік. Зерттеу кезеңінде жануарлардың ауру деңгейінің екі рет жоғарылауы және айқын шарықтау шегі байқалады. Бірінші жоғарылау – наурыз – сәуір айларына, ал екіншісі – қазан – қараша айларына сәйкес келеді. Парвовирустық инфекцияны жұқтырудың шарықтау шегі сәуір және қазан айларына тұспа – тұс келеді.

Осылайша, мысықтардың панлейкопениясы жыл бойы кездесетіндігіне және көктем мен күзде індеттің шарықтау шегі болатындығына көз жеткіздік.

Алматы қаласы бойынша талданып отырған кезеңдегі мысықтардың панлейкопениясының жас ерекшеліктерін зерттеу нәтижелері 2-нші кестеде келтірілген.

Мысықтарды үш топқа бөліп қарастырдық: 1-6 айлық, 6 айдан бір жасқа дейін және бір жастан жоғары (Кесте 2).

Кесте 2

**2019–2020 жылдардағы мысықтардың панлейкопениясының
жас ерекшеліктері**

Ауру атауы	Жасы							
	1 – 6 ай		6 ай - 1 жас		1 жастан жоғары		Барлығы	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Панлейкопения	27	33	21	26	13	14	61	73

2- нші кестеден көріп отырғанымыздай, 2019 жылы панлейкопениямен ауырған 61 мысықтың 27-сі (44%), 1-6 ай 21-і (34%) 6 ай-1 жас аралығындағы, ал, 13-і (21%) 1 жастан жоғары болды.

Осылайша, панлейкопениямен барлық жастағы мысықтар ауыратындығына көз жеткіздік.

Біздің зерттеулеріміздің келесі кезеңінде 2019 – 2020 жылдар аралығындағы Алматы қаласы бойынша мысықтардың панлейкопениясының жыныстық ерекшеліктеріне талдау жасадық. Нәтижелері 3-нші кестеде көрсетілген (Кесте 3).

Кесте 3

**2019-2020 жылдардағы мысықтардың панлейкопениясының
жыныстық ерекшеліктері**

Арудың атауы	Жынысы					
	ұрғашы		еркек		барлығы	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Панлейкопения	27	38	34	35	61	73

3-нші кестеден көріп отырғанымыздай, 2019 жылы панлейкопениямен ауырған мысықтардың 27-сі (44%) ұрғашы, 34-і (56%) еркек жынысты болды, ал, 2020 жылы 38 ұрғашы (52%) және 35 (48%) еркек мысық ауырған.

Осылайша, мысықтар панлейкопениямен жынысына қарамастан ауыратындығын анықтадық.

Панлейкопения ауруы белгілерінің ішінен ең жиі кездестіргеніміз іш өту, қан араласқан іш өту, жүдеу және көзге көрінетін кілегейлі қабықтарының сусыздануы болды. Төменде панлейкопения анықталған жануарлардағы аурудың клиникалық белгілері көрсетілген (Сурет 1, Сурет 2, Сурет 3).

Сурет 1 – Борька (еркек мысық, 1,5 жас, «Лапа» ветеринариялық клиникасы, Алматы қ.)

Сурет 2 – Томми (еркек мысық, іш өту белгісі «У Лукоморья» ветеринариялық клиникасы, Алматы қ.)

Сурет 3 – **Кася (ұрғашы мысық, 1,5 жас, қан араласқан іш өту, «У Лукоморья» ветеринариялық клиникасы, Алматы қ.)**

2. Панлейкопениемен ауырған мысықтарды емдеу схемалары көп – ақ. Дұрыс тағайындалған емдеу нобайы жануардың сауығып кетуінің кепілі болып табылады. Ол біраз уақыт қана алып қоймай, материалдық және моральдық тұрғыдан шығын келтіретіні анық. Сол себепті де, біз панлейкопениены емдеу үшін тағайындалып жүрген емдеу нобайының қаншалықты тиімді екендігін, қандай қаржылай шығын келтіретіндігін және «Энтерокол» препаратын қолдану қаншалықты ұтымды болатындығын салыстырып көрдік.

Жануарлар панлейкопениеға күдікпен «Люкс» ветеринариялық клиникасына келіп түскен. Клиникалық белгілері және зертханалық зерттеулердің нәтижесі бойынша диагноз расталған. Клиникаға келіп түскен мысықтардың жасы 5 айдан 1,5 жас аралығында болды. Оларда аурудың симптомдары клиникаға әкелгеннен 3-5 күн бұрын пайда болған. Клиникаға түскен кезде оларда құсу, іш өту, жоғары температура (40,5-41), шырышты қабықтың цианозы, азықтан бас тарту, жүдеу белгілері байқалды. Жануарларды 2 топқа бөліп, оларға емдеу нобайлары тағайындалды: 1-ші топқа этиотропты, симптоматикалық және сұйықтықпен емдеу, ал 2-ші топқа осылармен қоса «Энтерокол» препараты берілді (Кесте 4).

**Мысықтардың панлейкопениясының жіті ағымы кезінде
тағайындалатын емдеу нобайы**

№	Емдеу нобайы № 1	№	Емдеу нобайы № 2
Препарат атауы			
1	0,9% NaCl ерітіндісі	1	0,9% NaCl ерітіндісі
2	5% глюкоза ерітіндісі	2	5% глюкоза ерітіндісі
3	Фоспренил	3	Фоспренил
4	Но-шпа 2%	4	Но-шпа 2%
5	Церукал	5	Церукал
6	Катозал	6	Катозал
		7	Энтерокол
Толық қалпына келу мерзімі (күн)			
	14		9

4-нші кестеден көрініп тұрғандай, 1-ші топтағы жануарлар 14 күнде, ал 2-ші топтағы мысықтар 9 күн бойы толық қалпына келгенге дейін емделді. 2-ші топтағы мысықтардың жалпы жағдайының жақсаруы емдеудің 3-ші күнінде байқалды. Шырышты қабаттар қызғылт реңкке ие болды, дене температурасы 39,8-ге дейін, диарея жиілігі 2 есе төмендеді әрі тәбеті қайта қалпына келді. Ал жануарлардың 1-ші тобында ауру жүргізілген терапияға қарамастан анағұрлым ауыр әрі ұзақ өтті. Экономикалық тиімділік тұрғысынан емдеудің бірінші схемасы 27540 теңге, екінші схемасы 19470 теңге болды.

Қорытынды. Панлейкопения үй мысықтары арасында жиі кездесетіндігін және 1 жасқа дейінгі мысықтар аса сезімтал болып келетіндігін және ауруға жасы мен жынысына қарамастан шалдығатындығын анықтадық. Зерттеулер емдеудің екінші схемасы (негізгі ем + «Энтерокол») препараттарының тиімділігін көрсетті. 1-нші схема бойынша емделген жануарлармен салыстырғанда клиникалық жағдайдың жақсаруы және сауығу мерзімінің 5-6 күнге қысқарғанын көз жеткіздік. Жануарлардың толық клиникалық қалпына келуі 9 күннен кейін байқалды. «Энтерокол» препаратын қолданудың арқасында емдеу мерзімі айтарлықтай қысқарып, қаражат пен уақыт үнемделетіндігі анықталды. Ал, бірінші схемамен емдеу кезінде клиникалық сауығу мерзімі 14 күнге дейін созылуы мүмкін.

Жаңадан келген жануарларды басқаларынан 30 күн ішінде оқшаулап ұстау керек. Мысықтар тұратын бөлмелерді уақтылы зарарсыздандыру қажет. Бұл аурудың алдын алу үшін иелеріне жануарларды уақтылы вакцинациялауды ұсынамыз.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Госманов Р.Г., Колычев Н.М. Ветеринарная вирусология / Госманов Р.Г. – М.: КОЛОС, 2010. – 305-313с.
2. Бессарабов Б.Ф., Воронин А.А., Воронин Е.С. Инфекционные болезни животных. // под ред. А. А. Сидорчука. М.: КолосС, 2007. С.671.
3. Масимов, Н.А. Инфекционные болезни собак и кошек [Электрондық ресурс] / Н.А. Масимов, С.И. Лебедько. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2009. – 128 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/256>. – С. 107.
4. Щербак, Я. И. Лечение панлейкопении кошек / Я. И. Щербак // Сборник научных трудов всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства. – 2014. – № 7. – С. 436-439.
5. Федюк, В.И. Справочник по болезням собак и кошек / В.И. Федюк, И.Д. Александров, Т.Н. Дерезина // - Ростов н/Д. : «Феникс», 2000.
6. Воробьёв, А. А. Атлас по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии / А. А. Воробьёв, А. С. Быков, М. Н. Бойченко [и др.]. – М.: Медицинское информационное агентство, 2004. – С. 33-181.
7. American Veterinary Medical Association. // Feline panleukopenia. – 2015. 26-32 pp.

Белянская Елена Витальевна

кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры качества и безопасности продукции
АПК ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный аграрный университет», Украина

Бордюгова Светлана Сергеевна

кандидат ветеринарных наук, доцент,
заведующая кафедрой качества и безопасности продукции
АПК ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный аграрный университет», Украина

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПАГЛЮФЕРАЛА-1 В ТЕРАПИИ ЭПИЛЕПСИИ КОШЕК

Аннотация. в статье представлены результаты оценки эффективности использования паглюферала-1 для лечения кошек с симптомами первичной эпилепсии. Установлена высокая эффективность данного препарата в купировании эпилептических приступов у кошек. Не было установлено отклонений в соматическом статусе, в клиническом и биохимическом анализах крови животных, что подтвердило отсутствие кумулятивного токсического влияния препарата.

Ключевые слова: эпилепсия, терапия кошек, противоэпилептические препараты.

Актуальность работы. В последнее время все больше внимания уделяется неврологическим расстройствам у собак и кошек. Эпилепсия у мелких домашних животных встречается довольно часто, поэтому на современном этапе развития ветеринарной медицины знания о патологии нервной системы и основных принципах оказания помощи больным животным приобретают все большее практическое значение. Современные средства диагностики, такие как магнитно-резонансный томограф, электроэнцефалография, значительно облегчают диагностику неврологических расстройств, однако, они доступны далеко не всем практикующим врачам и на текущий момент нет протокола проведения энцефалографического исследования у кошек, а магнитно-резонансная томография позволяет выявить только структурные нарушения мозга.

Поэтому специалистам приходится опираться на тщательный сбор анамнеза, общий клинический осмотр, анализ крови на наличие кровепаразитов.

Опираясь на этиологические факторы, принято выделять первичную или идиопатическую эпилепсию, которая характеризуется отсутствием структурного поражения головного мозга, предполагается генетическая основа заболевания; вторичную или симптоматическую, криптогенную или эпилепсию неопределенного генеза и реактивную эпилепсию вследствие гипогликемии.

Учитывая, что эпилепсия представляет собой судорожные припадки, обусловленные пароксизмальными синхронными разрядами нейронов, обычно возникающими в коре головного мозга, основная цель фармакотерапии эпилепсии – предотвратить развитие приступов без возникновения острых или хронических побочных эффектов противосудорожных препаратов. По данным многих авторов лечение следует всегда начинать с одного противосудорожного препарата первой очереди выбора, показанного для данной формы эпилепсии. Доза медикамента повышается еженедельно до достижения терапевтического эффекта, высшей дозы или возникновения побочных эффектов. До сих пор среди практикующих врачей нет единого мнения по поводу того, когда следует начинать медикаментозное лечение эпилепсии. Многие считают, что не следует ориентироваться на единичный эпилептический приступ, но серия приступов в течение короткого периода времени требует врачебной помощи. Последние исследования в области неврологических заболеваний кошек показывают, что раннее начало применения фенобарбитала приводит к лучшему течению и исходу болезни [1]. Рекомендовано начинать лечение после идентификации структурной этиологии, наличии двух или более изолированных припадков в пределах шестинедельного периода, двух или более кластерных припадков, наблюдающихся в пределах восьминедельного периода или появлении первого припадков в пределах недели после травмы [2, 3]. Успех раннего начала лечения эпилепсии обусловлен предупреждением развития кластерных припадков и рефрактерной эпилепсии. В каждом

конкретном случае решение о начале медикаментозной терапии должно быть принято с учетом тяжести припадка, иктальных симптомов, риска лечения, возможности выполнения владельцем назначений, при условии возможности выполнения сывороточного мониторинга и трудностей долговременного орального приема препаратов.

Владельцу животного необходимо донести информацию о вероятности того, что возможен вариант приема противоэпилептических препаратов в течении всей жизни животного. Постепенное снижение дозы лекарственных средств возможно в случае отсутствия припадков в течение длительного периода времени (после 6-24 месяцев), причем резкая отмена препаратов противопоказана [4, 5].

Фенобарбитал - это препарат первой линии для лечения эпилепсии кошек. Однако, он недоступен для использования практикующим ветеринарным специалистам. Поэтому чаще всего для терапии эпилепсии у мелких домашних животных используют карбамазепин, бромиды или препараты гуманной медицины, в состав которых входит фенобарбитал.

Целью работы было определить эффективность использования препарата паглюферал-1 в терапии эпилепсии кошек и перспективы его использования ветеринарными специалистами.

Результаты исследований. Исследование проводили на 16 кошках (9 самок и 7 самцов) возрастом от 5 месяцев до 6 лет с симптомами первичной эпилепсии. Диагноз ставили на основании анамнеза, общего клинического осмотра, клинического и биохимического анализов крови, для исключения токсоплазмоза определяли наличие специфических иммуноглобулинов (Ig G). У 2 животных подтвердили токсоплазмоз, и в дальнейшем исследовании их не учитывали.

Дозу препарата подбирали индивидуально, ориентируясь на концентрацию фенобарбитала, рекомендуемая доза для кошек – 1-5 мг/кг.

Паглюферал был разработан на основе прописи М.Я. Серейского, известного российского психиатра, который нашел широкое применение у врачей-неврологов. Противоэпилептическое действие препарата обусловлено

свойствами компонентов, входящих в его состав: фенобарбитал – 0,025 г, усиливает ГАМКергическую передачу, тормозит глутаматергическую нейротрансмиссию. В высоких концентрациях влияет на ток ионов натрия и блокирует ток ионов кальция через клеточные мембраны; кальция глюконат – 0,25 г, восполняет дефицит ионов кальция, необходимых для осуществления процесса передачи нервных импульсов; кофеин-бензоат натрия – 0,0075 г, стимулирует метаболические процессы в мышечной ткани и ЦНС; папаверина гидрохлорид – снижает тонус и расслабляет гладкие мышцы внутренних органов и сосудов; бромизовал – 0,1 г, оказывает седативное и умеренное снотворное действие, усиливает процессы торможения и способствует их концентрации (дозировки действующих веществ указаны для Паглюферал-1).

По результатам использования паглюферала-1 проведена оценка эффективности лечения у 14 кошек с предполагаемой первичной эпилепсией (табл. 1).

Терапия препаратом была использована в монорежиме. В четырех случаях была проведена замена карбамазепина на паглюферал из-за неудовлетворительного результата терапии карбамазепином. Исход лечения оценивали на основании количества приступов в течение года (наблюдение проводили в течении 2-х лет), по результатам, животных разделили на 3 группы:

- отсутствие приступов;
- хороший контроль (1-5 приступов);
- умеренный контроль (6-10 приступов).

У всех животных проводили клинический и биохимический анализ сыворотки крови, с целью установления возможного негативного влияния на соматический статус кошек при даче проивоэпилептического препарата.

В 78,5% случаев приступы на протяжении года больше не наблюдались. Кроме того, у 5 животных, лечение которых было начато сразу после появления у них первых приступов, терапия заняла 6 месяцев, в течении которых дозировка препарата была постепенно снижена, а затем полностью отменен прием препарата. У 6 – животных терапия паглюфералом

продолжалась более 6 месяцев с целью предотвращения рецидивов приступов, доза препарата снижена до 0,5 мг/кг по ДВ, препарат отменен через 9 месяцев на фоне отсутствия приступов. У 3 животных наблюдался хороший и умеренный контроль на фоне регулярной дачи препарата в минимальной дозировке длительностью более 9 месяцев, но полного отсутствия приступов достичь не удалось. Частота приступов у данных животных составила менее 1-2 раз в 3 месяца.

Таблица 1

**Частота приступов у кошек в течении года на фоне дачи
парглюферала-1**

№ животного о	Месяцы дачи препарата											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	++ ***	- ***	- **	- *	- *	- *	-	-	-	-	-	-
2	++ ***	- ***	- **	- *	- *	- *	-	-	-	-	-	-
3	++ ***	- ***	- **	- *	- *	- *	-	-	-	-	-	-
4	+ **	- **	- **	- *	- *	- *	-	-	-	-	-	-
5	++ ***	- ***	- **	- **	- *	- *	-	-	-	-	-	-
6	+ *	+ *	+ *	+ *	+ *	+ *	- *	+ *	- *	+*	-*	- *
7	++ ***	- ***	- **	- **	- **	- **	- *	- *	- *	-	-	-
8	++ ***	- ***	- **	- **	- **	- **	- *	- *	- *	-	-	-
9	++ ***	- ***	- **	- *	- *	- *	- *	- *	- *	-	-	-
10	+ ***	+ ***	+ ***	+ ***	- **	+ **	+ *	+ *	- *	+*	-*	-*
11	+ *	- *	- *	- *	- *	- *	- *	- *	- *	-	-	-
12	+ *	- *	- *	- *	- *	- *	- *	- *	- *	-	-	-
13	++ ***	- ***	- **	- *	- *	- *	- *	- *	- *	-	-	-
14	++ ***	++ ***	++ ***	+ ***	- **	+ **	+ *	+ *	- *	- *	+*	-*

*Примечание: «++» - 2 и более приступа в месяц; «+» - не более 1 приступа в месяц; «-» - отсутствие приступов; «***» - дозировка 2 мг/кг; «**» - дозировка 1 мг/кг; «*» дозировка 0,5 мг/кг.*

Мониторинг показателей крови в течение приема препарата не зафиксировал отклонений в состоянии организма животных.

Выводы: можно отметить достаточно высокую эффективность препарата паглюферал в купировании эпилептических приступов у кошек. На исход лечения влияет возраст и общее состояние здоровья пациента, а также своевременность использования противоэпилептических препаратов. Отсутствие отклонений в соматическом статусе, в клиническом и биохимическом анализах крови позволяют предположить отсутствие

кумулятивного токсического влияния препарата. За счет синергического действия действующих веществ, есть возможность купировать эпилептические приступы с использованием более низкой дозы фенобарбитала. Необходимы дальнейшие исследования в этой сфере с целью определения долгосрочного влияния препарата на организм и устранения возможных побочных эффектов. Рассмотреть перспективу разработки аналога смеси Серейского для ветеринарных целей.

Список источников:

1. Lorenz Michael D. Handbook of Veterinary Neurology / Michael Lorenz, Joe Kornegay. – [4th ed].– India: Replica Press, 2004. – P. 333–342
2. Fors S, Jeserevics J, Cizinauskas S. Idiopathic epilepsy resulting in hippocampal and piriform lobe necrosis in three cats. ECVN/ESCVN 23rd annual symposium. Cambridge 2010;69 (abstract)
3. Szelecsenyi A, Steffen F, Golini L. Idiopathic epilepsy in 66 cats: survival time and owner perception of quality of life. J Vet Int Med Proc. 25th ECVN/ESVN Congress, Ghent, Belgium Sept 14–15. 2013:405 (abstract)
4. Сотников В. Фармакотерапия эпилепсии (принципы медикаментозной терапии) / В. Сотников // Ветеринарный Петербург. – 2013. – № 1. – С. 4–6.
5. Platt Simon R., Olby Natasha J. BSAVA Manual of Canine and Feline Neurology / Simon Platt, Natasha Olby. – [3rd ed].–India: Replica Press, 2004. – P. 103–111.

GEOLOGY, MINERALOGY AND SOIL SCIENCE

Mammadov Garib Shamil

Doctor of Biological Sciences, Professor

Director of the Institute of Soil Science and Agrochemistry, Republic of Azerbaijan

ECOETHICAL PROBLEMS OF PASTURE USE IN AZERBAIJAN

***Abstract.** Studies show that along with erosion processes in winter pastures and hayfields of the Republic, conditions such as salinization, swamping, flooding have accelerated their degradation. Approximately 201,000 hectares of fodder were affected by salinization, swamping and flooding, and thousands of hectares were illegally plowed and inhabited. In total, 978,000 hectares of fodder areas need major improvement, reclamation and other measures. However, the ecological problems of forage areas, summer and winter pastures and hayfields need to be considered in a broader context.*

***Keywords:** pastures¹, ecoethical problems², erosion³, hayfields⁴, fodder crops⁵*

The natural forage areas of the republic consist of seasonally used summer-winter pastures, hayfields and year-round rural pastures. These natural biocenoses had a special place among the natural resources of our republic, aroused great interest and were studied for many years (F.D.Ayvazov, 1989; G.Sh.Mammadov, 1987; G.Sh.Mammadov, 2001;). Soils in this category have some differences in their legal regime. Thus, summer and winter pastures are kept in state ownership and given to individuals and legal entities for short and long-term use. Hayfields and pastures around the village were kept in municipal ownership by public use.

The total area of natural fodder areas was 3396.4 thousand hectares, which is 39.3% of the country's territory. Of this, 113.4 thousand hectares are hayfields, 1460 thousand hectares are winter pastures, 589.5 thousand hectares are summer pastures, and 1233.4 thousand hectares are rural pastures. This distribution is distributed by natural-economic regions as follows (table 1).

Mil-Karabakh natural-economic region ranks first in the total area of natural fodder. This includes winter pastures and hayfields of the Karabakh, Mil and Gayan

plains. The total area was 766.2 thousand hectares, of which 336.5 thousand hectares are winter pastures, 164.5 thousand hectares are summer pastures, 16.0 thousand hectares are hayfields and 249.2 thousand hectares are rural pastures.

Ganja-Gazakh natural-economic region is the second largest in terms of area. The total area of natural fodder is 612.8 thousand hectares. These include the winter pastures of Jeyranchol, Bozdagh, Gazanbulag, the northern slope of Shahdagh and the summer pastures of Murovdagh.

Table 1

Distribution of natural fodder areas in Azerbaijan by natural-economic regions (thousand ha)

Natural and economic zones	Winter pastures	Summer pastures	Rural pastures	Mowers	Total by zones
Ganja-Gazakh	272,9	86,1	223,2	30,6	612,8
Shirvan	218,8	58,9	209,6	7,9	495,2
Mughan-Salyan	233,8	-	99,4	0,8	334,0
Mil-Karabakh	336,5	164,5	249,2	16,0	766,2
Guba-Xachmaz	14,3	76,3	108,1	29,8	228,5
Sheki-Zagatala	69,0	104,9	103,2	4,1	281,2
Lankaran	10,6	21,1	72,6	16,1	120,4
Absheron	230,5	10,0	58,5	1,0	300,0
Mountainous Karabakh	2,4	31,1	69,2	4,6	107,3
Naxchivan AR	71,2	36,6	40,5	2,5	150,8
Total:	1460	589,5	1233,5	113,4	3396,4

The total area of natural fodder fields in Shirvan natural-economic region was 495.2 thousand hectares, of which 218.8 thousand hectares are winter pastures, 58.9 thousand hectares are summer pastures, 209.6 thousand hectares are rural pastures, 7.9 thousand hectares are hayfields.

The Mughan-Salyan natural-economic region is also of great importance due to the special weight of natural forage areas. The total area of natural fodder areas here is 334.0 thousand hectares, of which 233.8 thousand hectares are winter pastures, 99.4 thousand hectares are rural pastures, 0.8 thousand hectares are

hayfields. Mughan-Salyan natural-economic region is the only region that does not have summer pastures.

In general, 65% or 2208.2 thousand hectares of natural fodder areas in the territory of Azerbaijan are concentrated in Ganja-Gazakh, Shirvan, Mughan-Salyan, Mil-Karabakh natural-economic regions.

The total area of summer and winter pastures in Azerbaijan is 2,049,500 hectares, and this natural forage area is able to provide fodder to 2 million head of animals in optimal sizes without damaging the natural structure of plant formations and maintaining its recovery. The situation is more difficult in the alpine and subalpine meadows and meadows of Azerbaijan, which are more sensitive to environmental interference due to the increase in the load due to overgrazing in natural forage areas. Erosion and degradation of plant formations have accelerated in some regions in the last decade and have led to ecological problems with pasture use.

Summer pastures consisting of alpine and subalpine meadows are a fodder base for the development of animal husbandry in the Republic, and these landscape complexes are of great ecological importance as a major water regulator and soil stabilizer. Summer pastures of Azerbaijan are mainly located in mountainous areas at an altitude of 1600-3000 m above sea level. Due to their geographical location, the pastures are located in such a zone that they are geographically connected with the upper parts of the forests in the mountains and foothills. In this part, subalpine meadows, which develop after forests according to their natural distribution, are widespread.

More than 80% of the vegetation cover of summer pastures in the country consists of perennial grasses. The botanical composition, forage value and productivity of grass cover are related to the diversity of plant groups that make it up, on the one hand, and the relief, climate and soil conditions of individual pastures, on the other.

Subalpine meadows play an important role in the development of summer pastures. These meadows, which are widespread in pastures, are used not only for

grazing, but also as artificial hay. The botanical composition of the vegetation of the pastures in the subalpine meadows is based on plants of the grain season and various grasses of mixed composition.

Vegetation of alpine meadows differs significantly from the vegetation of subalpine meadows in terms of botanical composition. The vegetation of subalpine meadows is richer than that of alpine meadows. There are about 100 plant species in the subalpine meadows. The basis of the grass cover is the plants from the grain break. Most of the legumes distributed in mountainous areas are perennials. One-year and two-year types can also be found. The vegetation of the subalpine and alpine meadows, which form the basis of summer pastures, contains about 50 species of legumes. 95% of them are perennials, and a small part are annuals.

Due to the strong root system of some legumes, it prevents the washing of lawns in mountainous areas and the erosion process that will take place there. On steep mountain slopes, it does not allow the surface of the soil to collapse due to rainwater and other factors.

Gakh, Zagatala, Sheki, Balakan, Oghuz, Shamakhi, Ismayilli, Gadabay, Lachin, Goygol, Shahbuz, Ordubad, Yardimli, Lerik and others located in the mountainous zones of the republic. In the summer pastures and hayfields of the regions, about a hundred grain grasses and plant species belonging to the genus *Cilia* have been developed, most of which are perennials. However, in summer pastures, premature and unsystematic overgrazing of livestock during the grazing period, as well as in the same way, leads to the destruction of grass and soil layers on the slopes, the formation of sources of erosion and floods. As a result, the ecological conditions in the pastures have deteriorated, and ecological problems have arisen.

It should be noted that at present, as a result of unsystematic grazing of livestock in some parts of the alpine and subalpine zones, summer pastures are subject to erosion and do not provide livestock with adequate fodder, and are completely abandoned and turned into rocky or vegetated areas. The total area of such lands is 257.1 thousand hectares, which is 43.6% of summer pastures.

The distribution of eroded soils of alpine and subalpine meadows and meadows by natural-economic regions is also of great interest.

70.7% (630.8 thousand hectares) of alpine and subalpine soils of Azerbaijan (belonging to the category of summer pastures) have been subject to erosion. Of these, 22.9% (204.4 thousand ha) are considered weak, 42.7% (380.4 thousand ha) are moderately washed, and 28.1% (250.3 thousand ha) are heavily washed soils. In some areas, summer pastures have been subjected to more intensive erosion. This figure is 88.7% in Khizi, 88.6% in Gobustan, 90% in Gakh, 89.5% in Zagatala, 91.5% in Oghuz, 90.8% in Zangilan, 88.0% in Lachin, 84.5% in Shahbuz, 100% in Julfa, in Ordubad it is 100%.

The winter pastures of Azerbaijan are also very colorful due to their natural-geographical conditions and vegetation. This is primarily due to the soil and climatic conditions of our republic. Winter pastures of the republic are located in the main Kur-Araz lowland (Mil, Mughan, Shirvan, Karabakh, Salyan plains and south-eastern Shirvan), Gobustan, Jeyranchol, Agyazi, Bozdagh, Dashuz ranges, and in Nakhchivan AR in Boyukduz, foothills, Gargabazar and Arazatrafı located in depressions.

The most useful plants that are relatively common in winter pastures are annual grain grasses. Grain crops always grow well in early spring and form a green fodder mass. In the winter pastures located in the foothills, the green grass cover formed in the spring contains relatively few annual grain grasses. Instead, some non-grain herbaceous plants predominate and are considered valuable fodder. In addition to monocotyledons, perennial grasses, the main part of which is bulbous, also play an important role in the formation of winter pastures.

The various forms of wormwood that are characteristic of wormwood pastures are also of great importance in the formation of grass cover of winter pastures. Several species of alfalfa from the legume family are also considered to be very useful plants in some pastures.

The desert plant group developed mainly in the pastures of the Kur-Araz lowland, located in the lowlands of Azerbaijan. Vegetation of winter pastures in desert-type zones is very poor. The botanical composition of the developed desert

plant groups here consists mainly of shrubs, semi-shrubs and short-lived monocotyledonous grasses.

In the winter pastures of the republic, semi-desert vegetation occupies a wider area than desert-type vegetation. Plants belonging to the semi-desert type differ from desert-type plant groups in terms of pre-development style, living conditions, botanical structure, chemical composition, biological and economic characteristics, and their feed quality also varies. Ephemerals form the basis of vegetation of such pastures. As a rule, ephemerals are the main fodder for semi-desert pastures. Sometimes ephemerals grow well and form dense vegetation in pastures. Up to 80-90% of the soil surface is covered with vegetation. Such areas are used not only as pastures, but also as natural hay.

One of the most important grass cover in the winter pastures of our republic is the vegetation of dry steppe areas. As it is known, the change of natural-geographical climatic conditions of winter pastures has had a great impact on its flora. Due to this, each zone and hemisphere has its own vegetation. As a result, the surface of winter pastures located in the foothills of the Greater Caucasus and Lesser Caucasus, in the foothills of Naxchivan, was rocky, the soil was brown and chestnut, the terrain was hilly, and the grass cover was dry steppe.

Pastures with dry steppe vegetation differ from semi-desert grasslands by the relatively good development of perennial grasses. Dry steppe areas with this appearance play an important role in the fodder balance of winter pastures.

Jeyranchol, Agyazi, Dashuz and others located in the western part of the republic in winter pastures, especially in gravelly areas, agate dry steppes are more widespread. In such areas, aghot covers 50-60% of the soil surface, which allows the development of various plant species in vacant areas.

In addition to desert, semi-desert and steppe vegetation groups in the winter pastures of Azerbaijan, in some places there are also swamp, lowland, hollow and meadow vegetation groups developed in the form of separate steppes. The vegetation of these places is also called intermediate zone plant types.

It plays an important role in providing livestock with high quality feed in the fodder areas of the country. Green and dry fodder produced from natural hay is

richer in nutrients than other fodder. Because their vegetation consists of mixed grasses due to their botanical composition. That is why both green and dry grasses of natural hayfields in our republic are considered to be the most useful fodder. The existing natural hayfields in the country are used not only for the production of green and dry grass, but also for grazing in early spring and autumn.

Natural hayfields can be found not only at the foot of high mountains and forests, but also in the foothills and lowlands of the republic. Due to the fact that the natural hayfields of Azerbaijan are located in different climatic and soil conditions, their vegetation, productivity and nutrition differ sharply from each other. Studies show that along with erosion processes in the winter pastures of the republic (Gobustan, Jeyranchol, Bozdagh, Acinohur) and hayfields, conditions such as salinization, swamping, flooding have accelerated their degradation. Approximately 201,000 hectares, or 15% of forage, were affected by salinization, swamping, and flooding, and thousands of hectares were illegally plowed and turned into habitats. In total, 978,000 hectares of fodder areas need major improvement, reclamation and other measures. However, the ecological problems of forage areas, summer and winter pastures, and hayfields need to be considered in a broader context. These include:

1. Fodder fields should be used for their intended purpose, and no agricultural activities should be allowed in the remaining areas, except for the average sowing of green fodder in the part of not more than 3% of the total area of winter pastures in order to provide lambs with green fodder.

2. Nomadic roads and cattle camps should be used for their intended purpose, the use of special beds and inter-pasture roads, the construction of unnecessary "roads and paths" and the grazing of cattle in pastures should not be allowed. The grazing rate should be limited to 5-6 animals per hectare.

3. In summer and winter pastures, grazing norms should be strictly observed, taking into account the relief, climate, vegetation condition of the area, favorable (rainy) or unfavorable (dry) year, grazing in areas where erosion processes are very pronounced, in areas where there is a danger of ravine formation. should be restricted or prohibited.

4. In order to enrich the grass cover in summer and winter pastures, improve the quality and increase the botanical content at the expense of valuable fodder plants to increase the productivity of 1 hectare to 5-6 quintals (663 thousand ha) and saline, swampy and flooded (2013) thousand ha) surface improvement on 744 thousand hectares and capital improvement measures on 234 thousand hectares.

5. In order to increase bio-productivity, pastures and hayfields must be fertilized, taking into account the botanical composition of the grass cover and the physical and chemical properties of the soil. Organic fertilizers every 5 years (average 20 tons of dried manure per hectare), mineral fertilizers every 2-3 years (average 1-2 quintals of ammonium saline per hectare, 2-2.5 quintals of superphosphate, 1-1.5 quintals potassium chloride) is recommended.

6. Surface and root improvement measures should be taken in pastures, 8-10 kg of alfalfa seeds should be sown per hectare of pastures, and 18-30 kg of seeds of grass species belonging to the grain season should be sown per hectare of pastures.

7. Measures should be taken to create arable (cultural) pastures in the regions of the republic and to intensify and expand the existing ones, while giving preference to modern technologies.

8. Taking into account the changes that have taken place in pastures and hayfields in recent years, large-scale mapping of forage areas should be carried out, indicating the soil cover, geobotanical composition, forage unit and grazing (optimal) norm. First of all, feed unit maps should be developed taking into account pasture productivity, quality, feed unit and head load.

References:

1. Ayvazov F.D. Agroecological features and appraisal of soils of winter pastures of the Ajinour steppe for the purpose of their rational use. Baku, 1989
2. Mammadov G.Sh. Ecoetical problems of Azerbaijan: scientific, legal, moral aspects. Baku, Elm, 2004, 380 p.
3. Mammadov G.Sh., Xalilov M.Y. Ecology and the environment. Baku, Elm, 2004, 504 p.
4. Gayevskaya L.S. On the question of the pasture cadastre in the desert zone // Problems of the development of deserts. Ashgabad, 1968
5. Iglovikov V.G. Method of experiments on hayfields and pastures. Moscow, 1971

NATURE MANAGEMENT, RESOURCE SAVING AND ECOLOGY

Faiz Nursultan Saparulu

Master of technical science, third - year doctoral student,
Non-profit JSC «M.Auezov South Kazakhstan University», Republic of Kazakhstan

Satayev Marat Isakovich

Doctor of technical science
Non-profit JSC «M.Auezov South Kazakhstan University», Republic of Kazakhstan

Nikonov Oleg Yakovlevich

Doctor of technical science, professor, Kharkiv National automobile
and highway university, Ukraine

Azimov Abdugani Mutalovich

PhD doctor
Non-profit JSC «M.Auezov South Kazakhstan University», Republic of Kazakhstan

Anarbayev Yermek Akhmetovich

Senior teacher
Non-profit JSC «M.Auezov South Kazakhstan University», Republic of Kazakhstan

Makhatov Zhaksyslyk Baumanovich

Senior teacher
South Kazakhstan Medical Academy, Republic of Kazakhstan

ELECTROMAGNETIC POLLUTION IN LOW-FREQUENCY ENERGY FACILITIES IS A TECHNOGENIC FACTOR OF ENVIRONMENTAL RISK IN ANTHROPOGENIC ENVIRONMENT

Abstract. Parts of Shymkent City, the Republic of Kazakhstan, where there is an increased propagation of electromagnetic pollution, were taken as an investigation object. 110 and 220 kV

high-voltage electric transmission lines were taken as low-frequency energy facilities during the survey. The main geometric parameters of high-voltage power transmission lines were determined by applying the ground-based remote laser scanning method, and the electromagnetic field strengths were calculated based thereon. The time factor method was used to determine the maximum permissible time of the line personnel's stay in the active electrical influence zone. The result of the study was the identification of dangerous electromagnetic pollution zones and the development of the electric radiation hazard picture. The electric radiation hazard picture is a dependence of the time spent by the working personnel in the active influence zone on the electric field intensity level. The data obtained shows that the electromagnetic impact of high-voltage electric transmission lines on the anthropogenic environment is characterized by the distances of electromagnetic pollution prevalence and the time when people (residents of residential buildings, linear personnel) are in the zones of its influence.

Keywords: *anthropogenic environment, biological objects, occupational diseases, electromagnetic pollution*

INTRODUCTION

Today, one of the important and key problems in the ecology and environmental protection field is the issue of increase in electromagnetic pollution generated by the main infrastructure networks of the city (high-voltage and ultra-high-voltage electric transmission lines, telecommunication networks). This, in its turn, is due to population growth, urbanization of the main areas in the city and modernization of main infrastructure networks. All these aggravating processes lead to an increase in the intensity of the electromagnetic field distribution; and in this case, the high and ultra-high voltage electric transmission line holds a prominent place as a key electromagnetic pollution propagation object. According to the static data of international organizations, according to epidemiological studies, it was found that the electromagnetic radiation of high voltage electric transmission lines has a negative effect on human life, on the animal and plant world and on the ecosystem as a whole. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8].

The low-frequency electromagnetic radiation generated by a high-voltage electric transmission line is dangerous because it has high losses generating ion-forming layers in the Earth's surface; besides, it should be noted that the electromagnetic radiation intensity propagates over a certain radius and retains its

radiated ability for long periods. Even those people who live at a considerable distance from high voltage electric transmission lines can be exposed to electromagnetic fields for a long time. This is often due to the fact that secondary electric transmission lines that run through the streets can be very dirty compared to even high voltage lines. For example, a human body located under an antenna can absorb and, respectively, reproduce electrical energy to the environment. Animals can also distribute electrical energy as amplifiers of electromagnetic load. Given that the intensity of electromagnetic radiation affects the agricultural sector, the plant world, as well as the flora and fauna of the earth, an assessment of its influence cannot be considered separately. This is also due to the fact that the interaction of biological objects (directly or indirectly) is continuous, although in a relative sense the level of electromagnetic field influence on biological objects can be different among them. [1, 3, 6, 11, 15, 16].

Electromagnetic radiation in large cities has reached a critical point. The scale of electromagnetic pollution in the environment has become so significant that the World Health Organization has included this problem into the most pressing problems for the humanity. A new environmental factor has formed over the past few decades - an electromagnetic field of anthropogenic origin. Some world and domestic experts rank electromagnetic pollution as a potent environmental factor with catastrophic consequences for all living beings. It should be noted that a characteristic feature of the electromagnetic pollution in cities is its multi-frequency and multi-factor nature when several radiation sources with different frequencies, intensity and locations influence a certain area of the city territory. [1, 2, 3, 11]

Today, electricity consumption increase is acquiring a new, exacerbating character in Shymkent City, the Republic of Kazakhstan. It is due to the fact that Shymkent City is being transformed into a metropolitan city in the country giving it an impetus in economic development. The construction of new production structures and emergence of new housing estates led to an increase in the electric energy consumption, and taking into account that the territory of the city has increased 3 folds over the past 10 years, one of the key tasks was to establish new energy units to cover the electric energy shortage.

An important issue in this case is the environmental impact assessment taking into account the regulatory, sanitary and epidemiological requirements for construction and commissioning of electric grid facilities to reduce the ecological impact on the environment.

When conducting environmental monitoring and identifying the negative effects of high voltage electric transmission lines (hereinafter referred to as HVETL), one of the key tasks in relation with the ecosystem pollution is to conduct a comparative analysis with other energy facilities. When conducting the analysis to identify the radiation hazard around low-frequency energy objects on the environment, as well as when setting the maximum permissible level of electric field strength, the main and evaluating indicators were considered as follows:

- the distance of the considered object from the high voltage electric transmission lines;
- the height zone of the electric field distribution that can be divided into several zones in terms of the structure of ion sheaths;
- the time spent by working personnel in electromagnetic radiation zones depending on their area of exposure. [3, 10, 12, 13, 14].

OBJECTIVE

The agglomeration environment of the Republic of Kazakhstan, Shymkent City, namely the Northern, North-Central and West-Central parts of Shymkent City were taken as the object under study in the article. High-voltage and extra-high-voltage electric transmission lines were installed in these districts originating from the following power units - Substation - 220/110/10 “Yuzhnaya”, “Shymkent”, Substation - 110/10 kV “No. 6 Central”, “Nursat”, “Astana – 1”, “Astana – 2”. These territories have an average and critical danger of origin under the criterion of the electromagnetic pollution danger. [17]

Figures 1, 2, 3 show the above-mentioned districts with high-voltage and extra-high-voltage electric transmission lines installed.

It can be seen in the figure that the high-voltage electric transmission line installed in the Nursat Microdistrict has an average hazard in terms of the electromagnetic field origin.

**Fig. 1. General view of the power tower and 110 kV HVETL installed
In Nursat Microdistrict**

**Fig. 2. General view of power towers and 110 kV HVETL installed
in N. Nazarbayev Avenue**

It can be seen in the figure that the high-voltage electric transmission line installed in N. Nazarbayev Avenue has medium and high danger in terms of the electromagnetic field origin. Trading houses and other social facilities lead to increased electromagnetic pollution in their turn.

**Fig. 3. General view of power towers and 220 kV HVETL installed
in the Kazygurt Microdistrict**

It is possible to make an analysis of the figure that the intensity of the electromagnetic field distribution generated by the high-voltage electric transmission line installed along the Kazygurt Microdistrict is of high danger.

MATERIALS AND METHODS

The survey was conducted to evaluate the negative consequences of the electric field radiation intensity in high and ultra-high voltage electric transmission lines.

The method of ground-based remote laser scanning was applied using a laser range finder to survey high voltage electric transmission lines.

The necessary geometric parameters of the 110 and 220 kV overhead lines were obtained during the electric transmission lines survey, i.e. the distance between the terminal wires; height of suspensions on a power tower; dimensions of high voltage electric transmission lines; horizontal distance from electric transmission lines to the point of interest. It should be noted here that several low-frequency energy facilities were taken to be comparatively analyzed and to obtain reliable indicative characteristics when the environmental monitoring was conducted [7, 8, 9, 17].

When the geometric parameters of high voltage electric transmission lines were determined by the method of mirror image, the electric and magnetic field strengths were calculated, and their characteristics were determined [4, 5, 7, 8, 17].

Electric field strength:

$$E = \frac{C \cdot U_{\phi}}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon_0} \cdot \sqrt{(2 \cdot k_1 - k_3 - k_5)^2 + 3(k_3 - k_5)^2 + (2 \cdot k_2 - k_4 - k_6)^2 + 3(k_4 - k_6)^2} \quad (1)$$

Magnetic field strength:

$$H = \frac{I \cdot \gamma}{2 \cdot \pi} \cdot \sqrt{(2 \cdot k_1 - k_3 - k_5)^2 + 3(k_3 - k_5)^2 + (2 \cdot k_2 - k_4 - k_6)^2 + 3(k_4 - k_6)^2} \quad (2)$$

The dangerous zones of the distribution of the electric and magnetic fields were determined after the calculations. The time spent by people in the above characteristic zones was estimated based thereon.

The time spent by people in hazardous areas is determined by the following formula: [10]

$$T_{perm.time} = \frac{50}{E} - 2 \quad (3)$$

where $T_{permtime}$ - permissible time of people's stay in the electric field

E - level of electric field strength

The linear personnel's permissible biological stay time in the electric field areas is as follows:

$$T_{staytime} = 8 \cdot \left(\frac{t_{E1}}{T_{E1}} + \frac{t_{E2}}{T_{E2}} + \dots + \frac{t_{En}}{T_{En}} \right) \quad (4)$$

where: $T_{staytime}$ is the working personnel's and the population's permissible biological stay time during the day in radiation zones with different electric field strengths, in hours;

$t_{E1}, t_{E2}, \dots, t_{En}$ is the time spent in controlled areas with strength E_1, E_2, \dots, E_n , in hours;

$T_{E1}, T_{E2}, \dots, T_{En}$ is the permissible stay time for the respective controlled areas, in hours. The maximum permissible level of electric field has different values in its turn depending on people's location in the professional irradiated area. In order to determine the time spent by linear personnel in electric field areas, as well as to analyze its impact on life, the time of their stay was taken as follows:

electrician - 5 hours 40 minutes

electric fitter - 6 hours 20 minutes

night and day dispatcher at an electrical substation - 8 hours

In turn, the time spent by people in controlled electric field areas and the permissible biological time spent by people in electric field areas are given in the results. [10]

RESULTS

The characteristic distribution areas of electric and magnetic fields in high voltage electric transmission lines were determined using the mirror image method with the help of PTC MathCad 15.01 Software Product, thus, dangerous and safe areas of electromagnetic radiation propagation were clearly described. The characteristics are given in the following graphs (4 - 7).

Figure 4 shows a curve for the intensity of the electric field distribution in low-frequency energy facilities of 110 kV overhead lines used to analyze the impact of electric field strength on the environment depending on its distribution in the atmosphere. A 110 kV high-voltage electric transmission line installed in the Nursat Microdistrict was taken as an object under study [17, 18]

1,2,3,4 –altitude of electric field distribution

Fig. 4. Curve for the intensity for the electric field distribution in low-frequency energy objects of 110 kV overhead lines

It can be seen from the figure that the characteristic electric field distribution zones have their impact on the ecosystem. The hazardous areas are within 0 - 18 m depending on the distribution.

Figure 5 shows a curve for the intensity of the electric field distribution in low-frequency energy objects of 220 kV overhead lines presenting the impact of the electric field distribution intensity on the environment depending on its distribution in the atmosphere. A 220 kV high-voltage electric transmission line installed in the Kazygurt Microdistrict was taken as an object under study

Distances from electric transmission lines to the point of interest, x , m
 Hazard category I, II of the electric field for residential buildings and for working personnel, respectively

1,2,3,4 - altitude zones of the electric field distribution

Fig. 5. Curve for the intensity of the electric field distribution in low-frequency energy objects of 220 kV overhead lines

It can be seen from the figure that the characteristic zones of the electric field distribution have their impact on the ecosystem. Depending on the distribution, hazardous areas are within 0-15 m for working personnel - hazard category I, and the hazard zone reaches up to 25 m for residential buildings - hazard category II.

Figure 6 shows a curve for the intensity of the magnetic field distribution in low-frequency energy objects of 110 kV overhead lines, the impact of magnetic field strength on the environment depending on its distribution in the atmosphere. A 110 kV high-voltage electric transmission line installed in the Nursat Microdistrict was taken as an object under study.

It can be seen from the figure that the characteristic electrical distribution zone has its own impact on the ecosystem. Hazardous areas are within 0-18 m depending on the distribution.

Distances from electric transmission lines to the point of interest, x , m

1,2,3,4 - altitude zones of magnetic field distribution

Fig. 6. Curve for the intensity of the magnetic field distribution in low-frequency energy objects of 220 kV overhead lines

Figure 7 shows the curve for the intensity of the magnetic field distribution in low-frequency energy objects of 220 kV overhead lines, the impact of magnetic field strength on the environment depending on its distribution in the atmosphere. A 220 kV high-voltage electric transmission line installed in the Kazygurt Microdistrict was taken as an object under study.

It can be seen from the figure that, depending on the distribution, the hazardous areas are within 0-15 m for working personnel – hazard category I, the hazard zone reaches up to 40 m for residential buildings – hazard category II.

When the hazardous zones of the intensity of the electric and magnetic fields distribution were determined, the linear personnel's permissible stay time in the characteristic zones of the electric field distribution was found, and the permissible biological stay time was calculated.

Distances from electric transmission lines to the point of interest x , m
 Hazard category I, II of the magnetic field for residential buildings and for working personnel, respectively

1,2,3,4 - altitude zones of the magnetic field distribution

Fig. 7. Curve for the intensity of the magnetic field distribution in low-frequency energy objects of 220 kV HVETL

Table 1 shows the permissible time for people to stay in the electric field areas; it should be noted that electric fields in this case are distributed into several zones according to the hazard degree. 1-5 kV/m - insignificant hazard, 5 - 8 - medium hazard, 8 - 12 high hazard, 12 - 25 - critical hazard [2, 10, 15].

Table 1

Parameters of people stay in electric field areas by hazard categories

E, kV/m at h=1 m	E, kV/m at h=2 m	E, kV/m at h=4 m	E, kV/m at h=6 m	T perm. time, in hours at h=1 m	T perm. time, in hours at h=2 m	T perm. time, in hours at h=4 m	T perm. time, in hours at h=6 m	Distance from the objects under study, x,m
$4.202 \cdot 10^3$	$4.358 \cdot 10^3$	$5.104 \cdot 10^3$	$7.027 \cdot 10^3$	2.76	2.589	7.796	5.115	0
$3.972 \cdot 10^3$	$3.939 \cdot 10^3$	$4.223 \cdot 10^3$	$5.393 \cdot 10^3$	3.035	3.077	9.84	7.271	2
$3.771 \cdot 10^3$	$3.619 \cdot 10^3$	$3.713 \cdot 10^3$	$4.86 \cdot 10^3$	3.304	3.527	11.465	8.288	4

Table continuation 1

$3.811 \cdot 10^3$	$3.663 \cdot 10^3$	$3.861 \cdot 10^3$	$5.261 \cdot 10^3$	3.248	3.46	10.949	7.505	6
$3.945 \cdot 10^3$	$3.856 \cdot 10^3$	$4.213 \cdot 10^3$	$5.952 \cdot 10^3$	3.069	3.186	9.867	6.4	8
$3.891 \cdot 10^3$	$3.835 \cdot 10^3$	$4.165 \cdot 10^3$	$5.531 \cdot 10^3$	3.141	3.215	10.005	7.04	10
$3.561 \cdot 10^3$	$3.502 \cdot 10^3$	$3.652 \cdot 10^3$	$4.277 \cdot 10^3$	3.617	3.711	11.692	9.69	12
$3.064 \cdot 10^3$	$2.993 \cdot 10^3$	$2.985 \cdot 10^3$	$3.17 \cdot 10^3$	4.527	14.706	14.749	13.775	14
$2.541 \cdot 10^3$	$2.466 \cdot 10^3$	$2.38 \cdot 10^3$	$2.381 \cdot 10^3$	5.871	18.273	19.01	19	16
$2.064 \cdot 10^3$	$2.004 \cdot 10^3$	$1.894 \cdot 10^3$	$1.831 \cdot 10^3$	7.643	22.948	24.402	25.304	18

The curves for the dependence of the time people spent in electric field areas according to hazard categories are given in the following figures.

Figure 8 shows the dependence of the time spent by linear personnel in electric field areas on the intensity level of its distribution. According to sanitary and epidemiological requirements, the maximum permissible level of time for linear personnel to stay in electric field areas is 8 hours at 5kV/m.

Since the intensity of the electric field distribution exceeds the permissible level, it is necessary to find the optimal stay time for line personnel in areas affected by the electric field.

The time spent by operating personnel in electric field areas

Fig. 8. Dependence of the time spent by operating personnel in electric field areas on its distribution level

Figure 9 presents a picture describing the danger of electrical radiation.

Fig. 9. Graphs describing the danger of electrical radiation

DISCUSSION

It should be noted that the intensity of the electromagnetic field distribution directly depends on perturbing factors, i.e. climatic (wind speed, rainfall, drizzle, ambient temperature) and technological (sagging wires, difference in daily redistribution of electric energy, excess of the permissible current load, deterioration and wear of electrical insulation installations) ones [4, 5, 7, 8, 9].

This, in turn, increases the level of electromagnetic pollution, increases its distribution over a certain radius and reduces the time spent by people in the areas of electromagnetic field influence resulting in increase in the risk of various types of diseases, i.e. cancer, leukemia in children, white blood, psychological various diseases, etc. For example, in 220 kV high voltage electric transmission lines, the distribution of magnetic field strength at day and night had the coverage radius of 38 and 45 m, respectively, and the distance shift was 7 m.

Therefore, a reasonable ranking should be carried out to determine the dangerous zones of the electromagnetic field when establishing the protection zone of high voltage electric transmission lines [4, 5, 17, 18].

CONCLUSIONS

The levels of electric and magnetic fields in high voltage electric transmission lines were determined using the PTC MathCad 15. 01. The calculations showed that

the average electric field strength in the districts was 5 kV/m, the maximum intensity was 8 kV/m. Accordingly the data exceeded the maximum permissible level (the operating personnel's maximum permissible level is 5 kV/m, for residents of residential buildings - 1 kV/m).

The hazardous areas of electromagnetic radiation were identified with the help of a comparative analysis. Experimental calculations showed that the dangerous zones of electric field strength in the 110 kV overhead line were within 20 m for residents of residential buildings, and in the 220 kV overhead line - within 25-30 m for residents of residential buildings, and within 15-20 m for operating personnel, respectively. Dangerous areas of the magnetic field strength in the 110 kV HVETL were 20–25 m for residents of residential buildings, in the 220 kV HVETL - 40–45 m for residents of residential buildings, 20–25 m for operating personnel, respectively.

The working personnel's permissible time and permissible biological time of stay in dangerous distribution areas were determined taking into account the level of electric field intensity.

Permissible biological stay time for line personnel was $T_{staytime}=10.701; 11.255; 14.761$, respectively for each line personnel. These values exceed the maximum permissible level for sanitary and epidemiological requirements resulting in an increased risk of the onset of various types of occupational diseases. These types of diseases include increased blood pressure, increased heart rate, the onset of skin diseases of various kinds, etc.

References:

1. Dib Djalel, Mordjaoui Mourad Study of the influence high-voltage power lines on environment and human health (case study: The electromagnetic pollution in Tebessa city, Algeria). Journal of electrical and electronic Engineering № 2 (1),2014.- p.1 – 8
2. Bogdan Lewczuk, Grzegorz Redlarski, Arkadiusz Zak, Natalia Ziolkowshka, Barbara Przybylska – Gornowisz and Mark Krawczuk Influence of Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields on the Circadian System: Current Stage of Knowledge Hindawi Publishing Corporation BioMed Research International, doi: 10.1155, ID: 169.459,2014.-13p

3. Grzegorz Redlarski, Bogdan Lewczuk, Arkadiusz Gak, Andrzej Koncicki, Marek Krawczuk, Janusz Piechocki, Kazimierz Jakubiuk, Piotr Tojza, Jacek Jaworski, Dominik Ambroziak, 1 Aukasz Skarbek & Dawid Gradolewski The Influence of Electromagnetic Pollution on Living Organisms: Historical Trends and Forecasting Changes. Article ID 234098.-2015.-18 p
4. Tonci Modric, Slavko Vujevic & Dino Lovric 3D computation of the overhead power lines Magnetic Field Progress in Electromagnetic Research. Vol 45.-2015 .- p.1-9
5. Tonci Modric, Slavko Vujevic & Ivan Palladin 3D computation of the overhead power lines Electric Field Progress in Electromagnetic Research. Vol 53.- 2017 .- p.17-28
6. Deadman J-E, Armstrong BG, McBride ML, Galagher R, The'irault G Exposures of children in Canada to 60 - Hz magnetic and electric fields.- Scan J Work Environ Health, ISSN:0355-1340, doi: 10.5271/sjweh.447, 2019.- P.368-375
7. Elizabeth Lindberg The overhead Line Sag Dependence on Weather Parameters and Line Current.- Department of Earth Sciences, Geotryckeriet, Uppsala University, 2011.-61 p
8. Jiapeng Liu, Hao Yang, Shengjie Yu, Sen Wang, Yu Shang and Fan Yang Real Time Transient Thermal Rating and the Calculation of Risk Level of Transmission Lines.-Energies, 11,1233; doi: 10.3390/en11051233, 2018.-P.1-14
9. R. A .Bardu., K. P. Olorunyomi., A. O. Salau., O. I. Akanwale., J. Alwadood and A.O. Atijosan Evaluation of electric field pollution 132 kVA Power Transmission Lines to Proximity of Infrastructures in Ibadan, Nigeria.- Bilge International Journal of Science and Technology Research, ISSN: 2587-0742, 2017.-P.46-58
10. Wafa Tourab, Abdesselam Babouri Measurement and Modeling of Personal Exposure to the Electric and Magnetic Fields in the Vicinity of High Voltage Power Lines.- Safety and health at Work,2016.-P.102-110
11. Palaniswamy R, Veluchamy C. Investigation of influences of Environment Electromagnetic Field Irradiated by High -Voltage Transmission on the health of Human and Animals. Environ Sci Ind J. 2017; 13(4):140
12. Artur Wdowiak, Pawel A.Mazurek, Anita Wdowiak, Iwona Bojar Effect of electromagnetic waves on human reproduction Annals of Agricultural and Enviromental medicine.2013; 24(1): 13 – 18
13. Michal Skrzypek, Artur Wdowiak, Lech Panasiuk, Magdalena Stec, Karolina Szczygiel, Malgorzata Zybal, Michal Filip Effect of ionizing radiation on the female reproductive system Annals of Agricultural and Environmental Medicine.2019; 26(4): 606 – 616
14. Romuald Gorski, Malgorzata Kotwicka, Izabela Skibinska, Magdalena Jendraszak, Stanislaw Wosinski Effect of low-frequency electric field screening on motility of human sperm Annals of Agricultural and Environmental Medicine DOI: 10.26444/aaem/116019

15. ME Kroll, J Swanson, Tj Vincent and Gj Drapper Childhood Cancer and magnetic fields from high voltage power lines in England and Wales: a case – control study *British journal of cancer*.2010; 103: 1122 – 1127.
16. Wenqian Xu, Zhiqing Song, Xinyu Luan, Changiang Ding, Zhiyan Cao and Xiaohong Ma Biological Effects of High – Voltage Electric Field Treatment of Naked Oad Seeds *Appl. Sci.* 2019 ,9,3829; doi: 10.3390/app 9183829: 1-14.
17. N. S. Faiz., M. I. Satayev., A. A. Berdalieva., A. M. Azimov Assessment of the level of electromagnetic pollution generated by a high voltage electric transmission line using the example of the Northern and North-Central parts of Shymkent City - *Vestnik of Almaty University of Power Engineering and Telecommunications (AUPET)*, № 4(47) 2019.- S. 220-229.
18. Order of the Minister of Energy of the Republic of Kazakhstan No. 330 dated September 28, 2017 On approval of the Rules to establish the protection zones for electric grid facilities and special conditions for the use of land located within the boundaries of such zones.

Каратаева Гульнара Ергешовна

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры «Металлургия»
Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Республика Казахстан

Акылбеков Ербол Ергалиулы

докторант 1 курса группы ДХТ-20-6р
Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Республика Казахстан

Шевко Виктор Михайлович

доктор технических наук, профессор, профессор кафедры «Металлургия»
Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Республика Казахстан

**ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ НА ИЗВЛЕЧЕНИЕ
МАГНИЯ ИЗ ХРИЗОТИЛ-АСБЕСТОВЫХ ОТХОДОВ**

***Аннотация.** В статье приведены результаты исследований по восстановлению магния из хризотил-асбестовых отходов углеродотермическим способом с получением газообразного магния. В качестве метода исследований взят метод термодинамического моделирования с использованием программного комплекса HSC-5.1, основанного на принципе минимума энергии Гиббса. Установлено, что в системе хризотил-асбестовые отходы-углерод-железо температура начала образования газообразного магния зависит от вида совместного образования силицидов железа и составляет 1639,8 °С с образованием FeSi; при уменьшении давления от 1 до 0,001 бар возможно снизить температуру начала образования магния на 500°С; для получения газообразного магния αMg(Mg(g)) на уровне 86 -87% необходимо поддерживать температуру для αMgO - 1700°С и давление lgP от -3 до -2,44.*

***Ключевые слова:** магний, отгонка, отходы, термодинамическое моделирование, температура, давление.*

Потребление хризотил-асбеста в мире, и особенно в развивающихся странах, постоянно растет [1]. Популярность минерала объясняется его прочностью, стойкостью к агрессивным средам, колебаниям температур и доступности. Все эти свойства позволяют использовать хризотил в изготовлении кровельных материалов, труб, стеновых панелей, в качестве

изоляционного материала и наполнителя. Применяют хризотил-асбест даже как добавку для асфальтобетона - для повышения устойчивости дорожного покрытия [2].

В Казахстане асбестовый комбинат АО «Костанайские минералы» добывает ежегодно до 5 млн.тонн хризотил-асбеста, из которых $\approx 8\%$ извлекается в товарное волокно, остальное направляется в отвалы. В этих техногенных отходах содержится до 1 млн.т. магния при среднем содержании 21-30 % Mg (рисунок 1).

Рис. 1. Растровая электронная микроскопия хризотил-асбестовых ОТХОДОВ

Учитывая огромное количество производимых отходов, актуальным направлением является поиск инновационных технологических решений, связанных с получением не только строительных, но и материалов другого назначения, что позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции, а также решить экологические задачи по переработке депонированных отходов.

Нами проведено исследование по влиянию температуры и давления на извлечения магния из хризотил-асбестовых отходов.

Целью работы является исследование влияние температуры и давления в системе на процесс получения магния из хризотил-асбестовых отходов.

Методы эксперимента. Для проведения исследований использовали метод термодинамического моделирования программного комплекса HSC-5.1 Chemistry, разработанного финской металлургической компанией Outokumpu Research Oy и предназначен для анализа химических реакций и расчёта равновесий. Разработчики комплекса основывались на идеологии консорциума SGTE, что позволяет использовать его для иллюстрации одного из вариантов реализации принципов SGTE. Разработчики HSC Chemistry непрерывно развивают комплекс в плане расширения базы данных и увеличения опций. В консорциум входят специализированные научные центры Германии, Канады, Франции, Швеции, Великобритании и США [3].

В работе использовали подпрограмму Equilibrium Compositions комплекса HSC-5.1 для расчета равновесия на основе принципа минимума энергии Гиббса.

Расчет равновесной степени распределения элементов (α , %) проводили по разработанному нами алгоритму [4].

При термодинамическом моделировании использовали хризотил-асбестовые отходы имеющий следующий химический состав: 1,5%Al₂O₃, 0,5%CaO, 2,0% FeO, 6,0% Fe₂O₃, 48,0%MgO, 42,0%SiO₂.

Исследование проводилось в два этапа: расчет термодинамических параметров (ΔH_T^0 , ΔS_T^0 , ΔG_T^0 , lgK) и термодинамическое моделирование системы хризотил-асбестовые отходы – углерод – железо в интервале температур от 500°C до 2200°C и при давлениях 0,001; 0,01; 1,0 bar.

Результаты и обсуждение. На первом этапе исследования проведен расчет ΔH_T^0 и ΔG_T^0 следующих реакций:

Результаты расчетов показаны на рисунках 2, 3, 4.

Характер зависимости $\Delta H_T^0 = f(T)$ довольно сложный с максимумом 301,9 ккал при 1500°C который связан с плавлением FeSi. Во всем

температурном интервале реакция идет с поглощением энергии, т.е. реакция эндотермична (рис.2). Процесс отгонки магния начинается при температуре более $1639,8^{\circ}\text{C}$, далее с повышением температуры наблюдается понижение ΔG_T^0 , т.е. равновесие сдвигается направо. Максимальное значение энергии Гиббса наблюдается при температуре 2000°C (-55,23 ккал).

Рис. 2. Влияние температуры на ΔH_T^0 и ΔG_T^0 реакции 1

Рис. 3. Влияние температуры на ΔH_T^0 и ΔG_T^0 реакции 2

Из рисунка 3 видно, что во всем температурном интервале реакция идет с поглощением энергии, т.е. реакция эндотермична. Процесс отгонки начинается при температуре более $1686,9^{\circ}\text{C}$, далее с повышением температуры наблюдается понижение ΔG_T^0 , т.е. равновесие сдвигается

направо. Максимальное отрицательное значение энергии Гиббса наблюдается при температуре 2000⁰C (-68,37 ккал).

Рис. 4. Влияние температуры на ΔH_T^0 и ΔG_T^0 реакции 3

На рисунке 4 показана отгонка магния по реакции (3), при 500-2000⁰C реакция сопровождается поглощением энергии (реакция эндотермична). Процесс отгонки магния начинается при температуре более 1709⁰C, далее с повышением температуры наблюдается понижение ΔG_T^0 , т.е. равновесие сдвигается вправо. Максимальное значение энергии Гиббса наблюдается при температуре 2000⁰C (-36,74 ккал).

В связи с тем, что ΔG_T^0 не позволяет определить равновесную степень распределения магния, нами на втором этапе проведено термодинамическое моделирование взаимодействия в системе хризотил-асбестовые отходы – углерод – железо при давлениях 0,001; 0,01; 1,0 bar. Количество углерода и железа составляло соответственно 22% C и 25%Fe от массы хризотил-асбестовых отходов. Расчет равновесной степени извлечения магния в газ проводился по разработанному нами алгоритму [4].

Влияние температуры на равновесную степень распределения магния в системы хризотил-асбестовые отходы – углерод – железо при давлениях 1,0; 0,01; 0,001 bar показано на рисунке 5. При давлении 0,001 bar в температурном интервале 500-1000⁰C основным магниесодержащим компонентом является MgO. С повышением температуры более 1100⁰C наблюдается уменьшение

степени распределения магния в MgO и возрастает элементный Mg(g). Переход магния в газообразный магний Mg(g) начинается при 1300⁰C (0,01 bar) и 1600⁰C (1,0 bar). Степень перехода магния в Mg(g) с повышением температуры увеличивается. Максимум образования газообразного магния наблюдается при 2000⁰C и составляет 94,67% (0,001 bar), 88,46% (0,01 bar), 62,2% (1,0 bar).

I - 0,001; II - 0,01; III - 1,0 bar

Рис. 5. Влияние температуры и давления на равновесную степень распределения магния в системе хризотил-асбестовые отходы – углерод – железо

1- 0,001bar, 2- 0,01bar, 3- 1,0 bar

Рис. 6. Влияние температуры и давления на извлечения магния из системы хризотил-асбестовые отходы – углерод – железо

На рисунке 6 показана информация о влиянии температуры и давления на извлечения магния в газ из системы хризотил-асбестовые отходы – углерод – железо. Из рисунка видно позитивное влияние уменьшения давления и увеличения температуры на возрастание перехода магния в газ.

Для оптимизации технологических параметров отгонки магния была проведена серия исследований методом планирования с использованием планов второго порядка - метода Бокса-Хантера [5]. Параметр оптимизации - αMg . Независимые факторы – температура (T , °C) и давление ($\lg P$, бар). В таблице 1 показана матрица и результаты исследований.

Таблица 1

Матрица планирования и результаты исследований перехода магния в газовую фазу из системы хризотил-асбестовые отходы- углерод железо

Уровни	№	Переменные				αMg , % (экс)	αMg , % (расч.)
		кодированные		натуральные			
		X_1	X_2	$T, ^\circ\text{C}$	$\lg P$, бар		
Основной	1	-1	-1	1358,2	-2,85	64,3	64,01
	2	1	-1	1641,8	-2,85	87,5	87,86
	3	-1	1	1358,2	-2,15	36	35,34
	4	1	1	1641,8	-2,15	82,5	82,48
Звездные плечи	5	1,41	0	1700,53	-2,5	86,3	85,99
	6	-1,41	0	1300	-2,5	35,2	35,80
	7	0	1,41	1500	-2	61,5	61,91
	8	0	-1,41	1500	-3	86,1	85,98
Центр	9	0	0	1500	-2,5	73,3	74,10
	10	0	0	1500	-2,5	73,8	74,10
	11	0	0	1500	-2,5	74	74,10
	12	0	0	1500	-2,5	4,5	74,10
	13	0	0	1500	-2,5	74,9	74,10

Используя результаты, приведенные в таблице 1 нами по [4] получено уравнение регрессии $\alpha\text{Mg}=f(T, \lg P)$ который имеет вид:

$$\alpha\text{Mg} = -1356,9 + 1,4 \cdot T - 203,43 \cdot \lg P - 3,28 \cdot 10^{-4} \cdot T^2 - 6,122 \cdot 10^{-4} \cdot \lg P^2 + 1,17 \cdot 10^{-1} \cdot T \cdot \lg P; \quad (4)$$

Уравнение адекватно, так для αMg расчетный критерий Фишера (1,11) меньше табличного (6,59). На основании уравнения 6 по [6] построены

объемный вариант поверхности отклика (αMg) и ее горизонтальный разрез. На рисунке 6 показаны объемные и горизонтальные изображения параметры оптимизации, из которых следует, что для достижения αMg 80-87% процесс необходимо проводить при 1430-1700 °C и $\lg P$ от -3 до -2,0 бар.

I – объемное изображение поверхности отклика, II- горизонтальное разрезы поверхности отклика с изолиниями равной степени $\lg P$

Цифры на линиях - $\alpha\text{Mg}(\text{Mg}(\text{g}))$, %

Рис. 7. Влияние температуры и давления на переход магния в газовую фазу из хризотил-асбестовые отходов

Выводы.

На основании полученных результатов по отгонки магния из хризотил-асбестовые отходов можно сделать следующие выводы:

– в системе хризотил-асбестовые отходы-углерод-железо температура начала образования газообразного магния зависит от вида совместного образования силицида железа составляя 1639,8 °C при образовании FeSi ;

– уменьшения давления от 1 до 0,001 бар позволяет снизить температуру начала образования магния на 500°C;

– для $\alpha\text{Mg}(\text{Mg}(\text{g}))$ на уровне 86 -87% необходима температура αMgO - 1700°C и $\lg P$ от -3 до -2,44.

Список источников:

1. http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_prom/SiteAssets/Express_khrizoty1_1e_polugodie2020.pdf
2. Ольга Сперанская, Ольга Цыгулева, Лидия Астанина. Асбест: реальность, проблемы, рекомендации / Украина. – 2008. – С. 11-12.
3. Удалов Ю.П. Применение программных комплексов вычислительной и геометрической термодинамики в проектировании технологических процессов неорганических веществ/ Ю.П. Удалов. - СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2012. – 187 с.
4. Шевко В.М. Расчет равновесного распределения элементов применительно к программному комплексу HSC-5.1./ В.М. Шевко, Г.М. Сержанов, Г.Е. Каратаева, Д.Д. Аманов – Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом. Программа для ЭВМ, РК № 1501 от 29 января 2019 г.
5. Ахназарова С.Л. Методы оптимизации эксперимента в химической технологии/ С.Л. Ахназарова, Б.В. Кафаров – М.: Высшая Школа, 1985. – 319 с.
6. Очков В.Ф. Mathcad 14 для студентов, инженеров и конструкторов/ В.Ф. Очков. СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 368 с.

ENERGETICS

Кадыров Абдулахат Лакимович

доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры электроники
Государственного образовательного учреждения
«Худжандский государственный университет имени академика Бободжона Гафурова»,
Республика Таджикистан

ОСНОВЫ ЗАКЛАДКИ ПРОИЗВОДСТВА КРЕМНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ НА ЕГО ОСНОВЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

Аннотация. Приводится опыт получения дешевого вторичного литого поликристаллического кремния из отходов кремниевого производства, а также преобразователей солнечной и тепловой энергии на его основе. На базе этих исследований и по положительным результатам химического анализа сырьевых запасов республики на предмет их использования для получения технического, а затем и моносиланового кремния, предлагается создание собственного завершённого цикла производства кремния и преобразователей энергии на его основе.

Ключевые слова: литой поликристаллический кремний, солнечный элемент, преобразователь тепловой энергии, жильный кварц, антрацит.

Энергетическая независимость развитых стран в обозримой перспективе неизбежно будет сопряжена с наличием освоенной сырьевой базы и производств, нацеленных на создание средств прямого преобразования солнечной энергии, причем в самых разных её проявлениях. Ставка на солнечную энергетику должна рассматриваться не только как беспроигрышный, но в долговременной перспективе и как безальтернативный выбор для человечества [1].

В этом плане, на заре становления государственной независимости Республики Таджикистан (РТ), в рамках конверсии оборонных заказов, нами была предложена идея освоения вторичного литого поликристаллического

кремния (ВЛПК) и преобразователей солнечной и тепловой энергии на его основе, которая была успешно осуществлена [2,3].

Плавку ВЛПК из отходов кремниевых производств проводили на Ленинабадском комбинате редких металлов (ЛКРМ) в пгт Чайрух-Даррон, солнечные элементы (СЭ) и преобразователи тепловой энергии (ПТЭ) изготавливали на заводе “Алмос”, входящем в состав НПО “Фонон” г. Москвы. Следует отметить, что с самого начала нашей работы по кремнию мы тесно сотрудничали и сегодня сотрудничаем на договорных началах с Институтом электроники (ныне Институт Ионно-плазменных и лазерных технологий) Академии наук (АН) Республики Узбекистан (РУз).

За короткий срок из кремниевых р-типных отходов и высокоомного кремния любого типа проводимости методом литья с последующей направленной кристаллизацией залитого объема на установке С-3179 в вакууме было освоено устойчивое получение исходного крупнозернистого ВЛПК размерами зерен не менее 2×2 мм² и без газовых раковин с удельным сопротивлением $0,5 \div 5$ Ом·см на нужды фото- и теплоэнергетики [2,3].

На СЭ и различных структур из ВЛПК обнаружены и исследованы следующие научные результаты: эффект сверхлинейного роста тока короткого замыкания от уровня излучения, коррелированные появления пиков и провалов на температурных зависимостях удельного сопротивления, подвижности и концентрации носителей, эффект температурного переключения кривой тока короткого замыкания и напряжения холостого хода на изотипных образцах ВЛПК, проявления примесного тепловольтаического эффекта, рост эффективности ПТЭ по мере минимизации размеров зерен на изотипных микрозернистых образцах ВЛПК и технического кремния (ТК) и другие, которые имеют элементы научной новизны и местами являются пионерскими [3,5].

К сожалению, из-за разрыва хозяйственных связей между бывшими союзными республиками отходы кремния из России, Белоруссии и Украины нам перестали отгружать и эту Программу пришлось свернуть.

Но наши заделы вскоре пригодились, когда АН РТ объявила о проведении научно-исследовательских работ по программе «Целевая комплексная программа по широкому использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ), таких, как энергия малых рек, солнца, ветра, биомассы, энергия подземных источников на 2007-2015 годы». В выполнении этих работ по Согдийской области активное участие принимала группа учёных нашего университета под руководством автора.

Главным достижением в выполнении этой Программы мы считаем оценку ресурсов и эффективности преобразования и использования ВИЭ, а именно сырьевых запасов для получения технического кремния – жильного кварца и углеродосодержащихся восстановителей. Детальный анализ показывает, что наиболее привлекательным по своему химическому составу и другим характеристикам в качестве сырья для получения кремния являются жильный кварц Шокадам-Булакского месторождения и антрацит Назар-Айлокского угольного разреза (табл. 1 и 2) [1,6].

Таблица 1

Химический состав жильного кварца из различных месторождений

№ п/п	Месторождение, проявление	Химический состав, %						Примечание
		SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	P ₂ O ₃	
1.	Гора Хрустальная (Россия)	99,4	0,7	0,21	0,3	0,01	-	-
2.	Надырбай (Казахстан)	98,8	0,25	0,26	-	-	-	*-
3.	Жоон-Бакан (Кыргызстан)	99,04	0,19	0,2	0,297	0,038	-	-
4.	Акбурунское (Узбекистан)	99,4	0,34	0,1	0,5	0,5	0,02-	-*
5.	Шокадам-булакское, Таджикистан	95,6÷98,4 99,73	0,22÷1,54 0,087	- 0,053	0,06÷0,9 0,031	- 0,007	0,0÷0,04	Данные геологов Наши данные

По нашим проведенным пробным работам можно с большой долей вероятности утверждать, что на основе этих запасов воспроизводимо можно получать сначала технический, а затем поликристаллический солнечного

качества и СЭ, солнечных батарей (СБ), фотоэлектрических модулей (ФЭМ) и солнечных фотоэлектрических станций (СФЭС), а также ПТЭ на их основе [1,4]. По этим результатам нами инициируется и предлагается инновационный проект создания полного завершённого цикла производства кремния и создания на его основе преобразователей солнечной и тепловой энергии.

Проект состоит из нескольких этапов. На первом этапе, после получения, как было отмечено выше, положительных результатов лабораторных исследований развернуть работы по получению ТК карботермическим восстановлением непосредственно в промышленных условиях на базе ЛКРМ.

Из всей цепи кремниевых производств наиболее энергоёмким и затратным считается производство ТК. В то же время ТК даже высоких марок является самым дешёвым кремниевым продуктом, стоимость которого составляет почти 2 доллара за 1 кг. При этом, отходы ТК, загрязнённые примесями, дающие глубокие энергетические уровни в кремнии, с переводом его в порошкообразное состояние могут быть использованы для изготовления ПТЭ, что резко улучшить рентабельность производства.

На следующем этапе, т.е. для получения поликристаллического кремния (ПК), который в отличие от производства ТК имеет множество вариантов, нами предлагается использовать более передовую технологию, разработанную под научным руководством одного из авторов монографии [4] Ашурова Х.Б., в рамках которой размолотый ТК в присутствии растворителя типа «Гермиол» и катализатора, например, в виде порошка соединений меди вступает в реакцию с абсолютизированным этанолом, в результате которой получают алкоксисиланы-вещества, являющиеся прекурсорами моносилана (МС). Такой процесс получения полупроводникового поликристаллического кремния (ППК) и разновидности монокристаллического кремния (МК) является менее энергоёмким, происходит при более низких температурах и экологически безопасным.

И, наконец, для производства СЭ и дальше сборки СБ, ФЭМ и СФЭС можно с успехом применить имеющуюся у завода «Алмос» хорошо отработанную технологию производства кварцевых резонаторов один к одному.

Таблица 2

Характеристики различных углеродистых восстановителей

Шахта, разрез	Технические условия	Зольность, %	Массовая доля общей влаги, %	Массовая доля серы, %	Выход летучих веществ, %
Байсунская (Узбекистан)	ТУ Уз 12-11-90	21,0	7,4	0,7	16,0
Шаргуньская (Узбекистан)	ТУ Уз 12-11-90	25,5	8,0	0,7	25,0
Назарайлокская (Таджикистан)	-	1,2-4,2	0,78-4,66	0,13-0,62	3,0-5,0
Сары-Камыш (Кыргызстан)	-	10,88-12,42	8,90-11,62	-	-
Древесный уголь	-	1,95	6,35	0,15	-
Металлургический кокс	-	12,67	2,86	0,42	-

С использованием данных табл. 3 получаем, что для изготовления СФЭС мощностью 1 кВт., то есть станцию, позволяющую покрыть энергетические потребности (примерно 250 кВт·ч. электроэнергии в месяц) семьи из 4÷5 чел., необходимо затратить ~10 кг. МК или 15 кг. ППК и 45 кг. ТК, для чего надо переработать 100 кг. кварцитов с содержанием SiO_2 ~98% [3,4].

Таблица 3

Удельная материалоемкость СЭ, СБ, ФЭМ и СФЭС

№ пп	Тип фотоэлектрического источника	Удельный расход материалов (г) на 1 Вт вырабатываемой мощности в конкретном типе СЭ, ФЭМ или СФЭС
1	СЭ наземного применения	Расчетный расход МК в наземных СЭ с КПД ~ 14% при 1000 Вт/м ²
		13÷15 Плановый расход кремния в виде ППК
		150 Плановый расход SiHCl_3 (трихлорсилана)
		45 Плановый расход ТК
		100 Плановый расход кварцитов (SiO_2), а также углеродистого восстановителя (70г), электроэнергии (450-600Вт·ч), а также выброс углекислого газа не менее 160 грамм.

Продолжение таблицы 3

2	СЭ из аморфного гидрогенизированного кремния(α -Si-H)	0,41 Показатели самих СЭ из α -Si-H, нанесенного на ленту из нерж. ст.
3	Наземный модуль ФЭМ 25	120 Герметизированный модуль мощностью 25 Вт с пластиковой обечайкой

Излагая свое видение перспектив развития солнечной и тепловой энергетики в Таджикистане [3,4], мы надеемся, что они будут востребованы и могут быть положены в основу дорожной карты при создании полного заверенного цикла производства кремния и преобразователей энергии на его основе и позволит РТ получить современное, инновационное, трудоемкое, наукоемкое, одновременно и импортозамещающее и экспортоориентированное, высокотехнологичное производство, ориентированное на выпуск экологически абсолютно безопасной и высоколиквидной продукции, способное стимулировать другие родственные и смежные предприятия в регионе, дать толчок развитию науки, техники и технологии в рамках выполнения задач ускоренной индустриализации республики, подготовки высококвалифицированных кадров в области естественных, математических и технических наук.

Список источников:

1. Алфёров Ж.И., Андреев В.М., Румянцев В.Д. Тенденции и перспективы развития солнечной фотоэнергетики // Физика и техника полупроводников 2004. –Т38. –Вып.8. С.937
2. Abdurakhmanov B.M., Achilov, T.Kh., Kadirov A.L., Kasimov Sh.T., Saidov M.S., Tajiev V.Y., Khalikov M., Khoshimov S. Chechetka O.I. Technology of Cast Polycrystalline Silicon and Solar Cells on Its Base // Applied Solar Energy (Geliotekhnika), 1992.-V.28.-№ 4.-PP.9-14.
3. Абдулахат Кадыров / Получение и свойства вторичного литого поликристаллического кремния. –Худжанд, «Нури маърифат», 2018, -396с.
4. Ашуров М.Х., Абдурахманов Б.М., Ашуров Х.Б., Кадыров А.Л., Курбанов М.Ш., Оксенгендлер Б.Л. / Проблемы и перспективы кремниевого производства в Центральной Азии. –Худжанд, «Нури маърифат», 2016, -418с.

5. Кадыров А.Л. Электрофизические свойства преобразователей солнечной и тепловой энергии на основе вторичного литого поликристаллического кремния. / Автореферат докт. дисс. Худжанд, 2019, С. 39.
6. Кадыров А.Л., Кабутов К., Муминов Х.Х., Сидиков В.Т. Компоненты получения технического кремния и возможности расширения разработок солнечных элементов в Таджикистане // Материалы научно-практической конференции «Использование возобновляемых источников энергии в Центральной Азии». 28-30 сентября 2009 г, г.Душанбе.

PHYSICS AND MATHS

Аширбекова Сапура Уббиниязовна

кандидат технических наук, доцент кафедры «Методики преподавания физики»,
Нукусского государственного педагогического института им. Ажинияза,
Республика Узбекистан

Касымов Саламат Махаметкеримович

ассистент кафедры «Методики преподавания физики», Нукусского государственного
педагогического института им. Ажинияза,
Республика Узбекистан

Баймуратов Шарапатдин Жеткербаевич

ассистент кафедры «Естественных предметов» Нукусского филиала Ташкентского
Университета Информационных Технологий,
Республика Узбекистан

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ

***Аннотация.** Одним из эффективных методов изучения курса физики является метод использования виртуальных лабораторных работ. Как известно, молодежь интересуясь всеми новыми проявлениями наиболее чувствительны к изменениям и быстро адаптируются к ним. И именно интерес молодежи к ИКТ служит мотивирующим фактором изучения курса физики. И основные аспекты данного вопроса рассмотрены в излагаемой работе.*

***Ключевые слова:** информационно-коммуникационная технология, качества образования, образовательный процесс, виртуальная лабораторная работа, мотивирующий фактор.*

В ведущих странах мира при перестройке системы образования на первый план выдвигают принцип самостоятельной активности и осознанности познания в качестве ведущих принципов обучения и воспитания, а также широко внедряются информационные технологии в образовательный процесс. Учитывая данные факторы президентом нашего государства был подписан

постановление о мерах по повышению качества образования и совершенствования научных исследований в области физики, которым утверждена Программа комплексных мер по повышению качества образования по физике и обеспечению результативности научных исследований в области физики в 2021–2023 годах. Ее основными задачами являются:

- повышение качества преподавания физики в школах, совершенствование учебников и учебных пособий;

- развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в области физики, в частности учителей школ в сельской местности;

- широкое внедрение в образовательный процесс ИКТ;

- расширение уровня охвата молодежи обучением по физике, подготовка кадров по новым и востребованным на рынке образования специальностям;

- обеспечение неразрывной связи научных исследований в области физики с производством [1].

В данной программе намечено внедрение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в систему образования обеспечивающий повышение качества образования и результативность научных исследований. Как известно, внедрение ИКТ в процесс обучения образовывает новые технологии, методы и формы обучения, основанные на электронных средствах обработки и передачи информации обеспечивая совершенствование образовательного процесса.

Так как решение практических задач в повседневной жизни во многом опирается на физические законы необходимо акцентирование внимания на изучение курса физики в средней школе для формирования всестороннего развитого члена общества. Исходя из этого и учитывая внедрение ИКТ в процесс образования возникает мотивация углубленного изучения курса физики.

При обучении физики обязательным условием усвоения программы является проведение лабораторных работ, которые развивают определенные навыки и способности. И на сегодняшний день с помощью аппаратных

элементов ИКТ обеспечиваются наглядность и эффективность физических процессов. На примере использования виртуальных лабораторных работ можно увидеть, что преподавание физики становится более увлекательным и интересным, и качество процесса обучения повышается за счет мотивированного обучения, т.е. обучающиеся не только овладевает умением владения компьютером, но и без какого-либо страха ошибки проведения эксперимента или поломки лабораторной установки могут повторять и получать результаты многократно и эффективно. Естественно виртуальность экспериментальных работ не обеспечивает тех навыков которые можно приобрести при непосредственном выполнении эксперимента, но все же в процессе изучения курса физики возникают такие ситуации при которых нет возможности выполнения физических лабораторных работ [2,3,]. Именно в таких случаях виртуальная лаборатория обеспечивает наглядность и высокую степень усвоения пройденного материала. Кроме проведения эксперимента при использовании виртуальных лабораторных работ в процессе обучения можно проводить многократное повторения материала, укрепление различными способами, оценку степени освоенности, что ведет к самостоятельности обучающегося.

Высокая эффективность и плодотворность процесса изучения курса физики на сегодняшний день естественно зависит от самостоятельности, ответственности и степени владения информационными коммуникационными технологиями обучающегося, а также мотивации обучения. Исходя из вышеуказанных факторов можно сделать вывод, что проведение виртуальных работ самостоятельно обеспечивает уверенность, высокую вероятность запоминания за счет визуального наблюдения и возможности многократного повторения, как во время занятий, так и вне уроков.

Список источников:

1. Постановление президента Республики Узбекистан 19.03.2021 г. № ПП-5032 «О мерах по повышению качества образования и совершенствованию научных исследований в области физики».

2. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. Учебное пособие для студентов высших педагогических заведений// М.: Издательский центр "Академия", 2003. – 192 с.
3. Майер Р.В. Информационные технологии и физическое образование// М.: Просвещение, 2006. - 64 с.

Гусейналиев Мамед Гусейнали оглы

Кандидат физическо-математических наук, руководитель лаборатории

Институт природных ресурсов Нахчыванского отделения НАН,

Азербайджанская Республика

ПОЛУЧЕНИЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТОНКИХ ПЛЕНОК PbS ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ИОННОГО НАСЛАИВАНИЯ

Аннотация. В статье представлены результаты исследования оптического поглощения тонких пленок PbS, полученных методом ионного наплавления. Спектр, относящийся к тонкой пленке PbS, изолирован от фона пиков функциональных групп, свойственный для инфракрасной области спектра. Для исследования спектров оптического поглощения полученных пленок использован инфракрасный спектрометр FTIR "Nikolet IS-10", позволяющий снимать спектр в оптическом диапазоне 0,05-0,5 эв. После выделения поглощения относящиеся только к соединению PbS, из спектра оптического поглощения с помощью уравнения Тауца определено значение запрещенной зоны тонкой пленки PbS полученной методом ионного наплавления. Для этого была построена зависимость $(\alpha\hbar\nu)^2 \sim f(\hbar\nu)$ и по пересечению прямой части этой зависимости с осью $(\hbar\nu)$ определена ширина запрещенной зоны. Ширина запрещенной зоны тонкой пленки PbS, полученной методом ионного наплавления оказалась равным $E_g=0,37$ эв.

Ключевые слова: метод ионного наплавления, инфракрасный спектр, функциональные группы, PbS, тонкая пленка, спектр оптического поглощения, уравнение Тауца, запрещенная зона

В последнее время соединение сульфида свинца (PbS) интенсивно исследуется с точки зрения использования в качестве материала инфракрасного детектора [1,2], с точки зрения применения в нанотехнологии [3], в качестве селективного материала покрытия в фототермических преобразователях [4] и в солнечных элементах [5]. Кроме того, при совместном осаждении с CdS можно получить полупроводниковые материалы с совершенно новыми свойствами в зависимости от процента PbS в составе тонкой пленки [6,7].

В общем, свойства халькогенидов PbX (X = S, Se, Te), как и все другие полупроводники, значительно меняются при переходе от кристаллического

состояния в наноструктурированное состояние, и их можно использовать в виде тонких пленок для расширения спектральных диапазонов инфракрасных фотоприемников и детекторов, в приборах ночного видения, в солнечных элементах и оптических преобразователях.

Поскольку, запрещенные зоны этих халькогенидов во многом зависят от размеров кристаллитов, они считаются очень подходящими материалами для использования в качестве поглотителя в солнечных элементах. Имеется информация об изготовлении солнечных элементов, на основе нанокристаллов PbS [8,9], PbSe [10], PbS_xSe_{1-x} [11] в качестве активного слоя.

Были разработаны солнечные элементы на основе гетероперехода между наноструктурами PbX [12,13]. Одной из причин такого широкого исследования соединений PbX является то, что в отличие от всех других полупроводниковых соединений температурные коэффициенты их запрещенных зон являются положительными (например, для PbS $\beta=4 \cdot 10^{-4}$ эВ/К) [14].

Как известно, метод ионного наслаивания [15], заключается в последовательной адсорбции и химической реакции ионов, образующих бинарное соединение, не диссоциирующее в растворителях исходных прекурсоров. Толщина пленки возрастает пропорционально числу циклов обработки, что позволяет с точностью до монослоя контролировать рост пленки.

Для получения тонкой пленки PbS методом ионного наслаивания были использованы в качестве катионного раствора комплекс 0,5М ацетат свинца и 0,1М триэтанолamina, а в качестве анионного раствора 0,2М тиацетамида.

Оптимальные времена адсорбции и реакции установили как 60 секунд и 30 секунд соответственно для раствора катиона и для анионного раствора.

Сначала стеклянная подложка погружается в катионный раствор, через 60 секунд выводится и погружается в дистиллированную воду для того, чтобы не адсорбированные ионы промывались. После этого стеклянную подложку погружают в анионный раствор, через 30 секунд выводят из раствора и опять погружают в дистиллированную воду. Этот цикл повторяется более 50 раз.

После этого процесса на стеклянной подложке была получена темно-коричневого цвета тонкая пленка PbS, с хорошей адгезией.

Кристаллическая структура тонкой пленки PbS, полученной методом ионного наслаивания была проанализирована в рентгеновском дифрактометре "D-8 ADVANCE" с CuK (1,54 Å), при 2θ диапазоне от 20 до 70°. Было установлено, что расположение и интенсивности всех дифракционных пиков полностью совпадают рентгеновскими стандартами для PbS.

Для изучения оптических свойств тонких пленок PbS осажденные на стеклянные подложки был использован инфракрасный спектрометр FTIR "Nikolet IS -10".

Так как в инфракрасной области невозможно отличить спектр тонкой пленки PbS от фона стеклянной подложки, были исследованы оптические свойства порошков (косвенно тонких пленок PbS) тонких пленок PbS, удаленных механически с поверхности стекла.

Рис. 1. ИК спектр поглощения тонкой пленки PbS, полученной методом ионного наслаивания на фоне пиков функциональных групп

На рис. 1 показан спектр инфракрасного поглощения тонкой пленки PbS полученной методом ионного наслаивания, существующий на фоне пиков функциональных групп.

Как известно, в инфракрасной области спектра ряд функциональных групп приводит к появлению некоторых пиков в спектре поглощения. Широкий пик, наблюдаемый при 3449 см^{-1} в области высоких энергий, относится к поглощению воды тонким слоем PbS группы OH, и факт поглощения воды поверхностью подтверждается существованием пика 1638 см^{-1} этой группы. Слабый пик наблюдаемый в области 1400 см^{-1} относится к колебанию метанола CH_3 , используемый в процессе осаждения и этот факт подтверждается наличием пиков, возникающих при 2922 см^{-1} и 2852 см^{-1} , которые также относятся к колебаниям CH_3 метанола. C-O колебания метанольной группы дают интенсивный пик при 1110 см^{-1} .

После выделения поглощения относящиеся только к соединению PbS из фона пиков функциональных групп, были построены зависимости $a(h\nu)$ для тонкой пленки PbS (рис. 2).

Рис. 2. Спектр оптического поглощения тонкой пленки PbS, полученной методом ионного наплавления, выделенный из фона пиков функциональных групп

Как известно, для вычисления ширины запрещенной зоны полупроводника используется формула Тауца [16]:

$$(\alpha h\nu)^{\frac{1}{n}} = A(h\nu - E_g)$$

где A - постоянное число, E_g - ширина запрещенной зоны полупроводника, $\hbar\nu$ - энергия фотона, а n в зависимости от типа перехода может иметь четыре различных значения.

Так, для разрешенного прямого перехода $n = 1/2$, для разрешенного непрямого перехода $n = 2$, для запрещенного прямого перехода $n = 3/2$, для запрещенного непрямого перехода $n = 3$ [17]. Так как, PbS является прямозонным полупроводником [18] для этого соединения выполняется соотношение $n = 1/2$. Чтобы найти значение ширины запрещенной зоны полупроводника была построена зависимость $(\alpha\hbar\nu)^2$ от $\hbar\nu$ (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость $(\alpha\hbar\nu)^2 \sim f(\hbar\nu)$ вычисленная для тонкой пленки PbS полученной методом ионного наслаивания, выделенный из фона пиков функциональных групп

По пересечению прямой части этой зависимости с осью $(\hbar\nu)$ определена ширина запрещенной зоны тонкой пленки PbS, которая оказалась $E_g = 0,37$ эВ.

Полученное нами значение для тонкой пленки PbS хорошо согласуется с литературными данными [18].

Список литературы:

1. Ghamsari M.S., Araghi M.K. and Farahani S.J. The influence of hydrazine hydrate on the photoconductivity of PbS thin film // Mater. Sci. Eng. B, 2006, 133, pp.113-116.
2. Szendrei K., Cordella F., Kovalenko M.V., et.al. Solution-Processable Near-IR Photodetectors Based on Electron Transfer from PbS Nanocrystals to Fullerene Derivatives // Adv. Mater. (Weinheim, Ger.) 2009, 21, pp.683-687.
3. Szendrei K., Gomulya W., Yarema M., et.al. PbS nanocrystal solar cells with high efficiency and fill factor // Appl. Phys. Lett., 2010, 97, p.203501.
4. Chaudhuri T. K. A solar thermophotovoltaic converter using PbS photovoltaic cell // Int. J. Energy, 1992, Res. 16 (6), pp. 481–487.
5. Gunes S. et al. Hybrid solar cells using PbS nanoparticle // Solar Energy Mater. Solar Cells, 2007, Vol. 91, pp.420-423.
6. Guglielmi M., Martucci A., Fick J., Vitrant G. Preparation and Characterization of $Hg_xCd_{1-x}S$ and $Pb_xCd_{1-x}S$ Quantum Dots and Doped Thin Films // J. Sol-Gel Sci. Technol., 1997, 11, p.229-240.
7. Li H., Liu B., Kam C. et.al . Optical nonlinearity of surface-modified PbS and $Cd_xPb_{1-x}S$ nanoparticles in the femtosecond regime // Proc. SPIE, 1999, 3899, pp. 376-383.
8. Tang J., Wang X., Brzozowski L., Barkhouse D. A. R. et.al. Schottky Quantum Dot Solar Cells Stable in Air under Solar Illumination // Adv. Mater. 2010, Weinheim, Ger. 22, pp.1398-1402.
9. Tang J., Brzozowski L., Barkhouse D. A. R. et.al. Quantum Dot Photovoltaics in the Extreme Quantum Confinement Regime: The Surface-Chemical Origins of Exceptional Air- and Light-Stability // ACS Nano, 2010, 4, pp. 869-878.
10. Luther J. M., Law M., Beard M. C., Q. et.al. Schottky Solar Cells Based on Colloidal Nanocrystal Films // Nano Lett., 2008, 8 (10), 3488-3492.
11. Ma W., Luther J. M., Zheng H., Wu Y., and Alivisatos A. P. Photovoltaic Devices Employing Ternary PbS_xSe_{1-x} Nanocrystals // Nano Lett. 2009, 9, pp.1699-1703.
12. Tsang S. W., Fu H., Wang R., Lu J., Yu K., and Tao Y. Highly efficient cross-linked PbS nanocrystal / C_{60} hybrid heterojunction photovoltaic cells // Appl. Phys. Lett., 2009, 95, p. 183505.
13. Tsang S., Fu H., Ouyang J., Zhang Y. et.al. Self-organized phase segregation between inorganic nanocrystals and $PC_{61}BM$ for hybrid high-efficiency bulk heterojunction photovoltaic cells // Appl. Phys. Lett., 2010, 96, p.243104.
14. Das R. K., Sahoo S., Tripathi G. S. Electronic structure of high density carrier states in PbS, PbSe and PbTe // Semicond. Sci. Technol., 2004, vol. 19, no. 3, pp. 433-441.
15. Толстой В.П. // Успехи химии. 2006. Т. 75. № 2. С. 183.

INTERNATIONAL FORUM: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS

16. Tauc J. (Ed.). Amorphous and Liquid Semiconductors. New York, Plenum Press, 1974, 441 p.
17. Pankove J.I. Optical Process in Semiconductors. USA, 1971, New Jersey, 448 p.
18. Valenzuela-Jauregui J.J., Ramirez-Bon R., Mendoza-Galvan A., and Sotelo-Lerma M. Optical properties of PbS thin films chemically deposited at different temperatures // Thin Solid Films, 2003, 441, pp.104-110.

Камалов Амангелди Базарбаевич

доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой «Методики преподавания физики»
Нукусского государственного педагогического института им. Ажинияза,
Республика Узбекистан

Аширбекова Сапура Уббиниязовна

кандидат технических наук, доцент кафедры «Методики преподавания физики»,
Нукусского государственного педагогического института им. Ажинияза,
Республика Узбекистан

Касымов Саламат Махаметкеримович

ассистент кафедры «Методики преподавания физики»,
Нукусского государственного педагогического института им. Ажинияза,
Республика Узбекистан

ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ ПРИ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ПОДХОДЕ

Аннотация. Развитие технологии сегодняшнего дня диктует свои требования к системе образования, где главенствующим на сегодняшний день является формирование всесторонне развитого человека, способного адаптироваться к изменениям происходящим в среде нынешнего общества. Подход акцентированный на личностно-ориентированном обучении подрастающего поколения отвечает этим требованиям. Поэтому в данной работе проанализированы основные понятия и принципы данного подхода при изучении курса физики и выведена главная цель личностно-ориентированного обучения.

Ключевые слова: личностно-ориентированный подход, научно-педагогическая среда, информационная культура, физика, техника.

21 век по праву считается веком информации и технологии. И формирование информационного общества требует совершенствования образовательной системы отвечающее требованиям современного развития техники и технологии. Требования предъявляемые информационным обществом к системе образования выявляет решения задачи формирования всестороннего развития личности, обеспечивающее его духовное,

интеллектуальное, творческое развитие. Так как только всесторонне развитый человек сумеет адаптироваться изменениям происходящим в среде нынешнего общества. Целью данного подхода получившее название личностно-ориентированного обучения является развитие способностей детей с учетом их индивидуальных особенностей, посредством создания творческой обстановки во время процесса обучения.

Термин «личностно-ориентированный подход» сейчас широко распространен в научно-педагогической среде. Многие учителя и руководители образовательных учреждений считают его наиболее современным методическим направлением в педагогической деятельности.

Личностно-ориентированное обучение – это такое обучение, где самым важным является индивидуальность ребенка, ее уникальность, своеобразие, личностный опыт человека сначала раскрывается, а затем резонирует с содержанием образования [1,2].

Наш современный мир предъявляет нелёгкие требования к улучшению качества образовательной деятельности. По мере развития индустрии человек оказался в совершенно разных социальных, психологических и экологических условиях. Начали появляться новые типы занятий и специальностей, предполагающие определенный уровень образования современного человека. Значительно выросли требования к информационной культуре. А это значит, что нам все реже приходится действовать по определенному алгоритму и гораздо чаще принимать продуманные, нестандартные решения. В то же время развитие внутренних сил человека - это не только требования окружающего общества, но и потребность человека, осуществляющего свое опосредование из объективного мира и желающего реализовать свой внутренний потенциал. В настоящее время все возрастающее значение придаётся модели личностно-ориентированного образования. Она применяется к модели современного, прогрессирующего вида. Личностно-ориентированный подход подразумевает принцип того, что обучающаяся личность – это есть гармония тела, души и духа. Главенствующая роль отводится не только самому обучению, т. е. передаче информации, знанию, навыкам, а образованию, т. е. процессу

становления целостной личности на почве слияния процессов обучения, воспитания и развития. В качестве основного результата предполагается улучшение универсальных культурных и исторических особенностей личности, и, что немаловажно, когнитивных, социальных и творческих. Принципы ЛОП направлены на структуризацию совместного результативного процесса обучения учащихся и педагога. Эти принципы таковы: принцип деятельности, прогресса, лично– непосредственного характера обучения, активности, проблемности, системности, целостности, самостоятельности, диалогичности, вариативности содержания и способов деятельности, дифференциации и индивидуализации.

С помощью экспериментов было не раз доказано, что некоторые ученики, которых воспринимали как неспособных к пониманию физике, оказываясь в новых условиях, когда было нужно самостоятельно творить, думать, решать, под воздействием этих условий, хорошо овладевают всеми физическими законами, теориями, правилами. Личностно-ориентированный подход, как раз, подразумевает создание условий, при которых деятельность обучающегося направлена на шлифовку его сознания и личности в общем.

Что такое лично– ориентированный подход?

Правильно ответить на этот вопрос очень сложно, хотя часть ответа лежит на поверхности - в формулировке вопроса. Независимо от того, насколько тривиальным это может показаться, лично– ориентированный подход - это, прежде всего, подход. Если использовать метод классификации при анализе средств образовательной деятельности, то личностный подход будет приравнен к возрасту, индивидуальности, активности, коммуникативным навыкам, систематике и другим. И так, необходимо определить, что это за подход в целом. Изучение педагогических публикаций не позволило в полной мере выяснить, что все-таки исследователи образования подразумевают под этим термином, какой смысл вкладывается в использование этого понятия. Большинство авторов не утруждают себя описанием его содержания, состава и структуры. В этом случае необходимо

обратиться к философии, где зародились многие научные подходы, которые впоследствии стали использоваться наукой и педагогической практикой [3].

Основываясь на мнениях философов, попробуем определить личностно-ориентированный подход. Таким образом, личностно-ориентированный подход - это методологическая направленность педагогической деятельности, которая позволяет, опираясь на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действия, обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, самопостроения и самообучения, реализация личности ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности. Целью обучения, ориентированного на ученика, является развитие его личности, его готовности двигаться к саморазвитию, самопознанию, самоопределению, формирование интереса к моему собственному Я, которое я есть на самом деле, если я хочу добиться успеха не хуже других, а именно по физике, т.е. в познании себя как предмета учебной физической активности, самостоятельном выборе учебных целей, задач и форм учебной работы. Другими словами, учащийся становится истинным центром образовательного процесса.

Физика изучает самые общие свойства и законы движения материи, играет ведущую роль в современном естествознании. Это потому, что физические законы, теории и методы исследования имеют решающее значение для всех естественных наук. Физика - научная основа современной техники. Электротехника, автоматизация, электроника, космонавтика и многие другие области техники развились из соответствующих разделов физики. Изучая физику, дети узнают о ряде природных явлений и их научном объяснении. Изучая историю развития физики и техники, они начинают понимать, как человек, основываясь на научных знаниях, преобразует окружающую действительность, увеличивая свою власть над природой. Все это имеет большое значение для формирования научного имиджа мира среди подрастающего поколения.

Основной формой организации уроков физики в школе является урок. Такая форма организации обучения позволяет совмещать работу всего класса и выбранной группы учеников с индивидуальной работой каждого ученика.

Таким образом, личностно-ориентированный подход в обучении отличается от традиционного по целям, содержанию, формам, методам, технологиям работы, а также провозглашает главную цель - развитие социализированного интеллекта, ориентированного на созидание добра, творчества, милости и индивидуальности.

References

1. Бондаревская Е.В. Ценностные основания личностно-ориентированного воспитания// Педагогика. 1995. № 4. С.29-36.
2. Бондаревская Е.В. Смыслы и стратегия личностно-ориентированного воспитания// Педагогика.2001.№ 1.С.17-24.
3. Капустин Н.П. Технологии адаптивной школы//М: Издательский центр «Академия»,2001.-216 с.

CHEMISTRY AND MATERIALS SCIENCE

Kayumova Iroda Komolovna

Student of the Department of Ecology and Environmental Protection at
Tashkent State Technical University Named After Islam Karimov, Republic of Uzbekistan

Turabdzhanov Sadritdin Maxamatdinovich

Doctor of Technical Sciences, professor, Rector of
Tashkent State Technical University named after Islam Karimov, Republic of Uzbekistan

Drabkova Tatyana Vladimirovna

Student of the Department of Ecology and Environmental Protection at
Tashkent State Technical University Named After Islam Karimov, Republic of Uzbekistan

Rakhimova Latofat Sobirjonovna

Doctor of Technical Sciences, assistant-professor,
Tashkent State Technical University Named After Islam Karimov, Republic of Uzbekistan

Giyasov Anvar Sharipovich

Assistant-professor of the department “Ecology and environmental protection”
Tashkent State Technical University named after Islam Karimov, Republic of Uzbekistan

EXTRACTION SEPARATION, CONCENTRATION AND SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF GOLD (III)

As a result of a scientific experiment, a new extraction-spectrophotometric method for determining gold (III) directly in the organic phase was investigated and obtained. It is determined that the method is characterized by simplicity of execution, high selectivity, sensitivity and expressiveness. The developed method was tested on the analysis of production solutions without separating the accompanying elements, while the influence of foreign ions does not interfere with the determination of gold in large multiples [1,2].

Method of determination of gold (III) in pure solutions [3]. In a measuring cylinder with a capacity of 25 ml with a lapped stopper, the analyzed solution containing 10 – 1000 micrograms of gold (III) is added, diluted to 7 ml with distilled water, 1 ml of HCl (pl.1,19), 2 ml of DMFA, 10 ml of chloroform is added, and shaken for 5 – 10 seconds. Then the mixture is poured into a dividing funnel, the extract is filtered into a cuvette through filter paper and the optical density is measured at 315 nm relative to the blank test solution on a SF-26 spectrophotometer. With a 5 – to 10-second phase shake, gold (III) is extracted 99.9% unchanged to a phase volume ratio of 20:1. Under these optimal conditions, thallium (III), antimony (V), and tungsten (VI) are partially extracted together with gold, but small amounts of these ions do not interfere with the determination of gold. The interfering effects of thallium (III) and antimony in large multiples are eliminated by adding thionalide and tartaric acid to the extraction mixture, respectively.

When determining the gold (III) content, 1-2 ml of the aliquot part of the production solutions are taken from the production solutions and further analysis is carried out from the part of the solutions on a spectrophotometer device.

Table 1

Determination of gold in production solutions (n = 4; p = 0,95)

Gold content in the production solution, mg/l	Found gold (\bar{x}), mg/l	Sr	$\Delta\bar{x}$	$\pm \frac{\Delta x}{\bar{x}} \cdot 100$
1,60	1,55	0,0160	$\pm 0,039$	$\pm 2,50$
15,20	15,30	0,0094	$\pm 0,220$	$\pm 1,50$
45,00	45,50	0,0056	$\pm 0,410$	$\pm 0,990$
101,00	101,60	0,0075	$\pm 1,220$	$\pm 1,20$
142,50	142,30	0,0094	$\pm 2,134$	$\pm 1,50$

The method is valuable also by the fact that after the extraction of gold in the organic phase there is a possibility of forming complexes with more sensitive organic reagents, which due to low selectivity have not received wide application.

The developed method of extraction-spectrophotometric determination of gold is therefore suggested for the analysis of industrial solutions, wastewater, concentrates, ores, rocks and other materials with complex chemical composition without the separation of the corresponding elements directly in the organic phase.

References:

1. Turabdzhанov S. M., Rakhimova L. S., Otakuzieva V. U., Kayumova I. K., Ponamareva T.V., Giyasov A. Sh. // Selective extraction-spectrophotometric determination of gold (III) directly in the organic phase // *Universum:chemistry and biology*.№ 8(62).August. 2019. P. 22-28.
2. S. M. Turabdzhанov, V. U. Otakuzieva, T. V. Ponamaryova, H. Saburov, L. S. Rakhimova A. Sh. Giyasov //Selective extraction-photometric method for determination of gold (III) with diamond green// International Scientific and Technical Conference of Young Scientists "Innovative Materials and Technologies-2020", Minsk, January 2020. P. 539-543.
3. Z. Sh. Nazirov, S. M. Turabdzhанov, B. Sh. Kedelbaev, T. V. Drabkova, A. G. Eshimbetov, L. S. Rakhimova // Kinetics and mechanism OF sorption of copper (II) ions by ion exchanger // *News of the national academy of sciences of the republic of Kazakhstan series chemistry and technology*. ISSN 2224-5286 <https://doi.org/10.32014/2020.2518-1491.93>.

Курбонова М.З.

к.х.н., доцент, зав. кафедрой методики преподавания химии
Таджикский национальный университет, Республика Таджикистан

Ганиев И.Н.

д-р хим. наук, академик АН Республики Таджикистан,
профессор кафедры «Технология химических производств»
Таджикский технический университет им. М. С. Осими, Республика Таджикистан

Эмомов И.А.

соискателя кафедры обшей и аналитической химии
Дангаринский государственный университет, Республика Таджикистан

Рахимова Н.Т.

соискатель кафедры физическая и коллоидная химии
Таджикский национальный университет, Республика Таджикистан

Назарова М.Т.

аспирант кафедры физическая и коллоидная химии
Таджикский национальный университет, Республика Таджикистан

**ВЛИЯНИЕ МАГНИЯ НА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АБ1, В СРЕДЕ
ЭЛЕТРОЛИТА 3%-НОГО NaCl**

***Аннотация.** Потенциодинамическим методом со скоростью развертки потенциала 2 мВ/с изучено электрохимические свойства алюминиевого сплава АБ1 с магнием в среде электролита 3%-ного NaCl. Показано, что легирование сплава АБ1 с магнием до 1,0 мас. % повышает его анодную устойчивость в 30%, в среде электролита NaCl. Установлено, что с ростом концентрации хлорид – иона скорость коррозии сплавов увеличивается, потенциалы свободной коррозии, питтингообразования и репассивации сплавов при этом уменьшаются. Увеличение содержания легирующего компонента смещает указанные потенциалы в положительную область.*

***Ключевые слова:** коррозия, алюминиевый сплав АБ1, магний, легирование, электрохимические свойства, скорость коррозии, потенциодинамический режим, плотность тока.*

Алюминий и его сплавы широко применяются как конструкционный материал. Основные достоинства алюминия в этом качестве - лёгкость, податливость штамповке, коррозионная стойкость (на воздухе алюминий мгновенно покрывается прочной плёнкой Al_2O_3 , которая препятствует его дальнейшему окислению), высокая теплопроводность, неядовитость его соединений. Эти свойства сделали алюминий основным сырьём в авиационной и авиакосмической промышленности и в последнее время как композитный материал [1]. Магниево-алюминиевые сплавы обладают целым рядом уникальных физико-химических свойств, главными из которых являются малая плотность и высокая прочность. Сочетание этих качеств в сплавах алюминия с бериллием позволяет производить изделия и конструкции, обладающие высокими прочностными характеристиками и малым весом [2].

Таким образом, в связи с отсутствием систематических данных о физико-химических свойствах алюминиево-бериллиевого сплава АБ1 с магнием последний был взят в качестве объекта исследования в данной работе.

Важнейшей коррозионной характеристикой металлов и сплавов, который может быть использован как для предсказания их коррозионной стойкости, так и для выбора способа защиты в заданных условиях является зависимость скорости растворения от потенциала.

Для этого был получен алюминиевый сплав АБ1 ($Al+1 \text{ мас.}\% \text{ Be}$) с содержанием магния 0,05; 0,1; 0,5 и 1,0 мас.%. Состав сплавов контролировали качественным и количественным анализом.

Из полученных сплавов отливали в графитовую изложницу стержни диаметром 8 мм и длиной 140 мм. Нерабочая часть образцов изолировалась смолой (смесь 50% канифоли и 50% парафина). Рабочей поверхностью служил торец электрода. Перед погружением образца в рабочий раствор его торцевую часть зачищали наждачной бумагой, полировали, обезжировали, тщательно промывали спиртом и затем погружали в раствор электролита $NaCl$. Температура раствора в ячейке поддерживалась постоянной ($20^{\circ}C$) с помощью термостата МЛШ-8.

Электрохимические исследования алюминиевого сплава АБ1 с магнием проводились на потенциостате ПИ-50-1.1 в потенциодинамическом режиме со скоростью развертки потенциала 2мВ/сек, с использованием программатора ПР-8.

Образцы выдерживали в электролите 3%-ного $NaCl$ до достижения постоянного потенциала перед началом развертки потенциала. На основании зависимости потенциала (E , мВ) от времени (t , мин.) устанавливали значения потенциала свободной коррозии. Временные зависимости потенциала свободной коррозии алюминиевого сплава АБ1, легированного магнием в среде электролита 3%-ного $NaCl$, приведены на рис. 1. Из них следует, что в течение первого часа выдержки в растворе хлористого натрия потенциал свободной коррозии становится постоянными. Значения электродных потенциалов не меняются при более длительной выдержке (1-3 сутки). Из рис.1 видно, что как для исходного сплава АБ1, так и для сплава, легированного магнием, характерно смещение потенциала свободной коррозии в положительную область во времени. Сплавы подвергались поляризации после установления стационарного потенциала.

Рис. 1. Временная зависимость потенциала свободной коррозии ($E_{св.кор}$, В), алюминиевого сплава АБ(1), содержащего магний, мас. %: 0.05(2); 0.1(3); 0.5(4); 1.0(5), в среде электролита 3,0 %- ного $NaCl$

Таким образом, оценку коррозионной стойкости сплавов определяли по полученным полным потенциодинамическим кривым по методиках описанной в работах [3-8] по которой рассчитаны потенциалы коррозии ($E_{кор.}$), питтингообразования ($E_{п.о.}$) и репассивации ($E_{реп.}$), которые приведены в табл. 1 и на рис.2.

Рис. 2. Потенциодинамические анодные поляризационные (2мВ/с) кривые алюминиевого сплава АБ(1), содержащего магний, мас. %: 0,05(2); 0,1(3); 0,5(4); 1,0(5), в среде электролита 3% - ного NaCl

Как видно из рисунка, потенциодинамические анодные поляризационные кривые тоже подтверждают выше указанные закономерности.

Таблица 1

Коррозионно-электрохимические характеристики алюминиевого сплава АБ(1) с магнием, в среде электролита 3%- ного NaCl

Среда, NaCl мас. %	Содержание магния в сплаве, мас. %	Электрохимические потенциалы, В (х.с.э.)				Скорость коррозии	
		- $E_{св.кор.}$	- $E_{кор.}$	- $E_{п.о.}$	- $E_{реп.}$	$i_{кор} \cdot 10^2$, А/м ²	$K \cdot 10^3$, г/м ² ·час
3.0	0.0	0.728	1.160	0.670	0.700	0.042	14.07
	0.05	0.690	1.112	0.614	0.630	0.039	13.06
	0.1	0.678	1.100	0.600	0.620	0.037	12.39
	0.5	0.667	1.085	0.582	0.610	0.035	11.72
	1.0	0.656	1.070	0.570	0.601	0.033	11.05

Для алюминиевого сплава АБ1 с добавками магния, в среде электролита NaCl, представлены основные коррозионно-электрохимические характеристики в таблице 1. В одних и тех же условиях измерения рассчитаны значения потенциалов свободной коррозии и питтингообразования. Потенциал свободной коррозии смещается в более положительную область у сплава АБ1 с добавками магния от 0,05 до 1,0 мас.%, в среде электролита 3,0%-ного NaCl (таблица 1).

С ростом концентрации магния потенциал репассивации растёт от -0,700 до -0,601В и потенциал питтингообразования от -0,670В до -0,570В. Коррозионная стойкость сплавов с ростом этих параметров увеличивается. Для алюминиево-бериллиевого сплава, содержащего 1,0 мас.% магния, характерно минимальное значение плотности тока коррозии 0,033А/м². В среде электролита 3,0%-ного NaCl скорость коррозии данного сплава отличается от исходного более низкого значения (37%).

Таким образом, установлено, что легирование магнием до 1,0 мас.% алюминиевого сплава АБ1 повышает его анодную устойчивость в среде электролита 3%-ного NaCl. При этом с ростом концентрации легирующего компонента отмечается изменение в положительном направлении оси ординат потенциалов свободной коррозии, питтингообразования и репассивации. С увеличением концентрации хлорид-иона в электролите потенциалы свободной коррозии, питтингообразования и репассивации сплавов уменьшаются, скорость коррозии увеличивается.

Список источников:

1. Белецкий В.М., Кривов Г.А. Алюминиевые сплавы (Состав, свойства, технология, применение). Справочник - Под ред. И.Н. Фридляндера. - К.: КОМИТЕХ. 2005. – 365 с.
2. Луц А.Р., Суслина А.А. Алюминий и его сплавы. Самара: Самарск. гос. техн. ун-т. 2013. – 81 с.
3. Курбонова М.З., Ганиев И.Н., Холикова Л.Р. Анодное поведения сплавов системы Al-Ca-Sr нейтральной среде//Сборник материалов CVI «Международная научно-практическая конференция «Современные исследования и перспективные направления

инновационного развития науки (РИНЦ)» г. Кемерово, 25 февраля 2018», г. Кемерово: Центр научного развития «Большая книга», 2018.С. 25-34.

4. Курбонова М.З., Ганиев И.Н., Холикова Л.Р., Назарова М.Т. Анодное поведения сплавов системы Al-Ca-Be нейтральной среде//Вестник современных исследований (научный центр «Орка»), г. Омск, 2018. С.61-67.
5. Ганиев И.Н., Якубов У.Ш., Сангов М.М., Хакимов А.Х. Анодное поведение сплава АЖ5К10, модифицированного стронцием, в среде электролита NaCl // Вестник СибГИУ. 2017. № 4 (22). С. 57-62.
6. Курбонова М.З., Ганиев И.Н., Эшов Б.Б. Коррозия алюминиево-бериллиевых сплавов с щелочноземельными металлами. Германия, Берлин.: LAM LAMBERT Academic Publishing, 2012г. 87с.
7. Дриц М.Е., Зусман А.М. Сплавы щелочных и щелочноземельных металлов. М.: Металлургия. 1986. 244с.
8. Фрейман Л.И. Макаров В.А. Брыксин И.Е. Потенциостатические методы в коррозионных исследованиях и электрохимической защите. Под ред. акад. Я.М. Колотыркина.- Л.: Химия, 1972, 240 с.

AGROTECHNOLOGIES AND AGRICULTURAL INDUSTRY

Anarbayev Yermek A.

PhD student of the 3rd year training

Kazakh National Agrarian University, Republic of Kazakhstan

Pentayev Toleubek

Doctor of Technical Sciences, Professor

Al-Farabi Kazakh National University, Republic of Kazakhstan

Molzhigitova Dinara K.

PhD doctor, Associate Professor

Kazakh National Agrarian University, Republic of Kazakhstan

Omarbekova Ardak D.

PhD doctor, Associate Professor

Kazakh National Agrarian University, Republic of Kazakhstan

Omarova Sholpan Zh.

PhD doctor, Associate Professor

Kazakh National Agrarian University, Republic of Kazakhstan

RESEARCH OF AGRICULTURAL LANDS TAKING INTO ACCOUNT THE PECULIARITIES OF THEIR USE OF THE TURKESTAN REGION

***Abstract.** In the article the issues of research and assessment of the qualitative condition of agricultural lands, taking into account the peculiarities of their use in the Turkestan region are considered. The increase in the production of agricultural products primarily depends on how rationally and skillfully the land is used; also, the complete and correct use of the land has the most important conditions for increasing the production of grain, milk, meat and other products. Research and production work should be aimed at solving these problems. Therefore, to begin with, it is very important to analyze the condition of agricultural land resources and outline ways to improve their use, taking into account the qualitative condition.*

***Keywords:** land resources, agricultural land, land valuation, quality condition of land, cadastral value of agricultural land, base rate, reactive income.*

Introduction: The problem of rational use of lands extorts a wide range of activities. One of the priority research and applied areas is the effective use of the potential of land resources. At the same time, the general goal is to maximize the yield of each plot of land, increase productivity, taking into account the bioclimatic potential of soils, while observing the environmental safety of production.

Assessment of the qualitative condition of lands, taking into account the peculiarities of their use in the Turkestan region, depends on their qualitative condition and economic factors [1-3].

Therefore, in such a study, it is important to analyze the structure of the agricultural land fund and the processes of economic evaluation.

Research methodology and materials: based on general scientific methods of analysis, synthesis, comparison, generalization and classification using static and factual materials on the Turkestan region of the Republic of Kazakhstan.

Turkestan region possesses significant land reserves, which are extremely important in solving agricultural years, since the natural conditions allow it.

Among the regions of the Republic of Kazakhstan, the Turkestan region takes 13th place in terms of the total area, and the administrative-territorial structure of the region includes 13 districts and 3 cities of regional subordination: Baydibek district, Zhetisay district, Kazygurt district, Keles district, Maktaaral district, Ordabasy district, Otyrar district, Sayram district, Saryagash district, Suzak district, Tolebi district, Tyulkubas district, Shardara district, c. a. Arys, c. a. Kentau, c. a. Turkestan. [1 - 7, 16].

Results of the study of the land fund of the Turkestan region is 11609.5 thousand hectares.

The entire land fund is located in natural areas characterized by warm climate. In the southern part, agriculture is possible under conditions of regular irrigation, and in the northern regions, rainfed agriculture is possible, which require comprehensive measures to preserve moisture in the soil, and semi-desert is used as arid low-productivity pastures for animal husbandry.

The distribution of the land fund by category for 2020 is shown in Table 1 and Figure 1.

Table 1

Distribution of the land fund by land category for 2020

No.	Land categories	Area, ha	%
1	Agricultural land	4114,3	25,0
2	Lands of settlements	785,6	14,0
3	Lands for industry, transport, communications, defense and other agricultural purposes	99,7	0,4
4	Lands of specially protected natural areas	430,9	11,0
5	Forest lands	3010,3	18,0
6	Water fund lands	133,4	7,0
7	Reserve lands	3035,3	21,0
	Total	11609,5	100

As can be seen from the data in the table, the total structure of the region's land fund is 4114.3 thousand ha, land of settlements - 785.6 thousand ha, industrial, transport and communications, defense and other non-agricultural lands - 99.7 thousand ha, lands of specially protected natural areas - 430.9 thousand ha, forest lands - 3,010.3 thousand ha, water fund lands - 133.4 thousand ha, reserve lands - 3,035, 3 thousand ha.

Fig. 1. Distribution of the land fund by land category

The area of land of the special land fund (reserve land) is 3091.0 thousand ha, including laylands - 22.0 thousand ha, perennial plantations - 0.1 thousand ha, hayfields - 14.6 thousand ha, pastures - 2710.5 thousand ha.

Table 2

**Dynamics of the area of agricultural land in the Turkestan region
for 1991-2018 (million ha)**

Region	1991	2005	2017	2018	Changes, (+ , -)	
					from 2018 to 1991	from 2018 to 2017
Turkestan region	11,5	4,4	4,1	4,1	-7,4	-
Total	11,5	4,4	4,1	4,1	-7,4	-

During the period of reforming agricultural enterprises in 1991-2005, the area of agricultural land in the region decreased by 7.1 thousand ha, but subsequently the area of land in this category decreased annually and its overall decrease, from 2005 to 2018, amounted to 0.3 thousand ha [2 - 16].

Fig. 2. Dynamics of the area of agricultural land in the Turkestan region

Agricultural land in the districts of the region is characterized by a variety of soil and vegetation cover. The uniform part is characterized by a distinct latitudinal zoning, and in mountainous areas - vertical zoning, which in turn is characterized by soil vegetation cover within individual zones and altitudinal belts. The composition of agricultural land by type of land can be seen in Table 3 and Figure 2.

Table 3

Composition of agricultural land by type of land in the context of the Turkestan region as of November 1, 2020 (thousand ha)

Region	Total area	Total agricultural lands	Arable land	Perennial plantations	Laylands	Hayfields	Pastures	Gardens and service allotments
Turkestan region	11609,5	4114,3	863,4	28,4	101,2	69,5	2 932,4	-
Total	11609,5	4114,3	863,4	28,4	101,2	69,5	2 932,4	-

The total area of land in the Turkestan region is 11609.5 thousand ha, agricultural land is 4114.3 thousand ha, including: arable land - 863.4 thousand ha (20.9%) (*incl. irrigated - 462.60 thousand ha*), pastures - 2932.4 thousand ha (71.2%), hayfields - 69.5 thousand ha, other lands 129.6 (3.14%) (*many plantations, laylands and other lands*).

Fig. 3. Composition of agricultural land by type of land

When performing work on the economic assessment of land, base rates are used. Basic payment rates are necessary to prevent price imbalances for individual land plots when they are sold for private ownership or provided for land use by the condition, as well as to optimize taxation and rent.

In order to form a unified approach to the assessment of land plots on the territory of the Turkestan region and to ensure the comparability of its results, the basic standard for the cost of one hectare of agricultural land, approved by the Government of the Republic of Kazakhstan, is used as the initial indicator for determining the cadastral value of a land plot [3].

The base rate of payment is determined by the income rental method using the following basic estimates:

- cost of gross production per hectare (estimated productivity);
- production costs per hectare (production costs);
- estimated rental income per hectare.

Taking into account the integral values of the calculated correction factors, the basic standards of agricultural land determined at the first stage are differentiated, and the final cadastral (estimated) value of agricultural land is established.

The economic assessment of lands of administrative districts and cities of regional significance is carried out by types of land in the context of the main types and subtypes of soils. On the territory of the Turkestan region, two zones of soils are distinguished: brown and gray-brown.

When conducting the economic assessment of lands, the data of land balances, materials of soil surveys, soil appraisal, and land inventory were also used [4,5].

Correction factors to the basic rates of payment for agricultural land plots are established by paragraphs 2, 3, 4 of Article 11 of the Land Code and are applied depending on:

- quality condition;
- water cut (water supply);
- distance from the service center.

If there are several factors that increase or decrease the cadastral (estimated) value of agricultural land, the coefficients are multiplied. The total amount of the increase or decrease in the cadastral (estimated) value should not exceed fifty percent of the base rates of payment.

Correction factors are calculated with an accuracy of two decimal places.

Correction factors to the base rates of payment for arable land are applied depending on the quality of the condition and distance from the service centers.

The qualitative condition of arable land in the Turkestan region is characterized by two indicators: reclamative condition and a slope of the surface.

The correction factor for the slope of the arable land is taken as a unit, since the value of its slope, in general, does not exceed 3 degrees.

The reclamative condition of the types and subtypes of soils is taken in accordance with their distribution by reclamation groups according to the method adopted by the example [II] are given in Table 4.

Table 4

**Distribution of agricultural land by reclamation groups
as of November 1, 2020**

Reclamation groups	Area, thousand ha	Share, in %
Total agricultural land	4114,3	100
Of them:		
Uncomplicated by negative signs	541,1	17,1
including degraded and stony ones that are completely suitable for agriculture	138,6	
Saline	84,0	10,5
Solonetzic	32,5	21,7
Washed	7,5	9,8
Deflated	6,9	9,3
Exposed jointly to water and wind erosion	2,9	30,3
Waterlogged	-	-
Wetlanded	2,2	1,1
Others	0,7	0,1
	0,3	0,1

Uncomplicated by negative signs, it occupies -4114.3 thousand ha or 17.1% of all agricultural land. In arable land, this group is -863.4 thousand ha, or -48.4% of its area. A significant area of land (863.4 thousand ha) without negative signs affecting soil fertility cannot be used in agriculture due to insufficient atmospheric moisture, lack of water for irrigation and due to relief conditions. Of this group, there are 4114.3 thousand ha of undoubtedly suitable land for agriculture, of which 863.4 thousand ha or 98.9% are in arable land.

Lands of reclamation group 1. “Uncomplicated by negative signs” are established as lands with good reclamative condition and the application of a correction factor - 1.2 to them.

Table 5

Cadastral value of arable land in the Turkestan region

Reclamation groups	Type, subtype of the soil (sierozem, light sierozem)		Correction factors			Cadastral (estimated) value, thousand tenge
	area, thousand ha	base rate, thousand tenge/ha	reclamative condition, K1	distance from service centers, K2	total (integral) coefficient $K=K1*K2$	
1	2	3	4	5	6	7
I. Uncomplicated by negative signs	24,8	87,8	1,2	1,31	1,5	3266160
II. Stony weak, medium and strong	2,6 -	87,8 -	0,9 -	1,31 -	1,18 -	269370,4 -
III. Saline weak, medium and strong	2,9 0,9	87,8 87,8	0,9 0,6	1,31 1,31	1,18 0,79	300451,6 62425,8
IV. Solonetzic weak, medium and strong	0,2 -	87,8 -	0,9 -	1,31 -	1,18 -	20720,8 -
VIII. Waterlogged	0,4	87,8	0,6	1,31	0,79	27744,8
Total	31,8	526,8	5,1	7,86	6,62	3946873,4

Lands of reclamation groups II. “Stony”, III. “Saline”, IV. “Solonetzic”, V. “Washed”, VI. “Deflated”, IX. “Wetlanded” with a weak degree of negative signs are established as lands with a satisfactory reclamation condition, with a correction factor of 0.9. With the presence of these groups of negative signs in an average and strong degree*, they are defined as lands of unsatisfactory reclamation condition, with a correction factor of -0.6.

Lands of reclamation groups VII. “Exposed jointly to water and wind erosion”, VIII. “Waterlogged”, X. “Others” are accepted as lands of unsatisfactory reclamation condition, with a correction factor of 0.6.

The correction factor for the slope of the arable land is taken as a unit, since the value of its slope, in general, does not exceed 3 degrees.

For the distance of plots of arable land from service centers, depending on the quality of the roads, correction factors are applied in accordance with the subparagraph of the Land Code of the Republic of Kazakhstan [1, 13].

Service centers are considered to be the most closely located cities, towns, regional or district centers, which are the zone of gravitation to them of economic centers, where the main network of institutions and organizations of social, medical, cultural, household and other services for the population, sales markets and processing of agricultural products, bases logistics.

Rural settlements, which are the main place of residence of the population, where infrastructure facilities, points of primary processing of agricultural products, warehouses and other facilities are located, are taken as economic centers [10, 12].

Provided that the plots of arable land in the Turkestan region are evenly distributed throughout the territory of the administrative region, the weighted average correction factor for distance, taking into account the quality of the roads, is determined as the sum of the correction factors from each economic center to the service center divided by their number.

Table 6

The cadastral value of the reserve land of the Turkestan region

Reclamation groups	Type, subtype of the soil (sierozem, light sierozem)		Correction factors			Cadastral (estimated) value, thousand tenge
	area, thousand ha	base rate, thousand tenge/ha	reclamative condition, K1	distance from service centers, K2	total (integral) coefficient K=K1*K2	
1	2	3	4	5	6	7
I. Uncomplicated by negative signs	3	87,8	1,2	1,31	1,5	395100
II. Stony weak, medium and strong	0,3 0,2	87,8 87,8	0,9 0,6	1,31 1,31	1,18 0,77	31081,2 13521,2

Table continuation 6

1	2	3	4	5	6	7
III. Saline weak, medium and strong	0,7 0,6	87,8 87,8	0,9 0,6	1,31 1,31	1,18 0,79	72522,8 41617,2
IV. Solonetzic weak, medium and strong	0,2 0,1	87,8 87,8	0,8 0,5	1,31 1,31	1,17 0,67	21081,2 3521,2
V. Washed weak, medium and strong	0,5 0,4	77,8 77,8	0,7 0,4	1,31 1,31	1,16 0,59	52522,8 21617,2
VI. Deflated weak, medium and strong	0,2	87,9	0,7	1,31	0,80	7936,2
VII. Exposed jointly to water and wind erosion	2	67,8	1,0	1,31	1,3	295100
VIII. Waterlogged	0,1	87,8	0,6	1,31	0,79	6936,4
IX. Wetlanded weak, medium and strong	0,5	77,8	0,7	1,31	1,17	21080,2
X. Others	0,1	87,8	0,8	1,31	1,16	42522,6
Total	8,9	1179,3	10,4	18,34	14,23	1026160,2

Discussion and results: Today, in Kazakhstan, the rational use of land resources, the reproductions of the productive potential of agricultural lands are not properly ensured. Since the processes of land reform are taking place slowly, the land issue has become extremely monetized, and the transfer of land to real farms is practically blocked, in this regard, the issues of preserving the rational use and expanded reproduction of land resources as the basis for sustainable development of Kazakhstan have become aggravated. It should be noted that long-term use of land resources leads to their depletion, which requires the adoption of scientifically grounded, organizational and managerial decisions, the introduction of the latest approaches to the use of natural resources, combining environmental, social, economic and other areas. Changes in the environmental situation in the country and the land transformations caused by them lead to a redistribution of the composition of the region's land fund by land category.

Currently, the category of unused land includes a part of the land, which in terms of its qualitative composition belongs to lands of average quality, which can be involved in arable land after a certain set of restoration work.

An important reserve for increasing the efficiency and sustainability of agricultural production can be the restoration of irrigated areas in the southern regions with appropriate reconstruction and rehabilitation of irrigation structures [15-17].

Reserve lands of the Turkestan region - according to land law, all lands not provided for ownership, possession, use and lease. They also include land, the right of ownership, possession and use of which has been terminated (in accordance with land legislation). The cadastral value of the reserve land in the Turkestan region is 1026160.2 thousand tenge.

Table 7

Cadastral value of other land in the Turkestan region

Indicators	Units of measurement	Type, subtype of the soil (sierozem, light sierozem)	Total
1. Base rate of payment for pasture	thousand tenge/ha	4,4	4,4
2. General (integral) correction factor in the assessment of pastures	units	1,31	1,31
3. Base rate of payment for pastures, taking into account the correction factor	thousand tenge/ha	5,76	5,76
4. Base rate of payment for other land (50% of paragraph 3)	thousand tenge/ha	2,88	2,88
5. Area of other land	thousand tenge/ha	33,8	33,8
6. Cadastral (estimated) value of other land	thousand tenge/ha	97411,6	97411,6

The cadastral value of other land in the Turkestan region is 97411.6 thousand tenge.

In connection with the attraction in the Turkestan region to economic centers of various sizes of arable land, correction factors for distance are calculated taking into account their shares. If there is no arable land in the sphere of influence of some

economic centers, only those economic centers to which it belongs are taken into account [2, 7].

If the economic centers in the Turkestan region are connected to the service centers by roads of various quality, the correction factor is calculated as a weighted average, taking into account the type of road surface. Roads are divided into hard, stony and ground covers.

The soil cover of the territory of the Turkestan region, which determines the quality of lands, is characterized, on the one hand, by a distinct latitudinal zoning in the distribution of soil types and subtypes, on the other hand, by a change in soils from west to east due to an increase in climate aridity in this direction.

The soils of the territory of the Turkestan region are grouped into the following zonal types and subtypes:

1. Gray-brown soils of the desert zone;
2. Sierozem northern and southern desert-steppe zone;
3. Piedmont chestnut soils of the desert-steppe zone;
4. Mountain alpine and subalpine soils;
5. Mountain chestnut soils (mountain brown).

In the mountainous systems of the south, mountainous subalpine soils and mountain chestnut soils have formed. In addition to plain and mountainous zonal soils, intra-zonal soils are widespread on the territory of the South Kazakhstan region: salt marshes, solonchaks.

An important feature of the soil cover is heterogeneity, high complexity associated with the aridity of the climate, relief and soil-forming rocks, which is manifested everywhere throughout the region.

The heterogeneity of the soil cover significantly reduces the productivity of agricultural land [1, 9].

The high-quality condition of soils in large areas in the region is complicated by the presence of signs that negatively affect their fertility. To take into account the quality of agricultural land, reclamation groups were adopted that combine soils with a general orientation and nature of reclamation measures:

- uncomplicated by negative signs;

- saline;
- solonchik;
- washed;
- deflated;
- exposed jointly to water and wind erosion;
- wetlanded;
- others.

Conclusion. According to the results of the economic valuation of the quality condition of agricultural land in the Turkestan region, the total area of agricultural land is 4114.3 thousand ha, including: arable land - 863.4 thousand ha (13.8%) (including irrigated - 462.60 thousand ha), pastures - 2932.40 thousand ha (84.4%), hayfields - 69.5 thousand ha, others - 129.6 thousand ha (1.7%) (many plantations, laylands and other lands), cadastral value is 5168817.480 thousand tenge. Irrigated arable land is 462.60 thousand ha with a cost of 9456000 thousand tenge, vegetable gardens are 0.1 thousand ha with a cost of 4728.000 thousand tenge, pastures occupy 2932.40, their value is 4980737 thousand tenge. Other lands amount to 129.6 thousand ha with a cost of 173896.200 thousand tenge.

The area of reserve lands is 3035.3 thousand ha, the cost is 895904.320 thousand tenge. Other lands amount to 129.6 thousand ha, with a value of 421864.000 thousand tenge.

Total (the sum of the I category and the VII category of land) in the Turkestan region thousand ha, with a cost of 6064721.800 thousand tenge, arable land irrigated ha, their cost is 9456.00 thousand tenge, vegetable gardens are 0.1 thousand hectares with a cost 4728.000, other land is 129.6 thousand ha with a cost of 173896.200 thousand tenge.

Comprehensive indicators for the economic valuation of the region's land are used to ensure the regulation of land relations, as a starting level for the cost of land on the market, when establishing the amount of land tax and rent.

References:

1. Land Code of the Republic of Kazakhstan. 2003 r.
2. Consolidated analytical report of the RK. 2019-2020

3. Materials of reports of the Kazakh Research Institute of Economics of the Agroindustrial Complex and the PCT, -Almaty, 2014.
4. Tax Code of the Republic of Kazakhstan (2005) Almaty, Publishing House "BCHKO", 304 p.
5. Increasing the efficiency of the agro-industrial complex organization on an innovative basis. / A.G. Efimenko // Economic development of the region. Management, innovation training. - 2017. No. 4.- C 117-122
6. Food security of the Republic of Kazakhstan in the conditions of the functioning of the Eurasian Economic Union / V.G. Gusanov // Institute for System Research in Agroindustrial Complex. NAS of Kazakhstan. 2010.-141 p.
7. State program for the development of agrarian business of the Republic of Kazakhstan for 2016-2020: approved. By the Resolution of the Council of Ministers of the Republic of Kazakhstan No. 196 dated 03/11/2016 [electronic resource] - access mode: [http://msh.gov by / ru /](http://msh.gov.by/ru/) - access date: 09/10/2017
8. Gendelman M.A., Krynbayev Zh.K. Scientific bases of land management and cadastre. Astana, Faliont, 2004-172s.
9. G. Aitkozhasyeva, K. Tireyov, T. Pentayev. Land Policy and land Marvet Aktivty in Kazakhstan. ASERS Publishing Journal of Environmental Management and Tourism / JSSN 2068-7729 Journal DOI Volume X JSSUE3 (35) Summer 2019, D.590-597. [https // doi / 10.19505 /](https://doi.org/10.19505/)
10. Federal Law Russian Federation of 18.06.2001 No. 78-FZ "O land management".
11. Orlov D. Soil humus status, ecological and geochemical principles of its formation. Trans. // D. Orlov / 13 Congr. Int. Soc. Soil Sei. - Hamburg, 13-20 Aug., 2011. Vol. 2.-P. 413-414.
12. Jonson W.C. Controlled soil cracking as a possible means of moisture conservation on wetlands of the Southwestern Great Plains. // W.C. Jonson / Agronomy Journal, 2011. No. 54. -P. 323-325.
13. Reuter G. Zwanzig Jahre Rostocker Dauerversuche zur Humusbildung im Boden. // G. Reuter / Mitteilung: Humus bilanzierung und Entwicklung der Humusqualitat. / "Arch. Acker und Pflanzenbau und Bodenkunde - 2012, - No. 5. - P. 273-281.
14. Ridly A.O. Soil organic matter and crop yields as influenced by the frequency of summer following. // A.O. Ridly, R.A. Hedlin / Canad. J. of Soil Sei., 2012, vol. 48, no. 3. - P.315-322.
15. Molzhigitova D.K. The ways of increasing the efficiency of land resources considering regional features, Actual Problems of Economics. No. 6 (156) 2014, 311-315.
16. Anarbaev E.A., Anarbaev A.A., Pentaev T., Nilipovsky V.I., Kenzhebaeva G.S. Directions of sustainable development of the agro-industrial complex of South Kazakhstan region (Turkestan region). / International scientific and practical conference "Innovative methods

and solutions to pressing problems of social economic development of the fatherland." Shymkent. 2020 - II volume, p. 9-16.

17. Omarbekova A., Pentayev T., Igenbayeva A., Gurskin V. Analysis of land Resources for sustainable Land use. / PROCEEDINGS OF SCIENTIFIC METHODOICAL CONFERENCE "BASIC SURVEYING 16", JELGAVA, 2016.

Бондарева Ольга Браунівна

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, учений секретар
Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція НААН, Україна

Вінюков Олександр Олександрович

доктор сільськогосподарських наук, старший дослідник, директор
Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція НААН, Україна

Коноваленко Людмила Іванівна

Кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник
Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція НААН, Україна

**ВПЛИВ ДОБРІВ НА ВМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ҐРУНТІ
В ІНДУСТРІАЛЬНОМУ РЕГІОНІ**

Накопичення важких металів рослинами в значній мірі залежить від рівня забруднення ґрунтів. Відомо, що мінеральні добрива містять важкі метали, які можуть накопичуватися в продукції рослинництва і негативно впливати на її якість [1, 2, 3]. Особливо актуальним є врахування цього показника в індустриальних регіонах, де аграрне виробництво відбувається в умовах високого техногенного навантаження. Для зменшення антропогенного навантаження на агросферу і оптимізації процесу живлення рослин в умовах скорочення обсягів використання агрохімікатів доцільно застосовувати біодобрива.

Дослідження виконувались у польовій сівозміні Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України в 2016-2019 рр. Ґрунтовий покрив дослідної ділянки – чорнозем звичайний малогумусний важко суглинковий. Валовий вміст поживних речовин: N - 0,28-0,31%, P₂O₅ - 0,16-0,18%, K₂O - 1,8-2,0%, вміст гумусу в орному шарі – 4,3-4,5%, рН – слабо лужна (рН_{водн} – 7,50-7,95).

Проводилось дослідження впливу мінеральної і орґано-мінеральної систем удобрення на накопичення важких металів в ґрунті. Мінеральна

система удобрення передбачала внесення $N_{30}P_{30}K_{30}$. За органо-мінеральну систему живлення при передпосівній культивуванні на фоні $N_{15}P_{15}K_{15}$ вносили біогумус по нормі 500 кг/га. Досліджувалось два види біогумусу - біогумус-1 одержаний за допомогою біотехнологічної переробки стічних вод з вермікомпостуванням і біогумус-2 одержаний в біогазовій установці по переробці свинячого гною, що працює в ТОВ «Агрооуен» Магдалинівського району Дніпропетровської області.

Закладку дослідів, обліки, спостереження та статистичну обробку результатів проводили згідно з загальноприйнятими методиками та рекомендаціями [4, 5].

Вміст важких металів визначали в зразках соломи, зерні та ґрунті, який відбирали з орного шару одночасно з рослинними зразками. Рухомі форми важких металів вилучали з ґрунту за допомогою екстракції 1 моль HCL, а їх кількісне визначення проводили атомно-абсорбційним методом [6]. Зразки ґрунту відбирали по шарам згідно з ГОСТ 17.4.4.02.84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического и гельминтологического анализа». Відбір рослинних зразків для проведення аналітичних досліджень проводили згідно «Методичних вказівок по проведенню досліджень в довготривалих дослідах з добривами», ч. 1, 2., М., 1980.

Попередньо було проведено аналітичне дослідження складу біодобрив. Вміст поживних речовин становив: азот загальний - 1,5-1,8%, фосфор загальний - 1,5-2,0%, калій загальний - 0,3-0,5%, органічна речовина – 91-93%. Експериментально вивчали також вміст найбільш токсичних важких металів свинцю і кадмію в біогумусі- 1 і біогумусі-2.

В результаті проведених досліджень виявлено збільшення відносно контролю кількості рухомих форм важких металів в ґрунті за мінеральну систему живлення, що підвищує ризик забруднення рослинницької продукції цими токсикантами. При застосуванні органо-мінеральної системи удобрення з внесенням біогумусу в орному шарі ґрунту спостерігалось зменшення вмісту рухомих форм важких металів, особливо свинцю (табл. 1).

Вміст важких металів в ґрунті за різних систем удобрення

Варіант досліджу	Вміст рухомих форм важких металів, мг/кг							
	Cu		Zn		Pb		Cd	
	1*	2**	1	2	1	2	1	2
Контроль	7,4	6,6	32	26	2,19	1,88	0,21	0,19
N ₃₀ P ₃₀ K ₃₀	7,5	6,8	38,	30	2,55	2,28	0,30	0,25
Біогумус-1+ N ₁₅ P ₁₅ K ₁₅	6,3	5,8	30	26	1,64	1,55	0,15	0,13
Біогумус- 2+N ₁₅ P ₁₅ K ₁₅	6,6	5,8	30	27	1,57	1,50	0,17	0,13
НР _{0,5}	0,4		1,6		0,2		0,03	
Фоновий вміст [49]	5,0		10,0		5,0		<0,3	
Загальний вміст [49]	22,0		55,0		13,0		1,0	

1* - шар ґрунту 0-20 см, 2** - шар ґрунту 20-40 см

Кількість свинцю і кадмію була, відповідно, 0,05-0,07 мг/кг і 0,007-0,01 мг/кг, тобто застосування біодобрих не призвело до суттєвої зміни кількості цих елементів в ґрунті.

За експериментальними даними вміст міді і цинку перевищував фоновий рівень у всіх варіантах досліджу. Перевищення фонових значень у контрольному варіанті коливалось в межах 1,3-1,5 рази для міді і 2,6-3,2 рази для цинку. Підвищений вміст Cu і Zn є наслідком надходження цих елементів з аерогенними викидами (дослідні ділянки розташовані в зоні дії Авдієвського коксохімічного заводу).

Дані таблиці свідчать, що рухомі форми свинцю і цинку більшою мірою акумулюються в верхньому шарі ґрунту. Іони міді і кадмію характеризуються більшою рухомістю, тому вміст цих компонентів по шарах ґрунту майже не відрізнявся. Застосування мінеральних добрив зумовлює не тільки внесення додаткової кількості важких металів в ґрунт, але і зміщення рівноваги між формами існування цих токсикантів в ґрунті. Це призводить до збільшення вмісту рухомих форм важких металів в ґрунті в цих умовах. Так вміст свинцю за мінеральну систему живлення збільшився на 0,36 мг/кг або на 16,8% проти контролю. Вміст цинку зріс в порівнянні з контролем на 6 мг/кг (18,8%). Найбільше зросла від контролю кількість кадмію - 42,9%. За органо-мінеральну систему живлення з внесенням біогумусу в орному шарі ґрунту

спостерігалось зменшення вмісту рухомих форм важких металів, особливо свинцю і кадмію, які відносяться до елементів 1 класу небезпеки. Вміст рухомих форм свинцю в порівнянні з контрольними показниками зменшився в середньому в 1,4 рази, кадмію – в 1,3 рази, відповідно.

Таким чином, застосування елементів біологізації агротехнологій (використання біогумусу) в південно-східному промисловому регіоні дає змогу скоротити норму внесення агрохімікатів, що зменшує антропогенне навантаження на навколишнє природне середовище.

Список джерел:

1. Кривіч Н. Я., Білявський Ю. А., Мандзик Я. П. Вміст важких металів у ґрунті під озимою пшеницею та її продуктивність залежно від систем удобрення та способів основного обробітку. Вісник Дніпропетровського аграрного університету. 2004. № 1. С.61–68.
2. Патики В. П., Макаренко Н. А., Моклячук Л. І. та ін. Агроекологічна оцінка мінеральних добрив та пестицидів / за ред. В. П. Патики. К.: Основа, 2005. С. 64-68.
3. Макаренко Н. А. Толерантність ґрунтів відносно біохімічно активних речовин, джерелом яких можуть виступати мінеральні добрива. Агроекологічний журнал. 2002. № 3. С. 35-40.
4. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.
5. Методические рекомендации по проведению полевых опытов с зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами / под ред. В. С. Цикова и Г. Р. Пикуша. Днепропетровск, 1983. 46 с.
6. Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельскохозяйственных угодий и продукции растениеводства. М.: ЦИНАО, 1992. 61 с.

Бурак Ігор Михайлович

завідувач НТВ рослинництва і землеробства

Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН, Україна

Олекшій Людмила Мирославівна

к.с.-г.н., старший науковий співробітник

Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН, Україна

Кулька Віра Петрівна

науковий співробітник

Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН, Україна

Літвішко Алла Несторівна

молодший науковий співробітник

Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН, Україна

СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

***Анотація.** В статті викладено результати вивчення колекційних зразків пшениці м'якої озимої та створених на їх основі гібридів з різним ступенем адаптацій. Наведена їх характеристика за основними господарсько корисними ознаками (висота рослин, вага 1000 зерен, густина продуктивного стеблостою, урожайність зерна).*

***Ключові слова:** пшениця м'яка озима, селекційний матеріал, адаптивна здатність, продуктивність.*

Представники триби Пшеницеві (*Triticeae*) займають вагоме місце серед зернових культур у всьому світі і є головним продовольчим продуктом

приблизно для 35 % населення земної кулі та забезпечує близько 20 % потреб людства в енергії [1].

Важливість всебічного досліджень цих культур визначається можливими ризиками їх загибелі чи значним зменшенням продуктивності в окремі роки, що зумовлено дією стресових чинників, які трапляються дедалі частіше. Знівелювати ці негативні прояви можливо шляхом підвищення еколого-адаптивного потенціалу представників триби *Triticeae*.

Зростання валових зборів зерна у глобальному масштабі в останні десятиріччя на третину забезпечено завдяки удосконаленню технологій вирощування, а на дві третини – за рахунок створення і впровадження нових високопродуктивних сортів. Нині створення і впровадження сортів-інновацій є найдешевшим і найефективнішим способом підвищення врожайності та валових зборів зерна високої якості [1–3]. За оцінками вчених, вклад селекції в підвищення урожайності сільськогосподарських культур за останні десятиріччя оцінюється в 30–70 %, причому роль даного фактору постійно зростатиме.

Одним з найбільш цінних у продовольчому значенні видів рослин серед представників триби *Triticeae* є *Triticum aestivum* L. (пшениця м'яка озима). В Україні за посівними площами вона займає перше місце і є провідною продовольчою культурою. Сучасні сорти пшениці м'якої озимої мають досить високий генетичний потенціал продуктивності, який сягає 10–12 т/га, і перевищують старі сорти за врожайністю в 1,5–2 рази [4]. Проте, як показує практика, потенційні можливості нових сортів використовуються лише на 30–50 %. Вихідний матеріал озимої м'якої пшениці, виділений в місцевих умовах є основою для створення сортів, пристосованих до кліматичних умов регіону, які мають поєднувати в собі підвищену стійкість до вилягання, несприятливих погодних та основних хвороб та шкідників [5].

Аналіз сучасного стану досліджень у галузі селекції пшениці м'якої озимої свідчить, що цілий ряд проблем, пов'язаних із зниженням продуктивності, стійкості до несприятливих абіотичних і біотичних чинників та якості зерна, залишається недостатньо дослідженим.

Тому, проблема пошуку джерел господарсько-цінних ознак, серед зразків світової колекції, потребує різнопланових досліджень для розширення генофонду вихідного матеріалу та забезпечення селекційних програм новими джерелами.

Основним завданням досліджень які проводились у 2019 – 2020 роках на полях Тернопільської дослідної станції було створення вихідного матеріалу – внутрішньовидова, міжсортова гібридизація з різними типами схрещування: простими, складними, багатоступневими, з одно- та багаторазовими відборами в пошуках форм за основними цінними ознаками.

На початкових етапах селекції досліджувалося 237 номерів (843 ділянки), в т. ч. за 2020 рік – 133 номери (181 ділянки). Здійснено 50 комбінацій схрещувань. Основна увага приділялась закріпленню господарсько цінних ознак. Батьківськими формами виступали гібриди отримані у попередні роки та сорти-донори корисних ознак.

Оцінка колекційних зразків пшениці м'якої озимої проводилась за здатністю генотипу зводити до мінімуму наслідки дії несприятливих умов навколишнього середовища в різні періоди росту та розвитку рослин (тобто виявляти стабільні результати на протязі ряду років). В результаті оцінювання виявлено ряд зразків, які є найбільш перспективними сортами для використання в подальшому в селекційному процесі (табл. 1).

Таблиця 1

**Показники продуктивності та якості зразків пшениці
м'якої озимої використаних у якості батьківських форм
(в середньому за 2019-2020 рр).**

Сорт	Густота продуктивного стеблостою, шт. м ² .	Кількість зерен в колосі, шт.	Маса 1000 зерен, г	Урожайність, т/га
Вікторія одеська	496	32,8	44,4	7,08
Благодарка одеська	429	34,0	47,8	6,97
Епоха одеська	461	33,9	46,2	7,23

Продовження таблиці 1

Заграва одеська	423	31,8	45,0	6,05
Вдала	442	32,6	45,4	6,55
Ластівка	455	31,5	44,2	6,33
Небокрай	424	32,0	48,2	6,54
Вихованка	422	33,1	48,6	6,79
Збруч	450	32,2	46,3	6,92
Журавка	425	32,1	46,0	6,27
Мудрість одеська	452	31,8	44,6	6,54
Щедрість одеська	456	32,3	49,3	7,19
Звитяга	464	32,0	45,6	6,75
Економка	440	31,5	48,5	6,73

Згідно з нашими дослідженнями виділено наступні сорти-донори найбільш важливих господарськоцінних ознак:

- за густотою продуктивного стеблостою виділено сорти Збруч, Столична, Новокиївська;
- за кількістю зерен в колосі: Надзбручанка, Золотоколоса, Новокиївська;
- за крупністю зерна – Подолянка, Смуглянка.

Висота рослин є ознакою, що може конкретно характеризувати адаптивний потенціал сорту. Досвід сучасної науки показує, що підвищення продуктивності сортів супроводжується поступовим зниженням висоти рослин.

Враховуючи особливості повного періоду вегетації озимих культур, основна увага у вивченні гібридів різних поколінь приділялась таким показникам, як стан рослин перед входом в зиму та після перезимівлі, їх висота та вага 1000 зерен (табл. 2).

За результатами польових обстежень, визначали:

- коефіцієнт куціння – кількість пагонів у розрахунку на одну рослину;
- коефіцієнт продуктивного стеблостою – кількість пагонів які утворили колос у розрахунку на одну рослину;
- коефіцієнт реалізації потенціалу – співвідношення між кількістю пагонів, що утворили колос та пагонів, закладених навесні.

Таблиця 2

Основні показники кращих номерів у гібридному та селекційному розсадниках у 2020 році

№ п/п	Висота рослин, см	% перезимівлі	Коефіцієнт кущення	Коефіцієнт продуктивного стеблестою	Коефіцієнт реалізації потенціалу.
53	76	93,5	2,53	1,78	0,50
56	70	97,6	2,68	1,45	0,54
59	84	84,5	2,32	1,46	0,54
74	108	97,8	2,49	1,38	0,55
79	96	94,1	3,81	1,50	0,39
81	90	92,1	3,09	1,46	0,47
42	78	92,0	2,92	1,50	0,51
48	72	94,6	3,20	1,51	0,47
54	110	93,7	3,82	2,07	0,54
59	94	95,8	4,74	2,15	0,50
60	92	83,3	5,75	2,05	0,36
67	88	87,0	5,17	1,65	0,32
69	93	93,5	2,53	1,88	0,50

За різним ступенем адаптації до впливу біотичних факторів (морозостійкість, зимостійкість та стійкість до вилягання) було запропоновано поділ зразків гібридного та селекційного розсадників (табл. 3).

Таблиця 3

Номери у гібридному та селекційному розсадниках з різним ступенем адаптації до впливу біотичних факторів

Група стійкості	Номер у гібридному та селекційному розсадниках
Морозостійкість та зимостійкість	
Висока	74,56
Вища за середню	59,48,79
Середня	54, 69,42,81,53
Нижча за середню	51,54,60
Низька	60
Стійкість до вилягання	
Висока	42
Вища за середню	53,57,59
Середня	51,54,69,78,79
Нижча за середню	76,73
Низька	60

В умовах Західного Лісостепу України впродовж 2019–2020 рр. проводилось вивчення колекційних зразків пшениці м'якої озимої. Вивчались

як основні показники продуктивності так і морфологічні ознаки. Ця робота дала можливість виділити генетичні джерела ознак продуктивності та стійкості до несприятливих абіотичних чинників середовища та створити на їх основі ряд гібридів з різними ступенями пристосувань до різноманітних стресорів.

Список джерел:

1. Соколов М. А. Сорт і насіння – найефективніший засіб інтенсифікації сільськогосподарського виробництва в сучасних умовах. *Посібник українського хлібороба: наук.-вироб. Щорічник*. Київ : Академпрес, 2009. С. 131–133.
2. Васильківський С. П. Хімічний мутагенез у селекції на підвищену адаптивність урожаю зерна озимої пшениці. *Вісник Білоцерківського державного аграрного ун-ту : Зб. наук. праць*. Біла Церква, 2000. Вип. 10.
3. Кір'ян М. В., Кір'ян В. М., Павлик С. А. Оцінка зразків генофонду пшениці м'якої озимої, малопоширених видів і диких співродичів на продуктивність та якість зерна в умовах Лісостепу України. *Вісник Полтавської державної аграрної академії*. Полтава, 2011. № 4. С. 26–31.
4. Гриб С. И., Коптик И. К. Генофонд и его использование в селекции мягкой пшеницы (*Triticum aestivum* L.) в Белоруси. *Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции*. Санкт–Петербург, 2009. Т. 166. С. 65-72.
5. Ліснічук Г. М., Савчук О. І. Ефективність створення вихідного матеріалу м'якої озимої пшениці в умовах західного Лісостепу України. *Невідкладні заходи із завершення реформування АПК і зростання його ефективності шляхом трансферу інновацій*. 2008.

LIGHT INDUSTRY AND FOOD INDUSTRY

Behbudov Shavkat

Associate Professor (PhD) of the Department of Technological Machinery and Equipment,
Bukhara Engineering Technological Institute, Republic of Uzbekistan

Beshimova Shakhnoza

Master student of the
Bukhara Engineering Technological Institute, Republic of Uzbekistan

Matyokubova Jumagul

Master student of the
Bukhara Engineering Technological Institute, Republic of Uzbekistan

DYNAMIC EXERTIONS OF SEWING THREADS AT A DIFFERENT STAGES OF SEWING SPEED

***Abstract.** In this paper, the contribution of dynamic loading, needle and fabric, and the bobbin thread interaction on the changes in the tensile properties of the needle thread are to be investigated. Design/methodology/approach - Tensile properties of the needle thread have been studied at four sewing stages, namely before being subjected to any loading, after dynamic loading, before bobbin thread interaction and after sewing.*

***Keywords:** Thread, Dynamic loading, Tensile loading, Textile making-up processes.*

During sewing at high-speed, the needle thread is subjected to repeated tensile stresses at very high rates. The thread also comes under the influence of heat, bending, pressure, torsion and wearing. These stresses act on the thread repeatedly and for a fairly prolonged period of time. Depending upon the stitch length, a length of thread before being incorporated in a stitch may pass 50-80 times through the fabric, the needle eye and the bobbin case mechanism. Further, local abrasion and cutting of the needle thread can occur, due to impact and rubbing at the top of the needle eye on the short length of thread, and cutting of the thread by the upper edge of the needle at the side of needle eye.

The level of these stresses is influenced by sewing speed, machine settings, tensile, bending and surface properties of the needle thread and its interaction with machine elements, the fabric and the bobbin thread. Such severe working conditions in combination with the heat generated in the needle may cause some critical flaws and damages in the fibres or yarn structure, which would ultimately affect the subsequent seam performance of the thread. Further this may also produce potential weak spot in the thread to result in its breakage at high-speed sewing [1,2].

All the researchers studied the strength reduction of the needle threads, but very little has been reported about the other tensile properties and their variability during the sewing process. Breaking elongation, work of rupture and initial modulus of the needle thread have significant influence on the performance of the thread during sewing. Moreover, the contribution of the dynamic loading due to the action of take up lever, needle and fabric assembly, and the bobbin thread interaction in the total loss in tensile properties is unexplored. An understanding of these aspects will be useful for machine design, selection of the right sewing thread and machine parameters so as to minimize the strength loss.

In this paper, tensile properties of the needle thread like tenacity, breaking elongation, initial modulus and breaking energy have been studied at four stages during thread's passage through the machine and the contribution of dynamic loading, needle and fabric assembly, and the bobbin thread interaction on the changes in these tensile properties of the needle thread have been investigated. The effect of thread linear density has also been studied on the contribution of dynamic loading, passage through needle and fabric and bobbin thread interaction [3].

The total change in the tensile property of the needle thread can be conceived due to the dynamic loading due to the action of take up lever, passage through the needle and interaction with the fabric assembly and the bobbin thread. To adjudge the contribution of these factors, tensile properties of the needle thread are measured at four different stages (S1, S2, S3 and S4) during the sewing process as shown in Figure 1:

- S1** - Parent thread (Cone to guide G1)
S2 - Thread zone after dynamic loading (between T2 and point A)
S3 - Thread zone after dynamic loading and passage through needle and fabric (between point A and B)
S4 - Thread after seam formation (between B and C)
M - Take up lever
N - Hole in needle bar
O - Needle eye
T1 - Pre-tensioner
T2 - Tension regulator
T3 - Tension spring
G1-G6 - Guides
A - Mark on needle thread at 90 mm from
B - Mark on needle thread after last stitch
C - A mark in the seam

Fig. 1. Passage of the needle thread through the sewing machine S2

Zone extending from tension regulator T2 to a point A (90 mm from the last stitch). The thread in this zone has been subjected to dynamic loading at the tension regulator but has not passed through the needle. The segment closer to the point A undergoes more number of dynamic loadings than the segment closer to T2.

S3. Zone extending from the last stitch at B to A. The thread in this zone has undergone dynamic loading at the tension regulator and repeated passage through needle eye and fabric assembly. The segment closer to point B experiences more number of passages through the needle eye and fabric assembly than the part closer to the point A.

S4. Zone extending from the last stitch at point B to point C in the seam. The thread in this zone has undergone all the previous processes, interacted with the bobbin thread and got incorporated into the seam [4,5].

It was observed that a specific length of the needle thread (in our case 9cm) goes inside the machine (over the bobbin case holder) during each stitch formation. When sewing at 3 mm stitch length, the 90 mm of thread gets consumed in 22 stitches and after each stitch into the fabric, 4.1 mm of needle thread is pulled from the spool through the tension regulator. Therefore, each segment of the needle thread (4.1 mm) passes 22 times through guides, tension regulator, take up lever, needle

and the fabric before getting incorporated into the seam. At any time during sewing, a segment that is just close to the seam (S3), but has not gone into the seam, has passed 21 times through all the machine parts and the fabric and in the next cycle, it would interact with the bobbin thread and get incorporated into the seam. Each previous segment of the thread has passed through the machine elements for decreased number of cycles, and a segment (S2) which is 9 cm away from the segment S3 towards the spool, has passed through the needle and the fabric for zero number of cycles.

In this study, 12 commercially available threads of different type and linear density are used. The threads were characterized for number of plies, twist level, twist direction, actual linear density and tensile properties. Tensile testing of the threads was performed at a gauge length of 250 mm on Zwick tensile testing machine as per standard. 30 tests were carried out and the error at 95 per cent confidence level was found to be less than 4 per cent. The physical characteristics of the threads are shown in Table I. Standard denim fabric of 355 g/m² weight, 27 ends/cm and 17 picks/cm is used for sewing.

Juki industrial lockstitch sewing machine was run at a speed of 4,000 stitches/min for producing a balanced seam with 3 mm stitch length, on three layers of denim fabric.

Table 1

Physical characteristics of threads

Sample	Thread type	Linear density (tex)	Plies	Twist/length (tpm)	Twist direction	Tenacity (cN/tex)	Breaking elongation (%)	Initial modulus (N/tex)
A	Cotton	30	3	840	Z	27.21	6.45	4.24
B	Cotton	40	3	704	Z	32.85	6.31	4.46
C	Cotton	60	3	580	Z	30.08	6.98	4.03
D	Polyester	27	3	689	Z	34.22	14.22	2.05
E	Polyester	40	2	567	Z	35.87	18.59	2.92
F	Polyester	60	2	560	Z	35.16	19.04	2.01
G	Poly-cot	24	2	1123	Z	44.67	22.09	2.27
H	Poly-cot	40	2	668	Z	44.73	25.78	2.64
I	Poly-cot	60	2	591	Z	29.18	22.78	2.30
J	Poly-poly	24	2	1072	Z	44.94	21.54	2.2
K	Poly-poly	40	2	575	Z	52.66	24.65	3.26
L	Poly-poly	60	3	504	Z	50.83	25.82	3.32

The stitching speed was controlled by using a tachometer. Most appropriate needle size was used for each thread, i.e. 75 Nm for 24, 27 and 30 tex; 100 Nm for 40 tex and 110 Nm for 60 tex thread.

The static tension for the bobbin threads was kept constant at 50 cN and the needle thread tension was adjusted to obtain a balanced stitch. The seam balance ratio for all the threads, calculated as a ratio of needle and bobbin thread consumption, is shown in Table II. Same type of the thread was used as needle thread and the bobbin thread for preparing the seams [6].

After sewing over a meter of seam, the machine was stopped and a mark was placed on the thread near the last stitch (B). The needle thread was cut after the tension regulator at guide G2 as shown in Figure 1. The thread was carefully removed from the guides and tensioner to avoid any abrasion or loss of twist. This length of thread is 445 mm and a number of such pieces were collected.

The placement of the jaws of tensile tester for testing the tensile properties of the thread at different sewing stages at a gauge length of 250 mm is shown in Figure 2. Tensile testing of the parent thread corresponds to that of zone S1. For determining tensile strength of thread in zone S2, 250 mm length of thread from mark A towards G2 is mounted in the jaws. Several tests were carried out. For tensile testing of thread in zone S3, a length of 250 mm from mark B towards G2 is mounted in the jaws. The length in between the jaws therefore contained some length, which has not undergone any passage through the needle and the fabric. A sufficient length of thread was removed from the seam for gripping in the lower jaw. In order to establish the fact that the tensile properties obtained in this thread zone belong to the zone S3, the distance of break from the mark B was measured after the tensile test. The thread in zone S3 is relatively weak; consequently during tensile testing greater number of breaks (60 per cent) occur in this 90 mm length of thread (placed near to lower jaw) in zone S3, whereas relatively less breaks occur in the additional 160 mm of the specimen length.

Results and discussion: The tenacity, breaking elongation, initial modulus and breaking energy measured at different sewing stages, for staple spun threads and core spun threads are shown in Tables III and IV, respectively. The change per cent

at each stage and the contribution of dynamic loading due to the action of take up lever, passage through needle and fabric assembly and bobbin thread interaction in total change in tensile properties as calculated from Equations 1 and 2 is also shown in the Tables III and IV. As the thread moves from cone to the seam, it undergoes various stresses and strains as mentioned earlier under background. In general, a significant loss in tensile properties has been observed for all the threads.

Conclusions: High-speed sewing operation leads to overall reduction in tensile properties of the needle thread. However, the change in tensile properties is different at three distinct stages viz. dynamic loading (S2), passage through needle and fabric assembly (S3) and bobbin thread interaction (S4). In cotton threads, tenacity, breaking elongation and breaking energy reduce progressively at all sewing stages, whereas for polyester staple spun and core spun threads, tenacity and breaking energy increase slightly after dynamic loading at stage S2. Initial modulus increases at stage S2, remains unchanged at stage S3 and then decreases substantially at stage S4 for all threads.

Bobbin thread interaction is the major cause of loss in tensile properties of all the threads, except breaking elongation in cotton threads. Dynamic loading also causes significant loss to tenacity, breaking elongation and breaking energy of cotton threads. Passage through needle and fabric assembly has relatively small contribution in reducing the tensile properties.

Among all the threads, cotton threads show highest loss in tenacity, breaking elongation and breaking energy. In cotton threads, the loss in tenacity, breaking elongation and breaking energy is more for the coarser threads as compared to finer threads, whereas change in thread fineness does not have any impact on loss in tensile properties for polyester staple spun and core spun threads. Dynamic loading has more influence on the coarser threads than finer threads. Contribution of bobbin thread interaction is lower on the loss in tensile properties for coarse thread as compared to finer threads. In case of polyester staple spun and core spun threads, the contribution of passage through needle and fabric assembly is higher for coarser threads, whereas the trend is reverse for cotton threads. The contribution of bobbin thread interaction is also lower for coarser polyester threads.

References:

1. Lojen, D.Z. and Gersak, J. (2001), "Study of the tensile force of thread in relation to its pre-tension", *International Journal of Clothing Science and Technology*, Vol. 13, pp. 240-50.
2. Lojen, D.Z. and Gersak, J. (2005), "Thread loading in different positions on the sewing machine", *Textile Research Journal*, Vol. 75, pp. 498-506.
3. Midha, V.K., Chatopadhyay, R., Kothari, V.K. and Mukhopadhyay, A. (2008), "Studies on the changes in tensile properties of sewing thread at different sewing stages", *Textile Research Journal*.
4. Reumann, D. and Offermann, P. (1993), "Changes in yarn properties following preloading", *Melliand-Textilberichte*, No. 6, pp. E200-1.
5. Mansurova M.A., Djuraev A., Behbudov Sh. H., Tashpulatov S.Sh. Mathematical model of dynamics of device for applying polymer composition on grind parts of the clothes. *European Sciences review Scientific journal* № 11–12 2016 (January–February) 129-131
6. Mansurova M.A., DJapanpaizova V.M., Mamatova D.A., Maxmudova M.A., Toreboyev B.P. Reception of two threads of a chain stitch of new type 401 with the help rotate a loop. *Science and world International scientific journal* № 3(19), 2015.

Behbudov Shavkat

Associate Professor (PhD) of the Department of Technological Machinery and Equipment,
Bukhara Engineering Technological Institute, Republic of Uzbekistan

Beshimova Shakhnoza

Master student of the
Bukhara Engineering Technological Institute, Republic of Uzbekistan

Matyokubova Jumagul

Master student of the
Bukhara Engineering Technological Institute, Republic of Uzbekistan

REDUCED VIBRATION AND NOISE EXECUTIVE MECHANISMS OF SEWING MACHINES BY IMPROVING THEIR DESIGN

***Abstract.** The article discusses algorithmic and software for the kinematic study of the mechanism for transporting material of sewing machines of base 97 cl with the drive of the chain for lifting the toothed rack from the eccentric and from the three-center cam. A dynamic model of the material movement mechanism in the form of two subsystems with distributed parameters, interconnected by a system with one degree of freedom, is proposed. Algorithmic and software for the analysis of natural and forced vibrations in the material movement mechanism has been developed.*

***Keywords:** mechanism, vibration, noise, material movement, vibration, cam.*

The levels of vibroactivity and sound emission are one of the indicators of the competitiveness of both operating and projected industrial equipment.

High speed sewing machines are quite powerful sources of noise and vibration. Sewing production is distinguished by monotony of operations, their frequent repetition, which contributes to operator fatigue, at the same time, work on sewing machines requires increased attention;

The accepted norms of noise at the workplace, equal to 80 95 dB, lead to occupational diseases, at present they no longer meet modern sanitary and hygienic requirements and need to be revised downward, thus, the production has put forward the task of maximizing the intensity of vibration and noise [1].

Experience shows that the effectiveness of measures to reduce the mechanical noise of existing equipment is very limited and is due to the possibility of structural changes in its units, therefore, the mechanical noise of machines should be reduced mainly at the design stage. At the same time, it is not possible to achieve the goal without creating the appropriate dynamic and mathematical models, mathematical and software that allows an analysis of the design being developed.

The analysis shows that with an increase in operating speeds, the level of noise and vibration of individual mechanisms and the machine as a whole increases, and accompanying effects arise that affect the quality of the technological operation performed. Eliminating these phenomena requires an in-depth study of the dynamics of sewing machines, which would allow evaluating the effectiveness of various methods for reducing vibration and noise at the design stage. An important issue is also the study of possible options for the design of mechanisms from the standpoint of improving operations at high-speed ones [2].

Based on the method of closed vector contours, mathematical, algorithmic and software has been developed, which allows performing a kinematic analysis of the basic and proposed systems on a computer. As a result of the kinematic analysis, the dependences of the coordinates of the middle teeth of the racks on the angle of rotation of the main shaft, which determine their trajectories (see fig. 1), were obtained, and the angle of the working stroke of the rack, the disturbing function from the side of the rack to the foot and fabric, the function of moving the rack of the basic and synthesized mechanisms.

For further dynamic calculation, these functions were presented in the form of the corresponding fourier series with the preservation of 6 harmonics.

Fig. 1. Kinematic diagram of the mechanism and the trajectory of the rack

Comparing the obtained trajectories of the rod movement in the basic design (see fig. 1, a) and in the proposed design with a three-center cam (see fig. 1, b), we can conclude that the mechanism for transporting tissue with a three-center cam in the rack lifting chain is much better meets technological requirements. To fully assess the capabilities of the synthesized mechanism, in addition to analyzing technological requirements, it is necessary to take into account its influence on the dynamics of the system [3,4].

The presser foot of the base machine is pressed against the material by means of a leaf spring. In order to determine the amplitude-frequency characteristics of the system, dynamic and corresponding mathematical models have been developed (see fig. 2,3,4) The model shown in fig. 2 is valid in the time interval corresponding to the joint operation of the toothed rack and the pressure foot. The rest of the cycle time, in the context of the problem being solved, the foot is stationary, and the model splits into two component beam on three supports, simulating the spring of the pressure foot (see fig. 3, a), and a shaft with a disc in the end section corresponding to the rack lifting shaft (see fig. 3, b). If we neglect the elastic properties of the fabric, that is, assume that the rail and the foot move in the vertical direction as a whole, then the model under consideration (see fig. 2) transforms and takes the form of the indications in fig. 4.

In fig. 2,3,4 indicated: 1- the shaft of the lifting chain, having a distributed mass, set in motion according to the kinematic law $f(t)$; 2 - disk simulating the inertial properties of the rocker arm and stone; J is the moment of inertia of the mass of the rocker arm assembly, reduced to the axis of rotation of the shaft;

Fig. 2. Dynamic model taking into account the elasticity of the tissue

Fig. 3. Dynamic model (idle rail)

Fig. 4. **Dynamic model without taking into account tissue elasticity
(transportation phase)**

3 - concentrated mass, simulating the inertial properties of the assembled fork, reduced to the stage of the assembly; m_p is the mass of the rack of the middle tooth of the rack; 4 - concentrated mass m_l , simulating the inertial properties of the presser foot; 5 - elastic connection with a stiffness coefficient c , which is equivalent to the stiffness coefficient of the transported tissue; 6 - a two-span beam with a distributed mass, simulating the elastic properties of a leaf spring of a pressure foot; J_{np} is the moment of inertia of the mass of the rocker arm with the stone and the $\Pi = y_3(\varphi_2)$, reduced to the shaft axis. the angular coordinate of the φ_2 arm.

The model of the chain of horizontal movement of the rail is identical to that shown in Fig. 3, b.

In accordance with the technical theory of bending of rods and torsion of shafts, the natural frequencies of the considered models are determined.

Frequency analysis (see Table 1) shows the following chain of horizontal movement of the gear rack of the machine under study can be an emitter of vibration and noise in the octave band of 500 Hz, since during machine operation, accompanying oscillations with a frequency of 624 Hz can be excited in this chain.

The rack lifting circuit can be active in the 1000 Hz octave band. The most active source of vibration and noise in the octave bands of 500, 1000, and 2000 Hz can be the leaf spring of the force-lock of the pressure foot, since it is this spring that determines the presence of four natural frequencies of elastic vibrations in the considered octave bands in the mechanism under study.

Table 1

Natural frequencies p , Hz

Dynamic model	Average geometric frequencies of octave bands, Hz						
	250	500	1000	2000	4000	8000	16000
Mechanism taking into account the elasticity of the fabric (see fig 2)			959 1023	2024 2632	4023	6023 7100	
Leaf spring (see figure 3, a)		318	1044	2020 2616	4050	6023 7102	
Lift chain shaft (see fig. 3, b)			938		4387	8877	
Horizontal chain shaft (see fig. 4, b)		624			5931		11894
Mechanism without taking into account the elasticity of the tissue (see figure 4)	312		1033	2031 2638	4032	6023 7107	

Conclusion. Algorithmic and software for the kinematic study of the mechanism for transporting the material of sewing machines of base 97 cl with the drive of the chain for lifting the toothed rack from the eccentric and from the three-center cam has been developed.

A dynamic model of the material movement mechanism in the form of two subsystems with distributed parameters, interconnected by a system with one degree of freedom, is proposed. Algorithmic and software for the analysis of natural and forced vibrations in the material movement mechanism has been developed.

References:

1. Ch. Uranbilgee "Natural fluctuations in the mechanism of transporting the fabric of a sewing machine of class 697" [Text] / Ch Uranbilgee, VA Surov // Izvestiya vuzov Tekhnologiya tekhnologii tekhnologii - 2006.
2. Surov, VA "Kinematic study of mechanisms driven by three-center cams" [Text], guidelines / Ivanovo IG GA, 2006.

3. Mansurova M.A., Djuraev A., Behbudov Sh. H., Tashpulatov S.Sh. Mathematical model of dynamics of device for applying polymer composition on grind parts of the clothes. European Sciences review Scientific journal № 11–12 2016 (January–February) 129-131
4. Mansurova M.A., DJapanpaizova V.M., Mamatova D.A., Maxmudova M.A., Toreboyev B.P. Reception of two threads of a chain stitch of new type 401 with the help rotate a loop. Science and world International scientific journal № 3(19), 2015.

GENERAL ENGINEERING AND MECHANICS

Мірошніков Віталій Юрійович

кандидат технічних наук, доцент,

доцент кафедри міцності літальних апаратів

Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», Україна

ОЦІНКА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ШАРУ З ТОВСТОСТІННОЮ ТРУБОЮ ВІД ВПЛИВУ КРУТИЛЬНОГО МОМЕНТУ

Анотація. Аналітично-чисельним методом розв'язана просторова задача теорії пружності для шару з поздовжнім пружним включенням у вигляді товстостінної труби. Проведено аналіз напружено-деформованого стану місця з'єднання шару і включення від впливу крутильного моменту, прикладеного на внутрішній поверхні труби з урахуванням жорсткого з'єднання поверхонь шару.

Ключові слова: труба в шарі, включення в шарі, узагальнений метод Фур'є.

В машино- та авіабудуванні, в космічній галузі при проектуванні композитних з'єднань виникають розрахункові схеми у вигляді шару з поздовжньою трубою, в яких необхідно з високою точністю визначити напружений стан. Для отримання високоточного результату необхідно застосовувати аналітичні або аналітико-чисельні методи [1]. Для задач з кількома граничними поверхнями найбільш ефективним аналітико-чисельним методом є узагальнений метод Фур'є [2], який дозволяє з наперед заданою точністю отримати значення напружено-деформованого стану тіла. За допомогою зазначеного методу розв'язані задачі для простору і циліндра з циліндричними порожнинами і циліндричними включеннями [3-6], для півпростору з однією або декількома циліндричними порожнинами [7-9], для шару з порожниною [10-12], а також для шару з включенням [13-15].

У даній роботі запропоновано розв'язання задачі також на основі узагальненого методу Фур'є.

Постановка задачі.

Пружний однорідний шар має кругову циліндричну товстостінну трубу зовнішнім радіусом R_1 та внутрішнім радіусом R_2 . Необхідно проаналізувати напружено деформований стан шару від дії кручення прикладеного на внутрішній поверхні труби.

Трубу будемо розглядати у циліндричній системі координат (ρ, φ, z) , шар у декартовій системі координат (x, y, z) , яка однаково орієнтована та поєднана з системою координат труби. Верхня межа шару розташована на відстані $y=h$, нижня межа на відстані $y=-\tilde{h}$. Потрібно знайти розв'язок рівняння Ламе за

умов, що на межах шару задані переміщення $\vec{U}_1(x, z)|_{y=h} = \vec{U}_h^0(x, z)$, $\vec{U}_1(x, z)|_{y=-\tilde{h}} = \vec{U}_{\tilde{h}}^0(x, z)$, на внутрішній поверхні труби задані напруження $F\vec{U}_2(\varphi, z)|_{\rho=R_2} = \vec{F}_R^0(\varphi, z)$, а на межі труби та шару задані умови спряження:

$$\vec{U}_1(\varphi, z)|_{\rho=R_1} = \vec{U}_2(\varphi, z)|_{\rho=R_1}, \quad (1)$$

$$F\vec{U}_1(\varphi, z)|_{\rho=R_1} = F\vec{U}_2(\varphi, z)|_{\rho=R_1}, \quad (2)$$

де \vec{U}_1 – переміщення в шарі; \vec{U}_2 – переміщення в трубі;

$F\vec{U} = 2 \cdot G \cdot \left[\frac{\sigma}{1-2 \cdot \sigma} \vec{n} \cdot \text{div} \vec{U} + \frac{\partial}{\partial n} \vec{U} + \frac{1}{2} (\vec{n} \times \text{rot} \vec{U}) \right]$ – оператор напруження;

$$\begin{aligned} \vec{U}_h^0(x, z) &= U_x^{(h)} \vec{e}_1^{(1)} + U_y^{(h)} \vec{e}_2^{(1)} + U_z^{(h)} \vec{e}_3^{(1)}, \\ \vec{U}_{\tilde{h}}^0(x, z) &= U_x^{(\tilde{h})} \vec{e}_1^{(1)} + U_y^{(\tilde{h})} \vec{e}_2^{(1)} + U_z^{(\tilde{h})} \vec{e}_3^{(1)}, \\ \vec{F}_R^0(\varphi, z) &= \sigma_\rho^{(p)} \vec{e}_1^{(2)} + \tau_{\rho\varphi}^{(p)} \vec{e}_2^{(2)} + \tau_{\rho z}^{(p)} \vec{e}_3^{(2)} \end{aligned} \quad (3)$$

відомі функції; $\vec{e}_j^{(k)}$, $(j=1,2,3)$ – орти декартової ($k=1$) і циліндричної ($k=2$) систем координат; σ, G – пружні константи.

Усі задані вектори і функції будемо вважати швидко спадаючими до нуля на далеких відстанях від початку координат по координаті z для труби та по координатах x і z для меж шару.

Розв'язок задачі представимо у вигляді [14]:

$$\begin{aligned} \bar{U}_1 &= \sum_{k=1-\infty}^3 \int \sum_{m=-\infty}^{\infty} B_{k,m}(\lambda) \cdot \bar{S}_{k,m}(\rho, \varphi, z; \lambda) d\lambda + \\ &+ \sum_{k=1-\infty}^3 \int \int (H_k(\lambda, \mu) \cdot \bar{u}_k^{(+)}(x, y, z; \lambda, \mu) + \tilde{H}_k(\lambda, \mu) \cdot \bar{u}_k^{(-)}(x, y, z; \lambda, \mu)) d\mu d\lambda, \\ \bar{U}_2 &= \sum_{k=1-\infty}^3 \int \sum_{m=-\infty}^{\infty} A_{k,m}(\lambda) \cdot \bar{R}_{k,m}(\rho, \varphi, z; \lambda) + \tilde{A}_{k,m}(\lambda) \cdot \bar{S}_{k,m}(\rho, \varphi, z; \lambda) d\lambda, \end{aligned}$$

де $\bar{S}_{k,m}(\rho, \varphi, z; \lambda)$, $\bar{R}_{k,m}(\rho, \varphi, z; \lambda)$, $\bar{u}_k^{(+)}(x, y, z; \lambda, \mu)$ і $\bar{u}_k^{(-)}(x, y, z; \lambda, \mu)$ базисні розв'язки рівняння Ламе у формі [2], а невідомі функції $H_k(\lambda, \mu)$, $\tilde{H}_k(\lambda, \mu)$, $B_{k,m}(\lambda)$, $A_{k,m}(\lambda)$ і $\tilde{A}_{k,m}(\lambda)$ необхідно знайти із крайових умов (3) та умов спряження (1) і (2).

Для переходу базисних розв'язків між системами координат скористаємось формулами [14].

Чисельні дослідження напруженого стану.

Маємо шар з повздожньою циліндричною трубою. Шар та труба – ізотропні матеріали, для шару коефіцієнт Пуассона $\sigma_1 = 0,38$, модуль пружності $E_1 = 1700$ Н/мм², для труби коефіцієнт Пуассона $\sigma_2 = 0,21$, модуль пружності $E_2 = 200000$ Н/мм². Геометричні параметри: $h = \tilde{h} = 15$ мм; $R_1 = 10$ мм; внутрішній радіус труби розраховувався зі значеннями $R_2 = 5 \dots 10$ мм.

На верхній межі шару задані переміщення $U_y^{(h)} = U_x^{(h)} = U_z^{(h)} = 0$, на нижній межі шару переміщення $U_x^{(\tilde{h})} = U_y^{(\tilde{h})} = U_z^{(\tilde{h})} = 0$. На внутрішній поверхні

труби задані напруження $\tau_{\rho\varphi}^{(p)} = -10^8 \cdot (z^2 + 10^2)^{-2}$, $\sigma_{\rho}^{(p)} = \tau_{\rho z}^{(p)} = 0$.

Точність виконання граничних умов доведена до 10^{-4} при значеннях від 0 до 1.

На рис.1 представлені напруження (в МПа) на межі труби та шару (рис.1,а), а також на внутрішній поверхні труби (рис.1,б) при різній товщині

труби. На рис.1,а (лінія 1) подано напруження, що виникає у разі відсутності труби (воно співпадає із заданим значенням кручення).

1 – при $R_2/R_1=1$; 2 – при $R_2/R_1=0,9$; 3 – при $R_2/R_1=0,8$; 4 – при $R_2/R_1=0,5$

Рис. 1. Напруження $\tau_{\rho\varphi}$: а – на межі труби та шару; б – на внутрішній поверхні труби

Зі збільшенням товщини труби екстремальні напруження значно зменшуються та перерозподіляються вздовж осі z (рис.1,а).

Межі шару також мають вплив на напружений стан спряження труби з шаром (рис.1,б). Так навпроти нижньої та верхньої межі шару ($\pi/2$, $6\pi/4$) напруження зростають.

Висновки

Числовий аналіз напружено-деформованого стану шару та розташованої в ньому труби показує:

- найбільші напруження в тілі шару виникають при відсутності труби;
- при збільшенні товщини труби напруження в тілі шару зменшуються та перерозподіляються вздовж осі z ;
- при наближенні до труби меж шару, напруження на поверхні спряження в верхній і нижній частині зростають.

Список источников:

1. Азаров А.Д., Журавлев Г.А., Пискунов А.С. Сравнительный анализ аналитического и численного методов решения плоской задачи о контакте упругих цилиндров // Инновационная наука. 2015. № 1-2, С. 5–13.
2. Николаев А. Г., Проценко В. С. Обобщенный метод Фурье в пространственных задачах теории упругости. Харьков: Нац. аэрокосм. университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». 2011. 344 с.
3. Николаев А. Г. Танчик Е. А. Упругая механика многокомпонентных тел. Харьков: Нац.аэрокосм.ун-т им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». 2014. 272 с.
4. Nikolaev A. G., Tanchik E. A. Stresses in an Infinite Circular Cylinder with Four Cylindrical Cavities / Journal of Mathematical Sciences. –2016. – Vol. 217, Iss. 3. – P. 299–311.
5. Nikolaev A. G., Tanchik E. A. Model of the Stress State of a Unidirectional Composite with Cylindrical Fibers Forming a Tetragonal Structure / Mechanics of Composite Materials. – 2016. –Vol. 52. – P. 177–188.
6. Nikolaev A. G., Tanchik E. A. Stresses in an elastic cylinder with cylindrical cavities forming a hexagonal structure / Journal of Applied Mechanics and Technical Physics. – 2016. – Vol. 57. – P. 1141–1149.
7. Проценко В. С., Украинец Н. А. Применение обобщенного метода Фурье к решению первой основной задачи теории упругости в полупространстве с цилиндрической полостью / Вісник Запорізького національного університету. – 2015. – Вып. 2. – С. 193–202.
8. Николаев А. Г., Орлов Е. М. Решение первой осесимметричной термоупругой краевой задачи для трансверсально-изотропного полупространства со сфероидальной полостью / Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. – 2012. – Вип.20. – С. 253-259.
9. Miroshnikov, V. YU. Evaluation of the stress-strain state of half-space with cylindrical cavities. Вісник Дніпровського університету. Серія: Механіка. – 2018. – Vol. 26, № 5. – P. 109 – 118. DOI: <http://dx.doi.org/10.15421/371813>
10. Miroshnikov V. Yu. The study of the second main problem of the theory of elasticity for a layer with a cylindrical cavity / Strength of Materials and Theory of Structures. – 2019. – № 102. – P. 77–90. <https://doi.org/10.32347/2410-2547.2019.102.77-90>
11. Miroshnikov V. Y. Stress State of an Elastic Layer with a Cylindrical Cavity on a Rigid Foundation / International Applied Mechanics. – 2020. –№ 56(3). – P. 372–381. DOI: 10.1007/s10778-020-01021-x
12. Miroshnikov V. Determination of the stress state of a layer with a cylindrical cavity, located on an elastic base and given boundary conditions in the form of displacements. European

Journal of Technical and Natural Sciences. Section 3. Machinery construction. Vienna. 2019. № 5-6. P.21–25 <https://doi.org/10.29013/EJTNS-19-5.6-21-26>

13. Miroshnikov V. Yu., Medvedeva A. V., Oleshkevich S. V. Determination of the Stress State of the Layer with a Cylindrical Elastic Inclusion. Materials Science Forum. Switzerland, 2019. Vol. 968. P. 413-420. <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.968.413>
14. Miroshnikov, V. Investigation of the Stress Strain State of the Layer with a Longitudinal Cylindrical Thick-Walled Tube and the Displacements Given at the Boundaries of the Layer. Journal of Mechanical Engineering. Kharkiv, 2019. Vol. 22, N 2. P. 44-52. <https://doi.org/10.15407/pmach2019.02.044>
15. Мірошніков В.Ю. Змішана задача теорії пружності для шару з циліндричним включенням. Науковий вісник будівництва. Харків, 2019. Том 2, № 2(96), С. 247–252. DOI: 10.29295/2311–7257–2019–96–2–247–252

Наливайко Олександр Іванович

ORCID 0000-0001-5513-9868

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри нафтогазової інженерії і технологій
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова,
Україна

Ромашко Олександр Васильович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри нафтогазової інженерії і технологій
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова,
Україна

Рудий Сергій Мирославович

кандидат технічних наук, начальник управління видобутку нафти і газу
Науково-дослідний і проектний інститут ПАТ «Укрнафта», Україна

ЛАБОРАТОРНО-ПРОМИСЛОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ НАФТОВІДАЧІ ОБВОДНЕНИХ ПЛАСТІВ ГІДРОФОБНИМ РЕАГЕНТОМ «RAMSINKS-2»

***Анотація.** Гідрофобний реагент «Ramsinks-2» і технологія його застосування відносяться до інноваційних (новим) технологіям підвищення нафтовідачі пластів (ПНП). Його застосування просте і відбувається шляхом змішування сухого реагенту «Ramsinks-2» з раніше здобутої сировою нафтою або легким дистиллятом нафти на поверхні на буровій площадці. Після того, як продукт був ретельно перемішаний, оператори закачують його стандартним обладнанням через НКТ або через кільцеве затрубний простір вниз до привибійної зони пласта*

***Ключові слова:** сира нафта, гідрофобний реагент, пласт, технологія, проникність, свердловина*

Вступ. Останнім часом промислове застосування знаходять водоізолюючі композиції на основі реагентів - гідрофобізаторів, які змінюють змочуваність породи і таким чином знижують водонасиченому на стінці порового простору, внаслідок чого збільшується приплив нафти в свердловину.

У закордонній і вітчизняній літературі з'явилися результати лабораторних і промислових іспитів водних емульсій на базі кремнійорганічних з'єднань полісилоксанів (наприклад, реагент «Полісил», етилсилікат, силіконова рідина, кремнійорганічний продукт 119-296Т, екстракт - 700™ фірми Wacker-Chemie GmbH) тощо, [1].

«Ramsinks-2» є патентованою хімічною сполукою (речовиною), яка зв'язується з мікроскопічними кристалами діоксиду кремнію. У той час як нафтові компанії продовжують шукати шляхи для поліпшення повернення вкладених інвестицій, «Ramsinks-2» є один з найшвидших і найменш дорогих шляхів, доступних для поліпшення видобутку нафти і зниження експлуатаційних витрат, [2,3].

Як тільки «Ramsinks-2» вводиться в пласт, він відразу ж працює і змінює властивості нафтових емульсій в привибійній зоні свердловини. «Ramsinks-2» діє в якості дисперсійного гідрофобного матеріалу і змінює фізичні характеристики середовища, зокрема змочуваність, змінюючи відносну проникність для нафти з водою. Зміна проникності зменшує відносну рухливість нафти, яка в свою чергу збільшує приплив нафти до зони стовбура свердловини. По мірі збільшення припливу нафти, відносна насиченість змінюється далі на користь збільшення обсягу нафти щодо обсягу води. Цей процес утворює позитивний ефект і темпи видобутку нафти різко зростають, [1].

Мета дослідно-промислових випробувань - визначити економічний та загальний ефекти технологічного процесу обмеження водоприпливу з використанням гідрофобної суміші на основі реагенту "Ramsinks-2" в промислових умовах родовищ НГВУ «Полтаванафтогаз».

Об'єктом дослідно-промислових випробувань (ДПВ) є технологічний процес обмеження водоприпливу з використанням гідрофобної суміші на основі реагенту «Ramsinks-2».

В 2004 році лабораторією інтенсифікації нафтовидобутку НДПІ ПАТ «Укрнафта» були проведені дослідження реагенту «Ramsinks-2», та отримано наступні результати:

– реагент «Ramsinks-2» є блокуючим матеріалом м'якої дії, механізм його дії полягає в приглушенні проникності водонасичених пластів;

– найкращими умовами використання реагенту «Ramsinks-2» є поровий колектор з початковою проникністю по мінералізованій воді більше $15 \cdot 10^{-3}$ мкм²;

– найкращими умовами використання є роздільне поступлення нафти і води по різних пропласткам, [2].

Промислові випробування. «Ramsinks-2» було успішно протестовано в польових випробуваннях в Україні та Російській Федерації, де він дозволений для використання. «Ramsinks-2» є безпечним для використання зі стандартними свердловинними насосами і поверхневими системами поділу, і немає ніяких доказів погіршення в свердловинах після застосування. Частинки зберігаються в гірських породах, що оточують нафтоносну зону, а потім поступово мігрують вгору зі стовбура свердловини протягом терміну виробництва. Поступова міграція відбувається повільно, протягом 18 - 24 місяців, протягом яких свердловина повільно повертається до стану до обробки без залишкових ефектів, [1,5].

Основний матеріал і результати. Зважаючи на отримані раніше результати лабораторних та промислових досліджень, для проведення промислових випробувань в умовах НГВУ «Полтаванафтогаз» в лабораторії НДП ПАТ«Укрнафта» у 2020-2021 роках було підібрано ряд свердловин, зокрема свердловини № 50 та № 61 Новогригорівського родовища, свердловина № 58 Суходолівського та № 118 Червонозаводського родовища.

Відповідно для умов даних свердловин були проведенні експериментальні дослідження по визначенню коефіцієнту відновлення проникності після нагнітання конденсатної суспензії реагенту «Ramsinks-2».

При попаданні конденсатної суспензії реагенту «Ramsinks-2» у водонасичені взірці спостерігається значне зниження проникності, яке складає 75 – 95 % від початкової (таблиця 1). Зачистка торців кернів та його вкорочення показала, що проникність кернів майже не змінюється, що

свідчить про проникнення реагенту «Ramsinks-2» в поровий простір керну. Додаткова тривала фільтрація води через керн показала, що в водному середовищі він не вимивається. Зниження концентрації реагенту «Ramsinks-2» в вуглеводневій суспензії з 2 % до 1 % призводить до покращення фільтрації останньої через керновий матеріал, однак спостерігаються дещо менші показники зниження проникності, 75 – 85 %. Заміна конденсату на легку нафту під час приготування вуглеводневої суспензії реагенту «Ramsinks-2» не призводить до погіршення ізолюючих властивостей реагенту, [2,6].

При попаданні конденсатної суспензії реагенту «Ramsinks-2» у нафтонасичені взірці також спостерігається часткове зниження проникності. Цей показник складає 2 - 18%. Коефіцієнт зниження при цьому залежить від початкової проникності взірця гірської породи, [3,4].

Результати досліджень наведені в таблиці 1.

«Ramsinks-2» досягає найбільших успіхів у видобутку нафти при застосуванні в свердловинах з високою обводненістю, старих свердловинах в піщаних або карбонатних пластах з високою проникністю. Свердловини з відносною обводненістю між 40 - 98% є найбільш підходящими, у них досягається найбільш краща вигода від застосування стимулюванням «Ramsinks-2». Насправді, чим більше обводненість свердловини, тим ефективнішим буде «Ramsinks-2» для збільшення її виробництва, [4,5].

Технологічний процес може бути здійснений у нафтових свердловинах, що характеризуються однорідним або неоднорідним за проникністю колектором з початковою проникністю більше 15×10^{-3} мкм² та обводненням продукції більше 50 % та у газових або газоконденсатних свердловинах, що характеризуються однорідним або неоднорідним за проникністю колектором з початковою проникністю більше 15×10^{-3} мкм² та з наявним газоводяним фактором.

Таким чином, враховуючи результати лабораторних досліджень, вуглеводнева суспензія реагенту «Ramsinks-2» може бути використана як водоізолююча композиція селективної дії в видобувних свердловинах ПАТ «Укрнафта», [6].

**Дослідження фільтрації суспензії реагенту «Ramsinks-2»
на конденсатній основі**

Номер взірця	Рідина насищення	Температура експерименту, °С	Тип протисненого через взірець розчин	Кількість протисненого розчину, $V_{пор}$	Витримка, год	Проникність по рідині насищення до (K_1), 10^{-3}мкм^2	Проникність по рідині насищення після (K_2), 10^{-3}мкм^2	Коефіцієнт відновлення проникності, %, $K_2/K_1 \cdot 100$
11147	Пластова вода Ново- григо- рівка	71	2 % «Ramsin ks-2»	10	12	90,55	3,1	3,4
							24,9	27,5 (після зачистки перфорованої вставки)
90090	Нафта Ново- григо- рівка	71	2 % «Ramsin ks-2»	10	12	32,5	16,6	51
							31,9	98 (після зачистки перфорованої вставки)
18090	Нафта Суходо- лів- ка	71	2 % «Ramsin ks-2»	10	12	37,92	8,51	22
							30,75	82 (після зачистки перфорованої вставки)
11737	Пластова вода Суходо- лів- ка	80	2 % «Ramsin ks-2»	10	12	57,58	3,98	6
							11,51	20 (після зачистки перфорованої вставки)
							15,7	27,2 (після промивки пластовою водою 15 $V_{пор}$)
							16,29	28,2 (після промивки пластовою водою 15 $V_{пор}$)
87035	Пластова вода Ново- григо- рівка	71	2 % «Ramsin ks-2»	10	12	39,1	2,9	7
							5	12,7 (після зачистки перфорованої вставки)
							5,09	13 (після промивки пластовою водою 10 $V_{пор}$)

Підсумовуючи вищенаведене НДПІ рекомендує проведення дослідно-промислових випробувань на об'єктах НГВУ «Полтаванафтогаз». Найбільш оптимальними умовами використання реагенту «Ramsinks-2» при водоізоляційних роботах є:

- свердловини із ефективною товщиною від 10 до 30 м;
- поровий колектор із проникністю по рідині більше $15 \cdot 10^{-3}$ мкм²;
- роздільне поступлення нафти і води по різних пропласткам;
- нафтові свердловини із перспективою оптимізації глибинно-насосного обладнання при зменшенні обводненості продукції;
- газові свердловини із нестабільною роботою через поступлення води на вибір свердловини.

Висновок. Була розроблена, випробувана на видобувних свердловинах, які вийшли або виходять на останні стадії експлуатації, високо інноваційна технологія підвищення нафтовіддачі пластів, яка дозволяє збільшити продуктивність видобутку нафти з свердловин з високою обводненістю «Ramsinks-2» тривало збільшує дебіт нафти в свердловинах на термін до 24 місяців, змінюючи фізичні властивості нафто / водних емульсій поблизу привибійної зони свердловини.

Хороша ефективність «Ramsinks-2» дозволяє займати значно менше місця на робочому майданчику, що є великим плюсом, коли робочий простір дорого коштує.

Існуючі на ринку фізико-хімічні продукти вимагають до 2000 фунтів матеріалу на обробку, в той час як «Ramsinks-2» досягає того ж ефекту, використовуючи тільки 100 - 300 фунтів матеріалу. Додаткова економія досягається при зниженні транспортних витрат на доставку до місця роботи, тому що продукт досить компактний. Насправді, всі матеріали, необхідні для одного застосування поміщаються в одному автомобілі.

У польових випробуваннях «Ramsinks-2» збільшує величину виробництва нафти на величину від 53% до 230% протягом курсу застосування.

Список джерел:

1. Babaev V.N. Hydrophobization method and «Ramksis-2» material for the flow rate in crease in the watered oil wells / Babaev V.N., Kartsov I.I., Nalyvaiko O.I. / Journal of Hydrocarbon Power Engineering. 2019, Vol. 6, Issue 2, – P. 41-47.
2. Наливайко А. И. Методы увеличения нефтеотдачи пластов и производительности скважин в условиях нефтяных месторождений / Наливайко А.И., Рудый М.И., Полевой Ю.А. / – Науковий вісник № 12. Дніпропетровськ. – 2005 р., с. 15-21.
3. Патент на корисну модель України № 4700. Спосіб одержання гідрофобної речовини на основі осадових кремністих гірських порід / – Наливайко О.І. / – Укрпатент, 17.01.2005 р. – с. 12.
4. Патент на корисну модель України № 32045. Розчини для селективної обробки нафтових пластів (Silpan–SV) / Панько Д.А., Наливайко О.І., Рудий М.І., Лапко С.В., 2008. –10 с.
5. Handbuchder Betonprüfung: Anleitungenu. Beispiele/ HansW. Iken, Roman R. Lackner, UweP. Zimmer. 5. Auflage /.–Düsseldorf: Verlag Bau+Technik, 2003. –380 р.
6. Юрков Н.И. Физико-химические основы нефтедобычи. / –Волгоград, 2004. –387 с.

RADIO ENGINEERING, ELECTRONICS AND ELECTRICAL ENGINEERING

Дроб Євген Маркович

канд. техн. наук, Україна

Литовченко Дмитро Михайлович

канд. техн. наук

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна

Каплун Євген Олександрович

Національна академія Національної гвардії України, Україна

Гаценко Лариса Володимирівна

Державний університет інфраструктури та технологій, Україна

МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ МОДЕРНІЗОВАНОЇ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ

***Анотація.** Обґрунтована необхідність подальшої модернізації радіоелектронної апаратури різноманітного призначення з метою збільшення ефективності їх застосування. Показані недоліки існуючої системи контролю технічного стану радіоелектронної апаратури. Наведені особливості появи помилок першого та другого роду при контролі технічного стану радіоелектронної апаратури. Запропонований метод підвищення надійності модернізованих зразків радіоелектронної апаратури.*

***Ключові слова:** радіоелектронна апаратура, технічний стан, надійність*

На сьогодні за результатами аналізу технічного стану радіоелектронної апаратури різноманітного призначення (наприклад, засоби радіозв'язку та радіонавігації, радіолокаційні станції тощо) встановлено, що переважна їх більшість працює поза встановлені гарантійні терміни експлуатації, понад 20 років [1, 2]. Отже їх технічний ресурс майже повністю вичерпано [3].

Основні шляхи підтримання справності радіоелектронної апаратури складних технічних систем полягають у наступному [4, 5]:

- проведення досліджень і робіт з продовження встановлених показників експлуатації;
- переведення радіоелектронної апаратури на експлуатацію за технічним станом;
- відновлення справності (підвищення надійності) радіоелектронної апаратури та їх складових частин шляхом контрольно-відновних робіт або ремонту.

При цьому розглядається необхідність проведення модернізації радіоелектронної апаратури для збільшення їх ефективності (наприклад, для засобів радіозв'язку та радіолокації переведення на цифрову обробку сигналів для підвищення завадозахищеності; застосування нової елементної бази для збільшення дальності функціонування тощо). Цього можливо досягнути у процесі модернізації радіоелектронної апаратури складних технічних систем шляхом встановлення на них спеціальних уніфікованих блоків і доопрацювання складових елементів (наприклад, антенної системи, блоків апаратури обробки інформації).

Таким чином, переведення радіоелектронної апаратури на експлуатацію за технічним станом і необхідність її модернізації шляхом встановлення нових блоків потребує розробки методів і засобів контролю їх технічного стану на етапі експлуатації.

Для контролю технічного стану радіоелектронної апаратури використовуються різні засоби контрольно-вимірювальної техніки, сукупність яких утворює контрольно-перевірочну систему.

Відомі два методи забезпечення надійної експлуатації будь-якої технічної системи, у тому числі радіотехнічної та радіоелектронної [5–8]:

- підвищення та підтримання надійності кожного її елементу;
- створення інформаційної надмірності шляхом апаратного або часового резервування.

Сьогодні для підвищення надійності радіоелектронної апаратури складних технічних систем у процесі їх експлуатації проводяться періодичні

перевірки (контроль технічного стану) і ремонтні роботи, спрямовані на підвищення надійності окремих складових і засобів у цілому [5]. З тією ж метою зменшують міжконтрольний інтервал (МКІ) періодичного контролю радіоелектронної апаратури. Проте при цьому не лише зменшується коефіцієнт готовності такої апаратури, але й створюється ситуація, коли переважна більшість такої апаратури, що поступають для контролю технічного стану, є свідомо справними, тобто витрачається їх ресурс на зайві операції контролю. При цьому час збільшення МКІ викликає зниження надійності зразків радіоелектронної апаратури, особливо модернізованих. Для вирішення вказаного протиріччя запропонований метод підвищення надійності модернізованих зразків радіоелектронної апаратури.

Метою даної роботи є розробка методу підвищення надійності модернізованих зразків радіоелектронної апаратури складних технічних систем, який заснований на інформаційній надмірності. Ця інформаційна надмірність досягається за рахунок введення контрольних проміжних перевірок, що проводяться впродовж МКІ. Метою таких контрольних перевірок є визначення технічного стану тільки окремих блоків (скорочений контроль) для радіоелектронної апаратури, та додаткових блоків (елементів) для модернізованої апаратури.

Припустимо, що після кожного встановленого циклу визначення технічного стану модернізованої радіоелектронної апаратури проводяться наступні контрольні вибіркові перевірки тих засобів, які за результатами попередніх контрольних або поточних перевірок визнавалися несправними та були відремонтовані (відрегульовані). Після закінчення МКІ проводиться черговий контроль усіх зразків модернізованої апаратури, що знаходиться в експлуатації до кінця МКІ. Розглянемо можливість використання контрольних перевірок для коригування параметрів експлуатації модернізованих зразків радіоелектронної апаратури, у тому числі їх МКІ, з метою збільшення їх надійності.

Очевидно, черговій контрольній перевірці піддається група модернізованої радіоелектронної апаратури, що містить справні та несправні

зразки або їх складові елементи. При визначенні їх справності можливі помилки першого та другого роду [9].

Як відомо, помилка першого роду полягає у тому, що справна апаратура приймається несправною ($c \rightarrow n$). Помилка другого роду полягає у тому, що несправна апаратура приймається справною ($n \rightarrow c$).

Введемо наступні поняття ймовірності для станів модернізованої радіоелектронної апаратури при їх контрольних перевірках:

– умовна ймовірність $(1 - \alpha)$ виявлення відмови, тобто α – це ймовірність того, що справна апаратура за результатами контрольної перевірки буде визнана несправною ($c \rightarrow n$), тобто присутня помилка першого роду:

$$P(c/n) = \alpha; \quad (1)$$

– умовна ймовірність того, що несправна апаратура за результатами контрольної перевірки буде прийнята справною ($n \rightarrow c$), тобто є помилка другого роду:

$$P(n/c) = \beta; \quad (2)$$

– умовна ймовірність того, що справна апаратура за результатами контрольної перевірки буде прийнята справною ($c \rightarrow c$):

$$P(c/c) = 1 - \alpha; \quad (3)$$

– умовна ймовірність того, що несправна апаратура за результатами контрольної перевірки визнається несправною ($n \rightarrow n$):

$$P(c/n) = 1 - \beta. \quad (4)$$

Використовуючи формулу повної ймовірності, визначимо апіорну ймовірність того, що та або інша апаратура є несправною у кінці циклу контрольної перевірки. Тоді маємо:

$$P_a(n) = P(n/n)P(n) + P(c/n)P(c), \quad (5)$$

де $P(n)$ – ймовірність відмови апаратури у кінці контрольного циклу;

$P(c)$ – ймовірність справного стану апаратури у кінці контрольного циклу.

Очевидно, що $P(n) + P(c) = 1$.

Природно, що усі зразки апаратури або їх складові блоки (елементи), визнані несправними, підлягають заміні або ремонту (регулюванню). Тому, як видно з виразу (5), наявність помилки першого роду призводить до необхідності додаткового збільшення кількості зразків радіоелектронної апаратури (її блоків або елементів) обмінного фонду для виконання необхідних замін.

Усі зразки $c(i)$, які визнані несправними, піддаються поточній перевірці (контролю технічного стану в повному обсязі), яку розглядатимемо як експеримент, вважаючи, що він проводиться із високою достовірністю та помилки першого α й другого β роду виключені. У результаті отримаємо:

$$c_e(i) = \alpha b(i). \quad (6)$$

Величина $b(i)$ визначається лінійним неоднорідним рівнянням із постійними коефіцієнтами у кінцевих різницях [9]:

$$b(i+1) = (1 - \alpha)b(i). \quad (7)$$

Отриманий вираз (7) описує процес експлуатації зразків радіоелектронної апаратури в границях одного МКІ.

Основне значення поточної контрольної перевірки полягає у тому, що за її даними і формулою (7) можна визначити фактичну кількість зразків апаратури, що відмовили до кінця проведення i -ої контрольної перевірки:

$$b_e(i) = c_e(i) / \alpha. \quad (8)$$

Раніше аналіз процесу експлуатації модернізованих зразків радіоелектронної апаратури проводився з припущенням, що кількість засобів n , що відмовили упродовж кожного контрольного циклу, є числом постійним. Проте фактично це число є випадковою величиною n_i , яке змінюється від однієї контрольної перевірки до іншої. А постійне число n можна розглядати як математичне очікування цієї випадкової величини. З урахуванням цього та згідно формули (8), отримаємо:

$$b(i) = (1 - \alpha)b(i-1) + n_i, \quad (9)$$

де $b(i)$ і n_i – реалізації випадкових величин.

Тоді для останнього N-го циклу контрольної перевірки впродовж одного МКІ засобів отримаємо:

$$b(N) = (1 - \alpha)b(N - 1) + n_N. \quad (10)$$

У кінці МКІ виконується завершальна N-а контрольна перевірка. За нею проводиться чергова перевірка, якій піддаються усі засоби, що знаходяться в експлуатації до цього часу, згідно з повною програмою контролю технічного стану.

За результатами чергової перевірки встановлюється дійсна кількість засобів $b_e(i)$, несправних до кінця N-го циклу, і дійсна кількість несправних засобів $c_e(i)$, виявлених у результаті контрольної перевірки. За цими даними, згідно виразу (10), можна уточнити значення коефіцієнта α_e :

$$\alpha_e = c_e(i)/b_e(i). \quad (11)$$

Якщо впродовж деякого часу експлуатується однорідна за надійністю група зразків радіоелектронної апаратури, то при правильній стабільній організації експлуатації такої апаратури коефіцієнт α_e буде практично незмінним у часі, особливо протягом 2÷3 сусідніх МКІ. У разі потреби впродовж МКІ для уточнення α_e можна провести або позачергову перевірку, або додаткову контрольну перевірку.

На підставі викладеного вище запропонуємо наступний метод завдання та коригування параметрів експлуатації (підвищення надійності) модернізованої радіоелектронної апаратури.

1. Первинне визначення параметрів експлуатації модернізованої апаратури.

Враховуючі середній час безвідмовної роботи T_0 апаратури, знаходимо інтервал часу між двома контрольними перевірками:

$$T_{\text{пр}} = \frac{n}{M} T_0. \quad (12)$$

Тоді кількість циклів контрольних перевірок впродовж прийнятого МКІ T розраховується так:

$$N = T / T_{\text{пр}} \quad (13)$$

Використовуючи формули, отримані вище, визначаємо:

– апріорна кількість несправних засобів, що знаходяться в експлуатації до кінця N-го циклу:

$$b(N) = \frac{n}{\alpha} [1 - (1 - \alpha)^N]; \quad (14)$$

– апріорна кількість несправних засобів, що відмовили до кінця N-го циклу:

$$X(N) = \frac{\alpha n N (2 - \alpha) - 2(1 - \alpha) [1 - (1 - \alpha)^N] n}{2\alpha^2}; \quad (15)$$

– апріорна кількість несправної апаратури, виявленої у результаті проведення N контрольних перевірок:

$$S(N) = n \left\{ N \frac{(1 - \alpha)}{\alpha} [1 - (1 - \alpha)^N] \right\}. \quad (16)$$

Величини $X(N)$ і $b(N)$ слід порівняти з допустимими, якщо такі задані. У разі потреби скоригувати число n , враховуючи, що n – це математичне очікування випадкової величини і може набувати дробових значень.

2. Коригування параметрів експлуатації модернізованих зразків радіоелектронної апаратури за результатами контрольних перевірок.

У результаті контрольних і поточних перевірок апаратури визначається дійсна кількість несправних зразків $c_e(i)$, $i = \overline{1, N}$, виявлених за допомогою контрольних перевірок. У результаті чергової перевірки апаратури, що проводиться у кінці МКІ, визначається дійсна кількість зразків $b_e(i)$, несправних до кінця N-го циклу.

Таким чином, проведення контрольних перевірок разом з черговими періодичними перевірками модернізованих зразків радіоелектронної апаратури дозволяє істотно підвищити різні показники ефективності їх експлуатації. Метод контрольних перевірок може бути також використаний для вирішення такого актуального завдання, як коригування МКІ у процесі

експлуатації модернізованих зразків радіоелектронної апаратури, особливо при експлуатації за технічним станом.

Запропонований метод забезпечує підвищення надійності модернізованих зразків радіоелектронної апаратури за рахунок створення інформаційної надмірності про їх поточний технічний стан. Ця надмірність досягається проведенням додаткових контрольних перевірок, які характеризуються високим рівнем імовірності виявлення відмови. У запропонованому методі варійованим параметром є часовий інтервал між двома контрольними перевірками. Застосування цього методу не потребує значних додаткових апаратурних і фінансових витрат, при цьому істотно збільшує коефіцієнт використання справних модернізованих зразків радіоелектронної апаратури.

Список джерел:

1. Асавалюк А.В., Герасимов С.В. & Рощупкін Є.С. (2017) Похибки визначення повного вектора швидкості в єдиній прямокутній системі координат системою оглядових станцій радіолокації з різною точністю. Системи озброєння і військова техніка, вип. 2 (50), 53–56.
2. Борисенко М.В., Герасимов С.В., Костенко О.І. & Макарчук Д.В. (2018) Development of optimum navigation information processing algorithm. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, № 3 (32), 38–44, <https://doi.org/10.30748/nitps.2018.32.06>.
3. Герасимов С.В. (2019) Модель оцінки похибки обробки інформації у навігаційних системах крилатих ракет в умовах невизначеності. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, № 2 (35), 151–157, <https://doi.org/10.30748/nitps.2019.35.19>.
4. Герасимов С.В., Макарчук Д.В. & Костенко О.І. (2018) Метод адаптивної обробки навігаційної інформації в умовах невизначеності. Системи обробки інформації, вип. 3 (154), 19–25, <https://doi.org/10.30748/soi.2018.154.03>.
5. Герасимов С.В., Дакі О.А. & Яковлев М.Ю. (2018) Синтез полігармонійного вимірювального сигналу з будь-якою кількістю точок перемикавання. Вимірювальна техніка та метрологія, № 79 (2), 73–76, <https://doi.org/10.23939/istcmtm2018/02/073>.
6. Герасимов С.В., Коломійцев О.В. & Пустоваров В.В. (2018) Особливості визначення точності вимірювань інерціальних приладів визначення координат. Системи управління, навігації та зв'язку, вип. 6 (52), 3–8, <https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.6.003>.

7. Герасимов С.В., Макарьчук Д.В. & Костенко О.І. (2018) Модель похибок навігації в аномальному гравітаційному полі землі. Зб. наук. пр. Харківського національного університету Повітряних Сил, вип. 3 (57), 109–114, <https://doi.org/10.30748/zhups.2018.57.16>.
8. Герасимов С.В., Гричанюк А.М. & Журавльов О.О. (2017) Дослідження високоточних систем навігації літальних апаратів за наземними орієнтирами. Зб. наук. пр. Харківського національного університету Повітряних Сил, вип. 5 (54), 48-53.
9. Herasimov S. & Gridina V. (2018) Method justification nomenclature control parameters of radio systems and purpose of their permissible deviations. Information processing systems, № 2 (153), 159-164, <https://doi.org/10.30748/soi.2018.153.20>.

Шабден Абуович Бахтаев

доктор технических наук, профессор, академик МАИН
Алматинский университет энергетики и связи им.Гумарбека Даукеева,
Республика Казахстан

Гульзада Даулетбековна Мусапирова

кандидат технических наук, доцент, академик МАИН
Алматинский университет энергетики и связи им.Гумарбека Даукеева,
Республика Казахстан

Алия Советжановна Тергеусизова

доктрант, старший преподаватель
Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби, Республика Казахстан

Тойгожинова Айнур Жумакановна

PhD, ассоциированный профессор, зав.каф. АиУ,
Академии логистики и транспорта, Республика Казахстан

**ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ НА ОСНОВЕ КОРОННОГО
РАЗРЯДА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ПАРАМЕТРОВ
МИКРОПРОВОЛОКИ**

Аннотация. Работа посвящена разработке новых методов и устройств для точного контроля размеров микропроволок в условиях производства. Тонкая и сверхтонкая проволока (5-100 микрон) из различных металлов и сплавов широко применяется в электровакуумной и радиотехнической промышленности. Однородность параметров и надёжность работы электро- и радиоламп в значительной степени зависят от качества вольфрамовой проволоки, электрические характеристики которой при постоянстве состава металла определяются, в основном, геометрическими размерами её сечения. Большое разнообразие форм электродов и их расположения относительно друг друга, а также возможность протекания коронного разряда в атмосферном воздухе создали предпосылки для разработки целого ряда новых методов и коронноразрядных преобразователей, предназначенных для измерения параметров микропроволоки и линейных размеров различных объектов.

Ключевые слова: метод измерения, бесконтактный контроль производства, микропроволка, коронный разряд, линейные параметры, диаметр, импульсный режим, экспериментальные значения.

Введение

Принципиально новый метод бесконтактного контроля основан на зависимости величины тока коронного разряда от диаметра коронирующей проволоки, помещённой внутри разрядной камеры. В зависимости от диапазона диаметров микропроволки (МП) и цели измерения разрядная камера может иметь различные формы и размеры. Если для определения расчётных характеристик наиболее просты электроды в виде концентрических цилиндров, то практически более приемлемы плоскопараллельные камеры, обеспечивающие удобство заправки и центровки проволоки. Коронноразрядные преобразователи (КП) для контроля диаметра по сравнению с известными имеют следующие преимущества: высокую точность, локальность измерения диаметра проволоки, малую погрешность на высоких скоростях перемотки, простую конструкцию датчика и измерительной схемы [1].

Наиболее перспективными являются методы, измерения, основанные на аномальных явлениях в характеристиках униполярной короны на микроэлектродах (микропроволка, игла и острые кромки). В начальной стадии отрицательной короны появляются электрические импульсы различной амплитуды и плотности, что связано наличием микронеровностей на коронирующей поверхности проволоки. При развитой короне электронные лавины в коронирующем слое имеют полную длину пробега до расстояния $\Delta = 0,3\sqrt{r_0}$, предопределяющие появлению импульсов максимальной амплитуды и плотности в спектре частотимпульсов тока короны. Отсюда следует, что, именно амплитуда импульсов с несущей частотой будет находиться в прямой зависимости от диаметра коронирующей проволоки. Другой аномальный эффект появляется в развитой положительной короне при подаче на нее дополнительного высокочастотного высокочастотного напряжения с малой

амплитудой и регулируемой частотой, когда в чехле коронного разряда возникает резонансный колебательный процесс, а затем измеряя высокочастотную проводимость разрядного промежутка определяют радиус коронирующей проволоки [2].

Практически во всех случаях используется дифференциальная схема, составленная из двух разрядных камер, в одной из которых расположена эталонная проволока, а в другой – измеряемая. В процессе измерения по данной схеме влияние температуры, влажности и загрязненности воздуха на ток коронного разряда в обеих камерах компенсируется и разность токов зависит, в основном, от размеров самой проволоки (диаметра и овальности) на исследуемом участке. Кроме того, во всех газоразрядных датчиках используются охранные электроды с двух сторон, охватывающие разрядную камеру идентичной с основной камерой формы, для локализации разряда и уменьшения флуктуаций тока. С этой же целью используется положительная корона (положительный полюс источника питания соединен с коронирующей проволокой), которая имеет более устойчивый и стабильный режим, чем отрицательная.

Обзор литературы

В источниках [1] и [2] представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований газоразрядных процессов и техника измерения электрических характеристик униполярной короны, возникающей на микроэлектродах (микропроволока, острие и т.д.) в атмосферном воздухе. Изложены принципы действия, назначение и конструктивные особенности коронноразрядных приборов, предназначенных для бесконтактного контроля параметров микропроволоки в производственных условиях, а именно, диаметра, овальности, температуры и качества поверхности коронирующей проволоки.

Аналоги устройства предлагаемого в работе, которые были представлены ранее, указаны в источниках [3] – [5]. Это способы и устройство для измерения диаметра и скорости протяжки микропроволоки. Дано описание этих методов измерения и отличительные свойства описанного устройства газоразрядного

измерителя на основе коронного разряда для измерения линейных параметров микропроволоки.

Отметим, что в работах [6] – [11] также исследовался эффект коронного разряда применяемый в различных областях. В работе [12] описан процесс моделирования коронного разряда в электрофилт্রে.

Материал и методы

Устройство, реализующее новый способ контроля диаметра проволоки [3], содержит кольцевой электрод, охватывающий контролируемую МП, источник высоковольтного питания с регулируемым стабилизированным током на выходе, нагрузочный резистор, разделительную емкость для снятия импульсных сигналов и импульсный вольтметр. При подаче достаточно высокого напряжения положительной полярности на кольцевой электрод создаются условия для возникновения импульсного режима отрицательной короны и вблизи коронирующей МП протекают процессы ионизации и возбуждения атомов и молекул газа, которые в свою очередь приводят к образованию многочисленных электронных лавин. Установлено, что при импульсном режиме отрицательной короны амплитуда импульсов находится в прямой зависимости от длины пробега электронных лавин в коронирующем слое, толщина которого определяется по формуле Пика и равна $\Delta = 0,3\sqrt{r_0}$, где r_0 – радиус МП. Отсюда следует, что, измеряя амплитуду импульсов тока при развитой короне (10-50мкА) определяют радиус (r_0) коронирующей МП, причем измеряются именно амплитуды таких импульсов, которые имеют наибольшую плотность (несущая частота) в спектре частот импульсов тока короны. Выходной сигнал снимается с нагрузочного резистора и через разделительную емкость подается на вход импульсного вольтметра. В процессе измерения источник высоковольтного питания работает в режиме стабилизированного тока с установкой его значения на выходе источника: 10, 20, 50мкА.

На рисунке 1 приведена зависимость амплитуды импульсов тока несущей частоты (А) от диаметра (d) коронирующей МП при различных значениях тока

отрицательной короны. При этом внутренний диаметр внешнего кольцевого электрода составил 1см при рабочей длине 3см, нагрузочное сопротивление равнялось 1,2кОм, разделительная емкость равна 1мкФ. Длительность импульсов менялись в зависимости от диаметра МП и лежат в пределах от 30 до 100мкс.

Опытные измерения показали, что изменение давления атмосферного воздуха в пределах ± 20 кПа и вибрация проволоки в пределах $\pm 2,5$ мм не оказывают существенного влияния на точность измерения диаметра МП, что составило по этому способу, как у всех известных КП, примерно 0,5-1% от измеряемого диаметра. Существование перелома на градуировочных линиях и место его нахождения определяются соотношением $\ln D/d$ (D – диаметр внешнего кольцевого электрода), входящим в формулу вольтамперной характеристики коронного разряда. Поэтому, в случае необходимости изменить диапазон измерений и сдвига точки перелома на градуировочных кривых в ту или другую сторону вопрос решается выбором значения D .

Рис. 1. Зависимости амплитуды импульсов тока от диаметра МП

В другом устройстве [4], определение радиуса кривизны коронирующей поверхности обеспечивается путем подачи между электродами

дополнительного высокочастотного напряжения и регулируя его частоту, создают в плазме чехла коронного разряда режим резонансного колебательного процесса, затем, при равенстве значений высокочастотных проводимостей разрядного промежутка с коронным разрядом и без него, определяют радиус кривизны поверхности коронирующего электрода по градуировочной кривой эквивалентных радиусов, полученной в зависимости от значений резонансных частот (f_0).

При этом применяют две камеры в виде цилиндров одинаковых размеров и в этом случае, если высокочастотное напряжение малой амплитуды подаётся на обе камеры, то высокое напряжение одновременно с ним подается только на одну из камер, причем значения измеряются одновременно и сразу же с помощью балансной схемы определяются их разность. Блок регулирования частоты под действием появившейся разности высокочастотных проводимостей регулирует частоту генератора и находит автоматически резонансную частоту, когда эта разность будет стремиться к нулю.

На рисунке 2 показана функциональная схема работы устройства. Устройство содержит две параллельно включенных камер РК и СК, которые состоят из измерительных электродов – 1, охранных электродов - 2 электродов, измеряемую проволоку - 3, фильеры или держателей микропроволоки - 4, разделительные емкости $C_1 - C_4$, балластное сопротивление – R_1 , нагрузочные сопротивления $R_2 - R_5$, диоды $D_1 - D_2$, блок питания (БП), генератор (Г), частотомер (Ч) и блок регулирования частоты (БРЧ).

Определение радиуса кривизны. В известном устройстве определения радиуса кривизны поверхности коронирующего электрода произвольной формы возникает вынужденная необходимость при каждом измерении обращаться к градуировочной кривой эквивалентных радиусов, в то время как, в *данном* устройстве такая необходимость отпадает, и градуировка измерительной шкалы производится единойжды на реальных радиусах эталонных проволок.

Рис. 2. Функциональная схема работы устройства

Высокое напряжение установленной величины и отрицательной полярности от БП подается через балластное сопротивление R_1 на разрядную камеру РК, где возникает коронный разряд, также, одновременно, на обе камеры подается от генератора Γ переменное синусоидальное напряжение с регулируемой частотой от 200 Гц до 1,6 МГц. Переменные сигналы от разрядной и сигнальной (СК) камер проходя через R_4C_3 и R_5C_4 - цепочек выпрямляются диодами D_1D_2 и их разность подается на БРЧ. Блок регулирования частоты генератора, в зависимости от полярности и значения разности потенциалов на емкостях C_5 . C_6 регулирует частоту генератора в ту или в другую сторону. Когда разность потенциалов становится равным нулю, БРЧ заканчивает регулирование и в этот момент частота генератора фиксируется частотомером, что является резонансной частотой (f_0) разрядной камеры.

Высоковольтное напряжение подается от высокочастотного источника типа ВС-23, а в качестве высокочастотного генератора Γ использован генератор типа ГС -100И. Для измерения напряжения частоты взят частотомер

ЧЕ-22. Амплитуда переменного высокочастотного напряжения выбиралась в пределах от 2 до 100В в зависимости от крутизны характеристики положительной короны и геометрических размеров разрядного промежутка.

Для построения градуировочной кривой (рисунок 3) зависимости диаметра d микроволоок от f_0 были использованы разрядные камеры в виде цилиндров диаметром от 2 до 36 мм, центральным коронирующим электродом служили микроволоки из вольфрама диаметром от 5 до 50 микрон (мкм).

Рис. 3. Градуировочная кривая

Экспериментальные значения f_0 были определены для коронного разряда в цилиндрической системе электродов, когда $D=0,4$ см, $U_0=10$ В, $I=20$ мкА. Следует отметить, что нагрузочные сопротивления 1 кОм располагаются в цепи высокого напряжения.

Результаты и обсуждение

Разработанный способ измерения скорости протяжки микроволоки, обеспечивает высокую точность и надежность измерения при независимости показаний результатов от состояния атмосферного воздуха и значений геометрических параметров микроволоки (диаметра и качества поверхности) [6].

В основу измерения скорости протяжки проволоки положены электрогазодинамические процессы, возникающие при протяжке проволоки в

непосредственной близости от ее поверхности. При движении проволоки из-за вязкого трения между воздухом и поверхностью проволоки происходит увлечение воздушной прослойки у поверхности в направлении движения проволоки, что соответственно влечет за собой расплывание объемного заряда в коронирующем слое и частичный унос его за пределы зоны разряда, причем его величина зависит, в первую очередь, от значения скорости протяжки проволоки и от плотности объемного заряда в коронирующем слое разряда. Если величина объемного заряда, увлеченного проволокой из зоны разряда, пропорциональна скорости протяжки, то плотность объемного заряда в коронирующем слое, в свою очередь, определяется силой тока разряда, значение которой зависит от состояния атмосферного воздуха и геометрических параметров коронирующей проволоки. Поэтому решение вопроса об исключении влияния состояния атмосферного воздуха и изменения геометрических параметров коронирующей проволоки на точность измерения является важным моментом разработанного устройства.

На рисунке 4 представлено устройство для измерения скорости протяжки микропроволоки в процессе ее изготовления. В этом случае используется источник высоковольтного питания 4 с отрицательной полярностью на выходе, что создает положительный объемный заряд в разрядных промежутках между электродами 1 и 3 проволокой 2. Кроме этого, устройство содержит выходной прибор 5, присоединенный к сигнальным точкам балансной схемы (а,б), которая образуется двумя разрядными промежутками 3 и их нагрузочными сопротивлениями 6, причем для установления равенства плеч балансной схемы применяется переменное сопротивление 7. Для стабилизации тока коронного разряда в основном электроде используется балластное сопротивление 8.

При подаче достаточно высокого напряжения отрицательной полярности на кольцевые электроды 1 и 3 создаются условия для возникновения коронного разряда между кольцевыми электродами и проволокой, и вблизи коронирующей микропроволоки образуется коронирующий слой (чехол короны) с положительным объемным зарядом. После чего с помощью

сопротивления 7 устанавливается нулевое показание выходного прибора при неподвижном состоянии проволоки. При включении протяжки проволоки измеряется значение разности потенциалов напряжений на нагрузках 6 двух разрядных промежутков 3, которое по сути дела будет соответствовать скорости протяжки проволоки. Устройство отличается простотой и удобством работы, обеспечивает безынерционность и непрерывность измерений. К тому же градуировку выходного прибора требуется проводить только однажды.

На рисунке 5 приведена зависимость разности потенциала напряжений ($U, \text{мВ}$) на сигнальных точках балансной схемы от скорости протки проволоки ($V, \text{м/мин}$). Устройство имеет следующие параметры: внутренний диаметр кольцевых электродов равен 10 см при рабочей длине 1 см, диаметр контролируемой микропроволоки – 100 микрон. Сила тока коронного разряда равна 40 мкА в каждом разрядном промежутке при напряжении питания 5 кВ. Расстояния между электродами 3-1 и 1-3 были установлены порядка $l=0,1$ см. В качестве выходного прибора был использован балансный электронный вольтметр с чувствительностью 0,1 мВ, а нагрузочные сопротивления 6 равнялись 100 кОм.

Рис. 4. Функциональная схема устройства для измерения скорости протяжки микропроволоки в процессе ее изготовления

Опытные измерения скорости протяжки микропроволоки были выполнены на перемоточной установке с пределом изменения скорости перемотки от 1 м/мин до 30 м/мин. Опытные испытания показали, что изменение давления атмосферного воздуха в пределах ± 20 кПа и разброс диаметра проволоки ± 10 микрон не оказывает существенного влияния на точность измерения скорости протяжки микропроволоки, которая составила по этому способу порядка 1-2% от измеряемой скорости.

Рис. 5. Зависимость разности потенциалов напряжений на сигнальных точках балансной схемы от скорости протяжки проволоки

Выводы

Таким образом решается задача бесконтактного и непрерывного измерения скорости протяжки тонких и сверхтонких микроволокон (10-100 микрон) в производственных условиях, что необходимо при наладке и выборе технологии изготовления микропроволоки на многократных волочильных станках. Разработанный способ измерения скорости протяжки микропроволоки, обеспечивает высокую точность и надежность измерения при независимости показаний результатов от состояния атмосферного воздуха и значений геометрических параметров микропроволоки (диаметра и качества поверхности).

Список литературы:

1. Ш.А.Бахтаев, А.А.Боканова, Г.В.Бочкарева, Г.К.Сыдыкова. Физика и техника коронноразрядных приборов. Алматы 2007, 278с.
2. Ш.А.Бахтаев, Г.К.Сыдыкова, А.Ж. Тойгожинова, К.Коджабергенова. Коронный разряд на микроэлектродах. Алматы 2017, 212с.

3. Патент РК № 5070. Способ контроля диаметра микропровода /Бахтаев Ш.А., Бочкарёва Г.В., Бокова Г.И.//Офиц.бюлл., Пром.собств., 1998, № 10.
4. Патент РК № 96543. Устройство для измерения диаметра микропровода /Бахтаев Ш.А., Мусапирова Г.Д. и др.//Опубл. Бюлл. № 2, 30.01.2017.
5. Предпатент РК № 12038.Способ измерения скорости протяжки микропровода // Бахтаев Ш.А. и др.Опубл. Бюлл.№ 9,16.09.2002.
6. Ait Said, Hakim & Aissou, Massinissa & Nouri, H & Zebboudj, Y. (2014). Effect of wires number on corona discharge of an electrostatic precipitators. Journal of Electrical Systems. 10. 392-405.
7. A Mizuno. Electrostatic Precipitation. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation Vol. 7 No. 5, pp.615 – 624, October 2000
8. A. Katatani, H. Hosono, H. Murata, H. Yahata, and A. Mizuno. Electrostatic Precipitator without using Corona Discharge. International Journal of Plasma Environmental Science & Technology, Vol.10, No.1, pp.35 – 40, MARCH 2016
9. N. Sugita, “Electrostatic precipitator: Collection efficiency in 2-stage electrostatic precipitator (in Japanese),” Journal of the Institute of Electrostatics Japan, vol. 31, pp. 154–159, 2007.
10. Y. Ehara, A. Katatani, and A. Zukeran, “Development of electrostatic precipitator on road tunnel (in Japanese),” Journal of the Institute of Electrostatics Japan, vol. 34, pp. 72–74, 2010.
11. A. Katatani, H. Hosono, H. Murata, H. Yahata, and A. Mizuno, “Electrostatic precipitator utilizing gradient-force (in Japanese),” in Proc. of 2013 Spring Presentations Meeting of the Institute of Electrostatics Japan, Tokyo, Japan, March 2013, pp. 55–58.
12. J.Anagnostopoulos, G.Bergeles. Corona discharge simulation in wire-duct electrostatic precipitator. Journal of Electrostatics, Volume 54, Issue 2, February 2002, Pages 129-147

MODELING AND NANOTECHNOLOGY

Кутлимратов Александр

кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник,
ведущий научный сотрудник лаборатории «Рост полупроводниковых кристаллов»
Физико-технического института имени С. В. Стародубцева
Академии наук Республики Узбекистан

Саидов Амин Сафарбаевич

доктор физико-математических наук, профессор,
главный научный сотрудник лаборатории «Рост полупроводниковых кристаллов»
Физико-технического института имени С. В. Стародубцева
Академии наук Республики Узбекистан

Рахмонов Уткуржон Хикматалиевич

старший научный сотрудник лаборатории «Рост полупроводниковых кристаллов»
Физико-технического института имени С. В. Стародубцева
Академии наук Республики Узбекистан

СВОЙСТВА АЛМАЗНЫХ ПЛЕНОК, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ХИМИЧЕСКОГО ПАРОГАЗОВОГО ОСАЖДЕНИЯ НА КРЕМНИЕВЫХ ПОДЛОЖКАХ

Аннотация. На монокристаллических Si-подложках, вырезанных в кристаллических направлениях (100) и (111), а также на $nSi - pSi$ -структурах выращены алмазные пленки методом химического парогазового осаждения (ХПГО - CVD). В экспериментах в качестве источника углерода выбран метанол с добавкой некоторого количества аммиака NH_3 , благодаря чему выращенные пленки имеют p -тип проводимости. Показано, что между pSi -слоем и алмазной пленкой образуется тонкий слой $pSiC$, который вместе с алмазной пленкой способствуют снижению термализации высокоэнергетических фотонов солнечного излучения и повышению КПД Si-CЭ. Такие структуры CЭ могут быть успешно применены для преобразования солнечной энергии в космических условиях.

Ключевые слова. Алмазная пленка, газофазное осаждение, солнечный элемент, гетероструктура, высокоэнергетические фотоны, переизлучение, коэффициент полезного действия.

Полупроводниковые свойства алмаза были открыты в середине XX века и в то время существовало мнение, что алмаз может совершить революцию в этой области. Такие надежды были связаны с редкой совокупностью свойств, таких как высокая теплопроводность, большой коэффициент оптического преломления, радиационная, тепловая, химическая стойкости и другие, обнаруженные в процессе физических исследований природных алмазов. Однако, кристаллы алмаза уникальны не только по перечисленным выше свойствам, но они представляют особый интерес и по своим полупроводниковым, а также термо- и радиационным свойствам, необходимым для развития специального микроэлектронного приборостроения на его основе. Поэтому в последнее время стало уделяться ему большое внимание как к полупроводниковому материалу, особенно после появления возможности получения его эпитаксиальных пленок [1-3]. Широко исследуются различные способы получения его эпитаксиальных пленок на различных подложках и возможности изготовления различных полупроводниковых приборов на их основе. Например, есть возможность получения светодиодов с белым свечением без люминофора на основе его эпитаксиальных пленок, выращенных на карбид кремниевых (SiC) подложках [4, 5]. Кроме того, как показано в работе [6], алмазные пленки, полученные на поверхности кремниевых солнечных элементов (Si-CЭ) дают свой вклад в коэффициент полезного действия (КПД) СЭ. Следовательно, исследования, проводимые в направлении получения тонких эпитаксиальных пленок алмаза на относительно доступных и дешевых подложечных материалах (например, на кремнии и карбиде кремния, на тонких слоях карбида кремния, выращенных на кремниевых, сапфировых, кварцевых, графитовых и других подложках) имеет большое значение, как для науки, так и для практики.

Настоящая работа посвящена исследованиям свойств алмазных пленок, полученных на кремниевых подложках методом химического пароголового осаждения (ХПГО). Целью работы является показать возможности применения алмазной пленки для создания $nSi - pSi - pSiC - pC_{алмаз}$

гетероструктур в целях повышения коэффициента полезного действия (КПД) кремниевых солнечных элементов (СЭ).

В мировой практике получения пленок алмаза широкое распространение нашли методы химического парогазового осаждения (ХПГО) [7-10], так как более дешевым доступным методом получения алмазных пленок, является так называемый метод «hot filament CVD» [9, 10]. В этом методе рост пленок алмаза осуществляется в атмосфере атомарного водорода (H), так как одним из основных условий образования алмаза является наличие атомарного водорода у фронта кристаллизации. Для этого в существующих ростовых установках используют высокочастотное электромагнитное излучение с частотой, обеспечивающей распад молекул водорода (H₂) на атомы (H). Процесс ХПГО осуществляется при давлениях порядка 40-50 Torr с добавлением газообразных углеродсодержащих веществ или паров органических жидкостей (метан, этан, ацетон [7, 8], метанол [3] и т.д.). При разложении этих веществ в реакторе выделяется углерод (C), который осаждаюсь на нагретую (до 800-850°C) подложку, образует алмазную пленку. При этом скорость осаждения пленок невысокая (1-2 μm/h). Авторы работ [2, 10], добавляя к газовой смеси аммиак (NH₃) в качестве третьего компонента, добились улучшения качества выращиваемых пленок и увеличения их скорости роста (до 4-5 μm/h).

Решающим фактором роста качественных алмазных пленок является температура подложки. Экспериментально установлено, что рост алмаза происходит при температурах подложки 800-1100°C. Как показано в работе [3], при более низких температурах осаждается графит. Еще другим важным фактором, влияющим на качество выращиваемых пленок, является соотношение водорода и углеродсодержащего вещества в общем потоке газа в реакторе. Оптимальное соотношение компонентов газовой смеси зависит от типа вещества, используемого в качестве источника углерода.

Для осаждения пленок алмаза нами была создана установка, показанная на рис.1. В наших экспериментах в качестве источника углерода был выбран

метанол с добавкой некоторого количества аммиака NH_3 . В процессе эпитаксии и при проведении экспериментов мы пользовались данными, приведенными в работах [2, 3, 7-10]. Оптимальное количество метанола в общем потоке ($50-60 \text{ cm}^3/\text{min}$) газовой смеси для оптимальной температуры подложки ($800-850^\circ\text{C}$) подобрано экспериментально и, оно составляло $0,8-1,0\%$.

Рис.1. Схематическое изображение установки для выращивания пленок алмаза методом "hot filament CVD": а) конструкция реактора для ХПГО алмаза; б) вид подложек и кварцевой трубки сверху.

- 1- зеркало; 2- окно; 3- оптический пирометр; 4- кварцевая камера;
 5- вольфрамовая проволока; 6- подложки; 7- молибденовая подставка;
 8- термопара; 9- кварцевая труба; 10- термометр; 11- метанол;
 12- борбатёр; 13- откачка вакуума

Температура вольфрамовых нитей накала (необходимой для разложения молекулярного водорода на атомарный) варьировалась в пределах $1900-2250^\circ\text{C}$, которая зависела от рас-стояния между накалом (вольфрамовой проволоки) (5) и подложкой (6), а также от места расположения подложки на

молибденовой подставке (7). В данной конструкции трудно было обеспечить однородную температуру по всему фронту кристаллизации, поэтому, температура подложки, в зависимости от места ее расположения на молибденовой подложке (см. рис.1б), имела значения в пределах 700-1000°C. Общий поток газовой смеси и его давление были в пределах 50-60 см³/min и 15 Торр., соответственно. Концентрация метанола в газовой смеси задавалась путем изменения температуры метанола в барботёре в пределах 33-35°C.

Рост алмазных пленок производился на монокристаллических Si-подложках, вырезанных в кристаллических направлениях (100) и (111), а также для выяснения влияния алмазной пленки на свойства Si-CЭ, на *n*Si – *p*Si-структурах. После процесса эпитаксии, для выяснения наличия пленки алмаза были измерены микротвердости эпитаксиальных пленок при нагрузке 0,005 Н, результаты которых показали, что в зависимости от температуры и места расположения подложки (6) на молибденовой подставке (7) (см. рис.1б), потока водорода и др. были получены три типа пленок.

Первый тип не содержал зерен и, длина диагонали отпечатка у них составляла >10 μm. Мы предполагаем, что в этом случае осаждается слой графита. При измерениях микротвердости пленок второго типа длина диагонали отпечатка составляла 6-7 μm. Такие пленки имели мелкозернистую структуру с размерами зерен ~1 мкм, в этом случае осаждалась тонкая мелкозернистая пленка алмаза. Третий тип пленок с размером зерен ~2.0-2.5 мкм был получен при условиях: температура накала 2200°C, температура подложки 800-850°C, общий поток газовой смеси (с добавкой аммиака) (CH₃OH + H₂ + NH₃) = 50-60 см³/min, давление газа в реакторе составляла 15 Торр., температура метанола (CH₃OH) в барботёре варьировалась в пределах 33-35°C. Также для подтверждения роста алмазной пленки, были сняты раман спектры рассеяния в области энергий, соответствующих пикам алмаза (рис.2).

Тип проводимости пленок были измерены как методом тер-мозонда, так и методом Холла, при магнитных полях $5,5 \cdot 10^3$ Ersted., результаты которых показали, что пленки имеют *p*-тип проводимости с концентрацией носителей

заряда $2 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$, что связано с наличием фоновой примеси азота (N) (за счет аммиака).

Рис.2. Спектры рамановского рассеяния в области энергий, соответствующих пикам алмаза

Подвижности электронов в пленке (в зависимости от кристаллического направления подложки), имели значения в пределах $600\text{-}960 \text{ cm}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$, что находится в хорошем согласии с результатами работы [1]. Это подтверждает достаточное совершенство полученных пленок и пригодность их для изготовления полупроводниковых приборов.

На рис.3 показаны морфология поверхности (а) эпитаксиальной пленки, выращенной на кремниевой подложке и торцовый скол (b) $n/\text{Si} - p/\text{C}_{\text{алмаз}}$ -гетероструктуры, снятые при помощи электронного растрового микроскопа. Из рис.3 видно, что алмазные пленки не содержат включений второй фазы (а), видимых в оптическом микроскопе, и имеют толщину $\sim 2,5 \text{ }\mu\text{m}$ (b).

Еще из рис.3б видно, что между алмазной пленкой и подложкой имеется тонкий переходной слой, по-видимому, состоящий из SiC. Мы пришли к такому предположению из следующих соображений, что во время роста начальных слоев алмазной пленки атомы углерода (C) осаждаясь на поверхности Si-подложки соединяются с его поверхностными атомами с

оборванными связями и создают молекул SiC, которые могут составлять несколько атомных слоев.

Рис.3. Морфология поверхности (а) и вид с торца скола (б) алмазной пленки, выращенной в системе $n/Si - p/C_{алмаз}$.

Толщины таких слоев в зависимости от кристаллического направления Si-подложки могут иметь различные значения – толщины пленок, выращенных на подложках с ориентацией (111) больше, чем (100), так как разорванные связи у подложек с ориентацией (111) больше. Следовательно, можно представлять полученных образцов в виде $nSi - pSiC - pC_{алмаз}$ и $nSi - pSi - pSiC - pC_{алмаз}$ -гетероструктур. Кроме того, еще из рис.3б видно существование дефектов кристаллической структуры Si-подложки, расположенных под эпитаксиальной пленкой, что может повлиять на свойства алмазной пленки.

Во время измерения вольтамперных характеристик (ВАХ) как $nSi - pSiC - pC_{алмаз}$, так и $nSi - pSi - pSiC - pC_{алмаз}$ -гетероструктур, было наблюдено белое свечение без люминофора при обрат-ном смещении структуры (рис.4), что, по-видимому, связана с инжекцией электронов из верхнего контакта и их рекомбинацией с дырками в слое алмаза через дефекты кристаллической структуры алмазной пленки, заимство-ванные от Si-подложки. Это в свою очередь также может подтверждать о возможности проявления эффекта переизлучения в таких структурах.

Рис.4. Фотоснимок белого свечения $nSi - pSi - pSiC - pC_{алмаз}$ -гетеро-структуры

Таким образом, можно заключить, что при освещении $nSi - pSi - pSiC - pC_{алмаз}$ -гетероструктуры солнечным излучением со стороны алмазной пленки можно добиться повышению КПД Si-CЭ благодаря пере-излучению энергии высокоэнергетических фотонов, поглощенных дефектами слоя $pC_{алмаз}$ и частично в слое $pSiC$. Следует отметить, что избыточная энергия (больше $E_{g,Si}$ и $E_{g,SiC}$) фотоэлектронов достаточно для генерации дополнительных eh пар в результате ударной ионизации [6]. Кроме того электроны оставаясь в зоне проводимости и сталкиваясь с несвободными электронами, могут генерировать дополнительные eh пары. В результате чего снижается процесс термолиза энергии высокоэнергетических фотонов. Кроме того, слои $pSiC$ и $pC_{алмаз}$ выполняют роль тыльного изотипного потенциального барьера для электронов, фотогенерированных в слое pSi , а также способствуют снижению сопротивления растекания верхнего слоя СЭ. Поэтому в повышении эффективности Si «фиолетовых» СЭ может быть вклад вторичных фотонов и ударной ионизации, обусловленные избыточной энергией фотоэлектронов.

Такие структуры СЭ могут быть успешно применены для преобразования солнечной энергии в космических условиях, так как алмазная пленка сама может поглощать высокоэнергетические фотоны и генерировать неравновесные носители заряда, которые благодаря высокой подвижности

могут попасть в зону влияния поля объемного заряда $nSi - pSi$ -перехода и дать вулад в КПД СЭ.

Работа выполнена в рамках тематики лаборатории «Рост полупроводниково-вых кристаллов» Физико-технического института АН РУз: «Фотовольтаиче-ские, термовольтаические, фототермовольтаические и излучательные эффекты в двух и многокомпонентных полупроводниковых твердых растворах с нанокристаллами, полученных на кремниевых подложках из жидкой фазы», входящей в базовую программу научно-исследовательских работ Физико-технического института АН РУз (2020-2024 г.г.).

Список источников:

1. May P. W., Burrige P. R., Rego C. A., Tsang R. S. et al. Investigation of the addition of nitrogen - containing gases to a hot filament diamond chemical vapor deposition reactor. // *Diamond and related materials*, 3 (1994), pp.618-622.
2. Sugino T., Karasutani K., Mano F., Kataoka H. et al. *Diamond and related materials*, 3 (1994), pp.618-622.
3. Ashurov M. Kh., Saidov M. S., Saliev T. M. Chemical vapor deposition and microhardness of diamond films. / *Phase transformations-96 / First Intern. Conf. 1996, Islamabad, Pakistan*, pp.208-211.
4. Салиев Т. М., Лутпуллаев С. Л., Кутлимратов А., Муталов Н. Т. Фото-электрические свойства $n/6H-SiC - p+/3C-SiC$ и $n/6H-SiC - p/САЛМАЗ$ гетеро-структур, полученных CVD-методом // *Гелиотехника*, 2015, № 2. – С.49-52.
5. Салиев Т. М., Лутпуллаев С. Л., Кутлимратов А. «О возможности применения $n/(3C-SiC) - p/САЛМАЗ$ гетероструктур с белым свечением с улучшенными параметрами в осветительных системах с энергопотреблением от солнечного излучения» // *Гелиотехника*, 2016, № 2. – С.46-48.
6. Салиев Т. М., Саидов М. С. Белое излучение при пробое $nSi - pС_{алмаз}$ гетеро-перехода и о предельной эффективности кремниевого солнечного элемента. // *Гелиотехника*, 2010, № 3. – С.1-3.
7. Байдакова М. В., Вуль А. Я., Голубев В. Г. и др. Получение алмазных пленок на кристаллическом кремнии методом термического газофазного осаждения. // *ФТП*, 2002, т.36, вып.6. –С.651-657.
8. Емельянов А.А., Ребров А.К., Юдин И.Б. Осаждение алмазных структур из взаимодействующих газовых струй. // *ЖТФ*, 2016, том 86, вып.12. –С.56-59.

9. Феоктистов Н. А., Афанасьев В. В., Голубев В. Г. и др. Начальные стадии роста островковых алмазных пленок на кристаллическом кремнии. //ФТП, 2002, т.38, вып.8. –С.910-913.
10. Redman S. A., Chung C. and Ashfold M. N. R. H atom production in a hot filament chemical vapor deposition reactor. // Diamond Bell Mater. (1999), 8, 1383-1387.

Пархоменко Лариса Александровна

кандидат физ.-мат. наук, доцент,
доцент кафедры системного анализа и вычислительной математики
Национальный университет «Запорожская политехника», Украина

Денисенко Александр Иванович

кандидат технических наук, доцент,
доцент кафедры системного анализа и вычислительной математики
Национальный университет «Запорожская политехника», Украина

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ИЗМЕНЕНИЕ РАСТВОРИМОСТИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЛЕЙ В ВОДЕ

Для установления количественного согласия теоретических расчетов растворимости с экспериментальными данными, предлагается метод, учитывающий межмолекулярное взаимодействие через величину свободной поверхностной энергии на межфазовой границе раствор – растворяемая фаза. Как термодинамический параметр величина межфазовой поверхностной энергии связана с другими объемными термодинамическими характеристиками и прежде всего – с адсорбцией компонентов. Сама межфазовая граница характеризуется не только изменением физических свойств, но и рядом химических эффектов в приповерхностном слое растворяемого вещества.

Установлена возможность описания квазиравновесных линий растворимости в двухкомпонентных системах с помощью формулы [1]

$$\left(\ln \frac{x}{x_s} \right) \frac{T}{\sigma \cdot V} = \left(\ln \frac{x'}{x_s} \right) \frac{T'}{\sigma' \cdot V'} = -\alpha, \quad (1)$$

где x и x' – равновесные концентрации при температурах T и T' соответственно; σ и σ' , V и V' – соответственно значения удельной свободной поверхностной энергии и молярных объемов растворяющейся фазы на межфазовой границе при T и T' ; α – постоянная величина (знак минус означает, что $x < x_s < 1$).

Следовательно, при $x = x_s$ и $T = T_s$ величина $\sigma = 0$ (размытие поверхности межфазового натяжения).

При $T < T_s$ можно записать

$$\sigma = (T_s - T)[a + b(T_s + T)], \quad (2)$$

где $b = \frac{\Delta C_v}{T_s}$, ΔC_v – поверхностное уплотнение теплоемкости при постоянном объеме, отнесенное к единице площади межфазовой поверхности; величина

a может быть найдена из условия $\frac{d\sigma}{dT} = -\frac{q_s}{T_s}$, q_s – теплота образования единицы межфазовой поверхности.

Температурную зависимость молярного объема вещества растворяющейся фазы на контакте с раствором описываем линейной функцией

$$V = V_s - \beta \cdot V_0 \cdot (T_s - T), \quad (3)$$

где V, V_s – молярные объемы при температурах T и T_s соответственно; β – термический коэффициент объемного расширения вещества растворяющейся фазы в приграничном слое.

Совместное решение (1), (2) и (3) приводит к соотношению

$$y = \left(\ln \frac{x}{x_s} \right) \left(\frac{T_s}{T} - 1 \right)^{-1} = A + B \cdot T + C \cdot T^2, \quad (4)$$

где $A = -\alpha \cdot V_0 (a + b \cdot T_s)$, $B = \alpha \cdot V_0 [b - \beta(a + b \cdot T_s)]$, $C = \alpha \cdot \beta \cdot b \cdot V_0$.

Получены формулы для определения величины β . Если $B^2 - 4 \cdot A \cdot C > 0$, то для абсолютных значений коэффициентов справедлива формула

$$\beta = (2 \cdot A)^{-1} \left[B - (B^2 - 4 \cdot A \cdot C)^{1/2} \right] \quad (5)$$

В других случаях

$$\beta = (2 \cdot A)^{-1} \left[(B^2 + 4 \cdot A \cdot C)^{1/2} - B \right]. \quad (5')$$

Запишем выражение для производной от концентрации по температуре

$$\frac{dx}{dT} = x \cdot \left(\ln \frac{x_s}{x} \right) \frac{T_s}{T \cdot (T_s - T)} + x \cdot \left(\frac{T_s}{T} - 1 \right) \cdot (B + 2 \cdot C \cdot T) \quad (6)$$

Оно может быть использовано для получения информации о температурном изменении структурного состояния растворов.

Поясним на примере раствора NaCl в воде. Для каждой температуры

рассчитаем величину $y = \left(\ln \frac{x}{x_s} \right) \cdot \left(\frac{T_s}{T} - 1 \right)^{-1}$, где $x_s = 11.14$ мол.% NaCl – концентрация насыщенного раствора при температуре его кипения $T_s = 381.8$ К. Значения x , x_s и T_s взяты из справочного источника [2]. С помощью

формулы $Z = \frac{y - y_1}{T - T_1} = B + C \cdot T_1 + C \cdot T$, где $T_1 = 273$ К – нижняя граница температурного интервала на линии растворимости NaCl в воде, можно определить численные значения B и C , построив график $Z = f(T)$ линейной функции, а затем и коэффициента A .

Таким способом было получено соотношение

$$y = \left(\ln \frac{x}{11.14} \right) \cdot \left(\frac{381.8}{T} - 1 \right)^{-1} = -1.008 + 8.68 \cdot 10^{-3} T - 2.22 \cdot 10^{-5} T^2$$

и рассчитаны значения растворимости NaCl в воде (x_p); с помощью (6) –

значения производной $\frac{dx}{dT}$ при каждой температуре и по формуле (5) – численное значение величины $\beta = 2.06 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$. За счет увеличения коэффициента сжимаемости вещества растворяющейся фазы в приграничной области, численное значение β в несколько раз больше объемного коэффициента $\beta_0 = 1.2 \cdot 10^{-4} \text{ K}^{-1}$ для NaCl. Иными словами, на межфазовой границе должно существовать наиболее сильное проявление ангармонизма колебаний атомов вещества растворяющейся фазы, способное существенно изменить значение коэффициента β_0 .

Примем во внимание, что $\frac{dx}{dT} \sim \frac{\Delta H}{R \cdot T^2} \cdot \overline{(\Delta x)^2}$, где ΔH – парциальная молярная энтальпия растворения соли в воде; $\overline{(\Delta x)^2}$ – флуктуации концентрации частиц растворенного вещества. При постоянных значениях последних характеристик производная $\frac{dx}{dT}$ изменяется обратно пропорционально температуре. Можно полагать, чем сильнее развиты концентрационные флуктуации в растворе, тем значительнее должно быть влияние, при прочих равных условиях, температуры на растворимость, и наоборот, чем менее развиты флуктуации концентрации, тем слабее действие температуры на растворимость. По-видимому, первому случаю соответствует

температурное изменение $\frac{dx}{dT}$ для растворов NaNO_3 , KNO_3 , $\text{K}_2\text{CO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ и $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ в воде. Дополнительное и существенное влияние на растворимость в этом случае должна оказывать степень возрастания с температурой хаотичности теплового движения молекул в растворе, способствующее не только росту флуктуаций, но и величины ΔH .

Во втором случае наличие малых концентрационных флуктуаций в растворе может быть вызвано значительными силами притяжения между молекулами растворенного вещества и растворителя. И чем больше эти силы, тем меньше должно быть влияние теплового движения структурных элементов (молекул, ионов, их комплексов и др.) на термодинамические свойства раствора. Сюда следует отнести растворы NaCl и аммониевых солей в воде.

При увеличении температуры координационного числа пространственной упаковки молекул растворителя должно наблюдаться уменьшение $\frac{dx}{dT}$. Это может быть вызвано, при слабом развитии концентрационных флуктуаций, температурным изменением энтальпии растворения и возрастанием хаотичности движения молекул в растворе.

Как видим, возможным температурным изменениям производной $\frac{dx}{dT}$ для жидких растворов можно дать относительно непротиворечивое качественное

объяснение с точки зрения их структурного состояния и молекулярного механизма протекания элементарных процессов в объеме. Накопление подобных данных и их анализ в соответствии с предлагаемым методом несомненно должны способствовать развитию общей молекулярной теории растворов.

Список источников:

1. Псарев В.И., Пархоменко Л.А. Системный анализ фазодисперсных материалов. – Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2013. – 277 с.
2. Гороновский И.Т., Назаренко Ю.П., Некряч Е.Ф. Краткий справочник по химии. – Киев, Наукова думка, 1987. – 828 с.

INFORMATION AND WEB TECHNOLOGIES

Manachenko Marharyta Viktorivna

II-year student

Kharkiv National University of Radio Electronics, Ukraine

TIME SERIES FORECASTING WITH LSTM NEURAL NETWORK

A time series is a static material collected at different points in time about the value of any parameters (in the simplest case one) of the process under study. A time series has two required components – a time stamp and a series indicator value.

The task of forecasting a time series is to study the prospects of the process under consideration using a set of scientific methods in order to obtain the most accurate prediction of its future values.

Time series are used in many areas: statistics, weather forecasting, patterns recognition, econometrics, finance, earthquake prediction and largely in any domain of engineering which involves temporal measurements. The process of time series forecasting is considered to be relevant because accurate predictions in many areas are always in demand. Thanks to that it is possible to protect people and assets, find out best solutions in many common activities, to get profit and avoid loss.

Time series forecasting assumes that data from the past can help explain the future values of the process under consideration. However, it should be understood that in many cases there are details that are not reflected in the accumulated data. For example, a new indicator that will influence future values may appear.

There are many different methods of forecasting time series like using classical econometric and statistical methods as well as using artificial intelligence, machine and deep learning.

Nowadays deep learning methods provide better prediction results than machine learning methods. Neural networks are a vast family of deep learning

models and their application in finance and economics has grown significantly in recent years.

Long short-term memory (LSTM) is an artificial recurrent neural network (RNN) architecture. For time series such as text, signals, temperature indicators, stock prices the LSTM architecture is most suitable for modeling temporary connections in deep neural networks. It overcomes the vanishing gradient problem in a recurrent neural network for long-term dependence learning in data using memory cells and gates.

An LSTM cell consists of several gate functions that determine whether new information is important to the forecasting problem and whether old information remains relevant.

There are 3 layers in LSTM networks:

1. Forget gate layer – the given output is a number from 0 to 1 where 1 means the need for complete memorization, and 0 to completely erase data from memory.
2. The memory gate layer chooses which data is to be saved. First of all, in the sigmoid layer values to remember are being selected.
3. The output gate layer selects information from each "cell" in which the remembering was made.

Each of these gates can be thought as a "standard" neuron in a feed-forward (or multi-layer) neural network (img. 1.). They compute an activation (using an activation function) of a weighted sum. i_t and f_t represent the activations of respectively the input, output and forget gates at time step t . The 3 exit arrows from the memory cell c to the 3 gates i and o represent the peephole connections. These peephole connections actually denote the contributions of the activation of the memory cell c at time step $t - 1$, i.e. the contribution of c_{t-1} . In other words, the gates i, o and f calculate their activations at time step t also considering the activation of the memory cell c at time step $t - 1$, i.e. c_{t-1} . The single left-to-right arrow exiting the memory cell is not a peephole connection and denotes c_t . The little circles containing a \times symbol represent an element-wise multiplication between its inputs. The big circles containing an S -like curve represent the application of a differentiable function (like the sigmoid function) to a weighted sum.

Img. 1. LSTM unit with input, output, and forget gates

To minimize the overall LSTM error over the entire set of training sequences can be used iterative gradient descent and in particular the time-swept backpropagation method. It helps to vary each of the weights in proportion to its derivative depending on the magnitude of the error.

That error's gradients decrease at an exponential rate as the time delay between important events increases. It is considered to be the main problem with gradient descent for standard recurrent neural networks. With LSTM blocks the error is trapped in the block memory when the error values propagate in the opposite direction from the output layer. This is called an "error carousel" that continually feeds the error back to each of the gates until they are trained to discard the value.

LSTMs can also be trained using a combination of an evolutionary algorithm for weights in the hidden layers and pseudoinverse or support vector machines for weights in the output layer.

So, the architecture of the neural network that helps to store all previously learned relevant information for the complete processing of a sequence of temporary rows allows to save all the information obtained earlier to be retained during full processing. This is the main advantage of the LSTM architecture over other RNN structures. LSTM is capable of carrying information from start to finish while other RNNs simply update their understanding with each additional entry in the sequence. In addition to that regular back propagation of the error is effective for training the LSTM block to store values for very longtime intervals. These features make the LSTM network very powerful for sequence analysis such as time series.

Nurullayev Yelaman Yergaziyevich

Master Student of Tashkent University of Information Technologies
named after Muhammad al-Khwarizmi, Republic of Uzbekistan

CHARACTERISTICS OF USING WIRELESS SENSOR NETWORKS FOR REMOTE MONITORING SYSTEMS

***Abstract.** This paper introduces characteristics of using wireless sensor networks for remote monitoring systems. The article also examined a number of important characteristics of sensor networks and their application in many areas of life*

***Keywords:** WSN (Wireless sensor network), monitoring, WiFi, ZigBee, control, connectivity, routing, network density.*

At the current stage of development of human activity, its complex control plays an important role. Its essence is to gather the necessary information and analyze it carefully. Regular monitoring ensures timely detection of errors and, accordingly, their correction as soon as possible. However, this is often the case when it is necessary to monitor the state of the system without local access. The lack of such access may be due to both the regional distance of the system and the limitations of physical security, so the need arose to create tools for remote monitoring.

Wireless touch networks have great potential to solve such problems as one of the modern trends in the development of data transmission networks.

Wireless sensor networks

Wireless Touch Networks (WSN) is a system of spatially remote, independent sensors to monitor physical objects or environmental data and transmit this data together to a base station. WSN is used in many fields such as animal tracking, clean agriculture, environmental monitoring, safety and surveillance, smart buildings, healthcare and so on. This article presents various WSN programs to review them to better understand the possibilities of using WSN in the future.

Wireless touch networks have some unique features: peer-to-peer topology; self-organization; secure data transmission.

Wireless touch networks are typically based on a peer-to-peer physical topology, resulting in no central device controlling all other devices on the network. In this case, each node is independent and simultaneously acts as both a «client» (for other devices) and a «server» (for other devices) within the network. In addition, this physical topology provides network resilience [1].

Wireless sensor networks (WSN) are made up of nodes consisting of a radio transmitter, a microcontroller, and sensors. Sensors with different applications can be used to work well in any field. Typically, sensors are classified according to cost-effectiveness and readiness to deploy areas that are determined in terms of engineering efficiency, scalability, and cost [2]. The main types of sensors are physical, chemical and biological sensors. Wireless sensor networks consist of a data collection network and a data distribution network. The network is managed and controlled by the central station. A data collection network in a wireless touch network is used to collect data from different areas. The received data is transmitted to the base station using various methods of wireless distribution. Wireless distribution methods include data transmission using mobile phones, computers, WLAN, Wi-Fi, and more. Once the received data reaches the base station, they are analyzed and further processed. The main characteristics of WSN are: energy management, node fault management, node mobility, node inhomogeneity, scalability for large-scale locations, ability to withstand severe environmental conditions, and ease of use [3], [4].

Features of short-range wireless technology

The main requirements when choosing wireless technology for use in industrial data collection systems are network standard openness, manufacturer support, device compatibility, long-term availability, reliability, low cost, ease of connection, configuration and performance. From the available technologies, the standards of WiFi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth (IEEE 802.15.1) and ZigBee (IEEE 802.15.4) networks meet these requirements to the maximum [5].

WiFi provides the highest speed of long-distance data transmission and compatibility with wired networks. However, the devices are very good. They are characterized by high power consumption and high cost, which is an important

factor in the choice of technology, high speed is not required for the transmission of small telemetry data. In terms of speed and power consumption, Bluetooth technology is the range between ZigBee and WiFi. Due to the proliferation of mobile phones with Bluetooth modules, this technology is popular and is also used to connect various electronics [6]. In industrial systems, it is used as a replacement for wired connections for real-time data and control signals. The main problem is the increased power consumption, which limits the operating time without external sources nutrition [7].

A distinctive feature of ZigBee technology is that it supports device relay and routing functions to increase communication range. Also, ZigBee terminal sensor nodes are characterized by low power consumption, but the data transfer rate usually does not exceed 250 Kbitps. This technology is mainly used to build touch networks, building automation systems, industrial control and management systems (SCADA), security systems and so on [8].

Wireless sensor network based monitoring system

The wireless sensor network, in turn, is part of the monitoring system - a hardware-software complex that includes a server and a user workstation in addition to the wireless network (Figure 1).

Fig. 1. Structural scheme of systematic monitoring

A network of wireless sensors consists of a series of receivers that collect data from connected equipment or sensors in a specific area and transmit this data to the software installed on the server via a built-in communication channel [9].

The server with the installed software receives, processes and stores the data coming from the connected equipment or sensors, and also sends them control actions at the command of the user, if necessary.

A user's workstation is a personal computer (or any other mobile device, such as a tablet) from which software is derived to analyze data and, if necessary, manage the operation of the connected equipment.

The software stores and processes data from transceivers and provides an interactive interface for the user (information consumer or system administrator) to interact with the system. In this case, the following functions are performed [10]:

- accounting for connected (active) equipment or sensors;
- submission of reports;
- setting controllable limit levels of parameters, exceeding them will lead to automatic notification of stakeholders by e-mail or SMS-messages;
- export data to the desired format for further processing in other systems (programs);
- setting system parameters (data collection frequency, operating modes, etc.).

Users access the program from their workplace using a web browser (e.g. Internet Explorer). With this use, users do not need to install additional software on their computers, which significantly speeds up the initial installation process of the system, as well as significantly simplifies the introduction of new features and error correction.

Functional purpose and scope

Mots can be used to continuously sense, detect, and identify events. The concept of micro-sensitivity and wireless connection promises many new applications for such networks. We classified them by main areas: military applications, environmental research, healthcare, home use, and other commercial areas [11].

Military applications. Wireless sensor networks can be an integral part of military command, communication, intelligence, surveillance and routing systems (C4ISRT). Rapid deployment, self-organization, and resilience are unique features of touch networks that make them a promising tool for solving defined tasks. Because sensor networks can be based on the dense location of disposable and inexpensive nodes, some of them are not affected during military operations, such as the destruction of conventional sensors during combat operations. Therefore, the use of touch networks is better for battles. Let us enumerate a few more ways of using such networks: tracking the weapons and ammunition of friendly forces, tracking the battle; grounding; assessment of damage from battles; detection of nuclear, biological and chemical attacks. Friendly Forces, Weapons and Ammunition Control: Leaders and commanders constantly monitor the status of their troops, the status and availability of equipment and ammunition on the battlefield using touch networks can follow. Sensors can be attached to any vehicle, equipment, and important ammunition to report their condition. This information is collected at key nodes and sent to managers. The data can also be routed to higher levels of the command hierarchy to merge with the data of other parts. Combat Observations: Important parts, routes, routes, and straits to study the activities of enemy forces can be quickly covered by sensor networks. During operations or after new plans are developed, sensor networks can be deployed at any time to monitor the battle. Enemy Forces and Relief Intelligence: Sensor nets can be deployed in critical areas and valuable, detailed and timely information about enemy forces and terrain can be collected within minutes of the enemy capturing them. Purpose: Sensor networks can be used in intelligent ammunition control systems. Post-combat damage assessment: Touch networks can be deployed in the target area to collect damage assessment data immediately before or after the attack. Detection of nuclear, biological and chemical attacks: Timely and accurate identification of chemical agents is necessary when using chemical or biological weapons whose use is close to zero. Sensor networks can be used as systems to prevent chemical or biological attacks, and data collected in a short period of time can help drastically reduce the number of victims. Once you detect such attacks, you can use touch networks for

detailed intelligence. For example, in the case of radiation contamination, intelligence can be carried out without exposing people to radiation [12].

Using the environment. Some areas where sensory networks are used in ecology are: tracking the movement of birds, small animals and insects; monitoring the state of the environment to determine its impact on crops and livestock; irrigation; large-scale land monitoring and planetary studies; chemical / biological detection; detection of forest fires; meteorological or geophysical surveys; flood detection; and pollution studies. Detecting a forest fire: Because monitors can be strategically and densely placed in the forest, they can give a clear origin of the fire until they become uncontrollable. Millions of meters can be placed permanently. They can be equipped with solar panels because the nodes can be left unattended for months or even years. Motes work together to perform distributed sensing tasks and to overcome obstacles such as trees and rocks that block wire sensors. Mapping the bio-state of the environment: requires complex approaches to integrating data across time and space. Advances in remote sensing technology and automated data collection have significantly reduced research costs. The advantage of these networks is that the nodes can connect to the Internet, which allows remote users to manage, monitor, and monitor the environment. Satellite and airborne sensors are useful for monitoring the spatial complexity of different species, such as dominant plant species, but they do not allow the observation of small elements that make up the majority of the ecosystem. As a result, there was a need to place wireless sensor network nodes in the field [12], [13].

Application in medicine. One of the medical purposes is devices for the disabled; patient follow-up; diagnostics; control over the use of drugs in hospitals; collection of human physiological data; and monitoring physicians and patients in hospitals. Human physiological control: Physiological data collected by sensory networks can be stored for a long time and used for medical research. Installed nodes can also monitor the movements of the elderly and prevent falls, for example. These nodes are small, giving the patient greater freedom of movement, while allowing physicians to diagnose symptoms in advance. In addition, they contribute to the well-being of patients compared to hospital treatment. To test the feasibility of such

a system, a “Healthy Smart Home” was established at the Grenoble-France Medical Faculty. Monitoring physicians and patients in the hospital: Each patient has a small and light network node. Each node has a unique function. For example, one can monitor the heartbeat, the other gets a blood pressure reading. Doctors can also have a nodule so other doctors can find them in the hospital. Medication control in hospitals: Nodes can be attached to medications, then the chances of sending the wrong medication can be reduced. Thus, patients will have nodules that identify allergies and the medications they need. Computerized systems that help minimize the side effects of the wrong medications [14].

Home use. Home Automation: Smart nodes can be added to home appliances such as vacuum cleaners, microwave ovens, refrigerators, and video cameras. They can communicate with each other and with the external network via the Internet or satellite. This allows end users to easily control devices at home and remotely. Smart environment: Smart environment design can involve two different approaches, i.e. human-oriented or technology-based. In the first approach, the smart environment must adapt to the needs of end users in terms of interaction with them. For technology-oriented systems, new hardware technologies, network solutions, and intermediation programs need to be developed. Here are some examples of how nodes can be used to create a smart environment. The nodes can be installed inside furniture and appliances, they can communicate with each other and with the room server [15]. The room server can also communicate with other room servers and get acquainted with the services they provide, such as printing, scanning, and faxing. These servers and sensor nodes can be integrated into existing built-in devices and, as described in the paper, form self-regulating, self-regulating, and flexible systems based on the management theory model.

Factors influencing the development of sensor network models

The design of sensor networks depends on many factors, including fault tolerance, scalability, production costs, type of operating environment, sensor network topology, hardware constraints, communication model, and power consumption. These factors have been considered by many researchers. However, none of these studies fully take into account all the factors that affect the design of

networks. They are important because they have served as a guide for developing protocols or algorithms for touch networks. In addition, these factors can be used to compare different models [16].

Tolerance to errors. Some components may fail due to lack of energy, physical injury, or third party intervention. Node failure should not affect the performance of the sensor network. It is a matter of reliability and durability. Fault tolerance is the ability to maintain the operation of a network of sensors without failures in the event of a node failure. The reliability of $R_k(t)$ or fault tolerance of the node $(0; t)$ was modeled using the Poisson distribution to determine the probability of node failure in a time interval, and it should be noted that protocols and algorithms may be error-oriented. the tolerance required to build sensor networks ... If the nodes are less susceptible to environmental degradation, then the protocols may be less tolerant of errors. For example, if nodes are placed indoors to monitor humidity and temperature levels, fault tolerance requirements may be low because such sensor networks cannot fail and the “noise” of the environment does not affect their performance [17]. On the other hand, if nodes are used for surveillance on the battlefield, then the durability must be high because surveillance is very important and nodes can be destroyed during combat operations. As a result, the level of durability depends on the application of touch networks, and models should be developed with this in mind.

Scale. The number of nodes placed to study an event can be in the order of hundreds or thousands. Depending on the application, the number can reach extreme values (million). Newer models should manage this number of nodes. In addition, they must use a high density of sensing networks, which can range from a few nodes to several hundred in an area with a diameter of less than 10 m [18].

Hardware features. The sensor network node consists of four main components as shown in the figure. 2: data collection unit, processing unit, transmitter and power supply. The availability of additional modules may depend on the application of the network, for example, positioning modules, power generator and mobilizer (MAC) [19], [20]. The data collection module usually consists of two parts: sensors and analog-to-digital converters (ADC). Based on the

observed event, the analog signal generated by the sensor is converted to a digital signal using the ADC and then transmitted to the processing unit. A processor module that uses integrated memory, along with other nodes, controls procedures that allow it to perform defined monitoring tasks [21]. The transmitter unit (transceiver) connects the node to the network. One of the most important components of the collection is the power supply. The power supply can be recharged, for example, using solar panels [22], [23].

Fig. 2. Structural scheme of hardware

Most data transmission and collection nodes need to know their location with high precision. Therefore, the positioning module is included in the general scheme. Sometimes you may need a mobilizer, which will move the unit when needed to perform assigned tasks. All of these modules may need to be placed in a size similar to a matchbox. The knot size can be less than a cubic centimeter and light enough to stay in the air. In addition to size, there are other strict restrictions on nodes. They are [24]:

- very low energy consumption,
- work with multiple nodes over short distances,
- low production costs
- autonomy and carefree operation,

– Adaptation to the environment.

Power consumption. A wireless node is a microelectronic device that can only be equipped with a limited power supply (<0.5 A, 1.2 V). In some cases, it is not possible to replenish energy resources. therefore the operating time of the node depends directly on the charge of the battery. Failure of multiple nodes in a multi-hop network, where each node plays the role of data collection and routing, can lead to significant changes in network structure and require packet redirection and network reorganization possible. Thus, energy saving and power management are additional factors [25]. That is why researchers are now focusing on developing algorithms for energy-saving protocols and sensor networks. In other mobile and peer-to-peer networks, power consumption is also an important factor, but not the main one, only that power sources can be replaced by the user. There is more focus on service quality than energy efficiency. Energy efficiency in touch networks is an important performance parameter that has a direct impact on network life. The use of certain protocols may alter other performance indicators (e.g., increased response time and decreased throughput). The main functions of the node are event detection, local rapid data processing, and data transmission. Therefore, energy is consumed in three stages: data collection, data processing, and communication with other nodes. The power supply unit is selected depending on the node application feature. Periodic data collection consumes less energy than continuous monitoring. The difficulty of detecting events also plays an important role in energy consumption. High levels of ambient noise can cause significant detection difficulties. Power consumption during data transmission and processing is discussed in detail in the following subsections.

References:

1. Kh. Khujamatov, E. Reypnazarov, D. Khasanov, N. Akhmedov, "Networking and Computing in Internet of Things and Cyber-Physical Systems," The 14th IEEE International Conference Application of Information and Communication Technologies, 07-09 October 2020, Tashkent, Uzbekistan.
2. B. Turumbetov, E. Reypnazarov, "Problems of creating ways to provide information security in E-mails," Science and Education in Karakalpakstan, 2019, № 1 (9) pp. 12-16.

3. I. Kh. Siddikov, Kh. A. Sattarov, Kh. E. Khujamatov, O. R. Dekhkonov, "Modeling the processes in magnetic circuits of electromagnetic transducers," International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2016, 2-4 November 2016, Tashkent, Uzbekistan.
4. Kh. Khujamatov, E. Reypnazarov, D. Khasanov, N. Akhmedov, "Industry Digitalization Concepts with 5G-based IoT," International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2020, Tashkent, Uzbekistan - 2020.
5. I. Kh. Siddikov, Kh. A. Sattarov, Kh. E. Khujamatov, "Modeling of the Transformation Elements of Power Sources Control," International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) Applications, Trends and Opportunities, 2-4 November 2017, Tashkent, Uzbekistan.
6. B. Kaipbergenov, B. Turumbetov, A. Atamuratov, E. Reypnazarov, "Designing subscriber network according to PON technology," European Applied Sciences, 9 /2015/ pp. 45-48.
7. I. Kh. Siddikov, Kh. A. Sattarov, Kh. E. Khujamatov, et al., "Modeling of Magnet Circuits of Electromagnetic Transducers of the Three-Phases Current," 2018 XIV International Scientific-Technical Conference on Actual Problems of Electronics Instrument Engineering (APEIE-2018), 2-6 October, 2018, Novosibirsk. –p.p. 419-422.
8. Kh.E. Khujamatov, E.N. Reypnazarov, D.T. Khasanov, E.E. Nurullaev, Sh.O. Sobirov, "Evaluation of characteristics of wireless sensor networks with analytical modeling," Bulletin of TUIT: Management and Communication Technologies, International scientific and technical journal. Tashkent. 2020, Volume 3. Article 2. p. 8.
9. Kh. Khujamatov, E. Reypnazarov, N. Akhmedov, D. Khasanov, "Blockchain for 5G Healthcare architecture," International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2020, Tashkent, Uzbekistan - 2020.
10. Kh. Khujamatov, Kh. Ahmad, E. Reypnazarov, D. Khasanov, "Markov Chain Based Modeling Bandwith States of the Wireless Sensor Networks of Monitoring System," International Journal of Advanced Science and Technology, Vol. 29, No.4, (2020), pp. 4889 – 4903.
11. S. Arsheen, A. Wahid, Kh. Ahmad, Kh. Khujamatov, "Flying Ad hoc Network Expedited by DTN Scenario: Reliable and Cost-effective MAC Protocols Perspective," The 14th IEEE International Conference Application of Information and Communication Technologies, 07-09 October 2020, Tashkent, Uzbekistan.
12. D. Davronbekov, J. Isroilov, B. Akhmedov, "Principle of Organizing Database Identification on Mobile Devices by IMEI," International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2019, Tashkent, Uzbekistan - 2019.

13. I. Siddikov, Kh. Sattarov, Kh. Khujamatov, "Modeling and research circuits of intelligent sensors and measurement systems with distributed parameters and values," Chemical technology control and management, Tashkent 4-5/2018/ pp. 50-55.
14. I. Kh. Siddikov, Kh. E. Khujamatov, D. T. Khasanov, E. N. Reypnazarov, "IoT and intelligent wireless sensor network for remote monitoring systems of solar power stations," 11th Scientific Conference "WCIS-2020", 26-28 November 2020, Tashkent, Uzbekistan.
15. Kh. Khujamatov, D. Khasanov, E. Reypnazarov, "Modeling and Research of Automatic Sun Tracking System on the bases of IoT and Arduino UNO," International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2019, Tashkent, Uzbekistan - 2019.
16. Kh. Khujamatov, D. Khasanov, E. Reypnazarov, "Research and Modelling Adaptive Management of Hybrid Power Supply Systems for Object Telecommunications based on IoT," International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2019, Tashkent, Uzbekistan - 2019.
17. I. Siddikov, Kh. Khujamatov, D. Khasanov, E. Reypnazarov, "Modeling of monitoring systems of solar power stations for telecommunication facilities based on wireless nets," Chemical technology. Control and management, 2020, № 3 (93) pp.20-28.
18. A. Muradova, Kh. Khujamatov, "Results of Calculations of Parameters of Reliability of Restored Devices of the Multiservice Communication Network," International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2019, Tashkent, Uzbekistan - 2019.
19. I. Kh. Siddikov, Kh. A. Sattarov., Kh. E. Khujamatov, "Research of the Influence of Nonlinear Primary Magnetization Curves of Magnetic Circuits of Electromagnetic Transducers of the Three-phases Current," Universal Journal of Electrical and Electronic Engineering. Horizon Research Publishing Corporation, USA. 2016, Vol.4 (1), pp. 29 - 32.
20. Kh. Khujamatov, E. Reypnazarov, N. Akhmedov, D. Khasanov, "IoT based Centralized Double Stage Education," International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2020, Tashkent, Uzbekistan - 2020.
21. A. Nazarov, D. Davronbekov, "Controlling and Forecasting the Reliability of Integrated Circuits of Radio Systems Transmitting Information," Chemical Technology, Control and Management, Vol. 2020: Iss. 1, Article 3.
22. S. Arsheen, A. Wahid, Kh. Ahmad, Kh. Khujamatov, "Flying Ad hoc Network Expedited by DTN Scenario: Reliable and Cost-effective MAC Protocols Perspective," The 14th IEEE International Conference Application of Information and Communication Technologies, 07-09 October 2020, Tashkent, Uzbekistan.

23. A. Kamal, Kh. Ahmad, R. Hassan, Kh. Khujamatov, “NTRU Algorithm: Nth Degree Truncated Polynomial Ring Units,” Functional Encryption (Springer book chapter), https://doi.org/10.1007/978-3-030-60890-3_6
24. Kh.E. Khujamatov, E.N. Reypnazarov, A.P. Lazarev, “Modern methods of testing and information security problems in IoT,” Bulletin of TUIT: Management and Communication Technologies, International scientific and technical journal. Tashkent. 2021, Volume 4. Article 4. p. 11.
25. H. Khujamatov, D. Khasanov, T. Toshtemirov, “IoT based agriculture 4.0: challenges and opportunities,” Bulletin of TUIT: Management and Communication Technologies, International scientific and technical journal. Tashkent. 2021, Volume 4. Article 2. p. 5.

Абдуллаева Малика Ильхамовна

Докторант Ташкенского университета информационных технологий
имени Мухаммада аль-Харезми, Республика Узбекистан

ТЕХНОЛОГИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ОПЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ АЛГОРИТМОВ РЕЧЕВОГО РАСПОЗНОВАНИЯ

***Аннотация.** В данной статье приведен образец тренажера для реабилитации детей после кохлеарной операции в целях эффективного и ускоренного темпа развития речи у детей. Тренажер построен на основе вычислительных систем (ВС) основными задачи, которых является задача распознавания речевого сигнала, также оценка уровня правильности произнесенного слова детьми после установления кохлеарного импланта. Также в статье приведен алгоритм, позволяющий распознавать узбекские гласные буквы с достаточно высокой точностью.*

***Ключевые слова:** распознавание речи, реабилитация, дефект речи, интеллектуальный интерфейс.*

За последние годы все большее внимание уделяется задачи распознавания речевых сигналов. Тому причина разновидности задач, которые ставит век информационных технологий перед обществом. Среди задач особенно актуальными является решение проблем, возникающие у детей с ограниченными возможностями. На современном этапе развития науки и техники кохлеарная имплантация является одним из наиболее эффективных методов реабилитации глухих детей, которая позволяет абсолютно глухим детям слышать и понимать речь. В данном направлении системы распознавания речи особо актуальны. Они могут способствовать самостоятельному обучению пациентов после кохлеарной операции для правильного произношения слов либо устранения дефектов речи различного уровня.

В цифровой обработке сигналов (ЦОС) существует большой ассортимент методов и алгоритмов, позволяющих распознавать речевые сигналы с высокой

точностью [1]. Тем не менее вышеприведённые задачи связаны с распознаванием речевых сигналов с учетом классификации в них диктора по определенным параметрам (пол, возраст и другие). В решении подобных задач классические алгоритмы ЦОС становятся бессильными. По той причине распознавание речевых сигналов с помощью формантного набора остается актуальным.

Известно, что результаты послеоперационной педагогической реабилитации у дошкольников могут очень различаться в зависимости от ряда факторов:

1. Уровень развития слухового восприятия до кохлеарной имплантации и наличия слухового опыта.
2. Уровня развития языковой способности и речевой деятельности детей.
3. Индивидуальные психологические особенности.
4. Наличие сопутствующих нарушений (зрение, интеллект и т.д.).
5. Наличие у родителей (или лиц их заменяющих) возможности принимать активное участие в реабилитации
6. Успешность проведенного хирургического вмешательства.
7. Адекватность настройки речевого процессора.
8. Наличие постоянного ношения кохлеарного импланта
9. Появление положительного опыта в развитии навыков слушания и говорения.

На сегодняшний день гаджеты захватили нас целиком и полностью. Многие педагоги, психологи и врачи признают, что пользование планшетом и смартфоном стимулирует у современных детей развитие интеллекта, мелкой моторики, логики, ориентации в пространстве, а также эффективно знакомит с иностранными языками.

После кохлеарной операции процесс реабилитации с дефектологом у детей не вызывает столь большого интереса, как тот же самый процесс с помощью гаджетов. Доказано, что данный интерес детей приводит к лучшим результатам как по срокам, так и по качеству. В связи с чем становится

актуальной задачей является разработка специального тренажера обучения детей правильно произносить звуки, слоги, слова (рис. 1).

Рис.1. Тренажер для реабилитации детей после кохлеарной операции, 1 - компьютер администратора, 2 – компьютер/монитор для пациента

Как видно из рис.1 тренажер состоит из двух компьютеров, колонок, усилителя, микрофона и наушников. На компьютер 1 возлагается большая вычислительная нагрузка и через него имеется возможность контроля процесса реабилитации. Второй компьютер выступает в качестве монитора. Пациент (ребенок) садясь за монитор имеет ограниченное количество функций. Процесс управления вторым компьютером происходит с помощью речи и представляет из себя интеллектуальный интерфейс.

Главной задачей данного тренажера является оценка уровня правильности произнесенного звука (слова) пациентом относительно его предыдущих попыток (эталона).

Человеческая речь является сложным и уникальным, из-за воздействия на нее артикуляторного (**речевого, произносительного**) аппарата. Артикуляторный аппарат – это система органов человека, расположенных в гортани, глотке и ротовой полости, и приспособленных для производства звуков речи. В связи с поставленными задачами для тренажера ниже предлагается алгоритм, позволяющий распознать человеческую речь.

Для распознавание речевого сигнала предлагается выделить главным параметром формантный набор (F1,F2,F3). Форманта – это некоторый амплитудный всплеск на графике спектра, а его частота – частота пика этого всплеска (Рис.2). Обычно вычисляются от трех до шести формант и обозначаются соответственно F1, F2, ..., F6. Чаще всего для речевых сигналов достаточно трех формант (Рис.2). Ограниченность формант по количеству связано с ограниченностью частотного диапазона речевого сигнала [2,3].

Рис 2. Форманты слова «оч»

Для определения формантного набора предлагается Метод линейного пресказания (LPC), позволяющий выявить пики на спектральном графике исходного сигнала. Метод линейного предсказания по сравнению с другими имеет определенные преимущества: обладает минимальной сложностью, обеспечивает минимальное время вычисления и максимальную точность оценивания формант.

Ниже приведён формантный набор (Таб.1) для гласных букв узбекского языка, произнесенный несколькими дикторами(детьми) разной половой принадлежности и одинаковой возрастной категории 3-4 года.

Harf	F1	F2	F3
1	976.073080	1115.970054	2384.318420
5	523.838192	2212.995932	3054.055937
4	311.708211	2734.876153	3482.852522
3	511.144443	869.286057	2808.230934
6	747.213281	913.206069	2860.387412
2	266.665782	702.050438	2444.927110
1	947.869597	1088.404242	2254.748110
5	536.955806	2036.889778	2516.680668
4	289.634663	1951.967790	2763.547138
3	557.220956	1006.886666	2815.581934
6	804.103250	958.053893	2317.710118
2	316.938417	745.365954	2858.946339
...
1	872.259744	1335.962443	3032.200614
5	375.063125	2183.791528	2309.768170
4	303.555247	2442.474876	3426.640721
3	371.099459	874.720100	2451.764605
6	635.194507	804.104251	1873.654038
2	372.403912	782.288532	2231.024898
1	772.952317	1373.903735	3481.924217

Таб.1. Формантный набор (F1, F2, F3) вычисленный с помощью LPC-коэффициентов

В целях наглядного анализа полученного формантного набора построен график (Рис.3), в котором имеется явная грань между гласными буквами узбекского языка.

Рис.3. Формантный набор (F1, F2)

Задача классификации решена с помощью алгоритма машинного обучения - метод k-ближайших [4] соседей, согласно которому известно, что распознавание достигается с точностью 90%.

Заключение

На сегодняшний день тренажеров, позволяющих реабилитировать детей с дефектом речи мало, и вовсе отсутствуют тренажеры позволяющие тренировать узбекскую речь, которая отличается от мировых языков своими уникальными буквами, как q, g', ng.

В данной статье приведен алгоритм, позволяющий распознавать узбекские гласные буквы (с учетом уникальности языка) с точностью 90%.

Список литературы:

1. Л.Р. Рабинер, Цифровая обработка речевых сигналов / Л.Р. Рабинер, Р.В. Шафер – М.: Радио и связь. – 496с.
2. А.В.Иванов, В.А.Трушин, Г.В.Маркелова, И.Л.Рева, Исследование спектра формант форсированной речи, Научный вестник НГТУ, том 61, № 4, 2015, с. 63–73
3. А.В.Гапочкин, Определение основного тона речи с помощью вейвлет преобразования и его применение//Вестник МГУП имени Ивана Федорова, 2016. – № 1. – с. 22-24.
4. В.А.Головко, В.В.Краснопрошин, Нейросетевые технологии обработки данных, Минск БГУ – 2017, с. 138-145

ARCHITECTURE, CONSTRUCTION AND DESIGN

Бондаренко Виктория Вячеславовна

доцент, декан факультета «Дизайн среды»,

Харьковская государственная академия дизайна и искусств, Украина

ПОИСК СРЕДСТВ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ

Аннотация. Постоянные изменения социальных условий, развитие новых технологий, отделочных материалов требуют от современного дизайнера внимательного и чуткого отношения к архитектурной среде. Большое значение здесь имеет как профессиональная подготовка, так и личностные характеристики автора, которые помогают решить сложные современные задачи по созданию цельных образных и стилевых решений современных объектов.

Ключевые слова: архитектурная среда, дизайн, традиции, художественная форма.

Если говорить об архитектуре, то с каждым годом большие города всё более приобретают новые современные черты. С одной стороны, восстанавливаются и реконструируются памятники архитектуры, реставрируются фасады старых зданий. С другой, – в канву старой архитектурной застройки «вписываются» новые современные здания. За последние годы в городе Харькове построено много различных объектов. Среди них в центральной части города выделяется своим архитектурным решением новое здание концерна «АВЭК», решенное на контрасте со старой архитектурой. Хорошо вписались в старую застройку главной улицы города здание торгового центра «Атриум» и гостиницы «Метрополь». В городе строится много новых торговых центров, часть из которых имеет специализированный профиль.

Очень активно происходит реконструкция подвальных и первых этажей зданий, которые, потеряв свои жилые функции, становятся магазинами, кафе, ресторанами, ателье и др. Освоение этих этажей зданий тесно связано с

благоустройством прилегающих территорий, введением в структуру жилой застройки современных видов рекламы, использованием новых структурных формообразований, организацией зон отдыха, открытых кафе, торговых точек и т.д.

Мы все больше ощущаем активное участие в этих работах не только архитекторов, но и дизайнеров и художников. В значительной степени этому содействуют выпускники Харьковской государственной академии дизайна и искусств. Работа многих выпускников связана с выполнением творческих заказов для объектов города Харькова. Это – интерьеры магазина «Прибамбас» по ул. Сумской (дизайнер В. Погорельчук), магазина «Венеция» по ул. Петровского (дизайнеры – В. Тыныныка, М. Куратова, К.Бондаренко, С. Катриченко), кафе «Зодиак» по ул. Сумской (дизайнеры - В. Коган и Ю. Коган). Своеобразно решен текстильный дизайн дизайнером В. Кальницкой в ресторанах «Шарикoff», «Столица» и «Гольф-клуб»[1].

Проектирование интерьеров, как и постройки в целом, обусловлено системой факторов, которые находятся во взаимной связи. Эти факторы как бы извне и изнутри воздействуют на интерьер, определяя, каким он должен быть как по содержанию, так и по форме.

Наиболее важным фактором служат социальные условия, которые определяют социальный заказ, являющийся, по существу, программой на проектирование.

Опыт мировой и отечественной практики показывает необходимость работы архитектора с инженером-конструктором и дизайнером по проектированию интерьеров. Этот принцип обусловлен таким подходом к формированию архитектурного сооружения, когда дизайнер последовательно и активно участвует в создании структуры внутренних пространств здания, в формировании архитектурно-художественного образа интерьера и выборе оборудования помещения.

В коллективное творчество он привносит разнообразные знания широкого круга вопросов – от выбора отделочных материалов до

использования возможностей различных видов искусств. Художник должен обладать большой творческой ответственностью, поскольку результаты его работы включаются в материально-художественную культуру общества на весьма длительное время. В этой связи он должен профессионально разбираться не только в художественных проблемах, но и в комплексе конструктивных, технико-экономических, производственно-технических и других вопросов [2].

Целью настоящего исследования является поиск средств формирования архитектурной среды в системе подготовки дизайнеров.

Система реального курсового и дипломного проектирования, которая является одним из основных направлений подготовки художников дизайнерского профиля в Харьковской государственной академии дизайна и искусств, способствует более быстрому освоению выбранной специальности в процессе самостоятельной творческой деятельности.

С учетом существующих тенденций на факультете «Дизайн среды» сложились следующие направления в системе формирования современной архитектурной среды интерьеров:

1. Формирование структур интерьера архитектурными средствами (за счет выявления архитектурных конструкций, бережного отношения к памятникам архитектуры, и архитектурному наследию, синтез с монументально-декоративным искусством).

2. Формирование современной архитектурной среды средствами дизайна (формы мебели, оборудования, светильников и др.).

3. Формирование структур интерьера средствами декоративно-прикладного искусства с ориентацией на традиции национальной культуры.

Каждое из этих направлений предопределяет свою особенную структуру интерьера, как части системы, свою художественную форму. Форма интерьера, как художественного произведения, представляет собой совокупность многих компонентов: композиция, ритм, пластика, колорит, гармония [3].

Связь элементов в структуре подчиняется диалектике взаимоотношения части и целого. При объединении элементов в целостную систему ее свойства оказываются отличными от алгебраической суммы свойств её компонентов. И вместе с тем, структурные изменения в системе вызывают изменения свойств самих элементов, которые подчиняются общим законам развития системы как целого.

Грамотное (профессиональное) соединение двух структур (внутренней интерьерной и внешней архитектурной оболочки) является одной из важных проблем, наиболее часто встречающейся в учебном курсовом и дипломном проектировании. Студентам факультета «Дизайн среды» довольно редко приходится решать задачи объёмного архитектурного проектирования всего объекта с переходом к интерьеру. Они чаще занимаются решением внутреннего пространства. Легче происходит «вживание» интерьеров в сложно структурированные сооружения, намного сложнее – в простые, обедненные пластически архитектурные пространства. Это можно проследить на сопоставлении интерьеров городской студенческой больницы и интерьеров автовокзала в г. Харькове.

Так, небольшие по площади и простые по форме и объёму помещения городской студенческой больницы в ряде случаев скорее напоминают интерьеры жилых зданий, нежели ассоциируются с привычными представлениями об общественных сооружениях. Это требует использования простых решений, которые лаконично вписываются в архитектурное пространство. Именно поэтому в вестибюле отделения стационара больницы низкая высота помещения зрительно увеличена за счет вертикального членения, используемого в декоративной композиции из шамота. Восприятие художественной формы декоративной композиции усиливается за счет введения активного зеленого цвета сукна, на фоне которого размещаются элементы композиции.

Введение объёмных структур в интерьеры холлов, вестибюлей и зон отдыха, с одной стороны, помогает функционально расчленить пространство на отдельные зоны, а с другой стороны – использовать эти структуры как

основу для размещения художественного образа. Так, в лифтовом холле перед аптекой декоративные композиции из белого фаянса, решенные на основе природных форм, воспринимаются контрастно по отношению к деревянным рамам, собирающим в единое целое все составляющие элементы.

В ряде случаев декоративные композиции воспринимаются как архитектурные формы, поскольку выполняют роль функциональных структур. Именно так выглядят перегородки с использованием батика в коридоре одного из этажей больницы. Камерность композиций – одно из требований к подобным структурам в небольших архитектурных объемах.

Совсем по-иному решается эта проблема в залах ожидания, кассовом зале, кафе и других интерьерах автовокзала в г. Харькове. Здесь использован средовой подход, когда в качестве одной из основных задач студент решает задачу стилевой связи интерьера и фасада. Решение образа фасада здесь навеяно архитектурой 30-х годов: аскетичные глухие плоскости стен чередуются с большими остекленными поверхностями. Активно воспринимаются разновысокие элементы архитектурных объемов и четкая система переплетов окон. В контексте такого решения фасадов выполняются и интерьеры. Благодаря этому возникают взаимосвязи структур – наружных и внутренних. Этому в значительной степени способствуют ажурные металлические системы, которые образуют структуру подвесного потолка, светильники, функциональные перегородки, цветочницы, торшеры, а также конструкции для средств визуальных коммуникаций. В таких случаях интерьеры решаются в контексте архитектуры сооружения.

Особый интерес представляет работа для областной клинической больницы. Своеобразие самого объекта состоит в том, что это здание больницы построено по индивидуальному архитектурному проекту и имеет интересное объёмно-пространственное решение. Оно состоит из двух отдельных архитектурных объемов, соединенных между собой «вставкой», которая даёт возможность на уровне каждого этажа перейти из одного здания в другое. Несмотря на разновеликость зданий, они зрительно воспринимаются

единым целым. Больше того, здание меньшей этажности фактически служит архитектурной доминантой. Его главный фасад, решенный исключительно лаконично и с хорошим архитектурным вкусом, влияет на решение внутреннего архитектурного пространства.

Развитие медицины насчитывает многовековую историю. За этот длительный период существенно изменились и методы лечения, и лечебные препараты и медицинское оборудование, и инструментарий врачей. Именно поэтому, работая над образным решением интерьеров, авторы посчитали необходимым, используя изобразительные средства, рассказать об определённых этапах истории развития медицины.

В декоративном оформлении интерьера вестибюля областной клинической больницы основная смысловая, образная нагрузка приходится на специальные ширмы-перегородки, отделяющие пространство гардероба от остальной части вестибюля. Перегородка пилообразной формы, с одной стороны, помогает четко организовывать «ячейки» для сдачи и выдачи одежды, а с другой стороны, использована для размещения декоративных композиций. Восемь декоративных композиций выполнены в технике маркетри и рассказывают о развитии древней медицины в разных странах. Каждая из восьми композиций представляет законченное произведение искусства. Одновременно все вместе они составляют цельную структуру, связанную единым смысловым началом. Учитывая цвет туфа, которым облицованы стены вестибюля, подобрана цветовая палитра декоративных композиций. Здесь доминирует красное дерево, которое хорошо сочетается с дубом и буком. Пропорции ширм-перегородок подчеркнуты линиями рисунка на каждой из них. Ритм элементов усилен вертикалями по периметру ширм.

Тема истории медицины развивается и дальше по мере подъема по лестнице на второй этаж. Здесь на стенах размещены в виде медальонов портреты основателей медицины. А рядом – сцены врачевания в древние времена. Для выполнения этой темы авторы применили материал шамот. Покрытый глазурями и солями, шамот приобрел цвет и фактуру, хорошо гармонирующую с цветом окружающих стен.

Интересно решено с архитектурной точки зрения двухсветное помещение зимнего сада. Залитое лучами солнца, оно действительно создает живую среду для растений. На активном контрасте к живым природным формам авторами предложено применить декоративные керамические пласты, в которых как бы навсегда застыли рожденные рукой человека цветы в камне. Арочная форма пластов аналогична той, которая применена на лестничных маршах, но она решена в иных пропорциях. Размещенные на разной высоте от пола, керамические пласты хорошо вписываются в большую по размерам плоскость стены и создают с нею единую структуру. Принятая методика комплексного проектирования интерьеров областной клинической больницы позволила достичь определенного уровня синтеза монументально-декоративного искусства и архитектурной среды.

Ретроспективный взгляд на разные виды народного искусства дает возможность студентам сделать культурологический прогноз на их использование в современном интерьере. Этому способствует своеобразная профессиональная «диагностика», которой должен владеть художник. Умелая интерпретация и стилизация элементов народного искусства дали возможность получить богатство цветовых обобщений, пространственную целостность и оригинальность решений.

В учебном процессе ХГАДИ в последние годы все чаще появляются реальные заявки на разработку интерьеров в зданиях, которые являются памятниками архитектуры. Среди них: научная библиотека им. В. Г. Короленко (арх. А. Н. Бекетов), дом ученых (арх. А. Н. Бекетов), звонница Успенского собора (арх. Б. А. Васильев), Свято-Дмитриевский храм (арх. М. И. Ламцов), торговые ряды и Покровский собор в г. Чугуеве (арх. В. П. Стасов). По своему назначению эти здания имеют различные функции. Соответственно и решаемые задачи по проектированию интерьеров в каждом из этих объектов существенно отличались друг от друга. Так, например, Научная библиотека им. В. Г. Короленко не меняла своего назначения по отношению к запроектированному варианту. И по объекту фактически

требовалась разработка проектных предложений по решению интерьеров и их реставрации, поскольку объект является памятником архитектуры.

В других случаях объект в процессе его использования претерпел значительные конструктивные изменения, использовался по другому назначению и ему должна быть возвращена первоначальная функция. К таким объектам относится Свято-Дмитриевский храм, в котором сохранился только основной каркас здания, использованный ранее для строительства в нем кинотеатра. Возвращение объекту его первоначальной функции требовало разработки проекта реконструкции храма и предложений по архитектурно-художественному решению его интерьеров.

И, наконец, в третьем случае объект долгие годы использовался не по своему основному назначению, значительно изменил свой начальный архитектурный вид и в результате проведения работ по реконструкции и реставрации объект должен иметь новое назначение. К таким объектам можно отнести Покровский собор, Торговые ряды и Дом губернатора в г. Чугуеве [4]. Эти объекты находятся в заповедной зоне города, который связан с именем великого художника И. Е. Репина.

Для Дома губернатора был разработан проект архитектурно-художественного решения Исторического музея г. Чугуева. Здание Покровского собора, где долгие годы размещались складские помещения, претерпело значительные изменения. Проектом было предусмотрено в подвальной части этого храма разместить отдел декоративно-прикладного искусства Чугуевского края, а на уровне второго и третьего этажей – картинную галерею Лауреатов премии им. И. Е. Репина.

Здание Торговых рядов было построено в 1835 году по проекту известного русского зодчего В. П. Стасова в стиле классицизма. Перед авторами стояла сложная задача: не нарушая основу Стасовского здания, найти пути решения современных интерьеров. Было глубоко изучено творчество великого зодчего и его современников. В основу проекта были взяты основные принципы стиля позднего классицизма. В интерьерах бывших Торговых рядов планируется разместить культурно-выставочный центр,

который будет включать экспозиционные залы, музыкальный и художественный салоны, зимний сад и т.д. Основной задачей было создать цельные образные и стилевые решения внутренних пространств и фасадов здания. Современное состояние этого объекта требует тщательной реконструкции отдельных его частей и выполнения реставрационных работ согласно разработанным проектам.

Сложным на сегодня для архитекторов и дизайнеров является задача «вживания» новых объектов в старую архитектуру. Большую помощь творческой личности в решении этих вопросов должно оказать «цитатное мышление», которое свяжет XXI век с традициями в архитектуре.

В наше время должна значительно возрасти роль управлений главного архитектора и главного художника городов и районов, ибо сегодня многие вопросы по градостроительству и архитектуре решаются без их участия. Это даст возможность не только сохранить архитектурное и художественное наследие каждого города, но и развивать новые традиции в правильном направлении.

Список источников:

1. Шкодовский Ю. М., Лаврентьев И. Н., Лейбфрейд А. Ю., Полякова Ю. Ю. Харьков вчера, сегодня, завтра. Х.: Фолио, 2002. 206 с.: ил.
2. Даниленко В. Я. Дизайн України в світовому контексті художньо-проектної культури: Монографія. Х.: ХДАДМ, Колорит, 2005. 244 с.: іл. Бібліограф.: с.227-239;
3. Проблемы и перспективы развития жилищно-коммунального комплекса города: Шестая Международная научно-практическая конференция. 1-4 апреля 2008 г.: в 2-х томах. Т.1. М.: МИКХиС, 2008. 392 с.
4. Саппа Н. Н. Харьковщина заповідная. Харьков: Прапор, 1987. 143 с.

М'якенька Марина Віталіївна

студентка VI курсу

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Україна

Мерилова Ірина Олександрівна

Науковий керівник, кандидат архітектури, доцент

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Україна

ПРИНЦИПИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ МІСТА, ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК СОЦІУМУ ТА АРХІТЕКТУРНОЇ СКЛАДОВОЇ

Постановка проблеми. Великі площі промислових територій у великих містах, які втратили свою цінність та наразі не виконують попередні функції у повному складі: ангари, цеха, залізничні шляхи і значні площі промислових територій, що не використовуються за призначенням, знаходяться у занепаді та, додатково, негативно впливають на соціум, перерізаючи «тканину міста», та поглиблюють депресивний стан територійпромислових районів. Потребується реновація території, задля покращення умов існування та взаємозв'язку соціуму. Розвиток потенційної території рекреації, реновація промисловості та зв'язок з соціумом – саме цьому і присвячене дане магістерське дослідження.

Мета дослідження. Сформулювати принципи рекреаційного використання промислових територій міста, обґрунтувати безпосередній зв'язок соціуму та архітектурної складової.

Індустріальні території - одна з найважливіших тем для міста Дніпра, та України в цілому. Дніпро – індустріально-промислове місто, довгий час був кластером ракетної та сталеварної промисловості країни, і не зважаючи на це був та залишається обласним центром, містом мільйонником, яке наразі відійшло від глобального промислового виробництва, але через історичне минуле має великі площі занепаду у місцях ґрунтування промисловості, і

саме через свої проблемні місця потребує в реорганізації та новій філософії.

Що відбувається наразі з територіями в індустріальних містах? По перше- вони більше не є ефективними, і по друге та найголовніше- страждають люди, занедбані території в місті дуже щільно пов'язані з відчуттям людей, з їх емоціями і т.д. Дніпро є водночас індустріальним містом, а також містом з великим потенціалом до розвитку та використання рекреаційних ресурсів.

Почнемо з духу місця. Дух місця водночас змінюється з духом часу, він змінюється в залежності від співіснування людей з територіями та їх взаємовідносин. Дух місця та його ідентифікація, промисловість, архітектура та рекреація оточують нас. В конкретному випадку ми маємо обидва сценарії, негативного спрямування, через взаємозв'язок вищезазначених факторів, але перспективі використання моделей отримаємо іншу асоціативну історію взаємозв'язку. І якщо з могутністю промисловості все зрозуміло, то що ж відбувається з рекреацією? Завжди є актуальним соціальний та економічний ефект рекреації та туристичної сфери, що дозволяє віднести дану область до суспільних благ, які впливають на фізичний та ментальний стан людей, на психічну рівновагу та індекс щастя тих, що проживають у безпосередній близькості до цих районів. [5] Тому пропонується звернути увагу безпосередньо на зв'язок, архітектури (промислових територій), соціуму, як двом головним перспективним темам. Варто зазначити, що у роботі спиралась на документально завірену «Стратегію Дніпра 2030», основні засади якої також вказують нам на взаємоіснування архітектури та соціуму. [6]

До уваги маємо територію промислового району, яка адаптивна до масштабування та впровадження отриманої схеми у майбутньому, уніфікуючи базові принципи. У центрі нашого диспуту є «покинута», «забута» територія. Важливим фактом є те, що територія має свою ідентичність, історію, свій неповторний ареал та свою велич. Через великий масштаб та вплив нам необхідне переосмислення та перезавантаження її.

Для нашого шляху ми обрали цільову аудиторію, попередньо розділивши її на групи за віковим критеріями, а в подальшому створили ланцюг детальних вподобань, відпочинку, поглядів на життя, тощо. Ці складові можуть бути максимально розширені для більш детального аналізу. Паралельно відокремлюємо схему, архітектурно-просторового формату, з чіткими проблемами та колами їх відповідальності, базуючись на принципах архітектурно-просторового утворення, принципах сприйняття міста, та стратегією реновації промислових територій.

Отримавши схему взаємозв'язку соціуму та архітектурної складової – маємо симбіоз та синергію цих двох глобальних матерій, при вирішенні питань яких ми можемо створити ідеалізовану картинку спільноти, задоволених людей, та вмотивованих до розвитку, росту завдяки середовищу в тому числі. Таким чином ми отримуємо:

- місця для відпочинку та туризму;
- виставкові центри та навчальні лабораторії;
- житло;
- медичні установи, тощо.

Слід зазначити, що завдяки наявності цих складових отримуємо: щасливих людей, сповнених цілей, ментально здорових (науково доведений факт, що ментальне здоров'я тісно пов'язане з фізичним і має вплив на відчуття людей). Вільні території можуть бути багатогранно обладнані, як для вільного проведення часу, так і створені інноваційні хаби, на кшталт «силіконової долини у Дніпрі» через високу технологічність, базуючись на принципах соціорієнтованості.

Результати дослідження. Готові проектні рішення, зібрані аналітичні данні та схеми функціонально- планувальної структури поєднання рекреації, реновації та соціальної складової. Формування шляху рекреації та реновації завдяки взаємозв'язку з соціологією. Ідеалістична структура та схема впровадження з поєднанням трьох факторів ,задля покращення рівня життя людей, ґрунтуючись на юридичних та будівельних засадах

Мал. 1. Схематична модель взаємозв'язку соціальних складових та архітектури

Висновки. Враховуючи отримані показники поглядів людей, захоплень, спрямованості та архітектурного аналізу території. Отримуємо теоретичну, та гіпотетично діючу схему розвитку, реновації території промислових об'єктів, базуючись на принципах соціології задля поліпшення сприйняття людьми як окремої території, так і міста в цілому.. Внаслідок чого оживляємо депресивні території, відновлюємо, рекреаційну та транспортну структуру, створюємо оптимальні умови для симбіозу архітектури та соціальної складової.

Список джерел:

1. Smith, P. F., 2001. *Architecture in a climate of change*, Architecture Press, Oxford, U.K.
2. *Genius Loci, Towards a Phenomenology of Architecture* Rizzoli, New York. 1980.
3. *Existence, Space and Architecture* Praeger Publishers, London, 1971
4. *New World Architecture* Princeton Architectural Press, New York, 1988.
5. Оздоровчо-рекреаційні технології : навч. посіб. / [авт. кол.: Л.Я. Чеховська, О.М. Жданова, І.Б. Грибовська та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2019. – 220 с. – ISBN 617-7336-46-3
6. Міський голова Б.А.Філатов, О.Іваницька, фокус-група розробки стратегії Дніпра 2030
https://dniprorada.gov.ua/upload/editor/prezentaciya_1.pdf

PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

Антіпова Жанна Ігорівна

ORCID: 0000-0002-3052-0862

старший викладач кафедри фізичного виховання

Національний університет «Одеська юридична академія», Україна

Гоголева Олена Миколаївна

старший викладач кафедри фізичного виховання

Національний університет «Одеська юридична академія», Україна

РУХОВА АКТИВНІСТЬ - КОМПОНЕНТ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ'Я ТА ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Вступ. Статтю присвячено проблемі зміцнення здоров'я і підвищення працездатності студентів юридичної академії різними засобами рухової активності. Актуальність даної проблеми полягає в тому, що одним із пріоритетних завдань реформування системи освіти є збереження і зміцнення здоров'я студентів за допомогою фізичної культури і іншими, оздоровчими видами рухової активності. На сьогоднішній день особливу увагу необхідно приділяти професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх юристів: прокурорів, суддів, адвокатів, слідчих, на чий плечі лягає безпеку нашої країни і всього народу. Одним із шляхів вдосконалення фізичної підготовленості студентів можна назвати відродження українських ідеалів, народних звичаїв, традицій і ритуалів. Рівень професійних обов'язків фахівців в юридичній сфері, їхнє ставлення до здоров'я, мотивація до занять професійно-прикладної фізичної активністю виділяється як актуальна тема для дослідження.

В ході навчального процесу студенти потрапляють в умови недостатнього рухового режиму, довгий час знаходяться в навчальних аудиторіях, працюють за комп'ютером. Виникаючі порушення кровообігу

можуть привести до різних захворювань і зниження загальної працездатності. Для попередження виникнення цих небажаних наслідків велика роль відводиться фізичної активності, систематичним і регулюючим заняттям фізичними вправами. Здоров'я і навчання студентів взаємопов'язані і взаємозалежні, і залежать як від природних, так і соціально-обумовлених факторів [1,с.311]. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я визначені орієнтовні співвідношення факторів, що забезпечують здоров'я сучасної молоді людини: генетичні фактори - 20%; стан навколишнього середовища - 20%, медичне забезпечення - 8%; умова і спосіб життя - 52%. Саме умови і спосіб життя є базовими для забезпечення здоров'я, підвищення працездатності студентів, успішної адаптації до умов навчання. Дієвим засобом, що сприяє підтримці працездатності і зміцнення здоров'я студентів, є оздоровча фізична активність і заняття спортом протягом навчального дня.

Роботи авторів. Роботи авторів М.Я. Віленського, Р.З. Гайнутдинова, І.Х. Дьяченко, І.В. Євтушок, Л.Д. Кузьміної, І.Б. Кравцової, Г.І. Мізан, Є.І. Рябцева, Є.І. Снастіной і ін. Присвячені дослідженням працездатності студентів. Автори досліджували динаміку розумової і фізичної працездатності студентів протягом навчального року, семестру, тижні, дні.

працездатність, вони вважають, здатність систем організму молоді людини використовувати максимум своїх можливостей при виконанні певної діяльності в заданих часових параметрах.

На думку Р.Б. Раєвський, працездатність - певний максимальний обсяг м'язового або розумового функціонування організму.

У своїй роботі С.А. Сичов стверджує, що фізична активність це головний, стимулюючий фактор зміцнення здоров'я і підвищення працездатності студентської молоді.

На сучасному етапі головними завданнями фізичного виховання в юридичних закладах вищої освіти вважаються збереження здоров'я здобувачів, підтримання їх працездатності, підвищення усвідомленої мотивації до занять фізичною культурою і спортом. Технічний прогрес, стрімкий розвиток науки, зростаюча кількість нової інформації роблять

навчальний працю здобувача інтенсивним і напруженим. У такій ситуації зростає значення фізичної культури, як засобу активізації та оптимізації навчального процесу, організації відпочинку і підвищення загальної працездатності здобувачів протягом усього періоду навчання у вузі [2,с.412].

До теоретичних знань з фізичного виховання входить навчання самоконтролю і самооцінці стану свого здоров'я. Такі знання дозволять здобувачам контролювати фізичну і розумову працездатність протягом усього періоду навчання, допоможе об'єктивно оцінити власні можливості, що, в підсумку, дозволить своєчасно усунути наявні недоробки [3,с.122]. Показником працездатності студента є здатність його до засвоєння теоретичного навчального матеріалу, стабільної активності в житті та у заняттях фізичними вправами, стійке позитивне стан здоров'я.

Дослідження. Результати наших досліджень показали:

– Фізична активність у вигляді ранкової гімнастики протягом 25-30 хвилин з малою інтенсивністю підвищують працездатність студентів в наступні 6 годин навчальної роботи.

– Фізичне навантаження середньої інтенсивності викликає великий підйом рівня розумової здібності студентів і зберігається до кінця навчального дня. - Скорочення рухового навантаження в період екзаменаційної сесії призводить до несприятливих зрушень у функціональному стану студентів.

У студентів, які продовжували заняття різними видами рухової активності в період сесії підсумкова оцінка його фізичної підготовки залишалася на високому рівні: кількість оцінок «добре» і «відмінно» з усіх навчальних дисциплін на 73% більше, ніж у тих, які недостатньо рухався або не займався взагалі.

Висновок. На підставі вищесказаного ми приходимо до висновку, що фізична активність в період навчання є дієвим фактором підвищення успішності, працездатності, зміцнення здоров'я та формування усвідомленої мотивації до занять фізичною культурою і спортом. При цьому фізична активність сприяє вдосконаленню фізіологічних і психологічних механізмів

адаптації організму студента до умов навчання, а також можливості розширення його соціальних контактів.

Рекомендації. Заняття з фізичного виховання раціонально проводити в обсязі не менше 4-х годин на тиждень протягом всього терміну навчання в закладах вищої освіти.

Тільки регулярні заняття фізичною культурою і спортом зможуть забезпечити роботу нервову систему студентів, перемикаючи з одного виду діяльності на інший.

На сучасному етапі в фізичному вихованні закладів вищої освіти необхідно реалізовувати систему комплексних заходів і прийомів по залученню студентської молоді до цінностей фізичної здоров'я.

Тільки такий комплексний підхід дозволить підвищити загальну культуру здобувача, їх фізичну активність та усвідомлення необхідності у веденні здорового способу життя.

Фізична активність, можливість корекції фізичного та функціонального стану організму - дієві фактори зміцнення здоров'я здобувача, підвищення працездатності, гармонійного розвитку особистості і, як результат, успішного навчання студентів юридичної академії.

Список источников:

1. Суязова Л.В. Процесс организации здорового образа жизни /Л.В.Суязова, С.Н.Мальков, И.В.Чернышева, Е.В.Егорычева, М.В.Шлемова/ Межд.студенч. научн. Вестник.–2016.–№ 5(ч.2). с. 311-312.
2. URL: <http://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=15712>
3. Зыкун Ж.А. Значимость физической культуры для студентов в современном мире /Ж.А.Зыкун, А.И.Конон/. Молодой ученый. –2018.–№ 46 (232).–с.412-415. URL: <https://moluch.ru/archive/232/53860/>
4. Старостина А.В. Изучение проблемы отношения студентов к физической культуре. Актуальные вопросы образования в сфере физической культуры и спорта: сборник научных трудов. Вологда: ВоГУ 2019; Выпуск 8: 120 - 125.

Горшанкова Тамара Олександрівна

Доцент кафедри фізичного виховання і спорту

Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна

Гелета Діана Дмитрівна

Асистент викладача кафедри фізичного виховання і спорту

Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна

ВПЛИВ ІНДИВІДУАЛЬНО-ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУ НА ЗДОРОВ'Я, ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК І ПСИХІЧНУ СТІЙКІСТЬ СТУДЕНТІВ

***Анотація.** Індивідуально-ігрові види спорту (ІВС), до яких відносяться бадмінтон, теніс, настільний теніс, та ін. є специфічним видом рухової діяльності, який надає позитивний вплив на формування психофізичної готовності студентів, розвиток як загальних, так і спеціальних фізичних якостей, підвищення працездатності і поліпшення їхнього емоційного стану, розвиток таких важливих якостей як увага, мислення, реакція і створення в корі головного мозку нових умовно-рефлекторних зв'язків, сприяють формуванню швидких і складно-координаційних дій.*

***Ключові слова.** Ігрова діяльність, позитивні навички, фізичний розвиток, розумовий процес, стресостійкість, оздоровчий ефект.*

Вступ. Індивідуально-ігрові види спорту створюють передумови для організації довільних рухів студентів в екстремальних умовах дефіциту часу в нестационарному середовищі. Таким чином, вдосконалюється їх інтелектуальна діяльність, розвивається здатність до антиципації, прогнозування ходу гри, внесення своєчасних коректив [1,2].

Впровадження ІВС в навчальний процес вузу сприяє розкриттю особистісного потенціалу студентів, мобілізує їх на пошуки творчих шляхів вирішення нестандартних завдань, все це дозволяє дівчатам і юнакам досягти успіху і максимальної самореалізації.

Мета дослідження - проаналізувати можливість використання індивідуально-ігрових видів спорту для психофізичного вдосконалення та оздоровлення студентів.

Матеріали та методи. Побудова тренувального процесу з тенісу, бадмінтону, настільного тенісу в вузі ґрунтується на рішенні освітніх, виховних та оздоровчих завдань. В умовах вузу використання ПВС можливо як в межах навчального, так і ненавчальних часу, тим самим задіюється освітньо-виховний потенціал найбільш затребуваних і популярних видів спорту [3,4].

У вищих навчальних закладах ПВС можуть являти собою навчальний предмет. В такому випадку в програму викладання настільного тенісу, бадмінтону, тенісу, включають теоретичні та практичні розділи. Зразкові тематичні плани можуть мати такий зміст: історія, методика викладання, характеристика технічної, тактичної підготовки, виховання педагогічних навичок [3,5]. Включення ПВС в програму вузу сприяє наданню оздоровчого ефекту на організм студентів. За результатами досліджень застосування занять ігрової спрямованості в навчальному процесі вузу дозволяє зміцнити нервову систему і руховий апарат студентів, поліпшити загальний обмін речовин, гармонійно підвищити діяльність всіх органів і систем організму студента, забезпечити йому активний відпочинок. Пересування та технічні прийоми роблять благотворний вплив на опорно-руховий апарат, зміцнюють кістково-зв'язкову і м'язову систему, сприяють розвитку фізичних якостей. Удосконалюються функції серцево-судинної системи. Стеження за видаленням і наближенням волана (м'яча) створює умови для активної роботи м'язів очей, що сприяє поліпшенню зору [1,3,6].

Можливість індивідуального підбору навантаження в залежності від рівня підготовленості і стану здоров'я спортсмена дозволяє використовувати ПВС в адаптивному спорті, а групові заняття сприятливо впливають на розвиток комунікабельності та соціалізацію особистості.

ПВС дозволяє виховувати у студентів позитивні навички і риси характеру: працьовитість, цілеспрямованість, колективізм (у разі командних і парних ігор), волю до перемоги.

Отримані результати. Таким чином, ігрова діяльність в педагогічному процесі виконує цілий ряд функцій: розважальна, соціокультурна,

пізнавальна, діагностична, пізнавальна, корекційна, виховна, ігротерапевтична [6].

У спорті вищих досягнень ПВС зараз відрізняються виключно високими вимогами до функціональної і психологічної підготовленості спортсменів.

З підвищенням тренуваності студентів в ПВС спостерігається позитивна динаміка функціонування сенсорних систем. Це відбувається завдяки необхідності під час протиборства суперників отримання і переробки зорової та слухової інформації про хід зустрічі. У тенісистів і бадмінтоністів вдосконалюється швидкість простої та складної реакції за рахунок поліпшення процесів обробки інформації, підвищується здатність оцінювати глибину видимого, розширюється поле зору. Вестибулярний апарат студентів-тенісистів вдосконалюється. Це відбувається через необхідність здійснювати швидкі переміщення під час гри, виконувати різкі повороти і удари.

На відміну від інших спортивних ігор в настільному тенісі, бадмінтоні та тенісі існують три категорії ігрової діяльності: одиночна, парна і змішана зустрічі. Всі вони відрізняються своєю специфікою, тактикою і різними видами фізичного і психологічного навантаження на спортсменів. Відповідно підхід до тренувального та змагального процесу в різних видах ігор буде різним. Особливо ця тенденція характерна для бадмінтону, оскільки тут у професійних спортсменів існують свої ігрові амплуа, в яких вони і виступають на змаганнях [7].

Результативність ігрової діяльності в ПВС залежить від особливостей фізичної, технічної, тактичної, психологічної підготовки спортсменів, а також від можливостей оперативно сприймати інформацію, швидко її обробляти і виконувати відповідні дії. Швидкість і адекватність розумових процесів є відмінною рисою ігрових дій. Сучасні умови змагань створюють дефіцит простору і часу, що сприяє виникненню труднощів сприйняття і обробки інформації, а також прийняття правильного рішення.

Стресовий характер змагальної боротьби в ПВС ускладнює швидке мислення, до того ж спортсмену доводиться враховувати не тільки власні можливості і стратегії, а й реагувати на ігрові ситуації і протидії, які створює

суперник. Хвилювання в процесі ігрового протиборства може посилюватися в результаті неузгодженості тактичного задуму і реального ходу зустрічі.

Таке контрастне протягом поєдинку позначається на емоційному настрої спортсмена і може викликати зниження психофізичної надійності боротьби, а також знизити результативність техніко-тактичних дій спортсмена. Помилки в техніко-тактичних діях сприяють появі негативних емоцій, викликають сумніви у власних силах і руйнують позитивний настрій і стан бойової готовності спортсмена.

Щоб зберегти своє здоров'я і працездатність на ринку праці випускнику вузу необхідно в процесі навчання сформувати психофізичну готовність і необхідні професійні навички стресостійкості. Таким чином, студенти повинні мати високу фізичної працездатністю, мати знання, володіти інтелектом і психологічною стійкістю.

Висновки. Систематичні заняття фізичною культурою і спортом зміцнюють здоров'я, виховують звички дотримуватися норм і правил морально-культурного поведінки в суспільстві, які переносяться на професійну сферу. У процесі регулярних занять ігровими видами спорту студентам доводиться свідомо долати труднощі, боротися з наростаючим стомленням, протидіяти страхам і стресу в процесі ігрового протиборства. Все це дозволяє виховувати вольові якості, самодисципліну, впевненість у власних силах.

Індивідуально-ігрові види спорту емоційні, сприяють переключенню з негативних думок до активного відпочинку, вони надають оздоровчий ефект, зміцнюють опорно-руховий апарат, серцево-судинну систему, сприятливо впливають на м'язи очей. Завдяки багатогранному впливу на організм займаються вони є ефективним засобом фізичного виховання студентів і можуть активно застосовуватися в заняттях фізичною культурою.

Список літератури:

1. Барчукова, Г.В. Самостійна робота студентів в рамках дисципліни «Фізична культура» / Г.В. Барчукова, А.Н. Мізін // Проблеми вдосконалення фізичного виховання студентів

- // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції 2-3 лютого 2012 року - М., 2012. - С. 149-150.
2. Барчукова, Г.В. Оздоровча спрямованість занять настільним тенісом для студентів вузів в рамках дисципліни «Фізична культура» / Г.В. Барчукова, А.Н. Мізін // Проблеми вдосконалення фізичного виховання студентів // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції 2-3 лютого 2012 року - М., 2012. - С.126-127.
 3. Барчукова, Г.В. Інноваційні підходи в організації фізичної культури і спорту в студентському середовищі / Г.В. Барчукова, А.Н. Мізін // Матеріали всеросійської науково-практичної конференції з міжнародною участю Казань, 6-8 листопада 2015 г. «Фізичне виховання і студентський спорт очима студентів» под.ред. Р.А.Юсупова, Б.А. Акишина, Т.Ю.Покровской. - Казань, Изд-во КНІТУ-КІА, 2015. - 593 с. - С. 194- 196.
 4. Барчукова, Г.В. Застосування змагального методу на заняттях настільним тенісом в рамках фізичної культури зі студентами нефізкультурних вузів Г.В.. Барчукова, А.Н. Мізін // Актуальні проблеми фізичної культури, спорту і туризму: матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції / Уфимську. держ. авіація. техн. ун-т. - Уфа: РВК УГАТУ, 2017. - 440 с. С. 40-45.
 5. Жигун, Е.Е. Застосування різних форм проведення змагань в ігрових видах спорту для спортивно-масової роботи в вузі / О.Є. Жигун, Л.А. Бархатова // Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичної культури і спорту у вищих навчальних закладах Мінсільгоспу10 Росії: Матеріали Всеросійської науково-практичної конференції 28-30 жовтня 2014 року - М.: РГАУ-МСХА ім. К.А. Тімірязєва. - С. 21-24.
 6. Рябініна, С.К. Фізичне виховання студенток на основі спеціалізації «настільний теніс» в Сибірському федеральному університеті /С.К. Рябініна // Фізична культура: виховання, освіту, тренування. - 2009. - № 6. - С. 17-22.
 7. Турманідзе, В.Г. Диференційоване використання фізичних засобів відновлення на етапі передзмагання і в період змагань кваліфікованих бадмінтоністів: дис. ... канд. пед. наук / Турманідзе Валерій Григорович. - Омськ, 2005. - 164 с.

Кравченко Катерина Геннадіївна

старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»,
Україна

Вілянський Володимир Миколайович

завідувач кафедри фізичного виховання та спорту
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»,
Україна

СТАН РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ КАРАТЕ В УКРАЇНІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

***Анотація.** У статті поданий стан розвитку в Україні нового олімпійського виду спорту – карате за два останні десятиліття. Виконаний аналізі динаміки росту державного фінансування регіональних осередків Всеукраїнської федерації, що розвивають карате, а також пов'язаної з ним участі регіонів у Чемпіонатах України за період 2016-2020 рр. та результативністю кожного з регіонів.*

***Ключові слова:** Всеукраїнська громадська організація «Українська федерація карате», розвиток карате, фінансування карате в регіонах.*

Постановка проблеми. Результати виступів спортсменів на змаганнях різних рівнів, розвиток видів спорту як в цілому в країні, так і в регіонах, суттєво залежать від якості організації процесу підготовки, що має враховувати існуючі реалії, а також фінансової підтримки матеріальної бази спорту на місцях [11].

Саме тому, вже обґрунтована потреба створення регіональної технології формування спортивного резерву в залежності від груп видів спорту [1; 2; 3; 7; 14], врахування особливостей функціонування і розвитку фізичної культури і спорту в умовах ринку [4; 5; 8; 9; 12], необхідності управління розвитком спортивних організацій як підприємницько-орієнтованих структур [13; 15].

Відомо, що в Україні фізичною культурою і спортом займаються приблизно 13,5% населення, що набагато менше, ніж в розвинених країнах, де

цей показник становить від 40 до 50%. Труднощі, з якими зіткнулася в своєму розвитку ця сфера в умовах децентралізації, пов'язані з відсутністю розроблених механізмів ефективною державної та громадської підтримки, недосконалістю сучасної нормативно-правової, методичної та інформаційної бази, яка б враховувала нові реалії, а також внутрішніми організаційними проблемами в самому фізкультурно-спортивному русі, що накопичились за останні роки [16].

Багато молодих видів спорту, у тому числі тих, що в подальшому отримали статус олімпійських видів, починали свій розвиток суто на ентузіазмі провідних тренерів ("лідерів регіону"), як за власні кошти, так і за підтримки спонсорів. В подальшому, після перших серйозних здобутків на всеукраїнських та міжнародних змаганнях окремих спортсменів, в деяких регіонах почали уважніше ставитись до роботи регіональних федерацій і надавати їм бюджетне фінансування. Чим більшими були здобутки спортсменів і бюджет області, тим більше фінансування отримували федерації на розвиток свого виду спорту.

Саме такою була ситуація на початку діяльності й Української федерації карате. До 2009 р. напрямок карате за версією Всесвітньої федерації карате розвивала Українська ліга карате під керівництвом О. Негатурова, яка в 2009 р. була реорганізована у Всеукраїнську громадську організацію (ВГО) "Українська федерація карате", яку очолив С. Левчук. Саме за час керівництва С. Левчука федерація почала свою розбудову і досягла серйозних результатів в діяльності.

Реорганізація федерації сприяла більш значній згуртованості регіональних федерацій, що розвивали напрямок карате WKF (Всесвітня федерація карате). Діяльність федерації спрямована на глобалізацію розвитку та консолідацію зусиль різних напрямків карате федерацій України до об'єднання, розвитку карате спортивною спрямованості і підготовки до вступу в Олімпійську сім'ю.

Історичною подією для карате стала сесія Міжнародного Олімпійського Комітету 3 серпня 2016 р. В цей день МОК ухвалив рішення про включення

до програми літніх Олімпійських ігор 2020 р. в Токіо п'ятьох нових видів спорту, в тому числі карате. На Іграх змагання по карате пройдуть в ката (2 комплекти нагород, по 10 учасників серед чоловіків та жінок) та куміте (6 комплектів нагород, по 10 учасників в трьох вагових категоріях серед чоловіків та жінок). Згідно правил карате, до участі у змаганнях допускаються чоловіки і жінки [10].

Перехід карате в олімпійський статус означає нові перспективи та новий етап розвитку даного виду спорту не лише у світі, але й в Україні. На думку колишнього президента Української федерації карате С. Левчука, потрапляння карате до програми Олімпійських ігор буде новим мотиваційним фактором розкриття свого потенціалу як для спортсменів, так і для тренерів [17]

За роки існування у новому статусі федерація досягла досить впевнених результатів, зокрема до складу федерації входять 22 області України, в яких налічується 112 клубів. За результатами виступів у стартах міжнародного рівня Україна має 23 призери та чемпіони Європи, 4 призери Чемпіонатів Світу, досягненням є також отримання двох ліцензій на Олімпійські ігри в Токіо-2020.

З 2020 р. Українську федерацію карате очолює І. Дутчак, який активно продовжує курс на розбудову федерації, збільшення її потенціалу, а також підвищення рівня результативності виступів спортсменів федерації на міжнародних змаганнях, у тому числі на майбутніх Олімпійських іграх в Токіо.

За період до пандемії COVID-19, скасування та перенесення багатьох турнірів, включаючи Олімпійські ігри-2020 у Токіо, чемпіонат Європи у Баку та чемпіонат світу в Дубаї, українські спортсмени виграли нагороди ряду змагань. Зокрема, на етапі Karate 1 Серії А в активі збірної України було дві нагороди – золото Анжеліки Терлюги та бронза Галини Мельник. На першому етапі Прем'єр Ліги Karate 1, що пройшов в Парижі, Анжеліка Терлюга виграла срібло. А на другому етапі Прем'єр Ліги в Дубаї здобула золото. Ще дві нагороди Україна виборола на третьому етапі Прем'єр Ліги Karate у

Зальцбургу, одна з яких стала історичною: вперше золото такого турніру виграв український важковаговик – Різван Талібов. Чергову медаль (цього разу срібну) здобув капітан збірної України Станіслав Горуна. Національна молодіжна збірна України вдало виступила на 47-му чемпіонаті Європи серед кадетів, юніорів та молоді (U21), який пройшов 7-9 лютого в Будапешті. Українська молодіжка здобула 6 нагород – 2 золоті та 4 бронзові й посіла 6-е місце у загальнокомандному заліку [17].

Відтак, можна відзначити, що рівень виступів спортсменів Української федерації карате на міжнародних рейтингових змаганнях є досить високим. Результативність виступів пов'язана з рівнем підготовки та відбором, який проходять ще на етапах національних змагань, зокрема на Чемпіонатах України.

Між тим, спорт вищих досягнень може успішно функціонувати, коли буде розвиватись в регіонах масовий спорт, як підґрунтя спорту результативного, і охоплюватиме всі вікові категорії спортсменів, починаючи з дитячих. Одним з чинників, що забезпечує можливість представляти той чи інший регіон України на національному чемпіонаті є державне фінансування регіональних федерацій.

Згідно зі Стратегією розвитку спорту і фізичної активності України до 2032 р. всі суб'єкти і об'єкти спорту і фізичної активності повинні бути об'єднані в єдину "екосистему спорту", а до 2022 р. 100% об'єктів спортивної інфраструктури, клубів та федерацій мають бути "оцифровані" і отримувати державне фінансування на основі аналізу показників їхнього розвитку [16].

Мета дослідження - виконати аналіз динаміки державного фінансування регіональних федерацій, динаміки участі регіонів у Чемпіонатах України та результативності участі кожного з регіонів-учасника за період 2016-2020 рр.

Методи досліджень: аналіз літературних та інформаційних джерел, аналіз протоколів змагань, опитування, системний підхід, порівняння та аналогія.

Результати дослідження та їх обговорення. На основі аналізу участі регіонів та результативності виступів їхніх спортсменів у Чемпіонатах

України прослідковується позитивна динаміка росту кількості регіонів, представники яких приймали участь у Чемпіонатах України у період 2016-2020 р. (табл. 1). Це зумовлено тим, що з 2016 р. карате отримало статус олімпійського виду спорту і розпочалась підготовка до отримання ліцензій на участь в Олімпіаді в Токіо.

З цього періоду починається активна робота федерації щодо організації рейтингових турнірів, на яких зростала технічна майстерність спортсменів. До тренувального процесу в Україні більш активно залучаються провідні тренери зарубіжних країн, організовуються міжнародні навчально-тренувальні збори.

Разом з цим більш високого рівня досягає робота суддівського корпусу, окремі судді отримують міжнародні суддівські категорії, що також позитивно впливає на якість проведення змагань і розвиток виду спорту в цілому.

Таблиця 1

Кількість регіонів, які приймали участь у Чемпіонатах України

Показник	Чемпіонат України, роки				
	2016	2017	2018	2019	2020
Кількість регіонів - учасників Чемпіонатів України	11	12	14	14	15

Одночасно з цим формується пул регіональних осередків Всеукраїнської федерації карате, які формують групу кращих спортсменів України, які приймають участь у розіграші комплектів нагород Чемпіонатів країни (табл. 2).

Таблиця 2

Кількість регіонів, які виборювали призові місця у Чемпіонатах України

Показник	Чемпіонат України, роки				
	2016	2017	2018	2019	2020
Кількість регіонів - призерів Чемпіонатів України	9	10	10	8	10

Співвідношення регіонів-учасників до регіонів-призерів Чемпіонатів України подано на рис. 1.

Рис.1. Співвідношення регіонів-учасників до регіонів-призерів Чемпіонатів України з карате серед дорослих за 2016-2020 рр.

На основі проведеного аналізу для більш детальних наступних досліджень було виділено 5 провідних за медалями регіонів, на показниках яких побудовані діаграми та виведені певні залежності основних показників спортивної діяльності обласних федерацій та бюджетного фінансування (табл. 3).

Таблиця 3

Результати виступів спортсменів обласних федерацій з 2016 по 2020 рр.

№ п/п	Регіон	Золото	Срібло	Бронза
1.	Львівська область	33	13	17
2.	Одеська область	20	25	27
3.	м. Київ	8	11	29
4.	Чернівецька область	4	5	15
5.	Сумська область	3	1	7
6.	Полтавська область	3	1	1
7.	Харківська область	2	9	20
8.	Миколаївська область	2	4	2
9.	Дніпропетровська	1	1	7
10.	Запорізька область	1	0	1
11.	Житомирська область	0	2	3
12.	Донецька область	0	0	1

Як бачимо п'ятірку лідерів сформували наступні регіони: Львівська область, Одеська область, м. Київ, Чернівецька область та Сумська область.

Наступним кроком дослідження став, проведений вперше, порівняльний аналіз державного фінансування регіональних федерацій ВГО "Українська федерація карате", які зайняли лідируючі позиції за результатами виступів 2016-2020 рр., а також результативності участі регіонів у Чемпіонатах України, що з моменту включення карате, як виду спорту, до олімпійської програми. Державне фінансування обласних федерацій в окремих регіонах зростало, хоча його обсяг і не може зрівнятись з іншими видами спорту олімпійського напрямку (табл. 4).

Аналіз показав, що є взаємозв'язок між обсягом державного фінансування обласних федерацій і спортивними здобутками спортсменів цих регіонів. Але, тут присутні ще декілька впливових факторів. По-перше, окремі федерації отримували спонсорські кошти, обсяг яких не враховувався. По-друге у кожного регіону є свої спортивні традиції і свій спортивний потенціал, різна кількість спортивних клубів і чисельність спортсменів у них, а також різний кількісно-якісний склад тренерів, а особливо присутність тренерів високої кваліфікації.

Таблиця 4

Обсяг державного фінансуванні регіонів лідерів Чемпіонатів України з карате серед дорослих за 2016-2020 рр.

№ п/п	Регіон	Обсяг державного фінансування, тис. грн.				
		2016 р.	2017 р.	2018 р.	2019 р.	2020 р.
1.	Львівська область	8,6	16,2	36	76,6	80,7
2.	Одеська область	20	40	40	60	80
3.	м. Київ	35	42	45	65	44,5
4.	Чернівецька область	8	7	8	8	50
5.	Сумська область	35	60	70	70	70

Отже, слід відзначити, що фінансування сфери фізичної культури і спорту виконує важливу соціальну функцію, стимулює більш якісний розвиток видів

спорту в регіонах (це видно з результатів виступів на представницьких змаганнях спортсменів низки провідних в нашій країні регіонів у розвитку карате. Одночасно, це підіймає престиж країни на міжнародній арені та сприяє розвитку держави Україна в цілому. Однак, в теперішніх складних соціально-економічних умовах в середині країни та зовнішньої інтервенції, фінансування фізичної культури і спорту державою об'єктивно лишається за залишковим принципом.

Тому, поряд з бюджетним фінансуванням на відрядження на змагання та проведення навчально-тренувальних зборів, спортивні клуби [6] продовжують отримувати спонсорські кошти. Та все ж основний тягар фінансування лежить на самих спортсменах та членах їх сімей. В основному це стосується придбання спортивного обладнання, форми, екіпіровки, харчування, лікування, коштів на участь у змаганнях та ін. Спорт вищих досягнень може успішно функціонувати, коли розвивається масовий спорт, який є його підґрунтям. Більшість регіональних тренерів, поки що, вимушено стають в першу чергу менеджерами, вирішуючи питання пошуку фінансування на розвиток інфраструктури своїх клубів та участі своїх спортсменів у змаганнях різних рівнів.

Висновки. Мета дослідження, яка полягала в аналізі динаміки росту державного фінансування регіональних федерацій, участі регіонів у Чемпіонатах України за період 2016-2020 рр. та пов'язаної з ним результативністю кожного з регіонів за цей період в цілому досягнута.

Встановлено, що досить високий рівень підготовленості спортсменів та висока професійність тренерів регіональних представництв Української федерації карате сприяють високому рівню конкуренції у всіх розділах змагальної програми. Таким чином забезпечується якісний відбір до лав збірної команди України з карате для виступів на Чемпіонатах Світу та Європи.

Відмічене також суттєве зростання обсягів державного фінансування у ряді регіонів, особливо після включення карате до програми Олімпійських ігор. Зріс рівень спортивної роботи регіональних федерацій, що сприяло

якісному відбору до національної збірної з карате і, як результат, здобуткам на міжнародних змаганнях за порівняно короткий період розвитку федерації, а також отримання двох ліцензій на участь в Олімпійських іграх у Токіо. Це провідні спортсмени збірної – Станіслав Горуна (м. Львів) та Анжеліка Терлюга (м. Одеса).

Перспектива подальших досліджень полягає у науковому обґрунтуванні рекомендацій, які дозволять створювати програми розвитку єдиноборств (на прикладі карате) за участі місцевих органів влади і спортивних федерацій.

Список джерел:

1. Алексеев С.В., Гостев Р.Г., Устинович Е.С. (2016). Современные принципы регулирования физической культуры и спорта. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Проблемы высшего образования, 3, 10-14.
2. В. Базенко. (2017). Європейський досвід управління розвитком фізичної культури та спорту на місцевому рівні. *Ефективність державного управління*, Вип. 1 (50), ч. 1, 156-166.
3. Бескровная В.А. Государственное регулирование сферы физкультурно-спортивных услуг (методологические и организационно-экономические основы). (Автореф. дис. докт. экон. наук). Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург.
4. Брюсов Г.П. (2012). Модель деятельности спортивной федерации по развитию вида спорта в современных социально-экономических условиях: на примере федерации спортивной борьбы России. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург.
5. Волік С.В. (2013). Фінансові складові функціонування професійних футбольних клубів України. Слобожанський науково-спортивний вісник. 5 (38), 54-58.
6. Заїченко Л. І. (2014). Спортивний клуб у системі координат організаційно-правових форм господарських організацій. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 4, 138-146.
7. Куликов Л.М., Болотов В.М., Рыбаков В.В. (2011). Управление подготовкой спортивного резерва в олимпийских видах спорта на региональном уровне. Теория и практика физической культуры, 11, 27-31.
8. Куртинайтис Р. : Необходимо определиться с приоритетами в спорте и финансировать их по максимуму. URL: <http://www.dsnews.ua/politics/rimas-kurtinaytis-neobhodimo-opredelitsya-s-prioritetami-03032012100200>.

9. Левенштейн И. Как и почему спортивные достижения конвертируются в астрономические суммы. URL : <http://hubs.ua/economy/otkuda-v-bol-shoj-sport-prihodyat-bol-shie-den-gi-75777.html>.
10. Левенштейн И. Карате – олімпійський вид спорту! URL : <https://uspa.com.ua/news/597-karate-olimpijskuj-vyd-sportu/#:~:text=Київ%2C%203%20серпня.&text=Сесія%20МОК%20ухвалила%20рішення%20про,%20серфінг%20скелелазіння%20та%20скейтбордінг>.
11. Мічуда Ю. П., Огньов Ю. М. (2016). Особливості розробки інвестиційних проектів з розвитку сучасної матеріальної інфраструктури українського спорту. Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту в контексті 25-річчя незалежності України, Матеріали IV регіональної науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю. Харків.
12. Мічуда Ю.П. (2008). Функціонування та розвиток сфери фізичної культури і спорту в умовах ринку. (Дис. докт. наук з фіз вих. та спорту). Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ.
13. Остроухов С.А. (2017). Управление развитием спортивных организаций как предпринимательски-ориентированных структур. (Дис. канд. эконом. наук). Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», Москва.
14. Полинская Е.А. (2011). Результаты использования региональной технологии формирования спортивного резерва (организационный аспект, на примере Липецкой области. Теория и практика физической культуры, 6, 8-11.
15. Попова А.А. (2015). Оценка эффективности коммерческой деятельности физкультурно-спортивной организации. Journal of Economy and Business, 9, 78-82.
16. Стратегія розвитку спорту та фізичної активності до 2032 року. URL : <https://mkip.gov.ua/news/3253.html>
17. Українське карате: підсумки 2020 року. URL : <https://www.facebook.com/karate.ua>

MILITARY AFFAIRS AND NATIONAL SECURITY

Abramova Maryna

Ph.D. in Economics, Senior researcher of the Economic
Analysis Building and Development Measures Department, Ukraine

APPROACH TO THE ASSORTMENT OF A RATIONAL STRATEGY FOR THE ARMED FORCES NEEDS FINANCING OF UKRAINE IN THE MODERN CONDITIONS OF THEIR DEVELOPMENT

The approach used to analyze economic situations, assess the effectiveness of decisions and select the best alternatives for which the risk is associated with a set of uncertain factors, is the method of "playing with nature". By uncertainty we mean "the state of ambiguity in the development of certain events in the future, the state of our ignorance and inability to accurately predict the main values and indicators of the situation." And the term "nature" refers to a set of external conditions under which decisions will have to be made. Using the above approach, the financing of the needs of the Armed Forces was considered from two points of view: the choice of minimum risk strategy and the choice of maximum benefit strategy without taking into account the risk expressed by changes in the military-political situation (MPS) and economic situation (ES).

To clearly demonstrate the use of decision-making criteria under conditions of uncertainty, the minimum amount of numerical data for calculation was adopted: strategy № 1: 30% - maintenance financing; 70% - financing of other needs; strategy № 2: 80% - maintenance financing; 20% - financing of other needs; strategy № 3: 50% - maintenance financing; 50% - financing of other needs.

The expert survey determined the probability of choosing a strategy in accordance with the obtained conditions of IDPs and the EU ("+" - a positive situation; "-" - a negative situation):

- for "+" IDPs and "+" EC, the probability of choosing the Strategy № 1 - 0.5;
- for "-" IDPs and "-" EC, the probability of choosing the Strategy № 1 - 0.6;
- for "+" IDPs and "+" EC, the probability of choosing the Strategy № 2 - 0.45;

for “-” IDPs and “-” EC, the probability of choosing the Strategy № 2 - 0.48;
 for “+” IDPs and “+” EC, the probability of choosing the Strategy № 3 - 0.2;
 for “-” IDPs and “-” EU, the probability of choosing the Strategy № 3 - 0.25.

The matrix of input values for longer calculations has the form:

$$\left. \begin{array}{l} \text{Strategy № 1} \left\{ \begin{array}{l} 30 \cdot 0,5 + 70 \cdot 0,5 = 50; \\ 30 \cdot 0,6 + 70 \cdot 0,6 = 60; \end{array} \right. \\ \text{Strategy № 2} \left\{ \begin{array}{l} 80 \cdot 0,45 + 20 \cdot 0,45 = 45; \\ 80 \cdot 0,48 + 20 \cdot 0,48 = 48; \end{array} \right. \\ \text{Strategy № 3} \left\{ \begin{array}{l} 50 \cdot 0,2 + 50 \cdot 0,2 = 20; \\ 50 \cdot 0,25 + 50 \cdot 0,25 = 25; \end{array} \right. \end{array} \right\} \begin{bmatrix} 50 & 60 \\ 45 & 48 \\ 20 & 25 \end{bmatrix}.$$

If the inputs include different expected risk options, then you need to find the least expensive option or the option with the lowest investment risk. Since it is necessary to minimize costs, we modify the input matrix by multiplying all elements by (-1) and adding them with the maximum element (60), thus reducing the search for a solution to finding the minimum function (table 1).

Table 1

Choice of strategy for financing the needs of the Armed Forces of Ukraine for the near future in the event of incomplete information using various criteria

Condition: maximizing benefits		Condition: risk minimization																																								
Incoming data:		Incoming data:																																								
50	60	10	0																																							
45	48	15	12																																							
20	25	40	35																																							
Bayesian criterion																																										
Let's define $\sum(a_i^j q^j)$. $\sum(a_1^j q^j) = 50 \cdot 0,5 + 60 \cdot 0,5 = 55;$ $\sum(a_2^j q^j) = 45 \cdot 0,5 + 48 \cdot 0,5 = 46,5;$ $\sum(a_3^j q^j) = 20 \cdot 0,5 + 60 \cdot 0,5 = 22,5.$		It is advisable to choose a strategy A_1	Let's define $\sum(a_i^j q^j)$. $\sum(a_1^j q^j) = 10 \cdot 0,5 + 0 \cdot 0,5 = 5;$ $\sum(a_2^j q^j) = 15 \cdot 0,5 + 12 \cdot 0,5 = 13,5;$ $\sum(a_3^j q^j) = 40 \cdot 0,5 + 35 \cdot 0,5 = 37,5.$																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>A_i</th> <th>Π_1</th> <th>Π_2</th> <th>$\sum(a_i^j q^j)$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A_1</td> <td>25</td> <td>30</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>A_2</td> <td>22,5</td> <td>24</td> <td>46,5</td> </tr> <tr> <td>A_3</td> <td>10</td> <td>12,5</td> <td>22,5</td> </tr> <tr> <td>q^j</td> <td>0,5</td> <td>0,5</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> Choose from (60;48;25). Max=60.	A_i		Π_1	Π_2	$\sum(a_i^j q^j)$	A_1	25	30	55	A_2	22,5	24	46,5	A_3	10	12,5	22,5	q^j	0,5	0,5	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A_i</th> <th>Π_1</th> <th>Π_2</th> <th>$\sum(a_i^j q^j)$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A_1</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>A_2</td> <td>20</td> <td>6</td> <td>13,5</td> </tr> <tr> <td>A_3</td> <td>10</td> <td>17,5</td> <td>37,5</td> </tr> <tr> <td>q^j</td> <td>0,5</td> <td>0,5</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> Choose from (5;13,5;37,5). Max=37,5.	A_i	Π_1	Π_2	$\sum(a_i^j q^j)$	A_1	5	0	5	A_2	20	6	13,5	A_3	10	17,5	37,5	q^j	0,5	0,5	-
A_i	Π_1	Π_2	$\sum(a_i^j q^j)$																																							
A_1	25	30	55																																							
A_2	22,5	24	46,5																																							
A_3	10	12,5	22,5																																							
q^j	0,5	0,5	-																																							
A_i	Π_1	Π_2	$\sum(a_i^j q^j)$																																							
A_1	5	0	5																																							
A_2	20	6	13,5																																							
A_3	10	17,5	37,5																																							
q^j	0,5	0,5	-																																							

Table continuation 1

<p>Let's define $\sum(a_i^j q^j)$.</p> <p>$\sum(a_1^j q^j) = 50 \cdot 0,5 + 60 \cdot 0,5 = 55;$ $\sum(a_2^j q^j) = 45 \cdot 0,5 + 48 \cdot 0,5 = 46,5;$ $\sum(a_3^j q^j) = 20 \cdot 0,5 + 60 \cdot 0,5 = 22,5.$</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><th>A_i</th><th>Π_1</th><th>Π_2</th><th>$\sum(a_i^j q^j)$</th></tr> <tr><td>A_1</td><td>25</td><td>30</td><td>55</td></tr> <tr><td>A_2</td><td>22,5</td><td>24</td><td>46,5</td></tr> <tr><td>A_3</td><td>10</td><td>12,5</td><td>22,5</td></tr> <tr><td>q^j</td><td>0,5</td><td>0,5</td><td>-</td></tr> </table> <p>Choose from (60;48;25). Max=60.</p>	A_i	Π_1	Π_2	$\sum(a_i^j q^j)$	A_1	25	30	55	A_2	22,5	24	46,5	A_3	10	12,5	22,5	q^j	0,5	0,5	-	<p>It is advisable to choose a strategy A_1</p>	<p>Let's define $\sum(a_i^j q^j)$.</p> <p>$\sum(a_1^j q^j) = 10 \cdot 0,5 + 0 \cdot 0,5 = 5;$ $\sum(a_2^j q^j) = 15 \cdot 0,5 + 12 \cdot 0,5 = 13,5;$ $\sum(a_3^j q^j) = 40 \cdot 0,5 + 35 \cdot 0,5 = 37,5.$</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><th>A_i</th><th>Π_1</th><th>Π_2</th><th>$\sum(a_i^j q^j)$</th></tr> <tr><td>A_1</td><td>5</td><td>0</td><td>5</td></tr> <tr><td>A_2</td><td>20</td><td>6</td><td>13,5</td></tr> <tr><td>A_3</td><td>10</td><td>17,5</td><td>37,5</td></tr> <tr><td>q^j</td><td>0,5</td><td>0,5</td><td>-</td></tr> </table> <p>Choose from (5;13,5;37,5). Max=37,5.</p>	A_i	Π_1	Π_2	$\sum(a_i^j q^j)$	A_1	5	0	5	A_2	20	6	13,5	A_3	10	17,5	37,5	q^j	0,5	0,5	-	<p>It is advisable to choose a strategy A_3</p>
A_i	Π_1	Π_2	$\sum(a_i^j q^j)$																																								
A_1	25	30	55																																								
A_2	22,5	24	46,5																																								
A_3	10	12,5	22,5																																								
q^j	0,5	0,5	-																																								
A_i	Π_1	Π_2	$\sum(a_i^j q^j)$																																								
A_1	5	0	5																																								
A_2	20	6	13,5																																								
A_3	10	17,5	37,5																																								
q^j	0,5	0,5	-																																								
Wald's criterion																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><th>A_i</th><th>Π_1</th><th>Π_2</th><th>$\min a_i^j$</th></tr> <tr><td>A_1</td><td>50</td><td>60</td><td>50</td></tr> <tr><td>A_2</td><td>45</td><td>48</td><td>45</td></tr> <tr><td>A_3</td><td>20</td><td>25</td><td>20</td></tr> </table> <p>Choose from (50;45;20). Max=50</p>	A_i	Π_1	Π_2	$\min a_i^j$	A_1	50	60	50	A_2	45	48	45	A_3	20	25	20	<p>It is advisable to choose a strategy A_1</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><th>A_i</th><th>Π_1</th><th>Π_2</th><th>$\min a_i^j$</th></tr> <tr><td>A_1</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>A_2</td><td>15</td><td>12</td><td>12</td></tr> <tr><td>A_3</td><td>40</td><td>35</td><td>35</td></tr> </table> <p>Choose from (0;12;35). Max=35</p>	A_i	Π_1	Π_2	$\min a_i^j$	A_1	10	0	0	A_2	15	12	12	A_3	40	35	35	<p>It is advisable to choose a strategy A_3</p>								
A_i	Π_1	Π_2	$\min a_i^j$																																								
A_1	50	60	50																																								
A_2	45	48	45																																								
A_3	20	25	20																																								
A_i	Π_1	Π_2	$\min a_i^j$																																								
A_1	10	0	0																																								
A_2	15	12	12																																								
A_3	40	35	35																																								
Savage's criterion																																											
<p>(Finding the risk matrix. The maximum gain in the j-my column $b^j = \max a_i^j$ characterizes the "states of nature.")</p>																																											
<p>Calculate r_n :</p> <p>$r_{11} = 50 - 50 = 0;$ $r_{21} = 50 - 45 = 5;$ $r_{31} = 50 - 20 = 30;$ $r_{12} = 60 - 60 = 0;$ $r_{22} = 60 - 48 = 12;$ $r_{32} = 60 - 25 = 35.$</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><th>A_i</th><th>Π_1</th><th>Π_2</th><th>$\max a_i^j$</th></tr> <tr><td>A_1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>A_2</td><td>5</td><td>12</td><td>12</td></tr> <tr><td>A_3</td><td>30</td><td>35</td><td>35</td></tr> </table> <p>Choose from (0;12;35). Min=0</p>	A_i	Π_1	Π_2	$\max a_i^j$	A_1	0	0	0	A_2	5	12	12	A_3	30	35	35	<p>It is advisable to choose a strategy A_1</p>	<p>Calculate r_n :</p> <p>$r_{11} = 40 - 10 = 30;$ $r_{21} = 40 - 15 = 25;$ $r_{31} = 40 - 40 = 0;$ $r_{12} = 35 - 0 = 35;$ $r_{22} = 35 - 12 = 23;$ $r_{32} = 35 - 35 = 0.$</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><th>A_i</th><th>Π_1</th><th>Π_2</th><th>$\max a_i^j$</th></tr> <tr><td>A_1</td><td>30</td><td>35</td><td>35</td></tr> <tr><td>A_2</td><td>25</td><td>23</td><td>25</td></tr> <tr><td>A_3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table> <p>Choose from (35;25;0). Min=0</p>	A_i	Π_1	Π_2	$\max a_i^j$	A_1	30	35	35	A_2	25	23	25	A_3	0	0	0	<p>It is advisable to choose a strategy A_3</p>								
A_i	Π_1	Π_2	$\max a_i^j$																																								
A_1	0	0	0																																								
A_2	5	12	12																																								
A_3	30	35	35																																								
A_i	Π_1	Π_2	$\max a_i^j$																																								
A_1	30	35	35																																								
A_2	25	23	25																																								
A_3	0	0	0																																								

Table continuation 1

Hurwitz criterion								
Calculate A_i : $A_1 = 0,5 \cdot 50 + (1-0,5) \cdot 60 = 55$; $A_2 = 0,5 \cdot 45 + (1-0,5) \cdot 48 = 46,5$; $A_3 = 0,5 \cdot 20 + (1-0,5) \cdot 25 = 22,5$;		It is advisable to choose a strategy A_1	Calculate A_i : $A_1 = 0,5 \cdot 0 + (1-0,5) \cdot 10 = 5$; $A_2 = 0,5 \cdot 12 + (1-0,5) \cdot 15 = 13,5$; $A_3 = 0,5 \cdot 35 + (1-0,5) \cdot 40 = 37,5$;					
A_i	min (a_i^j)		max (a_i^j)	$y \min(a_i^j)$ + $(1-y)$ max (a_i^j)	A_i	min (a_i^j)	max (a_i^j)	$y \min(a_i^j)$ + $(1-y)$ max (a_i^j)
A_1	50		60	55	A_1	0	10	5
A_2	45		48	46,5	A_2	12	15	13,5
A_3	20	25	22,5	A_3	35	40	37,5	
Choose from (55;46,5;22,5). Max=55.				Choose from (5;13,5;37,5). Max=37,5.				
				It is advisable to choose a strategy A_3				

Thus, according to the results of calculations in accordance with the considered approach, it is determined that it is expedient to use Strategy № 1 to finance the needs of the Armed Forces (30% - financing of maintenance; 70% - financing of other needs). Practically coincides with the data of the Indicative distribution of MoD expenditures for 2015–2018 (28.5% - maintenance of the Armed Forces; 71.5% - other expenditures). At the same time, the calculations show that in order to minimize the expected risk of investment, it is more advantageous to use Strategy № 3 (50% - maintenance of the Armed Forces; 50% - other costs).

Поплавець Сергій Іванович

ORCID ID: 0000-0001-6874-1938

доктор філософії, доцент кафедри тактики та загальновійськових дисциплін
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна

Сафарова Гюльнара Маїсівна

ORCID ID: 0000-0003-2273-4454

старший науковий співробітник наукового центру Харківський національний університет
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна

Колмогоров Олексій Володимирович

ORCID ID: 0000-0001-5702-9769

викладач кафедри тактики та загальновійськових дисциплін
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна

Дроль Олександр Юрійович

ORCID ID: 0000-0002-5472-208X

викладач кафедри тактики та загальновійськових дисциплін
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна

Тітов Олексій Сергійович

ORCID ID: 0000-0002-9401-6454

викладач кафедри тактики та загальновійськових дисциплін
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна

Шамрай Назар Миколайович

ORCID ID: 0000-0001-8387-3277

науковий співробітник наукового центру Харківський національний університет
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна

Бабіч Олексій Вікторович

ORCID ID: 0000-0003-4171-6008

науковий співробітник наукового центру Харківський національний університет
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна

ПІДХІД ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ЗАХОДІВ АЕРОЗОЛЬНОГО МАСКУВАННЯ

Анотація. Наведений підхід щодо визначення обсягу заходів аерозольного маскування. В подальшому на основі визначення обсягу заходів аерозольного маскування виникає необхідність у обґрунтуванні сил і засобів, які потрібно залучати до виконання заходів аерозольного маскування.

Ключові слова: аерозольні утворення, обсяг заходів, площа, маскування.

Постановка проблеми. Визначення обсягу заходів відносно намірів командування і характеру дій військ, а також збереження живучості (боездатності) і підвищення захисту з'єднань, частин і об'єктів від усіх видів зброї, у тому числі високоточної зброї (ВТЗ), є найважливішими умовами досягнення успіху в операції (бойових діях) [1, 2].

Доцільність і ефективність аерозольної протидії (АП) оптико-електронним засобам розвідки і наведенню зброї противника доведена і не викликає сумніву. Однак слід враховувати, що АЕП, як частина комплексу заходів, спрямованих на досягнення прихованості дій військ, через обмежені можливості протидії сучасним і перспективним ТЗР і управління військами противника у всьому спектральному діапазоні їх функціонування, не спроможна в повній мірі вирішити дане завдання [3].

Під час застосування аерозолів для захисту військових об'єктів від розвідки та ударів високоточної зброї (ВТЗ) важливе значення має спосіб їх застосування. На сьогодні на практиці частини (підрозділи) АП застосовують аерозолі для захисту військових об'єктів, як правило, способом суцільних аерозольних завіс (АЗ). Це не сприяє повній реалізації можливостей частин (підрозділів) АП та потребує застосовувати аерозолі для захисту військових об'єктів від ударів ВТЗ противника різними способами. На вибір раціональних способів застосування аерозольних утворень (АУ) для захисту військових об'єктів від ВТЗ впливає ціла низка факторів, а саме характеристики засобів, своєчасність постановки АУ, тип і характер дії об'єкта, що захищається,

характеристики аерозольних засобів, умови застосування АУ тощо [3]. Крім того, кожний із вищезазначених способів застосування АУ потребує різної кількості аерозольних засобів. Тому виникає необхідність у обґрунтуванні сил і засобів, які потрібно залучати до виконання заходів аерозольного маскуванню та визначити обсяг заходів аерозольного маскуванню для вирішення проблемних питань щодо раціонального розрахунку сил та засобів АУ для ефективного прикриття військ та об'єктів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досвід застосування аерозольних утворень для захисту військ і об'єктів в світових війнах та воєнних конфліктах сучасності переконливо свідчить, про зростання ролі аерозольних утворень для захисту військ і об'єктів від ударів авіації противника, пов'язаним з широкомасштабним розвитком оптико-електронних засобів виявлення та наведення авіаційної зброї. Виходячи з умов сьогодення Збройним Силам України важливо зберегти в організаційно-штатних структурах військ радіаційного, хімічного, біологічного (РХБ) захисту димові частини та підрозділи, забезпечити табельними індивідуальними аерозольними засобами об'єкти, що можуть бути ураженні противником та створити ефективну підготовку військ з питань застосування аерозольних утворень в бою (операції).

Для обґрунтування сил і засобів, які потрібно залучати до виконання заходів аерозольного маскуванню виникає необхідність у формуванні підходу щодо визначення обсягу заходів аерозольного маскуванню військ та об'єктів.

Метою статті є формування підходу щодо визначення обсягу заходів аерозольного маскуванню.

Виклад основного матеріалу.

Маскуванню дій військ та об'єктів із застосуванням аерозолів організовується та здійснюється з метою зниження ефективності наземної та повітряно-космічної розвідки противника та його засобів ураження і введення противника в оману відносно оперативної побудови військ та напрямку їх дій, приховання важливих об'єктів тилу [3 – 6]. Обсяг заходів аерозольного маскуванню оцінюється наступними показниками:

– кількість командних пунктів (КП), пунктів управління (ПУ), що маскуються, од;

– кількість частин (підрозділів), що маскуються, од;

– кількість об'єктів, що маскуються, од;

– площа вкриття КП (ПУ) аерозольними утвореннями (АУ), км²;

– площа вкриття частини (підрозділу) АУ, км²;

– площа вкриття об'єкта АУ, км².

Структура часткової методики визначення обсягу заходів з аерозольного маскування представлена на рисунку 1.

Рис. 1. Структура часткової методики визначення обсягу заходів аерозольного маскування

Загальна кількість КП (ПУ), які необхідно маскувати аерозолями визначається співвідношенням:

$$N_{\text{КП(ПУ)}} = \sum_{i=1}^I n_i, \quad (1)$$

де I – кількість типів КП (ПУ);

n_i – кількість КП (ПУ) i -го типу (які необхідно маскувати аерозолями).

Загальна кількість частин (підрозділів), які необхідно маскувати аерозолями визначається співвідношенням:

$$N_{ч(п)} = \sum_{j=1}^J n_j, \quad (2)$$

де J – кількість типів частин (підрозділів);

n_j – кількість частин (підрозділів) j -го типу (які необхідно маскувати аерозолями).

Загальна кількість військових об'єктів, які необхідно маскувати аерозолями визначається співвідношенням:

$$N_{во} = \sum_{k=1}^K n_k, \quad (3)$$

де K – кількість типів військових об'єктів;

n_k – кількість військових об'єктів k -го типу (які необхідно маскувати аерозолями).

Площа вкриття КП (ПУ), частин (підрозділів) та військових об'єктів АУ визначається двома складовими:

$$S_{АУ} = S_{норм} + S_{хиб}, \quad (4)$$

де $S_{норм}$ - нормативна площа, яку необхідно вкривати АУ, км²;

$S_{хиб}$ - площа, яку необхідно вкривати АУ при імітації функціонування, км².

Обсяг заходів аерозольного маскування військ визначається співвідношенням:

$$O_{АУ Пвк} = \sum_{i=1}^I N_{КП(ПУ)} \cdot S_{АУ_i} + \sum_{j=1}^J N_{ч(п)} \cdot S_{АУ_j} + \sum_{k=1}^K N_{во} \cdot S_{АУ_k}, \quad (5)$$

де $S_{АУ_i}, S_{АУ_j}, S_{АУ_k}$ – площа вкриття відповідних типів КП (ПУ), частин (підрозділів) та військових об'єктів АУ, відповідно, км².

Висновки. Таким чином, обсяг заходів аерозольного маскування визначається загальною площею вкриття КП (ПУ), частин (підрозділів) та військових об'єктів аерозольними утвореннями в зоні відповідальності військ. В подальшому на основі визначення обсягу заходів аерозольного маскування

виникає необхідність у обґрунтуванні сил і засобів, які потрібно залучати до виконання заходів аерозольного маскування.

Список джерел:

1. Измалков В. И. Боевое использование аэрозольных образований / В. И. Измалков. – Л.: ВМА, 1988. – 432 с.
2. Аерозольна протидія технічним засобам розвідки високоточної зброї противника в бою та операціях / Л. Ф. Кузьменко, О. В. Джежулей, О. С. Ковальов та ін.; за ред. Р. М. Факадея. – К.: НАОУ, 2003. – 136 с.
3. Застосування аерозольних утворень для захисту військових об'єктів від ударів літаків тактичної авіації / [М. М. Петрушенко, О. М. Загорка, Г. В. Певцов, та інші]; під ред. М. М. Петрушенка, – Вінниця: Командування Повітряних Сил Збройних Сил України; Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, – Харків 2012, – 128 с.
4. Средства аэрозольной маскировки / А. В. Титов, Э. И. Кныш, Н. П. Бондарец и др.; Под ред. А. В. Титова. – КВВКУХЗ, 1991. – 116 с.
5. Кушнеревич М. П., Марущенко В. В., Матикін О. В. / Засоби аерозольного маскування та запалювальна зброя: навчальний посібник / М. П. Кушнеревич, В. В. Марущенко, О. В. Матикін. – Харків: ФВП НТУ “ХПІ”, 2008. – 248 с.
6. Слепечец А.С. Основы физики и оценка эффективности маскирующих аэрозолей / А. С. Слепечец, Г. В. Запорожец; под ред. И. Н. Гончарова, О. В. Укке. – М.: ВВИА им. Н.Е. Жуковского, 1989. – 143 с.

SCIENTIFIC EDITION

BN 978-0-643121-09

9 780643 121096

SCIENTIFIC COLLECTION «INTERCONF»

№ 53 | April, 2021

The issue contains:

Proceedings of the 7th International
Scientific and Practical Conference

**INTERNATIONAL FORUM:
PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS**

MELBOURNE, AUSTRALIA
25-26.04.2021

Published online: May 7, 2021
Printed: May 23, 2021. Circulation: 200 copies.

Contacts of the editorial office:

Scientific Publishing Center «InterConf»
E-mail: info@interconf.top
URL: <https://www.interconf.top>

InterConf
Scientific Publishing Center

